

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION VA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI

XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN

**ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**PROBLEMS OF APPLICATION OF INNOVATIVE AND
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**6-7 MAY
2024-YIL**

**MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

**NIZOMIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION VA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI**

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

**ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ**

международная научно – практическая конференция

**PROBLEMS OF APPLICATION OF INNOVATIVE AND
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION
SYSTEM**

international scientific - practical conference

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori 9-bandida belgilangan topshiriq ijrosini o‘z vaqtida va samaralari bajarilishini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-sonli buyrug‘i asosida tashkil etilgan “**Ta‘lim tizimida innovatsion va raqamli texnologiyalarni qo‘llash masalalari**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari (6-7 may, 2024-yil)-T.:TDPU, 2024.

Taqrizchilar:

D.A.Zaripova- Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari univerviteti “Axborot ta‘lim texnologiyalari” kafedrasini mudiri, dotsent, (PhD)

B.S.Abdullayeva- Toshkent davlat pedagogika universiteti professori, pedagogika fanlari doktori

Muharrirlar:

Sh.A.Abduraxmanova- Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Axborot texnologiyalari” kafedrasini mudiri, dotsent, p.f.f.d. (PhD)

L.K.Bagbekova- Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Axborot texnologiyalari” kafedrasini v.b.dotsenti p.f.f.d. (PhD)

Z.R.Bakiyeva-Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti p.f.f.d. (PhD)

E.I.Muratov-Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Axborot texnologiyalari” kafedrasini o‘qituvchisi

Dizayner:

Sh.B.O‘roqova- Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Axborot texnologiyalari” kafedrasini katta o‘qituvchisi

To‘plamda joy olgan tezislarda keltirilgan ma‘lumotlarning to‘g‘riligiga mualliflar javobgardirlar

Авторы несут ответственность за правильность информации содержащейся в тезисах включенных в сборник

The authors are responsible for the correctness of the information contained in the theses included in the collection

© Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ilmiy-texnik kengash yig‘ilishining 2024-yil 17-maydagi 5-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

KIRISH SO‘ZI

So‘ngi yillarda Respublikamizning barcha jabhalarida keng ko‘lamli va shiddatli islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘z navbatida ta‘lim tizimida ham keskin burilish ro‘y berdiki, uning asosi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonini aytishimiz mumkin. Unda oliy ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko‘rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta‘minlash maqsadida qator vazifalar belgilangan.

Jumladan, yangi avlod o‘quv adabiyotlar resurlarini yaratish va ularni oliy ta‘lim muassasalarining ta‘lim jarayoniga keng tatbiq etish, axborot-resurs markazlari fondlarini mustahkam yangilab borish, oliy ta‘lim muassasalarini zamonaviy raqamli vositalari bilan jihozlash, oliy ta‘lim muassasalari talabalari, o‘qituvchilari va yosh tadqiqotchilarini jahon ta‘lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarning elektron kataloglari va ma‘lumotlar bazalariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, ta‘lim jarayonini takomillashtirish, yangi pedagogik texnologiyalar va o‘qitish usullarini keng joriy etish va boshqa ko‘p sonli vazifalar ana shular qatoriga kiradi.

YUNESKO Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Bizning dunyomizmi o‘zgartirish: 2030-yilgacha barqaror rivojlanish kun tartibi”ga muvofiq bergan tavsiyalariga ko‘ra, raqamli savodxonlik pedagogik ta‘limning barcha shakllarini hamda butun hayoti davomida pedagogik faoliyatining elementi bo‘lishi kerak deb ta‘kidlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston — 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida belgilangan vazifalarga muvofiq universitetimizda ham ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

СРМ tizimining universitet faoliyatining barcha yoʻnalishlariga интеграция қилиниши, электрон kutubxonalar va maʼlumotlar bazalari orqali universitet talabalarimizga ilmiy maqolalar, kitoblar, jurnallar va boshqa manbalardan foydalanish imkonini beradi, bu esa zamonaviy bilim va ilmiy materiallardan foydalanishni osonlashtiradi. Maʼmuriy jarayonlarni avtomatlashtirish hujjatlarni qayta ishlash, dars jadvallarini boshqarish, baholash va boshqa maʼmuriy vazifalarni bajarish vaqtini qisqartirish imkonini beradi. Bulutli texnologiyalar va maʼlumotlarni saqlash universitet resurslariga istalgan joyda va istalgan vaqtda kirish imkonini beradi. Deyarli barcha oʻquv xonalarida interfaol doska va multimediali oʻquv qurollari mavjud.

Taʼlim tizimida roʻy berayotgan muammolarni oʻrganish, muhokama qilish, yechimlarni topish va istiqbollarini belgilash, shuningdek taʼlim tizimi rivojiga qaratilayotgan masalalar va ularni yechimlari “Taʼlim tizimida innovatsion va raqamli texnologiyalarni qoʻllash masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjumanida muhokama etilishi koʻzda tutilgan.

Anjumanda koʻtarilayotgan uzluksiz taʼlim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish, raqamli taʼlim resurslarini yaratish va amalda qoʻllash, pedagogik tadqiqotlarda raqamli va innovatsion texnologiyalaridan foydalanish, raqamli jamiyatda mutaxassislik fanlarni oʻqitish hamda taʼlim tizimida sunʼiy intellekt muammolari hozirgi kunning dolzard mavzulari hisoblanadi.

Mamlakatimiz oliy taʼlim tizimini raqamlashtirish, oʻquv jarayoniga raqamli taʼlim resurslarin joriy etish, ular asosida talabalarning yangi bilimlarni idrok etishini taʼminlash orqali yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash sohasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. “Raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali mutaxassis va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish” ustivor vazifa etib belgilangan. Bunda oliy taʼlim tizimida virtual va toʻldirilgan reallik, sunʼiy intellekt, “bulutli” hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini oʻrganish va ularni amaliyotga tatbiq etish nazarda tutilgan.

Xulosa oʻrnida taʼkidlash joizki, taʼlim tizimida fan va texnikada erishilgan zamonaviy yutuqlaridan keng foydalanish, innovatsion taʼlim texnologiyalari va

raqamli texnologiyalarga asoslangan didaktik modellardan, zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali ta'lim oluvchilarga bugungi kunda zarur bo'lgan zamonaviy bilimlarni olishlarini ta'minlaymiz.

Yuqoridagilarni inobatga olgan xolda ushbu xalqaro ilmiy - amaliy anjuman oflayn va onlayn tartibda o'tkazilishi rejalashtirildi va o'z ichiga quyidagi 5 ta sho' bani qamrab oldi:

- 1-sho'ba Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning mavjud holati va istiqbollari
- 2-sho'ba Raqamlashtirish sharoitida ta'limda pedagogik va innovatsion yondashuvlar
- 3-sho'ba Raqamli jamiyatda mutaxassislik fanlarni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari
- 4-sho'ba Pedagogik tadqiqotlarda raqamli va innovatsion texnologiyalaridan foydalanish jarayoni
- 5-sho'ba Ta'limda ergonomika va sun'iy intellekt: ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi

Ushbu anjumanga 100 dan ortiq maqola va tezislar kelib tushgan. Kelib tushgan maqolalarning deyarli barchasi bugungi kunning dolzarb muammosini yechimiga qaratilgan.

O'ylaymanki ushbu o'tkazilayotgan xalqaro ilmiy - amaliy konferensiyada aynan bugungi kunning dolzarb masalalarini qamrab olgan bo'lib, oldimizga qo'ygan vazifalarni amalga oshirilishida, erishilayotgan natijalar Davlatimiz Rahbarining doim diqqat markazida ekanligini unutmasligimiz lozim.

Barchangizga sihat-salomatlik, oilaviy baxt, xonadonlaringizga tinchlik-xotirjamlik, fayzu baraka, ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Toshkent davlat pedagogika universiteti rektori A.K.Kirg'izbayev

1-SHO‘BA: UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING MAVJUD HOLATI VA ISTIQBOLLARI

OLIV TA‘LIM TIZIMIDA KOMPYUTER GRAFIKASI VA DIZAYN FANINI O‘QITISHNING AHAMIYATI

*G.A.Majidova Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU, Kompyuter
lingvistikasi va raqamli texnologiyalar kafedrasini o‘qituvchisi*

majidovagulhayo@navoiy-uni.uz

*F.B.Erkinov Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU, Kompyuter
lingvistikasi va raqamli texnologiyalar kafedrasini o‘qituvchisi*

erkinovfazliddin@navoiy-uni.uz

Hozirgi kunda noshirlik ishi yo‘nalishi mutaxassislarini va grafik dizayn mutaxassislarini tayyorlashda bir qator dolzarb vazifalar qo‘yilgan. Shu vazifalarni amalga oshirishda kompyuter grafikasi, dizaynga oid bilim va ko‘nikmalar doirasini kengaytirish bilan birga, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida milliy, badiiy qahramonlarning vizual obrazini yaratish, bolalar uchun milliy tarixiy illustratsiyalarni chizish, milliy g‘ururni uyg‘otish va ma‘naviy tarbiyaga qaratilgan multimedia mahsulotlarini yaratuvchi mutaxassislar tayyorlash, o‘zbek tilidagi axborot-resurs portallarini ham son jihatdan ko‘paytirish, ham sifatini yaxshilash ya‘ni mazmunan boyitish muhim o‘rin tutadi.

Kompyuter grafikasi va dizayn fani yo‘nalishi sohasida turli xil grafik obyektlarni yaratish, matn, tasvir va rastrli grafika ko‘rinishidagi tajriba natijalarini qayta ishlashda kerakli grafik amaliy dasturlardan, hamda illyustratsiyalar yaratish uchun grafik muharrirlardan foydalanishga katta e‘tibor beriladi.

Grafika (yun. graphike, grapho — yozaman, chizaman) — tasviriy san‘at turi. Rasm va rasm san‘atiga asoslangan. ma'lumot berish, tasvirlash uchun devor, ekran, qog'oz yoki tosh kabi ba'zi sirtlardagi vizual tasvirlar yoki dizaynlardir. Kompyuter tomonidan yaratilgan tasvirlar kompyuter grafikasi deb ataladi."Grafika" termini

dastlab xat va xattotlik san'ati ma'nosida qo'llangan. XIX asr oxiri XX asr boshlaridan yangi ma'no kasb etib, poligrafiya sanoatining rivoji, fotomexanikaning vujudga kelishi bilan grafika tasviriy san'at turiga aylandi.

Grafikada ishlatiladigan asosiy sohalardan biri kitob bo'lib, o'rta asrlarda vujudga kelgan xattotlik va kitob yaratish ishining san'atga aylanishi, qo'lyozma kitoblarni yozish va bezash san'at turi sifatida rivojlangan. Undan so'ng miniatyura san'ati rivojlanib, turli-tuman maktablar vujudga kelgan. Hozirgi kunda jahonning eng yirik muzeylarida jozibador bezatilgan qo'lyozma kitob namunalari saqlanadi.

Grafikada ikki asosiy element farqlanadi:

- grafik qiyofa;
- eksplikatsiya.

Grafik qiyofa bu chizmalar to'plami bo'lib, o'zaro bog'lanishlari bilan tushuniladi.

Eksplikatsiya esa grafik qiyofaning ma'nosini ochib beradigan ma'lumotlar to'plamidir.

Grafika eksplikatsiyasi uch xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin: geometrik, ideografik va xususiylashgan.

- Ideografik eksplikatsiya - shartli belgilarni ma'nosini tushuntiradi-figurali, chiziqli, fonli va boshqalar. Bu shartli belgilar grafika elementlariga aniq bir ma'no beradi.

- Geometrik eksplikatsiya - koordinat o'qlari, to'r, masshtablar. Ular yordamida geometrik qiyofalar geometrik xususiyatlarga ega bo'ladi, chunki bu vositalar yordamida geometrik yuzalar xossalaridan foydalaniladi.

- Xususiylashgan eksplikatsiya - sarlavhalar, tushuntirishlar. Bu tushuntirishlar grafikaning ushbu bilimlar doirasi butun majmuasida qanday joy egallaganini ko'rsatadi va til nuqtai nazaridan grafikaning eng zaruriy elementi hisoblanadi, chunki usiz grafika hech qanday ma'noga ega bo'lmaydi.

Grafik tasvirlar - bu asar qo'lyozmasiga kiritilgan yoki unga qo'shilgan fotosuratlar, rasmlar, diagrammalar va boshqa grafik tasvirlar. Qo'lyozma har bir Grafik tasvirning muallifi yoki yaratuvchisi kimligini ko'rsatishi kerak.

“Boshqalarning grafik tasvirlari” muallif(lar)dan boshqa shaxs tomonidan mualliflik qilgan yoki yaratilgan grafik tasvirlardir. Muallif(lar) boshqalarning grafik tasvirlarining mualliflik huquqini nashriyotchiga sotmaydi, topshirmaydi va o‘tkazmaydi.

Gibrid grafika nima va nima uchun kerak?

Dastlab, "gibridlik" tushunchasi botanika va biologiya bilan bog‘liq bo‘lgan. Bu bir nechta shakllarni aralashtirish jarayonidir. Vaqt o‘tishi bilan bu atama boshqa sohalarda ham qo‘llanila boshladi. Misol uchun, gibrid moda loyihalari yangi kolleksiyalarni namoyish qilish uchun onlayn va oflayn bo‘shliqlarni birlashtiradi. Bunda narsalarni virtual modellarda ko‘rish va haqiqiy do‘konda sotib olish mumkin. Gibrid operatsiya xonalari jarrohlarga bemor to‘qimalariga minimal travma bilan operatsiyalarni bajarishda yordam berish uchun tibbiy tasvirlash uskunalarini, virtual va kengaytirilgan texnologiyalaridan foydalanadi. Onlayn va oflayn hayotni birlashtirishning bu varianti ko‘p odamlarning hayotini o‘zgartirdi u yaqin kelajakda yanada kengayadi.

Gibrid grafika bu kompyuter va qo‘l mehnatini birlashtirgan ijodiy jarayon. Ushbu uslub turli sohalarda, jumladan, san‘at, dizayn, animatsiya, arxitektura va boshqa ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Gibrid grafikalar noyob, samarali san‘at asarlarini yaratish uchun an‘anaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtiradi.

Texnika illyustrator foydalanadigan materialdir: akvarel, qalam, siyoh, markerlar. Bitta texnika yoki bitta material illyustratsiya g‘oyasini aniq ifodalash uchun yetarli bo‘lmasligi mumkin. Aralash texnikalar bu materiallar kombinatsiyasi tajribalar va ular bilan ishlashni o‘rgatadi. Ularning yordami bilan yangi ko‘nikmalarni rivojlantirish va taniqli uslublarni topish mumkin.

Umuman olganda, “grafik” so‘zi ma’lumotlarning har qanday vizual tasvirini anglatadi va chizmalar, fotosuratlar, chizmalar, grafiklar, diagrammalar,

raqamlar, belgilar, geometrik dizaynlar, xaritalar va muhandislik chizmalarini o‘z ichiga oladi. Grafika nafaqat tasvir bo‘lishi mumkin, balki matnni o‘z ichiga olishi mumkin va ular dekorativ yoki funktsional maqsadlarda, jumladan, ta‘lim berish, ma‘lumot berish, tasvirlash yoki ko‘ngil ochish uchun ishlatilishi mumkin.

Kompyuterlarga qo‘llanilganda, grafik atamasi odatda kompyuterda ko‘rsatiladigan, saqlanadigan, yaratilgan yoki tahrirlanadigan 2D raqamli tasvirlarga nisbatan qo‘llaniladi.

Dizayn bu foydalanuvchi ehtiyojlarini qondiradigan jozibali va funktsional obyektни yaratish jarayoni. Dizayn veb-dizayn, grafik dizayn va sanoat dizayni kabi bir nechta sohalarga bo‘linadi.

- Veb-dizayn- veb-saytlar uchun vizual interfeys yaratish bilan shug‘ullanadi
- [Grafik dizayn](#) - reklama materiallari, logotiplar, brending va boshqalarni yaratish bilan shug‘ullanadi.
- [Sanoat dizayni](#) - kundalik hayotda ishlatiladigan avtomobillar, mebellar va elektronika kabi obyektlarni yaratish bilan shug‘ullanadi.

[Kompyuter grafikasi va dizayn](#) turli sohalarda keng qo‘llaniladi. Tibbiyotda tana qismlari tasvirlarini yaratish uchun foydalaniladi. Arxitekturada bo‘lsa modellar va chizmalar yaratish uchun ishlatiladi. Reklama va marketingda mahsulot dizayni, ijodiy reklama yaratish uchun foydalaniladi.

Kompyuter grafikasi va dizayn kompaniyalar, ko‘ngilochar, ommaviy axborot vositalari, madaniyat imidji va brendingning ajralmas qismidir. Bu odamlarga o‘z g‘oyalarini ifodalash va ularni sifatli tasvirga aylantirish imkonini beradi.

Kompyuter grafikasi va dizaynning qo‘llanish ko‘lami juda ham keng bo‘lib, avvalo ushbu sohaning vizualligi va dizayni diqqatga sazovordir. Grafik dizaynda o‘lcham, shakl, rang teksturasi, kompozitsiya, ko‘chirish va shriftlar muhim ahamiyatga ega. Berilgan topshiriqni mavjud grafik dasturlarda bajarish va kerakli natijaga erishish uchun shakllar, shriftlar va ularning o‘lchamlari bilan ishlash,

ularga rang berishda rang modellari va tekstura haqida tasavvurga ega bo'lish, kompozitsiyani bilish, tasvirni kompyuter ekraniga chiqarish va u bilan bog'liq amallarni bajarish foydalanuvchidan ma'lum darajada geometrik bilimlarni bilishni

talab etadi.

Atrofimizdagi barcha grafik ma'lumotlar kompyuter yordamida amalga oshiriladi: kitoblar, jurnallar, qadoqlash, devor qog'ozi, plakatlar, yo'riqnomalar, veb-saytlar, ilovalar va boshqalar. Ko'pincha qo'lda ishlangan grafikalar kompyuter grafikasiga uyg'un ravishda birlashtiriladi. Buning uchun siyoh bilan tasvir chiziladi, keyin u raqamlashtiriladi. Maketga birlashtirilib, qayta ishlanadi. Ushbu integratsiya qo'lda chizilgan tasvirni kompyuter grafikasiga aylantiradi.

Kompyuter grafikasini qo'llash sohalari quyidagilar:

- Dizayn - bannerlar, ekranlar uchun fon rasmi, ochilish sahifalari, veb-saytlar va boshqalar;

- Animatsiya va o'yin sanoati – videolar, fantastik olam va qahramonlar;
- Chop etish va reklama - bukletlardan tortib ulkan 3D proyeksiyalarigacha;
- Kino sanoati - maxsus effektlar;
- Sanoat - 3D modellashtirish;
- Arxitektura - loyihalarni vizuallashtirish va renderlar yaratish;
- Rassomlik – raqamli rasmlar;

- Tibbiyot - o'quv simulyatorlari, masalan, 3D texnologiyalaridan foydalangan holda implantlar va protezlar yaratish uchun, masalan, Dental VirTeaSy

- Ta'lim va madaniyat - simulyatsiyalar va kengaytirilgan reallik loyihalari, masalan, Google Arts & Culture.

Kompyuter grafikasi tasvirlarni shakllantirish usullariga bog'liq holda 4 turga bo'linadi:

- Rastrli grafika;
- Vektorli grafika;
- Fraktal grafika;
- 3D grafika

Grafika vizual jozibadorlikni, foydalanuvchi tajribasini oshirish va ma'lumotni samarali yetkazish orqali veb-dizaynda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular veb-saytni vizual va jozibador qiladigan logotiplar, piktogrammalar, fonlar, tugmalar va boshqa vizual elementlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, kontseptsiyalarni tasvirlash, mahsulotlarni ko'rsatish va ma'lumotlarni infografika yoki diagrammalar orqali taqdim etish uchun grafiklardan foydalanish mumkin, bu esa umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi.

Grafika video o'yinlarning ham asosiy komponentidir, chunki ular o'yinchilar uchun immersiv va vizual tarzda jozibali tajribalarni yaratishga hissa qo'shadi. Haqiqiy uch o'lchamli (3D) modellar, teksturalar, yorug'lik effektlari va animatsiyalarni o'z ichiga olgan yuqori sifatli grafikalar vizual jihatdan ajoyib o'yin muhitini yaratish uchun juda muhimdir. Grafik dvigatellar va renderlash texnologiyalari jonli belgilar, batafsil landshaftlar va vizual ta'sirchan maxsus effektlarni yaratish uchun qo'llaniladi, bu umumiy o'yin tajribasini oshiradi.

Grafika murakkab ma'lumotlar to'plamlarini vizual jozibali va tushunarli tarzda taqdim etish orqali ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Diagrammalar, grafiklar va infografika orqali ma'lumotlarni tushunish va tahlil qilishni osonlashtiradigan intuitiv vizual tasvirlarga aylantirish mumkin. Grafika ma'lumotlar ichidagi naqshlarni, tendentsiyalarni va korrelyatsiyalarni aniqlashga yordam beradi, bu esa foydalanuvchilarga taqdim etilgan ma'lumotlar asosida ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Chiziqli diagramma, doiraviy grafik yoki interaktiv ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish bo'ladimi, grafikalar ma'lumotlarga asoslangan hikoyalarning mavjudligi va ta'sirini oshiradi.

Kompyuterli illyustratsiya va dizayn fanini o'zlashtirish uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.A.Majidova. Kompyuter grafikasi va dizayn. Uslubiy qo‘llanma/Toshkent. “DiMAL” nashriyoti,2024.

2. G.A.Majidova. Oliy ta’lim muassasalarida “Mediyaloyihalashtirish va grafik dizayn” fanini o‘qitishni takomillashtirish. “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirishning zamonaviy holati va istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy amaliyanjumani. 2022 yil 22-23 dekabr, 862-864-b.

3. G.A.Majidova. Grafik dizaynda impatiya. “Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash masalalari” Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida respublika miqyosidagi ilmiy-uslubiy konferensiya. 2023 yil, 2-3-fevral.

4. G.A.Majidova. Noshirlik yo‘nalishi talabalarida ijodkorlikni rivojlantirish usullari. “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION” mavzusidagi 6-sonli ko‘p tarmoqli ilmiy konferensiyasi. 2023 yil, 5-fevral. 53-55 b.

ZAMONAVIY TA’LIM MUHITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Otayorov Javohir Odiljon o‘g‘li

Professional ta’limni rivolantirish instituti

tayanch doktoranti

javohirotayarov@gmail.com

Ta’lim sohasidagi rivojlanayotgan axborot texnologiyalari va jamiyatni kompyuterlashtirishning jadal jarayoni ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish sifati va ta’lim muassasalar ishining samaradorligini oshirish uchun imkoniyatlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Bugungi kunda ta’limni axborotlashtirish – bu axborot jamiyati sharoitida ta’lim oluvchilarni tayyorlashning mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarini o‘zgartirishning qaytarib bo‘lmaydigan jarayoni.[1]

Ta’lim muhiti-bu shaxsni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning barcha imkoniyatlarining kombinatsiyasi. Axborot muhiti-bu inson atrofidagi axborot

dunyosi, uning axborot faoliyati dunyosi. Ta'lim muassasasining axborot-ta'lim muhitini yaratish axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishni tashkil etishga asoslangan. Bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'lib, umuman ta'lim tizimini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni ochib beradi. Ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish didaktik vositalarni, o'qitish usullari va shakllarini o'zgartiradi, pedagogik texnologiyalarga ta'sir qiladi, an'anaviy ta'lim muhitini sifat jihatidan yangi – axborot – ta'lim muhitiga aylantiradi. Professional ta'limda raqamli transformatsiyaning maqsadi ta'lim olish jarayonini tashkil etish va ta'lim faoliyatini boshqarish doirasida ta'lim munosabatlari ishtirokchilariga samarali axborot yordamini taqdim etishdir.

Ta'limni raqamli transformatsiya qilishning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- ta'lim tashkilotlari faoliyati jarayonlarining samaradorligini oshirish;
- Respublika bo'ylab va barcha toifadagi o'quvchilar uchun sifatli raqamli ta'lim mazmuni va raqamli ta'lim xizmatlaridan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash;
- ta'lim munosabatlari ishtirokchilarining raqamli madaniyati darajasini oshirish;
- yaratilayotgan va mavjud axborot tizimlarining o'zaro ta'sirini standartlashtirish.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish raqamli transformatsiya muammolari bilan bog'liq. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish bilan bog'liq muammolar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- o'qituvchilarga yuklamaning ko'payishi;
- raqamli ta'lim tarkibiga standart yondashuvlarning yo'qligi;
- ta'lim va tarbiya jarayoniga raqamli texnologiyalar va mahsulotlarning zaif integratsiyasi;

– natijalarni baholashning obyektivligini oshirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda katta ma'lumotlarni qayta ishlash muammolari.

Elektron ta'lim vositalari o'zlarining amalga oshirilishining ko'p shakllari bilan farqlanadi, ular fan sohalarining o'ziga xos xususiyatlari va zamonaviy kompyuter texnologiyalarini ng imkoniyatlari bilan belgilanadi. Uslubiy maqsadiga ko'ra elektron o'quv vositalarini quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

1. Uslubiy maqsadi talab qilinadigan assimilyatsiya darajasini ta'minlashdan iborat bo'lgan o'quv dasturiy ta'minoti, bu dastur tomonidan amalga oshirilgan qayta aloqa yordamida boshqariladi.

2. Dasturiy ta'minot tizimlari - simulyatorlar. Bu vositalar o'z-o'zini tayyorlash, o'quv faoliyatida ko'nikmalarga ega bo'lish va amaliy ko'nikmalar uchun mo'ljallangan. Trenerlar odatda ilgari o'tilgan materialni mustahkamlash yoki ko'rib chiqish uchun ishlatiladi.

3. Monitoring dasturiy ta'minoti - o'quv materialini o'zlashtirish darajasini nazorat qilish (o'zini o'zi boshqarish) uchun mo'ljallangan dasturlar.

4. Axborot-ma'lumotnoma va axborot-qidiruv dasturiy vositalari foydalanuvchi uchun zarur bo'lgan axborotni tanlash va aks ettirish imkoniyatini ta'minlovchi vositalar bo'lib, ularning asosiy uslubiy maqsadi axborot bilan ishlash va uni tizimlashtirishda ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.

5. Simulyatsiya dasturiy ta'minot tizimlari - bu ma'lum cheklangan parametrlar to'plamidan foydalangan holda real dunyoning ma'lum bir sohasini uning asosiy funktsional va strukturaviy xususiyatlarini o'rganish uchun ta'minlaydigan vositalar.

6. Simulyatsiya dasturiy ta'minoti ta'lim oluvchiga ma'lum bir voqelikni taqlid qilish uchun zarur bo'lgan asosiy elementlar va funktsiya turlarini taqdim etuvchi tizimlardir. Ushbu vositalar hodisa, obyekt, vaziyat yoki jarayonning (real yoki "virtual") modelini yaratish va ularni o'rganish va tadqiq qilish uchun mo'ljallangan.

7. Ko'rgazmali dasturiy vositalar - o'quv materialini ko'rgazmali tasvirlash va o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni, obyektlar o'rtasidagi munosabatlarni tasvirlash uchun foydalaniladigan vositalar.

8. Ta'lim va o'yin dasturiy vositalari ta'lim holatlarini simulyatsiya qilish uchun mo'ljallangan (masalan, harakatning optimal strategiyasini ishlab chiqish yoki optimal qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish).

9. Bo'sh vaqtni o'tkazish uchun dasturiy vositalar - diqqat, xotira, reaksiya va boshqalarni rivojlantirish maqsadida o'quvchilarning darsdan tashqari ishlarida faoliyatini tashkil etishda qo'llaniladigan vositalar. [2]

Xulosa qilib aytganda, axborot ta'lim muhitida asosiy o'rin tutadi, o'quvchilar va o'qituvchilarning o'quv materiali bilan samarali munosabatda bo'lishiga yordam beradi. Axborotdan unumli foydalanish o'quvchilarga bilim olish, ko'nikmalarni rivojlantirish, ularning o'qish va o'sishini qo'llab-quvvatlovchi ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, ma'lumotlar o'qituvchilarga o'quvchilarning yutuqlarini baholashga va o'quv tajribasini ularning ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi.

Axborot va ta'lim muhitidan samarali foydalanish xodimlarning rivojlanishi uchun muhim vosita bo'lishi shubhasiz albatta. Doimiy o'qitish va ma'lumotlarga ega bo'lish ularga o'z malakasini oshirish, kasbiy mahoratini oshirish va o'z sohasining so'nggi tendensiyalaridan xabardor bo'lish imkonini beradi. Shuningdek, u tashkilot ichida o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish madaniyatini rag'batlantiradi, bu esa xodimlarning motivatsiyasini va umumiy biznes samaradorligini ham oshirishi mumkin.

Axborot texnologiyalari o'quv jarayonini o'zgartirib, uni yanada qulay, interaktiv va samaraliroq qildi. Professional ta'limida ular o'quvchilar va xodimlarga istalgan vaqtda va istalgan joyda o'zlari uchun qulay formatda o'qish imkoniyatini yaratib, alohida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari interfaol o'quv materiallari, o'quv kurslari, virtual laboratoriyalar va boshqa ko'p narsalarni yaratishga imkon beradi, bu esa o'quv jarayonini yaxshilaydi va uni aniq o'quvchilar yoki xodimlarning ehtiyojlariga moslashtirishga imkon

beradi. Ular, shuningdek, o'quv jarayonini baholashda yordam berishi va tegishli kasbiy sohada eng so'nggi ma'lumotlar va resurslardan foydalanishni ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Зенкина С.В. Новая информационно-коммуникационная образовательная среда / С.В.Зенкина, А.А.Кузнецов /Основы общей теории и методики обучения информатике; под общей редакцией А.А.Кузнецова. – М.: Бином, 2009. – 154.

2. О. Н. Гончарова, Е. А. Стус // “Методология комплексного использования электронных средств учебного назначения в средней общеобразовательной школе”// Гуманитарная наука-2017/3// С.123-127.

3. Асмолов А.Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие / А.Г.Асмолов, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров / – М.: nashriyot «НексПринт», С. 2010. – 84.

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARI O'QITUVCHILARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Ubaydullayev Mirjalol Baxodir o'g'li

Professional ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

u.mirjalol92@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida” 2023 yil 3 iyuldagi PQ-200-son, “O'zbekiston — 2030 strategiyasini 2023 yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2023 yil 11 sentyabrdagi PQ-300-son qarorlari ijrosini ta'minlash hamda professional ta'limda kredit-modul tizimini bosqichma-bosqich joriy etish maqsadida tegishli normativ hujjatlar ishlab chiqildi.

Kredit-modul tizimining asosiy maqsadi – dars mashg'ulotlarini nafaqat o'qitishni innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida olib borish, balki o'quvchiga

mustaqil o'qib-o'rganish, ta'limga yangicha yondashuv, munosabatda bo'lish, mehnat bozori talabidan kelib chiqib, zaruriy va chuqur nazariy bilimlarni egallash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga o'rgatishdan iboratdir.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda, hayotimizning turli sohalariga, jumladan, ta'lim sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy ta'limda raqamli pedagogika tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, bu professional ta'lim muassasalari o'qituvchilaridan kadrlar tayyorlash va ta'limda raqamli vositalar va resurslardan samarali foydalanish bo'yicha yangi kompetensiyalarni rivojlantirishni taqazo etmoqda. Biroq raqamli muhitda o'quv jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilar tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerak. Ushbu maqolada o'qituvchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanish salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan omillar o'rganildi.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchining zamonaviy faoliyatida va kredit-modul tizimini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga ta'limni yanada interaktiv, qulay va samarali qilishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchiga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- ❖ Ko'p sonli ma'lumot va o'quv materiallariga kirish; Masalan, video darsliklar, darsliklar, onlayn kurslar va boshqalarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli ta'lim resurslarini taklif etadi.

- ❖ Interfaol taqdimotlar yaratish, multimedia materiallaridan foydalanish, murakkab jarayonlar va tushunchalarni vizualizatsiya qilish - darslarni o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va tushunarli qilishga yordam beradi.

- ❖ Darslar va materiallarni o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish, o'quv platformalari va o'quv o'yinlari kabi dasturlar, ilovalar turli darajadagi qiyinchiliklar va o'rganishdagi yondashuvlarni o'rnatishga imkon beradi.

- ❖ O'qituvchilar va talabalar o'rtasida hamkorlik va aloqa imkoniyatlarini amalga oshirish, talabalar materiallarni muhokama qilishlari, fikr almashishlari va savollar berishlari mumkin bo'lgan onlayn forumlar, suhbatlar, bloglar va elektron guruhlarni yaratish.

❖ Baholash va jurnalga yozish kabi ba'zi muntazam vazifalarni avtomatlashtirish, bu o'qituvchilarga faol o'rganish va o'quvchilar bilan individual muloqot qilish uchun ko'proq vaqt ajratish imkonini beradi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga samarali va qiziqarli ta'lim olish uchun yangi vositalar va imkoniyatlarni taqdim etadi, ammo shuni yodda tutish kerakki, ushbu texnologiyalardan foydalanish ongli bo'lishi va o'quvchilarning ehtiyojlari hamda imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Ta'limda kengaytirilgan va virtual haqiqatdan foydalanish tobora ommalashib bormoqda, ushbu texnologiyalar o'quvchilar virtual obyektlar va vaziyatlar bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin bo'lgan muhitni yaratishga imkon beradi, bu esa o'quv jarayonini sezilarli darajada boyitadi, o'qituvchilar uchun interfaol darslar va topshiriqlarni yaratish imkoniyatini anglatadi. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga moslashtirilgan ta'lim va ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilishdan foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa o'quv rejalari va materiallarini har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi. Masalan, mashinani o'rganish algoritmlari har bir talaba uchun shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va bilimlarni diagnostika qilishda ham yordam beradi. Mobil texnologiyalar allaqachon ta'limda keng qo'llanilmoqda, ammo ular rivojlanishda davom etmoqda va yangi yondashuvlar, yangi imkoniyatlarni jalb qilmoqda, ta'lim va ta'lim resurslari tobora moslashuvchan bo'lib borayapti. Mobil ilovalar, platformalar va onlayn resurslar o'qituvchilarga o'quv jarayonini o'quv sinfidan tashqariga olib chiqishga yordam beradi va o'quv jarayonini hatto ta'lim muassasasidan tashqarida ham doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, individuallashtirilgan va tabaqalashtirilgan o'rganishga yordam beradi. O'qituvchilar har bir o'quvchining darajasi va ehtiyojlariga mos keladigan o'quv materiallari va topshiriqlarini yaratishi, ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va mashinani o'rganish algoritmlari orqali o'qituvchilarga bilimlarni tashxislash va individual tavsiyalar berish osonroq bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga turli mamlakatlar va ta'lim muassasalaridagi hamkasblari bilan hamkorlik qilish va tajriba almashish, virtual platformalar va onlayn hamjamiyatlar o'qituvchilarga g'oyalar, resurslar va usullarni almashish imkonini beradi. Bu esa o'quv jarayonini boyitish va o'qituvchilarning malakasini oshirishga olib keladi.

Ushbu istiqbolli raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etish ta'lim sifatini yaxshilash, shuningdek, o'quv jarayonini o'quvchilar uchun yanada faol va interaktiv qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabitorlar ro'yxati

1. Sh.Mirziyoyevning “Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida” 2023 yil 3 iyuldagi PQ-200-son, “O'zbekiston — 2030 strategiyasini 2023 yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2023 yil 11 sentyabrdagi PQ-300-son qarori.

2. Оржековский, П. А. Содержание опыта познания и различные стратегии обучения химии / П. А. Оржековский, С. Ю. Степанов // Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной образовательной политики. Xalqaro ishtirokida 5-Butunrossiya ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari / под ред. Г. В. Лисичкина. – Челябинск: ЮУрГГПУ, 2017. – bet. 124–128.

3. Xoshimov M.T. “Professional ta'lim muassasalari o'qituvchilarining raqamli kompetensiyasini rivojlantirish”/ Shaxodjeyev M.A.// “Raqamli ta'limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiriq qilish yo'llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi” materiallari.

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Saydalieva Farzona O'tkirova

TDPU "Professional ta'limi metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

f.saydaliyeva@mail.ru

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan. Xozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan.

Raqamli texnologiyalarning hayotning barcha jabhalariga kirib borishi ommaviy xodimlardan ta'limning yangi sifatini talab qiladi [1]. Ijtimoiy soha va ta'lim sohasida ham o'zgarishlar ro'y bermoqda. Tabiiy resurslar va arzon ishchi kuchi garchi muhim bo'lsada, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ikkinchi darajali omillariga aylanadi. Hozirgi ta'lim tizimi yaratayotgan asosiy savodxonlik endi yetarli emas. Muvaffaqiyatli texnologik inqilob doimo o'zi bilan yaratadigan muammolarni hal qilish vositalarini olib keladi va axborot (raqamli) bundan mustasno emas.

Ta'limda raqamlashtirish - bu "hayot va mehnatga tayyorgarlik" emas, balki "uzluksiz ta'lim va hayot davomida shaxsiy rivojlanish". Global axborot tizimlari va sun'iy intellekt texnikalarining ko'payishi bunga erishish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bulutli hisoblash, ommaviy yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarning keng joriy etilishi va virtual reallik texnologiyalarining keng joriy etilishi munosabati bilan ushbu maqsadga erishish ayniqsa muhimdir.

Raqamlashtirish davrida kompetensiyalarni shakllantirish va moslashish qobiliyatini rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish zarur. O'rganish uchun zarur

bo'lgan fan yo'nalishlari sonini kamaytirish qolgan materialni o'zlashtirishni sezilarli darajada chuqurlashtirishga va kerakli qobiliyatlarni shakllantirishga maksimal darajada e'tibor berishga imkon beradi. Natijada talabalar fan yo'nalishlarining istalgan bo'limlarini (zarurat tug'ilganda) mustaqil o'zlashtira oladilar. Olimlardan Kramarenko N.S., Kvashin A.Yu., Karakozova S.D., Uvarova A.Yu., Akimova O.B. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, resurslar cheklanganligi va pedagoglarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi sababli raqamli transformatsiya ta'lim tashkilotlariga kech va notekis ta'sir ko'rsatmoqda, shuning uchun ta'lim sohasidagi islohotlar so'nggi o'n yilliklarda amalga oshirilgan ishlar samarasiz ekanligi isbotlandi [1]. Mahalliy va jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoni ishtirokchilari uchun raqamli texnologiyalarning mavjudligi ta'lim ishlari samaradorligini oshirish uchun zarur, ammo yetarli shart emas [2]. Raqamli texnologiyalardan foydalanish ayniqsa bulutli hisoblash, ommaviy yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarni keng joriy etish, sun'iy intellekt usullarini qo'llash va virtual reallik texnologiyalarini keng joriy etish bilan bog'liq holda dolzarbdir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi rivojlangan mamlakatlarda standartlashtirilgan mahsulotlarni ommaviy ishlab chiqarishdan ommaviy foydalanish mumkin bo'lgan moslashtirilgan mahsulotlarni moslashuvchan ishlab chiqarishga o'tishga olib keldi. Shu bilan birga, ta'lim sohasida o'quv jarayonini natijaga yo'naltirilgan va o'quvchiga yo'naltirilgan tashkil etishga o'tish bo'yicha ishlar boshlandi. Har bir talaba puxta tabiatshunoslik va gumanitar tayyorgarlikdan o'tadi va zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantiradi. O'quv jarayonida yuzaga keladigan muammolar bilan bog'liq vaziyat asta-sekin va hali to'liq emas, balki hal qilinmoqda, lekin bu eng muhimi emas, balki raqamli transformatsiya davrida turli xil ta'lim shakllarini rivojlantirish va o'zlashtirishni davom ettirish kerak; o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan faol foydalanish, bugungi kunda raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi o'rni va roli haqidagi g'oya yana bir bor oydinlashdi. Ular o'qishdan orqada qolmasdan ta'limni o'zgartirish va o'quv jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishga o'tish vositasi sifatida ko'rila boshlandi. Ularni

tarqatish bo'yicha o'zgaruvchan kutishlar va ulardan foydalanish istiqbollari muhokama qilinadi.

Ta'limni axborotlashtirishning markaziy masalalaridan biri o'quvchilarning axborot-kommunikatsiya kompetentsiyasini shakllantirishdir. Raqamli texnologiyalarni innovatsion joriy etish orqali o'qitish amaliyotini barcha bosqichlarda o'zgartirish an'anaviy ta'limning sezilarli yaxshilanishiga va sifat jihatidan yangi natijalarni shakllantirishga, har bir talaba salohiyatini rivojlantirishga olib kelishi mumkin. Aynan mana shunday transformatsiyalar ta'limning raqamli transformatsiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Shunday qilib, raqamli texnologiyalardan foydalanish va ulardan o'quv jarayonida faol foydalanish jadal sur'atlar bilan kengayib borayotganiga qaramay, ular bilan to'yingan muhitda murakkab muammolarni muvaffaqiyatli hal qila oladiganlar soni o'qitilganlarning faqat kichik qismini tashkil etadi, ammo so'nggi paytlarda yillar davomida ularning soni ortib bormoqda.

Ta'lim tizimi ishini shunday o'zgartirish kerakki, ta'lim muassasalari bitiruvchilarining umumiy savodxonligi va nostandart masalalarni yechish qobiliyati zamonaviy intellektual kompyuter tizimlarinikidan yuqori bo'lsin. O'qituvchilar o'quvchilarga o'z ta'limini qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyadan qanday qilib to'g'ri foydalanishni, o'quv maqsadlari uchun ushbu texnologik vositalar va qurilmalar bilan qanday o'zaro aloqada bo'lishni ko'rsatishlari kerak, shunda bunday bitiruvchilar soni ko'payadi va yangi raqamli bo'linish torayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kozlova N. Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019. jild. 1/40. 83–90-betlar.

2. Kozlov R. S., Kozlova N. Sh. Rossiya ta'lim tizimi raqamli transformatsiya davrida // O'qituvchi millat yaratadi (A.-X. A. Qodirov): IV Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2019. 344–348-betlar.

3. Uvarov A. Yu. Raqamli texnologiyalar dunyosida ta'lim: raqamli transformatsiya yo'lida. M.: nashriyot uyi. Davlat universiteti Oliy iqtisodiyot maktabi uyi, 2018. – 168 b.

4. Uvarov A. Yu. O‘quv jarayonini kompetentsiyaga yo‘naltirilgan shaxsiylashtirilgan tashkil etish va maktabning raqamli transformatsiyasi // Uzluksiz ta’limni axborotlashtirish. 2018, 223–229-betlar.

TA’LIM SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA VAZIFASI

**Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Texnologik ta’lim kafedrası o‘qituvchisi
maxbuba.xalmuxamedova71@gmail.com**

Bugungi kunda ta’limda raqamli texnologiyalarning samaradorligi quyidagi asosiy yo‘nalishlarda tasdiqlangan:

- Boshqa barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta’lim sohasida ham raqamlashtirish tashkiliy vazifalarni soddalashtiradi. Oliy ta’limda HEMIS va shunga o‘xshash platformalar ma’lumotlarni yozib olish va uzatish, talabalarga topshiriq berish va testlar orqali ularning bilimlarini tekshirish, talabalarning har biri uchun individual jadval yaratish imkonini beradi.

- Raqamlashtirish maktab o‘quvchilari va talabalar uchun ta’limni yanada qulaylashtiradi. Shunday qilib, gibrid o‘qitish imkoniyatlari, ba’zi talabalar o‘qituvchi bilan sinfda bo‘lsa va ba’zilari uydan masofadan bog‘langanda, maktab o‘quvchilari va talabalarga jismoniy jihatdan qatnasha olmaganlarida (masalan, kasallik tufayli) darslarni qoldirmaslikka imkon beradi. Raqamli texnologiyalar odatiy sinf formati bilan bir qatorda qo‘llanilganda aralash ta’lim imkoniyatini oshirishga va o‘rganishni individuallashtirishga yordam beradi: ko‘proq qobiliyatli o‘quvchilarga murakkabroq mavzular va mashg‘ulotlar beriladi, zaif o‘quvchilarga esa ular uchun eng qiyin mavzular ustida ishlashga yordam beradi. To‘liq onlayn dasturlar bilan siz jismoniy jihatdan istalgan joydan turib istalgan mavzuni o‘rganishingiz va imtihon topshirishingiz mumkin.

Onlayn ta'lim an'anaviy formatga qaraganda ancha kengroq ta'lim mazmuniga kirish imkonini beradi. Dunyoning yetakchi universitetlarining ommaviy kurslarida o'tkazadigan yirik onlayn platformalar (Coursera va boshqa shunga o'xshash loyihalar) dunyoning istalgan burchagidan kelgan odamga, masalan, Garvard yoki Moskva davlat universitetidan ma'ruzalarni tinglash imkonini beradi. Bunday platformalar paydo bo'lgunga qadar faqat tegishli universitetlar talabalari bunday imkoniyatga ega edi, lekin hamma ham u yerga o'qishga kirish imkoniga ega emas. Hozirgi kunda turli universitetlar o'z dasturlariga boshqa yetakchi universitetlarning tayyor ma'ruza kurslarini kiritishlari mumkin.

Internetdagi onlayn ta'lim mazmunining xilma-xilligi faqatgina kurslar bilan kifoyalanmaydi. Mavzu tushunarsiz bo'lib qolsa, talabalar uchun boshqa o'qituvchining ma'ruzasini ko'rish yoki o'qish, shuningdek, turli mashqlar, masala va misollar yordamida bilimlarni mashq qilish imkoniyati bordir. Raqamli yechimlar har bir talaba uchun alohida ko'plab yangi, takrorlanmaydigan vazifalarni yaratishga imkon beradi.

Virtual muhit xavfsiz muhitda hayot ko'nikmalarini mashq qilish imkonini beradi. Agar biror narsani darhol "hayotdagidek" qilish xavfli, imkonsiz yoki juda qimmat bo'lsa (masalan, siz darhol tibbiy oliygoh talabasini haqiqiy bemor bilan operatsiya stoliga qo'ya olmaysiz, yoki siz talaba-uchuvchini haqiqiy samolyot boshqaruviga qo'yolmaysiz.), yordamga VR texnologiyalar keladi.

Raqamli ta'lim insonga ma'lumotlarni to'plash va ta'lim jarayonini yaxshilash uchun tahlil qilish imkonini beradi. O'rganish analitikasi nafaqat keng ko'lamli ta'lim tizimlarida boshqaruv vositasi bo'lib, balki bir nechta guruhlar bilan ishlaydigan o'qituvchi uchun ham foydali bo'lishi mumkin; Maxsus onlayn test o'qituvchilarga o'z guruhlaridagi qiyinchiliklarini yoki aksincha, ilgari ko'rmagan muvaffaqiyatlarini ko'rishga imkon berganiga misollar mavjud. Bu ma'noda texnika barchaga xolis baho beradi.

Davlat dasturlari istalgan darajada keng ko'lamli bo'lishi mumkin, ammo barcha g'oyalar ham amalga oshirilmaydi. Asosiy muammolar orasida tadqiqotchilar va amaliyotchilar quyidagilarni ta'kidlashadi:

- qamrov va sifat jihatidan shahar va qishloq maktablarida internet va zarur jihozlarning notekis taqsimlanishi;
- universitet professor-o'qituvchilari o'rtasida texnologiya va maxsus dasturiy ta'minot bilan ishlash bo'yicha kompetensiyaning yo'qligi;
- raqamli vositalar bo'yicha samarasiz malaka oshirish kurslari;
- ta'lim muassasasi ma'muriyati tomonidan tasdiqlangan an'anaviy pedagogik yechimlarga e'tibor qaratish;
- o'qituvchilarning real so'rovlari va muammolariga javob beradigan texnik yechimlarning yo'qligi;
- o'qituvchilar tomonidan innovatsiyalarga ishonchsizlik;
- masofaviy ta'lim bo'yicha talabalar o'rtasida aldashning ko'payishi.

Yuqori sifatli ta'lim darajasiga erishish uchun o'qituvchilarni samarali texnologiya integratsiyasini osonlashtiradigan o'qitish sharoitlari bilan ta'minlash, ta'lim tizimiga raqamlashtirishni kiritish, dasturiy ta'minot va tarmoq infratuzilmasidan foydalanish talab etiladi.

Ta'limni raqamlashtirish ko'plab afzalliklarga ega bo'lib, o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi, ta'lim resurslarini esa yanada qulayroq va adolatli qiladi. Ta'lim sohasidagi yutuqlar kelajakda ta'limni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarga asoslangan yangi bosqich boshlanishini belgilab beradi.

Muxtasar qilib aytganda, raqamlashtirish o'qituvchi va u bilan jonli muloqotda bo'lgan an'anaviy ta'lim formatini o'rnini bosa olmaydi. Bu, bir tomondan, an'anaviy formatga muqobil bo'lsa, ikkinchi tomondan, uni qo'llab-quvvatlash vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xakimova M. F. Axborot ta'lim muhitida innovatsiya va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi //Academic research in educational sciences. -2021. T. 2. No. NUU Conference C. 149-152.
2. Xusainov R.R. Oliy ta'limda fanlarni o'qitish sifatini oshirishda mustaqil ta'limning roli. Zamonaviy ta'lim.T., 2016. №4.B.25

3. Anarbaeva, F. (2021). The importance of electronic education methodology. Current research journal of pedagogics, 2(06), 127–130.

4. Ефимова, Е. Г. Тенденции цифрового развития региональной системы профессионального образования / Е. Г. Ефимова // Урал – XXI век: макрорегион неиндустриального и инновационного развития: Материалы III Международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Екатеринбург, 15–16 октября 2018 года / Ответственные за выпуск Я.П. Силин, Е.Б. Дворядкина. Том 1. – Екатеринбург: Уралский государственный экономический университет, 2018. – С. 127-134. – EDN VPWNPL.

5. Алексеева, Е. Н. Развитие системы интернет-технологий в свете реализации Болонского соглашения как средство совершенствования качества подготовки в системе высшего профессионального образования / Е. Н. Алексеева // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 4(60). – С. 255-257. – EDN TMQATN.

6. Савина, А. Г. Тенденции развития системы образования и науки в условиях цифровизации общества / А. Г. Савина // Цифровизация современного общества: факторы трансформации, проблемы и перспективы: монография. – Орел : Орловский государственный университет экономики и торговли, 2019. – С. 27-44. – EDN ZILTNZ.

**RAQAMLI BANK TIZIMLARIDA BULUTLI HISOBLASH
INTEGRATSIYASINING NAZARIY ASOSLARINI O‘RGANISH:
INNOVATSIYALAR VA SAMARADORLIK UCHUN STRATEGIK ASOS**

Rasuleva Roziyaxon Dilshod qizi

Toshkent TMC instituti “Amaliy matematika va informatika” katta o‘qituvchisi

e-mail: rasulevaroziya@gmail.com

Maksimkulova Shoxista Hayitovna

Toshkent TMC instituti “Amaliy matematika va informatika” katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola bulutli hisoblashni raqamli bank tizimlariga integratsiyalashning nazariy asoslarini o'rganadi va uning innovatsiyalar va operatsion samaradorlikni oshirishdagi rolini ta'kidlaydi. Unda bulutli hisoblashning asosiy nazariy jihatlari, masalan, resurslarning egiluvchanligi, iqtisodiy samaradorligi, xavfsizlik, tezkorlik va ma'lumotlarni boshqarish kabi jihatlari bayon etilgan bo'lib, ular uni bank sektori uchun strategik moslashtiradi.

Kalit so'zlar: Bulutli hisoblash. Raqamli banking. Nazariy asoslar. Strategik asos. Innovatsiya. Samaradorlik. Resurs elastikligi. Masshtablilik. Iqtisodiy samaradorlik. Xavfsizlik. Ma'lumotlarni boshqarish. O'zgarishlarni boshqarish. Muvofiqlik. Ko'p bulutli strategiya. Moliyaviy xizmatlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы интеграции облачных вычислений в цифровые банковские системы и подчеркивается их роль в повышении инноваций и операционной эффективности. В нем излагаются ключевые теоретические аспекты облачных вычислений, такие как гибкость ресурсов, экономическая эффективность, безопасность, гибкость и управление данными, которые делают их стратегически подходящими для банковского сектора.

Ключевые слова: Облачные вычисления. Цифровой банкинг. Теоретические основы. Стратегические рамки. Инновации. Эффективность. Ресурсная эластичность. Масштабируемость. Экономическая эффективность. Безопасность. Управление данными. Управление изменениями. Совместимость. Мультиоблачная стратегия. Финансовые услуги.

Abstract: This paper examines the theoretical framework for integrating cloud computing into digital banking systems and highlights its role in improving innovation and operational efficiency. It outlines key theoretical aspects of cloud computing, such as resource flexibility, cost-effectiveness, security, agility and data management, which make it a strategic fit for the banking sector.

Keywords: Cloud computing. Digital banking. Theoretical foundations. Strategic framework. Innovation. Efficiency. Resource elasticity. Scalability. Economic efficiency. Security. Data management. Change management. Compatibility. A multi-cloud strategy. Financial services.

Raqamli bankingda bulutli hisoblashning nazariy asoslari

Bulutli hisoblashning raqamli bank tizimlariga integratsiyalashuvi innovatsiyalar va samaradorlikni oshirishga intilayotgan moliya institutlari uchun transformativ strategiya sifatida paydo bo'ldi. Bank sektori raqamli asrning murakkabliklarida harakat qilar ekan, bulutli hisoblash mijozlarning o'zgaruvchan talablari va tartibga soluvchi talablarni qondirish uchun kengaytiriladigan, xavfsiz va tejamkor yechim taklif etadi. Ushbu maqola raqamli bank tizimlarida bulutli hisoblash integratsiyasining nazariy asoslarini o'rganadi va barqaror innovatsiyalar va operatsion samaradorlik uchun ushbu texnologiyadan foydalanish uchun strategik asosni taklif qiladi.

1. Resursning elastikligi va miqyosi

Resurslarning egiluvchanligi va miqyosi bulutli hisoblashning asosiy atributlari bo'lib, raqamli bank tizimlariga sezilarli afzalliklarni beradi. Bu xususiyatlar moliyaviy institutlarga o'zgaruvchan talablarga javoban o'z hisoblash resurslarini samarali boshqarish, optimal ishlash va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Elastiklik: talabning o'zgarishiga moslashish

Bulutli hisoblashda egiluvchanlik tizimning real vaqtda talabdan kelib chiqqan holda resurs imkoniyatlarini avtomatik ravishda sozlash qobiliyatini anglatadi. Raqamli banking kontekstida bu shuni anglatadiki, bankning IT infratuzilmasi foydalanuvchi faolligining turli darajalariga moslashish uchun muammosiz kattalashishi yoki kamayishi mumkin. Misol uchun, tranzaksiyaning eng yuqori davrlarida, masalan, ish haqini to'lash yoki bayram xarid qilish mavsumlarida, bulut ortib borayotgan yukni bartaraf etish uchun qo'shimcha resurslarni taqdim etishi mumkin. Aksincha, eng yuqori vaqtlarda tizim keraksiz resurslar sarfini kamaytirish va shu bilan xarajatlarni optimallashtirish uchun kichrayishi mumkin.

Masshtablilik: o'sishni qo'llab-quvvatlash

Masshtablilik - bu tizimning resurslarni qo'shish orqali ish yukining o'sishini boshqarish qobiliyati. Raqamli bank tizimlari kengayib borayotgan mijozlar bazasini va yangi xizmatlarni joriy qilishni qo'llab-quvvatlash uchun kengaytirilishi kerak. Bulutli hisoblash banklarga o'z infratuzilmasini gorizontal (ko'proq misollar qo'shish orqali) yoki vertikal (mavjud misollarni yangilash orqali) katta kapital xarajatlarsiz kengaytirish uchun moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Ushbu kengayish imkoniyati banklarning o'sishi bilan yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etishda davom etishini ta'minlaydi, bunda infratuzilmani to'xtatuvchi ta'mirlashga ehtiyoj sezmaydi.

Elastiklik va masshtablilikning afzalliklari

-Xarajat samaradorligi: Resurslarni talabga qarab miqyoslash orqali banklar ortiqcha ishlab chiqarish va ishlamay qolgan quvvatlar uchun to'lashdan qochishlari mumkin. Bu resurslardan samaraliroq foydalanishga va operatsion xarajatlarni kamaytirishga olib keladi.

-Yaxshilangan samaradorlik: Elastiklik raqamli bank platformasining eng yuqori yuklanish vaqtida ham optimal ishlash darajasini saqlab turishini ta'minlaydi va mijozlar uchun uzluksiz tajribani ta'minlaydi.

-Chaqqonlik: Resurslarni tezda kengaytirish qobiliyati banklarga bozor o'zgarishlariga tezda javob berish, yangi mahsulotlarni chiqarish va yangi bozorlarga osonlik bilan kirish imkonini beradi.

- Kelajakni tekshirish: Bank ehtiyojlari o'zgargan sari, bulutli infratuzilma osongina moslashishi mumkin, bu raqamli bank tizimining mustahkamligi va kelajakdagi o'sishni qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lishini ta'minlaydi.

Resurslarning egiluvchanligi va miqyosi bulutli hisoblashning muhim tarkibiy qismlari bo'lib, raqamli bank tizimlariga o'z resurslarini dinamik ravishda sozlash imkonini beradi, o'zgaruvchan talablarga moslasha oladigan va o'sishni qo'llab-quvvatlovchi tejamkor, yuqori samarali va tezkor operatsiyalarni ta'minlaydi.

2. Xarajat samaradorligi

Bulutli xizmatlarning to'lov modeli banklarga asosiy kapital xarajatlarini o'zgaruvchan operatsion xarajatlarga aylantirish imkonini beradi. Xarajatlar tarkibidagi bunday o'zgarish moliya institutlariga o'z investitsiyalarini optimallashtirish va resurslarni yanada samarali taqsimlash imkonini beradi.

3. Xavfsizlik va muvofiqlik

Bulutli provayderlar banklarga qat'iy tartibga soluvchi talablarga javob beradigan mustahkam infratuzilmani taklif qilib, xavfsizlik choralari va muvofiqlik tizimlariga katta miqdorda sarmoya kiritadilar. Bulutli xavfsizlikning umumiy mas'uliyat modeli banklarning infratuzilma xavfsizligi bo'yicha provayder tajribasidan foydalangan holda o'z ilovalari va ma'lumotlarini himoya qilishga e'tibor qaratishini ta'minlaydi.

4. Chaqqonlik va innovatsiya

Bulutli hisoblash banklarga tezkorlik bilan yangi xizmatlarni joriy etish va bozor o'zgarishlariga moslashish imkoniyatini beradi. Bulutli muhitda yangi texnologiyalar va biznes modellari bilan tajriba o'tkazish qobiliyati innovatsiyalar va doimiy takomillashtirish madaniyatini rivojlantiradi.

5. Ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish

Bulutli hisoblashning integratsiyasi banklarga qaror qabul qilish uchun katta ma'lumotlar tahlili kuchidan foydalanish imkonini beradi. Bulutli ma'lumotlarni

saqlash va qayta ishlash imkoniyatlari katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilishni osonlashtiradi, shaxsiylashtirilgan bank tajribasini va risklarni boshqarishni boshqaradigan tushunchalarni beradi.

Butun dunyodagi raqamli bank tizimlari innovatsiyalar va samaradorlikni oshirish uchun bulutli hisoblash integratsiyasi

Turli mamlakatlardan ba'zi amaliy misollar:

Qo'shma Shtatlar

- JPMorgan Chase: AQShdagi eng yirik banklardan biri JPMorgan Chase ko'p bulutli strategiyani qabul qildi, u Amazon Web Services (AWS), Google Cloud va Microsoft Azure kabi yirik bulutli provayderlar bilan hamkorlikda innovatsiyalar va raqamli bank xizmatlarining samaradorligi.

- Capital One: Capital One bank sanoatining bulutga o'tishida kashshof hisoblanadi. Bank o'zining asosiy tizimlarining ko'p qismini AWS'ga o'tkazdi, bu esa unga mijozlar tajribasi va operatsion samaradorlikni oshirish uchun ilg'or tahlil, mashinani o'rganish va boshqa bulutli imkoniyatlardan foydalanish imkonini berdi.

Birlashgan Qirollik

- HSBC: HSBC raqamli bank xizmatlarida ma'lumotlar tahlili va innovatsiyalarini yaxshilash uchun Google Cloud imkoniyatlaridan foydalangan holda muhim raqamli transformatsiya safarini boshladi. Bank o'z mijozlariga yanada moslashtirilgan va samarali xizmatlarni taqdim etish uchun bulutli hisoblashlardan foydalanishni maqsad qilgan.

- Barclays: Barclays raqamli transformatsiyani tezlashtirish uchun AWS bilan hamkorlik qildi. Bank risklarni boshqarish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va yangi mahsulotlarni ishlab chiqish kabi sohalarda innovatsiyalar kiritish uchun bulutli hisoblashlardan foydalanmoqda.

Avstraliya

- Avstraliya Hamdo'stlik Banki (CBA): Markaziy bank o'zining raqamli bank tashabbuslarini rivojlantirish uchun AWS va Microsoft Azure'dan foydalangan holda bulutli birinchi strategiyani qabul qildi. Bank mobil banking ilovasini

yaxshilash, kiberxavfsizlikni yaxshilash va operatsiyalarni soddalashtirish uchun bulutli hisoblashlardan foydalanadi.

- National Australia Bank (NAB): NAB AWS, Google Cloud va Microsoft Azure bilan ishlaydigan ko'p bulutli yondashuvni o'z zimmasiga oldi. Bank mijozlar tajribasini yaxshilash, jarayonlarni avtomatlashtirish va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun bulutli hisoblashlardan foydalanishga e'tibor qaratadi.

Hindiston

- HDFC Bank: HDFC Bank raqamli bank xizmatlarini yaxshilash uchun AWS bilan hamkorlik qildi. Bank o'z operatsiyalarini kengaytirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va yangi raqamli mahsulotlarni ishlab chiqish uchun bulutli hisoblashdan foydalanadi.

- ICICI Bank: ICICI Bank o'zining raqamli bank platformasini quvvatlantirish uchun bulutli hisoblashdan foydalanadi, bu esa yangi funksiyalarni tezroq joriy etish, kengaytirilgan miqyoslash va xavfsizlikni oshirish imkonini beradi.

Braziliya

- Banco Bradesco: Braziliyaning eng yirik banklaridan biri Banco Bradesco raqamli bank xizmatlarini modernizatsiya qilish uchun bulutli hisoblashni qo'lladi. Bank mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, operatsiyalarni soddalashtirish va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun bulut texnologiyasidan foydalanadi.

Ushbu misollar turli mamlakatlardagi raqamli bank tizimlari o'z operatsiyalarida ko'proq innovatsiyalar, samaradorlik va kengayish qobiliyatiga erishish uchun bulutli hisoblash integratsiyasidan qanday faol foydalanayotganini ko'rsatadi.

Munozara

Bulutli hisoblashning raqamli bank tizimlariga integratsiyalashuvi raqamli asrning murakkabliklarini yo'lga qo'yishga intilayotgan moliyaviy institutlar uchun strategik imperativ sifatida paydo bo'ldi. Bulutli hisoblashning nazariy asoslari, jumladan, resurslarning egiluvchanligi, kengaytirilishi, iqtisodiy samaradorligi, xavfsizligi, tezkorligi va ma'lumotlar tahlili raqamli bankingda innovatsiyalar va samaradorlikni oshirish uchun mustahkam asos yaratadi.

Muammo va tashvishlarni hal qilish

Aniq afzalliklarga qaramay, bulutli hisoblashning raqamli bankingga integratsiyalashuvi qiyinchiliklardan holi emas. Moliyaviy ma'lumotlarning nozikligini hisobga olib, xavfsizlik va maxfiylik masalalari birinchi o'rinda turadi. Banklar o'zlarining bulutli dasturlari qat'iy tartibga soluvchi standartlarga mos kelishini ta'minlashi va ma'lumotlarni shifrlash, kirishni boshqarish va tahdidlarni aniqlash bo'yicha eng yaxshi amaliyotlarni qo'llashi kerak.

Yana bir qiyinchilik - bu sotuvchilarni blokirovka qilish potentsiali, bunda banklar bitta bulutli provayderga haddan tashqari qaram bo'lib qoladilar. Ko'p bulutli strategiya banklarga turli provayderlarning eng yaxshi xizmatlaridan foydalanish va biznesning uzluksizligini ta'minlash imkonini beruvchi ushbu xavfni kamaytirishi mumkin.

Strategik ustunlik uchun bulutli hisoblashdan foydalanish

Bulutli hisoblashning afzalliklaridan foydalanish uchun banklar o'zlarining biznes maqsadlari va tartibga soluvchi talablarga mos keladigan strategik yondashuvni qo'llashlari kerak. Bu puxta rejalashtirish, to'g'ri bulut modelini tanlash (davlat, xususiy yoki gibril) va ishonchli bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bilan hamkorlikni o'z ichiga oladi.

Bulutli hisoblash banklarga yangi xizmatlarni tezkorlik bilan joriy etish, innovatsion texnologiyalar bilan tajriba o'tkazish va bozor o'zgarishlariga tez javob berish imkonini beradi. Bulutli birinchi fikrni qabul qilish orqali banklar innovatsiyalar va chaqqonlik madaniyatini rivojlantirib, o'zlarini raqamli bank landshaftida yetakchi sifatida ko'rsatishlari mumkin.

Kelajak istiqbollari va rivojlanish tendentsiyalari

Raqamli bankning kelajagi bulutli hisoblashning evolyutsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Sun'iy intellekt, blokcheyn va narsalar interneti (IoT) kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bulutli platformalarga tobora ko'proq integratsiya qilinib, banklarga innovatsiyalar va mijozlarni jalb qilish uchun yangi yo'llarni taklif qilmoqda.

Bulutli texnologiya etuklashda davom etar ekan, biz raqamli bankingda real vaqt rejimida firibgarlikni aniqlash, shaxsiy moliyaviy maslahatlar va uzluksiz transchegaraviy tranzaksiyalar kabi yanada murakkab foydalanish holatlarini ko‘rishni kutishimiz mumkin. Bulutli xavfsizlik va muvofiqlik sohasidagi davom etayotgan yutuqlar banklar va tartibga soluvchilarning bulutga asoslangan raqamli bank yechimlariga ishonchini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. -T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
2. Ayupov R.X., Baltabaeva G.R. (2018). Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T: Fan va texnologiya. 172 b.
3. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>
4. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Digiteconomy report 2019.
5. Digital 2019: global digital overview. Value creation and capture: implications for developing countries. UNCTAD, 2020.

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O‘QITISHDA SMART TEXNOLOGIYALAR YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH

Talaba: Ergashev E'zozbek Umirzoq o‘g‘li.

ezozbekergashev0@gmail.com

Ilmiy rahbar: Kuralov Yuldash Abdullayevich, PhD.

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunga kelib, kompyuter savodxonligi madaniyatning muhim belgisiga aylanib ulgurdi, u xar bir insonga qayerda, qaysi xududda ishlamasin zaruratga aylandi. Shu sababli ta'lim jarayonida, xususan oliy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalari fanini zamon talablari asosida o‘qitish dolzarb mavzuga

aylandi. Quyidagi maqola oliy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalar fanini SMART texnologiyalar asosida o'qitish masalasiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), smart ta'lim, oliy ta'lim muassasalari (OTM), smart - ta'lim, elektron ta'lim, smart elektron ta'lim.

ТЕХНОЛОГИЙ АННОТАЦИЯ

В наши дни компьютерная грамотность стала важной чертой культуры, она стала необходимостью для каждого человека, где бы он ни работал. Поэтому в образовательном процессе, особенно в высшей школе, актуальной проблемой стало обучение информационным технологиям в соответствии с современными требованиями. Следующая статья посвящена вопросу обучения информационным технологиям в высших учебных заведениях на основе SMART технологий.

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), интеллектуальное образование, высшие учебные заведения (ВУЗы), интеллектуальное образование, электронное обучение, интеллектуальное электронное обучение.

ABSTRACT

Nowadays, computer literacy has become an important cultural feature, it has become a necessity for every person, wherever he works. Therefore, in the educational process, especially in higher education, teaching information technologies in accordance with modern requirements has become an urgent problem. The next article is devoted to the issue of teaching information technology in higher education institutions based on SMART technologies.

Keywords: information and communication technologies (ICT), intellectual education, higher education institutions (HEIs), intellectual education, e-learning, intelligent e-learning.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) jamiyatning har bir jabhasiga kirib borar ekan, hayotimizni ularsiz tasavvur etish qiyin. Shu sababli jamiyatning har bir a'zosi AKTlardan to'g'ri va samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Ta'lim bozorining globallashuvi munosabati bilan milliy ta'lim

tizimida yangi talablar to'plami shakllanmoqda. Masalaning dolzarbligini hukumatning bu sohaga berayotgan bevosita e'tibori ham ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4851 06.10.2020 sonli "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori doirasida Axborot texnologiyalarining o'qitilishini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, mehnat bozorining malakali IT-mutaxassislariga bo'lgan talabini qoniqtirish, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri etib belgilandi].

Ta'lim bozorining globallashuvi munosabati bilan milliy ta'lim tizimida yangi talablar to'plami shakllanmoqda. Asosiy talablardan biri bu raqobatbardosh va tez o'zgaruvchan ta'lim bozorida ishlash qobiliyati. Yetakchi biznes-modellar va innovatsiyalar kelgusi yillarda universitetlarning asosiy raqobat ustunligiga aylanadi. Shu bilan birga, IT ning o'rni oshadi, chunki ilg'or IT yechimlari universitetning strategik maqsadlarini amalga oshirish va boshqaruv va o'quv jarayonidagi innovatsion o'zgarishlarni tezlashtirishning asosiy omili sifatida yuzaga chiqadi]. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalari kurslarini samarali va jahon andozalari asosida tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, dars jarayonida, Microsoft Power Point yoki Macromedia Flash dasturlari orqali yaratilgan taqdimotlarni multimedia vositalaridan foydalangan holda qo'llash oddatiy holga aylanib bormoqda. Ammo, ayni damda ta'lim sohasiga shunday interfaol texnologiyalar kirib kelmoqdaki, ular slayd-shou turkumidagi taqdimotlarni siqib chiqarmoqda. Buday "aqilli" texnologiyalardan biri Smart Boards axborotni talabalarga interfaol taxta — Smart Boards, interaktiv display — Sympodium yordamida uzatish, ma'ruzachiga dars jarayonining o'zida taqdimotlar yaratish imkonini beradi. Interfaol Smart Boards taxtalariga maxsus markerlar yordamida yozish, o'quv materiallarini namoyish etish, ekrandagi tasvir

ustidan yozma sharhlar berish mumkin. Bunday interfaol smart taxtalar imkoniyatlaridan maksimal foydalanish uchun maxsus dasturiy ta'minotlar (Smart Notebook, Bridgit, Synhron Eyes) ishlab chiqilgan va ulardan har birining o'z imkoniyatlari mavjud. Oxirgi yillarda, dunyo miqyosida elektron va Smart texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan talab keskin ortdi. Natijada dunyoning deyarli barcha mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ta'lim tizimida ham o'qitishning bu yangi texnologiyasidan samarali foydalanib kelinmoqda. Interaktiv qurilmalar va ulardan unumli foydalanish texnologiyalari o'qituvchi va murabbiylarga video, audio manbaalardan foydalanish, slaydlar namoyish etish, turli xil sxemalar chizish, elektron ovoz berish orqali dars jarayonini samarali tashkil etishga yordam bersa, talabalar

Zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologiyalarning dolzarb muammolari va yutuqlari uchun diqqatni jamlash, ma'lumotni tez va oson o'zlashtirish, muhokama va munozaralarda faol qatnashish orqali bilim olish imkoniyatini beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4851 06.10.2020 sonli "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5032128>
2. Kryukov V., Shakhgeldyan K., Information Technology at University: Strategy, Trends, and Experience. file:///C:/Users/User/Downloads/
3. "Informatika va axborot kommunikatsiya texnologiyalari ta'limini modernizatsiyalash istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. NDPU Navoiy, 2018-yil, II qism.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIMDAGI O'RNI

Azimxo'jayev Muhammadbobur Azizxo'ja og'li
Nizomiy nomidagi TDPU Professional ta'lim fakulteti
“Tehnik mashina va jihozlar” ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning yangiligi va o'ziga xosligi insoniyat rivojlanishi nuqtai nazaridan ular deyarli insoniyat faoliyati barcha sohalariga kirib borishi, ulardan cheklanmagan joylar va maqsadlarda foydalanish mumkinligidan iborat. Shu kabi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari uch yo'nalishda ilgari bo'lmagan juda katta samara bilan insoniyat rivojlanishi jarayonidagi to'siqlarni yengib o'tish imkon beradi:

1) Bilimlarni egallash yo'lidagi to'siqlarni yengish. Axborotlardan foydalanish natijasida ta'lim olish yo'lidagi inson imkoniyatlarini shakllantirish uchun katta ahamiyatga ega. Agar ta'lim kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga olib kelsa, axborotlar bilimlar to'plash jarayonining mazmunli jihatini ta'minlash uchun kerak b'ladi. Internet va “Butun jahon tarmog'i” barcha ijtimoiy qatlamdagi insonlar uchun birdek axborot izlash kanali bo'lib xizmat qiladi.

2) Ijtimoiy hayotda ishtirok etish yo'lidagi to'siqlarni yo'qotadi. Internet tarmog'i orqali butun dunyo bilan aloqa qilish imkoniyati oxirgi yillarda ko'plab global fuqarolik tashabbuslarini tarqatishga imkon berdi. Misol uchun, ta'lim tizimida qayta aloqani ta'minlash harakati.

3) Iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish yo'lidagi to'siqlarni yo'qotadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va ular bilan bog'liq sohalar hamda ta'lim tizimi eng jadal rivojlanayotgan sektorlar hisoblanadi. Yangi axborot texnologiyalari axborotlar va aloqadan foydalanish imkoniyatini keskin kengaytiradi. Elektron pochta, elektron kutubxonalar – saytlar ta'lim tizimi uchun cheksiz imkoniyatlar beradi, har qanday chegaralarni yo'qotadi, dunyoning har qanday nuqtasidan o'quv va ilmiy axborotlarni olish imkonini yaratadi. Axborot-tarbiyaviy faoliyat. Ta'lim muammosini globalizasiyalashtirish – seminarlar o'tkazishdan tortib terrorizm va diniy ekstremizm mohiyatini ochib berishgacha – elektron tarmoqlar axborot-tarbiyaviy imkoniyatlarini ahamiyatini oshiradi. Yangi axborot texnologiyalari fan

va ta'limni to'plangan bilimlarni yetkazish, ularni to'ldirish va qayta baholash kabi yanada yaqin va samarali kanallari bilan bog'lashga imkon beradi. Bugungi kunda fan – bu ta'lim tizimini rivojlantirish asosiy, ustun turuvchi vositasidir. Bu har doim ham bo'lmagan, ilg'or axborot texnologiyasi ta'lim tizimida fanning ahamiyatini o'zgartirdi. Jamiyat faqat fanning o'zi rivojlanishi bilan emas, balki ta'lim va o'qitish tizimi bilan ham bog'liq yangi ilmiy tuzilishni yaratadi. Ta'limning kelajagi. Hozirgi kunda Internetda taxminan 2,5 mlrd noyob barcha foydalanadigan veb-sahifalar mavjud bo'lib har kuni ular qatoriga yana 7,3 mln yangilari qo'shilmogda. Bugungi kunda Internetga simsiz ulanishni ta'minlovchi, shu jumladan, mobil telefonlar soni Internetga ulanadigan shaxsiy kompyuterlar sonidan ortib ketdi. Hozirgi kunda elektron savdo jahondagi hajmi 233 mlrd. dollarni tashkil etadi. foydalanuvchilar soni ko'payib borishi bilan axborot texnologiyalari faqat inson tasavvuri imkoniyatlari bilangina chegaralanadi. Barkamol, har tomoonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalash muammosi ta'lim tizimidan yosh avloddan faqat milliy madaniyat yutuqlarini emas, balki umuminsoniy dunyo madaniyati yutuqlarini ham egallab olishga intilishni shakllantirishni talab etadi. Barkamol shaxsni tarbiyalash g'oyasi milliy mustaqillikning ustuvor g'oyalaridan biri hisoblanadi.

Ta'lim sifatini, ma'naviy-g'oyaviy tarbiyasi darajasini oshirish vazifasi hisoblanadi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish so'zsiz yangi axborot texnologiyalariga asoslanishi zarur. Ta'lim tizimini rag'batlantirmay turib, fuqarolik jamiyatini qurib bo'lmaydi. Ta'lim tizimi yopiq nuqtai nazarlar, qarashlar statik tizimi emas, bir uzluksiz jarayondan iborat bo'lishi kerak. Mustaqil Respublikamizning rivojlanishini kafolatlash uchun ta'lim tizimi dinamik, mukammal bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Sattorov «Informatika va axborot texnologiyalari» Toshkent «O'qituvchi», 2002.

2. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quv-metodik qo'llanma. – T.: “Sano-standart”, 2015.

3. Ishmuhamedov R.J., M.Mirsolieva. O`quv jarayonida innovatsion ta`lim texnologiyalari. – T.: «Fan va texnologiya», 2017,

4. M. M. Aripov, T. Imomov va boshqalar «Informatika, axborot texnologiyalari» T. TDTU, O`quv qo`llanma.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЧЕРЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

**Адилов Пулат Адилович, Ташимов Нурлан Эрполатович
Доценты Ташкентского государственного педагогического
университета им. Низами**

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi ilm-fan taraqqiyoti fonida qoniqarsiz holatda bo`lgan AutoCAD kabi avtomatlashtirilgan chizma dasturidan foydalangan holda umumiy o`rta ta`lim maktabda chizmachilik darslarini o`tkazish muammosi ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: chizmachilik, AutoCAD, kompyuter, aylana, kesma, to`g`ri chiziq, o`quvchi, ko`rinishlar, proyeksiya, maktab, bilish, faoliyat, faollashtirish, chizma dasturlari, geometrik yasashlar.

Аннотация. В данной статье будет рассмотрена проблема проведения уроков черчение в общеобразовательной средней школе с использованием автоматизированной программы черчение, как AutoCAD, которая на фоне сегодняшнего прогресса науки находится в неудовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: черчение, AutoCAD, компьютер, круг, отрезок, прямая линия, ученик, виды, проекция, школа, познание, деятельность, активация, программы для черчение, геометрические построение.

Annotation. This article will consider the problem of conducting drawing lessons in a comprehensive secondary school using an automated drawing program like AutoCAD, which, against the background of today's progress in science, is in an unsatisfactory state.

Keywords: drawing, AutoCAD, computer, circle, segment, straight line, student, views, projection, school, cognition, activity, activation, programs for drawing, geometric construction.

Учитывая, что техника и производство стремительно развиваются, при обучении конкурентоспособных кадров необходимы знания в области образования и воспитания, особенно в области черчение.

Самое отрадное, что все школы нашей страны оснащены современными компьютерами. Эти компьютеры не являются простыми техническими устройствами, а представляют собой вычислительные машины с программным обеспечением, которое можно адаптировать для многих областей. Среди них ему также удалось автоматизировать кропотливую ручную работу конструкторов и инженеров по выполнению чертежей и их формализации.

В настоящее время сложно представить себе работу по выполнению чертежа и его формализации без помощи компьютера. Программы для выполнения чертежей, которые можно установить на компьютер, разработаны так, чтобы быть доступными.

Его использование не требует специальных компьютерных знаний. Еще одним немаловажным его аспектом является то, что ученик, который начинает его использовать, после выработки определенного навыка не только самостоятельно ищет нужные команды, но и получает возможность свободно их творчески использовать.

Например, в высшем образовании после того, как мы предоставили учащимся исходные данные в процессе выполнения чертежа на компьютере, они самостоятельно осваивают продолжение.

Это явление, то есть развитие ученика посредством самостоятельного исследования, предусмотрено в программе, загруженной на компьютер по черчению. Именно поэтому учащейся не только самостоятельно находит нужную команду на меню сервисов, но и начинает творчески ею пользоваться.

До сих пор большая часть времени учеников тратилась на механическое копирование чертежа. Например, чтобы сделать недостающую проекцию объекта по двум заданным проекциям, естественно, необходимо скопировать и начертить заданные проекции на бумаге. Для этого необходима бумага и чертежные инструменты, так как без их помощи эти работы невозможны. Поверх него обязательно нужна форматированная бумага для черчения.

Такие вещи, как чертить линии рамку и углового штампа в формате и заполнение его стандартными шрифтами, выполняются вручную. Возведение на этой работе в соответствии со стандартными требованиями занимает много времени, требуя невероятного внимания и сосредоточенности. На нем этот процесс повторяется каждый раз, когда мы делаем новые чертежи, и, несмотря на столько тяжелой работы, они почти ничего не меняют в знаниях ученика, новые знания не добавляются.

Вот почему мы также позволили нам выполнить эту работу на компьютере и передать ее. Выполнив его в соответствии с требованиями стандарта, он сохраняется в определенном месте и заполняется, вызывая его в любое время и записывая содержимое в соответствии с содержанием выполненной работы.

Из способов деления отрезков и окружностей на равные части в геометрическом чертеже мы знаем способы деления на два, три, четыре, пять и шесть. Но мы также знаем метод деления на N .

Только это потребует много труда, то есть дополнительных объемных геометрических фигур. Чем больше количество дополнительных наложений на него, тем меньше точность наложений. Однако на компьютере, если мы дадим соответствующую команду, он сможет мгновенно разделить данный круг на 1020 взаимно равных частей. Мы можем сделать произвольное деление угла на четные части но мы не можем, например, разделить на 9 или 17. Но для компьютера это не работа, они мгновенно выполняют деление даже заданного отрезка дуги на любое число. Но некоторые скептически настроенные учителя могут сказать: это не дает ученикам знаний поэтому

более выгодно делать их «традиционным» способом. Например, до недавнего времени надписи девизного типа писались перьями, напоминающими лопату. Но в наши дни молодежь даже не догадывается о таких перьях. Сегодняшняя молодежь может играть днем и ночью, если вы купите диски с записями различных компьютерных игр и загрузите их на свой компьютер. Мы должны подключать чертежи к программам автоматического выполнения, пока у молодежи не угаснет эта страсть и желание к компьютеру. По прошествии определенного времени у учащихся также может снизиться желание и инициатива работать за компьютером. Теперь ему придется потратить много времени, если он хочет научиться выполнять простой чертеж на компьютерах. Вдобавок ко всему, отныне становится естественным, что наша жизнь будет связана с компьютерами такого разного размера, потому что развитие ускоряется настолько, что без компьютеров за ним вообще невозможно будет следить.

В школах предмет черчение преподается в 8-9 классах, этому предмету отведено 34 часа в 8 классе и 34 часа в 9 классе, из которых только 3 часа то есть всего 4,4% от общего объема на создание плоских и объемных фигур на компьютере, черчение изображений деталей и печать результата, частичное изменение пространственного положения простой детали и ее формы, заданной с помощью компьютера выделены для выполнения своих тем на компьютере. Это работа, которую невозможно выполнить с практической точки зрения.

Поэтому необходимо из года в год увеличивать в школах часы на выполнение чертежа на компьютере на основе программ черчение. В настоящее время в первую очередь необходимо перенести геометрический черчение на компьютер.

Сейчас развитие в целом идет такими темпами, что почти каждый день мы сталкиваемся с чем-то новым, потому что вся Вселенная находится в поисках. Конечно, сфера образования не исключение. Сегодняшнее новое завтра остается старым.

Если мы не хотим оставаться беспомощными перед лицом этой проблемы, необходимо принять определенные меры и меры предосторожности, взяв на себя эту работу прямо сейчас. Необходимо внедрять программы автоматического черчения в учебный процесс на всех этапах обучения черчению. Теперь, чтобы успешно работать с компьютером, ученик должен овладеть алгоритмическим мышлением.

Если бы ученики приобрели в школе элементарные навыки по программам автоматического черчения, получили бы знания и умения по выполнению и формализации чертежи, то в высших учебных заведениях им были бы предоставлены повышенные возможности для закрепления теории, применения полученных знаний на практике, расширения сфер и творческой деятельности.

Для этого обязательно сделаем специальные подготовки. Но эти приготовления видны и при работе с компьютером. Только здесь учащийся будет неустанно заниматься как самостоятельно, так и творчески. Это указывает на то, что когнитивная активность учащихся не ослабевает, а остается стабильной. Это обстоятельство создает условия, при которых фазы познавательной деятельности естественным образом соединяются друг с другом.

Но для компьютеризации предмета черчение в школе в первую очередь требуется повышение грамотности учителей черчения в освоении компьютерных программ, в частности программ черчения, поскольку в настоящее время нельзя считать, что все учителя черчения в полной мере овладели программами автоматического черчения. Мы считаем, что есть возможности для полной реализации этой проблемы через институты повышения квалификации учителей. Еще одна из основных вещей, которые нужно сделать, это обязательно создать школьный учебник на основе компьютерных программ черчения. Сегодня мы считаем, что для этого достаточно наших специалистов.

Использованная литература:

1. P.A.Adilov, Dj.Dj.Djanabayev, A.A.Karimov, N.E.Tashimov. Muhandislik kompyuter grafikasi.-T: 94-115 b.
2. 2D черчение AutoCAD 2007. 2010 Т.Н. Климачева
3. Erpolotovich, T. N., & Kyzy, T. Z. B. (2023). Spatial development of students'imagination in engineering graphics by solving problems related to design. *current research journal of pedagogics*, 4(03), 30-33.

TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIALI O'QITISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH ASOSLARI

Bagbekova L.K.

Nizomiy nomidagi TDPU v.b.dotsenti, PhD

Abdusattorova Nigina Bahrom qizi

Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi talabasi

Multimedia - zamonaviy texnik va dasturiy vositalardan foydalangan holda interaktiv dasturiy ta'minot nazorati ostida vizual va audio effektlarning o'zaro ta'siridir. Shu o'rinda matn, ovoz, grafik, fotosuratlar, videolarni bitta raqamli tasvirda birlashtiradi. Multimedia odatda bir vaqtning o'zida bir nechta media formatlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Multimedia texnologiyalaridan foydalanish

1) multimedia taqdimotlaridan foydalangan holda darslar kompyuter sinflarida multimedia proyektorlari, rezident ma'lumotnomalar, avtomatlashtirilgan o'quv tizimlari, turli xil dasturlarning video yozuvlari va boshqalardan foydalangan holda o'tkaziladi;

2) amaliy mashg'ulotlarda har bir talabaga alohida kompyuter ajratilishi kerak, bunda uning sinf kodi va talabaning familiyasi ko'rsatilgan shaxsiy papkasini yaratish maqsadga muvofiqdir;

3) individual yondashuvni, shu jumladan individuallashtirilgan o'quv dasturlarini, ko'p bosqichli vazifalar bankini (amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari uchun) keng qo'llash kerak;

4) mashg'ulotlarning muhim qismini ishbilarmon o'yinlar shaklida o'tkazish maqsadga muvofiqdir;

5) loyihalar usuli keng qo'llanilishi kerak, uning doirasida izchillik va uzluksizlik tamoyillariga rioya qilish kerak; demak, bitta global vazifa barcha amaliy (laboratoriya) va hisoblash va grafik ishlarda izchil bajarilishi, to'ldirilishi va kengaytirilishi, uyg'un yaxlit tizimda mujassamlanishi;

6) dasturning asosiy bo'limlarini parallel va konsentrik o'rganish imkoniyatini ta'minlash kerak; bu talabalarga kursni o'zlashtirgani sari butun materialni taqdim etishning yaxlitligini yo'qotmasdan, har bir bo'lim bo'yicha tobora chuqurroq bilim olish imkonini beradi;

7) muammoli o'qitish usulini kengroq qo'llash, o'quvchilar tomonidan o'quv jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan real dasturlar (hujjatlar, jadvallar, ma'lumotlar bazalari) ishlab chiqilishini ta'minlash zarur.

Ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari aniq afzalliklar bilan tavsiflanadi: - bilimlarni o'zgaruvchan egallash usullarini nozik sozlash; - individual shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish; - o'quv jarayonlarida faol ishtirok etish.

Multimedia texnologiyalarini qo'llash quyidagilarga bo'linadi:

- umumiy yoki individual foydalanish;
- professionallar yoki oddiy iste'molchi uchun;
- interaktiv va interaktiv bo'lmagan foydalanish uchun;
- ma'lumotdan mahalliy yoki masofadan foydalanish.

Multimediali o'qitish texnologiyalari o'quv jarayonini boyitadi, o'quv ma'lumotlarini idrok etish jarayonida o'quvchining aksariyat hissiy komponentlarini jalb qilgan holda o'rganishni yanada samarali qiladi.

Interfaol multimediya vositalari orqali o'qitish o'quv materialining mazmuniy komponentlarini keng ko'lamda tizimga keltirishga ko'maklashadi, ta'lim oluvchilarga ta'limning to'liq yoki qisqartirilgan variantlarini erkin tanlash va o'tish imkonini beradi. Ta'lim vositalarining yangi shakli nafaqat muloqot, axborotlarni uzatish uchun yangi imkoniyatlarning vujudga kelishiga, balki an'anaviy ta'lim va

ma'lum ommaviy axborot vositalari bilan taqqoslaganda zamonaviy madaniyatda o'zgacha o'rin olgan yangi muammolarning, yechimlarning, yangi kesishish nuqtalarining vujudga kelishi uchun ham imkoniyatlar yaratadi. Samarali ishlab chiqilgan ta'lim muhiti (shu jumladan, multimediali ta'lim muhiti) quyidagi 4 ta elementni o'z ichiga qamrab oladi:

1. Axborotlarni aks ettirish.
2. Ishni nimadan boshlash va qanday davom ettirish bo'yicha qo'llanma.
3. Tushunish va xotirada saqlab qolish uchun mashqlar.
4. O'tilganlarni takrorlash yoki keyingi bosqich (qadam)ga o'tish zarurligini aniqlash uchun o'zini baholash.

Ushbu to'rtta element elektron o'quv resurslaridan foydalangan holdagi ta'limda yoki an'anaviy ta'lim turlari bilan bo'lgan kombinatsiyalarda ishlatilishi mumkin. Elementlarning barchasini multimediasiz ishlatish mumkinligiga qaramasdan, multimediyada ushbu elementlardan foydalanish ularni yanada samaraliroq va muhimroq qiladi.

Multimediyada gipermedia tushunchasi mavjud bo'lib, bunda multimedia ob'ektlari o'rtasida harakatlanish uchun gipermatnli havolalar bilan bog'langan kompyuter fayllari tushuniladi. Internet texnologiyalari maktablarda kompyuter sinflarini tashkil qilish uchun jozibador, ammo dolzarb ma'lumotlarni olish imkoniyati, deyarli butun dunyo bilan muloqotni tashkil qilish imkoniyati bilan bog'liq afzalliklarga ega bo'lib, ularning jiddiy kamchiliklari bor: bu qiyinchiliklar yomon aloqa liniyalariga ega bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash (va Rossiya Federatsiyasining chekka hududlari va qishloq joylarida ko'pchilik), aloqa liniyalarisiz ishlashning mumkin emasligi. Ushbu kamchiliklar CD ROM va DVD diskleri deb ataladigan optik kompakt disklerden foydalanish bilan bartaraf etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

2. Abduxakimovna, A. S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education institutions. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 1483-1488.
3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland
4. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
5. Laylo, B., & Xilola, M. (2023). Opportunities of computer graphics in creation of electronic textbook. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1121-1123.
6. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.
7. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
9. Bakieva, ZR, & Muxammadkhujaev, BB (2018). Zamonaviy animatsiya va maktabgacha yoshdagi bolalar: media savodxonligi masalasi. *Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali* , (2).
10. Bakiyeva, Z. (2019). Program with opportunities 3D characters. *Bridge to science research works*, 49.

TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIYA VOSITALARINI QO'LLASH

Jumayeva Durdona Ivayloyevna

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi talabasi

Multimedia vositalari hozirgi paytda ta'lim va kasbga tayyorlash sohasida, nashriyot faoliyatida (elektron kitoblar), biznesni kompyuterlashtirish uchun (reklama, mijozlarga xizmat ko'rsatish), axborot markazlarida kutubxona, muzey va hokazolarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Bilimlarni chuqurlashtirishda, o'qitish muddatini qisqartirishda va bir o'qituvchiga tinglovchilar sonini oshirishga imkon beruvchi kompyuterli dars beruvchi multimedia tizimlari alohida o'rin egallaydi.

Multimedia materiallarining potensial afzalliklari haqida Meer (Maer) ham aytib o'tgan. Tinglovchiga video va audio axborotlarni qabul qilish imkoniyatini yaratgan holda, alohida olingan ushbu imkoniyatlarning har biridan ham ko'ra multimedyaning ma'lum ustunligi mavjud.

Multimedia vositalarini ta'limda qo'llash quyidagilarga imkoniyat yaratadi:

- ta'limning gumanizatsiyalashuvini ta'minlash;
- o'quv jarayonining samaradorligini oshirish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish (o'zlashtirganlik, bilimga chanqoqlik, mustaqil ta'lim olish, o'zini o'zi tarbiyalash, o'zini o'zi kamol toptirishga qaratilgan qobiliyatlilik, ijodiy qobiliyatlari, olgan bilimlarini amaliyotga qo'llay olishi, o'rganishga bo'lgan qiziqishi, mehnatga bo'lgan munosabati);
- ta'lim oluvchining kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- kompyuter vositalari va axborot elektron ta'lim resurslari yordamida har bir shaxsning alohida (individual) ta'lim olishi hisobiga ochiq va masofaviy ta'limni individuallashtirish va differensiyalash imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi;
- ta'lim oluvchiga faol bilim oluvchi sub'ekt sifatida qarash, uning qadr-qimmatini tan olish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy tajribasi va individual xususiyatlarini hisobga olish;

- mustaqil o'quv faoliyatini olib borish, bunda ta'lim oluvchi mustaqil o'qib va rivojlanib boradi;

- ta'lim oluvchilarda, o'zlarining kasbiy vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun hozirgi tez o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashuviga yordam beradigan zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini hosil qilish.

Ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularning manfaatdorligini (motivatsiyasini) oshirishga ko'maklashish imkoniyatlariga ko'ra, shuningdek, har xil turdagi multimediali o'quv axborotlarining uyg'unlashuvi, interfaollik, moslashuvchanlik sifatlariga ko'ra multimedia foydali va mahsuldor ta'lim texnologiyasi hisoblanadi.

Multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli (instrumentlari) bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlar massivini taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animatsiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchilarning qabul qilish (idrok etish) darajasi va mantiqiy o'rganishiga mos ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi.

Multimedia texnologiyalarining barcha imkoniyatlarini to'liq ochib berish va ulardan samarali foydalanish uchun ta'lim oluvchilarga salohiyatli (kompetentli) o'qituvchining ko'magi zarur bo'ladi.

Elektron interaktiv doska – raqamli, dasturiy va Internet texnologiyalari sohasidagi oxirgi yutuqlar kombinatsiyasidir. Bu ta'lim sohasidagi keskin o'zgarish hisoblanadi, chunki an'anaviy doska va bo'rlar elektron ko'rinishga o'tadi. Elektron interaktiv doska - personal kompyuter uchun periferiya qurilmasi hisoblanadi. Proektor qurilmasi bilan birgalikda videoroliklarni, rasmlarni va boshqa ob'ektlarni yaratish va namoyish etish, kompyuter xotirasiga saqlash yoki printer orqali bosmaga chiqarish mumkin.

Xulosa o'rnida, Interfaol multimedia texnologiyalari akademik ehtiyojga ega bo'lgan ta'lim oluvchiga noan'anaviy qulaylik tug'diradi. Xususan, eshitish

sezgisida defekti bor ta'lim oluvchilarda fonologik malakalar va o'qish malakalari o'sishiga, shuningdek, ularning axborotlarni vizual o'zlashtirishlarini ta'minlaydi. Nutqi va jismoniy imkoniyati cheklanganlarda esa vositalardan ularning individual ehtiyojlaridan kelib chiqib foydalanishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students' Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. *www. auris-verlag. de*.

2. Abduxakimovna, A. S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education institutions. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 1483-1488.

3. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In *Conference Zone* (pp. 191-192).

4. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

5. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In *E Conference World* (No. 2, pp. 97-102).

6. Kadirbergenovna, B. L. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55.

7. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

8. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

9. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

10. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

ZAMONAVIY DASTURLASH TILLARINI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

Mahmudjonov Behruzбек Akmaljon o‘g‘li

Jusjasarov Baqitjan Amangeldiyevich

**Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi
talabalari**

Insoniyat tarixining ko‘pasrlilik tajribasi ezgu g‘oyalar, sog‘lom mafkura va zamonaviy bilimlardan mahrum bar qanday jamiyat tanazzulga yuz turishini ko‘rsatgan. Shuning uchun bizrung mamlakatimiz ham o‘z oldiga ozod va obod Vatan, demokratik jamiyat barpo etish, erkin va farovon ot qurish, rivojlangan davlatlar qatorida borish maqsadini qo‘ygaii. O‘sib kelayotgan yoshlami kelajak jamiyatning faol quruvchilari bo‘lishi uchun ulami fan va texnikaning eng ilg‘or va zamonaviy yutuqlari bilan qurollantirish hamda olgan bilimlarini amaliyotda qo‘llashga o‘rgatish talab qilinadi. Bu holat ayniqsa, kompyuter bilan bog‘liq iqtisodiy, siyosiy va amahy masalalami yechishda yaqqol o‘z aksini topadi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta‘minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar davlat organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali IT-mutaxassislar bilan ta‘minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda [1].

Xususan, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoʻnalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib oʻqitishga ixtisoslashtirilgan maktab va bir qator xorijiy universitetlar filiallari faoliyati yoʻlga qoʻyilib, tuman va shaharlarda raqamli texnologiyalarga oʻqitish markazlari bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda.

Shu bilan birga, respublikaning mehnat bozorida malakali kadrlar yetishmovchiligi axborot texnologiyalari sohasidagi oʻquv dasturlari va uslublarini takomillashtirish, taʼlim muassasalarining IT-kompaniyalar bilan oʻzaro hamkorligini kuchaytirishni taqozo etmoqda.

Mana shu jarayonda bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirishga eʼtiborni qaratish davr talabi sifatida dolzarbligini hech qachon yoʻqotmaydi. Chunki barkamol avlod tarbiyasi har qaysi davlatning eng asosiy ustuvor vazifasi hisoblanadi. Bu borada prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shunday degan edilar; -“Har qaysi davlat, har qaysi millat oʻz farzandlari qiyofasida, unib-oʻsib kelayotgan yosh avlod timsolida shu xalqqa xos eng goʻzal fazilatlarni namoyon etadigan, uning ezgu orzu-niyatlarini amalga oshirishda mardlik va fidoyilik koʻrsatishga qodir boʻlgan oʻz tayanchi va suyanchini koʻrishi tabiiydir”. Darhaqiqat, bugungi avlod istiqbolda yangi Oʻzbekistonning taraqqiyotini taʼminlashi uchun ham jismoniy va maʼnaviy sogʻlom, intellektual salohiyatli boʻlishi talab etiladi.

Mamlakatda mustahkam ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni taʼminlash axborot jamiyatini shakllantirish jarayonini amalga oshirish, axborot texnologiyalarini samarali joriy etish va foydalanishni talab etadi. Iqtisodiyotimizning barcha jabhalari, shu jumladan jamiyat hayotiga axborot texnologiyalarini joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, uning bir necha barobar oʻsishiga imkon yaratadi. Zamonaviy dasturlash tillarini oʻrgatuvchi oʻquv materialini oʻzlashtirish quyidagi darajalardan iborat:

Boshlangʻich daraja - talabning eshitganlari ularga berilgan namunalar, koʻrsatmalar algoritm asosida topshiriqlarni bajarish koʻnikmasini ifodalaydi.

Algoritmik daraja - bilim va ko'nikmalar mazmunini tatbiq qila olish mahorati, berilgan algoritm bo'yicha topshiriqlarni mustaqil ravishda bajarish ko'nikmasini ifodalaydi.

Evristik daraja - berilgan o'quv vazifalarini yechish uchun o'zgarishlar kiritish asosida yangi algoritmlar tuzish, o'quv muammosini hal etish uchun yangi axborotlarni mustaqil tarzda izlab topish malakasini aniqlaydi.

Ijodiy daraja - avval o'rganilgan algoritmlardan butunlay farq qiluvchi, sifat jihatidan yangi algoritmlar tuza olish malakasi bilan ifodalanadi.

Zamonaviy dasturlash tillarini o'rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Zamonaviy dasturlash tillari tasniflanishini 9-sinf o'quvchilari misolida ko'rish mumkin. Bunda Informatika va Axborot texnologiyalari fanidan Python dasturlash tili o'rgatilmoqda. Python dasturlash tili boshqa tillarga nisbatan o'rganish ancha oson va shu bilan birga imkoniyatlari boy bo'lgan til hisoblanadi. Ya'ni, til o'rganishni boshlovchilar uni osonlik bilan o'rganishlari mumkin, shu bilan bu til yordamida ancha-muncha jiddiy amaliy loyihalarni ham amalga oshirish mumkin.

Python dasturlash tilining keng miqyosda qo'llanilishi mumkin bo'lgan uch asosiy soha bo'lib bular, veb-dasturlash (backend – vebserver uchun ilovalar yozish), sun'iy intellekt masalalari, kompyuterda foydalanuvchi juda ko'p marta bajaradigan mayda ishlar (elektron xatlarni jo'natish, fayllarni izlash va bosmalash, elektron jadvaldan biror-bir ma'lumotlarni ajratib olish va xakozolar).

Python o'rganish ancha oson bo'lgan dasturiy til bo'lib, agar tabiiy tillar bilan o'xshatish qiladigan bo'lsak, biror-bir tilda fikrni yetkazish uchun ma'lum vaqt so'zlarni, tilning grammatikasi o'rganish kerak bo'ladi. Qandaydir minimal bilim shakllangandan so'ng, astasekin inson o'z fikrini ifoda eta boshlaydi. Dasturlash tillari bilan ham holat xuddi shunday. Biror dasturlash tilida amaliy foyda keltiradigan dastur yozishni boshlash uchun ma'lum bilimlar majmuini egallash kerak, shundan so'nggina dasturlashni boshlash mumkin. Boshqa dasturlash tillaridan farqli ravishda, Pythonda amaliy ahamiyatga ega dasturlarni ishlab

chiqishga ancha ertaroq, hali tilning katta qismini o‘rganmasdan turib ham kirishish mumkin.

Python interpretatsiya qilinadigan dasturiy til. Dasturlash tillarini interpretatsiya qilinadigan va kompilyatsiya qilinadigan dasturlash tillariga bo‘lishadi. Aniqroq aytganda, agar dasturlash tilidagi dasturni bajarish interpretatsiya orqali amalga oshirilsa, bunday tillar interpretatsiya qilanadigan til deyiladi. Agar dasturlash tilidagi dasturni bajarish uchun uni avval mashina tiliga o‘tkazish talab qilinsa, bunday tillar kompilyatsiya qilinadigan tillar deyiladi. Aslini olganda, kompyuter uchun yozilgan har qanday dastur interpretatsiya qilinadi. Chunki mashina kodlaridagi dastur kompyuterning miyasi bo‘lgan protsessor tomonidan interpretatsiya qilinadi. Interpretatsiya qilinadigan tillarda yozilgan dasturlar uchun maxsus – interpretator dastur mavjud. Bu interpretator dastur kodlarini bajarilishini ta’minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. Musayeva, S. (2022). Importance of marketing service in enterprises in the conditions of implementation of development strategy in uzbekistan. Science and innovation, 1(A4), 280-286.
2. Eric Matthes Python Crash Course, a hands-on, Project-Based, Introduction to Programming, ISBN-13: 978-1-59327-603-4, 2016, 562 p.
3. <https://www.texnoman.uz/post/dasturlash-tillari-ularning-turlari-va-asoslari.html>
4. <https://www.texnoman.uz/blogs/web-dasturlash>
5. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.
6. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. World Bulletin of Social Sciences, 8, 79-80.
7. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. World Bulletin of Management and Law, 23, 74-76.

8. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.

9. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In *Conference Zone* (pp. 220-221).

10. Бакиева, З. Р. (2021). К вопросу о создании и использовании электронной системы компьютерной анимации для студентов. *Наука и образование сегодня*, (10 (69)), 30-31.

SO‘ROVNOMA YARATUVCHI DASTURLAR IMKONIYATLARI

Ganjiyeva Mohichehra Otabek qizi

Do‘sanova Mahliyo G‘ulomovna

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi talabalari

So‘rovnoma(anketa) – bu so‘rov yoki statistik o‘rganish orqali respondentlardan ma’lumot to‘plash uchun savollar to‘plamidan (yoki boshqa turdagi maslahatlardan) iborat tadqiqot vositasi. Tadqiqot so‘rovi odatda yopiq savollar va ochiq savollardan iborat bo‘ladi. Ochiq va uzun savollar respondentga o‘z fikrlarini batafsil bayon qilish imkoniyatini beradi.

So‘rovnoma yaratishning 2 xil usuli bor: onlayn va oflayn so‘rovnoma dasturi. Onlayn so‘rov tizimlari moslashtirilgan so‘rovnomalarni yaratish uchun qulay interfeysga ega bo‘lib, u yerda foydalanuvchilar turli savol formatlari – bir nechta tanlov, reyting shkalasi yoki ochiq savollardan tanlashlari mumkin, bu esa kerakli ma’lumotlarni olishda moslashuvchanlikni ta’minlaydi. So‘rovnoma o‘tkazish, ommabop fikrga asoslanib qaror qabul qilish yoki shunchaki auditoriya bilan muloqot qilishda AhaSlides so‘rovnomalari yaratish va tarqatish uchun foydalanish mumkin.

So‘rovnoma yaratilgandan so‘ng, uni turli xil kanallar, masalan, ijtimoiy media, elektron pochta orqali baham ko‘rish yoki veb-saytga joylashtirish mumkin.

AhaSlides yordamida so‘rov va so‘rovlar keng foydalanuvchilar uchun qulay va ochiq bo‘ladi. Ishtirokchilar telefonlariga so‘rovnoma kodini kiritishlari va javoblarini bosishlari kifoya.

1-rasm. AhaSlides dasturi interfeysi
AhaSlides'ning so‘rovnoma yaratuvchisi imkoniyatlari.

Ishtirokchilarga halol javoblarni rag‘batlantirish uchun anonim so‘rov orqali o‘z fikrlarini anonim tarzda ifodalash imkoniyatini beradi.

Aniq qarorlar qabul qilish, tendentsiyalarni tahlil qilish va kelajakdagi harakatlaringiz yoki strategiyalaringizni boshqaradigan qimmatli tushunchalarni olishga yordam beradi.

- Bir soniya ichida minglab javoblarni berishga qodir
- Foydalanuvchi uchun qulay va foydalanish mumkin
- Foydalanish bepul
- Xodimlarning qoniqish so‘rovini yaratish yoki sinfda so‘rov o‘tkazish uchun eng yaxshi ishda qo‘llaniladi

[Onlayn so‘rovnoma yaratuvchi dasturlardan yana biri bu Google Forms.](#)

2-rasm. Google Form interfeysi

Google Forms — bu Google tomonidan taqdim etilgan bepul, veb-asoslangan Google Docs Editors to‘plamining bir qismi sifatida kiritilgan so‘rovni boshqarish dasturi. Xizmatga shuningdek, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Drawings, Google Sites va Google Keep kiradi. Google Forms faqat veb-ilova sifatida mavjud. Ilova foydalanuvchilarga real vaqt rejimida boshqa foydalanuvchilar bilan hamkorlik qilgan holda anketalar yaratish va tahrirlash imkonini beradi. Yig‘ilgan ma’lumotlar avtomatik ravishda elektron jadvalga kiritilishi mumkin.

Microsoft Forms - tarmoqdagi so‘rovlar, testlar, viktorinalar tayyorlash uchun xizmat qiladi.

Microsoft Formsda so‘rovnomalarni yaratish uchun ma’lum bir faoliyat uchun mo‘ljallangan savollar bilan shablonlar mavjud: tadbirlarni tashkil qilish, ofis xodimlari uchun so‘rov shakllari, mijozlar so‘rovlari, tadqiqotlar va boshqalar.

Agar mos shablon bo‘lmasa, so‘rov noldan yaratilishi mumkin. Bunday holda, avval shaklning tavsifi yoziladi, asosiy sahifa yaratiladi va savollar qo‘shiladi.

3-рasm. Microsoft Forms dasturi interfeysi

Microsoft Forms imkoniyatlari:

- So‘rov shakllari dizayneri
- Foydalanuvchi so‘rovlarini yaratish
- Tematik so‘rovlarni yaratish uchun andozalar
- Shaxsiylashtirilgan taklifnomalarni yaratish
- So‘rov natijalarini Excelga eksport qilish
- So‘rovlarni saytga joylashtirish

- Brendlash shakllari

SurveyGizmo-bu marketologlar, tadqiqotchilar va o'qituvchilar uchun mo'ljallangan onlayn so'rovnomalarni yaratuvchi platform.

SurveyGizmo-da bir nechta foydalanuvchilar, jamoalar, rollar va huquqlarni boshqarish mumkin. ExactTarget, Salesforce, MailChimp va Cint bilan integratsiyani qo'llab-quvvatlaydi. So'rov natijalari tadqiqot, ehtiyojlarni tushunish, tendentsiyalarni kuzatish va marketingni avtomatlashtirish uchun qo'llanilishi mumkin.

SurveyGizmoning imkoniyatlari:

- Foydalanish oson;
- Brendni to'liq boshqarish;
- Keyinchalik rivojlangan mantiq;
- 28 dan ortiq savol turlari;
- Elektron pochta orqali taklifnomalar;
- Elektron pochta xabarnomalari va shakllari;
- To'lov shakllari;
- Baholash va miqdoriy ko'rsatkichlar tizimlari;
- Oddiy matnni tahlil qilish;
- Buyruqlar, foydalanuvchilar va roller;
- So'rovlarni to'xtatish;
- So'rovnomalarni veb-saytingizga yoki ilovangizga kiritish uchun kod.

So'rovnoma yaratuvchi dasturlar bo'yicha xulosa o'quvchilar va o'qituvchilar orasidagi aloqani tushunish uchun juda foydali usuldir. Bu dasturlar o'quvchilar tomonidan belgilangan parametrlarni o'rganish va ulardagi farqli xususiyatlarni aniqlashda yordam beradi. Bu dasturlar statistik analizlar va qiyosiy tahlillar qo'llanishini ta'minlaydi va natijada o'quvchilar orasidagi aloqani tushunishga yordam beradi. Ushbu dasturlar orqali so'rovnomalar o'tkazilganda, ma'lumotlar avtomatik ravishda to'plangan va tahlil qilinganligi uchun vaqt va energiya tejashadi.

Natijada, o'quvchilar orasidagi aloqani tushunish va shakllantirishga qulaylik yaratiladi. Ushbu dasturlar, o'quvchilarga muammolarni yechish, maslahatlashish, shaxsiy rivojlanish yaratish, va fikr-mulohazalar almashish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu dasturlar o'quvchilarga berilgan savollarga avtomatik javoblar yaratadi va istiqbolga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

2. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

4. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

5. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna Distance education system as a modern method of training. (2023). *E Conference World*, 2, 97-102. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/32>

7. Laylo, B., & Javakhir, N. (2023, November). Place of self-education in the education system. In *E Conference World* (No. 2, pp. 138-142).

8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

9. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

10. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. Академические исследования в современной науке, 1(17), 226-227.

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI RESURLAR YARATISH

Rixsiboyev Shukurulloh Rustam o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi talabasi

Bagbekova L.K.

Nizomiy nomidagi TDPU v.b.dotsenti, PhD

Ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya hamda innovatsion texnologiyalarning jadal sur'atlarda tadbiiq etilishi ta'lim tizimi sifatini oshirishni tashkil etishning shakli va mazmunida ulkan o'zgarishlar yasamoqda. Bugungi kunda o'qitish samaradorligini oshirishda, an'anaviy bosma darsliklar bilan bir qatorda, zamonaviy yangi avlod elektron o'quv adabiyotlari: multimediyali (ko'p axborotli) elektron darsliklar, videodarslar, o'quv qo'llanmalar, ma'ruzalar matnlari, elektron dasturlar, dayjest, ma'lumotlar banki va boshqalar alohida muhim o'rin egallaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim jarayoniga elektron ta'lim resurslarini joriy etish jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda ta'lim tizimida u yoki bu tarzda elektron nashrlar yoki manbalardan foydalanilmaydigan fanni uchratib bo'lmaydi. Shu bilan birga, ko'pchilik fanlarni o'qitishda axborot-telekommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim sohasida qo'llaniladigan tegishli dasturiy ta'minot va elektron resurslar mazmunini ishlab chiqish bilan bog'liq muammolar majmuasini keltirib chiqarmoqda. So'nggi bir necha yil davomida olib borilgan tadqiqotlar bunday o'quv vositalarni ishlab chiqish va qo'llash nazariyasi uchun asos bo'ldi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'qituvchi o'z kasbiy faoliyatida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan faol foydalana olishi hamda elektron ta'lim resurslarini yarata olishi kerak. Shu bilan

birga, professional jamoalar va alohida o'qituvchilar tomonidan yaratilgan elektron ta'lim resurslarining sifati tahlili shuni ko'rsatadiki, ulardagi tarkibni tanlash va to'g'ri taqdim etish masalalari hali o'rganilmagan. Elektron ta'lim resurslarining tuzilishi, interfeysi va vizual taqdimotini rivojlantirishga yondashuvlar takomillashtirishni talab qiladi, chunki axborot arxitekturasining mohiyatini tashkil etuvchi tegishli xususiyatlar talabalarni tayyorlash samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Endi esa ta'lim jarayonida raqamli resurslar yaratishdagi bir qancha muammolarni ko'rib chiqamiz:

1. Elektron ta'lim resurslarini yaratish va raqamlashtirish jarayoni ko'p muddat va vaqt talab etadi;

2. Elektron ta'lim resurslarini yaratish va raqamlashtirish uchun moddiy texnik bazasida ba'zi bir kamchilik va yetishmovchiliklarning mavjudligi va qimmatligi;

3. Elektron ta'lim resurslarining axborot arxitekturasi ko'pincha tartibsiz tarzda qurilgan, aniq ishlab chiqilgan tizimga bo'ysunmaydi, bu esa talabalarni "chalgitishga" olib keladi, o'rganilayotgan fan sohasining noadekvat mantiqiy tuzilishini rivojlantiradi.

Bu muammolarni hal qilishning bir qancha yechimlari mavjud. Bular:

1. Yagona elektron ta'lim resurslari markazining bazasini yaratish;
2. Barcha ta'lim berish muassasalarida elektron ta'lim resurslaridan va ko'p qirrali multimediali texnologiyalardan faol foydalanish;

3. Elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqaruvchilar sonini ko'paytirish, ularni ham moddiy ham ma'naviy rag'batlantirish;

4. Elektron ta'lim resurslarini samarali targ'ib etuvchi va undan foydalanuvchi turli multimediali texnologiyali vositalar(animatsion roliklar, audio va videoli animatsion testlar va boshqa metodlar)ni tashkil etish va rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash;

5. Sifatli zamonaviy multimediali texnologiyalardan faol foydalanish.

Elektron ta'lim resurslari ta'limga oid axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usul va vositalari majmuidan iborat bo'lib, u ta'limga oid turli axborotlarning yaratilishini belgilovchi ichki va tashqi omillarga bog'liq:

- ichki omillar – bu axborotlarning yaratilishi, turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlash va h.k.

- tashqi omillar – bu elektron ta'lim resurslarining texnika uskunaviy vositalari orqali axborotlar bilan turli vazifalarni amalga oshirishni bildiradi.

Axborot jamiyatiga o'tish zaruriyati jahon iqtisodiyotida yangi texnologik tartib shakllanishi va ustuvorligi, axborot resurslarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning haqiqiy resurslariga o'tishi, jamiyatni axborot mahsulotlari va xizmatlariga bo'lgan talabini qondirish, ijtimoiy ishlab chiqish tizimida axborot kommunikatsion infrastruktura ahamiyatini oshishi, xalqaro axborot almashinuvlar asosida maorif, ilmiy-texnik va madaniy sohalarning takomillashuvi, «global axborot afzalliklarini» teng huquq asosida ishlatish bilan shartlanadi. Oxirgi yillarda elektron ta'limning an'anaviy ta'limga qaraganda afzallik jihatlari ko'proq aniqlanmoqda. So'nggi vaqtlarda ta'lim oluvchilar va o'qituvchilar an'anaviy ta'limning ba'zi turlariga qaraganda onlayn ta'limning afzalliklari ko'proq degan xulosaga kelmoqdalar. Sababi, ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan raqamli o'qitish platformalari ko'paymoqda, bunda an'anaviy va onlayn ta'limning eng yaxshi tomonlari birlashtirilib aralash ta'lim tizimi shakllantirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy elektron ta'lim vositalaridan foydalanish ta'lim oluvchilarga avvalo qulaylik yaratish, shiddat bilan o'sib borayotgan texnologiyalar olamida o'zini o'rnini topish, o'quv jarayonini elektron ta'lim resurslar asosida tashkil etish, shu jumladan, o'quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma'lum o'zgartirishlar kiritish kabi maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students' Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. *www. auris-verlag. de.*

2. Abduxakimovna, A. S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education institutions. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 1483-1488.
3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland
4. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
7. Laylo, B., & Xilola, M. (2023). Opportunities of computer graphics in creation of electronic textbook. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1121-1123.
8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
9. Bakiyeva, ZR (2023 yil, may). Elektron ta'lim muhitida talabalarga kompyuter animatsiyasini o'qitishning nazariy prinsiplari. Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferensiya materiallarida (2-jild, 5-son, 5-8-betlar).
10. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDAGI O'RNI

Xamidova Gulzina Ural qizi

TDPUning "Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi 1-kurs talabasi

XXI asr "Axborot texnologiyalari asri"da taraqqiyot jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Globallashuv davrida fan, texnika va axborot kommunikatsiya sohalari rivojlanishi natijasida yangi imkoniyatlar vujudga kelmoqda. Shuningdek, axborot kommunikatsiya sohasi taraqqiy topmagan davrdagi eskirgan pedagogik qo'llanmalardan voz kechib, hozirda axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasidan foydalanib dars jarayonlari o'tkazish zamonamizning eng muhim talabi bo'lib qolmoqda.

Hozirgi davrda ta'limni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi, mana shu sababli barchamiz "yangi pedagogik texnologiyalar" atamasini ishlata boshladik. Misol uchun, shaxsiy kompyuterlar ta'limning imkoniyatlarini butunlay o'zgartirib yubordi. Internet leptomlar ta'lim tizimiga yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha yanada kattaroq imkoniyatlar yaratib berdi. O'zbekiston mustaqilligi sharoitlarida ta'lim tizimini isloh qilish birinchi navbatda ta'lim va tarbiya tizimiga ilg'or axborot texnologiyalarining tatbiq etishi bilan bog'liq. Bu texnologiyalarning rivojlanayotganligi ta'lim sohasining yanada o'sishini, kelajak avlodning bilim va ko'nikmalarini chuqurroq o'rganishida samarali yordam berayotganini ko'rishimiz mumkin.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning yangiligi va o'ziga xosligi insoniyat rivojlanishi nuqtai nazaridan ular deyarli insoniyat faoliyati barcha sohalariga kirib borishi, ulardan cheklanmagan joylar va maqsadlarda foydalanish mumkinligidan iborat. Shu kabi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari uch yo'nalishda ilgari bo'lmagan juda katta samara bilan insoniyat rivojlanishi jarayonidagi to'siqlarni yengib o'tish imkon beradi:

1) Bilimlarni egallash yo'lidagi to'siqlarni yengish. Axborotlardan foydalanish natijasida ta'lim olish yo'lidagi inson imkoniyatlarini shakllantirish uchun katta ahamiyatga ega. Agar ta'lim kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga

olib kelsa, axborotlar bilimlar to'plash jarayonining mazmunli jihatini ta'minlash uchun kerak b'ladi. Internet va "Butun jahon tarmog'i" barcha ijtimoiy qatlamdagi insonlar uchun birdek axborot izlash kanali bo'lib xizmat qiladi.

2) Ijtimoiy hayotda ishtirok etish yo'lidagi to'siqlarni yo'qotadi. Internet tarmog'i orqali butun dunyo bilan aloqa qilish imkoniyati oxirgi yillarda ko'plab global fuqarolik tashabbuslarini tarqatishga imkon berdi. Misol uchun, ta'lim tizimida qayta aloqani ta'minlash harakati.

3) Iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish yo'lidagi to'siqlarni yo'qotadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va ular bilan bog'liq sohalar hamda ta'lim tizimi eng jadal rivojlanayotgan sektorlar hisoblanadi. Yangi axborot texnologiyalari axborotlar va aloqadan foydalanish imkoniyatini keskin kengaytiradi. Elektron pochta, elektron kutubxonalar – saytlar ta'lim tizimi uchun cheksiz imkoniyatlar beradi, har qanday chegaralarni yo'qotadi, dunyoning har qanday nuqtasidan o'quv va ilmiy axborotlarni olish imkonini yaratadi.

Axborot-tarbiyaviy faoliyatdir. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ular bilan bog'liq bo'lgan sohalar rivoji ham ta'lim tizimida eng jadal rivojlangan sektorlar hisoblanadi. Shu jumladan elektron pochta kutubxonalar, kompyuter tarmoqlari va saytlar ta'lim tizimida cheksiz imkoniyatlar yaratib bermoqda. Bugungi kunda fan hamda ta'lim tizimini rivojlantirish masalasida axborot texnologiyalari o'z o'rniga egadir. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishganidan so'ng ta'lim tizimini isloh qilish birinchi navbatda ta'lim hamda tarbiyaviy tizimga ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tatbiq etilishi bilan bog'liq. Mustaqillikdan so'ng "Axborot va matbuot erkinligi, fuqarolarning o'z xohish-irodasini bildirishi davlat idoralari faoliyatining ochiqligi va oshkoraligi-Yangi O'zbekistonning sifat ko'rsatkichlaridan biriga aylanishi barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishda doril-amal bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasining amaldagi Prezidenti tomonidan jamiyatning huquqiy asoslarini takomillashtirish maqsadida yaxlit "AXBOROT KODEKSI" qabul qilindi.

Axborot texnologiyalaridan faqat o'quv jarayonida emas, balki uzluksiz ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarni ilmiy-texnik va maxsus axborot bilan

ta'minlaydigan axborot ishida, ta'lim tizimini boshqarishda va kadrlarning malakasini oshirish hamda ularni qayta tayyorlash tizimida ham foydalanish mumkin.

Xulosa o'rnida axborot sohasida ham amaliy natijalar bo'lishi asosiy mezonga aylanmoqda. Axborot-kommunikatsiya sohasidagi taraqqiyot ya'ni rivojlanishning eng asosiy maqsadi - O'zbekistonda matbuot erkinligini qonuniy asosda ta'minlanishi, axborot texnologiyalarini keng joriy etilgan demokratik mamlakatlar qatoridan o'rin olishini ta'minlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14991014586929.pdf>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-tizimida-axborot-texnologiyalarning-tutgan-o-rni>
3. <https://infocom.uz/axborot-texnologiyalarining-talimdagi-orni/>
4. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students' Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. www. auris-verlag. de.
5. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59
6. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. World Bulletin of Social Sciences, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
7. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).
8. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

9. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

10. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).

TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Asatullayeva Hilola Bobur qizi

Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Ta'lim jarayonini raqamli transformatsiyasining ahamiyati global o'tish jarayonlari bilan raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyatga bog'liq. Bu istiqbollari qanday bo'lishini asosan ta'lim belgilaydi. Ta'limning raqamli transformatsiyasi konsepsiyasi turli pozitsiyalardagi bir qator mualliflar tomonidan tadqiq qilinmoqda.

Shunday qilib, "raqamlashtirish" atamasi axborotkommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi munosabati bilan paydo bo'ldi. Ta'limni raqamli transformatsiya qilish muammosiga E.L. Vartanova, M.I. Makseenko, S.S. Smirnovlar o'zlarining ilmiy xulosalarini berganlar. Ya'ni, ta'limni raqamli transformatsiya qilish - ta'lim mazmunining infratuzilmaviy, boshqaruv, xulq-atvor va madaniy tarkibiy qismi sifatida qabul qilinishi kerak.

Ta'lim muhitining asosiy tarkibiy qismlari, shubhasiz, hozirgi davrda raqamli axborot ta'lim muhitini shakllantirish va uni umumta'lim tizimiga integratsiyalash jarayonida elektron ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida muhim ahamiyatga ega. O'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim – ta'lim muhitini shakllantirishda va raqamli

axborot ta'lim muhitini shakllantirishda muhim jihatdir. Bu o'quvchining shaxsiy qobiliyatlarini, bilish va obyektiv faoliyat subyekti sifatida aniqlash asosida o'quvchi shaxsining rivojlanishi yoki o'zini-o'zi rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida har kimning o'z faoliyatini tanlash huquqiga ega bo'lishiga asoslanadi.

Elektron ta'lim muhiti - ta'limning muqobil shakllarini o'rganish orqali rivojlanishning o'ziga xos yo'nalishi hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya – bu shunchaki ta'lim islohoti emas. Bu ta'limning barcha darajalariga ta'sir qiluvchi ko'p yillik faoliyat dasturidir. Xizmat ko'rsatish va moddiy ishlab chiqarishda bo'lgani kabi, ta'limni raqamli o'zgartirish bo'yicha ishlar ham dasturni amalga oshirishning barcha bosqichlarida natijaga yo'naltirilgan bo'lishi, ham ta'lim muassasalari ishining sifatini oshirishga ko'mak berishi kerak.

Raqamli texnologiyalar talabalarning ta'lim sifatini tubdan yaxshilashga, ularda barcha zarur qobiliyatlarni shakllantirishga, mavjud barcha raqamli vositalar, materiallar va xizmatlardan faol (ongli va ijodiy) foydalanish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ta'lim muassasalarining raqamli transformatsiyasining asosi raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish eng samarali bo'lgan ta'lim jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishga o'tishdir. Ta'lim tashkilotlari ishini o'zgartirish ta'limning raqamli transformatsiyasi bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani o'zgartirishni talab qiladi.

Buni amaliy bajarmay turib, ushbu bazani keng huquqiy eksperiment davomida innovatsion raqamli ta'lim platformalarida sohada har tomonlama sinovdan o'tkazmasdan va takomillashtirishsiz amalga oshirish mumkin emas.

Raqamli texnologiyalar ijtimoiy, iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatning boshqa sohalariga faol ta'sir ko'rsata boshlagan to'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida raqamlashtirish tashkilotlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish strategiyasidir.

Raqamlashtirishda ko'plab end-to-end texnologiyalar ishtirok etadi (5G, narsalar Interneti, bulutli texnologiyalar, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, taqsimlangan kitoblar, sun'iy intellekt, VR / AR). Katta ehtimol bilan, ta'lim sohasida ishlab chiqarish korxonalarini uchun ko'proq mos keladigan narsalar Interneti texnologiyasi kamroq ta'sir qiladi. Ammo sun'iy intellekt, katta

ma'lumotlarni qayta ishlash, taqsimlangan reestr, raqamli platformalar kabi texnologiyalar ta'lim sektori uchun kalit bo'ladi va ilmiy maqola mualliflari sifatida Petrova N.P. va Bondareva G.A. bu raqamli texnologiyalar katta pedagogik salohiyatga ega.

Raqamli transformatsiya endi texnologiya hisobiga emas, balki nomoddiy aktivlarni ko'paytirish, inson salohiyatini rivojlantirish, xodimlarning raqamli vakolatlarini oshirish, raqamli madaniyat va to'g'ri tashkil etish orqali amalga oshirilmoqda. Ta'limni raqamlashtirish muvaffaqiyatining asosiy omili nafaqat moliyaviy resurslar, balki raqamli transformatsiyani amalga oshirish strategiyasini ishlab chiqishdir. Shunday qilib, muvaffaqiyat ta'lim muassasasida raqamli transformatsiyani o'z vaqtida rasmiylashtirish bilan belgilanadi. Raqamlashtirishning to'liq siklini amalga oshirishning muvaffaqiyati strategiyani to'g'ri aniqlash va raqamli transformatsiya yo'nalishiga bog'liq. Ushbu bosqichdagi asosiy vazifa raqamlashtirish uchun yuqori salohiyatga ega faoliyat sohalarini aniqlashdir.

Raqamlashtirishni rasmiylashtirish raqamli etuklikni aniqlashning bir qismi sifatida tayyorgarlik bosqichiga kiritilgan va juda muhim jarayondir.

So'nggi yillarda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni ta'lim sohasiga bilvosita qanday ta'sir ko'rsatayotganini kuzatishimiz mumkin. Universitetlar kelajakdagi ishchi kadrlarni tayyorlaydigan ish beruvchilarning ehtiyojlariga moslashgan holda o'zgarishga majbur. Va bunday o'zgarishlarni ta'lim faoliyatining o'zgarishi bilan ham bog'lash mumkin, bu nafaqat texnik yoki axborot xarakterini, balki tashkiliy va madaniy jihatlarni tasdiqlaydi. Yangi yoki qo'shimcha ta'lim dasturlari paydo bo'lishini barcha yetakchi universitetlarda uchratish mumkin. Masalan, yangi dasturlar yaratildi:

Transformatsiyaning asosiy xususiyati raqamli aktivlar yoki xizmatlarni yaratishdir. Axborot-ta'lim muhiti doirasida bular yangi raqamli ta'lim mahsulotlari bo'lishi mumkin: onlayn kurslar va videoma'ruzalar, ta'lim dasturlari va klassik ta'lim yondashuvlari bilan birgalikda foydalaniladigan platformalar. O'qituvchilar va talabalar platforma orqali muloqot qilishadi, o'rganish va talabalarni

baholashning butun jarayoni ham unda amalga oshiriladi. Bu oliy o‘quv yurtlarining ilmiy faoliyatiga ham tashkiliy, ham madaniy jihatdan tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan ta’limni raqamlashtirish variantlaridan biri xolos.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim jarayonida yuzaga keladigan muammolar bilan bog‘liq vaziyat bosqichma-bosqich hal qilinmoqda, lekin raqamli transformatsiya davrida ta’limning turli shakllarini rivojlantirish va o‘zlashtirishni davom ettirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

2. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).

3. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

4. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

5. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In E Conference World (No. 2, pp. 97-102).

6. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).

7. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

8. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.

9. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 26-28.

10. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHDAGI ENG MASHHUR INFRATUZILMALAR

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Jo‘rayeva Sabrina Sherzod qizi

Karimova Xosiyat Muhsinali qizi

Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabalari

“Infrastructure as a Service” (IaaS) – korxonalariga, talab bo‘yicha ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash va asosiy hisoblash resurslariga internet orqali kirishni ta’minlovchi bulutli hisoblash xizmati modeli;

“Platform as a Service” (PaaS) – bulutli hisoblash xizmati modeli bo‘lib, ilovalarni yaratish, sinovdan o‘tkazish va joylashtirish uchun ishlab chiqish muhitini ta’minlaydi;

“Software as a Service” (SaaS) – bulutli hisoblash xizmati modeli bo‘lib, dasturiy ta’minot ilovalarini internet orqali, talab bo‘yicha va odatda obuna asosida yetkazib beradi. Ilovani shaxsiy kompyuteringizga o‘rnatish va ishga tushirish o‘rniga, “SaaS” modeli veb-brauzer orqali dasturiy mahsulotdan foydalanish imkonini beradi. Bu sizning dasturiy ta’minotni litsenziyalash, texnik xizmat ko‘rsatish va yangilanishlarga bo‘lgan ehtiyojni yo‘q qiladi.

Hozirgi kunga kelib yirik axborot texnologiyalari kompaniyalari o‘z xizmatlarini bulutli texnologiyalarga o‘tkazib, ushbu texnologiyadan mijozlarga kerakli platformalarni yaratishgan. Eng yirik bulutli texnologiya xizmatini taklif qiluvchi kompaniya tizimlari bular:

“Amazon Web Services” (AWS) – dasturiy mahsulotlar uchun foydalanadigan bir xil infratuzilmada ishlaydigan bulutli texnologiya xizmati. “AWS” 200 dan ortiq turli xizmatlarni taklif etadi, jumladan, hisoblash, saqlash, ma’lumotlar bazalari, analitika, tarmoq, mobil, ishlab chiquvchilar vositalari, boshqaruv vositalari, sun’iy intellekt uchun mos va 99,9% ish vaqti kafolati bilan ishlaydigan juda ishonchli platforma hisoblanadi.

AWS xizmatlaridan AWS yordamida dasturiy tarzda foydalanish mumkin SDKlar, yoki AWS boshqaruv konsoli orqali, AWS xizmatlarini boshqarish uchun vebga asoslangan interfeys. AWS shuningdek, AWS CloudFormation, AWS Lambda va AWS Elastic Beanstalk kabi avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda infratuzilmangizni yaratish va boshqarish imkoniyatini beradi.

“Microsoft Azure” – yuqori darajada kengaytirilgan va ishonchli platformadir. U kichik startaplardan tortib yirik loyihalargacha bo‘lgan barcha hajmdagi loyihalarni ishga tushirishda qo‘llaniladi. “Azure”-dan hukumatlar va ta’lim muassasalari ko‘p loyihalarda foydalanadi.

Microsoft Azure bulutli platforma model xizmati sifatida(PaaS) va infratuzilma xizmati sifatida (IaaS) realizatsiyaga chiqarilgan. Xizmat sifatida dasturiy ta'minot modeli sifatida uchinchi tomon va Microsoft xizmatlaridan foydalanish mumkin (SaaS). Microsoft Azure platformasi Microsoft tarqatilgan ma'lumotlar markazlarining global tarmog'i tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

“Google Cloud Platform” – Google tomonidan taqdim etiladigan bulutli hisoblash xizmatlari to‘plami bo‘lib, u “Google” kompaniyasining “Google Search”, “Gmail”, “Google Drive” va YouTube kabi mahsulotlari xizmatlarini taqdim etishdagi asosiy infratuzilma hisoblanadi. “GCP” turli xil ilovalar, jumladan, veb, mobil va korporativ ilovalarni ishga tushirish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, ma’lumotlarni saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun ham foydalaniladi.

“Oracle Cloud Platform Cloud Foundry” – bulutli texnologiyasida ilovalarni joylashtirish va ishga tushirishni osonlashtirilgan xizmat platformasi. Ilovalarni avtomatik ravishda kattalashtirishi yoki kamaytirishi imkoniyatiga ega platforma.

Oracle Cloud Infrastructure mijozlarga yuqori samarali, arzon bulutli saqlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Oracle Cloud mahalliy, ob'ekt, fayl, blok va arxiv saqlash uchun talab bo‘yicha opsiyalari bilan saqlash ish yuki talablariga javob beradi. Ma’lumotlarni bulutga xavfsiz va xavfsiz ko‘chirish uchun mijozlar saqlash shlyuzi va ma’lumotlarni uzatish xizmatidan foydalanishlari mumkin.

Cloud Foundry - bu xizmat sifatida taqdim etiladigan ochiq kodli bulutli hisoblash platformasi (PaaS modeli, platforma How xizmati). U Cloud Foundry Foundation tomonidan boshqariladi. Cloud Foundry dastlab VMware tomonidan ishlab chiqilgan, keyin Pivotal Software-ga ko‘chirilgan, ammo Pivotal-ni sotib olgandan keyin 2019-yil oxirida VMware-ga qaytgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students’ Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. *www. auris-verlag. de*.

2. Abduraxmanova, S. A. (2022). Individualization of professional education process on the basis of digital technologies. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 65-67.

3. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

4. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. Педагогика ва психологияда инновациялар, (5).

5. Laylo, B., & Javakhir, N. (2023, November). Place of self-education in the education system. In E Conference World (No. 2, pp. 138-142).

6. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

7. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

8. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. Академические исследования в современной науке, 1(17), 226-227.

9. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 26-28.

10. Elmurzayevich, M. O. (2023, November). Data protection through cloud technologies. In E Conference World (No. 2, pp. 112-116).

11. Elmurzayevich, M. O. (2023). Improving digital competence through cloud technologies. World Bulletin of Management and Law, 23, 68-70.

ONLAYN TAQDIMOT YARATUVCHI ZAMONAVIY DASTURLAR VA TA'LIM JARAYONIDA QO'LLANILISHI

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Turdiyeva Iroda Qahramon qizi

Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Taqdimot dasturi - bu grafikalar, matnlar, audio yoki videolar kabi vizual tasvirlar ketma-ketligi orqali taqdimotchining fikrlarini ishlab chiqish va ko'rsatishga yordam beradigan har qanday raqamli platforma.

Taqdimot - bu slaydlar va maxsus effektlar to'plami bo'lib, ularni ekranda ko'rsatish, tarqatiladigan material, ma'ruza rejasi va konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi, Taqdimot - yaratilayotgan slaydlar turkumi va uni namoyish etish uchun beriladigan fayl nomi. Slayd - bu taqdimotni alohida kadri bo'lib, matnni, sarlavhalarini grafik va diagrammalarni o'z ichiga oladi. Slayd - ma'lum bir o'lchamga ega bo'lgan muloqot varaqlari hisoblanadi. Unda biror maqsad bilan yaratilayotgan namoyish elementlari joylanadi. Taqdimot strukturasi (tuzilishi) - faqatgina slayd sarlavhasini, shuningdek, grafik tasvirsiz asosiy matnni va maxsus shakllantirishni ichiga olgan hujjat.

Canva- bu grafik dizayn platformasi bo'lib, odamlar undan SMM, posterlar, taqdimotlar, hujjatlar va boshqa vizual ishlarni yaratishda foydalanishadi. Saytda tayyor dizayn qoliplari mavjud. Platformani ishlatish bepul bo'lib, qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim qiluvchi pullik obunalar - Canva Pro and Canva for Enterprise ham mavjud.

2020-yil iyunida, Canva 60 million avstraliya dollari miqdoridagi investitsiya jalb qilib, bozordagi narxini 6 milliard Avstraliya dollariga yetkazib oldi. Bu 2019-yilgi platformaning narxidan 2 barobar ko'proqdir.

Canva Avstraliyaning Perth shahrida Melanie Perkins, Cliff Obrecht va Cameron Adamslar tomonidan 2013-yilning 1-yanvarida ishga tushirilgan. Faoliyatining ilk-yilida, Canva foydalanuvchilar soni 750,000 taga yetadi. 2014-yil aprelida, ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalar bo'yicha ekspert Guy Kawasaki kompaniyaga brendni tanituvchi (Brand Promoter) sifatida qo'shiladi. 2015-yilda, marketing materiallariga ko'proq e'tibor berilgan Canva for Work servisi ishga tushadi. Canva dasturida ishchilar soni 1,500 kishini tashkil qilib veb sayti **canva.com**.

Flesh taqdimotlarning zamonaviy vositalaridan biri bu- Prezidasturidir. Prezidasturining o'ziga xosligi shundan iborat-ki, bu dasturda taqdimotlar ketma-ket namoyish etiladi. Power Point bilan Prezi dasturlari orasidagi eng katta farq shundaki, Prezi asosan linyali formatga urg'u beradi. Prezi g'oya, fikr va rejalar tarmog'ini qurush uchun ishlatiladi.

ZUI – (zooming user interface) ob'yektivdagi suratni foydalanuvchilarga yaqinlashtirib yoki uzoqlashtirib ko'rsatadi. ZUI foydalanuvchilarga turli xil hujjatlarni o'zaro, to'gridan to'g'ri ko'rib, o'rganib chiqishga imkon beradi.

Umuman olganda, Prezi Windows operatsion tizimida ishlash uchun mo'ljallangan dastur. Prezi murakkab taqdimot yaratishda Adobe Flashning oxirgi versiyalaridan foydalanadi.

Prezi dasturining uchta shakli mavjud:

- Prezi public
- Prezi enjoy
- Prezi pro.

Prezi public barcha foydalanuvchilar uchun bepul bo'lsa, Prezi pro va Prezi enjoy esa ma'lum bir to'lovlarni talab qiladi.

Google Slides - Google tomonidan taqdim etilgan bepul mahsulotlardan biri. Bu Microsoft-ning PowerPoint dasturiga muqobildir. Bu bepul va onlayn ishlashining ajoyib tomoni. Shunday qilib, foydalanuvchilar o'z qurilmalariga hech narsa o'rnatishlari yoki yuklab olishlari shart emas. Dastur birinchi navbatda onlayn taqdimotlar yaratish uchun ishlab chiqilgan. Shunga qaramay, u yana bir foydali funktsiyaga ega. Bu tashkilot diagrammalarini yaratishdir. Google Slides foydalanuvchilari tashkilot diagrammasini ham yaratishi mumkin.

Google Slides-da vaqt jadvalini yaratishingiz mumkin va xuddi PowerPoint kabi, ushbu taqdimot dasturi xronologik voqealar yoki vaqt jadvallarini tasvirlashda farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, hali bilmaganlar uchun xronologiya tomoshabinlarga qarashlar, voqealar va hatto tarixni evolyutsiyasi va ketma-ketligi bilan tushunishga yordam beradigan illyustratsiyadir. Vaqt jadvali hikoyachi, reja tuzuvchi va zanjirdagi vaqtni tenglashtiradigan yo'l xaritasiga o'xshaydi. Shunday qilib, uni Google Slides kabi dasturda qanday ifodalaysiz? Siz kabi zukko odam uchun hamma narsa mumkin bo'lishi mumkin va sizning bu erda bo'lishingiz, ushbu postni o'qib chiqishingiz siz uchun baxtli holat deb hisoblanishi mumkin. Buning sababi, siz o'zlashtirmoqchisiz **Google Slides-da vaqt jadvalini qanday qilish kerak**, bu ko'pincha qiyin ish sifatida ifodalanadi. Shu vaqtdan boshlab, biz

ishonamizki, bunday vaqt jadvalini yoki hatto grafik va diagrammalarni yaratish siz uchun oson ish bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda hozirgi kunda biz Canva, Prezi, Google Slides dasturlarida taqdimot tayyorlash uchun faqatgina ta'lim jarayonida foydalanib qolmasdan turli seminar, konfrensiyalar, yangi maxsulotlarni e'lon qilish yangi xizmat turlari bilan tanishish uchun taqdimot (reklama) ishlarda keng foydalanib kelmoqdamiz. Bu ko'rinish o'quv jarayonida ham omalashgan ya'ni ma'ruza seminar mashg'ulotlari talabalarga taqdimot ko'rinishda taqdim etilmoqda. Bu ko'rinishda taqdim etish esa talabalarda mavzu yuzasidan tasavvur olam shakillanishi, kengroq tushuncha yuzaga kelishida yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

2. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

4. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

5. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the

educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. Theoretical & Applied Science, (9), 21-23.

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna Distance education system as a modern method of training. (2023). E Conference World, 2, 97-102. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/32>

8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

9. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

10. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

TEXNOLOGIYA FANIGA RAQAMLI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH

Nasrullayeva Fatima Azatovna
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti
“Professional ta’lim metodikasi” kafedra o‘qituvchisi
Tel:+998994908555

Sifatli va raqobatbardosh ta’lim bu barqaror iqtisodiy o‘shish, fan va texnologiya rivoji, ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilashdagi muvaffaqiyat garovidir. Raqamlashtirish ta’lim sifatini yaxshilaydi, aynan shu sabab ham texnologiyalar qator mamlakatlarda faol tarzda ta’lim tizimiga kiritilmoqda: bu o‘quvchilar o‘zlashtirishining monitoringini yaxshilabgina qolmay, o‘qish jarayoni qiziqarliroq,

uning natijalari sezilarli darajada yuqori bo'lishiga yordam beradigan yangi ta'lim usullari va yondashuvlarini ishlab chiqishga ham yordam beradi.

Zamonaviy jamiyat hayotiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish, axborot makonini shakllantirish va elektron ta'lim tizimlarini rivojlantirish ta'lim muassasalari ta'lim oluvchilarining o'quv jarayonini tashkil etish, ta'limga yondashuvlarni sifatli qayta ko'rib chiqish, shuningdek, ta'lim tizimini jadallashtirish to'g'risida yangi ilmiy va pedagogik g'oyalarni shakllantirishga olib keladi. Raqamli va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga va o'quv jarayoniga keng joriy etish dunyo miqyosidagi tendensiya bo'lib, yaqinda ta'lim tizimida sodir bo'lgan eng muhim jarayonlardan birini anglatadi. Shu bilan birga, ta'lim sohasini texnologik yangilash bosqichi vazifasini bajaruvchita'limni kompyuterlashtirish, ta'lim jarayoniga kompyuter texnologiyalarini joriy etish bilan birga, ta'lim jarayonini kompyuter asosiga o'tkazishni, kompyuterli o'qitish usullarini yaratishni, kompyuterli o'qitish tizimlari va o'rgatuvchi dasturlarni tasvirlaydi [2].

Ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida elektron ta'lim tobora muhim o'rin egallamoqda, bu ko'rsatilgan xususiyatlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lib, prinsipial jihatdan yangi pedagogik tizimlarni qurish hamda pedagogik usullarni yaratish va rivojlantirish asosida o'quv jarayonini rivojlanishtirishda ta'limning yondashuvlari, uslubiy tizimlarini pedagogik loyihalashtirishga bo'lgan ehtiyojini amalga oshiradigan yangi bosqich - ta'limni raqamlashtirishga o'tadi.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida turli raqamli dasturlardan foydalanilib kelinmoqda. Bunga misol qilib umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kundalik.com, oliy ta'lim muassasalarida HIMS dasturlarini keldirishimiz mumkin.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qo'llanilib kelinayotgan kundalik.com dasturida o'quvchilarga uyga vazifalarni onlayn shaklda yuklash yo'lga qo'yilgan. Ushbu dastur "Samart maktabda dars yaratish" deb nomlanadi. "Smart dars" o'qituvchilar tomonidan mustaqil tayyorlanishi yoki tizimdagi mavjud yaratilgan darslarning namunalaridan ham foydalanish imkonini beradi [1].

Texnologiya dars mashgʻulotlari uchun “Smart darsni” yaratish quyidagicha tashkil etiladi:

Kundalik com tizimoga maxsus login va parol orqali kiriladi. Dasturdan smart darslarni yaratish boʻlimiga oʻtiladi. Dars yaratish tugmasini bosganimizdan soʻng quyidagi oyna paydo boʻladi. Yartilgan oyinani toʻldirib, keyingi qadamga oʻtamiz. Diqqat, kompleks darsni tanlamang! Rasmda koʻrsatilgan holatni belgilang! Kerakli yacheykalarni toʻldirib boʻlgach keyingi qadamga oʻtamiz (1-rasm).

Nazariy qismda yangi mavzu oʻquvchilar toʻliq tushunib olishlari uchun matn, rasm, video, audio, fayl koʻrinishida barcha maʼlumotlar toʻliq beriladi. Bunda ishni osonlashtirish maqsadida siz yaratayotgan darsning nazariy qismini word yoki boshqa matn muharrirlariga tayyorlab olsangiz ishingiz ancha osonlashadi. Nusxa olib joylashtirib qoʻyasiz. Darsga tegishli boʻlgan rasm, video, audio materiallarni ham oldindan tayyorlab olishingiz lozim. Video faylni yuklash uchun kerakli video faylni youtube.com saytiga joylab havolasi kiritiladi. Siz agar darsingiz uchun slayd tayyorlagan boʻlsangiz, fayl boʻlimi orqali uni yuklab qoʻyishingiz mumkin boʻladi. Ishni bajarish vaqtida saqlab qoʻyish ham mumkin. Yuqori oʻng burchakda saqlash tugmasi mavjud (2-rasm).

The image displays two sequential screenshots of a web application interface for creating lessons. The first screenshot, titled "Darsni tuzish" (Lesson Creation), shows the "1. Ta'rif" (Definition) step. It includes several dropdown menus: "Fan" (Subject) set to "Texnologiya", "Sinf" (Class) set to "8 sinf", "Mavzu" (Topic) set to "III chorak", "Kichik mavzu" (Subtopic) set to "19. Kasblar tasnifi, kasblarda mehnat turlarining ta'rifi", "Darslarning tili" (Lesson Language) set to "Uzbek tili (UZ)", and "Darsning turi" (Lesson Type) set to "Mustaqil ish (M/I)". There are also checkboxes for "Kompleks dars" (unselected) and "Gublichное приложение" (selected). A "Keyfi" button is at the bottom. The second screenshot shows the "2. Nazariya" (Theory) step, featuring a large blue dashed box with the text "Nazarini o'qish" (Read Theory) and a yellow "O'zlashtirish" (Review) button at the bottom right.

1-rasm. Darsni tuzish

Agar siz tayyor darslardan foydalangiz kelmasa oʻzingiz mustaqil dars joylash imkoni yaratilgan. Buning uchun mening darslarim boʻlimiga oʻtib yoki yuqori oʻng burchakdagi yaratish tugmasini bosish orqali yaratishingiz mumkin.

Bunda o'qituvchiga dars yaratish uchun kerak bo'ladigan dasturiy vositalar mavjud (3-rasm).

3-rasm. Mustaqil darslarni joylash

Yakuniy bosqichda yangi dars tuzilgani bo'yicha sizga xabar keladi. Smart darslarni xar bir dars uchun yuqorida ko'rsatilgan tartibda bajarib dasturga yuklab boorish mumkin. O'zingiz yaratgan barcha darslar *Darslarim* bo'limda ushbu saqlanadi. *Uyga vazifa berish* tugmasi orqali o'quvchilaringizga uyga vazifalar berishda foydalansangiz bo'ladi. Agar siz darsga o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritmoqchi bo'lsangiz tahrirlash bo'limi orqali amalga oshirishingiz mumkin [1].

Darsningizni katalogda joylamoqchi bo'lsangiz *Katalogga ilova taklif qilish* buyrug'ini tanlash orqali erishasiz. Yaratgan darsni mas'ullar ko'rib chiqib

haqiqatdan siz yaratgan dars namunali bo'lsa respublikamidagi barcha pedagoglar foydalanishlari uchun katalogdan joy oladi (4-rasm).

4-rasm. Katalogda yaratilgan dars

Kundalik com dasturida yaratilgan Smart darslarini barcha ishlar yakunlangach tekshirib ko'rish orqali bajariladi.

Xulosa qilib aytganda shuni qayd etish lozimki, ta'limni raqamlashtirish birinchi navbatda, ta'lim oluvchilar va o'qituvchilar o'rtasida onlayn ko'rinishdagi muloqot integratsiyasini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan, ta'lim oluvchilarning o'z ustida ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa hozirgi rivojlanish jarayonida raqamlashtirishning yangi tendensiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Nasrullayeva F.A. "The quality and effectiveness of using information and communication technologies in technology lessons. - Pedagogical sciences and teaching methods // part 27 october 2023 // collection of Scientific Works // Berlin 11 octabr 2023

2. Baxtiyorov I. O'. (2022). Mamlakatimiz rivojlanishida raqamli texnologiyalarni tutgan ahamiyati. Ta'lim fidoyilari, 21 (6), 119-126.

3. Ismoilova G.F. Parpieva M.M. "O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida raqamli texnologiyalarning ahamiyati" Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 2-son

AXBOROTLARNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH USULLARI

Alibekov Sayfulla Abdug‘aniyevich

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, f.-m.f.n.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasi rivojlanishi natijasida uning turli yo‘nalishlari paydo bo‘lmoqda. Jumladan, axborot xavfsizligi shulardan biri hisoblanadi. Aynan axborot xavfsizligi bizning hayotimizda muhim rol o‘ynaydi desak, adashmagan bo‘lamiz. Chunki, texnologiyalar asrida yasharkanmiz bizning barcha shaxsiy ma‘lumotlarimizni o‘z holicha saqlash uchun axborot xavfsizligi zarur hisoblanadi. Axborot xavfsizligining bir qancha rivojlanib borayotgan bo‘limlari bo‘lib, bulardan kriptografiya bo‘limiga alohida to‘xtalib o‘tishimiz o‘rinlidir.

“Kriptografiya” atamasi dastlab “yashirish, yozuvni berkitib qo‘ymoq” ma‘nosini bildirgan. Birinchi marta u yozuv paydo bo‘lgan davrlardayoq aytib o‘tilgan. Hozirgi vaqtda kriptografiya deganda har qanday shakldagi, ya‘ni diskda saqlanadigan sonlar ko‘rinishida yoki hisoblash tarmoqlarida uzatiladigan xabarlar ko‘rinishidagi axborotni yashirish tushuniladi. Kriptografiyani raqamlar bilan kodlanishi mumkin bo‘lgan har qanday axborotga nisbatan qo‘llash mumkin. Maxfiylikni ta‘minlashga qaratilgan kriptografiya kengroq qo‘llanilish doirasiga ega. Aniqroq aytganda, kriptografiyada qo‘llaniladigan usullarning o‘zi axborotni ximoyalash bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘p jarayonlarda ishlatilishi mumkin. Kriptografiya axborotni ruxsatsiz kirishdan himoyalab, uning maxfiyligini ta‘minlaydi. Masalan, to‘lov varaqlarini elektron pochta orqali uzatishda uning o‘zgartirilishi yoki soxta yozuvlarning qo‘shilishi mumkin. Bunday hollarda axborotning yaxlitligini ta‘minlash zaruriyati paydo bo‘ladi. Umuman olganda kompyuter tarmog‘iga ruxsatsiz kirishning mutlaqo oldini olish mumkin emas, lekin ularni aniqlash mumkin. Axborotning yaxlitligini tekshirishning bunday jarayoni, ko‘p hollarda, axborotning haqiqiylikini ta‘minlash deyiladi. Kriptografiyada qo‘llaniladigan usullar ko‘p bo‘lmagan o‘zgartirishlar bilan axborotlarning haqiqiylikini ta‘minlashi mumkin. Nafaqat axborotning kompyuter tarmog‘idan

ma'nosi buzilmasdan kelganligini bilish, balki uning muallifdan kelganligiga ishonch hosil qilish juda muxim. Axborotni uzatuvchi shaxslarning haqiqiylikini tasdiqlovchi turli usullar ma'lum. Eng universal protsedura parollar bilan almashuvdir, lekin bu juda samarali bo'lmagan protsedura. Chunki parolni qo'lga kiritgan har qanday shaxs axborotdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Agar ehtiyotkorlik choralariga rioya qilinsa, u holda parollarning samaradorligini oshirish va ularni kriptografik usullar bilan himoyalash mumkin, lekin kriptografiya bundan kuchliroq parolni uzluksiz o'zgartirish imkonini beradigan protseduralarni ham ta'minlaydi.

Kriptologiya ikki yo'nalish, ya'ni kriptografiya va kriptotaxlildan iborat. Kriptografiyaning vazifasi xabarlarining maxfiylikini va haqiqiylikini ta'minlashdan iborat. Kriptotahlilning vazifasi esa kriptograflar tomonidan ishlab chiqilgan himoya tizimini ochishdan iborat.

Ochiq kalitli asimmetriyali tizimda ikkita kalit qo'llaniladi. Biridan ikkinchisini xisoblash usullari bilan aniqlab bo'lmaydi. Birinchi kalit axborot jo'natuvchi tomonidan shifrlashda ishlatilsa, ikkinchisi axborotni qabul qiluvchi tomonidan axborotni tiklashda qo'llaniladi va u sir saqlanishi lozim. Ushbu usul bilan axborotning maxfiylikini ta'minlash mumkin. Agar birinchi kalit sirli bo'lsa, u holda uni elektron imzo sifatida qo'llash mumkin va bu usul bilan axborotni autentifikatsiyalash, ya'ni axborotning yaxlitligini ta'minlash imkoni paydo bo'ladi.

Kriptografiya - ma'lumotlarni o'zgartirish usullarining to'plami bo'lib, ma'lumotlarni himoyalash bo'yicha quyidagi ikkita asosiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan: maxfiylik; yaxlitlik. Maxfiylik orqali yovuz niyatli shaxslardan axborotni yashirish tushunilsa, yaxlitlik esa yovuz niyatli shaxslar tomonidan axborotni o'zgartira olmaslik haqida dalolat beradi. Bu yerda kalit qandaydir himoyalangan kanal orqali jo'natiladi. Umuman olganda, ushbu mexanizm simmetriyali bir kalitlik tizimiga taalluqlidir. Assimmetriyali ikki kalitlik kriptografiya tizimida himoyalangan kanal bo'yicha ochiq kalit jo'natilib, maxfiy kalit jo'natilmaydi. Yovuz niyatli shaxslar o'z maqsadlariga erisha olmasa va kriptotaxlilchilar kalitni bilmasdan turib, shifrlangan axborotni tiklay olmasa, u

holda kriptotizim kriptomustahkam tizim deb aytiladi. Kriptotizimning mustahkamligi uning kaliti bilan aniqlanadi va bu kriptotaxlilning asosiy qoidalaridan biri bo'lib xisoblanadi. Ushbu ta'rifning asosiy ma'nosi shundan iboratki, kriptotizim barchalarga ma'lum tizim hisoblanib, uning o'zgartirilishi ko'p vaqt va mablag' talab qiladi, shu bois ham faqatgina kalitni o'zgartirib turish bilan axborotni ximoyalash talab qilinadi. Simmetriyali kriptotizim asoslari Kriptografiya nuqtai-nazaridan shifr – kalit demakdir va ochiq ma'lumotlar to'plamini yopiq (shifrlangan) ma'lumotlarga o'zgartirish kriptografiya o'zgartirishlar algoritmlari majmuasi hisoblanadi. Kalit – kriptografiya o'zgartirishlar algoritmining ba'zi bir parametrlarining maxfiy holati bo'lib, barcha algoritmlardan yagona variantini tanlaydi.

Sehrli kvadrat axborotni himoyalash usulida, katakchalarga 1 dan boshlab sonlar yozilgan, undagi har bir ustun, satr va diagonal bo'yicha sonlar yig'indisi bitta songa teng bo'lgan kvadrat shaklidagi jadvalga aytiladi. Sehrli kvadratga sonlar tartibi bo'yicha belgilar kiritiladi va bu belgilar satrlar bo'yicha o'qilganda matn hosil bo'ladi.

Misol. 4×4 o'lchovli sehrli kvadratni olamiz, bu yerda sonlarning 880 ta har xil kombinatsiyasi mavjud. Quyidagicha ish yuritamiz: 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1. Boshlang'ich matn sifatida quyidagi matnni olamiz: DASTURLASH TILLARI va jadvalga joylashtiramiz: i s a l u t i a s h r l l t r a d. Shifrlangan matn jadval elementlarini satrlar bo'yicha o'qish natijasida tashkil topadi: ISAL UTIA SHRLL TRAD.

Almashtirish usullari sifatida quyidagi usullarni keltirish mumkin:

- Sezar usuli;
- Affin tizimidagi Sezar usuli;
- Tayanch so'zli Sezar usuli va boshqalar.

Sezar usulida almashtiruvchi harflar k ta siljish bilan aniqlanadi. Yuliy Sezar bevosita $k=3$ bo'lganda ushbu usuldan foydalangan. $k=3$ bo'lganda va alifbodagi harflar $m=26$ ta bo'lganda quyidagi jadval hosil qilinadi.

Misol: Matn sifatida SAMARQAND soʻzini oladigan boʻlsak, Sezar usuli natijasida quyidagi shifrlangan yozuv hosil boʻladi: VDPDUTDQG.

Sezar usulining kamchiligi bu bir xil harflarning, oʻz navbatida, bir xil harflarga almashishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduganievich, A. S., & Marsilovna, S. R. (2022, February). Features of the professional activity of a computer science teacher in the modern conditions of the organization of the educational process. In Conference Zone (pp. 195-198).
2. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021.
3. I.U. Nazarov, & S.A. Alibekov. (2022). Using modular technologies in creating electronic course. World Bulletin of Social Sciences, 8, 81-84. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/727>
4. S. A. Alibekov, L. K. Bagbekova. Masofaviy taʼlim tizimi – oʻqitishning zamonaviy usuli sifatida. Fizika, matematika va informatika ilmiy-uslubiy jurnal 2023. 200-b.
5. Алибеков, С., & Багбекова, Л. (2022). The role of independent education in the educational system. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 35-37.
6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>
7. Laylo, B., & Javakhir, N. (2023, November). Place of self-education in the education system. In E Conference World (No. 2, pp. 138-142).

8. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In E Conference World (No. 2, pp. 97-102).

9. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА МАКТАБ ДИРЕКТОРИНИНГ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

**Бектурдиев Қадирбай Бекбусинович
А.Авлоний номидаги Миллий тадқиқот
институтини мустақил тадқиқотчиси**

Барча педагогик тизимларда изчил ўзгаришларни амалга ошириш таълим муассасаларини бошқаришда янги шахсий ва касбий фазилатларни, билим ва кўникмаларни эгаллашни тақозо этади. Таълим жараёнини бошқариш эса бошқарув илми, инновация ва самарали усуллардан фойдаланиш тамойиллари асосида қурилиши зарур.

Фалсафада фаолият инсоннинг дунёга муносабатининг ўзига хос усули - объектив фаолият сифатида қаралади. Социологияда фаолият деганда ижтимоий воқеликнинг мавжуд бўлиш ва ривожланиш йўли, ижтимоий фаолликнинг намоён бўлиши, теварак-атрофдаги дунёни мақсадли акс эттириш ва ўзгартириш тушунилади. Психологик-педагогик тадқиқотларда фаолият категорияси субъектнинг моддий ва мўнавий маданиятнинг муайян объектив маҳсулотини ишлаб чиқариш ва яратишга қаратилган фаолияти сифатида тақдим этилади.

А.Н.Леонтиев, Б.Ф.Ломов, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейнлар директорнинг бошқарув фаолиятини асослаш ва тадқиқ қилишнинг назарий шарти асосида фаолиятни психологик таҳлил қилишни ишлаб чиққанлар.

Маълумки, ҳар қандай фаолият мақсад мотивлари ва мотивларига асосланган бир қатор ҳаракатлардан иборат. С.Л.Рубинштейннинг фикрича

хар хил шароитларда мақсадга турли йўллар ёки усуллар билан эришиш мумкин, кейин ҳаракат, қоида тариқасида, муаммони ҳал қилиш вазифасини бажаради.

Фаолият - бу фаолиятнинг алоҳида тури бўлиб, унинг натижасида онг ҳосил бўлади ва онг билан тартибга солинади. Б.Г.Ананев инсон фаолиятини объект-субъект муносабатлари тизимида кўриб чиқади. Яъни, шахсни ижтимоий мавжудот, тарихий жараённинг субъекти сифатида шакллантиришда ижтимоий алоқалар ва ўзаро муносабатларнинг ўрни муҳим. Шахснинг фаолияти унинг фаолият субъекти ҳуқуқ ва мажбуриятлари, функциялари ва ўйнайдиган роли билан тавсифланади.

А.Н.Леонтиев фаолият тушунчасини мотивлар билан боғлайди. Фаолият, одатда, умумий мақсаддан ажратилиши мумкин бўлган муайян мақсадларга бўйсунадиган ҳаракатлар мажмуи билан амалга оширилади. Онгли мотив, қоида тариқасида, умумий мақсад бўлиб хизмат қилади. А.В.Петровский фаолиятни шахс бўлишнинг ягона, асосий самарали усули билан боғлайди, бу қаршиликни энгиш, шунингдек, қарама-қаршиликларни ҳал қилиш шаклида юзага келади.

А.Н.Леонтев субъектнинг асосий (етакчи) фаолиятини тавсифловчи қуйидаги хусусиятларни белгилайди:

- янги хусусиятлар ва фаолият турларининг пайдо бўлиши ва фарқланиши;
- шахсий психик жараёнларни шакллантириш ёки қайта қуриш;
- маҳсулдорлик касбий маҳоратнинг намоён бўлиши сифатида.

Шундай қилиб, фаолият - бу мақсадларга бўйсунадиган ҳаракатлар мажмуи, шахс бўлишнинг асосий самарали усули, фаолиятнинг алоҳида тури, онг ва ҳосил қилувчи онг билан тартибга солинади[1].

Н.В.Кузминанинг фикрига кўра , ҳар қандай касбий фаолият доимо маълум бир тарзда ташкил этилади, яъни, тузилишга, етакчи ва иккиламчи элементлар муносабатига эга. Ҳар бир касбий фаолият шахсдан билим, малака, маҳорат, ҳаракатлар кетма-кетлигини билиш, диққатни тақсимлаш, иродавий

зўриқиш, қийинчиликларни енгиш, ўзига хос ақлий қобилиятларни талаб қилади.

Бажарилган иш натижаларини умумлаштириш асосида Д. В. Элконин таълим фаолияти тузилишининг биринчи батафсил тавсифини беради, асослайди унда бир нечта ўзаро боғлиқ компонентларнинг мавжудлиги:

Таълим вазифаси (ўрганиладиган ҳаракат усули);

Таълим фаолияти (шакллантириш ва дастлабки кўпайтириш намунадан);

Назорат ҳаракат; таълим муваффақият баҳолаш таъсири [2].

В.Г.Афанасевнинг таъкидлашича, бошқарув фаолиятни тартибга солиш зарурати туғилганда юзага келади. Бошқарув фаолиятини муваффақиятли амалга ошириш учун директор маълум билим ва кўникмаларга эга бўлиши ва профессионал бўлиши керак. Шунингдек, интеграл тизимни раҳбар ходим муносабатларида кўллаш – энг самарали усуллардан биридир [3].

Биз замонавий шароитда мактаб директорларининг бошқарув фаолиятини ўрганишнинг назарий асосларини таълим етакчилиги, ташкилий назария ва ўзгаришларни бошқариш тушунчаларини бирлаштирган кўп интизомли объектив орқали ўрганишимиз мумкин.

Бу ерда фойдали бўлиши мумкин бўлган баъзи асосий назарий асослар ва тушунчаларни батафсил кўриб чиқамиз:

1. Таълим етакчилиги назариялари:

Трансформацион етакчилик: ушбу назария ўз издошларини одатда кутилганидан кўпроқ нарсага эришишга илҳомлантирадиган ва рағбатлантирадиган раҳбарларга қаратилган. Ушбу ёндашувдан фойдаланган ҳолда мактаб директорлари инновацион, кўллаб-қувватловчи ва ҳамкорликдаги мактаб маданиятини ривожлантириши мумкин.

Таълим бўйича етакчилик: ўқув дастурини ва ўқитиш амалиётини фаол шакллантириш орқали таълим натижаларини яхшилашда мактаб директорларининг ролини таъкидлайди. Бу аниқ мақсадларни белгилаш, ўқув дастурларини бошқариш, дарс режаларини monitoring қилиш ва ўқитувчилар

малакасини оширишни ўз ичига олади.

2. Ташкилий назария: Мураккаблик назарияси: мактабларни бир нечта элементлар динамик равишда ўзаро таъсир қиладиган мураккаб адаптив тизимлар сифатида кўради. Ушбу ёндашув мактаб директорларининг таълим ландшафтидаги мураккаб ўзгаришларни қандай бошқариши ва бошқаришини тушунишга ёрдам беради.

Фавқулодда вазиятлар назарияси: етакчилик услубининг самарадорлиги раҳбарнинг ёндашуви ва уларнинг муҳитидаги шароитлар ўртасидаги мосликка боғлиқлигини кўрсатади. Бу мактаб директорларининг бошқарув услубини турли вазият талабларига қандай мослаштиришини таҳлил қилишга ёрдам беради.

3. Бошқарувни ўзгартириш: Коттернинг етакчи ўзгариш учун саккиз қадами: шошилиничлик туйғусини яратиш, кучли коалицияни шакллантириш, стратегик қараш ва ташаббусларни яратиш, кўнгиллиларни жалб қилиш, тўсиқларни олиб ташлаш, қисқа муддатли ғалабаларни яратиш, ютуқларни мустаҳкамлаш ва кўпроқ ўзгаришларни ишлаб чиқариш ва янги ёндашувларни ўрнатиш орқали ҳаракат қилиш киради.

Левиннинг ўзгаришларни бошқариш модели: у одамлар ва ходимларнинг хатти-ҳаракатларини ўзгартиришга эътибор қаратади ва ўзгаришларнинг уч босқичини белгилайди:

Музлатиш босқичида одамлар бирор нарса ўзгаришини тушунишади ва рад етиш, асабийлашиш, ноаниқлик ва шубҳа каби кучли ҳис-туйғуларни бошдан кечиришади.

Ўзгартириш босқичи қанча узоқ давом этса, шунча кўп ходимлар эски одатлар ва анъаналарга қайтишни афзал кўришади.

Рефрезинг босқичи ўзгаришларни кучайтиришдан иборат. Ҳаракат босқичи амалга оширилгандан сўнг, ўзгаришларни амалга оширишда ходимлар эски одатларга қайтишни афзал кўришади. Левиннинг ўзгариш модели кўпинча ташкилий ўзгаришларни амалга ошириш учун ишлатилади.

4. Тизимли фикрлаш: Мактаб директорларини мактабни ўзаро

боғлиқ қисмлардан ташкил топган тизим сифатида кўришга ундайди. Ушбу истиқбол қарорлар ва сиёсатнинг кенгроқ оқибатларини тушуниш ва бошқаришда ёрдам беради.

5. Манфаатдор томонлар назарияси: Мактаб ҳамжамиятидаги барча манфаатдор томонларнинг, шу жумладан талабалар, ота-оналар, ўқитувчилар ва маҳаллий ҳамжамиятнинг еҳтиёжлари ва манфаатларини мувозанатлаш муҳимлигини тан олади. Бу мактаб директорининг ушбу гуруҳларни бошқариш ва қарорларни қабул қилишга жалб қилиш ва жалб қилишдаги ролини таъкидлайди.

6. Ахлоқий етакчилик: Раҳбарларнинг ахлоқий мажбуриятларига еътибор қаратади. Мактаб директорлари учун бу ахлоқий муҳитни тарбиялаш, адолатни таъминлаш ва қарор қабул қилишда яхлитликни намойиш етишни ўз ичига олади.

Ушбу назарий асослардан фойдаланган ҳолда, мактаб директорларининг бошқарув фаолияти бўйича тадқиқотлар етакчилик амалиётининг ривожланаётган таълим ландшафтида қанчалик самарали мослаштирилганлиги ва амалга оширилганлиги тўғрисида тушунча бериши мумкин.

Хулоса филиб айтадиган бўлсак, бошқарув кўникмалари мактаб директорининг касбий билимлари асосида шаклланади ва унинг шахсиятининг фазилатлари, унинг ижтимоий ва ижодий йўналиши билан воситачилик қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»
2. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989
3. Джураев Р.Х., Цой М.Н. ва бошқалар. Мактаб жамоасининг ўз-ўзини ривожлантириш учун маданий-ижодий муҳитини шакллантириш ва лойиҳа методини қўллаш. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2017.

ВКЛАД КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ В НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ

[0000-0001-6659-5199] доктор технических наук, профессор А.К. Байдабеков¹

[0000-0002-0999-5089] магистр, старший преподаватель Э.А. Кемельбекова²

^{1,2}Л.Н. Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,
Астана, Казахстан

¹a.baydabekov@mail.ru, ²e.kemelbekova@mail.ru

Аннотация. В статье анализируются диссертации, защищенные казахстанскими учеными по начертательной геометрии и рассматривается вклад данных ученых в развитие теоретических основ начертательной геометрии. В Советском Союзе казахстанскими учеными были защищены двадцать шесть диссертаций по начертательной геометрии, были открыты научные школы в Алматы, Шымкенте, Караганде и Жамбыле. Помимо этих школ, отдельные учёные внесли вклад в начертательную геометрию в различных учебных заведениях, а именно в Караганде, Семее, Целинограде и др. Диссертации по начертательной геометрии писались в советских, московских и киевских школах. Из двадцати шести научных работ семнадцать были защищены в Москве, девять – в киевской школе. В 1991 году, после распада Советского Союза и обретения независимости Казахстана, были защищены 6 докторских и 16 кандидатских диссертаций. Из них две докторские и две кандидатские диссертации защищены в московской школе, две докторские диссертации защищены в Алматы. Одна кандидатская работа выполнена в киевской школе, три – в московской, три – в таразской, четыре – в алматинской и три – в астанинской школе. При этом впервые в статье проанализированы диссертации, защищенные казахстанскими учеными по начертательной геометрии, и определен их вклад в развитие методологии и теоретических основ начертательной геометрии. В результате данного

научного обзора был показан путь развития и история начертательной геометрии в Казахстане.

Ключевые слова: Гаспар Монж, начертательная геометрия, инженерная графика, прикладная геометрия, геометрия, диссертационные работы.

Введение

Ученые Средней Азии, которые внесли свой вклад в начертательную геометрию: великий математик, астроном и географ Мухаммад аль-Хорезми (783-850) является основоположником таких наук, как алгебра, арифметика, астрономия, география и геодезия. Это привело к появлению названий «Алгебра» и «Алгоритм», он доказал практическую важность определения площадей геометрических фигур и геометрических расчетов, привел примеры нахождения объема предметов. В то же время ученый ученый Абу Насир аль-Фараби (780-850) [1, 2], ставший вторым учителем, классифицировал науки той эпохи и разделил математику на семь основных категорий: арифметику, геометрию, оптику, астрономия, музыка, статика и методы мастерства. Он учёный по прозвищу «Восточный Аристотель», в его труде «Теория и классификация наук» утверждается, что предмет геометрии состоит из теоретической и практической геометрии. Он объяснил проблемы размерной взаимосвязи между геометрическими фигурами. В своем «Математическом трактате» он рассмотрел проблемы деления круга и квадрата на равные части, в том числе деление круга на 7, 9, 17 частей. Следующим ученым был Абу Райхан Бируни (973-1048) [3]. Он знаменитый учёный, который первым доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, первым открыл земную гравитацию и первым предложил идею функции. А еще: «Сколько фигурок может поместиться внутри воздушного шара»? В своей работе он поясняет, что их существует пять типов: атом земли (куб) напоминает шестигранник, атом воды напоминает икосаэдр, атом воздуха напоминает октаэдр, а атом огня напоминает тетраэдр. Атом мира подобен додекаэдру. Абу Али ибн Сина (980-1037) [4, 5], ставший королем медицины. Он систематизировал основы

геометрии и дополнил ее недостатки в великом труде великого александрийского ученого Евклида. Отдельную часть своей большой «Даншнамы» (книги знаний) он посвятил проблемам теоретической арифметики и четвертая глава работы посвящена задачам с использованием циркуля и линейки.

Французский учёный Гаспар Монж (1746–1818) [6] проанализировал всю геометрию своего времени, изучил законы строения изображений, создал систему прямоугольных плоскостей проекций и заложил основы «начертательной геометрии». В разных странах начертательная геометрия развивалась по-разному. Например, в 1810 году стал преподавать в железнодорожной школе на французском языке в Петербурге. В Советском Союзе очень интенсивно развивалась начертательная геометрия, в качестве доказательства создали школы по «Начертательной геометрии» профессор Н.Ф. Четверухин, И.И. Котов, В.И. Якунин, профессор С.М. Колотов, В.Е. Михайленко, профессор И.С. Дзапаридзе, профессор Л.Н. Лихачев. А в Казахстане первый учебник по «Начертательной геометрии» на казахском языке с переводом Жанузака Мухитулы Есмуханова и Керимбека Конакбайулы Кокакбаева вышел в 1968 году. В 2004-2005 годах первый диссертационный совет начал работу в КазНТУ имени К. Сатпаева, г. Алматы. Председателем этого совета был доктор технических наук, профессор Б.Н. Нурмаханов, на котором защищались только кандидатские диссертации. В 2007-2010 годах при КазНТУ имени К.Сатпаева работал второй докторский диссертационный совет, где профессор Б.Н. Нурмаханов занимал должность заместителя председателя совета. А третий докторский диссертационный совет по защите докторов наук работал в Астане ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 2009-2010 гг., председатель диссертационного совета был профессор А.К. Байдабеков. В 2010 году также был зарегистрирован научно-педагогический журнал «Проблемы инженерной графики и профессионального образования». В настоящее время этот журнал входит в число республиканских рейтинговых

журналов. В 2013 году ученые в данной области образовали республиканскую ассоциацию по «Начертательной геометрии».

Научные труды защищенные в СССР по начертательной геометрии

В 1969 году в Москве учёный Есмуханов Жанузак Мухитович [16] (житель Алматы) защитил кандидатскую диссертацию. В Ленинграде в 1970 году Роголкин Анатолий Григорьевич (житель Жамбыла) защитил кандидатскую диссертацию. Конакбаев Керимбек Конакбайулы [18] (житель Жамбыла) защитил кандидатскую диссертацию в Москве в 1972 году. А в 1973 году житель Жамбыла Молдеков Имаш Оспанкулулы защитил кандидатскую диссертацию в Москве. В 1974 году житель города Караганды Нартя Владимир Ильич защитил в Москве кандидатскую диссертацию. Константин Васильевич Гончаров (житель Шымкента) защитил кандидатскую диссертацию в Москве в 1975 году. В 1976 году уроженец Шымкента Жанабаев Жаксылык Жумадилович [14] защитил в Киеве кандидатскую диссертацию. В 1977 году жительница Алматы Искакова Софья Днисламовна защитила в Москве кандидатскую диссертацию. В этом же году жительница Фрунзе Тусипбекова Куляш Идрисовна [7] защитила в Киеве кандидатскую диссертацию. В 1978 году житель Жамбыла Нурмаханов Баймахан Нурмаханулы [20] защитил кандидатскую диссертацию. В 1979 году Жандарбекова Дехангул Жандарбековна, жительница Шымкента, защитила кандидатскую диссертацию в Москве. Тукаев Салимгерей Касенулы [26] (житель Жамбыла) в Киеве в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году житель Семипалатинска Иван Федорович Боровиков защитил кандидатскую диссертацию в городе Москве. В 1985 году житель Жамбыла Тургимбаев Кайсарбек Абилтайулы [27] написал кандидатскую диссертацию и защитил в г. Москве. В 1985 году житель Караганды Кондрат Михаил Дмитриевич защитил в Москве кандидатскую диссертацию. Сытник Николай Васильевич (житель Целинограда) защитил кандидатскую диссертацию в Москве в 1986 году и в этом же году житель города Шымкент Кыргызбаев

Турабай Кыргызбайулы защитил в Киеве кандидатскую диссертационную работу. Нурмаганбетов Демесин Шералиулы (житель Жамбыла) в 1987 году в Киеве защитил кандидатскую диссертацию. В 1987 году жительница Алматы Есмуханова Жемис Жанузаквина [15] защитила кандидатскую диссертацию в Москве (МАИ). В 1989 году житель Шымкента Кусебаев Уалихан Кажакбарулы [19] защитил кандидатскую диссертацию в Киеве. Сергей Васильевич Щербинин, житель Семипалатинска и Есмуханов Ербол Жанузакулы [13], житель Алматы, защитили кандидатскую диссертацию в Москве в 1990 году. В городе Киеве в 1990 году Николай Ефремович Горьков [9], житель Жамбыла, защитил кандидатскую диссертацию. В этом году житель Шымкента Рустемов Куанышбек Аширулы [23] защитил в Киеве кандидатскую диссертацию. В Москве в 1990 году жительница города Алматы Рахметова Шолпан Ташековна [22] защитила кандидатскую диссертацию. Жакашев Адильби Зубайрулы [11], житель Шымкента в 1991 году защитил в городе Киеве кандидатскую диссертацию.

Работы современных ученых

В Казахстане первая защита докторской диссертации по начертательной геометрии состоялась в Москве (МАИ) в 1993 году. Автор работы – Нурмаханов Баймахан Нурмаханул [21], житель Жамбыла. В 1993 году Байдабеков Ауез Кенесбекулы (житель из города Каратау) [7] защитил кандидатскую диссертацию в городе Киеве. И в этом году житель города Шымкент Умбетов Нурлан Сагынбекулы [29] защитил в Москве кандидатскую диссертационную работу.

Спустя три года житель Жамбыла в 1996 году Молдеков Имаш Оспанкулкы защитил в Москве докторскую диссертацию. Так же в этом году в разовом диссертационном совете житель Алматы Есмуханов Жанузак Мухитович [12] защищает свою докторскую диссертацию и в этом совете защитил кандидатскую диссертацию Кусбеков Кайрбек Амиргазулы. Так же в этом году в городе Алматы Искак Наби Айткулович защитил докторскую

диссертацию. В 1996 году Фазылов Камидулла Рафикулий [31], житель Целинограда, защитил в Москве кандидатскую диссертацию.

В 2002 году Сакиева Майра Курметовна [24], жительница Актобе, в Москве защитила кандидатскую диссертацию. В Таразе Сексенбай Мухаметжан Жамалбайулы [25], житель города Каратау, защитил кандидатскую диссертацию в 2003 году. [Джанабаев Жаксылык Жумадилович в 2004 году житель Шымкента защитил докторскую диссертацию в Караганде \[32\]](#). В 2004 году житель города Тараз Дауренбек Канат Амирулы [10] защитил кандидатскую диссертацию и в этом году житель города Тараз в Алматы Юсупов Мухтар Мурзаханулы [30], защитил кандидатскую диссертацию.

В 2006 году житель Тараза Байдабеков Ауез Кенесбекович, защитил докторскую диссертацию в разовом совете в Алматы. В Алматы в 2008 году Карымсаков Уалихан Толегенулы, житель Алматы, защитил кандидатскую диссертацию. В этом же году житель Кызылорды Кельмагамбетов Нурлыбек Кишпанулы защитил в Алматы кандидатскую диссертацию. Ахметжанова Шынар, жительница города Тараз, защитила кандидатскую диссертацию в Алматы в 2008 году. В 2009 году Каражанов Абдикарим Алмаханулы, житель города Каратау и Ордашев Талант Хамитулы с города Актобе защитили кандидатскую диссертацию в Алматы. В Астане Кубентаева Гульмира Кусайнковна, жительница Усть-Каменогорска, жительница Астаны Садыкова Жанна Марковна и жительница Алматы Каражанова Дарига Дюсеновна в 2010 году защитили кандидатскую диссертации.

Заключение

Казахстанские ученые защитили сорок восемь докторских (6) и кандидатских (42) диссертации по начертательной геометрии. Благодаря этим ученым в Казахстане было открыто несколько научных школ по начертательной геометрии, которые внесли свой вклад в эту науку. Научные школы начертательной геометрии открыты в городах Алматы, Шымкент, Караганда и Жамбыл. В Советском Союзе Казахстана по начертательной геометрии семнадцать работ защищены в Москве, девять работ защищены в

Киевской школе. В 1991 году после отделения Казахстана от Советского Союза, ученые Казахстана защитили 6 докторских и 16 кандидатских диссертаций. В московской школе защищены две докторские и две кандидатские диссертации, в алматинской школе - две докторские диссертации. Большинство других научных работ защищены в Казахстане. Из них одна работа защищена в киевской школе, три работы в московской школе, три работы в школе Тараз, четыре работы в Алматы и одна работа в школе Астаны. Анализируя диссертации, защищенные казахскими учеными по начертательной геометрии и благодаря этому обзору научных работ показан путь развития начертательной геометрии и небольшой исторический путь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аль-Фараби.: Математический трактат. Наука, Алматы (1972).
2. Сандыбаева Ж.: Абу Наср аль-Фараби. Наука о классификации, Алматы (2020).
3. Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмед аль-Бируни.: Сборник сведений для познания ювелирного дела. Перевод А.М. Беленицкий. Санкт-Петербургское лингвистическое общество, Санкт-Петербург (2011).
4. Мирханова М.А.: Геометрические задачи в научных трудах Абу Али ибн Сины и их методическое применение в преподавании современной геометрии. Молодой учёный 4 (63), стр. 1035-1037 (2014).
5. Абу Али ибн Сина: Математические главы Книги Знаний (Донишнома). Ирфон, Душанбе (1967).
6. Боголюбов А.Н.: Гаспар Монж. Наука, Москва (1978).
7. Байдабеков А.К.: Геометрический аппарат неискаженных голографических изображений: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1993).
8. Гончаров К.В.: Геометрические преобразования при исследовании отраженных волн в сейсморазведке: автореф. ... канд. тех. наук: 05.150. Москва (1975).

9. Горьков Н.Е.: Формирование дискретных вычислительных моделей трехмерных геометрических объектов: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1990).

10. Дауренбек К.А.: Геометрическое моделирование многомерной поверхности отклика свойств материала на примере бетонной смеси: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КазНТУ, Алматы (2004).

11. Джакашев А.З.: Формирование технических поверхностей гибкой листового материала: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1991).

12. Есмухан Ж.М.: Графо – Геометрическое моделирование в САПР технических устройств: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КазНТУ, Алматы (1996).

13. Есмуханов Е.Ж.: Способ формирования технических поверхностей на основе теории полюсов: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИПП, Москва (1990).

14. Джандарбекова Д.Ж.: Построение алгебраических поверхностей расслоенными преобразованиями применительно к аппроксимации капли: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИПП, Москва (1979).

15. Есмуханова Ж.Ж.: Геометрические методы расчета рациональной оснастки разветвленных инженерных сетей: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИПП, Москва (1987).

16. Есмуханов Ж.М.: Методы поиска оптимальных решений некоторых задач. конструктивные проблемы и их технические приложения: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИПП, Москва (1969).

17. Киргизбаев Т.К.: Геометрическое обеспечение задач проектирования вооружения в условиях рельефе местности в интерактивном режиме: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1986).

18. Конакбаев К.К.: Построение контуров из дуг уникарсальных круговых кривых с использованием инволюций Кремоны: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИПП, Москва (1972).

19. Кусебаев У.К.: Построение специальных геометрических моделей для описания электрического поля линий электропередач: автореф ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1989).

20. Нурмаханов Б.Н.: Разработка алгоритмов моделирования нелинейных точечных соответствий плоскости, порождаемых созданием бинарных моделей поверхностей, и их практическое применение: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1978).

21. Нурмаханов Б.Н.: Теоретические и прикладные основы проектирования кривых, поверхностей и гиперповерхностей методом моноидальных преобразований: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИПП, Москва (1992).

22. Рахметова Ш.Т.: Проектирование оболочек на основе формирования параметров слоев нож-тв-поверхностей: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИПП, Москва (1990).

23. Рустемов К.А.: Геометрическая унификация элементов складчатых предметов криволинейной формы в строительстве: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. -: КИСИ, Киев (1990).

24. Сакиева М.К.: Геометрическое моделирование конфигурации инженерных сетей (на примере нефте- и газопроводов): автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МТИП, Москва (2002).

25. Сексенбай М.Ж.: Геометрическое пространственное моделирование сложных процессов мелиорации сельскохозяйственных земель: Автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. ТарГУ, Тараз (2002).

26. Тукаев С.К.: Геометрические вопросы автоматизированного проектирования покрытий из стержне-канатных форм применительно к архитектурно-строительной практике: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1984).

27. Тургимбаев К.А.: Конструктивные и прикладные вопросы проектирования поверхностей аффинных сечений: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МИТПП, Москва (1985).

28. Тусупбекова К.И.: Исследование некоторых зависимостей между геометрическими и эмоциональными характеристиками криволинейных форм: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КИСИ, Киев (1977).

29. Умбетов Н.С.: Численные методы построения геодезических линий применительно к решению инженерных задач: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МИТПП, Москва (1993).

30. Юсупов М.М.: Разработка и применение (1-4)-значных геометрических преобразований специального типа: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. КазНТУ, Алматы (2004).

31. Фазылов К.Р.: Методы проектирования циклических сопрягаемых поверхностей и их применение при решении технических задач: автореф. ... канд. тех. наук: 05.01.01. МИТФ, Москва (1996).

32. Джанабаев Ж.Ж.: Совершенствование содержания инженерно-графической подготовки специалистов в условиях развития информационных технологий: автореф. докт. пед. наук: 13.00.08. КарГУ. Караганда (2004).

ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

0000-0001-6659-5199 **Ауез Байдабеков¹**

0009-0007-0930-4405 **Әдилет Сапарбек²**

^{1,2}**Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева**

Астана, Казахстан

E-mail: a.baydabekov@mail.ru, adlet.saparbek@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются рыночные принципы, предприятия обладающие значительной степенью правовой и экономической независимости. Это требует от них особенно тщательного подхода к

управлению производством. Успех в этом деле больше всего зависит от того, насколько хорошо обеспечены отделы и службы информацией и квалифицированными сотрудниками. Сегодня многие управленческие решения принимаются на интуитивном уровне и не всегда подкрепляются нужными расчетами. Планирование зачастую отходит на второй план, уступая место текущим задачам. Формат и скорость представления информации часто не позволяют использовать её эффективно для управленческих нужд. В этих условиях одним из путей решения проблем может стать улучшение системы бизнес-планирования. Хорошо налаженное планирование экономической деятельности позволяет чётко видеть цели и анализировать различные пути их достижения, выбирая наиболее оптимальные решения на основе таких критериев, как рентабельность, денежные поступления и структура баланса.

Ключевые слова: методология, бизнес-процессы, бизнес-планирование, эффективность, бизнес-план

Введение

На многих предприятиях процесс бизнес-планирования разработан недостаточно хорошо, что затрудняет выбор предпочтительного варианта бизнес-плана. Как правило, такие предприятия не оценивают эффективность бизнес-планов и не определяют их ожидаемую осуществимость. В результате принимаются решения, которые не способствуют развитию экономического потенциала организации, повышению ее эффективности и управления. Результаты проявляются в различных формах: создание конкурентоспособного образца продукции, выручка от увеличения объема производства, количество новых продуктов [1, 2]. Они могут быть выражены в натуральной и стоимостной формах. Планирование описывает эффективность деятельности предприятия путем сравнения результатов и связанных с этим затрат. Результаты в экономике относятся к результату использования ресурсов.

Материалы и методы исследования

Современные экономические условия требуют максимального расширения сферы деятельности и совершенствования методов планирования. Чем выше качество прогнозов и планов, тем более важным будет их вклад в общественное развитие. К числу наиболее важных методологических принципов планирования относятся принципы системности, непрерывности, комплексности, адекватности, целенаправленности и приоритетности, оптимальности, сбалансированности и пропорциональности – эти методы представлены на рисунке. Принцип системности базируется на результатах исследований, формируемых на основе количественных и качественных показателей-закономерностей в различных экономических системах, процесса выстраивания необходимой логической последовательности во всей исследовательской цепочке [3, 4]. В рамках этой цепочки разработка процесса и обоснование любого управленческого решения должны основываться на общей поставленной цели системы и подчинять своей деятельности все доступные подсистемы, необходимые для достижения поставленной цели. Ключевым компонентом этого принципа является процесс создания системы, включающей необходимые показатели, методы, модели, соответствующие содержанию каждого объекта и позволяющие выстроить целостную картину его развития [8].

Современное экономическое развитие характеризуется непрерывностью определенных процессов, необходимостью совершенствования производственного процесса в целом, с использованием научно-технических исследований, т.е. необходимо соблюдать принцип непрерывности в планировании бизнес-процессов, который учитывает непрерывность прогнозов, планов [9]. Этот принцип предполагает разработку прогнозов и планов на разные периоды времени и увязку всех компонентов. Например, разработка среднесрочных планов должна осуществляться с учетом перспективных приоритетов, отраженных в планах и прогнозах на долгосрочную перспективу, а показатели среднесрочной перспективы должны использоваться в краткосрочных планах. Долгосрочные планы должны

корректироваться в течение текущего периода. В первую очередь это связано с изменениями в потребительских предпочтениях, изменениями в техническом направлении и формирующимися рыночными условиями [6, 7].

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из важнейших этапов процесса планирования является разработка бизнес-плана, необходимого как для внутреннего планирования, так и для обоснования получения средств из внешнего источника, т.е. получения денег на конкретный проект в виде банковских кредитов, бюджетных ассигнований, доли других предприятий в проекте. реализация проекта, включая разработку новых производственных линий [5].

Бизнес-план для мебельного предприятия рассматривается как инструмент дополнительного привлечения источников финансирования, в том числе инвестиций в производство. Поэтому он должен содержать убедительные обоснования, подкрепленные расчетами.

Бизнес-план должен содержать реальную оценку финансово-экономической ситуации на предприятии, которая требует постоянного уточнения по мере реализации. Кроме того, инвестиционный план должен быть разработан в соответствии с типовыми документами (формами). Он должен полностью отражать специфику деятельности исследуемой мебельной компании. Все разделы разрабатываемого бизнес-плана должны быть взаимосвязаны, а расчеты, представленные в разных разделах, не должны содержать расхождений. В первом разделе бизнес-плана исследуемой мебельной компании приводится его базовое изложение, описываются общие направления и сроки реализации плана, условия и суммы, представленные в качестве финансовой помощи и инвестиций [10].

Во втором разделе приводится общее описание исследуемой мебельной компании. В нем излагаются основные направления деятельности предприятия, оценка его значимости для региона.

В ходе разработки третьего раздела бизнес-плана по привлечению производственных инвестиций проводится анализ финансового состояния

исследуемого мебельного предприятия за два-три года. Анализ финансового состояния проводится с учетом рекомендаций, разработанных в специальной литературе. На основе проведенного анализа определены основные способы восстановления платежеспособности организации за счет мобилизации внутренних расчетов и, если они недостаточны, за счет привлечения заемных средств.

Результатом работы четвертого раздела является план мероприятий по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективности хозяйственной деятельности, включенный в стратегию предотвращения банкротства организации.

В пятом разделе обоснование объемов продаж состоит из следующих основных этапов:

1. Прогноз объемов продаж по периодам;
2. Прогнозирование объемов продаж по основным транспортным службам;
3. Прогнозирование объемов продаж по основным потребителям.

Заключительный раздел разрабатывается на основе прогнозов объемов продаж. Помимо необходимых расчетов, производственный план исследуемого мебельного предприятия должен содержать характеристику основных технологических процессов, материально-технической базы производства и основных видов используемых ресурсов, характеристику ведущих поставщиков. В этом разделе описаны основные требования к рабочей силе. Мероприятия по снижению затрат, разработанные в этом разделе, следует учитывать при подготовке сводной сметы расходов.

В качестве примера для финансово-экономической оценки мы возьмем конкретное событие - приобретение новейшего передового и более прогрессивного оборудования и оснастки для производства мебельной продукции. Целью бизнес-планирования является увеличение выручки от

продаж за счет открытия новой линии по производству бюджетной мебели эконом-класса массой до 50 тонн.

Расчеты приведены на примере одного комплекта оборудования для производства кухонной продукции. Для открытия новой линии требуются капитальные вложения, так как требуются инвестиции на приобретение, настройку и подготовку помещения, закупку комплектующих, доставку и прочее (таблица 1).

Таблица 1. Схема планирования бизнес-процессов в мебельной компании

Принципы планирования	Систематичность
	Непрерывность
	Сложность
	Оптимальность
	Адекватность
	Фокус и приоритетность
	Балансы и пропорциональность

Эти инвестиции включают в себя стоимость оборудования для производства кухонных гарнитуров эконом-класса, установку технических систем (пожарной и охранной сигнализации; системы вентиляции и кондиционирования воздуха; системы отопления; электропроводки (включая освещение)). Площадь имеющегося производственного помещения составляет 1152 м² и будет использоваться следующим образом: 350 м² – для обработки сырья и материалов, 200 м² – для резки и заготовки полуфабрикатов, 150 м² – площадь для сверления отверстий, остальные вспомогательные помещения. Расчеты для целей бизнес-планирования по реализации направления по производству кухонных гарнитуров эконом-класса в ценовом сегменте до тысячи рублей представлены в таблице 2. Исходя из вышеизложенного, инвестиционные затраты на развитие нового направления составят 84575 тысяч тенге.

Таблица 2. Расчеты, связанные с оптимизацией бизнес-процессов в мебельной компании

Название запланированных расходов	Сумма, тыс.тенге
1	3
Комплект оборудования для производства кухонных гарнитуров эконом-класса	63 650
Затраты на подготовку имеющихся производственных площадей (замена стяжки перекрытия, усиление балочных конструкций)	6 175
Прочие затраты на ввод в эксплуатацию (доставка, установка, наладка)	2915
Торговое оборудование (включая выставочные образцы)	3 660
Офисное оборудование	740
Складское оборудование	3 520
Затраты на рекламные вывески и установку уличных лотков	2 055
Монтаж технических систем (пожарная сигнализация; Система вентиляции и кондиционирования воздуха; система отопления; Электропроводка (включая освещение)	1 860
Итого:	84 575

Далее мы рассчитываем стоимость направления по производству кухонных гарнитуров эконом-класса для планируемого объема производства. Планируемый объем имеет тенденцию к росту в связи с увеличением объемов производства, и для этого необходимо открыть новое производственное направление направления по выпуску кухонных гарнитуров эконом-класса в ценовом сегменте до 200 тысяч тенге. Здесь организуется реклама, нанимаются квалифицированные работники и прочее. Прогнозные значения рассчитаны исходя из уровня инфляции на 2019 год, равного 4,3%, то есть

коэффициент в прогнозе будет равен 0,43. В среднем одно производственное направление из пяти выпускает продукцию на общую выручку в 88 201,6 тысяч тенге в 2019 году.

Данный прогноз составлен на три года вперед (2024-2026) и представлен в таблице 3.

Таблица 3. Реализация мероприятий по совершенствованию методологии бизнес-планирования на примере мебельного предприятия

Описание суммы показателей	Сумма тысяча тенге		
	2024	2025	2026
1.Объем продаж без учета НДС, всего	88201,6	91 952,5	118 758,5
2.Себестоимость проданных товаров	26 642	32 789,5	39 736,4
3.Только деловые расходы, включая	35 596,1	47 046	59 592,6
Заработная плата	24 670,6	33 372,5	42 615,85
Взносы на уплату страховых взносов	7 450,5	10 078,5	12 869,5
Прочие расходы	660	721	1 198
Расходы на уборку помещений	2 050	2 050	2 050
Плата за коммунальные услуги	765	824	859,4
4.Стоимость приготовления кухонного гарнитура эконом-класса (обслуживание линии) направление	19 635	4 757,15	7 491,85
5.Затраты на производственное оборудование	63 650	-	-
6.Прибыль от продаж	6 328,5	7 359,85	11 937,5

Бизнес-планирование на предприятии предусматривает тщательное и всестороннее изучение производственного потенциала, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Это включает анализ материальных, управленческих, трудовых и финансовых ресурсов, а также оценку их эффективности. Планирование использует системный подход, учитывая различные факторы, влияющие на деятельность предприятия, и основывается на качественном отборе достоверной информации, что является ключевой функцией управления.

Каждое предприятие стремится к непрерывному и рентабельному производству, качественной и своевременной доставке продукции потребителям, а также к принятию обоснованных управленческих решений. В условиях независимости на рынке, каждому предприятию важно планировать ключевые аспекты ведения бизнеса, расширять управление производством и сбытом продукции. Исследование рынка и разработка новых производственных линий с учетом потребностей и возможностей целевой аудитории являются критически важными. Постоянный научно-технический прогресс и растущая конкуренция стимулируют управленческие инновации, направленные на создание условий для эффективной хозяйственной деятельности. Создание эффективной деятельности требует четкой стратегии.

В процесс оптимизации включается личный вклад дизайнера, а выбор и оценка основываются на функции пригодности, учитывая предпочтения дизайнера. Таким образом, преимущества генетического алгоритма (GA) используются для того, чтобы конечное решение схемы дизайна соответствовало оригинальной концепции дизайнера. Участие дизайнера в GA также налагает некоторые ограничения, такие как ограничение на количество популяции. Моделирование продукта должно быть представлено в физической форме, чтобы обеспечить адекватность выбора дизайнера, а не в абстрактной кодировке.

Заключение

Исходя из прогнозных данных и планирования затрат, можно утверждать, что новое производственное направление по выпуску кухонных гарнитуров эконом-класса с ценой до 200 тысяч является перспективным. Анализ показывает, что это направление будет прибыльным. Расчеты предполагают, что проект окупится за 3,7 года, а предполагаемая прибыль от продаж в 2026 году составит 11 937,5 тысяч тенге. Таким образом, проект является эффективным и обещает быть выгодным для предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Data of the Federal Service of State Statistics of the Russian Federation (Rosstat):, access mode: <http://www.gks.ru>.
2. Subhonberdiyev A.S., Titova E.V., Kustov D.A., Lobacheva N.N. Territory of advanced development as a tool to attract investments in the region // Journal of the Voronezh State University of Engineering Technologies. 2018. Т. 80. No. 4 (78). P. 403-407.
3. Shanin I.I. Features of the mechanism for increasing the efficiency of the economic activity of the furniture company // Economics, entrepreneurship and law. 2012. № 3 (14). P. 11-28.
4. Bezrukova T.L., Borisov A.N., Shanin I.I. Ways to address business innovation management // Current directions of scientific research of the XXI century: theory and practice. 2013. № 1. P. 258-262.
5. Bezrukova T.L., Borisov A.N., Shanin I.I. Efficient development of industrial enterprise in conditions of its vertical integration // Timber magazine. 2012. № 2 (6). P. 155-163.
6. Zinovieva I.S., Sibiryatkina I.V., Shirobokov V.G., Shtondin A.A., Chugunova E.V. The tools of monitoring and analyzing the region forest sector management framework European Research Studies Journal. 2017. Т. 20. NO. 3B. P. 388-394.

7. Medvedeva E.V. Transformation of Economic Entities within the Framework of Transformation of Integrated Corporate Structures // Journal of Volga State University of Service. Series: Economy. 2019. № 4 (54). P. 125-128.

8. Medvedeva E.V. Elements of Methodology of Research of Management Strategy in Economic Entities//School of University Science: Development Paradigm. 2010. V. 2. No. 1 (1). P. 77-81.

9. Volodina E.A., Tyrin O.S., Bezrukova T.L. Improvement of Tools for Management of Effective Development of Industrial Enterprises // In the collection: Student Scientific Forum – 2019. Russian Academy of Natural sciences. 2019. P. 2018017042.

10. Korzhova O.V. Forms of modern competition and their influence on the content of business activities // In the collection: Strategies to counter threats to the economic security of Russia. Materials of the II All-Russian Forum on Economic Security. Release of II. 2019. P. 213-217.

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Жаксылыков Е.К., Шынжігіт Б.Б., Сынабай А.Ж.

**Центрально-Азиатский Инновационный университет, Казахстан,
г.Шымкент**

E-mail: erzhan_kz-94@mail.ru

В данной статье рассматриваются проблемы, пути и трудности выполнения технологических работ в современной системе образования. На сегодняшний день показано несколько направлений использования современных информационных технологий в сфере образования. Приведены примеры по видам ИТ-технологий и области применения.

Сегодня важнейшей задачей человеческого общества является обучение, воспитание подрастающего поколения в соответствии с уровнем мирового научного прогресса, развитие, совершенствование их духовного богатства и

культуры. В реализации данной задачи актуальным является создание условий для развития их способностей на основе обучения учащихся двум аспектам образования, наряду с духовно-нравственным образованием, двум аспектам интеллектуального образования. Для всестороннего развития всех интеллектуальных способностей личности необходимо знать факторы, влияющие на нее. Одним из важнейших факторов развития интеллектуальных способностей являются технологии в системе образования.

Для современной системы образования обучение-это, прежде всего, познавательная деятельность, направленная на приобретение знаний и умений. Изменения происходят и в личности учащегося: в первую очередь повышается интеллект, и основное внимание уделяется саморазвитию. Высшее учебное заведение студент сначала учится, затем следует этап, направленный на управление другими и производственные структуры. Необходимо разработать новые подходы к подготовке учителя, способного творчески и самостоятельно решать образовательные задачи. Такие подходы преследуют следующие цели:

1. Формирование у студентов представления о творческом характере педагогической деятельности и о том, играет ли она большую роль в жизни общества;
2. Возникновение профессиональной культуры будущих учителей;
3. Ориентация на личностное и профессиональное развитие, саморазвитие с учетом индивидуальных особенностей;

Применение информационных технологий в образовательном процессе способствует повышению качества подготовки будущего специалиста.

Под информационными технологиями следует понимать совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Информационные технологии в образовании имеют преимущества, среди которых:

- создание наиболее эффективной системы управления информационным обеспечением образования;

- формирование познавательной деятельности обучающихся в процессе обучения;

- возможность индивидуализации и познания учебного процесса с помощью информационных технологий;

Актуальность использования информационных технологий в образовательном процессе в вузе сегодня обусловлена прежде всего социальной необходимостью повышения качества образования и практической необходимостью применения современных компьютерных программ в учреждениях высшего образования. Модернизация учебного процесса требует, прежде всего, перехода от лекционных подходов к усвоению учебного материала к активным групповым и индивидуальным формам работы, организации самостоятельной поисковой деятельности студентов, что позволяет подготовить индивидуального специалиста и организовать деятельность занимающихся в различных ситуациях. Этому может способствовать внедрение информационных, компьютерных технологий и цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс. Хорошее владение преподавателями вузов информационными и коммуникационными технологиями является основой повышения качества образования. Использование информационных технологий для создания учебно-методического обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса.

Грамотное использование преподавателем информационных технологий позволяет повысить педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала студента. Информационная составляющая образовательного процесса определяет содержательный аспект подготовки специалиста в университете. Таким информационным компонентом может служить электронный учебно-методический комплекс, представляющий собой дидактическую систему взаимодействия между преподавателем и

обучающимися, в которой учитываются прикладные педагогические программные продукты, а также совокупность дидактических средств и методических материалов, поддерживающих учебный процесс.

Информационные технологии в образовании решают ряд важных задач:

- изучение явлений и процессов, происходящих внутри сложных организованных систем и на основе использования средств компьютерной графики и компьютерного моделирования;

- изучение различных физических, химических, биологических и социальных процессов, протекающих с большей или меньшей скоростью.

Понятие информационных технологий включает компьютерные и телекоммуникационные технологии в образовании. Мы рассматриваем информационные технологии как совокупность современных технических средств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку и передачу информации на основе современной компьютерной техники. Информационные технологии рассматриваются как совокупность методов и средств, позволяющих расширить знания человека и обеспечивающих широкие возможности управления техническими и социальными процессами.

С точки зрения В. А. Извозчикова, информационные технологии-это технологии и методы учебно-воспитательного процесса с использованием новых электронных средств обучения и, в первую очередь, ЭВМ.

Сюда входят системы контроля знаний, обучения, основанные на искусственном интеллекте. Основной задачей информационных технологий в сфере образования является разработка и достижение интерактивной среды управления процессом образовательной деятельности.

Информационные технологии в образовательном процессе оказывают существенное влияние на формирование современной информационной картины мира. Актуальность использования информационных технологий в образовательном процессе обусловлена социальной необходимостью повышения качества образования, а также практической необходимостью использования современных компьютерных программ. Основной целью

применения информационных технологий в образовательном процессе является, прежде всего, усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а также повышение качества и индивидуализация обучения на всех ступенях системы образования.

На сегодняшний день можно выделить несколько направлений использования современных информационных технологий в сфере образования:

- использование информационных технологий в качестве средства обучения, улучшающего процесс обучения и повышающего его эффективность в качестве;

- использование информационных технологий в качестве средств обучения, познания себя и реальности;

- использование информационных технологий в качестве средства творческого развития обучающегося;

- использование информационных технологий как основного средства автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

Характерной чертой в последнее время является использование вузами информационных технологий, опирающихся на веб-технологии и глобальную сеть Интернет. Интернет рассматривается учеными как среда, которая не дает знаний "в готовом виде", но предоставляет большие возможности людям, способным активно искать, анализировать и мыслить самостоятельно информацию. В настоящее время в средствах массовой информации широко используется термин «виртуальное пространство», в котором широко используется не только совокупность образовательных ресурсов интернета, но и новый термин «инфосфера», размер которого включает в себя.

- технические и инновационные инструменты интернета;

- человеческие ресурсы, задействованные в образовании и процессах информатизации образования;

- взаимодействие в сообществе специалистов, работающих в образовании, опираясь на новые информационные технологии и средства интернета.

В настоящее время очень популярна система дистанционного образования. Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие потоков, организующих и обучающих учебный процесс через удаленный компьютер (сервер). Основной толчок в развитии дистанционного образования был получен в конце XX века, на сегодняшний день дистанционное образование-это наиболее перспективная и эффективная система подготовки специалистов с огромным потенциалом в XXI веке. Дистанционное образование-это комплекс образовательных услуг, предоставляемых широкому кругу населения при помощи специализированной информационно-образовательной среды, ориентированной на любые средства удаленного обмена информацией. В системе высшего образования России дистанционное образование представляет собой прежде всего набор технологий, методов и средств, обеспечивающих возможность обучения без посещения учебного заведения, но, как правило, существуют различные советы преподавателей учебного заведения или лиц, сертифицированных данным учебным заведением.

На сегодняшний день для формирования единого системного подхода государства к развитию информационных технологий в сфере образования разработана стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года. Стратегия определяет основные цели и направления развития отрасли информационных технологий и механизмы достижения поставленной цели. Объем мирового рынка информационных технологий составляет 1,7 трлн долларов. В период с 2015 по 2025 годы основным направлением деятельности государства в сфере образования является профессиональное развитие и повышение квалификации учителей и преподавателей организаций образования и соответствие определенным нормам и стандартам. Цель,

которую преследует Россия, - Модернизация системы высшего образования. Она направлена, прежде всего, на внедрение информационных технологий в систему образования, максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся по широкому кругу специальностей, уровням образования, образовательным учреждениям и информационно-образовательным ресурсам. В вузах сегодня ориентация идет на широкое применение информационных технологий, способствующих эффективности и качеству образования в образовательном процессе. Знание информационных технологий является ключом к успеху в трудоустройстве, поскольку многие компании считают этот аспект ключевым. Основной целью дистанционного образования является создание единого образовательного пространства, прежде всего путем внедрения информационных технологий в учебный процесс. Сетевые интернет-технологии позволяют сделать график обучения более гибким и привлечь необходимый контингент обучающихся.

Также к ИТ-технологиям в сфере образования можно отнести электронный учебник, в котором можно понять теоретический и научно-практический материал, задачи, обучение, контроль и оценку качества усвоения знаний, которые формируются с помощью специальных программ, позволяющих представить информацию в виде текстовых, графических изображений, а также мультимедийных видео и звуковых эффектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050» единая цель, единые интересы, единое будущее» – Астана, 2014.
2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. – Москва, 2010.
3. Развитие творческих способностей учащихся через критическое мышление <http://www.bsh.kz/news/1316766022.html>.
4. Дускалиев н.к. разработка контента в системе E-learning. Материалы областного этапа первых республиканских педагогических чтений работников

образования на тему "Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения нового качества образования", г. Уральск, 2013.

5. С.Т.Мухаметжанова, Ж.Э.Жартынова Методы и приемы работы с интерактивным оборудованием. Алматы, 2008.

6. М.В.Лебедева, О.Н.Шилова Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать. Информатика и образование; 2004.

7. Б.Б.Аккуланова Повышение уровня образования с использованием информационно-коммуникационных технологий.

8. А.Л.Зимин, Е.К.Хеннер Повышение квалификации работников образования в области информационно- коммуникативных технологий / А.Л.Зимин, Е.К.Хеннер.

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Муратов Эльвин Ильич

ТГПУ имени Низами,

Преподаватель кафедры “Информационные технологии”

Рихсибоева Руззанна Шухрат кизи

ТГПУ имени Низами,

Студент факультета «Информационные системы и технологии»

Разработка Концепции определяется обостряющимися противоречиями между объективными потребностями цифровой экономики и сложившейся традицией подготовки педагогов в системе высшего образования. Необходимость её появления продиктована важностью задач создания принципиально нового механизма обучения педагогических кадров для нужд цифровой экономики, стремлением обеспечить занятость выпускников в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

Практика Узбекистана показывает, что в последние два года наметилась тенденция активного внедрения в экономику Узбекистана цифровых

технологий, о чем свидетельствует и неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Шавкат Мирзиёев, одной из основных задач последовательного социально-экономического развития Узбекистана является широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий. Это именно та сфера, которая представляет эффективный инструмент, способный обеспечить качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни.

Государство внедряет цифровизацию во все свои вертикали. В частности, система анализа данных эффективно используется в исполнительной власти. Например, проводится розыск преступников с использованием онлайн-камер на улицах или отправка обращений в нужные инстанции по интернету. Одна из главных заслуг внедрения ИКТ - снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Справки и паспорта можно получить в онлайн-режиме, там же хранить и обновлять все данные.

Сегодня все большее внимание со стороны руководства Узбекистана уделяется усилению сотрудничества с зарубежными государствами, в частности, в направлении внедрения инноваций и передовых технологий. В данном вопросе нельзя не оставить без внимания роль и опыт стран Востока, которые демонстрируют впечатляющие показатели роста ВВП. Такие участники региона, как КНР, Индия, Вьетнам и не только, сегодня выступают в роли локомотива мировой экономики. Япония и Южная Корея сохраняют лидерство во многих направлениях инновационных и высокотехнологичных производств. Сингапур, Малайзия и Таиланд показывают исключительные достижения в экспорте товаров и услуг на мировые рынки. А Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия делают серьезные успехи в области альтернативной энергетики, инновационных проектов в сфере финансов и изучения космоса.

2020-й в нашей стране стал основополагающим в принятии документов, заложивших нормативно-правовой фундамент дальнейших цифровых реформ.

28 апреля принято постановление Президента «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». В данном документе очерчен круг актуальных вопросов, связанных с широким внедрением цифровых технологий в работу отечественных предприятий и государственных служб, подготовкой IT-специалистов, комплексной поддержкой IT-предпринимательства и не только.

Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030» предусматривает утверждение двух программ (по цифровой трансформации регионов и отраслей), а также «дорожных карт» по их реализации. Несомненно, это обеспечит наиболее полный охват и эффективную реализацию документа, который включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры, электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышение квалификации в сфере.

В числе важнейших документов следует отметить и постановление главы государства «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» от 17 марта 2020 года. Утвержденная документом комплексная программа «Цифровой Ташкент» направлена на цифровое развитие столицы Узбекистана.

- На первом этапе реализации проекта планируется внедрить систему в следующие сферы:
 - проверка документов на право пользования и управления автотранспортными средствами;
 - перелеты внутренними авиалиниями;
 - путешествие по железной дороге в пределах страны;
 - регистрация гостей в гостиницах, санаториях, домах отдыха и других подобных учреждениях;
 - получение услуг мобильных операторов и интернет-провайдеров;
 - предоставление госуслуг в центрах государственных услуг;
 - оказание услуг коммерческих банков и страховых компаний;

- получение медицинских услуг;
- предоставление доступа студентам в системах высших учебных заведений.

Можно констатировать, что цифровое пространство захватывает определенную часть социума, в этой связи существенно изменились традиционная мораль и культура, появилось самосознание, основанное на иных виртуальных ценностях. Сетевая культура межличностных отношений затронула сферы духовности, религии и образования. В этой связи актуализировался вопрос об этическом и нравственном аспектах подготовки педагогических кадров.

Процесс обучения выходит на удаленные дистанционные площадки. Между студентом и преподавателем возникает «технический посредник» в виде электронной программы, электронной площадки, бота, робота или иного продукта цифровой революции. В киберпространстве складывается новая мораль в отношениях между обучаемым и обучающим. Находясь в виртуальном пространстве, где циркулируют электронные данные и отсутствует мораль, обучаемый теряет социальные ориентиры. Подготовка педагога в таких условиях чревата изменением восприятия им объективной реальности, переоценке традиционных ценностей, что в конечном итоге порождает новую этику отношений не только между обучаемым и преподавателем, но и между обучаемым и потенциальным работодателем, который может видеть кандидата на должность только в виртуальном облики.

Заключение

Живое общение студента и преподавателя, а так же контакты в виртуальной среде должны быть сбалансированы и определяться учебными планами так же как лекционные и семинарские занятия, при этом доля реального и виртуального времени может проектироваться с учетом формирования должных компетенций. Намерение свести обучение только к приобретению умений и навыков таит в себе опасность формирования у

обучающихся утилитарного мышления и, как следствие, искаженного мировоззрения.

Список используемой литературы

1. Гладких Ю.П. Перспективы и проблемы развития дистанционного обучения в России / Ю.П. Гладких, Е.А. Решетняк // Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов XXXV Международной научно-практической конференции. 10 марта, 6 апреля 2017 г. / Под общ. ред. С.С. Чернова – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – С. 113-119.

2. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] — Режим доступа — <http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm> (дата обращения: 07.06.2015)

3. Селевко Г.К. «Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса». Компьютерные (новые информационные) технологии обучения [Электронный ресурс] — Режим доступа — http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/workshop/technology/technology2.htm (дата обращения: 07.06.2015).

4. Гнатышина, Е.А. Инновационные процессы в образовании : монография/Е.А. Гнатышина . -Челябинск: Изд-во Цицеро, 2016. -210 с.

5. Гнатышина, Е.А. Менеджмент: теория и практика управления: Коллективная монография/Гнатышина Е.А., Гнатышина Е.В., Корнеев Д.Н., Корнеева Н.Ю., Саламатов А.А., Уварина Н.В., -Челябинск: Изд-во Цицеро, 2016. -23

6. Виноградова Е.Н. Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальности. 2018. Т. 15. № 2. С. 195-209

7. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

8. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and*

Law, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

9. Kadirbergenovna, B. L. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. World Bulletin of Management and Law, 23, 52-55

10. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Муратов Эльвин Ильич

Преподаватель ТГПУ имени Низами

Юсупжанов Икром

Студент ТГПУ имени Низами

Программа модернизации является качественно новым подходом к системе образования в Узбекистане. В ней предусматривается не просто передача учащимся определенной суммы знаний, теории объекта, а в привитии навыков и опыта практической деятельности в условиях рыночной экономики и в формировании у них творческих и исследовательских способностей в период обучения в средней общеобразовательной школе и в высшем учебном заведении, то есть намечается смена образовательной парадигмы.

Научной основой её разработки явились, прежде всего, обстоятельный анализ и трансформирование как отечественного, так и зарубежного опыта развития системы образования, в которых тенденции подготовки кадров по этапам развития во многом сходны, а именно: внутрипроизводственная, внепроизводственная, альтернативная и ступенчатая программы.

Каждая из названных программ характеризует соответствующий этап развития общества и имеет ряд особенностей. Так, внутрипроизводственная

программа, основанная на усилении профессиональной подготовки при минимуме отведенного времени на теоретическое обучение, не достигала желаемых результатов, – значительная часть выпускников страдала функциональной безграмотностью. Пришедшая на смену ей внепроизводственная программа, рассчитанная на усиление теоретической подготовки и практическую доводку на производстве, выпускала кадров неких «полуфабрикатов», в сущности не имеющих ни опыта и ни навыков производственной деятельности. Исключение составляли лишь те «счастливчики», которым удавалось проходить производственную практику в период обучения и работать после окончания вуза на предприятиях, организациях или учреждениях с относительно высокой культурой производства.

Так, на смену приходит альтернативная программа, по которой на теоретическое обучение и практическую подготовку отводится примерно равное количество времени, пытаясь решить проблему путем синтеза преимуществ внутри– и внепроизводственной форм, при устранении их недостатков. Однако реализация государственной политики в области модернизации высшего образования проводится не на основе использования научно обоснованной концепции системного подхода и в условиях отсутствия разработанных конкретных механизмов реализации цели и задач проблемы.

В отдельных странах Европы при подготовке кадров по альтернативной программе быстро развивающейся формой подготовки, максимально приближенной к требованиям производства, является подготовка на основе контактных связей предприятий и учебных заведений [1, 2, 3 и 6]. В Узбекистане эта система начала внедряться в перестроечный период и потому она была рассчитана на непрерывную практическую подготовку кадров в научно-производственных формированиях, создаваемых при вузах и управляемых самими студентами. В тех вузах, где не успели создать студенческие научно-производственные формирования, там качество подготовки кадров остается низким, так как производственную практику

обучающиеся, как правило, проходят на мелких фирмах с устаревшими оборудованьями и несовершенной технологией. Кроме того, в силу известных причин, в стране резко возникает дефицит профессионально подготовленных преподавательских кадров, имеющих большой опыт работы в системе высшего образования и обладающих профессионализмом в экспертной деятельности, что неизбежно приводило к снижению качества подготовки специалистов, особенно в негосударственных вузах. В результате произошло обесценивание дипломов о высшем образовании с вытекающими негативными последствиями, – значительная часть выпускников трудоустраивается не по специальности, что свидетельствует о неэффективности системы высшего профессионального образования по альтернативной программе обучения.

Одной из основных причин такого итога явилось несоответствие между новыми требованиями к специалисту и системой его подготовки в высших учебных заведениях. В связи с этим разработка рациональной модели организации профессионального образования является актуальной проблемой.

В последние годы в ряде стран все большее распространение получает ступенчатая программа, которая начинает подготовку сразу после окончания начального обучения, с 5–6 классов. Разработанная программа модернизации российского образования вобрала в себя все положительные отечественные и зарубежные опыты альтернативной и ступенчатой программ, но с ориентацией на компетентностный подход и с особым акцентом на развитие творческих и исследовательских способностей, а также на саморазвитие и самообразование обучающихся в системе высшего профессионального образования.

Однако реализация программы совершенствования образования требует незамедлительного разрешения ряд неотложных организационных моментов, среди которых важнейшими являются следующие. Во-первых, все учебные заведения должны по-новому строить свои взаимоотношения в направлении формирования творческих и исследовательских способностей учащихся не

только в период обучения в вузе, но и в средних общеобразовательных школах. Успех образовательных учреждений в подготовке творчески мыслящей личности в значительной мере зависит от целенаправленной увязки всех обучаемых дисциплин учебных планов с решением поставленной задачи и от кадров преподавателей вуза и учителей школ, способных развивать задатки обучающихся и помочь им приобрести полезные навыки.

Для развития творческих способностей большое значение имеет также правильное образование и воспитание в семье. Поэтому с учетом разной степени интенсивности заложенных задатков исследователя задача образовательных учреждений совместно с родительскими комитетами состоит в том, чтобы развить их до уровня, необходимого для плодотворной производственной деятельности. При этом с учетом издержек семейного воспитания на этапе организации работы по развитию творческих способностей, т.е. с 5–6 класса, предусмотреть подготовку по индивидуальным программам различной сложности, содержания и продолжительности с целью успешного выполнения главной задачи – формировать у них творческие, поисковые, исследовательские подходы к познанию окружающего нас мира, явлений, – при этом «...функция школы не в том, чтобы дать специальный опыт, а в том, чтобы выработать последовательное методическое мышление» [5].

В решении этой далеко не простой задачи особое место отводится высшим учебным заведениям. Успех вуза в подготовке творчески мыслящей личности в значительной мере зависит не только от целенаправленной увязки всех обучаемых дисциплин учебного плана с решением поставленной задачи, но и от научно обоснованного выбора конкретных образовательных технологий, учитывающих специфику учебного курса или учебной дисциплины и включающих комплексное использование современных форм, методов и средств обучения [6].

Реализация предлагаемых подходов к подготовке специалистов существенно повысит их качество, улучшит микроклимат в студенческой

среде за счет углубления вертикальных связей между студенческими курсами, активизирует участие студентов, аспирантов и преподавательского состава в процессах обучения студентов и научно-практической деятельности. Кроме того, что не менее важно, новый подход к практической подготовке студентов обеспечит более активное участие вуза в решении экономических проблем региона и активное взаимодействие с представителями бизнеса и образования, а также сформирует в среде предпринимателей и образования имидж вуза как учреждения, способного оказать реальную поддержку бизнесу и практически решать проблему повышения качества подготовки специалистов в соответствии с запросами потребителей.

На наш взгляд, только такой подход к системе образования с применением количественного учета по балльно-рейтинговому контролю знаний можно рассчитывать на интеграцию отечественной негосударственной высшей школы в европейское образовательное пространство.

Список используемой литературы

1. Гладких Ю.П. Перспективы и проблемы развития дистанционного обучения в России / Ю.П. Гладких, Е.А. Решетняк // Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов XXXV Международной научно-практической конференции. 10 марта, 6 апреля 2017 г. / Под общ. ред. С.С. Чернова – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – С. 113-119.

2. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] — Режим доступа — <http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm> (дата обращения: 07.06.2015)

3. Селевко Г.К. «Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса». Компьютерные (новые информационные) технологии обучения [Электронный ресурс] — Режим доступа — http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/workshop/technology/technology2.htm (дата обращения: 07.06.2015).

4. Гнатышина, Е.А. Инновационные процессы в образовании : монография/Е.А. Гнатышина . -Челябинск: Изд-во Цицеро, 2016. -210 с.

5. Гнатышина, Е.А. Менеджмент: теория и практика управления: Коллективная монография/Гнатышина Е.А., Гнатышина Е.В., Корнеев Д.Н., Корнеева Н.Ю., Саламатов А.А., Уварина Н.В., -Челябинск: Изд-во Цицеро, 2016. -23

6. Виноградова Е.Н. Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальности. 2018. Т. 15. № 2. С. 195-209

7. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

9. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.

10. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

РОЛЬ ИТ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Духовской Константин

Хайдаров Бехруз

Студенты ТГПУ имени Низами

Информационные технологии (ИТ) широко применяются в образовании для улучшения учебного процесса, обеспечения доступа к знаниям и развития учебных сред.

Вот некоторые способы использования ИТ в образовании:

1. Онлайн-платформы для обучения: Студенты могут изучать учебный материал и выполнять задания через специализированные онлайн-платформы, такие как Coursera, edX, Udemy и Khan Academy. Эти платформы

предлагают широкий выбор курсов по различным предметам, а также возможность общения с преподавателями и другими студентами.

2. Интерактивные доски и учебные приложения: В учебных заведениях часто используются интерактивные доски и учебные приложения, которые помогают преподавателям сделать уроки более интересными и понятными для студентов. Эти технологии позволяют визуализировать учебный материал и проводить интерактивные упражнения и задания.

3. Дистанционное обучение: С развитием интернета и видеоконференц-технологий стало возможным проводить занятия и семинары в режиме онлайн. Дистанционное обучение позволяет студентам получать образование из любой точки мира, не покидая свой дом или рабочее место.

4. Мобильные приложения для обучения: существует множество мобильных приложений, разработанных специально для образовательных целей. Они позволяют студентам изучать новые предметы, повышать свои знания и навыки, решать задачи и выполнять учебные задания прямо с помощью своих мобильных устройств.

5. Адаптивное обучение: Некоторые платформы и приложения используют алгоритмы и искусственный интеллект для адаптации учебного материала под индивидуальные потребности каждого студента. Это позволяет студентам изучать материал в своем собственном темпе и наиболее эффективным способом.

6. Управление учебным процессом: ИТ также используется для управления учебным процессом и административными задачами в учебных заведениях. Это включает в себя ведение учета студентов, планирование расписания занятий, анализ успеваемости и другие аспекты организации образовательного процесса. [1]

Эти примеры демонстрируют широкий спектр использования ИТ в образовании, что позволяет студентам получать качественное образование и развиваться в современном информационном обществе.

Создание и развитие информационного пространства. Информационные технологии позволяют легко получить доступ к информации в любое время. Обучающиеся и педагоги используют информационные технологии, чтобы приобрести учебный материал в Интернете. Информационные технологии ускоряют передачу и распространение информации. IT-специалисты создают образовательные приложения, которые могут быть использованы обучающимися, теперь студенты могут пользоваться электронной библиотекой для мобильных телефонов, что экономит их время и помогает им читать в любое время в любом месте [2].

Роль IT технологий в образовании:

1. Персонализированное обучение: IT технологии позволяют адаптировать образовательный процесс под индивидуальные потребности каждого ученика. Это достигается через использование адаптивных образовательных программ и онлайн-платформ, которые могут анализировать учебный прогресс студента и предлагать персонализированные учебные материалы и задания. Персонализированное обучение стимулирует более глубокое усвоение материала и повышает мотивацию к учению [3].

2. Доступность образования: IT технологии сокращают географические и социо-экономические барьеры в получении образования. Онлайн-курсы, вебинары и дистанционное обучение делают образование доступным для студентов из удаленных районов или с ограниченными ресурсами. Это особенно актуально в ситуациях, когда физическое присутствие в учебных заведениях затруднено, например, во время пандемии. [4]

3. Интерактивные учебные методики: Современные IT инструменты, такие как интерактивные доски, виртуальная реальность и мобильные приложения, позволяют создавать увлекательные и интерактивные учебные среды, которые стимулируют учеников к активному участию в учебном процессе. Интерактивные методики обучения способствуют лучшему запоминанию материала и развитию критического мышления [5].

4. Улучшение коммуникации и сотрудничества: Технологии обеспечивают эффективные средства коммуникации между учителями и учениками, а также между самими учениками. Это способствует развитию навыков сотрудничества и командной работы, что важно для будущей карьеры студентов. Кроме того, онлайн-платформы и социальные сети создают возможности для обмена знаниями и опытом между студентами и преподавателями вне учебного класса. [6]

5. Аналитика в образовании: Сбор и анализ данных о учебном процессе позволяет учителям и администрации учебных заведений принимать более обоснованные решения для улучшения качества образования. IT технологии помогают выявлять тренды, прогнозировать успех студентов и оптимизировать учебные программы. Например, аналитика данных может помочь выявить слабые места в обучении студентов и предложить индивидуализированные методы помощи для их преодоления. [7]

Но и в этой сфере не обойтись без минусов, например таких как:

Хотя информационные технологии (IT) принесли много преимуществ в образование, есть и несколько потенциальных минусов и вызовов при их внедрении:

1. Неравенство доступа: Не все учащиеся имеют равный доступ к высокоскоростному интернету и современным технологическим устройствам. Это создает неравенство и может привести к тому, что некоторые студенты останутся отстраненными от образовательных ресурсов, доступных через IT.

2. Зависимость от технических сбоев: Работа с IT может быть нарушена из-за технических проблем, таких как сбои в интернет-соединении, отказы оборудования или проблемы с программным обеспечением. Это может привести к перерывам в учебном процессе и потере времени.

3. Отсутствие межличностного взаимодействия: Использование IT инструментов в образовании может снижать количество межличностного взаимодействия между учителями и учащимися, а также между самими

студентами. Это может негативно сказаться на развитии коммуникативных навыков и социальной компетенции.

4. Риск потери фокуса: Переизбыток информации и разнообразие онлайн-ресурсов могут создать риск потери фокуса у студентов. Без правильной организации учебного материала и контроля за процессом обучения, студенты могут отвлекаться на различные онлайн-активности, не связанные с учебой.

5. Проблемы с конфиденциальностью данных: Сбор и хранение персональных данных студентов на онлайн-платформах может вызвать проблемы с конфиденциальностью и безопасностью. Возможны случаи утечек данных или несанкционированного доступа к личной информации.

6. Недостаточная подготовка преподавателей: Некоторые преподаватели могут испытывать трудности с интеграцией ИТ в учебный процесс из-за недостаточной подготовки или опыта работы с технологиями. Это может привести к неэффективному использованию ИТ и снижению качества образования. [8]

В целом, хотя ИТ предлагает множество возможностей для улучшения образования, необходимо учитывать и преодолевать потенциальные проблемы и ограничения, связанные с их внедрением. Модернизация учебного процесса требует перехода от пассивных, главным образом, лекционных способов усвоения материала к активным, таким как самостоятельная и коллективная работа, исследовательская деятельность, ориентированность на практику. Нельзя упускать из вида тот факт, что объём информации и знаний постоянно растёт, а количество отведённого времени для изучения предметов остаётся неизменным. Процесс информатизации позволяет преподавателям расширить круг знаний студентов, что, в свою очередь, положительно влияет на уровень их подготовки в целом. ИТ технологии играют ключевую роль в современном образовании, открывая новые возможности для обучения, расширяя доступ к знаниям и повышая эффективность учебного процесса. Однако важно помнить, что успешное внедрение ИТ в образование требует не

только технических решений, но и педагогической компетенции и внимания к потребностям учеников.

Список используемой литературы:

1. Siemens, G. (2014). *Connectivism: A learning theory for the digital age*.
2. Исмагилова, Г. К., and Э. Р. Набиуллина. "ИТ технологии образования. Инновационная наука 4-2 (2017): 78-80.
3. Prensky, M. (2001), "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1", *On the Horizon*, Vol. 9 No. 5, pp. 1-6
4. Джонсон Л., Адамс Беккер С., Камминс М., Эстрада В., Фриман А. и Ладгейт Х. (2013). Отчет NMC Horizon: издание для высшего образования за 2013 год. Консорциум новых медиа
5. Козьма, Р. Б. (1994). Повлияют ли СМИ на обучение? Переосмысливая дебаты. Исследования и разработки образовательных технологий, 42, 7-19
6. Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellance, & R. Brandt (Eds.), *21st century skills: Rethinking how students learn* (pp. 51-76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
7. Чжао, Ю. & Франк, К. (2003). Факторы, влияющие на использование технологий в школах: экологическая перспектива. Американский журнал образовательных исследований, 40(4), 807-840.
8. Сулейманов Р.Р. Методика решения учебных задач средствами программирования: методическое пособие. М.- Л.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 188 с.
9. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.
10. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).

11. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.

Якубова Амина Салохиддиновна

Аширматова Назокат Маматалиевна

Студент ТГПУ имени Низами

В информационном обществе огромную роль и значение на сегодняшний день играют системы распространения. Компьютеризацию человеческой деятельности в целом можно считать наиболее значимой особенностью, характеризующей научно-технический прогресс всего человечества второй половины XX века. Под термином компьютеризация скрываются множество различных определений.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в конце XX-начале XI в. оказали существенное влияние на развитие системы международных отношений. Распространение ИКТ связано с очередным этапом развития научно-технического прогресса, результатом которой стали радикальные изменения в жизни общества. Информационная глобализация привела к новому качественному преобразованию традиционных общественных отношений и сформировало новую структуру — информационное общество, глобальный характер которого выражается в активной деятельности ряда информационных систем (Интернет, СВИФТ, платежные системы, дистанционное образование, электронное обслуживание и т. п.). Информационные системы являются инфраструктурой для оборота информации, они объединяют и консолидируют другие информационные объекты всей широкой информационной сферы. В Конвенции ООН от 23 ноября 2005 г., информационная система определяется как система, созданная и используемая для проведения действий с сообщениями и данными, такие как получение, отправление, хранение. Также, определение понятия

«информационная система» содержится в федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и подразумевает «совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и средств». Более полно определить информационную систему можно как организационно упорядоченную совокупность содержащейся в базах данных информации, информационных технологий и технических средств, реализующих определенные технологические действия посредством информационных процессов, предназначенных для сбора, обработки, хранения и передачи информации, необходимой для реализации прав, обязанностей и законных интересов субъектов. Современные информационные системы адаптированы под требования реальности и обладают высокой производительностью, доступностью и упрощенным управлением, что позволяет эффективно использовать и управлять информацией.

При реализации любой современной информационной системы, а также при использовании уже реализованной информационной системы, возникает проблема обеспечения ее защищенности. В настоящее время уязвимости информационных систем появляются ежедневно, поэтому крайне важно, чтобы защита информации носила систематический характер. Проблема регулирования информационной системы заключается в сложной структуре информационных систем, которая имеет в своем содержании техническую составляющую, отсюда следует, что и регламентация осуществляется не только правовыми нормами, но и техническими нормами. Установление общих правил регулирования правоотношений, возникающих в сфере информационных систем, необоснованно, в силу того, что информационные технологии постоянно развиваются, следовательно, появляются новые виды информационных систем и отношений в этой сфере.

Развитие информационных систем протекает стремительнее, чем может казаться, уже сейчас существует множество информационных систем, в том

числе, государственные информационные системы, которые необходимы для хранения и упорядочивания большого объема информации, что значительно облегчает работу государственных органов. Массовое внедрение компьютеров и информационных технологий во все сферы человеческой деятельности качественно преобразовало жизнь и общественное сознание. Сегодня вовлеченный в общественное производство человек с трудом представляет себя без информационных систем и технологий, сети Интернет и мобильного телефона — продуктов современной информационной эпохи. Говоря о масштабности распространения и развития информационных систем, можно упомянуть правовые информационные системы, которые используются как юристами-профессионалами, так и рядовыми гражданами. К таким относятся негосударственные справочные правовые системы, которые распространяют правовую информацию. Например, система Гарант, Кодекс, Консультант Плюс. Практически каждый так или иначе сталкивался с каким-либо правовым вопросом, а для его решения использовал информационную правовую систему. В целом, без улучшения информационной культуры трудно будет говорить, что какое-либо государство обладает качеством информационного общества в общепринятом понимании. Таким образом, массовое распространение информационных систем вызвано всеобщим желанием и необходимостью получать информацию быстрее, так как основное назначение информационной системы — оптимизация. Развитие различных средств изменения, передачи и хранения информации привело к открытию новых общественных отношений, складывающихся по причине взаимодействия людей в информационных процессах. Информационные системы существенно ускорили и облегчили процесс использования информации, что положительно сказывается на жизнедеятельности человека, а значит, их развитие будет продолжаться и дальше.

Развитие информационных систем (как и любых иных сложных систем) породило множество задач, связанных с надежностью их

функционирования. Дополнительная сложность здесь возникает из-за необходимости рассмотрения трех направлений: аппаратной части ИС, программной части ИС и блока «человеко-машинного взаимодействия».

Список используемой литературы

1. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах. (Принята резолюцией 60/21 Генеральной Ассамблеи от 23 ноября 2005 года). // Собрание законодательства РФ. — 2013. — № 43. — Ст. 5564.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации и информационных технологиях и о защите информации». // «Российская газета». № 165, 29.07.2006.

3. Шельменков В. Н. Роль информационных правовых систем в информационном обществе. // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 59–65.

4. Автор: Сун-Цзи-Мин Екатерина Викторовна Рубрика: Юриспруденция Опубликовано в Молодой учёный №14 (304) апрель 2020 г. Дата публикации: 06.04.2020 Статья просмотрена: 1400 раз

5. Сун-Цзи-Мин, Е. В. Значение и развитие информационных систем / Е. В. Сун-Цзи-Мин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 14 (304). — С. 189-191. — URL: <https://moluch.ru/archive/304/68619/> (дата обращения: 18.04.2024).

6. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

7. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In *E Conference World* (No. 2, pp. 107-111).

8. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

9. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.

10. Abduxakimovna, A. S., & Nasiba, K. (2023). Computer graphics as a means for forming professional competences. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 146-147.

**ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ОБУЧАЕМЫХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА**

*Муратов Эльвин Ильич-
ТГПУ имени Низами*

Преподаватель кафедры “Информационные технологии”

Данное исследование посвящено количественному анализу управления качеством процесса обучения с учетом выявления компетентности педагогов в управлении психическим состоянием обучающихся [1]. В данной работе проводится анализ разнообразных аспектов управления качеством образования, включая методики, инструменты и стратегии, используемые преподавателями для повышения эффективности обучения и учета психологического состояния обучаемых. Исследование базируется на количественных данных, полученных путем опросов и наблюдений, и вносит существенный вклад в развитие области образования и педагогики.

Одной из важных задач сферы образования является анализ состояния управления психическими состояниями обучающихся в процессе получения дополнительных знаний [6,7]. Это связано с тем, что качество усваиваемой информации зависит от компетентности как преподавателя, так и учащегося.

Данная проблема еще не изучена в количественном виде, чтобы ее контролировать хотя бы визуально и оценить ее качество в процессе обучения.

Для изучения компетентности обучающегося необходимо определить психологическое состояние обучаемых педагогов, от которого зависит весь процесс обучения и формирование будущего специалиста. С другой стороны, психологическое состояние обучаемых педагогов влияет на подготовку будущих специалистов в соответствии с требованиями времени, развитием мира и будущими вызовами человечества при создании нового развитого общества.

В начале обучения педагогика психологическое состояние у обучаемых, как у педагогов бывают одинаковыми, но за счет периодического приобретения: новых знаний в определенной области; изучении разных методик преподавания; литературу разных ученых в области педагогики; освоении новых педагогических технологий; внедрение инновационных методов; использование зарубежных методик обучения; внедрение новых научных достижений в области науки и техники она начинает расти.

В исследовании приобретения знаний у обучаемых количественно необходимо:

- определение педагогика психологического состояния обучаемых процессе обучения в приобретении знаний [4,5];
- определение единицы измерения педагогика психологического состояния обучаемых;
- определение количественное определение педагогика психологического состояния обучаемых в приобретении знаний;
- измерения педагогика психологического состояния обучаемых;
- определение пределов изменения педагогика психологического состояния обучаемых в процессе обучения;
- измерения педагогика психологического состояния обучаемых с участием технических средств обучения (ТСО);

- измерение педагогика психологического состояния обучаемых с участием интеллектуальных систем (ИС) обучения.

Педагогика психологическое состояние обучаемых бывают разными, и мы рассмотрим из них, исследование: компетенцию, креативность и мотивацию процесса обучения в приобретении знание обучаемых, которое является необходимым и оценочным в определении управления [3,4] качества приобретаемого знания.

Эти три факторы количественно определяют «судьбу» выполненной исследовательской работы в целом в оценочном аспекте, как бы «да» «нет», но в данной области количественном аспекте они не исследовались. То есть, в процессе обучения не прослеживалось компетентность, мотивация или креативность к теме, дисциплине или курсу, по которой можно было бы варьировать, т.е. управлять качеством обучения.

Так как, данное вид исследования является началом, то нами было определено единственно - это предел изменения компетенции, от 0 до 1.

РЕЗЮМЕ: В исследовании дополнительного приобретаемого знания в области образования, необходимо определить:

- во-первых, выделит влияющих параметров, целом в систему обучения;
- изменяющихся параметров в подсистемах управления качества, где используются ТСО и ИС;
- во-вторых изменяющихся параметров в подсистемах;
- и в-третьих, изменяющихся параметров ее элементов;
- параметров управления качества ее подсистем) [8,9], где определяется влияние:
- параметров использования ТСО в процессе приобретении знаний;
- параметров управления используемой ИС в процесс приобретения знаний;

Список использованной литературы

1. Муратов , Э. . . (2023). Развитие информационных компетенций у учителей – условие подготовки педагогических кадров. Современные

тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 355–357. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp355-357>

2. Muratov Elvin Ilyich. (2023). BIG DATA ANALYSIS IN EDUCATION. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2877>

3. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

4. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.

5. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 71-74.

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>

8. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In *E Conference World* (No. 2, pp. 107-111).

9. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

10. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СОЗДАНИЮ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР С ПОМОЩЬЮ PYTHON

Кабилжанова Насиба

Эргашева Насиба

Студенты ТГПУ имени Низами.

В данной статье подробно рассматривается методика обучения студентов созданию логических игр с помощью языка программирования Python. Обосновывается выбор Python в качестве инструмента обучения, перечисляются преимущества данного подхода, а также детально описываются этапы обучения, методы оценки знаний и дополнительные ресурсы.

В современном мире программирование играет все более важную роль, проникая во все сферы деятельности. Помимо практической применимости, оно развивает логическое мышление, алгоритмический подход к решению задач, творческие способности и другие важные когнитивные функции.

Одним из эффективных методов обучения программированию является создание логических игр. Это не только увлекательное, но и полезное занятие, которое способствует развитию логического мышления, концентрации внимания, памяти и других когнитивных функций.

Преимущества обучения созданию логических игр с помощью Python

Использование Python для обучения созданию логических игр имеет ряд несомненных преимуществ:

Простота изучения: Python обладает простым и понятным синтаксисом, что делает его доступным для студентов с разным уровнем подготовки.

Широкие возможности: Богатая библиотека модулей и функций Python позволяет создавать сложные и интересные игры.

Практическое применение: Навыки, полученные при создании логических игр, могут быть применены для разработки других программных продуктов.

Развитие навыков: Создание логических игр способствует развитию логического мышления, алгоритмического подхода к решению задач, творческих способностей, концентрации внимания и памяти.

Некоторые примеры логических игр, которые можно создать на Python:

Крестики-нолики: Классическая игра, относительно простая в реализации на Python.

Шахматы: Более сложная игра, но все же реализуемая на Python.

Судоку: Логическая игра, где игроки должны размещать цифры в сетке таким образом, чтобы в каждой строке, столбце и 3x3 блоке присутствовала каждая цифра от 1 до 9.

2048: Игра-головоломка, где игроки соединяют плитки с числами, чтобы создать плитку с номером 2048.

Методика обучения

Обучение созданию логических игр с помощью Python может осуществляться поэтапно:

Изучение синтаксиса языка Python: ознакомление с базовыми конструкциями языка, такими как операторы, функции, циклы и условные выражения.

Ознакомление с базовыми типами данных: изучение основных типов данных, используемых в Python, таких как числа, строки, списки, словари и т.д.

Практические упражнения: закрепление полученных знаний с помощью простых заданий и упражнений.

Освоение модулей `pygame` или `turtle`: изучение функций и классов, позволяющих создавать графические элементы игр, такие как окна, кнопки, изображения и т.д.

Создание простых логических игр: разработка игр, не требующих сложных алгоритмов и графических элементов, таких как "Крестики-нолики", "Угадай число" и т.д.

Анализ алгоритмов: изучение алгоритмов, лежащих в основе простых логических игр.

Практические задания: разработка простых логических игр с использованием изученных модулей и алгоритмов.

Переход к разработке более сложных логических игр: создание игр, требующих более сложных алгоритмов и графических элементов, таких как шахматы, шашки, головоломки и т.д.

Изучение алгоритмов: изучение более сложных алгоритмов, используемых в логических играх, таких как алгоритмы поиска пути, алгоритмы *minimax* и т.д.

Практические проекты: разработка более сложных логических игр, используя полученные знания и навыки.

Оценка знаний

Для оценки знаний студентов могут применяться различные методы:

Тесты: проверка теоретических знаний по языку Python и основам разработки игр.

Практические задания: оценка умения применять знания на практике при создании логических игр.

Проекты: самостоятельная разработка студентами логической игры, используя полученные знания и навыки.

Презентации: представление разработанных игр и демонстрация их работы.

Обучение студентов созданию логических игр с помощью Python является эффективным и интересным методом развития их логического мышления, алгоритмического подхода к решению задач, творческих способностей, концентрации внимания и памяти.

Список используемой литературы:

1. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

2. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.
3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
4. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
5. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.
6. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.
7. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In *Conference Zone* (pp. 187-190).
8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
9. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.
10. Bakieva, ZR, & Muxammadkhujaev, BB (2018). Zamonaviy animatsiya va maktabgacha yoshdagi bolalar: media savodxonligi masalasi. *Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali* , (2).
11. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА "ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ" В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Муртазаева Умида Исакуловна

Старший преподаватель кафедры Компьютерные системы

**Самаркандского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми**

E-mail: murtazayeva1982@yandex.ru

С развитием информационных технологий и цифровых инструментов образование переживает революцию. Этот процесс привел к тому, что обучение стало более гибким, доступным и динамичным. Вместе с тем, с появлением новых возможностей возникают и новые вызовы, особенно в области преподавания курса «Общей педагогики». Сегодняшние преподаватели сталкиваются с необходимостью адаптировать свои методики и подходы к преподаванию под новые реалии цифрового общества. Это означает, что они должны быть готовы использовать современные цифровые технологии в своей педагогической практике. В данной статье мы сосредоточимся на современных подходах к преподаванию курса «Общей педагогики», которые базируются на использовании цифровых технологий. Эти подходы направлены на то, чтобы сделать обучение более интерактивным, динамичным и привлекательным для студентов.

Прежде всего, цифровые технологии предоставляют уникальные возможности для создания интерактивных учебных материалов. Преподаватели могут использовать различные онлайн-ресурсы, мультимедийные презентации, видеоуроки и интерактивные задания, чтобы сделать обучение более увлекательным и понятным для студентов. Кроме того, с помощью цифровых инструментов можно организовать дистанционное обучение и сотрудничество. Это особенно важно в современном мире, где многие студенты предпочитают гибкость и удобство онлайн-обучения. Преподаватели могут создавать виртуальные классы, использовать онлайн-платформы для обмена материалами и общения с студентами, а также

проводить вебинары и онлайн-конференции. Наконец, цифровые технологии могут быть использованы для персонализации обучения и оценки успеваемости студентов. С помощью специальных программ и алгоритмов можно создавать индивидуализированные учебные планы и задания, учитывая потребности и интересы каждого студента. Кроме того, цифровые инструменты позволяют быстро и эффективно оценивать успехи студентов и предоставлять им обратную связь. Таким образом, современные подходы к преподаванию курса «Общей педагогики» в цифровом обществе открывают новые горизонты для образования. Использование цифровых технологий позволяет сделать обучение более интерактивным, гибким и эффективным, что в конечном итоге способствует повышению качества образования и успехам студентов.

Один из ключевых аспектов, на который обращается внимание, - это использование интерактивных методов обучения.

Интерактивные методы - это усиленное педагогическое взаимодействие, осуществляемое в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [1]. Интерактивные методы обучения направлены на активное вовлечение студентов в учебный процесс и стимулирование их активности и интереса к предмету. Преподаватели могут использовать интерактивные учебники, образовательные игры, веб-квесты и другие интерактивные форматы, чтобы сделать уроки более увлекательными и понятными для студентов. Онлайн-ресурсы могут включать в себя электронные учебники, видеолекции, учебные видеоролики, аудиоматериалы и другие образовательные материалы, которые доступны студентам в любое время и из любой точки мира. Цифровые платформы, такие как учебные порталы и онлайн-курсы, предоставляют преподавателям и студентам инструменты для организации обучения, обмена

материалами и взаимодействия. Социальные сети также играют важную роль в современном образовании. В статье анализируется использование социальных сетей в образовательных целях, таких как создание образовательных сообществ, обсуждение учебных вопросов, совместная работа над проектами и обмен полезной информацией. Применение социальных сетей способствует расширению образовательного пространства и созданию благоприятной среды для обучения и обмена опытом.

Широкое и активное внедрение в образование цифровых технологий рождает еще целый ряд проблем. В частности, дистанционная форма обучения не всегда способна обеспечить эффективную систему контроля знаний, дистанционное обучение представляется (часто небезосновательно) упрощенной формой получения диплома, менее качественного образования, в связи с чем в обществе и прежде всего у работодателей пока не сформировалось доверие к таким дипломам [2].

Дистанционное образование ломает стереотип об эффективности исключительно очного обучения, открывает новые возможности, которые присущи только цифровым технологиям. Это специальные онлайн-курсы; различного рода «навигаторы» по учебным программам и предметам; цифровые библиотеки, интерактивные и виртуальные экскурсии в музеи, на производства, в космос, морские глубины и т. д.; профессиональная навигация; различные формы персонального наставничества; звездные мастер-классы; кейс-чемпионаты, онлайн-поединки и олимпиады; 3D-лаборатории и многое другое. Вопросы открытого образования уже достаточно подробно освещены в литературе [3; 4; 5].

Вся система обучения в дистанционной форме по-прежнему строится на принципах интерактивного обучения. Однако нужно учесть, что процесс обучения, основывается на использовании информационных и телекоммуникационных технологиях. Поскольку при интерактивной модели обучения предполагается активное общение обучающихся между собой и с преподавателем, то и в дистанционной форме такое общение должно

оставаться первостепенным видом деятельности на различных этапах процесса обучения [6, 7].

Таким образом, широкое внедрение цифровых технологий в образование сопровождается рядом вызовов и проблем, которые требуют внимательного рассмотрения и решения. Одной из главных проблем является необходимость разработки эффективных систем контроля знаний в дистанционной форме обучения, чтобы обеспечить качественное образование и доверие к дистанционным дипломам со стороны общества и работодателей. Несмотря на это, дистанционное образование открывает новые возможности, которые присущи именно цифровым технологиям, такие как онлайн-курсы, цифровые библиотеки, виртуальные экскурсии и другие инновационные образовательные форматы. Важно отметить, что успешная реализация дистанционного обучения требует поддержки интерактивной модели обучения, основанной на активном общении студентов между собой и с преподавателями. Это подчеркивает важность сохранения коммуникации как основного элемента обучения даже в условиях дистанционного формата.

Современные подходы к преподаванию курса "Общей педагогики" в цифровом обществе открывают перед образовательным процессом новые перспективы и возможности. Использование цифровых технологий в учебном процессе действительно является мощным инструментом, способствующим созданию динамичной и интерактивной учебной среды.

Во-первых, подходы, основанные на использовании цифровых технологий, стимулируют активное взаимодействие между преподавателями и студентами. Разнообразные формы коммуникации, доступные благодаря цифровым платформам, помогают улучшить понимание учебного материала и поддерживать высокий уровень мотивации студентов.

Во-вторых, интеграция цифровых технологий позволяет индивидуализировать обучение, учитывая потребности и особенности каждого студента. Персонализированные учебные материалы и онлайн-

ресурсы способствуют более эффективному усвоению знаний и развитию индивидуальных компетенций.

В-третьих, цифровые технологии способствуют развитию информационной грамотности студентов, что является важным аспектом в современном мире. Доступ к разнообразным информационным ресурсам и учебным материалам содействует развитию критического мышления и умению эффективно работать с информацией.

Наконец, использование цифровых технологий обогащает учебный процесс и способствует развитию творческого мышления студентов. Интерактивные учебные материалы и цифровые ресурсы делают обучение более увлекательным и стимулируют активное мышление студентов.

Таким образом, современные подходы к преподаванию курса "Общей педагогики" в цифровом обществе не только способствуют эффективному обучению и развитию студентов, но и создают стимулирующую учебную среду, способствующую успешной подготовке молодого поколения к вызовам современного мира.

Список используемой литературы:

1. Интерактивные методы, формы и средства обучения (методические рекомендации) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://interaktiv.pdf> (дата обращения: 19.09.2021).
2. Замарин М. Цифровой нон-фикшн // Эксперт. 2019. № 50. С. 58–59.
3. Иванова С. В., Иванов О. Б. Перспективы развития образования в условиях четвертой промышленной революции // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2019. № 6. С. 7–30.
4. Миронов В. В., Сорина Г. В., Бебенина Е. В. и др. Онлайн и офлайн-образование: методология и принятие решений: мат-лы круглого стола // Проблемы современного образования. 2019. № 4. С. 9–49.
5. Шашкова Н. О., Елкина И. М. Роль информационных технологий в организации неформального образования // Образовательное пространство в информационную эпоху: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. (ЕЕИА-

2016). М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 2016. С. 75–83.

6. Солодова, П.А. Цифровой сертификат как средство повышения квалификации в современном обществе / П.А. Солодова, П.Н. Чеснокова, О.Н. Филатова // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – №71(3). – С. 206-208.

7. Markova, S.M. University modernization in the conditions of industrialization of production and intelligent machines / Markova S.M., Tsyplakova S.A., Sedykh E.P., Filatova O.N., Khizhnaya A.V. // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2021. - Т. 200. - С. 940-947.

O‘QUV JARAYONINI MASOFAVIY O‘QITISHNING DIDAKTIK TIZIMI VA TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISH

Abduraxmanov Muxtor Xujayarovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti (PhD), dotsent

Olimov Shahboz Qurbonnazar o‘g‘li

*O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti matematika va informatika
yo‘nalishi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quv jarayonini masofaviy o‘qitishning didaktik tizimi va tamoyillari asosida tashkil etish haqida gap ketgan.

Kalit so‘zlar: Masofaviy o‘qitish, masofaviy o‘qitishning didaktik tizimi, masofaviy o‘qitishning maqsadi va mazmuni, ta’lim oluvchilar va o‘qitadiganlar, masofaviy o‘qitishning uslublari va vositalari, interfaol tamoyili, boshlang‘ich bilimlar tamoyili, masofaviy o‘qitish texnologiyasi.

Masofaviy ta’limda talaba va o‘qituvchi bir-biridan ajralgan holda o‘zaro maxsus yaratilgan o‘quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va Internetning boshqa texnologiyalari yordamida doimiy muloqotda bo‘ladilar. Internet texnologiyasini qo‘llashga asoslangan masofaviy o‘qitish jahon axborot ta’lim tarmog‘iga kirish imkonini beradi. Masofadan o‘qitish bu Internet tarmog‘i orqali bizga qulay bo‘lgan vaqtda o‘qishdir. YUNESKO “Ta’limni axborotlash instituti”

mutaxassislarining fikricha, ta'lim jarayonini rivojlantirishning asosiy yunalishlaridan biri dunyo aholisiga axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalardan foydalangan holda, masofaviy o'qitish va mustaqil o'qish imkoniyatlaridan keng foydalanish ta'minotini yaratishdir.

Masofaviy o'qitish – bu masofadan turib o'qitish, qaysiki o'quv mashg'ulotlarining barchasi yoki ko'p qismi telekommunikatsion va zamonaviy axborotlashtirish texnologiyalar asosida olib boriladi.

Masofaviy o'qitishning didaktik tizimi, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'qitish maqsadi – davlat ta'lim standartlari asosida shakllanib, bilim, ko'nikma va malakalar tizimini o'z ichiga oladi. Bu ierarxik tizimda bo'lib: o'qitish maqsadi, o'quv fani maqsadi, mavzuning o'quv maqsadi, mavzuning tayanch tushunchalari o'quv maqsadidan shakllanadi.

O'qitish mazmuni – an'anaviy o'qitish tizimiga to'g'ri keladi.

Masofaviy o'qitishda barcha mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash imkoniyati yo'q. O'qitishning bunday turida o'qitilishi taqiqlangan yo'nalishlar ro'yxati qonun dalolatnomalari bilan tasdiqlanib, bu yo'nalishlarda ushbu tizimni qo'llash taqiqlanadi.

Ta'lim oluvchilar – Masofaviy o'qitish tizimida ta'lim oluvchilarning nomlanishi hali aniqlanmagan. Ba'zan ularni tinglovchilar deb ataydilar. Masofaviy o'qitish tizimi ta'lim oluvchilarning yetarli tayyorgarligini va ish o'rinlarining texnik ta'minotini talab etadi.

O'qitadiganlar – Bu o'qituvchilar, asosan ta'lim jarayonini tashkil etish samaradorligi shularga bog'liq bo'ladi. Ammo masofaviy o'qitishning didaktik tizimi xususiyatlari o'qituvchilar bajaradigan faoliyatlarini turli tuman funksiyalarini, serqirraligini va bajaradigan rollarining xilma-xilligini talab etadi. Aynan shuning uchun chet davlatlarda o'qituvchilar tavsiflanishi kengaytirilgan:

- o'qituvchi – o'quv – uslubiy qo'llanmalarning ishlab chiquvchisi;
- o'qitish uslublari bo'yicha maslahatchi;
- o'quv kurslarining interaktiv uslublari bo'yicha mutaxassis;
- o'qish natijalarini nazorat qilish bo'yicha mutaxassis;

O‘qitish metodlari (usullari) – “Methodas” so‘zini yunon tilidan tarjima qilsak, uning ma’nosi – o‘zini tutish, yo‘l, ma’nosini anglatadi. O‘qitish metodlari deganda o‘qitish maqsadiga erishish uchun, ta’lim oluvchilarning faoliyatini tashkil etish va boshqarish, o‘qituvchi va o‘quvchi munosabatlari haqida nazariy tushuncha beruvchi didaktik kategoriya tushuniladi.

Masofaviy o‘qitish tizimida, xuddi an’anaviy o‘qitish tizimidagidek, o‘qitishning besh metodi qo‘llaniladi: axborot – retseptiv, reproduktiv, muammoli bayon, evristik va tadqiqot.

O‘qitish vositalari – O‘qitish mazmuni va o‘qitish vositalari bir-biri bilan bog‘liq. Har bir o‘qitish vositasi o‘z didaktik imkoniyatlariga ega. O‘qituvchi bu didaktik imkoniyatlarni bilishi va ulardan kerakli didaktik maqsadlarga erishish uchun kerakli o‘qitish vositalari majmuasini shakllantirishi kerak. O‘qitish vositalari quyidagilardan iborat: kitoblar (qog‘oz va elektron shaklda); tizimdagi o‘quv materiallar; kompyuter o‘quv tizimlari oddiy va multimedia variantda; audio o‘quv axborotlari; video o‘quv axborotlari; Masofaviy laboratoriya amaliyotlar va virtual stendlar; trenajyorlar; uzoqdagi bilim bazalari; ekspert o‘quv tizimidagi va geoaxborot tizimidagi didaktik materiallar. O‘qitish vositalari - o‘qitishning texnik vositalari: smartfon, planshet, videoproektor, kompyuterlar orqali amalga oshiriladi.

O‘qitish shakllari. Bu o‘qitishning tashkiliy shaklini tanlashdir. O‘qitish shakllarining quyidagilari rivojlangan: ma’ruzalar, seminarlar, laboratoriya mashg‘ulotlari, kurs ishlari, sinovlar, imtihonlar, maslahatlar, mustaqil ish.

Masofaviy o‘qitishning o‘ziga xos tamoyillari quyidagilardan iborat:

Interfaollik tamoyili. Bu tamoyil tinglovchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi aloqani ta’minlab qolmay, balki tinglovchilar o‘rtasidagi aloqani ham ta’minlaydi. Tajribalar tinglovchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi aloqadan ko‘ra tinglovchilar o‘rtasidagi aloqalar ko‘proq ekanligini ko‘rsatadi.

Boshlang‘ich bilimlar tamoyili. Masofaviy o‘qitish tizimida tinglovchining oldindan tayyorgarlik ko‘rishi va apparat - texnik vositalari bilan ta’minlanganlik darajasi, kompyuter va smartfonga ega bo‘lishi va internetga ulanishi, hamda bu tizimda ishlay olish malakalariga ega bo‘lishi lozim.

Identifikatsion tamoyil. Mustaqil o‘qishni nazorat shakli bo‘lib, bilim sifatini nazorat qilishda bevosita muloqot videokonferensiyalar kabi turli texnik vositalari qo‘llaniladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, masofaviy ta‘limni tashkil etish ta‘lim tizimida bir qancha qulayliklarni keltirib chiqaradi. Masofaviy ta‘lim o‘qitishning samarasini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. N.X. Avliyoqulov, N.N. Musayeva Pedagogik texnologiya. Darslik. – T.: “Tafakkur bo‘stoni”, 2012. – 174-178 bet.

2. Olimov Q.T. va boshq. Pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. T.: “Fan va texnologiyalar” – 2011. – 275 bet.

MULTIMEDIA VOSITALARINI TA‘LIMDA QO‘LLASHNING ASOSIY MUAMMOLARI VA KAMCHILIKLARI

Abdirimova Dilafruz Bahodir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Ta‘limda multimedia vositalaridan foydalanishning umumiy bo‘lgan birmuncha salbiy taraflari ham mavjud. Ular jumlasiga diqqatning bo‘linishi, materiallarni yaratishdagi murakkabliklar, vaqtning ko‘proq talab etilishi, dasturiy ta‘minot va texnika vositalarini sozlash va foydalanishda vujudga keladigan muammolar, axborotlarni kompyuter ekranidan o‘qish jarayonidagi qiyinchiliklar va boshqa jihatlar kiradi.

Multimedia vositalari asosida o‘quvchilarga ta‘lim berish va kadrlarni qayta tayyorlashni yo‘lga qo‘yish hozirgi kunning dolzarb masalasidir. Multimedia tushunchasi hayotimizga o‘tgan asr 90-yillarining boshida kirib keldi. Hozirgi davrga qadar multimedia tushunchasi ko‘pgina mutaxassislar tomonidan turlicha tahlil qilinmoqda. Multimedia— bu informatika fanining dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video matn, grafika va animatsiya effektlari asosida o‘quv materiallarini o‘quvchilarga yetkazib berishni mujassamlangan holdagi ko‘rinishidir, degan ta‘rif eng maqbuli deb hisoblaymiz.

Multimedia jadal rivojlanayotgan zamonaviy axborot texnologiyasidir. Multimedia texnologiyalarining izchil rivojlanishi natijasida turli ko‘rinishdagi diskret-uzluksiz axborotni saqlash, ishlov berish, murojaat va taqdim etish imkoniyatlari ham kengaya bordi, 2012-yilga kelib, 83 foizni tashkil etdi. Diskret-uzluksiz tizimi tabiatan turli ko‘plab elementlar (matn, ovoz, audio, videolavha va boshqalar) dan iborat, xususan, holati uzluksiz jarayonlar bilan ifodalanuvchi, cheklangan muddatli va elementli tizimning tahlili uchun hodisa ta’sir vaqtining muhim bo‘lmagan holatlarini diskret jarayonlar bilan ifodalovchi parallel va tarmoqlangan dinamik tizim bo‘lib hisoblanadi.

Multimedia foydalanuvchiga fantastik dunyoni (virtual haqiqiy) yaratishda juda ajoyib imkoniyatlarni yaratib beradi, bunda foydalanuvchi chekkadagi sust kuzatuvchi ro‘lini bajarmasdan, balki u erda avj olayotgan xodisalarda faol ishtirok etadi; shu bilan birga muloqat foydalanuvchi uchun odatlangan tilda - birinchi navbatda tovushli va videoobrazlar tilida bo‘lib o‘tadi. Multimedia vositalari ga quyidagilar kiradi: ma’lumotlarni audio - (nutqli) va video kiritish va chiqarish qurilmalari; yuqori sifatli tovushli (sound) va video - (video) platalar, videoqamrash platalari (video grabber), ular videomagnitofondan yoki videokameradan tasvirni oladi va uni SHKga kiritadi; yuqori sifatli kuchaytirgichli, tovush kolonkali, katta videoekranli akustik va video qabul qiladigan tizimlar, hozirdayoq keng tarqalgan skanerlar (chunki ular kompyuterga bosma matnlarni va rasmlarni avtomatik kiritish imkonini beradi); yuqori sifatli printerlar va plotterlar.

Diqqatning bo‘linishi. Axborotlarni taqdim etishning murakkab usullaridan foydalanish aksariyat hollarda har xil nomutanosibliklar tufayli ta’lim oluvchilar diqqatini o‘rganilayotgan asosiy mavzudan chalg‘itishi mumkin. Multimedia vositalarida taqdim etilayotgan katta hajmdagi ma’lumotlar, turli havola (ссылка) va shu kabilar dars jarayonida o‘quvchi diqqatini bo‘lishi mumkin.

O‘quv materiallarini yaratishdag murakkabliklar. Multimedia vositalarining audio, video, grafik va boshqa elementlarini yaratish an’anaviy matn ko‘rinishidagi materiallarni yaratishdan ancha murakkab.

Vaqtning ko'proq talab etilishi. Multimediali materiallarni mustaqil ravishda yaratish singari multimedidan ta'lim oluvchi sifatida foydalanish ham birmuncha ko'proq vaqt sarflanishini talab etadi. Ayniqsa, multimediali ta'lim vositalarini yaratish uchun ko'p vaqt va diqqat kerak bo'ladi.

Dasturiy ta'minot va texnika vositalarini sozlash va foydalanishda vujudga keladigan muammolar. Multimediali ta'lim vositalaridan samarali foydalanishni ta'minlash uchun dasturiy ta'minot va texnika vositalari talab darajasida sozlangan bo'lishi zurrur. Bunda multimediali ta'lim materiallarini taqdim etish jarayoni matnlarni tahrirlash va aks ettirishning oddiy vositalariga qaraganda yanada yuqori sifat va keng imkoniyatlar talab etadi.

Axborotlarni kompyuter ekranidan o'qish jarayonidagi qiyinchiliklar. Kompyuter ekranidan axborotlarni o'qish qog'ozga chop etilgan axborotlarni o'qishga qaraganda noqulayroq. To'liq o'qib chiqishni talab etadigan katta hajmdagi matnli axborotlarni, shuningdek, gazeta, kitob va jurnallarni qog'ozda chop etilgan variantda o'qish birmuncha qulay. Aksariyat hollarda multimedia vositalarida zarur axborotlarni topish va uni qog'ozga chop etib olish uchun ma'lumotlarni qidirish quroli taqdim etiladi.

Hozirgi kunda o'quv jarayonini takomillashtirish va qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan ko'pgina kompyuter dasturlari mavjud. Ulardan ba'zilar ta'lim jarayoniga doimiy ravishda tatbiq etilmoqda. Ularqatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- avtomatlashtirilgan o'quv tizimlari;
- ekspert o'rgatish tizimlari;
- o'quv ma'lumotlari bazasi;
- bilimlar bazasi;
- multimedia tizimlari;
- virtual voqelik tizimlari;
- ta'lim kompyuter telekommunikatsiya tarmoqlari.

Elektron interaktiv doska raqamli, dasturiy va internet texnologiyalari sohasidagi oxirgi yutuqlar konbinatsiyasidir. Bu ta'lim sohasida keskin o'zgarish

hisoblanadi, chunki an'anaviy doska va bo'rlar elektron ko'rinishga o'tadi. Elektron interaktiv doskaga elektron ruchka orqali ma'lumotlar yoziladi. Elektron interaktiv doska personal kompyuter uchun periferiya qurilmasi hisoblanadi. Proektor qurilmasi bilan birgalikda videoroliklarni, rasmlarni va boshqa ob'ektlarni yaratish va namoyish etish, kompyuter xotirasiga saqlash yoki printer orqali bosmaga chiqarish mumkin. Bunday usul orqali tinglovchi ma'lumotlarni juda ham tez tushunib etadi. Elektron interaktiv doska – raqamli, dasturiy va Internet texnologiyalari sohasidagi oxirgi yutuqlar kombinatsiyasidir. Bu ta'lim sohasidagi keskin o'zgarish hisoblanadi, chunki an'anaviy doska va bo'rlar elektron ko'rinishga o'tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. L.M.Nabiulina, Z.R.Bakieva. Multimedia tizimlari va texnologiyalari. Darslik. Toshkent: «Navruz» 2018
2. M.Mamarajabov, S.Tursunov Kompyuter grafikasi va web-dizayn Darslik T.:“Cho'lpon”, 2013
3. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.
4. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>
5. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
6. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.

7. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
8. strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
9. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
10. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.
11. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In *Conference Zone* (pp. 187-190).
12. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
13. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
14. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In *E Conference World* (No. 2, pp. 107-111).
15. Bakieva, ZR, & Muxammadkhujaev, BB (2018). Zamonaviy animatsiya va maktabgacha yoshdagi bolalar: media savodxonligi masalasi. *Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali* , (2).
16. Bakiyeva, Z. (2019). Program with opportunities 3D characters. *Bridge to science research works*, 49.

KOMPYUTERLI ANIMATSIYANI O‘QITISHDA “G‘OYALAR QUTISI” METODIDAN FOYDALANISH

*Z.R.Bakiyeva-Nizomiy nomidagi TDPU
Axborot texnologiyalari kafedrasida
dotsenti, p.f.f.d., PhD*

Bugungi kunda kompyuterli animatsiyani o‘qitishda ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi usul va materiallarni loyihalash va qo‘llash yo‘li bilan ta’lim jarayonini optimallashtirish tamoyillari asosida takomillashtirishdan iborat. Talabalarga kompyuterli animatsiyani o‘qitishning zamonaviy ta’lim texnologiyalari orqali o‘qitish bo‘yicha metodikasini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi.

Kompyuterli animatsiyani talabalarga o‘rgatishda amaliy mashg‘ulotda barcha talabalarga mavzuni o‘zlashtirish uchun “G‘oyalar qutisi” nomli metod qo‘llanildi.

G‘oyalar qutisi Fritz Tsviki tomonidan ko‘p o‘lchovli muammolardagi munosabatlarning umumiy to‘plamini tizimli ravishda tuzish va tadqiq qilish usuli sifatida ishlab chiqilgan morfologik tahlil usulining hosilasidir.

Ushbu texnikaning bizga ko‘proq yoqadigan Idea Box varianti Maykl Mixalko tomonidan “O‘ychan o‘yinchoqlar” kitobida tasvirlangan, u hamma uchun javonda bo‘lishi kerak. Idea Box - bu matritsa vositasi bo‘lib, unda siz dizaynning barcha turli parametrlarini aniq ko‘rishingiz uchun kiritasiz.

G‘oyalar qutisi. Yangi g‘oyalar va ixtirolar allaqachon mavjud qismlar va parchalarning oddiy kombinatsiyasi. Fikrlar to‘plami, mavjud bo‘lgan ma’lumotni egallab oladi, turli parametrlarni birlashtiradi va yangi g‘oyalarning paydo bo‘lishini rag‘batlantiradi.

1. Muammoni shakllantirish.

2. Vazifa parametri tanlanadi. Masalan, multfilm yaratishda quyidagi parametrlardan birini tanlashingiz mumkin: sprayt, shakli, tuzilishi va xarakteri. Muhim bo‘lgan narsani tanlang. Buni amalga oshirish uchun o‘zingizdan so‘rang: “Agar biz ushbu sifatni olib tashlasak, bu vazifa mavjud bo‘ladimi?”

Sprayt	Shakli	Tuzilishi	Xarakteri
Hayvonlar	Uchburchak	Katta	Quvnoq
Odamlar	To‘rtburchak	Kichkina	Xafa
Fantastika	Doira	Mitti	Yovuz
Raqs	Silindr	Gigant	Mehribon
Sport	Kubik	Yapaloq	Tentak

Sprayt	Shakli	Tuzilishi	Xarakteri
Hayvonlar	Uchburchak	Katta	Quvnoq
Odamlar	To‘rtburchak	Kichkina	Xafa
Fantastika	Doira	Mitti	Yovuz
Raqs	Silindr	Gigant	Mehribon
Sport	Kubik	Yapaloq	Tentak

3. O‘zgarishlarning ro‘yxatini tuzing.

Tasvirlab bering: qanday sprayt yasalgan –hayvon, odam, fantastika va ...

qanday shakl – uchburchak, to‘rtburchak, doira va ...

xarakteri qanday bo‘ladi – quvnoq, xafa, yovuz, tentak.

O‘ylaginingizni yozing.

Yechim: Multfilm yaratishda personajni umumiy qanday bo‘lish jihatlari olinadi. Va bu personajni qanday xarakterga ega ekanligini yaratish mumkin bo‘ladi.

Bunda yaratuvchi nafaqat oddiygina multfilm yaratish balki noodatiy takrorlanmas bo'lgan multfilm qahramoni yaratishni ham bilib oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).
2. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(12), 768-771.
3. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In E Conference World (No. 2, pp. 97-102).
4. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).
5. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.
6. Abduxakimovna, A. S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education institutions. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 1483-1488.
7. Абдурахманова, Ш. А. (2014). Об одном аспекте профессиональной направленности обучения математике в профессиональных колледжах. *Молодой ученый*, (10), 337-339.
8. Мамаражабов О.Э. “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA'LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.
9. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

10. Бакиева, З. Р. (2022). Талабаларга компьютерли анимацияни ўқитишда анимация яратиш босқичлари. *Digital technologies in innovative education problems and solutions*, 1(1), 206-210.

11. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

12. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

TA'LIMNING UZVIYILIGINI TA'MINLASHDA YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRISH MASALALARI

*S.A.Baltabayev-Nizomiy nomidagi TDPU
Texnologik ta'lim metodikasi kafedrasi
dotsenti*

*M.M.Turasheva- Nizomiy nomidagi
TDPU Texnologik ta'lim yo'nalishi
magistri*

Ta'lim tizimida umumiy o'rta, kasb-hunar va oliy ta'limning uzluksizligini ta'minlash sharoitida yoshlarni kasbga yo'naltirish masalalari muhim o'rin tutadi. Kasbga yo'naltirish yoshlarga kelajakdagi martaba yo'llari haqida g'oyalarni rivojlantirishga yordam beradi va ta'limning turli darajalari o'rtasidagi bog'liklarni ta'minlaydi. Bizning fikrimizcha ushbu mavzu doirasida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan ba'zi asosiy jihatlar quyidagilardir:

Kasbiy ta'limning integratsiyasi: umumiy o'rta ta'limdan oliy ta'limgacha kasbiy ta'lim dasturlarini joriy etish. Bu kasb bo'yicha maslahatlar, kasbiy testlar va turli kasblarning talablari va istiqbollari haqida ma'lumot berishni o'z ichiga oladi.

Ishlab chiqarishdagi hamkorlik: Talabalarga turli kasblarning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradigan amaliyotlar, seminarlar va

mehmon ma'ruzalarini o'tkazish uchun ta'lim muassasalari va turli kasbiy sohalar o'rtasida hamkorlik aloqalarini o'rnatish.

O'qituvchilar va murabbiylarning roli: O'qituvchilar va murabbiylar o'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishga yordam berish orqali kasbga yo'naltirishda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu vazifani bajarish uchun o'qituvchilarning tegishli tayyorgarlik va resurslarga ega bo'lishini ta'minlash muhimdir.

Mentorlik va murabbiylik dasturlari: Tajribali mutaxassislar rahbarligida talabalar haqiqiy ish tajribasiga ega bo'lishlari mumkin bo'lgan murabbiylik dasturlarini ishlab chiqish.

Kasbga yo'naltirishda texnologiyadan foydalanish : Yoshlarga turli martaba yo'llarini o'rganishga va bilimli kasb tanlashga yordam beradigan interaktiv platformalar va ilovalarni yaratish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish.

Mehnat bozoriga moslashish: talabalarni iqtisodiyot va mehnat bozoridagi o'zgarishlarga tayyorlaydi va kelajakda talab qilinadigan ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Ta'limning turli darajalari o'rtasidagi uzluksizlikni ta'minlash kompleks yondashuvni, jumladan, ta'lim dasturlari sifatini oshirishni va talabalarni ta'lim va kasbiy yo'llarining har bir bosqichida qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy qilishni talab qiladi.

Ma'lumki, kasbga yo'naltirish o'quvchilarga o'rta maktabdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan ta'lim yo'llarining har bir bosqichida ongli tanlov qilishda yordam berish orqali ta'lim uzluksizligida muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda kasbga yo'naltirishning masalalarida ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlar va fikrlari mavjud. Donald Superning martaba rivojlanish nazariyasida martaba tanlashda o'z-o'zini samaradorligi va samarali kutishlarning rolini ta'kidlaydi. nazariya shaxsning kasbiy rivojlanishi bolalikdan boshlab bir necha bosqichda sodir bo'lishini ta'kidlaydi. Ushbu nazariyaga asoslangan kasbga yo'naltirish dasturlari o'quvchilarga hayotlari davomida o'z qiziqishlari va qobiliyatlarini tushunish va rivojlantirishga yordam berishga qaratilgan. [1].

Albert Bandura tomonidan ishlab chiqilgan “Ijtimoiy kognitiv martaba nazariyasi” martaba tanlashda o‘z-o‘zini samaradorligi va samarali kutishlarning rolini ta’kidlaydi. O‘z-o‘zini samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan kasbga yo‘naltirish faoliyati o‘quvchilarning motivatsiyasini va kasbiy muvaffaqiyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin [2].

Kasbiy yo‘nalishga tizimli yondashuvga Savikas tomonidan asos solingan. Uning “Karyera moslashuv qobiliyatlari shkalasi” (Career adaptiv-Abilities Scale, CAAS) 24 balldan iborat bo‘lib, ularni yig‘ish orqali umumiy ball beriladi. Shuningdek haqiqiy martaba moslashuvchanligini tashxislash, moslashuvchanlik resurslari qiziqish, nazorat, qiziqish va ishonchga teng ravishda bo‘linadi. U kasbga yo‘naltirishni nafaqat talabaning shaxsiy qiziqishlari va qobiliyatlarini, balki kasbiy rivojlanishga ta’sir qiluvchi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillarni ham o‘z ichiga olgan tizimli jarayon sifatida ko‘rishni taklif qiladi. [3].

Zamonaviy sharoitda kasbga yo‘naltirishda axborot texnologiyalaridan foydalanishga katta e’tibor berilmoqda. Ilmiy izlanishlarimiz natijagi ma’lum bo‘ldi.

Bundan tashqari e’tibor berilishi mumkin bo‘lgan muhim jihatlardan biri bu - ta’limda tenglikni ta’minlashdir. Kasbga yo‘naltirishda mansab xizmatlari marginallashgan va kam vakillik qilinmagan guruhlariga ko‘proq martaba imkoniyatlarini taqdim etish orqali ta’lim va kasbiy tafovutlarni kamaytirishga qanday yordam berishiga e’tibor qaratish zarur.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, kasbga yo‘naltirish dasturlari va strategiyalari o‘quvchilarning ta’lim va martabalarining har bir bosqichida ehtiyojlari va manfaatlarini eng yaxshi tarzda qondirish uchun o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchan va moslashuvchan bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Razieh Tadayon Nabavi. Mohammad Sadegh Bijandi. Bandura's Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory. Article · January 2012.

2. Williams, D. M. (2010). Outcome expectancy and self-efficacy: theoretical implications of an unresolved contradiction. *Personality and Social Psychology Review*, 14(4), 417.

3. Н.Г.Кондратьюк, А.В.Бурмистрова-Савенкова, В.И.Моросанова. Шкала карьерноадаптационных способностей М. Савикаса и Э. Порфели: психометрические характеристики русскоязычной версии на выборке подростков Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2021 г. 558-стр.

4. Avazbayev.A.I., Xudayberganova.M.E. Kasbiy kompetentlik umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim-tarbiya jarayonini yangi sifatga ko'tarish omili. Xalq ta'limi. Ilmiy-metodik jurnal. 6-son 2020 yil. 24-29 betlar.

TA'LIM JARAYONIDA ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI

S.SH.Jo'ramurodova-Nizomiy nomidagi

TDPU ATT yo'nalishi talabasi

P.D.O'rolova-Nizomiy nomidagi TDPU

ATT yo'nalishi talabasi

Zamon rivojlanishi natijasida kundalik hayotimizga turli xil innovatsion texnologiyalar va gadjetlar kirib keldi. Ular yildan-yilga mukammallashib bormoqda va inson hayoti mazmuniga aylanib qolganligi, ularsiz bir kunini ham tasavvur qila olmaydiganlarning mavjudligini ham inkor qilib bo'lmaydi. Ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar bilan boyitish o'qitish sifatini oshirishga, qiziqarli, rang-barang qilishini bilamiz Shu o'rinda, elektron darsliklarga to'xtalib, ularning yutuq va kamchiliklarini ko'rib chiqaylik. Elektron darsliklar maxsus qurilma yoki dasturiy ta'minot bo'lib, ta'lim jarayonida an'anaviy qog'oz kitob o'rnini bosadi. Bugungi kunga kelib elektron kitob tushunchasiga turlicha ta'riflar mavjud. Ayrim manbalarda ular an'anaviy qog'oz kitoblarning elektron ko'rinishi deyilsa, boshqalarda matnlardan tashqari, o'quvchilarga taqdim qilish uchun ta'limiy multimediyalar materiallariga hamda markaziy manba tomonidan yangilanib turuvchi, bilimlarni nazorat qiluvchi interaktiv blokka ega elektron qurilmalardagi murakkab dasturlar yig'indisi deya ta'riflanadi.

Elektron darsliklarni yaratishda imkoni boricha uning zarur qismlarini printer orqali chop etish va o'quvchilar hohlagan paytda uni o'qish imkoniyati ham

bo'lishini nazarda tutish kerak. Chunki matnni ekrandan ko'p o'qish o'quvchilar ko'ziga salbiy ta'sir etishi mumkin.

Yaxshi elektron darslik ma'ruza mobaynida namoyish etish vositasi, kompyuter sinflarida tashkil etiladigan mustaqil ishlashda ta'lim oluvchi vosita, kompyuterda laboratoriya ishlarini bajarish mobaynida yordamchi, o'quvchilar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishini nazoratchisi, amaliy mashg'ulotlar uchun masala va mashqlar bilan ta'minlovchi bo'la oladi deb ayta olish mumkin.

Elektron darsliklarning so'nggi nashrlari ustida qayta ishlash jarayonlari olib borilayotganligi sababli zamonaviy elektron darsliklar asosan tasvirli matnlardan iborat. Elektron darsliklarning maqsadi an'anaviy qog'oz kitoblar o'rnini bosish emas, balki keng imkoniyatga ega ta'lim quroliga aylantirish. Bu darsliklarning asosiy ustunligi – interaktivligida. Elektron darsliklar bilan ishlovchi qurilma texnologiyasi matnlardan tashqari o'quvchilarga audiofayllar, videoroliklar, turli hujjatlar nusxasi, ensiklopediya va boshqa manbalardagi ma'lumotlarni ochish imkonini beradi. Bulardan tashqari, ularning ixchamligi, bir qurilma bir nechta kitobni o'z ichiga olishi, internetga ulanish imkoni bo'lganda istalgan ma'lumotni tortib olish imkoniyati, qog'ozga allergiyasi bo'lgan kishilarning foydalanishi uchun qulayligini sanab o'tish mumkin.

Shu o'rinda, elektron darsliklarning o'ziga yarasha kamchilik va noqulayliklari mavjud ekanligini ta'kidlab o'tish kerak.

Bularga misol qilib quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- bunday elektron qurilmaning yangi modellari juda qimmat turadi;
- an'anaviy qog'oz kitoblardan ko'ra tashqi ta'sirga chidamsizligi;
- elektron darslik qurilmalarining akkumulyatorini muntazam zaryadlab turish lozim.

Yaxshi elektron darslik yaratishda nimalarga e'tibor qaratish lozim?

Elektron darslik ishlab chiqishda uchta asosiy komponentga e'tibor qaratish lozim. Bular: o'quv materialni bayon etish, amaliy mashg'ulotlar bajarish va teskari aloqa (o'quvchilar tomonidan bilimlarni o'zlashtirganlik darajasini aniqlash jarayoni). Elektron darslik to'laligicha bir faylda bo'lishi maqsadga muvofiq emas.

Har bir bob alohida hujjat sifatida tayyorlanishi kerak, bu narsa darslikni kompyuterga yuklashdagi tezlikni kamayishi va materialni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarga barham beradi.

Ta'lim muassasalarida elektron darsliklardan foydalanish orqali o'quv-tarbiya jarayoni jadallashadi.

O'quv-tarbiya jarayonini jadallashtirishning asosiy omillari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- bir maqsadga yo'naltirilganlik ko'rsatgichini oshirish;
- o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish;
- o'quv mazmunining axborotli hajmini kengaytirish;
- o'quvchilarning o'quv amaliy darajasini tezlashtirish.

Hozirgi kunda yaratilgan va yaratilayotgan elektron o'quv adabiyotlar soni uncha katta emas. Ushbu ishni jadallik bilan amalga oshirish va ta'lim muassasalarining o'quv jarayoniga joriy etish hozirgi kunda zaruratga aylangan. Qo'yilgan vazifani amalga oshirish uchun respublikadagi salohiyatli va tajribali o'qituvchi, uslubchi, olim va tizimli dasturchilarni birlashtirib maxsus elektron darslik yaratuvchi guruhlar, imkoniyatdan kelib chiqqan holda hatto markazlar tashkil etilmoqda. Bu bilan mustaqil O'zbekistonimiz kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodni yangi axborot texnologiyalardan foydalangan holda o'qitib, bilimli, mustaqil fikrlaydigan va rivojlangan chet davlatlarining yoshlari bilan raqobatdosh kadrlar tayyorlashga zamin yaratilmoqda.

Xulosa qilib aytib o'tish joizki, so'nggi 2 yil ichida respublikada elektron o'quv adabiyotlaridan foydalanishga mo'ljallangan axborot texnologiyalari vositalarini rivojlantirish, shuningdek, masofadan turib o'qitishni tashkil etish bo'yicha salmoqli ishlar olib borilmoqda. Elektron adabiyotlar yaratishning ilmiy-uslubiy tomonlari ko'pgina olimlar tomonidan tadqiq etilmoqda. Shunday ekan, tez orada ta'lim tizimida elektron darsliklardan foydalanish oddiy darsliklar kabi kundalik ehtiyoj bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).

2. Абдурахманова, Ш. А., & Хасанов, А. А. (2019). Применение wiki-технологий в образовании. *профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности*, 95.

3. Elmurzaevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

4. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).

7. Bagbekova, L. (2019). Opportunities of massive open online courses. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

8. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. *Педагогика ва психологияда инновациялар*, (5).

9. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

10. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.

11. Bakiyeva, ZR (2023 yil, may). ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA TALABALARGA KOMPYUTER ANIMATSIYASINI O'QITISHNING NAZARIY PRINSIPLARI. *Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferensiya materiallarida* (2-jild, 5-son, 5-8-betlar).

12. Rahmatullaevna, BZ (2020). Kompyuter animatsiyasini xalqaro miqyosda tayyorlash tahlili va uni O'zbekistonda qo'llash. *Ta'lim fanlari bo'yicha Yevropa tadqiqot va mulohaza jurnali, Vol , 8 (8)*.

13. Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 174-176).

CHIZMACHILIK FANINI O'ZLASHTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI SALBIY OMILLAR

(umumiy o'rta ta'lim maktab chizmachiligi misolida)

*M.O'rinboyeva – Nizomiy nomidagi
TDPU Muhandislik va dizayn nazariyasi
magistratura mutaxassisligi 1- bosqich
magistranti*

*M.Xalimov – Nizomiy nomidagi TDPU
dotsenti*

Ma'lumki zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish asosida ma'lum faoliyat bilim, ko'nikma va malakalarni shakillantirish, faoliyatni nazorat qilish, ular tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni, ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta'lim – tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi

innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir katta tajriba to'plangan bo'lib, bu tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etmoqda.

Yurtimizdagi barcha islohotlar qatori talim sohasida ham ulkan tarixiy o'zgarishlar davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi va rahnamoligi ostida amalga oshirildi va oshirilmoqda.

Xususan, Respublikamiz Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022 - 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli farmoni doirasida maktab ta'limiga ilg'or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan Milliy o'quv dasturini to'laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish, jamiyatda o'qituvchi kasbi nufuzini oshirish, pedagoglar uchun qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish va mehnatini munosib rag'batlantirish, o'qituvchilarning yoshlarga ta'lim va tarbiya berishdagi mas'uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish, umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish, ilg'or maktab direktori va namunali o'qituvchi mezonlarini ishlab chiqish hamda ular asosida rahbar va pedagog kadrlar faoliyatini baholab borish, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, mazkur yo'nalishda uzluksiz monitoring, baholash va prognozlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish, bola ta'lim-tarbiyasida oila, ayniqsa, ota-onaning o'rnini oshirish, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasblarga yo'naltirish tizimini takomillashtirish va boshqa vazifalar belgilangan bo'lib, bugungi kunda ushbu vazifalar bosqichma-bosqich bajarilib kelinmoqda.

Davlat rahbari Sh.M.Mirziyoyev yurtimiz yoshlariga ishonch bildirgan holda: "Albatta, faqat zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallagan, mustaqil fikrlaydigan, doimo el-yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usi bilan yashaydigan siz, aziz yoshlarimiz maydonga dadil chiqib, bugungi kunda hayotning o'zi oldimizga qo'yayotgan vazifalarni hal etishga qodirsiz" degan.¹

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi, 2017-yil 30-iyun.

Xususan, bugungi kundagi zamonaviy o'qituvchi ushbu vazifalarni bajarish uchun oldiga maqsad qo'yishi va ushbu maqsadga bosqichma-bosqich erishishi mumkin.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki ko'pgina fanlar qatorida chizmachilik fanini qiyin o'zlashtiruvchi o'quvchilar uchraydiki, ularni o'qitish hamda o'zlashtiruvchi o'quvchilar safiga qo'shish uchun dars olib boruvchi o'qituvchi har xil metod va texnologiyalar qo'llaydi, ular bilan individual ishlashga harakat qiladi. Lekin fanni o'zlashtirmaslik sabablarini tahlil qilib ko'rmaydi.

O'zlashtirmaslikni oldini olishning birinchi usuli, bu sinalgan va eng ko'p qo'llaniladigan vositalaridan biri, o'quvchlarning tirishib va jonu-dili bilan o'qishlari uchun sharoit yaratib berishdir. Bu masalaga hukumatimiz tomonidan yosh avlodni komil inson bo'lib shakllanishi uchun maktabgacha ta'lim, o'rta ta'lim, o'rta maxsus ta'lim va oliy ta'limda barcha shart-sharoitlar yaratilgan.

Ikkinchidan esa o'quvchlarning fanni o'zlashtirmaslik masalasini hal etish uchun ularning bilimga bo'lgan ehtiyojini oshirish va ularda o'qishga havasni tarbiyalash masalasidir. Bunga o'rganilayotgan fanni amaliyot bilan yaqindan bog'lash, nazariyaning hayotiy ahamiyatini ko'rsatish orqali erishiladi.

Uchinchidan, fanni o'zlashtirmaslikni oldini olishning muhim vositasi o'rganilayotgan fanning istiqbolini ochish, uning turmush va ishlab chiqarishdagi o'rni hamda tarixiy taraqqiyotini ko'rsatishdan iborat. Bu yerda ham o'qituvchi chizmaning va texnikaning tarixiy taraqqiyotidan ayrim lavhalarni tushinarli shaklda hikoya qilib berishi lozim.

To'rtinchidan, o'zlashtirmaslikni oldini olishning muhim shartlaridan biri sinfda har bir o'quvchning o'zlashtirishi haqida shu sinfda boshqa fanlardan dars beradigan o'qituvchilar, ota-onalar, shuningdek jamoatchilik fikrini vujudga keltirishdir. Bunga sinfda o'quvchlarning bir-biriga o'zaro yordami, tartibni yaxshi yo'lga qo'yish, o'quvchlarni va ayniqsa darsda qiyin o'zlashtiruvchi hisoblanganlarni o'qishga faol jalb etish bilan erishiladi. Sinfda o'rtoqlarining aytib turishiga va noloyiq baho olishni ko'zlovchi o'quvchlarga nisbatan talabchanlik doim hukm surishi kerak. O'qituvchi sinf o'quvchlarining umumiy fikriga tayanib,

ayrim o'quvchlarni o'qishga jiddiy munosabatda bo'lishga majbur *qilib*, ularga ko'proq ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Beshinchidan, o'quvchlar fanni o'zlashtirmasliklarini (qoloqlik) oldini olishda o'qituvchi o'quvchlar ko'p yo'l qo'yadigan xatolarni yaxshi o'rganishi kerak.

Savol tug'iladi, agar sinf bo'yicha hamma o'zlashtira olmasa, unda o'qituvchi qanday chora ko'rishi kerak? Bu holda o'zlashtirmaslikning sabablarini aniqlash va uning monitoringiga qarab tuzatish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ko'rish zarur. Odatda o'qituvchilar tajribalarida shaxsiy topshiriqlar, darsdan tashqari vaqtlarda qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazish, mustaqil ish berish va hokazolar qo'llaniladi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'zlashtirmaslikni oldini olish, uni tuzatishdan ancha oson. Shuning uchun chizmachilik fani o'qituvchisi fanini o'qitishning boshlanishidan hamma o'quvchlar o'zlashtirishini qattiq nazorat ostiga olishi, monitoring qilib borishi kerak. To'g'ri bugungi kunda elektron kundalik joriy qilinganligi buni yechimi bo'ladi, deyish mumkin, lekin barcha o'qituvchilar elektron kundalikni birdek yurgizmaydi. Pedagogik ishning asosiy joyi shundaki, o'quvchlar, ba'zan o'qituvchining o'zi ham yo'l qo'yilgan o'zlashtirmaslikka e'tiborsiz bo'ladilar va uni tuzatish uchun kerakli choralarni o'z vaqtida ko'rmaydilar.

Ushbu izlanishlar natijasida biz o'quvchlarning qo'shimcha mustaqil ishlashlari uchun, ya'ni chizma bajarish malakasini oshirishga katta e'tibor berishga ijodiy yondashish uslubiyotini tarqatma materiallar asosida quyidagicha ishlab chiqdik:

1. Tekis shaklga o'lcham qo'yish orqali orqali (1- chizma).

O'lcham qo'yish namunasi

**Berilgan tekis shaklga o'lcham
qo'yilsin.**

1- chizma.

2. Chizma shriftlarini yozishni mashq qilish orqali (2- chizma).

Shrift namunasi.

**Berilgan shrift namunasi asosida
matn yozilsin.**

2- chizma.

Biz yuqorida qiyin o'zlashtiruvchi o'quvchlar safiga sust sur'at bilan ishlaydigan o'quvchlar kirib qolishini ta'kidlab o'tgan edik. Bunday o'quvchlar bilan o'sha sust sur'at bilan ishlash kerakki, lekin ularni tezda shoshirish yoki idroksizlikda ayblash mumkin emas. Bu o'quvchlarning o'qishga bo'lgan qiziqishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Qo'shimcha mashg'ulotlarda o'quvchlarning faollik ko'rsatishlariga va o'quv materialining bir qismini o'qituvchi rahbarligida o'zlari o'rganishlariga intilish lozim. Shuningdek, kuzatishlarimiz o'zlashtiruvchi talabalar bilan qiyin o'zlashtiradiganlarni biriktirib qo'yish mumkin. Bunday uslub ikki tomonlama foydalidir. Iqtidorli va a'lo baholarga o'qiydigan o'quvchlar o'rtoqlariga yordam berish bilan bir vaqtda o'rganilgan materiallarni

mustahkamlaydilar. Bundan tashqari, bunday hamkorlik o‘quvchlar o‘rtasidagi o‘rtoqlik xissining o‘shishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. E.Ro‘ziyev, A.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi. -T. “Yangi asr avlodi” nashriyoti., 2010.
2. A.Ashirboyev. E.I.Ro‘ziyev. N.E.Tashimov. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi. –Toshkent, “Nodirabegim” nashriyoti 2020.-118-b
3. I.Raxmonov. Chizmachilik 8, Chizmachilik 9. –T.: “O‘qituvchi”, “O‘zbekiston”. 2010, 2014 va 2019-yy.
4. I.Rahmonov. Chizmalarni chizish va o‘qish. -T. «O‘qituvchi» nashriyoti., 1992.

“OPTIX BWS 1600 G DWDM QURILMASI ASOSIDA OPTIK ALOQA TARMOG‘INI LOYIHALASH (SAMARQAND SHAHRI MISOLIDA)”

*Hotamov Abdug‘offor Muhammad
al-Xorazmiy nomidagi TATU
Samarqand filiali dotsenti*

*Nurmurodov Jasurbek Muhammad
al-Xorazmiy nomidagi TATU
Samarqand filiali assistenti*

jasurbeknurmurodov1@gmail.com

*Norpo‘latov Dostonbek Muhammad
al-Xorazmiy nomidagi TATU
Samarqand filiali talabasi*

*Rustamov Jahongir Muhammad al-
Xorazmiy nomidagi TATU
Samarqand filiali talabasi*

Mazkur mavzu doirasida DWDM qurilmasini matlab dasturi yordamida uzoq masofalarga ma’lumotlar qanday jarayonda uzatilayotganigi bilan tanishib chiqamiz, qanday qilib ma’lumotlar uzatishni qo‘llab-quvvatlashini, tarmoq

resurslarini optimallashtirish haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. DWDM tizimlari Ethernet, SONET/SDH, Fiber Channel va boshqalarni o'z ichiga olgan keng doiradagi tarmoq protokollari va xizmatlarini qo'llab-quvvatlashini ko'rib chiqamiz. Ushbu moslashuvchanlik tarmoq operatorlariga yagona optik transport infratuzilmasi orqali turli xizmatlarni taqdim etish imkonini berishini bilib olamiz.

Kalit so'zlar:DWDM, SDH, STM, SONET, Ethernet, Fiber Channel, OXC, OADM, Optik transmitterlar, Optik kuchaytirgichlar, EDFA, SOA

Kirish.

Aloqa tarmoqlari orqali uzatiladigan ma'lumotlar hajmi har yili 20-30 foizga oshib bormoqda. Bu aloqa sanoati, Internet texnologiyalari, tarmoq ilovalari va bulutli xizmatlardagi jadal texnologik taraqqiyotning natijasidir. Yangi sharoitda optik tolali tarmoqlarga qo'yiladigan asosiy talablardan biri – trafik hajmining o'sishiga mos ravishda ularning sig'imini tezda oshirish imkoniyatidir.

Bu muammo to'lqin uzunligi bo'yicha kanallarni multiplekslash texnologiyasidan foydalangan holda yaxshi hal qilinadi (DWDM Desen Wavelength Division Multiplexing). Uzoq masofaga uzatish: DWDM tizimlari signalni sezilarli darajada yomonlashmasdan uzoq masofalarga ma'lumotlarni uzatishga qodir. Bu ularni keng geografik hududlarni qamrab oluvchi, shaharlar, hududlar va hatto qit'alarni bog'laydigan magistral tarmoqlarni qurish uchun xizmat qiladi. Ma'lumotni uzoq masofalarga minimal yo'qotish bilan uzatish qobiliyati global ulanish va aloqa uchun juda muhimdir. Bitta tola turli to'lqin uzunliklarida bir necha o'nlab kanallarni uzatishi mumkin. 10 Gbit/s va undan past tezlikdagi kanallarni shakllantirish uchun radiatsiya intensivligi modulyatsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri detektorli klassik transponderlar, 100 Gbit/s va undan yuqori tezlikdagi DWDM kanallarini shakllantirish uchun esa ko'p darajali amplitudali kogerent transponderlar qo'llaniladi.

Asosiy qism.

“OPTIX BWS 1600 G DWDM” qurilmasi, telekommunikatsiya sohasida foydalaniladigan bir turi bo'lgan DWDM (Density Wavelength Division

Multiplexing) ustunlikni ta'minlaydigan bir optik kommunikatsiya tizimi. Bu tizim, optik signalni yuqori tarmoq joylarida ko'paytirish va uzatishda yordam beradi.

Quyidagi ma'lumotlar "OPTIX BWS 1600 G DWDM" qurilmasi haqida ko'p ma'lumot beradi:

DWDM Multipleksor/Demultipleksor, zich to'lqin bo'yi bo'linishini ko'paytirish (DWDM) tizimlarining ajralmas qismi bo'lib, bir tolali bir vaqtning o'zida bir nechta ma'lumot kanallarini uzatishni osonlashtiradigan muhim passiv optik komponent bo'lib xizmat qiladi. Multipleksor turli to'lqin uzunliklarini tolaga birlashtiradi va standartlashtirilgan kanal oralig'i uchun ITU tarmog'iga yopishadi. Qabul qilish oxirida Demultipleksor ushbu to'lqin uzunliklarini ajratib turadi, bu esa alohida ma'lumotlar oqimlarini mustaqil ravishda qayta ishlash imkonini beradi. Uning passiv tabiati qo'shishning kam yo'qotilishini ta'minlaydi va ilg'or konfiguratsiyalar tarmoq moslashuvchanligini oshirish uchun qo'shish funksiyasini o'z ichiga olishi mumkin. Odatda, Multipleksor va Demultipleksor (uzatuvchi va qabul qiluvchi) komponentlari bitta korpusda joylashgan.

Umuman olganda, "OPTIX BWS 1600 G DWDM" bir optik kommunikatsiya tizimi bo'lib, yuqori tezlikda va ishonchli optik signalni uzatish va birlashtirishni ta'minlaydi. Bu tizimlar ko'p xil sohalar uchun kerak bo'lgan yuqori darajada avtomatlashtirilgan optik kommunikatsiya tizimlarini ta'minlashda o'rtacha qo'llaniladi.

OptiX BWS 1600G Magistral DWDM Optik uzatish tizimi, qisqacha OptiX BWS 1600G katta sig'imli va uzoq masofali magistral uzatish mahsulotidir. U hozirgi sharoitga va optik tarmoqlarning kelajakdagi rivojlanishiga mos ravishda ishlab chiqilgan, meros qilib olingan moslashuvchan konfiguratsiya va OptiX seriyasining yaxshi muvofiqligi bilan.

Boy konfiguratsiyalar va moslashuvchan himoya xususiyatlarini ta'minlaydigan modullidizayni bilan OptiX BWS 1600G uzatish tarmog'ida etakchi rol o'ynaydi.

Optik tolaning kirish quvvati muammosiz 10 Gbit/s dan 1600 Gbit/s gacha (160×10 Gbit/s) kengaytirilishi mumkin. Kengaytirish vaqtida uskunani o'chirish

yoki xizmatni to'xtatish kerak emas. Faqat yangi uskunani joylashtiring yoki yangi tugunlarni qo'shing.

OptiX BWS 1600G tizimi nuqtadan nuqtaga, chizikli va halqali tarmoqlarda joylashtirilishi mumkin. Tarmoqning magistral qatlami bo'lib, u optik kommutatsiya uskunalari, metropoliten tarmog'i (MAN) ning og'ir trafiginini tashish uchun asosiy shaharlarni bog'laydi.

DWDM uskunasi, SDH uskunasi yoki router. Bu xizmatlar va tarmoq rozetkalari uchun katta sig'imli uzatish kanalini ta'minlaydi. OptiX BWS 1600G tizimining tarmoqdagi holati 1.1-rasmda ko'rsatilgan.

1.1-rasm. Transmissiya tarmog'idagi OptiX BWS 1600G

OptiX BWS 1600G bir yo'nalishli xizmatlarni bitta tola orqali uzatadi, ya'ni ikki yo'nalishli uzatish ikkita optik tola orqali amalga oshiriladi, ulardan biri uzatish uchun, ikkinchisi esa qabul qilish uchun.

OptiX BWS 1600G ishlashda yuqori ishonchli va tarmoqqa ulanishda moslashuvchan:

- Ishonchli multipleksor/demultiplekser
 - Erbiy qo‘shilgan optik tolali kuchaytirgich
 - Raman kuchaytirgichi
 - Kanallarni tenglashtirish texnologiyasi
 - SuperWDM texnologiyasi
 - Dispersiyani qoplash texnologiyasi
 - Universal va markazlashtirilgan tarmoqni boshqarish tizim
- 1-2-rasmda OptiX BWS 1600G shkafi ko‘rinishi ko‘rsatilgan.

1.2-rasm. OptiX BWS 1600G ko‘rinishi

OptiX BWS 1600G tizimi ETS300-119-3 standart shkafini qabul qiladi. Demak, tizim kabinet tuzilishida oqilona va tashqi ko‘rinishida oqlangan.

Shkafning asosiy ramkasi tokcha bo‘lib, orqa panel orqada o‘rnatilgan va har ikki tomonda harakatlanuvchi yon panellar mavjud. Quvvat qutisi yuqori qismga o‘rnatilgan. Subracks shkafning o‘rtasiga o‘rnatiladi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki DWDM-bu Density Wavelength Division Multiplexing. Bu tizim optik signalni o‘lchovli bo‘lmagan masofalarda uzatishga imkon beradi. DWDM, bir necha to‘lqin tarmoqlari orasidagi masofa o‘lchamini kattalashtirish yordamida tarmoqning ishlab chiqarilishi va ishlab chiqarilishi darajasini oshiradi.

Optik kommunikatsiya “OPTIX BWS 1600 G DWDM” tizimi, optik kommunikatsiya tizimlarini yaratishda va ularga yuqori darajada avtomatlashtirilgan amalga oshirishda qo‘llaniladi. Bu tizimlar, optik signalni yuqori tezlikda va ishonchli ravishda uzatish va o‘lchash imkonini ta‘minlaydi.**To‘lam bo‘yicha** bu qurilma ma‘lum bir masofa bo‘yicha yuqori darajada o‘tib boruvchi optik signalni uzatish va ishlab chiqarishda ishlatiladi. Optik tarmoqlarni to‘plam tizimlarida, talqin tarmoqlaridagi signallar bir-biriga ta‘sir ko‘rmaydi, bu esa signalni ko‘paytirish va uzatishning tezligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. OptiX BWS 1600G magistral DWDM optik uzatish Tizim uskuna tavsifi kitobi
2. T8_DWDM_VOLGA_web_uz kitobi
3. R.X. Djurayev, Sh.Yu. Djabbarov «Hujjatli elektraloqa tizimlari va tarmoqlari» O‘quv qo‘llanma. Toshkent. TATU 2006 yil
4. N.B. Usmanova Ma‘lumot uzatish tizimlari va tarmoqlari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent TATU.2006 yil
5. Волоконно–оптические системы передачи: Учебник для вузов. Бутусов М.М., Верник С.М. и др.– М.: Радио и связь, 2017. – с.415.
6. Замрий А.А., Мауленов О.М. Волоконно – оптические системы передач. Конспект лекций.- Алматы.: АЭИ 2007 .

MATEMATIKA FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASINING BAZI JIXATLARI

Radjabov B. Sh.

*ChDPU "Matematika o'qitish metodikasi va geometriya" kafedrası
professori, t.f.d., +998 (93) 002 07 32 radjabov1952@bk.ru*

Murodillayeva N.B.

*ChDPU Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (matematika)
mutaxassisligi 2-kurs magistri, +998 (94) 411 53 41
murodullayevanilufar98@gmail.com.*

Mirjamolova M.A

*CHDPU Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (matematika)
mutaxassisligi 2-kurs magistri, +998931860426
moxiramirjamolova99@gmail.com*

Tayanch so'zlar: raqamli texnologiyalar, maple dasturi, tenglamalar, grafik, funktsiya, ellipsoid, paraboloid, giperboloid.

Ключевые слова: цифровые технологии, программа maple, уравнение, график функция, эллипсоид, параболоид, гиперполлоид.

Kalit so'zlar: digital technologies program Maple, equation, graphic, function, ellipse, parabola, giperbola.

Hozirgi kunda ta'limda, jumladan oliy ta'limda aniq fanlarni o'qitishning samarali metodlarini ishlab chiqish va joriy etish dolzarb masalalar turkimiga kiradi. Aniq fanlar turkumiga kiruvchi analitik geometriya fani o'qitishda raqamli va kompyuter texnologiyalardan foydalanish talabalarda murakkab bo'lgan fazoviy masalalarni yechishda ayniqsa qo'l keladi. Taklif etilayotgan metodikaning asosiy mohiyati shundaki, butun kurs bo'yicha o'qitilishi lozim bo'lgan bazaviy mavzular tanlanib, ularni raqamli texnologiyalar asosida loyixalashtiriladi va dars jarayonlarida joriy etiladi.. Jumladan, matematik paketlarning o'quv jarayonidagi o'rni va ro'li bir qancha sezilarli va sifatliroq ekanligi tajribadan ma'lum va murakkab matematik masalalarni yechishni onsonlashtiradi. Matematik paketlardan

o'quv jarayonida foydalanish matematik va texnik ta'limning fundamentalligini oshirishni taminlaydi. Talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llash mahoratlarini oshiradi. Shunday matematik paketlaridan biri bu maple paketi va uning turli darajadagi versiyalaridir. Maple - bu kompyuterda analitik va sonli hisoblashlarni bajaruvchi, 2000 dan ko'proq komandalarni o'z ichiga olgan va algebra, geometriya, matematik analiz, differentsial tenglamalar, diskret matematika, fizika, statistika, matematik fizika masalalarini dastur tuzmasdan yechish imkoniyatini beruvchi matematik tizim (sistema)-paketdir. Aytish mumkinki, Maple bu yuqorida sanab o'tilgan sohalardagi matematik masalalarni yechib beruvchi katta kalkulyatordir. Xozirda Maple takomillashib bormoqda va uning Maple 9.5, Maple 11-versiyalari keng tarqalgan.

Geometriya fanini o'zlashtirishda Maple dasturi bugungi kunda talabalarga ko'pgina imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Xususan oliy talim jarayonida ikkinchi tartibli sirtlarga oid misol va masalalarni yechilishi va grafiklarini chizilmasini chizish murakkab bo'lib keladi, Maple dasturi bilan ishlash esa talabalarga ko'pgina yengilliklar yaratib beradi.

Biz kompyuterdan foydalanib Maple dasturi yordamida geometriya kursidan ikkinchi tartibli sirtning umumiy ko'rinishdagi tenglamasi bilan berilganda grafigini yasash usulini ko'rib chiqamiz.

Maple dasturi yordamida ikkinchi tartibli sirtning umumiy ko'rinishdagi tenglamasining grafigini chizishda bizga Mapleda grafiklar yasash tartibi va komandalarni bilishimiz kerak bo'ladi.

Geometriya fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bu dars samaradorligini oshirishda, talabalar misollarni ishlab, tegishli muloxazalar va xulosalarni mustaqil chiqarishda qo'l keladi. Natijalarni kompyuter orqali tekshirish va kompyuterdan foydalanib Maple dasturi yordamida geometrik obrazlarning grafiklarini yasash talabalarga ko'pgina yengilliklar yaratib beradi.

Maple dasturida ikkinchi tartibli sirtlarning grafigini yasaga doir misollar:

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ tenglamasi bilan berilgan sfera va $2x + 3y - z = 0$ tekislikning o'zaro vaziyati aniqlang:

>with(plots):

```
implicitplot3d([x^2+y^2+z^2=1,2*x+3*y-z=0], x=-1..1, y=-1..1, z=-1..1);
```


$x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1 = 0$ Ellipsoidning $2x + y + z = 0$ tekislik bilan o'zaro vaziyati quyidagi dastur yordamida aniqlanadi:

>with(plots):

```
implicitplot3d([x^2+2*y^2+3*z^2=1,2*x+y+z=0], x=-1..1, y=-1..1, z=-1..1);
```


$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{5} - \frac{z^2}{2} = 1$ giperboloidning $x + 3y - z = 0$ tekislik bilan o'zaro kesishgan vaziyatini aniqlang:

>with(plots):

```
implicitplot3d([x^2/3+y^2/5-z^2/2=1,x+3*y-z=0], x=-5..5, y=-5..5, z=-4..4);
```


$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 6z$ giperbolik paraboloidning $x - y + 6 = 0$ tekislik bilan o'zaro vaziyatini aniqlang:

```
with(plots):implicitplot3d([x^2/5-y^2/4-6*z=0,x-y+6=0], x=-10..10, y=-25..25, z=-10..10);
```


Xulosa: Demak, Maple matematik masalalarni yechish dasturiy paketi yordamida nafaqat standart geometrik figuralarni (jumladan paraboloid, ellipsoid, giperboloid yoki giperbolik paraboloid) turli formulalar bilan berilgan murakkab sirtlarni, ularning kesimlari bo'yicha vaziyatlarni tasvirlash mumkin. Agar bu chizmalar uch o'lchovli fazoga ko'chirilganda 3D formatdagi ko'rinishini xam tasvirlash mumkin va natijani kompyuter yordamida turli rasurslarda ifodalash imkoniyati tug'iladi. Bunday xolatda o'quvchi va talabalarning xususan geometriya kursidagi "Ikkinchi tartibli sirtlar" mavzusini chuqurroq o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dadajonov N.D. M.Sh.Jo'rayeva. Geometriya, 1-qism, Toshkent "O'qituvchi" 1996, 380 b.
2. Imamov A. Maple da matematik masalalarni yechish, uslubiy qo'llanma, NAMDUu, 2011, 84 b
3. Narmanov A.Y. Analitik geometriya. Toshkent 2008, 171 b.
4. Savotchenko S.E., Kuzmicheva T.G. Методы решения математических задач в Maple: Учебное пособие – Белгород: Изд. Белгаудит, 2001. – 116 с.
5. <http://www.maplesoft.com>

TA'LIM SOHASIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI: IMKONIYATLARI

M.A.Maxmadiyarov

Nizomiy nomidagi TDPU, ATT I-bosqich talabasi

Ta'lim jarayonini loyihalash va amalga oshirishda axborot ta'lim texnologiyalarining imkoniyatlari, ta'limni rivojlanishning zamonaviy bosqichidagi dolzarb muammolariga javob berishi xususiyatlari aniqlangan. Axborot

texnologiyalarining ta'limiy-tarbiyaviy salohiyati ochib berilgan. Maqola pedagogika oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari, talabalar va ta'lim sohasidagi boshqa xodimlar uchun mo'ljallangan.

Bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davrda zamonaviy texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalarida muhim o'rin egallaganiga shubha yo'q. Ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas, chunki zamonaviy axborot texnologiyalari bizga o'rganish-o'rgatish uslubimizni inqilob qilishga undamoqda. Oxirgi vaqtlarda onlayn kurslardan tortib virtual haqiqat sinflarigacha bo'lgan imkoniyatlar taklif etilmoqda va ularning imkoniyatlari cheksizdir.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim sohasiga taqdim etgan asosiy imkoniyatlaridan biri – istalgan vaqtda istalgan joydan ta'lim olish hisoblanadi. Internet xizmatining rivojlanib borishi talaba-o'qituvchi uchun “onlayn” bilim olish-berish va internet resurslaridan qulay tarzda foydalanishga imkon berdi. Bu o'z o'zidan zamonaviy ta'lim olishning ba'zi ko'rinishlari bo'lib, talaba yoshlar uchun qulay sharoitda ta'lim olish (an'anaviy va undan tashqaridagi ta'lim), o'zini o'zi rivojlantirish, o'zini o'zi baholash va o'zaro muloqotlar tashkil qilish orqali ta'lim olish (fikir almashish, bilib olish) kabi imkoniyatlarni berdi. Bundan tashqari, onlayn kurslar va platformalar ta'lim jarayonlarini takomillashtirishda katta istiqbollarni taklif etdi. Coursera, Udey va Khan Academy kabi web-saytlar (platformalar), ko'zga ko'ringan mutaxassislar tomonidan taklif etilgan turli fanlar bo'yicha keng doiradagi kurslarni taklif qiladi.

Ushbu kurslar talabalarga o'z tezligida va o'z vaqtida o'rganish, yangi bilimlarni kashf qilish, sinov jarayonlaridan o'tib borish, shuning bilan, zamonaviy bilim ko'nikmalariga ega bo'lishlik imkonini ham yaratadi. Bundan tashqari, onlayn kurslar tugallanganlik sertifikatlari hamda darajalarni ham taklif qiladi, bu esa mutaxassislariga o'z malaka va martaba istiqbollari oshirish ishlarini osonlashtiradi.

Virtual haqiqat (VH) ta'lim sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lgan zamonaviy axborot texnologiyalarining yangi ko'rinishidir. VH orqali talabalar virtual muhitga kirish, undagi real simulyatsiyalar va tajribalardan foydalanishlari

mumkin. Ushbu texnologiya, xususan tarix, geografiya kabi fanlar doirasida interaktiv va qiziqarli o'rganish usullarini taklif qiladi. Masalan, talabalarga qadimiy sivilizatsiyalarni, 3D formatdagi ob'ektlarni o'rganish yoki virtual simulyatsiyalar yordamida murakkab ilmiy tushunchalarni tahlil qilish va boshqa ko'p sonli imkoniyatlar ular jumlasiga kiradi. Bu nafaqat ushbu ob'ektlarni tushinishni osonlashtirish, balki o'rganishni qiziqarli va esda qolarli darajaga keltirishni osonlashtiradi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari muloqot maydonchalari yordamida to'g'ri va teskari aloqalarni tashkil etish imkoniyatlarini ham beradi. Video konferensiya, onlayn forum va guruh loyihalarini amalga oshirishga imkon beruvchi platformalar yordamida talaba-o'qituvchi jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, ulanishi va hamkorlikda faoliyat olib borishi mumkin. Bu esa o'z navbatida hamkorlik ishlari, ya'ni talabalar orasidagi fikr almashuv, kontentlarni ayriboshlash, muammolarni o'zaro hal qilishlarni rivojlantiradi. Bundan tashqari, aloqa vositalari talaba-o'qituvchi orasidagi o'zaro munosabatlarni tashkil etishga yordam beradi, individual ta'lim va individual fikr-mulohazalar yurgizishga imkon beradi. Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarining yana bir muhim istiqbollardan biri, kontentlarga asoslangan ta'limdir. Tahlil qiluvchi vositalar yordamida talabaning muvaffaqiyatli (muvaffaqiyatsiz) ta'lim olish faoliyatini kuzatish va tahlil qilish imkoni ham yaratildi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqqan holda talaba yoshlarning kuchli yoki zaif tomonlarini kuzatish orqali o'rganish uchun xulosalar chiqariladi. Keyinchalik o'qituvchi ushbu ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, shaxsiy ta'lim usullari va yaratiluvchi kontentlarni talabaga moslashtirish maqsadlarida foydalanishi mumkin. Ushbu texnologiyalar talabalarda, o'zlariga ishonch hosil qilish, ta'limga yangicha qarash, o'z yutuqlari va kamchiliklarini ko'ra olish, eng muhimi ushbu kamchiliklarni tez va o'z vaqtida bartaraf etish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida cheksiz imkoniyatlar va istiqbollarni taqdim etadi. Onlayn ma'lumot, virtual haqiqat sinflari bizga o'rganish va o'rgatish uslubimizni o'zgartirishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish orqali biz barcha yoshdagi

ta'lim oluchilar (boqcha yoshidan talabalargacha) uchun yanada qiziqarli, individuallashtirilgan va samarali ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.
2. Abduxakimovna, A. S., & Nasiba, K. (2023). Computer graphics as a means for forming professional competences. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 146-147.
3. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
4. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
5. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).
6. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.
7. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In Conference Zone (pp. 206-208).
8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 71-74.
9. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
10. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

11. Бакиева, З. Р. (2022). Талабаларга компьютерли анимацияни ўқитишда анимация яратиш босқичлари. *Digital technologies in innovative education problems and solutions*, 1(1), 206-210.

12. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

13. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

RAQAMLI TA'LIM VOSITALARINING TYUTORLAR AXBOROT KOMPETENLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNINI VA ROLI

Feruza Muxamadiyeva Ishnazarovna
Nizomiy nomidagi TDPU Informatika va
uni o'qitish metodikasi kafedrasida katta
o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizni rivojlantirish “Raqamli O‘zbekiston 2030” loyihasini amalga oshirish uchun ta'lim tizimini ma'lum bir jihatlarini raqamlashtirish ko‘zda tutilishi zarur. Raqamli ta'lim resurslari: ta'lim platformalaridan unumli foydalanish, ta'lim platformalarining standart vositalari qo‘llab-quvvatlaydigan dasturiy ta'minotni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Raqamli ta'lim resurslari, Google Classroom, online ta'lim, LMS, online sinfxona, Google.

Tyutorning axborot-ta'lim muhitidagi kompetentligi shaxsning qobiliyatlarini ta'riflovchi tizimli xususiyat sifatida tavsiflanadi, ya'ni yangi axborotlarni mustaqil ravishda qabul qilish, ularni baholash va yaratish; jarayon va ob'yektlarni shu bilan birga, o‘zining individual faoliyatini modellashtirish va loyihalash; axborot jarayonining yangi a‘zolarini o‘qitish, rivojlantirish va tarbiyalashga yo‘naltirilgan ta'lim masalalarini yechish; o‘zining kasbiy faoliyatida o‘quv jarayoni

samaradorligini oshirishni ta'minlovchi zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash muhim jihatlardan biridir.

Tyutorlarning axborot kompetensiyasiga ega bo'lishi, turli axborot manbalari bilan ishlashi, kerakli materialni topish va undan foydalanishi, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda internet va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishi muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda raqamli ta'lim resurslari: ta'lim platformalari, portallar va saytlar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

“Ta'lim platformasi”, “Onlayn ta'lim platformasi” – bu o'qituvchilar, ota-onalar, talabalar uchun o'quv resurslari to'plamini, ya'ni ta'lim sifatini qo'llab-quvvatlash va boshqarish uchun ma'lumot, vositalar va manbalarni taqdim etadigan interaktiv onlayn xizmatlar to'plamini o'z ichiga oladi. Bu Internet orqali ta'lim olishni ta'minlaydigan keng qamrovli, sodda va intuitiv tizimdir. Ta'lim platformalarining standart vositalari quyidagilarni qo'llab-quvvatlaydigan dasturiy ta'minotni o'z ichiga oladi:

- ta'lim mazmunini yaratish;
- kontentni yetkazib berish, ishlatish va takomillashtirish;
- kerakli ma'lumotlarni qidirish;
- kontent va ta'limni boshqarish;
- masofaviy va aralash ta'limni tashkil qilish uchun jamoalarni yaratish;
- ta'lim jarayonining borishi to'g'risida hisobot va tahlil qilish.

Ta'lim platformalari, portallari va saytlarining quyidagilarga imkoniyatlari mavjud:

- ta'lim jarayonini tashkil etishga tubdan yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish;

- pedagogik dasturlarni ishlab chiqish va moslashtirish jarayonini soddalashtirish (platformada mavjud bo'lgan bilimlar bazasi, ta'lim portallari va saytlariga havolalar orqali elektron ta'lim resurslari, shuningdek o'rnatilgan instrumental tizimlarga kirish imkoniyati);

– ta’lim jarayonida o‘qitilgan fanlari bo‘yicha savollar, topshiriqlar va mashqlar bankini o‘z ichiga olgan test va diagnostika tizimlaridan foydalanish, savollar va topshiriqlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish imkoniyati;

– e-portfolio yordamida talabaning ijodkorligi va o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish dinamikasini kuzatib borish;

– ta’limni boshqaruvchi yuqori turuvchi tashkilotlar bilan hujjatlar almashinuvini amalga oshirish.

Google Classroom ilovasi - o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi fan doirasidagi o‘zaro muloqot vositasi hisoblanadi. Google Classroom orqali o‘qituvchilar kurslar yaratishi, talabalarga topshiriqlarni yuborishi va ularga izoh berishi, shuningdek, talabalarining fikr-mulohazalarini qabul qilishi mumkin.

E’lon - bu Google Drivega fayllarni, YouTubedan videolarni va tashqi manbalarga havolalarni qo‘shishingiz mumkin bo‘lgan matn. Google Docs formatidagi barcha fayllar bitta nusxada saqlanadi (tinglovchilarga faqat o‘qish rejimida ochiladi) yoki har bir foydalanuvchiga o‘zgartirishi (tahrirlashi) mumkin bo‘lgan nusxasi beriladi. Foydalanuvchi Google Docsda hujatlarni tashkil qilishi (matnli hujjat yaratishi mumkin), shuningdek, onlayn ravishda prezentatsiyalar yoki jadval yaratishi mumkin.

Google Classroom foydalanuvchiga haqiqatan ham qog‘ozsiz ishlarga o‘tishga, talabalar jamoasini yaxshilashga va talabalar uchun turli xil ko‘rsatmalar berishga, vaqtni tejashga, qog‘ozni tejashga va sinfning inverter modelini yaratishga imkon beradi. Google Classroom - o‘qituvchi yoki talabalar o‘quv jarayonidan tashqarida bo‘lganlarida foydali vosita bo‘lib, ular dars berishda davom etishlari va o‘tkazib yuborilgan darslarni davom ettirishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Muxamadiyeva, F. I. (2023). TYUTORLARNING AXBOROT KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON TARBIYA RESURSLARINING O‘RNI VA ROLI. Results of National Scientific Research International Journal, 2(12), 63-68.

2. Mamarajabov, M., & To‘raev, R. (2021). O‘rgatuvchi elektron muhitni

yaratishga qo‘yiladigan metodik talablar. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 295-305.

3. Мухамадиева, Ф. И. (2021). “ТАЪЛИМДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ” ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 1238-1242.

4. Баранова Н. Google Classroom: Как с нуля создавать онлайн курсы (версия 2020) // https://te-st.ru/entries/google_classroom/

5. Adashboyev Sh. Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar . O‘quv – uslubiy majmua. Toshkent 2023.

6. Mukhamadiyeva, F. I. (2023). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF USING EDUCATIONAL RESOURCES IN EDUCATION WITH THE HELP OF SOCIAL NETWORKS. *Web of Technology: Multidimensional Research Journal*, 1(9), 19-6

7. Tuxtamatov X.R. Ma’lumotlarni aks ettirishning ko‘p o‘lchovli modeli va uning qo‘llanish sohalari. // *Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 2| Issue 5 SJIF- 5.8, Researchbib 7.1 ISSN: 2181-3639*

8. Мухамадиева, Ф. И. (2018). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. In *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS* (pp. 170-172).

XORIJIY MAMLAKATLARDA ELEKTRON O‘QUV RESURSLARINI TA’LIM TIZIMIGA JORIY QILISHNING TAHLILI

O‘roqova Sharofat Bahodir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o‘qituvchisi

Shovruqov Fazliddin Rustam o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Zamonaviy axborot jamiyatida mediata’lim rivoji tendensiyalari. Dunyoning barcha davlatlarida kuzatilayotgan ta’lim inqirozining turli ko‘rinishlari ko‘pincha

jamiyatdagi kelishmovchiliklari bilan bog‘liq bo‘lib, moddiy zahiralarni qayta ishlab chiqarish asoslariga tayangan. Industrial muhit tiklanish davridan hozirgi dunyo rivojlangan jamiyati faoliyati prinsiplari o‘rnini egallaydi va yangicha axborot texnologiyalarga asoslanadi.

Bugungi kunda axborot energiya va materiallar qatorida asosiy zaxira bo‘lib kelyapti. Axborot zaxiralari asosiy Milliy boylik hisoblanib, davlatning iqtisodiy salohiyatini aniqlaydi. Axborot sonining o‘sishi mavjud bo‘lgan qayta ishlash vositalari, uzatish, saqlash va integratsiyalash imkoniyatlaridan o‘zdi. Axborotlashtirish jarayoni ta’sirida yangi struktura – axborot jamiyati barpo etiladi. U axborot texnologiyalarini yuqori darajasi bilan ajralib turadi, rivojlangan infrastrukturallari axborotga kirishni ta’minlaydi, axborot zaxiralari ishlab chiqarish, tezkor avtomatlash jarayoni, ishlab chiqarish va boshqaruv tarmoqlarini robotlashtirish, ijtimoiy strukturalarning radikal o‘zgarishi – barchasining negizida axborot faoliyati muhitini kengaytirish yotadi.

“Ta’lim soxasidagi siyosat va yangi axborot texnologiyalar” Rossiya Federatsiyasi Milliy ma’ruzasida YuNESKO ning II Xalqaro kongressida (1996 yil iyul, Moskva) “Informatika va ta’lim” da ta’lim axborotlashtirishi yangi davlat ta’lim dasturini xayotga tadbiiq etishning asosiy vositasi deb tushuniladi. Tor mutaxassisli pragmatik maqsadlardan fundamental fanlararo bilimlarga o‘tiladi.

Oliy maktabning axborotlashtirish strategiyasida prinsipial daqiqalaridan biri deb ta’lim axborotlashtirilishidan jamiyat va Rossiya mintaqalarini axborotlashtirishga o‘tish hisoblanadi.

Ta’lim tizimini, jamiyat hayotini axborotlashtirish ta’sirini baholashda hozirgi daqiqalik extiyojlardan kelib chiqmay, balki tasavvurdagi kelajak modeliga tayanish zarur, chunki texnik qoloqlik va samarasiz harajatlar shubhasiz tayin.

Oliy ta’lim tizimi yuqori tajribali ishchi kuchini tayyorlash manbai sifatida ish bilan ta’minlash sohasi xususiyatlarini ko‘zda tutish kerak va shunday ish joylariga bitiruvchilarni tayyorlash kerakki, ma’suliyat sifati muntazam o‘zgarib tursa, vertikal menejment tarmoqliga almasha, axborot turli norasmiy kanallar orqali

uzatilsa, bo'ysunishdan ko'ra shaxsiy taklif baholansa va barcha strategiyalar birlashsa, milliy chegaralar uchun bozor munosabatlari ekspansiyasiga asoslanadi.

O'quv jarayoni qatnashchilarini axborotlashtirilishining 2 turda yo'nalishdagi tendensiyalari hozirgi paytda aniqlanyapti. Birinchisi turli axborotlarni ko'payishi, zamonaviy bazalar va ma'lumot banklari yaratilishi, dasturiy ta'minot va uslubiy, statistik materiallarni nashrdan chiqarish bilan kuzatiladi. Ikkinchidan, qarama – qarshisi, ob'ektiv va sub'ektiv xarakterga ega axborot oqimlarini tanlash tendensiyasi bilan bog'liq.

Ob'ektiv xarakterga ega chegaralashlar yopiq normativ dalolatnomalar bilan bog'liq yuqori to'lovlar kiritilgani sababli axborotga kirish qisqartiriladi. Sub'ektiv xarakterga ega chegaralashlar o'qituvchilarning o'quvsizligi va talabalarni holatga tez moslasha olmasliklari va kerakli axborotni topa olmasliklari, ulardan kasbiy foydalana olmasliklari bilan bog'liq.

Oliy ta'lim doirasida axborot texnologiyalarni ishlatishning 3 ta o'zaro bog'liq sohalarini ajratish mumkin: auditoriya mashg'ulotlari uchun, elektron kutubxonalar, Internet.

O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalari asosida o'qitilishini zamonaviy bosqichida qo'llanishi o'qitish usuli sifatida kompyuterni galdan galgacha emas, balki muntazam birinchi mashg'ulotdan oxirigisigacha ishlatilishi ko'zda tutiladi.

O'qituvchi kompyuter dasturlarining yaratilishi, ayniqsa maxsus asboblarning ishlatilmasligi – bu kun mehnat talab etuvchi mushkul ish. Ko'p ijodiy jamoalar tomonidan ishlatiladigan texnologiya bir yil ichida 400 – 800 axborot va grafik kadrlardan iborat dasturiy mahsulot ishlab chiqishga imkon beradi. Ayrim o'qitilish kompyuter dasturlarini ishlab chiqish bir necha yilga cho'ziladi. 1 soatlik kursni tayyorlash uchun mutaxassislar 50 dan 500 soatgacha ishlaydilar. Bunday ishni 10 – 15 yil avval juda katta va yaxshi moliyalashgan jamoalar bajarar edilar. Dj. Morris ta'kidlariga ko'ra, 1984 yilda ishlab chiqilgan elektron kursining 1 soati 10000 dollar qiymatiga ega edi. A. Bork ekspert ko'rsatmalariga asosan 1985 yilda oliy matematikadan 6 – semestrli avtomatlashtirilgan kursni ishlab chiqishga 3 – 5 mln. dollarli xarajatlar kerakligini aytdi. Hozirgi kunda kompyuter o'quv dasturlarini

ishlab chiqish uchun xarajatlar 3 – 5 barobar kamroq, lekin ular ham mahsus moliyalashtirilmagan kichik jamoalarga og‘ir keladi. Bu esa ta‘limning qo‘shimchalarni ishlab chiqish va tarqatilishi yo‘lidagi muammolardan faqat kichik qismidir.

A.Kuchment dalillariga ko‘ra, ta‘limga qaratilgan Rossiya investitsiyalari shundayki, Rossiya bilim saviyasi bo‘yicha 38 - o‘rinni, iqtisodning raqobatdoshligi bo‘yicha 53 – o‘rin va iqtisodiy erkinlik bo‘yicha 115 – o‘rinni egallaydi. 1997 yilda axborot texnologiyalari xarajatlari kishi boshiga AQShda – 1095 USD ni, Germaniyada – 613 USDni, Rossiyada – 14 USDni, (AQSh xarajatlarini 1,28 %) tashkil etadi. 70 yillarning oxiridan (axborot va ilmiy texnik qoloqlik) boshlab bizning jamiyatimizni dunyo miqyosidan axborot va ilmiy texnik qoloqligi eksponensial darajada o‘shib bordi. Rossiya ekspertlari ma‘lumotiga ko‘ra 1989 yilda Sovet olimlarining axborot ta‘minoti ishlari AQSh hamkasabalariga nisbatan 10 barobar past edi.

Ilmiy – ta‘lim davlat potentsiali keskin pasaydi. Rossiya umumiy aholisining 37% - oliy va o‘rta maxsus ma‘lumotli bo‘lsada, Rossiya intellektual davlat maqomiga ega bo‘lishga noloq deb topildi, chunki axolining voyaga etgan qismidan 40 – 60 % oliy ma‘lumotga ega bo‘lishi shart. Shunday fragmentarlik kelib chiqadi. O‘qitilishning kompyuter texnologiyalari asoslarini ommalashtirishning tizimi mavjud emasligi, ta‘lim loyixalarini ma‘qul natijalarini tirajlash mumkin emasligi. Ta‘lim maqsadlariga qaratilgan axborot texnologiyalarni qo‘llashning yoyiq taxlili rivojlangan xorijiy davlatlarda qiziqishga loyiq.

Dunyoning yetakchi davlatlarida (Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Fransiya va boshqalar) 60 – yillardan boshlab mediata‘limga asosiy e‘tibor qaratila boshladi, u o‘quvchi va talabalarga mediamadaniyat dunyosiga bemalol kirishga yordam beradi, ommaviy axborot vositalari tilini o‘rganishda, mediamatnlarni taxlil qilishni o‘rganishda yordam beradi.

1987 yildan boshlab Kanadaning Ontario shahrida besh mingga yaqin o‘rta maktablarda (7 – 12 sinflarda) mediata‘lim majburiy fan sifatida kiritildi,

Avstraliyada 1990 yildan boshlab bu fan 1 – 12 sinflarda (bolalar bog‘chalarida ham) kiritildi.

Dastlab AQShda mediamadaniyatdan farqli mediata’lim Kanada yoki Fransiyadagidan sustroq rivojlandi, lekin 90 yillarga yaqin Amerika mediata’lim tizimi tuzulganligi haqida so‘z yuritish mumkin, sayt Internet tarmoqlari, nashrlar, konferensiyalar orqali boshqa davlatlarga ta’sir etadi. AQShda bir necha yirik mediata’lim assotsiatsiyalari faoliyat ko‘rsatyapti. (Center for Media Education) mediata’lim markazi Vashintonda, Los – Andjelesda mediabilimlar markazi, Shimoliy Karolinadagi fuqarolar “mediabilimlar tomonida” xarakati (Citizens for Media Literacy) va boshqalar. Mediata’lim obro‘sining o‘sishi shunga olib keldiki, 90 – yillarda AQShning 12 shaharida mediata’lim va mediabilimlar bo‘limlaridan ta’lim standartlariga kiritish qabul qilindi.

Mediata’lim orqali elektron o‘quv resurslarini sifatli yaratishga katta e’tibor qaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. R.Hamdamiyov, U.Begimkulov, N.Tayloqov. Ta’limda axborot texnologiyalari. Qo‘llanma T. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” 2010

2. S.S.G‘ulomov. R.X.Alimov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari. Darslik T.; “Shark”. 2000.

3. Абдурахманова, Ш. А., & Хасанов, А. А. (2019). Применение wiki-технологий в образовании. *профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности*, 95.

4. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students’ Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. *www. auris-verlag. de*.

5. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).

6. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12)*.
7. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World (No. 2, pp. 128-137)*.
8. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law, 23, 74-76*.
9. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences, 8, 71-74*.
10. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law, 23, 52-55*. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>
11. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.
12. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress, 2(1), 300-308*.
13. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103*.
14. Bakieva, ZR, & Muxammadkhujaev, BB (2018). Zamonaviy animatsiya va maktabgacha yoshdagi bolalar: media savodxonligi masalasi. *Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali , (2)*.
15. Bakiyeva, Z. (2019). Program with opportunities 3D characters. *Bridge to science research works, 49*.

VIDEO DARSLAR YARATISHDA QO‘LLANILADIGAN DASTURLAR TAHLILI

O‘roqova Sharofat Bahodir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o‘qituvchisi

Xakimbayeva Nasiba Xayrullo qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Video darslarni yaratishda bir nechta dasturlardan foydalansa bo‘ladi. Misol uchun Camtasia Studio, Movie Maker, Premier Pro, Bandicam, Pinnacle Studio va shunga o‘xshash bir qancha dasturlar kiradi.

Bizda asosan audio video leksiylar internet tizimidagi masofaviy ta‘lim orqali o‘quvchi yoshlarning o‘z hoxish istagiga ko‘ra o‘ziga qulay vaqtda qabul qilinadi. Kasb- hunar kollejarimizdagi ta‘lim jarayoni sifatini oshirish maqsadida biz video audio leksiylardan dars jarayonining bir qismi sifatida foydalanishimiz zarur. Ayniqsa chet el mamlakatlari nufuzli maktab kollej universitetlarining ta‘lim jarayonidagi mavzuga qaratilgan video audio leksiylaridan foydalanishimiz, ularni o‘quvchilarga yetkazib berishimiz, o‘quvchilarning dunyo qarashini kengaytirishimiz va fikrlash doirasini o‘stirishimiz talim jarayoni natijasini ijobiy tarafga o‘zgarishiga olib keladi.

Hozirgi kunda zamonaviy kompyuterlar multimedia imkoniyatlariga ega. Agar kompyuter multimedia ma‘lumotlarini chiqarish qurilmalari bilan ta‘minlanmagan bo‘lsa, bunday kompyuterlar zamonaviy hisoblanmaydi. «Multimedia» so‘zi lotincha media so‘zidan olingan bo‘lib, o‘zbekchada «muhit» yoki «ma‘lumot tarqatuvchi» degan ma‘noni bildiradi. Multimedia – oddiy informasiyani (matn va chizmalarni) tovush va harakatdagi tasvirlar (videofilmlar) bilan birlashtirish imkonini dasturiy ta‘minot va texnik vositalar yordamida ta‘minlaydigan maxsus texnologiyadir. Kompyuterlarda multimedia tizimidan foydalanish uchun quyidagi vositalar talab qilinadi: kompyuterning (ddr) operativ xotira tizimi 16 tezlikdan yuqori bo‘lishi shart, video tizimli xaritasi 16 Mbaytdan 32 Mbaytgacha va ovozli xaritasi o‘rnatilgan bo‘lishi zarur. Kompakt disklardagi multimedia ma‘lumotlarini o‘qish uchun CD-ROM(Compact Dick Read – Only Memory) diskovod talab

qilinadi. Windows operatsion tizimi bir qancha multimedia dasturlarini o'z ichiga oladi. Masalan, Zvukozapis (ovoz yozish) dasturi .wav formatli ovozli fayllarni tahrir qilish, yozish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Windows Media dasturi ovozli fayllar va videofayllarni qayta ishlovchi universal dastur hisoblanadi. Windows Movie Maker videomontaj vositalari imkonini beruvchi dastur hisoblanadi. Talabalarni o'qitish jarayonida multimedia o'quv dasturlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki talaba dars davomida ma'ruzaning 25% iga yaqinini o'zlashtiradi. Agar o'qituvchi ma'ruza darsi davomida multimedia vositalaridan foydalansa, ya'ni talaba eshitayotgan ma'ruzasini kompyuter orqali doskada ko'rib tursa, o'qitish sifati ancha yuqori bo'ladi. Buning uchun zamonaviy kompyuter, videoprojektor va ovoz uzatuvchi moslama talab qilinadi.

Windows Movie Maker - videolarni tahrirlash va operatsion tizimga qurilgan videolarni taxrirlash uchun mo'ljallangan dastur.

Movie Maker dasturining ikoni

Windows 7 dan boshlab, Movie Maker Windows Live Studios deb ataladi, u ishlab chiquvchilarga ko'ra, o'rtacha foydalanuvchining asosiy ehtiyojlari uchun mo'ljallangan **Dastur quyidagi imkoniyatlarni beradi:**

Windows studiyalarining afzalliklari, hatto tajribasiz foydalanuvchilarga ham osonlik bilan erishish mumkin, shuningdek, dasturni yuklab olish va sotib olishning hojati yo'q.

Agar sizda oddiy video-muharrir zarur bo'lsa, asosiy xususiyatlar majmuasi bo'lgan rus tilida - Windows Movie Maker eng yaxshi dastur bo'ladi.

Dasturning kamchiligi – ma’lumotlarni WMV formatida va konvertatsiya qilish qobiliyatining yo‘qligi.

Pinnacle VideoSpin - Bundan tashqari oddiy va bepul muharriri Corel kompaniyasidan havaskor videolarni tahrirlash uchun. Oddiy yaratish imkonini beradi tillardagi ramkalar va individual grafikalar. Ovozni eng oddiy tahrirlashni qo‘llab-quvvatlaydi.

Pinnacle videoSpain dasturining export ishchi oynasi

Dasturning asosiy afzalligi - juda katta funktsiyalar to‘plami bilan maksimal qulaylik. Agar Windows 7 yoki 8 uchun oddiy video muharriri qidirsangiz - Pinnacle VideoSpin sizning kutgingizga mos keladi.

Movavi Video muharriri - bizning nashrdan chiqadigan oxirgi videorolikda havaskor videoning muharriri. Oldingi ikkitadan farqli o‘laroq - shareware (litsenziya 900 rubl atrofida).

Windows Movie Studio va Pinnacle Video Spindan ancha katta vositalar to‘plami mavjud, ammo professional darajaga yetarlicha etishmayapti.

Movavi Video dasturining ikoni

Movavi Video muharriri bilan nima qilishim mumkin;

- har xil bitratlardagi video fragmentlardan kliplar yarating (avtomatik ravishda transkodlash sizni saqlaganingizda paydo bo‘ladi);

- faqatgina video yoki multimediya fayllaridan tovushlarni olish;
- video sifatini yaxshilash: aniqlik, kontrastni o'zgartirish va yo'q qilish va hokazo;
- video va ovoz uchun juda ko'p maxsus effektlarni qo'llang;
- fayllarni turli xil video formatlarida saqlang.

Ko'pgina kompyuter foydalanuvchilari fikriga ko'ra, eng yaxshi video muharriri ularni osonlikcha tushunish va ishlatish mumkin. Videolarni tartibga solish dasturlarida aksariyat rus tilida so'zlashuvchi foydalanuvchilar uchun ichki intuitiv interfeys mavjud bo'lib, yangi foydalanuvchi ularni boshqarishi mumkin. Yangi foydalanuvchilar uchun eng yaxshi video tahrirlovchisini Windows Movie Marker deb atash mumkin.

Camtasia Studio dasturi – bu kompyuter monitori ekranidagi tasvirlarni yozib olish imkonini beruvchi juda ham qulay kuchli dastur hisoblanadi. Ushbu dastur yordamida biz ekrandagi jarayonlari oson tasvirga olishimiz, veb-kameralar orqali videoga olishimiz, PowerPoint taqdimotlarini, hamda audio yozuvlarni yaratishimiz mumkin. Dastur videoni tahrirlash imkonini beradi: turli effektlar berish, to'g'rilash, ravshanlik, ularning o'lchamlarini almashtirish, kerakli formatlarda saqlash va boshqalar.

Camtasia Studio – video darsliklar, taqdimotlar va boshqa shunga o'xshash kuzatuvchilarga namoyish etiladigan materiallar yaratish uchun mo'ljallangan. Camtasia Studio dasturida monitor ekranidagilarni video tasvirga olishdan tashqari videoni tahrirlash imkoniyati ham mavjud. Camtasia Studio dasturidan foydalanib kompyuter monitorida yuz berayogan barcha jarayonlarni osonlik bilan yozib borish mumkin. Monitor ekranidagi butun sohani yoki uning alohida ajratilgan sohasini yozib olish mumkin, shundan so'ng video va audioning turli effektlarini berishimiz mumkin bo'ladi. Monitor ekranida kuzatilayotgan jarayonlarni yozib olish uchun yetarlicha yuqori unumdorlikka ega bo'lgan kompyuter tanlansa ish unumdorligi ortadi. Camtasia Studio dasturining yana bir afzalligi shundaki, u o'zining shaxsiy TechSmit Screen Capture Codec kodekiga ega bo'lib, tasvirni kodlashtirishda yaxshi natijalarni beradi. Uning algoritmi tizimga bo'lgan ortiqcha yuklanishlarni

minimallashtiradi, shuning uchun ushbu dasturdan unumdorligi past bo'lgan kompyuterlarda ham foydalanish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki hozirgi kunda ta'lim darayonida videodarslarning o'rni beqiyosdir hamda videodarslar elektron ta'lim resurslarining ajralmas qismi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.Xamdamov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Elektron o'quv-uslubiy majmualar Qo'llanma T. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 2010.

2. P.Хамдамов ва бошқалар Таълимда ахборот технологиялари Қўлланма Тошкент. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" 2010

3. Абдурахманова, Ш. А. (2017). Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан. *Молодой ученый*, (1), 428-430.

4. Abdurakhmanova, S. A. (2022). Individualization of professional education process on the basis of digital technologies. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 65-67

5. Мамаражабов О.Э "Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш" KASB-HUNAR TA'LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

6. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

7. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

8. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

9. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. *Педагогика ва психологияда инновациялар*, (5).

10. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In *Conference Zone* (pp. 206-208).

11. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

12. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. Scientific progress, 2(1), 300-308.

13. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103.

14. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. Академические исследования в современной науке, 1(17), 226-227.

15. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 26-28.

AXBOROT TEXNALOGIYALARINING TA'LIM JARAYONI SIFATINI OSHIRISHDAGI O'RNI

*O'roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasida katta o'qituvchisi*

*Yo'ldoshova Zulxumor Mirkomil qizi-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari
va texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

Bugungi kunda rivojlanib kelayotgan O'zbekistonda ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor berilmoqda. Ta'lim sohasini rivojlanishida esa axborot texnologiyalari alohida o'rin tutadi. Sezib turganingizdek faqat ma'ruzaga asoslangan dars jarayoni ham eskirib asta sekin yo'qolib bormoqda. Bunga asosiy sabab esa axborot texnologiyalarining tez sur'atda rivojlanib borishi va ommalashib ketishidir. Axborot texnologiyalari rivojlanayotgan bir paytda dars jarayoni rang-barang va turli qiziqarli metodlar bilan boyitib o'tilmasa talabalar qiziqishi va

e'tiborini tortish anchagina murakkab masaladir. Shunday ekan axborot texnologiyalari ta'lim jarayoniga pedagogik bilimlar va axborot texnologiyalarini tatbiq etishni yanada rivojlantirish, professor-o'qituvchilarni pedagogik bilimlarini oshirish, hamda xorijiy oliy ta'lim muassasalari tajribasini chuqur o'rgangan holda ularni O'zbekiston ta'lim tizimida ham joriy etish imkonini yaratadi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'limning biror o'quv fanini to'liq ravishda yoki uning qaysi qismini AKTdan foydalanib o'tsa qanday samara berishi, yoki AKTni qo'llashning pedagogik tamoyillarini, uning psixologik xususiyatlarini, uning bilish jarayoniga ta'sir qilish mexanizmi va omillari, shuningdek yana boshqa ko'p jihatlarini kompleks tatqiq qilish dolzarb bo'lib bormoqda. Bu esa ta'lim tizimida, xususan ta'lim jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirish, o'quv uslubiy taminotni rivojlantirish, ayniqsa o'quv mashg'ulotlarini o'tish va o'zlashtirish samaradorligini oshirish borasida yangicha mazmun va mohiyat shakllanishiga asos yaratmoqda.

Ta'lim tizimi sifati va samaradorligini oshirishning asosiy usullaridan biri o'quv jarayonida zamonaviy axborot kommunikasion texnologiyalarni, shu jumladan multimediyali o'quv kurslarini qo'llash, o'qituvchi va o'quvchining interfaol o'zaro aloqalarini ta'minlash, multimedialiy o'quv kurslari va darsliklarini ishlab chiqishda yuqori malakali kadrlarni jalb etishdan iborat bo'ladi. Multimedia axborotlarni har xil ko'rinishlarda tasvirlash va dinamik obrazlarini yaratish, uni ko'rish va eshitish organlari orqali qabul qilish va tasavvur etish imkoniyatlarini yaratadi.

Multimedia texnologiyalarida an'anaviy texnologiyalarga qaraganda axborotlar matn ko'rinishda emas, balki tasvir, ovoz va harakatlar ko'rinishida ifodalanilishi o'quvchilarni darslarda faolroq, diqqatliroq intiluvchan va qiziquvchan bo'lishga o'rgatadi, chunki tavsiya qilinadigan har bir axborot ularning ishtiroki va harakati orqali amalga oshiriladi. Ta'lim tizimida multimedia texnologiyalari nazariy, amaliy, ko'rgazmali, ma'lumotli, trenajyorli va nazorat qismlarini birlashtirish yo'li bilan o'quvchilarga ijobiy va samarali ta'sir etuvchi vosita hisoblanadi.

Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarida foydalanishning afzalliklari:

- dars jarayonida o'quvchilarga taqdim qilinayotgan o'quv materiallarini takroriy namoyish qilish imkoniyati mavjudligi;
- amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyatining mavjudligi;
- ta'lim oluvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishligi;
- ta'lim oluvchilarning individual bilimlarini baholash, nazorat qilish va boshqa imkoniyatlarni mavjudligi;
- o'quv materiallardan ommaviy tarzda foydalanish ya'ni, tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir necha auditoriyada va guruhlarda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- masofaviy o'qitish uchun asosiy vositalardan biri sifatida foydalanish;

Axborotlashgan jamiyat ehtiyojini qondiruvchi zamonaviy darslik – axborot ta'lim muhitining asosi sifatida uning tamal toshidir. Odatdagi qog'oz variantidagi darslik bilan unga asoslangan elektron versiyadan birgalikda foydalanish hozirgi zamon uchun odatiy hol hisoblanadi. Bundan shu aniqki, elektron shaklda ham, bosma variantdagi nashr muhim emas, muhimi qanday shaklda bo'lmasin kerakli majmualar, mashqlar to'plamlari, tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan o'quv-uslubiy majmua bo'lishi mumkin.

Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonlari sifatini oshirishda quyidagi faktorlar muhim:

- yangi texnologiyalar, o'quvchi va o'qituvchilarga innovatsion pedagogik usullar bilan ta'lim olish va o'qitish imkoniyatlarini beradi.
- axborot texnologiyalari orqali o'quvchi, ma'lumotlarni faollashtirish uchun real va virtual jihatlarni birlashtirishadi, ma'lumotlarni amaliyotga o'tkazish va ijtimoiy ta'lim imkoniyatlarini yaratadi.
- o'quvchi va o'qituvchilar, boshqa davlatlardagi o'quv markazlari, o'qituvchilar va talabalarga onlayn bog'lanish orqali global hamkorlik o'rnatishlari mumkin bo'ladi.

- axborot texnologiyalari, har bir o'quvchi uchun maxsus masofaviy o'quv modelini taqdim etadi, bu saytda o'quvchi uning o'zining o'z sohasiga yo'naltirilgan ta'lim reja va dasturalari bilan tanishishi mumkin.

- axborot texnologiyalari o'quvchilarning o'z vaqtlarida, o'z joylarida va internet orqali ta'lim olishlari va o'quvchilarning qulayligini oshirish uchun interaktiv darsliklar, o'quv platformalari, ta'lim o'yinlari va boshqalarni taklif etadi.

Axborot texnologiyalarining ta'limga oid bu muhim faktorlari O'zbekiston ta'lim tizimining yanada rivojlanishi va o'quvchilarning bilim, ko'nikmalarini yuksak darajada oshirishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoni sifatini oshirishdagi o'rni juda katta ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalar yordamida ta'lim sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'lib borish, o'quvchilarga yanada tushinarli, qiziqarli, interaktiv va samaraliroq dars tashkil qilish mumkin. O'quvchilarda axborot texnologiyalari yordamida online platformalar, veb-saytlar va ilovalar orqali elektron dars materiallaridan foydalanish, mantiqiy o'yinlar yaratish, onlayn vebinarlar tashkil etish, turli chatlar orqali masalalar yechib borish hamda o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari axborot texnologiyalari orqali o'zlarining bilimlarini sinab ko'rish, fikrlarni almashtirib ko'rish va tajriba almashishlari mumkin. Shuningdek, ularning muammolarni hal qilishda internet resurslaridan foydalanishi hamda onlayn savollar yoki vazifalar orqali malakasini tekshirib borish ham mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Ta'lim sifatini oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish" Ismoiljonova Mohigul Hikmatillo qiz - «Научный Фокус»

2. "AKT rivojlangan davrda ta'lim boshqaruvida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullari" A. Ilhomjon - Научный Фокус, 2023

3. "Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni" I. Aldashev, S. Aldasheva -AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF, 2022

4. “Axborot texnologiyalaridan ta’lim jarayonini tashkillashtirishda foydalanish” Adiba Shamshidin qizi Isoqova - SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021

5. Abduxakimovna, A. S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education institutions. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 1483-1488.

6. Абдурахманова, Ш. А. (2014). Об одном аспекте профессиональной направленности обучения математике в профессиональных колледжах. *Молодой ученый*, (10), 337-339.

7. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).

8. Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

9. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

10. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

11. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 71-74.

12. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>

13. Bahadirova, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).

14. Urolova, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12), 768-771.

15. Urolova, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89),34-37.

16. Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o'rgatish. Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke , 1 (17), 226-227.

17. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. Академические исследования в современной науке, 1(17), 226-227.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARGA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Ramazonov Xusniddin Saidaxmadovich

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch

doktoranti

Yuqori malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlashga erishish uchun ta'lim jarayonini tashkil qilish va boshqarishning o'ziga xos talablari mavjud. Birinchidan, o'quvchi talabalarning kasbiy bilimlarini o'zlashtirish darajasi davlat ta'lim standartlari talablariga mosligini ta'minlash bilan bog'liq. Ikkinchidan, o'quvchi talabalarning mustaqil ijodiy faolligini davlat ta'lim standartlarida belgilangan bilim, ko'nikma va malakalar doirasini to'liq qamrab olishga erishish. Jamiyatning bu tarzda jadal rivojlanishi, yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoji o'qituvchidan intellektual qobiliyatlarini namoyon qilgan holda, ijtimoiy talablarni qondirishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "“Raqamli O'zbekiston-2030” stategeyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079 sonli Farmoniga asosan mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy kommunikatsion texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining o'z mutaxassislik fanini o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirishda ta'lim jarayonini maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishda, bu jarayonning maqsadi, vazifalarini yaxshi tushunishlarida, innovatsion ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini va raqamli texnologiyalarni har tomonlama chuqur o'zlashtirishlari zarur bo'ladi. Zamonaviy axborot jamiyatida multimediali ta'lim, ta'lim jarayonida multimedidan foydalanish, zamonaviy o'qituvchining ommaviy axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmasini shakllanishda, multimediali vositalar yordamida ta'lim mohiyatini, ochib berish, pedagogik salohiyatining oshishi va turli multimedia vositalaridan foydalanish shartlarini tushunishiga, ta'lim jarayonida (rasm, video, audio, animatsiya, matn), pedagogik modellar va ulardan foydalanishga tayyorligini shakllantirish vositasi sifatida qaraladi. Shuning uchun bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining multimediali axborot texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirish orqali ularning multimedia texnologiyalariga oid bilimlarini rivojlantirish masalasi ilm oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bunda zamonaviy ilmiy texnikaviy taraqqiyot talablariga mos holda, bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining multimedia borasidagi bilimlarini takomillashtirish orqali kasbiy bilimlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish pedagogik yo'nalishdagi tadqiqotlar ichida muhim ahamiyatga ega.

Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarinig axborot texnologiyalari bilan ishlash multimediga oid bilimlarining rivojlantirishi natijasida ta'lim-tarbiya ishlarini yuqori saviyada tashkil qilishi uchun quyidagi takliflarni berishimiz mumkin:

- mashg'ulotlarni davlat ta'lim standartlariga muvofiq holda tashkil qilish va olib borishi;

- darslarni zamonaviy pedagogik usullar va ko'rgazmali (multimediali ta'lim vositalari va multimedia texnologiyalari) asosida tashkil qilishi;

- ta'limni tarbiya bilan uzviy holda olib borish, o'quvchilarning ma'naviy-ma'rifiy ongini shakllantirishda, amaliy (multimedia vositalari yordamida turli xil amaliy vazifalarni bajarishi), mediata'lim usullarida oqilona foydalanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining mediakompetentligini yanada rivojlantirish uchun rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanib, o'quv rejalariga multimedia tushunchalarini yoritib beruvchi fanlarni kiritish va metodik qo'llanmalar yaratish hamda tinglovchilarga, o'quvchilarga yetkazish, multimedia vositalari, multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim sohalarini rivojlantirish davr talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "“Raqamli O'zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'isida”gi PF-6079-sonli Farmoni. - <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2.Babadjonov S.S., Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. -Toshkent: 2018.

3.Taylaqov N.I. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun informatikadan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari.-T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. 160 b.

4.Muslimov N.A., Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped.fan. dok...dis. Avtoreferat.T, 2007. - 47 b.

ZAMONAVIY DUNYO: TA'LIMDA IJTIMOIIY TARMOQLAR

N.H.Saidova

Nizomiy nomidagi TDPU ATT-102 guruh talabasi

Zamonaviy jamiyatda insonning axborot madaniyatining eng samarali shakllanishi ta'lim tizimi orqali amalga oshiriladi. Biz o'quvchilarning umumiy madaniyatini shakllantirishni o'rta kasb-hunar ta'limining ustuvor vazifalaridan biri deb bilamiz, chunki shaxsning talabalik yillarida shakllangan madaniyat darajasi uning kasbiy faoliyatidagi farovonligini belgilaydi.

“Ijtimoiy tarmoq” atamasini 1954-yilda sotsiolog Jeyms Barns muomalaga kiritgan bo'lib, o'sha paytlarda uning internetga aloqasi bo'lmagan va unga shunday ta'rif berilgan: “Ijtimoiy tarmoq - ijtimoiy obyektlar hisoblanadigan (odamlar va tashkilotlar) tugunlar guruhi va ular orasidagi aloqalar (ijtimoiy munosabatlar)dan tarkib topgan ijtimoiy tuzilmadir”. Oddiyroq qilib aytganda, ijtimoiy tarmoq – ma'lumotlar, bir taraflama yoki ikki taraflama aloqalarga ega bo'lgan odamlar guruhidir. Olib borilgan axborot-tahliliy natijalar va statistik ma'lumotlarga ko'ra, Facebook hozirgi vaqtda dunyoda eng mashhur ijtimoiy tarmoq sifatida yetakchi o'rinda bormoqda. Bugungi kunga kelib, Facebook tarmog'ida ro'yxatdan o'tganlar soni bir necha milliard kishidan ortganligi ma'lum qilingan. Undan keyingi o'rinlarni esa Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, Pinterest, Snapchat, YouTube, Reddit, WhatsApp, Flickr, Weibo egallab kelmoqda.

Media kontent almashuviga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlar (Media sharing networks) Ijtimoiy tarmoqning bu turi foydalanuvchilarga video va foto materiallarni o'zaro almashishga imkon beradi. Bularga Flickr, Instagram, YouTube, Vimeo, Vine, Snapchat. Muhokamalar va izohlarga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlar (Online reviews) Yelp va Urbanspoon xorijiy tarmoqlari geolokatsiya va mahalliy biznes haqida sharh va tavsiyalar qoldirish qobiliyatiga asoslangan. Airbnb va Uber sayohatchilar turar joylari va shaxsiy tashuvchilar

haqidagi sharhlarga e'tibor qaratadi. Bunday ijtimoiy media foydalanuvchilarga xarid qilish to'g'risida qaror qabul qilish uchun barcha kerakli ma'lumotlarni to'plashga yordam beradigan ulkan bilim bazasidir. Siz tinglovchilaringizning ishonchini qozonish, ijobiy fikr-mulohazalarni qabul qilish va salbiy sabablarni bartaraf etish uchun qo'lingizdan kelganini qilishingiz kerak. Jamoaviy muhokamalarga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlar (Discussion forums) Jamiyatlar, forumlar, savol-javob xizmatlari ijtimoiy medianing birinchi turlaridandir. Ushbu turdagi zamonaviy vakillariga Quora, Reddit va Digg kiradi. Foydalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmining asosini bilim almashish zarurati tashkil qiladi. Foydali bo'lish - bunday xizmatlar bo'yicha brendlar uchun asosiy vazifa. Ammo ehtiyot bo'ling - mahalliy auditoriya tajovuzkor reklamani yoqtirmaydi, agar siz ushbu qoidani e'tiborsiz qoldirsangiz, foydalanuvchilarning salbiy munosabatiga duch kelishingiz yoki hatto moderator tomonidan taqiqlanish xavfi mavjud. Bu holatda eng yaxshi strategiya ekspert sifatida muhokamada qatnashish yoki oxirgi chora sifatida o'z brendingizdan muhokamaga tegishli bo'lgan maqola yoki trening videosiga havolani joylashtirish bo'ladi.

Mualliflik huquqlariga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlar (Social publishing platforms) Ushbu turdagi ijtimoiy media bloglar va mikro-bloglar uchun xizmatlarni o'z ichiga oladi, bu erda foydalanuvchilar matn va media kontentini yaratadilar va nashr etadilar. Bunga Twitter, Medium va Tumblr kabi mashhur platformalar kiradi va agar Twitterning biznes uchun afzalliklari taqdimotga muhtoj bo'lmasa, unda boshqa platformalarda hikoya biroz boshqacha - agar sizning muloqot strategiyangiz original kontent yaratishni o'z ichiga olsa, u holda siz ijtimoiy media ma'lumotlaridan foydalangan holda auditoriyangizni kengaytirishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, qidiruv tizimlari ushbu saytlarda nashr etilgan tarkibni juda tez indekslaydi:

Ijtimoiy xatcho'plar saytlari (Bookmarking sites)

StumbleUpon, Pinterest, Flipboard bu xizmatlar bo'lib, foydalanuvchi o'zining shaxsiy kutubxonasiga tarkib to'playdi va boshqa hamjamiyat a'zolari obuna bo'lishi mumkin. Odatda, ushbu ijtimoiy media platformalari ko'proq tegishli

kontentni taklif qilish uchun qiziqishlarni o'rganadi. Bu erda biznes uchun eng aniq vazifa - ularning onlayn mavjudligini foydalanuvchilarga qulay qilishdir: kontentni asosiy ijtimoiy xatcho'p xizmatlari standartlariga optimallashtirish, xatcho'plar uchun tugmalarni qo'shish va h.k. Shuningdek, siz o'z kanaligizda kontent yaratishingiz va saralashingiz mumkin: masalan, Pinterestda "taxta" yarating va u erda foydalanuvchilarni qiziqtiradigan kontentni nashr qiling yoki foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentni qayta joylashtiring.

Qiziqishlarga asoslangan tarmoqlar (Interest-based networks)

Ijtimoiy tarmoqlar bizga taqdim etayotgan eng ommabop imkoniyat - bu hamfikrlar va qiziqishlari o'xshash odamlarni topishdir. Masalan, Last.fm musiqa ixlosmandlari uchun tarmoq, Goodreads adabiyot ixlosmandlari uchun. Ushbu turdagi ijtimoiy tarmoq sanoat hamjamiyatlari yoki noshirlar uchun juda mos keladi. Bundan tashqari, agar sizning biznesingiz sevimli mashg'ulotingiz bilan bog'liq bo'lsa, siz mavjud jamoaga qo'shilishingiz yoki o'zingizni yaratishingiz mumkin.

Zamonaviy ta'lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlar muhim o'rin tutib, talabalar va o'qituvchilarga muloqot qilish, hamkorlik qilish va axborot almashish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada biz ijtimoiy tarmoqlarning asosiy turlari va ularning ta'limdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz.

1. Ta'lim ijtimoiy media: Bular ta'lim maqsadlari uchun maxsus ishlab chiqilgan maxsus platformalardir. Ular o'qituvchilarga kurslar yaratish, materiallarni nashr etish, blog yuritish va talabalar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Ushbu ijtimoiy tarmoqlar ko'pincha o'quvchilar yangi mavzularni o'rganishlari, testlarni topshirishlari va turli mamlakatlardagi o'qituvchilar va boshqa talabalar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan onlayn ta'lim imkoniyatlarini taqdim etadi.

2. Professional ijtimoiy tarmoqlar: Bular muayyan soha mutaxassislarini birlashtiradigan platformalardir. Ular talabalar va o'qituvchilarga ish topish, tajriba va murabbiylik almashish va professional tarmoqlarni yaratish imkonini beradi. Bunday ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy ish qidirish usullarini to'ldiradi va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

3. Umumiy ijtimoiy tarmoqlar: Bular ta'limga ixtisoslashtirilmagan, ammo ta'lim jarayonida foydali bo'lishi mumkin bo'lgan platformalardir. Masalan, Facebook, Instagram va Twitterdan sinfdoshlar bilan muloqot qilish, o'quv materiallarini almashish va guruh loyihalarini tashkil qilish uchun foydalanish mumkin. Shuningdek, ular o'qituvchilarga o'quvchilar bilan muloqot qilish uchun sahifalar va guruhlar yaratishga imkon beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati:

1. Ta'lim olish imkoniyatini yaxshilash: Ijtimoiy tarmoqlar talabalarga o'quv materiallaridan foydalanish va o'qituvchilar va boshqa talabalar bilan istalgan vaqtda va dunyoning istalgan nuqtasidan muloqot qilish imkonini beradi.

2. Hamkorlik va bilim almashish: Ijtimoiy tarmoqlar talabalar va o'qituvchilarga fikr, tajriba va materiallar almashish imkonini beradi. Bu tanqidiy fikrlash, muammolarni hamkorlikda hal qilish va yangi bilimlarni yaratishga yordam beradi.

3. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish: Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish talabalarga ma'lumot qidirish, uning ishonchliligini baholash, kontent yaratish va onlaynda samarali muloqot qilish kabi raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Ijtimoiylashtirish va motivatsiya: Ijtimoiy media talabalar uchun o'z yutuqlari bilan bo'lishish va tengdoshlari va o'qituvchilaridan fikr-mulohaza va yordam olish uchun platforma bo'lishi mumkin. Bu ijobiy o'zaro munosabatlarni va talabalar motivatsiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan qo'yidagi yo'nalishlarda foydalanamiz:

- ❖ Muloqot;
- ❖ Ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish;
- ❖ Savodxonlik, muloqot va o'qish ko'nikmalarini oshirish;
- ❖ Darslarni masofadan o'qitish imkoniyati;
- ❖ Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.

Umuman olganda, ijtimoiy media ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, hamkorlik va bilim almashishni qo'llab-quvvatlash, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va talabalarning ijtimoiylashuvi va motivatsiyasini osonlashtirish orqali zamonaviy ta'limda muhim rol o'ynaydi. Yoshlar bu saytlardan to'g'ri foydalansa, bizga "ommaviy madaniyat" hech qanday huruj qilmaydi. Buning uchun yoshlarda axloqiy tarbiyalar, estetik ong yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak, tushunchalarga ega bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1) Bakieva, ZR, & Muxammadkhujaev, BB (2018). Zamonaviy animatsiya va maktabgacha yoshdagi bolalar: media savodxonligi masalasi. *Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali*, (2).

2) Bakiyeva, Z. (2019). Program with opportunities 3D characters. *Bridge to science research works*, 49.

3) Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(12), 768-771.

4) Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89),34-37.

5) Bagbekova, L. (2019). Opportunities of massive open online courses. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

6) Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. *Педагогика ва психологияда инновациялар*, (5).

7) Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

8) Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

9) Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

10) Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

11) Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.

12) Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.

13) Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta’lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o’rgatish. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke* , 1 (17), 226-227.

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA BLUETOOTH TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O’RNI

Payazov Mirabbos Miraxmatovich

*O‘zbekiston davlat jaxon tillari universiteti Zamonaviy axborot texnologiyalari
kafedrasi mudiri*

E-mail: mpayazov@mail.ru

Umarova Nodira Raxmonovna

O‘zbekiston davlat jaxon tillari universiteti ZAT kafedrasi katta o‘qituvchisi

Akhmedov Abdulaziz

Moskva Moliya-sanoat universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi

Amaliyotda qator simsiz aloqa vositalari mavjud bo‘lib, jumladan ta’lim jarayonini raqamlashtirishda simsiz aloqa vositalari ayniqsa «Bluetooth» texnologiyasidan foydalanish unchalik e’tiborga olinmagandir. Vaxolanki bu

texnologiya yordamida ta'limga tegishli ma'lumotlar almashinuvi, turli viruslardan ximoya qilish uchun xizmat qilib keladi.

Simsiz aloqalar uchun 1990 yillarda Bluetooth Special Interest Group (SIG) guruxi tomonidan IEEE 802.15 standarti asosida ma'lumotlarni radioaloqa orqali periferik qurilmalar orqali kichik masofalarga uzatish uchun ishlab chiqarilgan.

Bunda Bluetooth texnologiyasi simsiz aloqa orqali 8 birlikdagi turli periferik qurimalarni birlashtirishi mumkin. Birinchidan bu texnologiya mobil telefonlarini turli qurilmalar bilan simsiz bog'lash maqsadida yaratilgan. Ammo bu texnologiyadan foydalanish juda tez tarqaldi. Hozirgi kunda ta'limni raqamlashtish maqsadida «Bluetooth» texnologiyasi simsiz shaxsiy lokal tarmoq (Wireless Personal Area Network - WPAN) deb ataluvchi bir necha uzellarni bog'lashi mumkin. WLAN singari «Bluetooth» texnologisi ham ISM (Industry, Science and Medicine) chizig'ida litsenziyasiz 2,402 - 2,480 GGs chastota diapazonidan foydalanadi. «Bluetooth» texnologiyasi keng tarqalgan simsiz WLAN tarmog'ini to'ldiradi. Ta'lim soxasida raqamli texnologiyalarni joriy qilish Bluetooth texnologiyasi ovozli aloqa bo'yicha ishlashi va ma'lumot uzatishni amalga oshirishi mumkin. Shuningdek texnologiya ovozli ma'lumotlar bilan parallel ishlash va ma'lumot uzatishni amalga oshirish imkonini beradi. Buning uchun texnologiyada ikki turli aloqa kanallari qo'llaniladi. Sinxron uzatish (Synchronous Connection-Oriented - SCO) ovozli signallarni sekundiga 64 kbit tezlikda uzatishga mo'ljallangan. Faqat asinxron aloqa (Asynchronous Connectionless - ACL) paketli ma'lumot uzatishga mo'ljallangan. Agar bu vaqtda sinxron paketlar uzatilmasa, bunda Bluetooth ixtiyoriy ma'lumotni asinxron uzatishga almashtirishi mumkindir.

Ta'limni raqamlashtishga mo'ljallanayotgan Bluetooth ma'lumotlar paketi 72 bitli kirish kodidan, 54 bitli asosiy qismdan (Header) va 0 dan 2745 bitgacha hajmdagi (DH5 paketi turi) ma'lumotlar maydonidan iborat. Ayniqsa ta'lim jarayonida Bluetooth ning 2.0+EDR turida ma'lumotlar maydoni 8168 bitgacha (3-DH5) ni tashkil etishi mumkin. Bluetooth texnologiyasida spektrni kengaytirish metodi chastotani keskin qayta qurish (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) orqali qo'llaniladi. Bunda chastota yo'li 1 MGs da 79 bosqichga (bir necha

mamlakatlarda 23) bo‘linadi, bunda ma’lumotlarni uzatish uchun sekundiga 1.600 marotaba o‘zgaradi. Chastotalar orasidagi qayta yoqish ketma ketligi har bir aloqa uchun tasodifiy emas va faqat uzatkich va qabul qilgich uchun tanish bo‘lib, bir tashuvchi chastotadan sinxron ravishda ikkinchisiga 625 mks da o‘tkaziladi.

Ta’lim jarayonini raqamlashtirish xamda ma’lumotlarni keskin uzatish bo‘yicha FHSS metodi ishlatish uchun oddiy va keng doiradagi shovqinlarga chidamlilikni ta’minlaydi. Bunday shovqinlar WLAN kabi chastota diapazonida ishlovchi simsiz tarmoqlar, simsiz telefonlar yoki mikroto‘lqinli qurilmalar orqali yuz berishi mumkin. Chastota diapazonining chegaralangan sohasida o‘zining himoyasi uchun bir chiziqda (Guard Band) qoladi va qo‘shni chastotalar bilan chegaralanadi.

Nazariy jihatdan Bluetooth texnologiyasi yordamida ma’lumotlar sekundiga 706,25 kbit tezlikda olinadi va sekundiga 57,5 kbit tezlikda jo‘natiladi (assimmetrik uzatish). Texnologiyaning rivojlanishi bilan ma’lumotlarni uzatish tezligi tizimli ravishda oshdi. 2.0 + DER (Enhanced Data Rate) versiyasidan boshlab tezlik uch marotaba oshdi va sekundiga 2,1 Mbitni tashkil etdi (yaxlitlanganda 3 Mbit). Bluetooth 3.0 + HS versiyasi qo‘shimcha yuqori tezlikli aloqa kanali (Highspeed - HS)ni WLAN asosida qo‘llaydi va yo‘llar UWB kengayadi. Bunday yondashuv ma’lumotlarni uzatishda sekundiga 24 Mbit nazariy tezlikni ta’minlaydi. Eng zarur standart bo‘lib 2009 yilda tasdiqlangan Bluetooth 4.0 versiyasi hisoblanadi, u oldingi versiyalarga butunlay mos tushadi. Amalda faoliyat chegarasi uzatgich quvvati bilan bir qatorda ko‘plab turli omillarga bog‘liq. Bunday omillarga, masalan, qabul qilgichning sezgirligi, antenna tuzilmasi va tevarak atrof kirishi mumkin. Shuningdek turli uzatuvchi paketlar hajmining turlichaligiga ko‘ra faoliyat sohasiga ta’sir etishi mumkin. Quvvatiga ko‘ra uch turli qurilmalar ajratib ko‘rsatiladi:

1-jadval. Bluetooth qurilmasi turlari

turi	Maksimal quvvat, mVt	Maksimal quvvat, dBm	Faoliyat doirasi, m
1	100	20	100
2	2,5	4	10

3	1	0	1
---	---	---	---

Bluetooth qurilmalari o'rtasida ma'lumotlar ma'lum profil faoliyatini boshqarishga javobgar tomonidan uzatiladi. Profil ma'lum Bluetooth qurilmasiga mos bir qator funktsiya yoki imkoniyatlarga ega. Bluetooth qurilmasi bilan birga ishlash uchun ular umumiy profilga ega bo'lishi kerak. Bluetooth aloqasi o'rnatilishi bilan qurilma qatnashchilar kerakli profilni tanlaydi va boshqa qurilmagan qanday xizmat ko'zda tutilganligi, qanday ma'lumot va komandalar unga kerakligini tanlaydi.

Ta'lim jarayonini raqamlashtirishda Bluetooth (Piconet) tarmog'i 255 tagacha qurilmalarni birlashtirishi mumkin, ulardan 8 tasi faol (3 bitli manzillash), 247 qurilma atrofdagi rejimda (8 bitli manzillash) joylashadi. Barcha atrofdagi qurilmalar sinxronizatsiyani ushlab turishi mumkin va so'rov asosida faollashadi. Piconet dinamik tarmog'i bir asosiy qurilma (Master) va 7 qo'shimcha qurilmalar (Slave)dan tashkil topgan. Asosiy qurilma aloqani boshqaradi va unga tobe qurilmalarning ma'lumotlarni uzatish uchun vaqtinchalik (multipleks) ishlashlariga imkon yaratadi.

Bluetooth qurilmasi bir vaqtda bir necha Piconet tarmoqlariga ulanishi mumkin, ulardan faqat bittasi asosiy qurilma bo'la oladi. Piconetning 10 tagacha tarmog'i Scatternetda birlashishi mumkin, bunda barcha qatnashuvchi qurilmalar o'zaro aloqaga chiqadi. Buning uchun Piconetning har bir tarmog'i chastotani qayta qurishning boshqa qabul qiluvchisiga (Frequency Hopping) o'xshash bo'ladi. Bunday tarmoqlarda Scatternet ma'lumot uzatish tezligi keskin kamayadi.

2-jadval. Ta'lim jarayonida Bluetooth profili

Advanced Audio Distribution Profile	A2DP	аудио-сигнални stereo sifatida uzatish	Quloqchinlar, MRZ-pleerlar, simsiz qurilmalar
Audio/Video Remote Control Profile	AVRCP	Televizorni masofaviy boshqarish,	KPK

		Hi-Fi- va boshqa qurilmalar	
Basic Imaging Profile	BIP	Rasmlarni uzatish	mobil telefonlar, raqamli kameralar, printerlar
Basic Printing Profile	BPP	Matnni chop etishga uzatish	mobil telefonlar, ShK, printerlar

XULOSA

Xozirgi vaqtda ta'lim jarayonini raqamlashtirishda Bluetooth texnologiyalaridan foydalanish, ma'lumotlar almashinuvidagi eng dolzarb masalalardan biri xisoblanadi. Bu texnologiyaning asosiy yutuqlaridan biri xisoblash mashinalarida turli ko'rinishdagi zararli ma'lumotlardan ximoya qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Peter Jöcker: Computernetzwerke, LAN, WLAN, Internet. 3. Auflage. VDE VERLAG GMBH, Berlin und Offenbach 2004, ISBN 3-8007-2739-0.

2. Ralph Steyer: Server für WWW, E-Mail, FTP & Co. - Ein Workshop zum Aufbau und Einsatz von Internetdiensten - unter Windows und Linux. dpunkt Verlag, ISBN 3-89864-276-3

3. Reiko Kaps: WAN-Auffahrt – Mit dem IPv6-Netz online gehen. in: *c't* Heise, Hannover 2008,6. ISSN 0724-8679

O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MASOFALI

O'QITISHNING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Sharipov Nodir Botir o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrasida o'qituvchisi

Umaraliyev Azizbek Alijon o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Hozirgi davrda axborot — jamiyat rivojlanishining asosiy vositasidir. Axborot texnologiyalari rolini oshirish uchun kelajakda ular yechishda yordam beradigan

masalalar ko‘lamini kengaytirish talab etiladi. Bu masalalar majmui axborotlashtirish deb ataladi. Buning ma‘nosi zamonaviy kompyuterlar va axborot tizimlari asosida ijtimoiy faoliyatning turli sohalarini qayta qurish, rivojlantirish va samaradorligini oshirishdan iborat.

Kompyuterlashtirish texnik muammolarni hal etishni o‘z ichiga oladi. Axborotlashtirish muammolar majmui bo‘lib, u jamiyat hayotining barcha jabhalarini qamrab oladi, kompyuterlar esa uning texnik asosinigina tashkil etadi.

Umuman olganda, pedagogika, didaktika yagona bir maqsadni — o‘sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash va ta‘lim berish maqsadini ko‘zlaydi. O‘quv jarayoni uchun maxsus ishlab chiqilgan texnik qurilmalar juda kam. Faqatgina proyektor va chet tillari darslari uchun lingofon qurilmasini shular qatoriga kiritish mumkin. Pedagogika uchun qolgan boshqa texnik vositalar turmushdan olingan: grammofon, magnitofon, televizor, videomagnitofon va nihoyat kompyuter. Bu foydali qurilmalar inson hayotining turli sohalarini yengillashtirish uchun yaratilgan.

Shunday qilib, pedagoglar o‘quv vositalari tabiiy sifatlarini o‘rganib, ularning didaktik xususiyatlarini keyin, o‘quv jarayonidagi vazifalarini aniqlashga intiladilar. Faqat mana shunday yondashishda navbatdagi texnik vosita haqiqatda o‘quv jarayoni uchun foydali bo‘lishi va ushbu jarayonda, ta‘lim vositalari boshqa tizimlarida o‘zining aniq o‘rnini topishi mumkin yoki ilgari foydalanilgan, eskirib qolgan vositalar xususiyatlarini o‘zida jamlab oladi, yoki ularni to‘ldiradi.

Pedagog olimlar umumiy fikrlariga asosan, biror-bir ta‘lim vositasining didaktik xususiyati deganda, nazariy va amaliy mazmunida didaktika uchun muhim hisoblangan, ularni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy ko‘rsatkichlar, mana shu vositaning belgilari tushuniladi.

Albatta, Internetni ta‘lim vositalari qatoriga kiritish qiyin. Internet-bu global tarmoq barcha imkoniyatlarini, uning barcha xizmatlarini to‘la aks ettiruvchi fan-ta‘lim sohasi ham mavjud bo‘lgan axborot muhitidir. Aynan mana shuning uchun mazkur xizmatlar didaktik xususiyatlarini tushunish, ya‘ni ta‘lim jarayoni uchun foydali bo‘ladigan ko‘rsatkichlarini aniqlab olish kerak.

Masofaviy o'qitishning didaktik xususiyatlarini turlarga ajratishda kompyuter telekommunikatsiyalari xususiyatlari ikkita asosiy sinflarini ajratib ko'rsatish to'g'ri bo'ladi deb hisoblaymiz:

- ularning telekommunikatsiya bilan bog'liq xususiyatlari, ularning texnologik imkoniyatlari;

- kompyuterlarni (shu jumladan, multimediali) qo'llash bilan bog'liq xususiyatlari;

Bunday turlarga ajratish tushuncha semantikasi mazmunida qulay, chunki tushunchaning o'zi tabiiy qismlarga bo'linishida o'z ifodasini topadi. Bu texnik nuqtai nazardan ham o'zini oqlaydi, chunki tegishli xususiyatlarni ta'minlovchi texnik vositalarning o'zlari ham farq qiladi. Bu pedagogik nuqtai nazardan ham to'g'ri, chunki bu xususiyatlar sinflarining qabul qilinayotgan metodik qarorlarga ta'siri turlicha.

Shunday qilib, telekommunikatsiyalarning xususan, didaktik xususiyatlarini ajratib ko'rsatish zarurligidan kelib chiqamiz, biroq ularning pedagogik jarayonga ta'sirini aniqlash oson masala emas. Ularning tushunchalariga didaktika bilan aloqalarini keng ko'rsatib, mana shu xususiyatlarni to'g'ri ifoda etish zarur.

Kompyuter telekommunikatsiyalari faqatgina didaktik hisoblanuvchi xususiyatlarini ajratish ma'lum ilmiy ahamiyatga ega. Haqiqatda ham hozirgi kunda kompyuter telekommunikatsiyalari umumiy foydalanish xususiyatlarining bilish keng (gazeta, jurnallar, teleko'rsatuvlardan) tarqalgan. Aynan o'qituvchi uchun qanday qo'shimcha bilimlar talab qilinadi?

Chet el ta'lim tizimlarida masofali o'qitishning tashkil topishi va rivojlanishi jarayonini o'rganishda ta'lim muassalarida masofali o'qitishni amaliy tashkil qilish turli shakllari va variantlarini hamda masofali ta'limni didaktik ta'minlash vositalarini tahlil qilishga e'tiborni qaratish zarur.

Solishtirish metodi mohiyatini xitoy olimi X. Shu va N. Chjoular to'la ochib beradilar: Agarda millat vaqt o'qida o'zining turgan joyini tarixiy yoki vertikal solishtirishlar bilan aniqlay olsa, shunda u millatlararo yoki gorizontol solishtirishlar yordamida dunyodagi o'z o'rnini to'g'risida yaxshiroq tasavvurga ega bo'ladi. Shu

bilan bir vaqtda vertikal solishtirish ishonch uygʻotadi, gorizonta esa realist boʻlishga majbur etadi.

Masofali taʼlim oʻquvchilarga oʻrganilayotgan material asosiy hajmini yetkazib berishni, oʻqitish jarayonida oʻquvchilar va oʻqituvchilarning interaktiv oʻzaro aloqalarini, talabalarga oʻrganilayotgan materialni mustaqil oʻzlashtirish boʻyicha mustaqil ishlash imkonini berishni hamda oʻqish jarayonida ularning olgan bilimlarini va koʻnikmalarini baholashni taʼminlovchi axborot texnologiyalari toʻplami.

Gʻarbiy Yevropada oliy taʼlim olish darajasidan masofali taʼlim ochiq universitetlar deb ataluvchi shakllarda amalga oshiriladi. Milliy ochiq universitetlar koʻp jihatdan sirtqi taʼlim tashkiliy prinsiplaridan foydalanadilar. Ochiq taʼlim asosida oʻquvchilar oʻzlari oldilarida turgan taʼlim maqsadlariga erishishga intilib toʻla mustaqil yoʻnaladigan taʼlim muhiti puxta ishlab chiqilgan.

Masofali oʻqitishda dasturiy vositalarga qoʻyiladigan didaktik talablarga quyidagilar kiradi: ilmiylik, tushunarli, qatʼiy va tizimli bayon etilishi bilan birgalikda (pedagogika, psixologiya, informatika, ergonomikaning asosiy tamoyillarini, zamonaviy fanning fundamental asoslarini hisobga olib, oʻquv faoliyati mazmunini qurish imkoniyatini taʼminlash), uzluksizlik va yaxlitlik (ilgari oʻrganilgan bilimlarning mantiqiy oqibati hamda toʻldiruvchisi hisoblanadi), izchillik, muammolilik, koʻrgazmalilik, faollashtirish (oʻqitish mustaqilligi hamda faollilik xususiyatining mavjudligi), oʻqitish natijalarini oʻzlashtirish mustahkamliligi, muloqotning interfaolliligi, oʻqitish, tarbiyalash, rivojlantirish va amaliyotning yaxlit birligi.

Metodik talablarga quyidagilar kiradi: aniq oʻquv fanining oʻziga xos xususiyatlarini hisobga olish, maʼlum bir faning oʻziga xosligini hisobga olish, axborotni zamonaviy metodlari oʻzaro bogʻliqliligi, oʻzaro aloqadorliligi, turli-tumanligi, amalga oshirilishi.

Texnik talablarga quyidagilar kiradi: zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test oʻtkaziladigan manbalar kiradi.

Tarmoq talablariga quyidagilar kiradi: «mijoz-server» arxitekturasi, Internet-navigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari (o‘qitish jarayonini individual va jamoaviy ishlari, tashqi qayta aloqa) kiradi.

Estetik talablarga quyidagilar kiradi: tartiblilik va ifodalilik (elementlari, joylashishi, o‘lchami, rangi), bezashning funksional vazifasi va ergonomik talablarga mosligi.

Maxsus talablarga quyidagilar kiradi: interfaollik, maqsadga yo‘nalganlik, mustaqillik va moslashuvchanlik, audiolashtirish, ko‘rgazmalilik, kirish nazorati, intellektual rivojlanish, differensiatsiyalash(tabaqalashtirish), kreativlik, ochiqlik, qayta aloqa, funksionalilik, ishonchlilik.

Ergonomik talablarga quyidagilar kiradi: do‘stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.
2. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).
3. Абдурахманова, Ш. А., & Хасанов, А. А. (2019). Применение wiki-технологий в образовании. *профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности*, 95.
4. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
5. Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

6. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
7. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
8. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).
9. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).
10. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1118-1120.
11. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
12. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАЛАКАЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМНИНГ АҲАМИЯТИ

Қодиров Махмуджон Мухаммаджонович

*Тошкент давлат педагогика университети доценти, педагогика фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Аннотация: Ушбу мақола педагогика олий таълим муассасаларида инклюзив таълим тизимида малакали ўқитувчиларни узлуксиз таълимнинг аҳамияти самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: инклюзив, таълим, ривожланиш, ўқувчи, узлуксиз, мутахассис, меҳнат бозори.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги

“Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармониغا [2] мувофиқ Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини такомиллаштириш ҳамда уларга кўрсатиладиган таълим хизматлари сифатини яхшилаш мақсадида бир қатор вазифалар ишлаб чиқилди. Унга кўра 2020-2025 йилларда инклюзив таълимни амалиётга жорий қилиш концепцияси, ҳар йил учун тасдиқланган “Йўл харитаси” асосида босқичма-босқич амалга ошириш, уларнинг тахлилини олиб бориш каби масалалар қамраб олинган.

Юртимизда ўтган давр мобайнида ўсиб бораётган ёш авлодни соғлом ва ҳар томонлама етук вояга етказиш, таълим-тарбия жараёнига самарали таълим ҳамда тарбия шакллари ва усулларини жорий этишга қаратилган узлуксиз таълимнинг самарали тизимини ташкил этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Узлуксиз таълим – бу таълим жараёнидаги ўсиш (умумий ва касбий жиҳатдан) ҳисобланиб, шахс ҳаёти давомидаги кучини шаклланишига олиб келади, албатта шахс ва жамият эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда, ташкиллаштириш ишлари давлат ҳамда жамоат институтлари томонидан амалга оширилади. Узлуксиз таълимнинг мақсади – инсонни ҳаёти давомида бир бутун шахс сифатида ривожлантириш, тез ўзгарувчи дунёда ижтимоий кўникма ҳосил қилиш ва унинг меҳнат фаолият имкониятларини ошириш, ўқиш қобилиятларини ривожлантириш, уни интилишлари ва имкониятларини шаклланишини таъминлашдир.

Узлуксиз таълим тизимиغا, мактабгача таълим ташкилоти, умумтаълим мактаби, профессионал ва касб-ҳунар таълими, олий таълим (бакалавр, магистратура), олий таълимдан кейинги таълим (таянч докторантура, докторантура) ҳамда малака ошириш тизимларини киритиш мумкин.

Бунда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

ПҚ-4860-сонли қарорига [1] мувофиқ инклюзив таълим тизими босқичма-босқич бошқа умумий ўрта таълим муассасаларида жорий қилиниши; алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган ҳар бир боланинг инклюзив таълим олиш ҳуқуқини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилиши; инклюзив таълимда ўқитиш усуллари такомиллаштирилади ҳамда таълим жараёнига индивидуаллаштириш тамойиллари босқичма-босқич жорий этилиши; инклюзив таълим жараёнида ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашга, уларнинг жисмонан соғлом ва бақувват шаклланишига қаратилган чоралар кўрилиши; ўқувчиларнинг жисмоний ва ақлий эҳтиёжидан ҳамда таълим муассасаларининг географик жойлашувидан келиб чиқиб алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасалари (мактаб ва мактаб-интернатлар) (кейинги ўринларда — ихтисослаштирилган таълим муассасалари) сони оптималлаштириш турларини кенгайтириш учун мустаҳкам пойдевор бўлди.

Олиб борилган таҳлил, инклюзив таълимни босқичма-босқич жорий этиш орқали алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасалари оптималлаштирилади, уларда таълим олаётган ўқувчиларнинг тенг ҳуқуқли жамият аъзоси сифатида умумтаълим муассасаларида билим олиши таъминланади.

Аввало, биз инклюзив таълим тушунчасига аниқлик киритишимиз керак. “Инклюзивлик”нинг ўзи, хусусиятларидан қатъи назар, мутлақо барча одамларни тўлиқ ижтимоий ҳаётга киритиш жараёнидир.

Шундай қилиб, инклюзив таълим — бу барча болалар умумий таълим тизимига киритилган ўқув жараёни. Бу ерда “барча болалар”, яъни уларнинг жисмоний, ақлий, интеллектуал, маданий, этник, тил ва бошқа хусусиятларидан қатъи назар, аниқ таъкидлаш муҳимдир.

Бу шуни англатадики, болалар ўз яшаш жойларида таълим олиш учун тенг имкониятларга эга. Умумтаълим мактаблари махсус таълим эҳтиёжларини ҳисобга олади ва ўқувчиларга зарур махсус ёрдам кўрсатади. Ва ниҳоят, барча болалар тенгдошлари билан тенг равишда ўрганишлари,

ривожланиши, ижтимоийлашиши ва бир-бирига бағрикенгликни ўргатиши мумкин.

Инклюзив таълимда барча болалар, шу жумладан ногиронлар махсус ажратилган гуруҳда эмас, балки бир синфда ўқийдилар. Шуниси эътиборга лойиқки, махсус гуруҳлар ва муассасалар қолаверади, улар тугатилмайди, аммо ота-оналар боласи учун муассасани танлаш ҳуқуқига эга.

Бугунги кунда инклюзив таълим тизимида малакали кадрлар тайёрлаш учун шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, сурдопедагогика, логопедия ҳамда олигофренопедагогика йўналишларидаги педагог ва мутахассис кадрларни қайта тайёрлаш тизими ташкил этилмаган.

Шундай қилиб, умумтаълим мактаблари, ўрта махсус касб таълими соҳаларига тегишли инновацион ривожланиш тенденцияси ҳисобига, узлуксиз таълим ғоясини киритиш, шу орқали шахсда таълимдаги фаолиятини босқичлар ўртасидаги изчиллигини, яъни кетма-кетлигини таъминлаганлигини киритса бўлади. Таълимдаги узлуксизлик ғояси, таълим тизимида босқичма-босқич поғоналардан бошланғичдан юқорига қараб кўтарилиш имкониятини яратади, бу ўз навбатида иштирокчиларнинг касбий ва шахсий фаолияти жараёнидаги ривожланишни англатади ва бир босқичда берилган вазифанинг ўзига хос ечими топилади.

Умуман олганда узлуксиз инклюзив таълим тизимида мактабгача таълим, умумий ўрта таълим, ўрта махсус ва профессионал таълими ҳамда олий таълим муассасаларини киритиш, таълим жараёнига янги касбий фаолиятни ва шахсни ривожлантирувчи йўллари ишлаб чиқаришни талаб этади, бу жараён ўз-ўзидан келгусида замон талабига мос келадиган юқори малакали мутахассислар етишиб чиқишини таъминлайди.

Муаммонинг ечимларидан бирини биз юқори, самара берадиган ҳар қандай жараён ва ўзгаришларга мослаша оладиган ижтимоий технологиялар орқали лойиҳалаштирилган узлуксиз инклюзив таълим тизимини тузишга мослаша билиш ва мустақил ўқиш, ижтимоий-иқтисодий муҳит, ҳар бир инсонни самарали узлуксиз таълим билан таъминлай олади.

Демак, хулоса қилиш мумкин: бўлажак инклюзив таълим ўқитувчиларида олий таълим муассасасида тадбиркорлик фаолиятини шакллантириш, уларнинг мутахассис бўлиб етишида асосий жиҳатлардан бири бўлиб ҳисобланади. Шу билан биргаликда бу борада олий таълим муассасаси ва жойлардаги меҳнат бозорининг имкониятларини ҳам инобатга олиш лозим.

Юқоридагиларни амалга ошириш учун таълим кўп босқичли тизимга айланиб, унга сингиб бориши керак. У шундай тизим бўлиши керакки, унда умумий таълим ва ораликдаги босқичлар изчиллиги табиий равишда амалга оширилиши лозим, вертикал кўринишдаги босқичда (мактабгача таълим, умум ўрта таълим, ўрта махсус, профессионал таълим, олий таълим ва олий таълимдан кейинги таълим), жумладан унинг турли шаклларидаги, поғона ва ўқув муассасалари, горизонтал кўринишда бўлиши керак. Долзарб ғоялардан бири бу, умум ўрта таълим, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими, олий таълим ўқув дастурларини биргаликда алоқадорлигини таъминлаган ҳолда тузиш керакдир. Бу эса узлуксиз таълимда юқори малакали билим ва амалий малака соҳибларини, иқтисодий ҳолатларга тез мослаша оладиган етук шаклланган мутахассисларни узлуксиз жараёнда етиштириб чиқаришни тақазо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4860-сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони.

3. Mukhammadjonovich, K. M. (2022). Formation of professional competence of teachers of future technological education. current research journal of pedagogics, 3(10), 34-41.

4. Qodirov, M. M. (2024). Future technological education of professional teachers' competence of formation mechanisms. current research journal of pedagogics, 5(02), 68-76.

5. Шомахмудова Р. Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари. Ўқув-методик қўлланма. – Т.: «Раззоқов О.Ж.», 2007. – 3,25 б.т.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARNING MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON TA‘LIM RESURSLARINI MAZMUNI

*G‘aniyev Doniyor, Samarqand tumani
“Knowledge source” nodavlat ta‘lim
muassasasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil ishlash haqida tushuncha beriladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quv kompetensiyasini shakllantirishda mustaqil ishning xususiyatlari haqida va ularni shakllantirishda elektron ta‘lim resurslari haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: mustaqil ishlash, kompetensiya, elektron ta‘lim resurslari.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quv va kognitiv kompetensiyasini shakllantirishning samarali vositasi sifatida mustaqil ish g‘oyasini ximoya qiladi: mustaqil ishning tarkibiy qismlari va shakllari ko‘rib chiqiladi; “Pedagogika” o‘quv fanining “Pedagogika fani va faoliyatiga kirish”, “Pedagogikaning umumiy asoslari” modullarini bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan o‘rganish jarayonida mustaqil ishlarni tashkil etish masalasi ochib berilgan. Mustaqillikni ilmiy va uslubiy ta‘minlashning dolzarbligi bo‘lajak o‘qituvchilarning ishi ustuvor e‘tibor bilan ko‘rsatilgan. Ushbu turdagi o‘quv faoliyatini tizimli tashkil etishdagi amaliy faoliyat, shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘zlari mustaqil ishlarni tashkil etish, mazmuni, texnologiyasi va tartibini bilish, uning o‘quv va kognitiv kompetensiyani shakllantirishdagi rolini tushunish zarurati. Boshqa asosiy vakolatlar qatorida kelajakdagi o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligini aniqlash.

Elektron ta'lim muhitida talabalarda interaktiv ta'lim resurslardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirishni ishlab chiqish va amalga oshirish mexanizmlarini loyihalashtirish, shuningdek, elektron ta'lim resursi orqali bilim olish ko'nikmasini rivojlantirish jarayonlarining o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini ta'minlash, uning zaruriyatini ham nazariy, ham amaliy jihatdan ilmiy asoslarini yaratish metodikasini boshqarish modellarini quyidagi masalalarni hal etilishi zarur:

talabalarda elektron ta'lim muhitida interaktiv ta'lim resurslardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirish subyektlari (talaba va o'qituvchilar)ning shaxsiy xislatlari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasi va ilmiy-metodik ta'minot o'rtasidagi nomuvofiqlik;

tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish va qayta ishlash ko'nikmalari shakllantirilmagan;

kompyuter grafikasi fanidan mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishni boshqarishning funktsiya va metodlari hamda ularni amalga oshirishga zamonaviy yondashuvlarni ilmiy asoslanmaganligi;

murakkab pedagogik tizim sifatida kompyuter grafikasi fanidan interaktiv ta'lim resurslardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirish komponentlarining o'zaro aloqadorligi va uzviy bog'liqligini ta'minlovchi innovasion yondashuvlarni amaliyotda qo'llash texnologiyalarini ishlab chiqilmaganligi;

kompyuter grafikasi fanidan interaktiv ta'lim resurslardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirishni takomillashtirishda rahbarlar, o'qituvchilar va talabalarining qo'shimcha ta'lim olish uchun shaxsiy ehtiyojlarini shakllantirish, reflektiv ta'limiy muhitni va tabiiy raqobatni vujudga keltirish texnologiyalarining mavjud emasligi; kompyuter grafikasi fanidan interaktiv ta'lim resurslardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirish yo'nalishlarida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan uzluksiz malaka oshirish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqilmaganligi va h.k.

Mustaqil ish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligining eng muxim tarkibiy qismidir. Bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil ishi o'quv jarayonining asosiy shakllaridan biri bo'lib, o'qituvchi ta'limi mazmunining asosiy tarkibiy qismidir.

Shu bilan birga, mustaqil ish shakli, uni tashkil etish, shakl va usullari, bo'lajak o'qituvchilarning o'quv va kognitiv kompetentsiyasini shakllantirish bilan bog'liq xolda talabalarning mustaqil faoliyati natijalarini nazorat qilish o'quv jarayonining kompleks tarkibiy qismi sifatida tan olinadi.

B.P.Esipovning fikricha, "mustaqil ish o'qituvchi ishtirokisiz, lekin uning ko'rsatmasi bo'yicha buning uchun maxsus belgilangan vaqtda bajariladi, o'quvchilar esa o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishishga intiladilar, xarakter qiladilar va u yoki bu shaklda o'z ishlarining natijalarini ko'rsatadilar. Aqliy va jismoniy (yoki ikkalasi birgalikda) xarakterlar".

P.I.Pidkasisti ta'kidlaydiki, "mustaqil ish mazmuni o'quvchilarning shaxsiy pozitsiyasi va atrofda voqelik xodisalarini baxolashlari, shuningdek, boshqalardan mustaqil ravishda xarakter qilish doirasi mavjudligini o'z ichiga olishi kerak".

T.A.Ilyina nuqtai nazaridan, "mustaqil ish - bu o'qituvchining bevosita ishtirokisiz amalga oshiriladigan, kognitiv jarayonlar dinamikasining katta faolligi e'tirof etilgan frontal, gurux va individual o'quv faoliyatining bir turi".

L.G.Vyatkinaning ta'kidlashicha, "o'qitish vositasi mustaqil ish shakli bo'lib, bunda o'zlashtirishning o'ziga xos xolati aniq didaktik maqsad va vazifaga tegishli bo'lib, u muammoni xal qilishga qaratilgan bilim va ko'nikmalarning zarur xajmi va darajasini shakllantirishga yordam beradi. Cheklangan vazifalar sinfi va aqliy faoliyat darajasining boshlang'ich bosqichidan yakuniy darajasiga o'tish talabalarning o'z bilimlarini o'z-o'zini takomillashtirishga, ko'nikma va ko'nikmalarni ishlab chiqarishga bo'lgan munosabatini rivojlantirishga qaratilgan". A.P.Tryapitsyna mustaqil ishni "bir xil" deb tushunadi. Talab darajasi rejalashtirilgan ta'lim faoliyati talabaning barcha tarkibiy qismlari bilan mustaqilligi - muammoni aniqlashdan tortib, nazorat, o'z-o'zini nazorat qilish va tuzatish ishlarini amalga oshirishgacha, oddiy turdagi ishlarni bajarishdan qidiruv xarakteridagi murakkabroqlarga o'tishgacha".

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, o'rganilayotgan hodisa aniq ilmiy ta'rifga ega emas va uning mohiyati ko'p bo'lib chiqadi. Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-kognitiv kompetentsiyasini shakllantirish muammosiga

kelsak, bu xodisa ham etarli darajada ochilmagan. Mustaqil ishning to‘laqonli tarkibi bizga mustaqil ish bo‘lajak o‘qituvchilarning ta‘lim va kognitiv kompetentsiyasini samarali shakllantirishga yordam beradigan pedagogik sharoitlarni aniqlash imkonini beradi.

Ma‘lumki, mustaqil ishlarni tashkil etishning auditoriya va sinfdan tashqari shakllari farqlanadi. Sinf mustaqil ishi o‘qituvchining raxbarligi va nazorati ostida xar xil turdagi nazorat, ijodiy, amaliy o‘quv topshiriqlarini bajarishga qaratilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarning nazorat qilinadigan mustaqil ishi sub‘ektlarning o‘zaro ta‘sirida amalga oshiriladi: talaba o‘qituvchidan mustaqil ish uchun topshiriqlarni bajarish bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar yoki tavsiyalar oladi. Shu bilan birga, mustaqil ishni boshqaradigan o‘qituvchining pozitsiyasi xatolarni tuzatish jarayoniga bog‘liq.

Universitetda o‘quv jarayonini amalga oshirishda (ma‘ruzalar, seminarlar o‘tkazish va x.k.) ta‘lim va kognitiv kompetentsiyani shakllantirishda bo‘lajak o‘qituvchilarning auditoriya mustaqil ishining vazifalari mustaqil tushunish, ko‘rish, tinglash, qayd qilish, tushunish, “pedagogika” o‘quv fanidan “pedagogika fani va faoliyatiga kirish” va “pedagogikaning umumiy asoslari” modullari bo‘yicha taklif etilayotgan o‘quv materialini yodlash va takrorlash. Mustaqil ish uchun topshiriqlar va topshiriqlarni loyihalash o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Bunday vazifalar kelajakdagi o‘qituvchilarning ta‘lim va kognitiv kompetentsiyasini shakllantirishning u yoki bu bosqichida juda samarali bo‘lishi mumkin. O‘sha paytda, bizning fikrimizcha, nafaqat auditoriyadagi mustaqil ish uchun o‘quv topshirig‘ining mazmuni, balki uni amalga oshirish jarayoni ham fundamental axamiyatga ega.

Bu ishda sinfdan tashqari mustaqil ishlarda tarbiyaviy topshiriqlarni bajarish ham nazarda tutilgan. U bo‘sh vaqt rejimida o‘qituvchining yordamisiz bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. O‘quv va kognitiv kompetentsiyani shakllantirishga yo‘naltirilgan sinfdan tashqari mustaqil ishlar ma‘ruza davomida olingan nazariy materialni taxlil qilish, ma‘ruzalar tayyorlash, ijodiy topshiriqlarni bajarish va xokazolarga qaratilgan bir qator o‘quv vazifalarini nazarda tutishi mumkin. Mustaqil ish turlariga kelsak, ular juda xilma-xil ekanligini aytish kerak.

Bu xilma-xillik mustaqil ish turlarini tasniflashga yondashuvlar turli parametrlarga asoslanganligi bilan izoxlanadi.

Pedagogika fanida mustaqil ishlarni tasniflash asoslaridan biri didaktik maqsaddir.

Shunday qilib, B.P.Esipov mustaqil ishning quyidagi turlarini taqdim etadi: yangi bilimlarni o'zlashtirish, bilimlardan foydalanish ustida ishlash; bilim, malaka va malakalarni takrorlash va tekshirish ustida ishlash va xokazo.

Mustaqil ish turlarining tasnifi o'quv jarayoni ishtirokchilariga qarab qo'llaniladi: individual, juftlik, gurux mustaqil ishlar. Bir qator tadqiqotchilarning fikricha (I.Ya.Lerner, A.A.Omarova, P.I.Pidkasisty, M.N.Skatkin, mustaqil ishlarga topshiriqlarning mustaqillik darajasi, evristik va murakkabligi nuqtai nazaridan muxim ahamiyat beriladi.

T.A.Ilyina mustaqil ishining murakkab xususiyatlari eng to'liq va asosli tarzda taqdim etilgan. U talabalarning mustaqil faoliyatini amalga oshirish jarayonini tasniflashni taklif qilib, taksonomik mezon (tan olish, ko'paytirish, tanlash, o'zgartirish, ijodkorlik) bo'yicha o'quv topshirig'ining shakllariga e'tibor qaratadi. Xuddi shu fikrni o'qitish bosqichlariga (yangi material bilan tanishish, tushunish va qo'llash) rioya qilishda ham kuzatish mumkin. Topshiriq shakllari sinfdan va darsdan tashqari ishlarni nazarda tutadi. Javoblarni yozma, og'zaki, amaliy shaklda taqdim etish talabalarning qamrab olinishini xisobga olgan xolda tavsiya etiladi, ular bilan mashg'ulotlar frontal, guruxda, individual ravishda o'tkazilishi mumkin.

Shunday qilib, pedagogika fanida mustaqil ishlarni tasniflash uchun asoslar ushbu xodisaning o'ziga xosligi bilan bog'liq xolda etarlicha batafsil keltirilgan. O'quv faoliyatining ushbu turi mustaqil ish sifatida unistitutda o'quv jarayonini tashkil etish jarayonida asosiy yo'nalishlardan biri ekanligidan kelib chiqqan xolda, bizning tadqiqotimizda bu yangi bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan maqsadli, tizimli faoliyat bo'lib, o'quv jarayonidan tashqarida amalga oshiriladi.

Xulosa qilib shuni alohida ta'kidlash kerakki, bo'lajak o'qituvchilarning sinfdan tashqari mustaqil ishi uchun o'quv vazifalari mazmunini ishlab chiqish va

amalga oshirish, birinchi navbatda, kognitiv tajribani oshirishga qaratilgan bo‘lib, u ma’lumotlar miqdorini ko‘paytirishga kamaymaydi, balki shaxsiy va kasbiy maxoratga xissa qo‘shadi. O‘z-o‘zini rivojlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Esipov B.P. Talabalarning mustaqil ishi / 2009 .—239 b
2. Ilyina T.A. Pedagogika: ma’ruzalar kursi / T. A. Ilyina. – Ta’lim, 1984 .- 496
3. Zagbyazinskiy B.I. pedagogika: oliy kasbiy ta’lim talabalari muassasalari uchun darslik / B.I.Zagvyazinskiy, I.N.Emelyanova. - Akademiya, 2012. - URL: <http://www.maei.ru>. - Matn: elektron.
4. Рахимов О.Д. Электрон таълим ресурсларини яратиш талаблари ва технологияси. Замонавий таълим. Илмий амалий журнал -Т. 2016. 47-б.
5. Тўхтасинова Д.С. Электрон ўқув адабиётларини яратиш ва расмийлаштириш, услубий кўлланма, Т. 2017. 8 б

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING UZBEK SIGN LANGUAGE

Sh.A.Abdurakhmanova - Tashkent State Pedagogical Nizami University, Associate Professor, PhD, Head of the Department of Information Technologies

email : ashahnoza_78@mail.ru

B.B.Serikbayev - student of the direction “Information systems and technologies” of the Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent

M.A.Abduraxmanova - student of the INXA University in Tashkent

Sign language, or signed speech, is the main method of communication for people with hearing or speech impairments. According to the latest data from the

World Health Organization, 5% of the world's population suffers from hearing impairment. Although this number seems small, it actually means that more than 460 million people worldwide suffer from hearing loss. Of these, 34 million are children. Additionally, by 2050, more than 900 million people are expected to suffer from hearing loss, and 1.1 billion young people are at risk of hearing loss due to noise exposure and other noise-related problems [1, 15].

Sign language is a special type of language that is used by deaf people as a way to communicate. Unlike other natural languages, it uses meaningful body movements to convey messages, and these body movements are called gestures or signs. Hand and finger movements, head nods, shoulder movements and facial expressions are used to convey meaning. Sign language is a full-fledged natural language with its own syntax and grammar. Spoken languages vary from one region to another, and there are approximately 6,909 spoken languages in the world. Likewise, there is no universal sign language, and there are about 200 different sign languages in the world [2, p.4]. The technological progress of the modern world and the process of globalization have also contributed to the growth of the study of sign language using digital technologies [3, 16]. One of such studies is the project “Development of a linguistic dictionary of the Uzbek sign language based on the grammar of the Uzbek language and the dactylic alphabet based on the Latin alphabet,” which is intended to teach sign language based on the Latin alphabet to hard of hearing or deaf people using digital technologies. The project will be carried out for two years (2024-2025) at the Tashkent State Pedagogical University named after Nizami[4,5, 14].

In our country, not only deaf people, but also hearing people turn to learning Uzbek sign language. By order of the President of the Republic of Uzbekistan, dated June 15, 2023 No. R-31 “On the parameters of the state order for admission to study at state higher educational institutions in the 2023/2024 academic year,” pedagogical universities and institutes began implementing training programs for interpreters of the Uzbek sign language. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, where for the first time in Uzbekistan they began to train students in the

profile “Special pedagogy: sign language interpretation”, educational and methodological complexes of disciplines were developed necessary for high-quality theoretical and practical training of future interpreters of the Uzbek sign language [6,7, 16].

Sign languages have less standardization than spoken languages. The lack of standardization of the Uzbek sign language is evidenced, in particular, by the presence of several dialects of this language. Dialects of Uzbek Sign Language are used in many areas of Uzbekistan [8,9, 15].

Let us clarify the theoretical foundations of digital technologies for the development of inclusive education. According to K. Abbott, the use of digital technologies for the development of inclusive education is “e-inclusion, ” meaning [1, p. 71], that digital technologies are a set of digital devices and information and communication technologies[11,12,13].

Digital technologies in inclusive education are used to solve correctional and compensatory problems. Technical devices and software of digital technologies, alternative formats, for example, platforms, mobile applications, etc. facilitate the perception of educational material, promote equal participation in the educational process of students with developmental disabilities [2, pp. 134-135].

It has been proven that digitalization creates an accessible, adaptable learning environment in inclusive classes, eliminates certain barriers associated with sensory, motor, and behavioral disorders, and ensures the successful integration of students with developmental disabilities into the environment of healthy peers [14,17].

Thus, the means of intellectual information support in the digital educational environment contributed to overcoming the psychological discomfort of students with disabilities and ensured their motivation to learn. The use of a platform for free distance learning for hard-of-hearing or deaf students ensured that students received and transmitted information in accessible forms.

BIBLIOGRAPHY

1. Esterbroek S.A., Dreyfus A., Orlova E.A., Teaching students diagnosed with autism spectrum disorder in the United States of America // Collection of

materials of the III International Scientific and Practical Conference M.: MSUPE, 2015. pp. 127-131.

2. Akhmetova, D.Z., Chelnokova T.A. Inclusive pedagogy: textbook / D. Z. Akhmetova, T. A. Chelnokova . - Kazan: Poznanie, 2019. - 174 p.

3. Saydivosilov , S. (2023). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. Modern trends in innovative development of science and education in a global world, 1(4). <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp66-69>

4. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

5. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).

6. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. World Bulletin of Management and Law, 23, 74-76.

7. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. Theoretical & Applied Science, (9), 21-23.

8. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In Conference Zone (pp. 206-208).

9. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. World Bulletin of Social Sciences, 8, 71-74.

10. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. Scientific progress, 2(1), 300-308.

11. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103.

12. Bakieva, ZR, & Muxammadkhujaev, BB (2018). Zamonaviy animatsiya va maktabgacha yoshdagi bolalar: media savodxonligi masalasi. Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali , (2).

13. Bakiyeva, Z. (2019). Program with opportunities 3D characters. Bridge to science research works, 49.

14. Shaxnoza Abduhakimovna Abduraxmanova . (2022). INDIVIDUALIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION PROCESS ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES. World Bulletin of Social Sciences, 8, 65-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/721>

15. Abduxakimovna , A. S. (2021). USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SKILLS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(1), 1483+. <https://link.gale.com/apps/doc/A698747789/AONE?u=anon~b3e5c919&sid=googleScholar&xid=281ce3fb>

16. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. образование наука и инновационные идеи в мире, 22(1), 151-153.

17. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖЕСТОВЫМ ЯЗЫКАМ

*Ш.А.Абдурахманова - Ташкентский
государственный педагогический
университет имени Низами, доцент,
PhD, заведующая кафедрой
Информационные технологии
email: ashahnoza_78@mail.ru*

Язык жестов, или жестовая речь, является главным методом общения для людей с нарушением слуха или речи. Согласно по последним данным Всемирной организации здравоохранения, 5% населения земного шара страдают нарушениями слуха. Хотя это число кажется небольшим, на самом деле это означает, что более 460 миллионов человек во всем мире страдают от потери слуха. Из них 34 миллиона детей. Кроме того, ожидается, что к 2050 году более 900 миллионов человек будут страдать от потери слуха, а 1,1 миллиарда молодых людей подвержены риску потери слуха из-за воздействия шума и других связанных с ним проблем [1,2,8].

Язык жестов — это особый тип языка, который используется глухими людьми в качестве способа общения. В отличие от других естественных языков, он использует осмысленные движения тела для передачи сообщений, и эти движения тела называются жестами или знаками [3,9]. Движения рук и пальцев, кивки головы, движения плеч и выражение лица используются для передачи смысла. Язык жестов является полноценным естественным языком со своим синтаксисом и грамматикой. Разговорные языки варьируются от одного региона к другому, и в мире существует около 6909 разговорных языков. Точно так же не существует универсального жестового языка, и в мире существует около 200 различных жестовых языков [2, с.4]. Технологический прогресс современного мира и процесс глобализации также способствовал росту исследования языка жеста при помощи цифровых технологий. Одним из таких исследований является проект «Разработка лингвистического словаря

узбекского жестового языка на основе грамматики узбекского языка и тактильного алфавита на основе латиницы», который предназначен обучить слабослышащих или глухих людей жестовому языку на основе латиницы при помощи цифровых технологий. Проект будет осуществляться в течение двух лет (2024-2025гг.) в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами [8,7,10].

В нашей стране к изучению узбекского жестового языка обращаются не только глухие, но и слышащие. По распоряжению Президента Республики Узбекистан, от 15.06.2023 г. № Р-31 «О параметрах государственного заказа по приему на учебу в государственные высшие образовательные учреждения в 2023/2024 учебном году» педагогические университеты и институты начали реализацию программ подготовки переводчиков узбекского жестового языка В Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами, где впервые в Узбекистане начали обучать студентов по профилю «Специальная педагогика: сурдоперевод», были разработаны учебно-методические комплексы дисциплин, необходимые для качественной теоретической и практической подготовки будущих переводчиков узбекского жестового языка [4,5].

Жестовые языки обладают меньшей степенью стандартизации, чем звучащие языки. О недостаточной стандартизации узбекского жестового языка свидетельствует, в частности, наличие нескольких диалектов этого языка. Диалекты узбекского жестового языка используются во многих областях Узбекистана [6, 11].

Уточним теоретические основы цифровых технологий для развития инклюзивного образования. Согласно К.Эбботу применение цифровых технологий для развития инклюзивного образования есть «е-инклюзия (e-inclusion)», означающая [1, с.71], что цифровые технологии – это совокупность цифровых устройств и информационно-коммуникационных технологий [8,7, 12].

Цифровые технологии в инклюзивном образовании используют для решения коррекционно-компенсаторных задач. Технические устройства и программное обеспечение цифровых технологий, альтернативные форматы, например, платформы, мобильные приложения и др. облегчают восприятие учебного материала, способствуют равноправному участию в образовательном процессе обучающихся с нарушением развития [2, с.134-135].

Доказано, что цифровизация создает доступную, адаптируемую учебную среду в инклюзивных классах, устраняет определенные барьеры, связанные с сенсорными, двигательными, поведенческими нарушениями, обеспечивает успешность интеграции обучающихся с особенностями в развитии в среду здоровых сверстников [9, 10].

Таким образом, средства интеллектуальной информационной поддержки в цифровой образовательной среде способствовали преодолению психологического дискомфорта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечили их мотивацию к обучению. Применение платформы для бесплатного дистанционного обучения слабослышащих или глухих учащихся обеспечило обучающимся прием и передачу информации в доступных формах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

2. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. *Fizika Matematika va Informatika*, 21(3), 177-181.

3. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.

4. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).
5. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(12), 768-771.
6. Laylo, B., & Xilola, M. (2023). Opportunities of computer graphics in creation of electronic textbook. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1121-1123.
7. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In *E Conference World* (No. 2, pp. 97-102).
8. Эстербрук С.А., Дрейфус А., Орлова Е.А., Обучение учащихся с диагнозом «нарушение аутистического спектра в Соединенных Штатах Америки» //Сборник материалов III Международной научно-практической конференции М.: МГППУ, 2015. стр 127-131.
9. Saydivosilov, S. (2023). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4). <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp66-69>
10. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.
11. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>
12. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).

2-SHO‘BA: RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TA’LIMDA PEDAGOGIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ НЕЙРОСЕТЕЙ

Ачилова Дилноза Ахматовна

PhD, Зав.кафедрой «Интеллектуальные системы», Совместного

Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных

технических квалификаций

di-ahmatovna@mail.ru

Данная статья акцентирует внимание на роли нейросетей в современной системе образования и показывает как использовать их в качестве инструмента, который можно интегрировать в программы обучения без ущерба качества получаемых знаний. В статье содержатся идеи использования нейросетей на различных уровнях образовательных программ.

Нейронные сети – это тип алгоритмов машинного обучения, которые созданы по образцу структуры и функций человеческого мозга. Они используются для изучения закономерностей и взаимосвязей в данных и могут применяться для широкого круга задач, таких как распознавание изображений, распознавание речи, обработка естественного языка и прогнозирование.

Одним из ключевых преимуществ нейронных сетей является их способность обучаться на данных. Во время обучения сети предъявляется набор пар вход-выход, и она регулирует веса своих нейронов, чтобы минимизировать разницу между предсказанными и фактическими выходами. Этот процесс известен как обратное распространение, и он позволяет сети изучать закономерности в данных и делать точные прогнозы на новых данных.

Следует отметить, что нейронные сети являются мощным инструментом машинного обучения, способным изучать закономерности в данных и делать точные прогнозы. Они используются в широком спектре приложений,

включая распознавание изображений, распознавание речи, обработку естественного языка и прогнозирование.

Один из главных аргументов в пользу использования нейросетей в образовании заключается в том, что они способны индивидуализировать процесс обучения подход основанный на нейросетях позволяет учитывать индивидуальные особенности и потребности студентов, что помогает достичь более высоких результатов обучения.

Следует понимать, что нейросети не должны заменять преподавателей. Они призваны быть инструментом поддерживающим и улучшающим их работу. Преподаватели остаются незаменимыми в процессе образования, так как способны обеспечить личностные отношения, мотивацию, индивидуальную поддержку, личностно-ориентированный подход, развитие скрытых способностей студентов. Нейросети же могут быть полезными для сбора и анализа данных, а также для предоставления индивидуальных рекомендаций. Таким образом, использование нейросетей в образовании не лишает преподавателей их роли, а наоборот помогает им стать более эффективными и адаптированными к индивидуальным потребностям студентов.

Нейронные сети все чаще используются в образовании для оценки успеваемости студентов в режиме реального времени. Эти системы используют алгоритмы машинного обучения для отслеживания прогресса студента во времени, выявления областей, в которых он может испытывать трудности, и предоставления целевой обратной связи, чтобы помочь ему улучшить свои результаты.

Одним из ключевых преимуществ нейронных сетей для непрерывной оценки знаний является то, что они могут анализировать большие объемы данных с течением времени, чтобы выявить закономерности в успеваемости студентов. Эти закономерности можно использовать для составления образовательной траектории студента, с учетом положительных и отрицательных факторов, влияющих на успешность его обучения.

Преимущества использования нейросетей в образовании заключаются в следующих аспектах:

Таблица 1. Преимущества использования нейросетей

Индивидуализация образования	Мотивация	Оценивание	Доступность образования
<ul style="list-style-type: none"> • Нейросети позволяют учитывать индивидуальные потребности и особенности студентов. Они способны автоматически адаптировать учебные программы и материалы, предлагать индивидуальные задания и рекомендации, что помогает повысить эффективность обучения и достижения лучших результатов 	<ul style="list-style-type: none"> • Нейросети могут создавать интерактивные и инновационные учебные материалы, которые заинтересуют студентов и мотивируют их к самостоятельному изучению предметов. Инновационные методики анализа и обучения могут помочь студентам прийти к формированию новых идей для создания индивидуальных проектов и работ такие подходы к обучению могут стимулировать любопытство и развивать творческое мышление 	<ul style="list-style-type: none"> • Нейросети могут помочь автоматизировать и улучшить процесс оценивания, позволяя более объективно оценивать знания и навыки студентов. Они могут анализировать данные, выделять ошибки и показывать области, которые требуют дополнительного внимания, что помогает студентам лучше развиваться и прогрессировать. • Также нейросети можно применить при создании визуализации образовательной траектории студентов с учётом их квалификационной оценки 	<ul style="list-style-type: none"> • Использование нейросетей может улучшить доступность образования для различных категорий студентов. Они могут помочь обеспечить обучение в регионах где нет возможности наличия квалифицированных преподавателей, а также обеспечить возможность обучения дистанционно

Нейросеть также может помочь проанализировать и оптимизировать сложные инженерные конструкции, обеспечивая их соответствие всем необходимым критериям и их надлежащее функционирование, может генерировать новые конструкции, которые невозможно создать человеку, что приводит к более эффективным и инновационным результатам.

Таблица 2. Аспекты внедрения нейросетей в образовательную систему

Для внедрения системы непрерывной оценки знаний на основе нейронных сетей необходимо предпринять несколько шагов. Во-первых, необходимо собрать данные об успеваемости студентов, включая результаты тестов и других видов контроля знаний, процент выполнения заданий и другие соответствующие показатели. Затем эти данные можно использовать для обучения нейронной сети с помощью методов машинного обучения и математического моделирования учебного процесса, таких как контролируемое обучение.

После обучения нейронной сети ее можно использовать для прогнозирования будущей профессии студентов и определения областей, в которых студент может проявить свои знания, умения и навыки.

Одной из проблем в данном направлении является необходимость постоянного обслуживания и обновления системы для обеспечения того,

чтобы она продолжала точно предсказывать успеваемость учащихся с течением времени. Нейронные сети хороши лишь настолько, насколько хороши данные, используемые для их обучения, поэтому важно регулярно обновлять данные для обучения и заново оценивать точность и эффективность системы.

Вывод. Анализируя большие объемы данных об успеваемости студентов, эти системы могут выявлять закономерности и предоставлять персонализированную поддержку и обратную связь, чтобы помочь каждому студенту полностью раскрыть свой потенциал. Несмотря на некоторые трудности, связанные с внедрением этих систем, преимущества, которые они дают в плане улучшения обучения и успеваемости, делают их ценным инструментом как для преподавателей, так и для студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Старовойт А.Н., Черпакова Н.А. Использование нейронных сетей в общеобразовательных организациях для повышения качества обучения / Старовойт А.Н., Черпакова Н.А. // Информация и образование: границы коммуникаций. - 2023. - № 15 (23). - с. 169-170.

2. Electrical Engineering Department Pennsylvania State NEURAL NETWORKS AND EDUCATION: THE ART OF LEARNING / Electrical Engineering Department Pennsylvania State // [elibrary.ru: https://elibrary.ru/download/elibrary_54394170_76468331.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_54394170_76468331.pdf)

3. Ачилова Д.А. «Моделирование учебного процесса в высшем образовательном учреждении» // Монография // 2022. – 127 с. ISBN 978-9943-8469-8-2

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Тельнюк Ирина Владимировна, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования; кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова

E-mail: itelnuk@mail.ru

Образовательные организации в своей деятельности руководствуются нормативно-правовыми документами [1], регламентирующими основные направления и качество оказания образовательных услуг [2], включая и применение цифровых образовательных технологий [3]. Значимый вес при этом принадлежит методическому сопровождению деятельности педагогов [4], где информатизация пространства значительно повышает качество деятельности [5] и высвобождает больше времени для работы с обучающимися.

В современных условиях цифровизации образовательного пространства особое место отводится технологиям планирования и реализации образовательных проектов в образовательной организации (ОО), учитывающих динамические условия изменяющейся среды, когда под влиянием информационно-коммуникативных технологий, перестраивается вся система восприятия и отражения окружающей действительности.

«Цифровая образовательная среда» является одним из приоритетных национальных проектов РФ. Понятие цифровая образовательная среда (ЦОС) включает в себя набор компьютеризированных алгоритмов, информационных программ по типу искусственного интеллекта, нейросетей, технических образовательных платформ, направленных на решение учебных задач, пр.).

Элементами (инструментами) ЦОС являются:

- комплекс электронных информационных образовательных ресурсов;
- технологические средства и оборудование, позволяющее реализовывать информационные и коммуникационные технологии;
- ряд педагогических технологий и методическое обеспечение, позволяющее реализовывать образовательный процесс в современной информационной среде.

Хотелось бы остановиться на методической составляющей деятельности педагога.

Организационно-методическое сопровождение деятельности ОО, с одной стороны, – это основа деятельности любой образовательной организации, а с другой – управленческая технология, которая:

- рассматривается как система работы образовательной организации, включающая научно-педагогические и практико-ориентированные подходы;
- направлена на организацию сотрудничества в педагогическом коллективе в вопросах проектирования и создания качественной учебной, воспитательной, научной, инновационной среды ОО;
- способствует созданию условий для профессионального роста педагогов, развитию профессионально-педагогической компетентности.

Область деятельности по учебно-методическому сопровождению образовательного процесса затрагивает работу педагогов всех ступеней образования, является междисциплинарной и межотраслевой, включает в себя:

- знание нормативно-правовой базы профессиональной деятельности;
- экспертную оценку содержания учебной деятельности, воспитательной и научной работы;
- информационно-коммуникативное сопровождение в условиях цифровизации;
- умение проектировать методическое сопровождение педагогического процесса и образовательную среду (в том числе цифровую);

- знание основ психофизиологии, психологии, педагогики, владение навыками культуры профессионального общения;
- владение основами методического менеджмента, документационного обеспечения и системой электронного документооборота и др.

Недостаточно хорошо организованная работа по учебно-методическому сопровождению образовательной деятельности в образовательной организации является одним из факторов дидактопатичного образовательного процесса, причиной низкого качества образования, отражается в нежелании учащихся (детей) посещать образовательное учреждение, провоцирует профессиональное выгорание и увольнение педагогов.

Для выявления проблем и дефицитов в обозначенном направлении использовали анкету-опросник «Учебно-методическое обеспечение и оптимизация образовательного процесса в ОО» [6].

В анкету включены вопросы, относящиеся к методическому обеспечению работы педагога и поиску эффективных путей её совершенствования. Форма анкеты была представлена в *Google Forms*, что позволяло сделать оценивание независимым. В исследовании приняли участие 81 педагог из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Приведем некоторые результаты анкетирования педагогов дошкольных образовательных организаций.

Опрос респондентов позволил обозначить факторы, которые негативно влияют на эффективность и качество учебно-методической работы. К ним относятся:

- написание учебных и методических материалов занимает гораздо больше времени, чем учитывается в регламенте функциональных обязанностей педагога (82%);
- отсутствие у педагога знаний, навыков работы по документационному обеспечению учебно-методической части учебного процесса (34,8%);

- слабая мотивированность педагога, отсутствие поощрений, а также недостаточная информированность о правилах ведения документации по УМР (30,4);

- отсутствие профильной подготовки по учебно-методической работе (13,8%);

- нет грамотного инструктажа и четких образцов оформления учебно-методических материалов (13,8%).

Обозначенные проблемы и вызовы времени требуют ответов на следующие вопросы:

- Как унифицировать процедуру методического обеспечения образовательной деятельности, с помощью современных электронных образовательных ресурсов?

- Какую выбрать электронно-информационную среду для размещения электронного методического кабинета образовательной организации?

- Какими должны быть интерфейс, дизайн и оснащение методической среды, чтобы педагоги не испытывали затруднений в планировании и проектировании методических ресурсов?

Сегодня назрела необходимость создания в образовательной организации электронного методического кабинета, который представляет собой программный комплекс, предназначенный для размещения учебно-методических материалов, единых баз данных для последующего просмотра, изучения и корректировки.

Каким должен быть электронный методический кабинет в ОО?

1. Удобным в работе. Главная страница должна содержать пояснение и навигацию. В качестве интуитивного управления и помощника можно использовать искусственный интеллект (бот-помощник).

2. Интерактивным. Систематически обновляющимся.

3. Грамотно оформленным с точки зрения языковых норм, интуитивного управления.

4. Не загруженным ненужной информацией и различными эффектами.

Такой организационно-методический ресурс поможет педагогу оптимизировать время (готовая база данных, практический материал для работы); соблюсти единообразие в оформлении документов готовые клише документов упростят рутинную работу, снизят бюрократическую нагрузку; система, которая поможет качественно реализовать образовательный минимум по федеральным стандартам; предоставит возможность взаимозамена идеями для совершенствования образовательного процесса; визуализировать и реализовать систему работы как в отдельной группе, так и в целом в ДООУ.

Кроме того, регулярные повышения квалификации педагогов и специалистов по учебно-методической работе [7] будут способствовать развитию цифровой грамотности, совершенствованию методических компетенций, улучшению методического сопровождения и цифрового менеджмента в образовательной организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?ysclid=ltisudgfps576259470 (дата обращения: 06.03.2024).

2. Крулехт М. В., Тельнюк И. В. Экспертные оценки в образовании: Учебное пособие для студентов факультета дошкольного образования высших педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2002. 112 с.

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» <https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/> (дата обращения: 03.05.2024).

4. Тельнюк И. В., Багаева Н. А., Худик В. А. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения педагога дошкольной образовательной организации в условиях цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования. 2024. № 1 (9). С. 31–44.

5. Тельнюк И. В., Терехова Н. Н., Худик В. А. Педагогические технологии в оценке качества образования дошкольной образовательной организации // Коррекционно-педагогическое образование. 2019. № 3 (19). С. 48–56.

6. Тельнюк И. В., Худик В. А. Особенности организации учебно-методической работы в современных условиях медицинского вуза // Вестник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования. – 2022. – № 2(2). – С. 38-46.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=48664221>

7. Тельнюк И. В., Терехова Н. Н. Информатизация образовательной деятельности педагогов дошкольной организации как условие их повышения квалификации в учебно-методической деятельности // Коррекционно-педагогическое образование. 2023. № 2 (34). С. 54–61.

"RAQAMLASHTIRILGAN OLIY TA'LIM: YANGI IMKONIYATLAR VA SAMARALI TA'LIM"

Xojiyeva Nazokat Davronbekovna

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail:khadjievanazokat57@gmail.com

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida “ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir” deya ta’kidladi. Shubhasiz, ta’lim sifatini oshirish mamlakatimiz kun tartibida turgan dolzarb masalalardan biridir. Zero, buning zamirida mamlakatni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishga qodir bo‘lgan yetuk mutaxassislarni yetishtirish masalasi mavjud. Shu jihatdan, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z Murojaatnomasida ta’limni “Yangi O‘zbekiston uchun eng katta investitsiya” deb ta’kidlagani chuqur strategik ahamiyatga ega.

Xususan, so‘nggi yillarda mamlakatimizdagi oliygohlar soni 2,5 barobarga (ularning umumiy soni 198 taga yetdi), qamrov darajasi esa 4 barobordan ziyodga ortgan (9 foizdan 38 foizga). Ayni vaqtda, oliygohlar o‘z jozibadorligini oshirish uchun o‘zlari harakat qilishlari, jumladan, rektorlar, professor- o‘qituvchilar bu jarayonlarda faol bo‘lishlari, zamonaviy, ilg‘or o‘qitish uslublarini joriy qilishlari lozim. Jamiyat taraqqiyoti sur‘ati kundan-kun tezlashib, ta’limga yangi avlod standartlari joriy etilayotgan axborot texnologiyalari asrida zarur kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish maqsadida ta’lim jarayonini optimallashtirish muammosi yuzaga keladi. O‘qitish va materialni taqdim etishning yangi shakllarini izlash kerak. Universitetlar, o‘z navbatida, bitiruvchilarga o‘qitishdagi innovatsiyalarga asoslangan raqobatdosh ustunlikni ta’minlashi kerak.

Bunga Oliy ta’lim tizmini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, ta’lim sohasini yanada rivojlantirish, o‘quv jarayonini samaraliroq qilish va talabalarni ma’naviy va professional rivojlanishiga yordam berish orqali yerishish mumkin. Bu jarayonlar amaliyotda, ta’limning har bir bosqichini o‘z ichiga olgan holda rivojlantiriladi.

Oliy ta’lim tizmini raqamlashtirish, ma’lumotlar bazasini tashkil etish, ma’lumotlarni saqlash va ularga kirishni boshqarish, ma’lumotlarni tahlil qilish, axborotlar o‘zgarishlarini monitoring qilish va boshqarish orqali o‘quv jarayonini o‘rganish va rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi.

Oliy ta’limni raqamlashtirish, qandaydir maqsadga muvofiq va samarali natijaga erishish, talabalar va o‘qituvchilar uchun qulaylik yaratish, tizimni boshqarishni yanada sodda va effektiv qilish, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni qo‘llashni o‘z ichiga olgan rivojlanayotgan jarayonlardan biridir.

Raqamlashtirish ta’lim va boshqaruv uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ma’lumotlar yig‘ish va tahlil qilish, o‘zaro hamkorlik va muloqot qilishni osonlashtirdi. Raqamlashtirishning afzalliklari samaradorlikni oshirish, talabalar faolligini oshirish, shaxsga qaratilgan ta’lim va yangi o‘qitish usullaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, raqamlashtirish universitetlarni, o‘quv dasturlarini, professor-o‘qituvchilarni, xodimlarni va resurslarni boshqarishni

osonlashtiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qitishning yangi, zamonaviy texnologiyalari, usullari va shakllarini yaratish hamda ularni joriy etish orqali o'quv jarayonini modernizatsiya qilishga asoslanadi. Chunki u nafaqat mutaxassisning bilim, ko'nikma va malakalarini muvofiqlashtirish talablariga javob berishi kerak, balki mehnat bozori ehtiyojlari ham inobatga olish kerak. Kasbiy vakolatlarni rivojlantirishga qaratilgan kadrlar tayyorlash xodimning shaxsiy, ijtimoiy va intellektual salohiyatini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Zamonaviy yuqori malakali mutaxassis mehnat bozoridagi vaziyatni tahlil qilishi, shaxsiy va jamoat manfaatlariga muvofiq harakat qilishi, mehnat va fuqarolik munosabatlari etikasiga ega bo'lishi, tadbirkorlik ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Har qanday ta'lim muassasasi mutaxassislarni sifatli tayyorlashdan manfaatdor. Lekin buni qanday qilib eng qisqa vaqt ichida va minimal xarajat bilan amalga oshirish mumkin? O'qitishning innovatsion texnologiyalarini joriy etish ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi. Ta'lim muassasasida mutaxassislarni sifatli tayyorlashga ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, malakali o'qituvchilarni jalb etish va zamonaviy ta'lim usullarini qo'llash orqali erishish mumkin. Bu maqsadga eng qisqa vaqt ichida va minimal xarajat bilan erishishga yordam beradigan ba'zi strategiyalarni ko'rib chiqishimiz mumkin.

- O'quv dasturlarini optimallashtirish ya'ni, yangilanishlarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash va samarasiz elementlarni kamaytirish uchun o'quv dasturlarini tahlil qilish, yaxshiroq o'rganish uchun o'quv jarayoniga amaliy mashg'ulotlar va keys metodini joriy etish.

- Texnologiyalardan unumli foydalangan holda onlayn kurslar, vebinarlar, elektron darsliklar va ta'lim platformalari kabi zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash, o'quv materiallari va transport xarajatlarini optimallashtirish uchun masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.

- Talabalarga samarali bilim bera oladigan tajribali va malakali o'qituvchilarni jalb qilish, ma'ruzalar o'qish yoki seminarlar o'tkazish uchun etakchi soha mutaxassislarni taklif qilish.

- Amaliy ko'nikmalarga e'tibor qaratish orqali talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratish, talabalarga amaliy tajriba bilan ta'minlash uchun kompaniyalar bilan stajirovka va hamkorlikni rag'batlantirish.

- Ish beruvchilar bilan hamkorlik qilish orqali hozirgi ishchi kuchiga bo'lgan talablarni aniqlash va o'qitish dasturlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritish uchun korxonalar va ish beruvchilar bilan hamkorlik qilish.

- Infratuzilmani optimallashtirish natijasida muassasaning mavjud infratuzilmasidan samarali foydalanish, zarurat tug'ilganda uni zamonaviy standartlarga moslashtirish.

- Moslashuvchan o'qish jadvalini joriy etish orqali, har xil turdagi talabalarning, masalan, ishlaydigan yoki oilaviy majburiyatlarga ega bo'lganlarning ehtiyojlarini qondiradigan moslashuvchan o'quv jadvalini ishlab chiqish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash kerakki, raqamli texnologiyalarni joriy etish oliy ta'limi tizimini rivojlantirish uchun juda muhim, biroq ayni paytda ularni amalga oshirishga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirish zarur. Madaniy yondashuv asosida kadrlar tayyorlashni takomillashtirish raqamli aqlli didaktikani yaratish va blokcheyn texnologiyasini joriy etish imkonini beradi, bu zamonaviy ta'lim tashkilotlarining rivojlanish strategiyasining asosiga aylanishi kerak. Mamlakatimiz yuqori malakali kadrlarga muhtoj, shuning uchun mamlakatimiz ilm-fanining vazifasi nafaqat ilg'or xorijiy tajribani o'z sharoitimizga moslashtirishimiz, balki eng yaxshi mahalliy ilmiy maktablar va ilg'or raqamli texnologiyalar asosida ilmiy asoslangan ilg'or ta'lim strategiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Ta'limni raqamlashtirish zamonaviy dunyoda inkor etib bo'lmaydigan ahamiyat kasb etmoqda. Bu ta'lim muassasalari va o'qituvchilarga ta'limni individuallashtirish, ta'lim jarayonini globallashtirish va o'qitishning interfaol usullarini joriy etish imkoniyatini beradi. Biroq, bu jarayon texnologiyadan foydalanishning tengsizligi, o'qituvchi rolining o'zgarishi, yuqori sifatli ma'lumotlarni filtrlash va kiberxavfsizlikni ta'minlash kabi muammolarga to'la.

Kelgusida ta'limni raqamlashtirish izchil rivojlanib, ta'lim amaliyotiga yangi texnologiyalar yanada kengroq kiritiladi. Virtual haqiqat, sun'iy intellekt, kengaytirilgan reallik va bulutli texnologiyalar sohasidagi yutuqlar yanada interaktiv va moslashuvchan o'rganishni rag'batlantiradi.

Oliy ta'limni raqamlashtirish ta'lim jarayonini takomillashtirish va samaradorligini oshirish uchun keng yangi imkoniyatlar ochmoqda. Raqamli texnologiyalarni joriy etish bizga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga oladigan va ularning o'qishdagi faol ishtirokini rag'batlantiradigan moslashuvchan va qulay ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Raqamlashtirilgan oliy ta'limning asosiy afzalliklaridan biri o'rganishni shaxsiylashtirish qobiliyatidir. Moslashuvchan ta'lim platformalari va mashinani o'rganish vositalari har bir talabaning bilim darajasi, qiziqishlari va o'rganish xususiyatlarini hisobga olgan holda individual ta'lim dasturlarini yaratishga imkon beradi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar hamkorlikda va loyihaga asoslangan ta'limni rivojlantirishga hissa qo'shadi, bu o'quvchilarda muloqot qilish, hamkorlik qilish va jamoada muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Virtual darslar, onlayn loyihalar va hamkorlikdagi tadqiqotlar talabalar va professor-o'qituvchilar o'rtasida bilim va tajriba almashishni rag'batlantiradi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, raqamlashtirilgan oliy ta'lim ta'lim tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. Bu bilimlardan keng foydalanish, ta'lim mazmuni va o'quv formatlarini tanlashda moslashuvchanlikni ta'minlaydi, innovatsion uslub va texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim jarayonida talabalar va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ta'lim sifatini saqlab qolish va uning natijalarini monitoring qilish zarurligini unutmaslik kerak. Umuman olganda, oliy ta'limni raqamlashtirish ta'lim jarayonini rivojlantirish va takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi, uning zamonaviy va innovatsion o'zgarishiga hissa qo'shadi.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Хамидова Нигора Тулкуновна
доцент, ТГПУ имени Низами, Ташкент, Узбекистан
khamidova72@list.ru

Духовской Константин Максимович
студент 1 курса направления
«Информационные системы и технологии»
ТГПУ имени Низами

Аннотация. В современном мире идет интенсивный поиск новых форм обучения на основе компьютерных технологий, разрабатываются современные программные средства учебного назначения. Педагог XXI века должен быть готов к использованию информационных технологий, уметь в полной мере реализовать существующие информационные ресурсы, что предполагает развитие всех компонентов его информационной культуры. Статья посвящена изучению информационной культуры преподавателя как необходимой составляющей его профессиональной компетенции в условиях цифровизации образовательного пространства.

Ключевые слова: информационная культура преподавателя, профессиональная компетенция в современных условиях, цифровой формат обучения.

Annotation. Currently, there is a tendency to optimize the educational process through the use of electronic forms of learning. This entails a revision of the requirements for the professional activity of a university teacher, for his information culture. The article is devoted to the study of the information culture of a teacher as a necessary component of his professional competence in the conditions of digitalization of the educational space.

Keywords: information culture of the teacher, professional competence in modern conditions, digital format of training.

В настоящее время в Республике Узбекистане большое внимание уделяется развитию сферы образования и науки. Интенсивно продолжается курс дальнейшего совершенствования системы непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда, осуществляется целенаправленные меры по повышению уровня квалификации педагогов, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения международных стандартов, научных и инновационных достижений в практику. Перед преподавателями высших образовательных учреждений встала задача организации собственной педагогической деятельности с максимально продуктивным привлечением современных компьютерных и интернет-технологий. Мы столкнулись с ситуацией, когда выполнение профессиональных задач зависит от возможности преподавателей использовать мультимедийные технологии и вообще умения комфортно существовать в пространстве интернета.

Понятно, что современная молодежь – это представители «цифрового поколения» [1]. Однако многие наши студенты только начинают входить в этот «цифровой» мир, что обусловлено как их материальными возможностями, так и уровнем их школьной подготовки в области компьютерных технологий. Тем не менее, уже никто не отрицает, что без подобных навыков и преподаватели, и студенты не смогут успешно выполнять свои профессиональные задачи и функции [2]

Мы столкнулись с ситуацией, когда электронный формат обучения стал **единственно** возможной формой педагогического процесса.

Тем не менее, этот формат становится не «просто формой образовательного процесса, но и важным средством интенсификации педагогической деятельности, позволяющим выходить за рамки аудиторной работы и гармонично «вливать» дистанционное онлайн-обучение в традиционный учебный процесс» [3,стр.234].

Понятно, что дистанционный формат общения на уровне преподаватель – студент не заменяет традиционную форму обучения, общения преподавателя и студентов на занятиях, а является дополнением, которое помогает организовать самостоятельную работу студентов по закреплению знаний, полученных в аудитории. «Это еще лишь один из дополнительных методических приемов, способствующий реализации педагогической технологии сотрудничества при современном развитии общества» [3,стр.234]

Хочется остановиться на трудностях, с которыми пришлось столкнуться педагогам в процессе дистанционной формы взаимодействия со студентами.

При внедрении в учебный процесс электронных технологий мы видим огромные возможности электронных ресурсов, но, с другой стороны, нет отдельного методического ресурса для их продуктивного использования. Далее, сложилась противоречие между высокой квалификацией педагогических кадров и недостаточным уровнем сформированности информационной грамотности; между множеством методических и дидактических принципов обучения и их отсутствием применительно к организации цифровой образовательной среды.

В современном образовательном пространстве информационная грамотность преподавателя становится неотъемлемой частью его профессиограммы («норм и требований профессии к видам профессиональной деятельности и качествам личности специалиста» [4,стр.312]). Развитие цифровых технологий и интернет-пространства позволило создать новые форматы получения знаний - дистанционный, онлайн, с применением электронных образовательных ресурсов. Успешность реализации таких форм обучения во многом будет зависеть от информационной культуры преподавателя, под которой следует понимать совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных

потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных педагогических технологий [5,стр.14].

Какие вопросы возникают в процессе развития информационной культуры преподавателя в высшем образовательном учреждении?

1. Мы должны уметь осуществлять поиск необходимой информации (информационных единиц) и применять полученную информацию в собственной педагогической деятельности.

2. Создавать методическое обеспечение электронной формы учебного процесса, знать и уметь отбирать наиболее эффективные приемы и средства обучения для электронного способа взаимодействия с обучающимися.

3. Уметь работать с электронными учебно-методическими материалами и, что немаловажно, иметь к ним доступ. Электронный формат обучения приводит к появлению большого количества цифрового учебного материала: мультимедийные учебные комплексы, сетевые учебники и учебно-методические пособия, веб-приложения к печатным учебникам и учебным пособиям, сетевые тестовые системы, специализированные информационные ресурсы. Для преподавателя важно понимать потенциал использования того или иного учебного материала в образовательном процессе и целесообразность его применения согласно целям обучения.

4. Создавать авторские учебно-методические материалы, а это связано с выходом преподавателя на новый уровень информационной грамотности, т.к. такая работа связана со знаниями, умениями и навыками администрирования LM S-систем (систем управления учебной деятельностью), владением приемами электронного формата обучения. От педагога требуется умение наполнять электронные курсы авторскими материалами, отбирать и размещать фото- и видеоматериалы, ссылки на аудио и видеоматериалы.

5. Реализация онлайн-обучения. Преподавателю следует уметь:

- моделировать учебную среду; - осуществлять онлайн-обучение при помощи современных электронных платформ;

- применять интерактивные функции видеомессенджеров; - работать с веб-площадками для проведения вебинаров ;

- использовать интерактивный электронный раздаточный материал в режиме реального времени (презентации, страницы учебников, аудио- и видеоматериалы, ссылки на интернет-ресурсы).

Этими составляющими информационной грамотности достаточно трудно овладеть без специального обучения, в связи с чем можно говорить о необходимости комплексной методической поддержки преподавателей вуза, с одной стороны, в целях совершенствования их профессиональных компетенций, с другой - для популяризации современных цифровых образовательных средств обучения.

Каковы методические возможности современных компьютерных технологий в онлайн-обучении?

Новый цифровой формат обучения реализуется при использовании электронного раздаточного материала. Это могут быть презентации, страницы учебников, аудио- и видеоматериалы, ссылки на интернет-ресурсы. Электронный раздаточный материал может представлять например, учебный тренажер, в котором слайды презентаций выстроены по следующему принципу: объяснение, тренинг, самостоятельная работа. Возможно включение таких темы, как «Одушевленные и неодушевленные существительные», «Род и число существительных», «Личные и притяжательные местоимения», «Прилагательные», «Глаголы 1 и 2 спряжения». Задачами преподавателя при использовании данного тренажера являются комментирование слайдов и проверка усвоения материала.

Особое место в онлайн-обучении занимают электронные учебники. Электронные учебники, с одной стороны, системно представляют языковой материал, с другой - обеспечивают его представление с помощью мультимедиа: фото, видео, графики, анимации, звука, что позволяет студентам приблизиться к моделированию языковой среды (вернее, типовых ситуаций общения).

Электронный учебник обеспечивает:

- обучение на основе аудиовизуальной информации для понимания устной речи, звучащей в нормальном темпе, интонационно и графически маркированной;

- моделирование искусственной речевой среды с заранее запрограммированной структурой, в которой происходит общение и адаптация к ней;

- управление процессом обучения путем создания проблемных ситуаций с помощью видеоряда и указаний условий и способов их решения;

- включение в процесс спонтанного говорения, решения речевых и поведенческих задач; - варьирование способов презентации материала и его изучения.

Таким образом, можно отметить, что информационная грамотность позволяет реализовывать педагогический процесс на основе применения современных электронных средств, интенсифицирующих учебную деятельность, в гармоничном сочетании с традиционными способами обучения. Однако реализация этих планов невозможна без совместных усилий триады – ВУЗ, преподаватель, студент.

ЛИТЕРАТУРА

1. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants Part 1 // On the Horizon. - 2001. - Vol. 9, № 5.

2. Demidova A. V., Slyusarenko V. A., Shapranova N. N. Professional Competences Of A Foreign Language Teacher In Multimedia Educational Environment // Future Academy. The European Proceedings of The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 18th PCSF 2018 Professional Culture of the Specialist of the Future. - 2018. - Vol. LI. - pp. 1584-1592.

3. Khamidova N. T. Ways to increase lexical and communication competence of military students // European Scholar Journal (ESJ) Available.-2023. Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 № 5

4. Маркова А. К. Психология профессионализма. - М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. - 312 с.

5. Дерябина С. А., Дьякова Т. А., Жеребцова Ж. И. Использование информационных технологий как способ интенсификации обучения РКИ в условиях внеязыковой среды // Русский язык за рубежом. - 2015. № 22. - С. 12-15.

6. Хамидова Н.Т. Формирование профессиональной компетенции преподавателя в условиях цифровизации образовательного пространства // Сборник материалов конференции «Цифровая педагогика», Т: 2024, стр.129-132

7. Хамидова Н.Т. Роль икт в процессе изучения русского языка как неродного // Сборник материалов конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», Т: 2023, стр. 336-341

8. Хамидова Н.Т. Совершенствование информационной культуры учителя в условиях цифровизации образовательного пространства // Сборник материалов конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», Т: 2023, стр. 347-353

9. Хамидова Н.Т. Развитие педагогических качеств студентов в учебном процессе // Т: Та'lim, fan va innovatsiya. - 2023 стр. 358-360

TIL TA'LIMIDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

**Ayupov Ravshan Hamdamovich,
O'zDJTU ZAT kafedrası professori,
e-mail: ayupovr1x1@gmail.com**

Mamlakatimiz jadal rivojlanayotgan va chet mamlakatlar bilan o'zaro aloqalar tobora kuchayayotgan hozirgi zamonda xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro iqtisodiy va madaniy aloqalar jadal rivojlanib, til ta'limiga bo'lgan e'tibor ham ancha kuchaydi va til o'rganishga bo'lgan munosabat ham tubdan o'zgardi. Shu tufayli, tilni faol o'rganishga hamda til ta'limiga va tarjimaga raqamli texnologiyalar

usullarini jalb qilish yanada rivojlanib ketdi. Bu borada bir qancha ilmiy ishlar amalga oshirildi va kitoblar ham chop etildi [1-4]. Ushbu manba'larga tayangan xolda aytishimiz mumkinki, raqamli texnologiyalar bu – real voqe'llikni to'ldirib turadigan virtual muhitdir. Borgan sari ko'proq mamlakatlar va mintaqalar rivojlanish jarayonida raqamli texnologiyalarning ahamiyati ancha katta ekanligini tan olmoqdalar. Huddi shuning uchun ham Germaniyada **4.0 Industriya**, Singapurda **Smart Nation** va Evropa Ittifoqida **Horizon 2020** kabi milliy strategiyalarni rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyoda joylashgan Qozog'ston va Qirg'izston mamlakatlari **Digital Kazakstan** va **Kyrgyzstan Taza Koom** deb nomlangan milliy raqamli texnologiyalarini rivojlantirish rejalarini keng jamoatchilikka taqdim etib kelmoqdalar. Albatta horijiy tillarni o'rganish jarayoni ham bu o'zgarishlardan xoli bo'lmaydi. Shuning uchun ham quyida til o'rganish uchun samarador bo'lishi mumkin bo'lgan bir qancha texnologiyalarni o'rganib chiqamiz. Hozirgi davrda raqamli texnologiyalarni til o'rganish jarayoniga jalb qilish va uning samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullardan foydalanishning real imkoniyatlari mavjud [2]:

- Turli xil, ko'rinish va imkoniyatlarga ega bo'lgan raqamli avtotarjimon vositalar, dasturlar va tizimlar;
- Global, korporativ va local smart texnologiyalar;
- Hozirgi davrda katta tezlik bilan rivojlanayotgan hamda aql bobar qilmagan natijalarga erishayotgan suniy intellekt tizimlari;
- Wiki-texnologiyalar asosida tashkil qilingan dastur, algoritm va tizimlar.

Smart Learning (Aqlli ta'lim)ni rivojlantirish bo'yicha YUNESKO tomonidan e'lon qilingan XXI asr ta'limning yetakchi tamoyili hamma uchun ta'lim va butun hayot davomida ta'limni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Aqlli ta'lim istalgan vaqtda, istalgan joyda va istalgan vaqtda ta'lim olish imkoniyatini amalga oshiradi. Buning uchun faqatgina hoxish va iroda bo'lsagina bas. Bugungi kunda ta'limni rivojlantirishning asosiy pozitsiyasi shu xolat bilan bog'liqdirki, endilikda eski ta'lim tizimi insonlarni Smart jamiyatda ishlashga tayyorlay olmaydi va zamonaviy Smart texnologiyalarsiz innovatsiyalar yaratish hamda information

jamiyatga o'tish mumkin emas. Agar ta'lim tizimi rivojlanishning ushbu yo'nalishlaridan orqada qolsa, u holda uning rivojlanishi mumkin bo'lmay qoladi va u stagnatsiyaga uchray boshlaydi. Ta'lim sohasiga nisbatan Smart texnologiyalarning yondoshuvi quyidagilardan iboratdir [3]:

- o'quvchilarga bilim yetkazish uchun turli gadjetlar, smartfonlar, planshetlar va boshqa shunga o'xshash qurilmalardan foydalanish.
- smart texnologiyalarga integratsiyalashgan intellektual virtual o'quv muhitini shakllantirish vositasi sifatida qarash.

Integratsiyalashgan intellektual ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim va zaruriy sharti shundan iboratki, Smart texnologiyalarning yetarli darajada rivojlanishi, ularning kundalik hayotga kirib borish intensivligi va ta'lim tizimining doimiy o'zgaruvchan muammolarga reaksiyasi ma'lum bir intellectual algoritmlarga asoslangan holda hal qilinadi [7]. "Smart Education – Aqlli ta'lim"dan foydalanish va joriy etishning asosiy sababi – mavjud ta'lim tizimini "Smart Economy" va "Smart Society"ning yangi talablariga muvofiq takomillashtirish zaruratidir. Aqlli ta'limni aqlli axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonini zamonaga moslashtirilgan tarzda amalga oshirishni o'z ichiga olgan ta'lim paradigmasi deb hisoblash ham mumkin. Smart Education paradigmasini amalga oshirish o'zgaruvchan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik muhit bilan moslashuvchan o'zaro munosabatda bo'lish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, va malakalarni egallash bo'yicha ta'lim va tarbiya jarayonini shakllantirishga qaratilgan [4].

Til ta'limida yuqori samara beradigan raqamli texnologiya imkoniyatlaridan biri avtomatik tarjimonlar va internetdagi on-layn til o'rganish platformalari hamda hozirgi davrda juda ham ommabop bo'lib ketgan ChatGPT kabilardir [5].

ChatGPT til ta'limi sohasida quyidagilarni bajarish uchun foydali vosita bo'lishi mumkin. **ChatGPT**-dan ushbu kontekstda foydalanishning ba'zi usullarini quyida sanab o'tamiz:

➤ 1. *Manbalarni umumlashtirish va izohlash*: ChatGPT talabalarga manbalardagi ma'lumotlarni umumlashtirish va izohlashda yordam berishi mumkin,

bu esa tadqiqot natijalarini maqolalarga kiritishda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, Illinoys universiteti qoshidagi Ta'lim va o'qitishda innovatsiyalar markazining ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT talabalarga manbalardagi ma'lumotlarni umumlashtirish va izohlashda" yordam berishi mumkin ekan [6].

➤ 2. *Bibliografiya va iqtiboslar yaratish*: ChatGPT talabalarga universitet yoki professor tomonidan talab qilingan formatda bibliografiya va iqtiboslar yaratishda ham yordam berishi mumkin. Bu vaqtni tejash va talabalar o'z manbalarini to'g'ri keltirishlarini ta'minlaydi [7].

➤ 3. *Test savollariga javob berish va insho yozish*: Amerika Psixologik Assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT test savollariga javob berishi va insho yozishi mumkin [8]. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ChatGPT-dan shu tarzda foydalanish axloqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki bu akademik insofsizlikning bir shakli sifatida qaralishi mumkin. O'qituvchilar o'z sinflarida ChatGPT dan foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalarni belgilashlari va talabalar ushbu vositadan to'g'ri va axloqiy tarzda foydalanishlarini ta'minlashlari muhim.

➤ 4. *G'oyalar yaratish*: ChatGPT tadqiqot ishlari yoki ijodiy loyihalar uchun g'oyalar yaratishga yordam beradi. Talabalar ushbu xususiyatdan fikrlarni to'plash va ularni kengaytirish uchun foydalanishlari mumkin.

Umuman olganda, ChatGPT o'quvchilarning akademik faoliyatini yaxshilash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish uchun turli yo'llar bilan ta'limni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. Veb-qidiruv natijalariga ko'ra, ChatGPT-dan ta'limda til o'rganish vositasi sifatida foydalanish mumkin. Til o'rganish uchun ChatGPT dan foydalanishning bir misoli Tokio universiteti professori Tom Galli videosida ko'rsatilgan bo'lib, u ChatGPT dan odamlarga ikkinchi tillarni o'rganish va o'rgatishda yordam berish uchun qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. ChatGPT tabiiy tilni qayta ishlash usullaridan foydalangan holda foydalanuvchi tomonidan yaratilgan so'rovlarga javob berishi mumkin, bu uni yangi tilda gapirish va yozishni mashq qilish uchun samarali vositaga aylantiradi. Bundan tashqari, ChatGPTdan til o'rganuvchilarning o'qish va tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan javoblar berishi

uchun yordam beradigan ko'rsatmalar yaratish uchun ham foydalanish mumkin. Umuman olganda, ChatGPT ta'limda til o'rganishning samarali vositasi bo'lib, undan samarali foydalangan xolda tilnin tushunush va unda mulohaza qilishda amaliy yordam bera oladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt (AI) va xususan, ChatGPT integratsiyasi zamonaviy ta'limda qimmatli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. ChatGPT til o'rganish, modellashtirish, akademik yozishda yordam berish, talabalarga tadqiqot savollarini ishlab chiqishda yordam berish, fikrlarni tartibga solish va tushunchalar bo'yicha takrorlash va o'quvchilarni fikrlash hamda savollarni aniqlashtirish uchun evristik vosita bilan ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, ChatGPT kabi bir qancha sun'iy intellekt chatbotlari benuqson akademik insholar yaratish qobiliyatiga ega va bu uni talabalar va o'qituvchilar uchun foydali vositaga aylantiradi. Ammo shuni yodda tutish kerakki, sun'iy intellekt yozish va tushuna olish vositalari doimo rivojlanib bormoqda. Umuman olganda, AI va ChatGPTni ta'limga tatbiq etish o'quvchilarning o'rganish va o'qituvchilarning dars berish usullarida inqilobiy o'zgarishlar qilish imkoniyatlariga ega.

FOYDALANILGAN ADABITORLAR RO'YXATI

1. Ayupov R.X., Tursunov S.Q. Raqamli texnologiya. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Lesson Press" nashriyoti, 2023 yil. 464 bet.
2. Sobirjonov R.A. va boshqalar. Zamonaviy texnologiyaning rivojlanish istiqbollari – monografiya. Toshkent: "Hilol Media" nashriyoti, 2022 yil. 202 bet.
3. *Godwin-Jones B.* Blogs and wikis: Environment for on-line collaboration //Language Learning and Technology. 2003. № 2.
4. *Kessler G.* Student-initiated attention to form in wiki-based collaborative writing //Language Learning and Technology. 2009. № 1.
5. *Елизавета Ивтушок.* [Третье поколение алгоритма OpenAI научилось выполнять текстовые задания по нескольким примерам. N+1](https://nplus1.ru/news/2020/05/29/gpt-3) (29 мая 2020). [Архивировано](https://nplus1.ru/news/2020/05/29/gpt-3) 27 октября 2020 года. <https://nplus1.ru/news/2020/05/29/gpt-3>

6. [Microsoft teams up with OpenAI to exclusively license GPT-3 language model](https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/22/microsoft-teams-up-with-openai-to-exclusively-license-gpt-3-language-model) [Архивная копия](#) от 21 октября 2020 на [Wayback Machine](#) (англ.).
<https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/22/microsoft-teams-up-with-openai-to-exclusively-license-gpt-3-language-model/>.

7. Senad Bećirović, Amna Brdarević-Cheljo, Xaris Delić. Chet tillarini o'rganishda raqamli texnologiyalardan foydalanish | SpringerLink. 27.09.2021.

8. Hayo Reinders. Ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyadan foydalanish. Kembrij universiteti matbuoti va baholash. 28.07.2022

O'QUV JARAYONINI TASHKIL ETISHDA KOLLABORATIV TA'LIM TEXNOLOGIYASI

Abdulla Aliqulov

TDPU

Annotatsiya

Ushbu maqola zamonaviy ta'limda kollobarativ texnologiyalarni qo'llashda hamkorlikda o'qitishning mazmuni, kollobarativ texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning ahamiyati va kollobarativ metodlarni qo'llash masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: loyihalash, hamkorlik, texnologiya, dastur, ta'lim, professional, ta'lim sifati, metod, kollobarativ ta'lim

So'nggi paytlarda zamonaviy ta'limda o'qitish va tarbiyalashda yangi yondashuvlarni izlashda bo'yicha olimlar turli pedagogik strategiyalarni o'rganishga xarakat qilmoqdalar. Bu tadqiqot makonini kengaytiradi va shu tariqa, bir tomondan, ma'lum strategiya kontekstida ta'lim turlari va texnologiyalarini ko'rib chiqish, ikkinchi tomondan, o'qitish va tarbiyalashning yangi strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Albatta, bunda mashg'ulot shakllarini tanlashda mavzuning mohiyatiga alohida e'tibor beriladi. Barcha shakldagi mashg'ulot jarayonlarida ta'lim oluvchilar xulqi, madaniyatini shakllantirish samaradorligini oshirish uchun savol-javob qilish,

munozarali vaziyat paydo qilish, mustaqil ishlash, turli o‘yinlardan foydalanish kabi usullardan foydalanish muhimdir.

Markazida ta’lim oluvchi bo‘lgan o‘quv jarayonini tashkil etishda kollaborativ ta’lim texnologiyasi qo‘llash yaxshi samara beradi [2].

Hamkorlik asosida o‘rganish strategiyalari: kollaborativ ta’lim, kollaborativ o‘rganish, bilimlarni boshqarish, mustaqil o‘rganish, tarmoqlar orqali o‘rganish.

Ushbu yondashuv doirasida kollaborativ o‘rganish hamkorlikdagi o‘rganish strategiyasini anglatadi. Ingliz tilidan tarjima qilinganda hamkorlik "umumiy", "birlashgan", "qo‘shma" degan ma’noni anglatadi.

Pedagogika fanida “hamkorlik” atamasi “hamkorlik”, “sheriklik” degan ma’noni anglatadi. Bu umumiy maqsadlarga erishish uchun odamlarning birgalikdagi faoliyati jarayonini anglatadi, bunda bilim almashish, o‘rganish va kelishuvga erishish.

"Kollaborativ o‘rganish" (hamkorlikda o‘rganish) ta’rifi muammoni hal qilish, topshiriqni bajarish yoki mahsulot yaratish uchun o‘quvchilarning jamoaviy ishini tashkil qilish imkonini beradigan o‘rganish strategiyasi sifatida tushuniladi.

N.V.Pavelyevaning fikricha, “kollaborativ (qo‘shma) ta’lim o‘quvchilar o‘rtasidagi yoki o‘quvchilar va o‘qituvchi o‘rtasidagi yaqin hamkorlik asosida qurilgan yondashuvdir. Jarayon ishtirokchilari ma’lumotni faol birgalikda qidirish, muhokama qilish va ma’nolarni tushunish orqali bilimga ega bo‘ladilar [4].

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish ta’lim oluvchilarning umumiy ta’lim maqsadiga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati amalga oshiriladigan sinfdagi guruh ishlarini o‘z ichiga oladi [1].

Ta’lim oluvchilar bilan olib boriladigan tarbiyaviy faoliyatda, ma’lum maqsadga erishmoq uchun o‘qituvchi ta’lim oluvchilarni hamkorlik jarayoniga tortishi zarur. O‘qituvchi qanday qilib ta’lim oluvchilarni o‘zi bilan hamkorlik qilishga jalb eta olishi xususida qisqacha ma’lumot berib o‘tamiz:

- hamkorlik vujudga kelishi uchun jamoada tashkil etilishi lozim bo‘lgan faoliyat ta’lim oluvchilarga qiziqarli bo‘lishi, ularning yosh xususiyatlari va qiziqishlariga mos kelishi lozim;

- ta'lim oluvchilarni biror ishga jalb qilar ekan, o'qituvchi ularga pedagogik va psixologik jihatdan to'g'ri vazifa qo'yishi, yo'l-yo'riq ko'rsatishi shart;

- ta'lim oluvchilar topshiriqni amalga oshirishga kirishganlarida o'qituvchi bir vaqtning o'zida ham ishtirokchi, ham maslahatchi vazifasini bajaradi.

Hozirgi kunda qo'llanilayotgan o'qitish texnologiyalarining eng samarali usullaridan biri – bu hamkorlikda o'qitish texnologiyasidir [3].

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining diqqat markazi asosida: **o'qituvchi – ta'lim oluvchi va ta'lim oluvchi – ta'lim oluvchi** bilan hamkorlikda davlat ta'lim standartlari (DTS), o'quv dasturi, o'quv rejasida o'zlashtirilishi kerak bo'lgan mavzularni bir-biriga ko'mak bergan holda bajaradilar. Ayniksa, berilgan o'quv materialini ta'lim oluvchilar tomonidan qayta ishlanib, o'zlashtiriladi. Har bir ta'lim oluvchida mustaqil ishlash, mustaqil fikr yuritish, mavzuni loyihalash bilan bilish faolligi oshib boradi. Ta'lim oluvchilar bir-birlari bilan mavzu yuzasidan munozarada bo'lib, o'quv baxsini yuritadi. Eng muhimi ta'lim oluvchi mavzuni tahlil qilishi davomida bekorchilikka barham beradi va o'quv jarayonining tinglovchisi emas, balki ishtirokchisiga aylanadi. Mavzuning yechimi hamkorlikda hal bo'ladi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining bosh g'oyasi – o'quv topshiriqlarini nafakat birgalikda bajarish, balki o'qituvchi – ta'lim oluvchi, ta'lim oluvchi – ta'lim oluvchi bilan hamkorlikda ish bajarib, ta'lim oluvchining intellektual salohiyati shakllanib borib, yaratuvchanlik, kashfiyotchilik qobiliyatlari rivojlanishiga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda mashg'ulot jarayonida hamkorlikda o'qitish texnologiyasi qo'llanilganda har bir ta'lim oluvchining aqliy mehnat asosida fikr yuritishida shaxs sifatida bir-biri bilan ongli munosabatni tarbiyalaydi. Ularning kuchi va qobiliyatiga ishonchi ortadi. Har bir ta'lim oluvchining muvaffaqiyati guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini tushunadi. Bu esa ta'lim oluvchilarning o'quv materialini yanada mukammal o'rganishlariga, alohida puxta ilmiy izlanishlariga sabab bo'ladi. Ta'lim oluvchilar bir-birlariga hamkor bo'lib, o'zaro yordam uyushtirishib, mustaqil fikrlaydilar va o'z fikrlarini bema'lol ifodalaydilar.

Bibliografik ro‘yxat

1. Строкова Т.А. Индивидуальная стратегия обучения: сущность и технология разработки // Образование и наука. 2005. № 4. С. 17-26.
2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в вузе: учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 67 с.
3. Образовательные стратегии и технологии обучения при реализации компетентностного подхода в педагогическом образовании с учётом гуманитарных технологий: Методические рекомендации. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 108 с.
4. Павельева Н.В. Коллаборативное обучение как модель эффективной реализации образовательного процесса // Образование. Карьера. Общество. Кемерово, 2010. № 3 (29). С. 30–37.
5. Фрайсин Ж. Обучение в цифровых сетях: кооперативное обучение, коллаборативное обучение и педагогические инновации // Непрерывное образование XXI век. Петрозаводск: ПетрГУ, 2016. № 4 (16). С. 1–18.

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TA'LIMDA PEDAGOGIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Salixova Muxayo Shakirovna katta o‘qituvchi

Nabieva Ruxshona Alisher qizi talaba

Ummatova Nilufar Baxodir qizi talaba

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Oliy o‘quv yurtlari, talabalarni zamonaviy bilim va malakalarni o‘rgatish, shuningdek xorijiy tillarni o‘rganish va dunyoqarashi fikrlashlari uchun ideal muhitlar sifatida taniladi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar

talabalar bilan o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirish, hamkorlikni kuchaytirish va ta'lim jarayonini yanada samarali bo'lishida qo'llaniladi.

ANNOTATION

In this article, higher education institutions are recognized as ideal environments for teaching students modern knowledge and skills, as well as for learning foreign languages and thinking about worldviews. At the same time, these technologies are used to facilitate communication between students and teachers, strengthen cooperation and make the educational process more effective.

Kalit so'zlar: Texnologiya, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim, innovatsion, interaktiv darsliklar, mobil ilovalar.

Keywords: Technology, digital technologies, distance learning, innovative, interactive textbooks, mobile applications.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning har bir sohasiga yetib keldi. Oliy o'quv yurtlarida ham, raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurati kuchayadi. Bu texnologiyalar, o'quv jarayonini mustahkamlash, tajribali o'qituvchilar bilan aloqani yanada kuchaytirish, hamda talabalarga zamonaviy bilimlarni o'rganish imkoniyatlarini beradi. Shu bilan birga, ularga global muammolarni o'rganish uchun keng imkoniyatlar yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Jamiyatning har bir sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanishning zarurati kundan-kunga oshib borayotgan holda, oliy o'quv yurtlarida ham bu texnologiyalardan samarali foydalanish, talabalarni dunyoqarashi rivojlantirish muhim vazifalari orasida etakch bo'lib hisoblanadi. Oliy o'quv yurtlari talabalarga dunyoning boshqa qit'alaridagi o'quv jarayonlariga qo'yilish, xorijiy o'quv markazlarida o'quv va ilmiy tadqiqotlar uchun imkoniyat yaratish, hamda global jamoaga integrashishlari uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning zaruriyati muhim hisoblanadi.

-axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o'qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish;

-raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali kadrlar avlodini shakllantirish maqsadida dasturlashni o'rgatish uchun sharoit yaratish;²

Ta'lim sohasida texnologiyalar, onlayn platformalar, kompyuter va kommunikatsiya vositalari talabalar va o'qituvchilar orasidagi o'rgatish va o'rganishni yanada samarali bo'lishga imkon beradi. Ma'lumotlar ombori, tez-tez yangilanayotgan texnologik asboblari, virtual ta'lim o'yinlari va boshqa vositalar texnologik yangilanishlarni ta'lim jarayonida integratsiyalashga imkon beradi.³ Ta'limda raqamli texnologiyalar va vositalardan innovatsion foydalanish raqamli ta'lim deb ataladi. O'qituvchilar qiziqarli ta'lim imkoniyatlarini yaratish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishlari mumkin. Oliy o'quv yurtlarida o'qish va o'qitish tushunchasi asosan raqamli texnologiyalar bilan bog'liq. Kompyuterlar, mobil telefonlar va Internet kabi texnologiya yutuqlari tashkilotlar va individual hayotga chuqur ta'sir ko'rsatadi, bilim, tajriba va ishlash usullari bilan munosabatlarga ta'sir qiladi.

Raqamli texnologiyalar: Video konferentsiya, masofaviy ish, masofaviy ta'lim, mobil ta'lim, elektron ta'lim, ommaviy Onlayn kurslar va aralash ta'lim bilim almashishning barcha elektron usullarini osonlashtiradi.⁴ Ushbu axborot almashish texnologiyalarida ishtirok etish va ular taqdim etayotgan imtiyozlar yoki imkoniyatlarni maksimal darajada oshirish raqamli transformatsiya natijasi bo'lgan raqamli imkoniyatlarni talab qiladi. Ta'limda raqamli texnologiyalari yuksak cho'qqilarga olib borishda davom etmoqda. O'qituvchilar ta'lim tajribasini taqdim etish nimani anglatishini qayta ko'rib chiqishlari kerak bo'lsa-da, oliy ta'lim muassasalari o'zlarining ta'lim texnologiyalari yechimlarini talabalarining ehtiyojlariga ya'ni takliflariga moslashtirishlari kerak. Ko'p jihatdan, raqamli texnologiyalar yordamida o'rganish o'qituvchilar va talabalar uchun an'anaviy sinf modelidan voz kechishdir. Har kim xohlagan vaqtda, istalgan joyda, bir qulay joyda

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son

³ A.A. Akayev va boshqalar. Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari // Darslik. Toshkent – 2019.

⁴ Ayupov R.X., Matniyozov R. Jadval hisoblagichida iqtisodiy va moliyaviy masalalar yechish. - T.: TMI, 2009. - 174 bet

o'qishi va o'rganishi mumkin. Raqamli texnologiyaning afzalliklaridan tashqari, kamchiliklari ham bor.

Raqamli texnologiyaning afzalliklari	Raqamli texnologiyaning kamchiliklari
<p>Talabalar uchun qulaylik: Raqamli texnologiya, talabalar uchun istalgan joyda va istalgan vaqtda o'qish imkoniyatini yaratadi. Bu, talabalar uchun o'zlariga qulay va optimal o'quv muhitini tanlashlari uchun imkoniyatlar yaratadi.</p>	<p>Internet ulanishining cheklanganligi: Raqamli texnologiya uchun internetga bo'lgan muhtojlik, ba'zi joylarda cheklanishi yoki bo'lmagani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu, talabalar, o'qituvchilar va ta'lim tashkilotlari uchun muhim bir muammo bo'lishi mumkin.</p>
<p>O'zlashtirushnig tanlash imkoni: Raqamli texnologiya, talabalarning o'zlariga qulay usullarda o'rganishlari mumkin. Bu, har bir talabaning o'zining o'quv tezligini va usullarini tanlashga imkon beradi.</p>	<p>Interaktivlikni yo'qotish: Ba'zi muhitlarda, raqamli texnologiyaning interaktiv komponentlari yuqori sifatda emas, shuningdek o'quv materiallari va darslar interaktivlikdan mahrum bo'lishi mumkin.</p>
<p>Global tarqalganlik: Raqamli texnologiya, dunyo bo'ylab talabalar va o'qituvchilar uchun xalqaro aloqalarni kengaytiradi. Bu, global hamkorliklarni rivojlantiradi va har bir talabaning dunyoqarashni tushunishini ta'minlaydi.</p>	<p>Xavfsizlik muammolari: Raqamli texnologiya tizimlari uchun xavfsizlik muammolari, masalan, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash, saytlarga xavfsiz kirish, va internet ushbu platformalardan mahalliy xavfsizlik standartlariga rioya etilishini talab etish mumkin.</p>
<p>Texnologiyalardan foydalanish: Raqamli texnologiya, yangi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Virtual o'qitish platformalari, interaktiv darsliklar, video-mavzular va boshqa texnologiyalar talabalarni ma'lumotlarni o'rganish va tushunishda qo'llaniladi.</p>	<p>Teknik vositalarning qiyinchiliklari: Barcha talabalar va o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan texnik vositalar, masalan, kompyuterlar, planshetlar yoki internet ulanishining qulay va tez ulanish yo'q, yoki ularga erishishni ta'minlash qiyinliklari bo'lishi mumkin.</p>
<p>O'qituvchilar uchun qulaylik: O'qituvchilar, o'zlarining darslarini tayyorlash va o'qitish jarayonini boshqarish uchun texnologiyalardan foydalanishlari mumkin. Bu, o'qituvchilarga talabalarga eng mos ravishda o'rganishni ta'minlashda yordam beradi.</p>	<p>Shaxsiy aloqa cheklanishi: O'qituvchilar va talabalarlar o'rtasidagi shaxsiy aloqalarning cheklanganligi, yozuv va suhbat orqali murojaat qilish imkoniyatini yo'qotishi mumkin. Bu, o'quvchilarning tushunishini va</p>

	savollari yechishini to'g'rilashda muhimdir.
O'quv materiallariga oson murojaat: Raqamli texnologiya, talabalar uchun o'quv materiallariga oson murojaat qilish, ularga o'z vaqtlarida vaqt ajratish imkoniyatini beradi.	

Internetga qaramlik, ichkilashtirish, ekstremistik harakatlar, veb-sayt yaratish, psixologik, ham bevosita tahdid soladigan virtual klublar odamlarning jismoniy salomatligi va boshqa bir qator omillar rag'batlantiradi davlat tizimi vakillari usullari ustidan nazorat choralari ko'radi va har xil turdagi ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda axborotni uzatish shakllari. Amaliy psixologiya sohasidagi mutaxassislar nuqtai nazaridan, insonning suvga cho'kishi axborot tarmog'iga kirish jismoniy haqiqat va o'rtasidagi chiziqning yo'qolishiga olib keladi virtual dunyo. Jonli muloqotning yo'qligi tufayli suhbatlashish qobiliyati yo'qoladi, tashqi ogohlantirishlarga inhibe qilingan reaksiyalar paydo bo'ladi. Har yili internetda tobora ko'proq salbiy saytlar paydo bo'lmoqda, bu esa o'z navbatida jamiyat hayoti va salomatligiga zarar etkazish.⁵

Oliy o'quv yurtlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning barcha sohalar kabi ta'lim tizimi uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar, muammoni yechish, ma'lumotlarni o'zgartirish, o'zlashtirishni yanada rivojlantirish, hamda har xil sohada yuqori samarali ish olib borish uchun kerak bo'lgan texnologiya sifatida taniladi. Raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar bilan ishlashni osonlashtiradi. Shu bilan birga, ma'lumotlarni to'plash, saqlash va ularga o'rganishning yanada samarali usullarini takomillashtiradi.. Raqamli texnologiyalar, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'qish va o'rgatish jarayonlarini yanada sodda qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

⁵ Кузнецова, О. Проект на экране [Электронный ресурс] / О. Кузнецова // науч. - метод. журн. – 2017. – Режим доступа: <https://daily.afisha.ru/brain/> – (Дата обращения: 09.10.2020).

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son
2. A.A. Akayev va boshqalar. Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari // Darslik. Toshkent – 2019.
3. Ayupov R.X., Matniyozov R. Jadval hisoblagichida iqtisodiy va moliyaviy masalalar yechish. - T.: TMI, 2009. -174 bet
4. Кузнецова, О. Проект на экране [Электронный ресурс] / О. Кузнецова // науч. - метод. журн. – 2017. – Режим доступа: [https:// daily.afisha.ru / brain /](https://daily.afisha.ru/brain/) – (Дата обращения: 09.10.2020)

MAKTABDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING ALGORITMIK FIKRLASH QOBILYATINI OSHIRISH METODLARI

Toktanova Aydana Bekjan qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Matematika va informatika fakultet talabasi
E – mail: aydanatoktanova@gmail.com

Bugungi kunda respublikamizda ta‘lim, jumladan boshlang‘ich sinflarda ta‘lim tizimini isloh qilish jarayoni davom etmoqda. O‘quvchilarga ta‘lim tarbiya beribgina emas balki ularga kasb – hunar sohalariga yo‘naltirilgan bilimlarni o‘zlashtirish jarayoniga ijtimoiy rol oshirish, o‘quv jarayoniga xalqora ta‘lim standartlariga muvofiq innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari, o‘quv dasturlari va o‘quv uslubiy materiallarini keng joriy qilishni ta‘minlash sohasidagi ishtirokining ahamiyati ortib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi farmoniga ko‘ra “Uzluksiz ta‘lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta‘lim – tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma – bosqich tatbiq etish, xalq ta‘limi sohasiga zamonaviy axborot – kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish” vazifalari belgilab berilgan.[1]

Ta`lim muassasasining didaktik vazifalaridan biri o`quvchining intellektual rivojlanishi bo`lib, uning muhim tarkibiy qismi algoritmik fikrlashdir. Shuning uchun boshlang`ish sinflarda tabiiy fanlardan tashqari balki informatika fani ham qo`yilmoqda. Tabiiy fanlar orasida maktab o`quvchilarida algoritmik fikrlashni shakllantirishning katta salohiyatini informatika fani egallaydi.

Informatika bu axboratni olish, o`zgartirish, uzatish, saqlash va ishlatish funksiyalarini bajaradi va atrofda dunyoni tahlil qilishga, tizimli – axborot yondashuvini shakllantiradigan, axborot jarayonlari, usullari va vositalarini o`rganadigan ilmiy bilimlarning asosiy tarmoqlaridan biridir[2].

Informatika fanini o`qitishning tafakkurni rivojlantirishdagi o`rni ko`p jihatdan modellashtirish sohasidagi zamonaviy ishlanmalar bilan bog`liq. Har qanday fan sohasi uchun tushunchalar tizimini aniqlash, ularni atributlar va harakatlar majmui sifatida taqdim etish, harakatlar algoritmlari va xulosalar sxemalarini tavsiflash qobiliyati ya`ni, axborot – mantiqiy modellashtirishda nima sodir bo`ladi, shaxsning ushbu fan sohasiga yo`nalishini yaxshilaydi va rivojlangan taffakkuridan dalolat beradi[3].

Boshlang`ich sinf o`quvchilarida algoritmik fikrlash qobiliyatini oshirishda muayyan masalani hal qilish uchun faoliyatni tashkil qilish, masalani kichik vazifalarga bo`lib, kerakli harakatlar ketma – ketligini tuzish – bularning barchasi hal qilish algoritmini ishlab chiqish qobiliyatini anglatadi. Mantiqiy fikrlash universalidir, har qanday kasbiy sohada qo`llaniladi va uning asoslari boshlang`ish sinf darsligini o`rganishda qo`yilishi kerak.

Keling siz bilan quyidagi masalani algoritmini keltiraylik:

Masala: Palov tayyorlash uchun guruch va sabzi teng solinadi. Go`sht guruchdan 2 marta kam, yog` guruchdan 4 marta kam, piyoz esa guruchdan 8 marta kam solinadi. Agar 8 kg guruchdan palov tayyorlanmoqchi bo`linsa, ularning har biridan necha kilogramm sotib olish kerak?

Bunda masala berilishi keltiriladi keyin quyidagi yechish algoritmini qo`llaymiz.

Yechish:

- 1) Guruch va sabzi teng degani uchun, sabzidan 8 kg
- 2) Go'sht 2 marta kam degani. Demak: $8 : 2 = 4$ kg
- 3) Yog' 4 marta kam degani uchun: $8 : 4 = 2$ kg
- 4) Piyoz esa 8 marta kam degan, yani: $8 : 8 = 1$ kg

Javobi: Guruch 8 kg, sabzi 8 kg, go'sht 4 kg, yog' 2 kg, piyoz 1 kg sotib olish kerak.

Bundan ko'rinadiki, o'quvchilarda masalani yechish algortimi hosil bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF – 5712 – sonli Farmoni.

<https://lex.uz/docs/4312785>

2. Lapchik, M.P. Informatika o'qitish metodikasi [Matn] / M.P. Lapchik. – M. Akademiya, 2010. – 624b.

3. Gazeikina, A.I. Pedagogika unversiteti talabalariga fikrlash uslublari va dasturlashni o'rgatish [Elektron resurs] – Kirish rejimi:

<http://ito.edu.ru/2013/Moscow/I/1/I-1-6371.html>

4. Matematika: 3 – sinf uchun darslik / S. Burxonov, O'. Xudoyorov, Q. Norqulova; mas'ul muharrir A. Bahromov. – Toshkent: "SHARQ", 2016. – 37 b.

RAQAMLI JAMIYATDA RSA SHIFRLASH ALGORITMINING AHAMIYATI

Xasanova Mohichexra Farxod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Matematika va informatika fakulteti 2-kurs talabasi

E-mail: xasanovamohichehra668@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu tezisdagi kriptografiyaning katta qismini egallashga ulgurgan, maxfiylikni taminlashda keng qo'llaniladigan RSA shifrlash algoritmining

aniqlanishi ,axborotning himoyalaniishi va uning raqamli jamiyatimizdagi ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Kriptografiya, shifrlash dekodlash, RSA shifrlash algoritmi, raqamli jamiyat

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari bugungi kunda ma’lumot almashishda va insonlar orasidagi aloqalarni o‘rnatishda shiddat bilan rivojlanib borayotgan muhim omillardan biridir.Hozirgi kunda kriptografiya atamasi tez-tez qulog‘imizga chalinadi.Kriptografiya bu axborot kommunikatsiyalari va ma’lumotlarni himoya qilish ,ularni to‘g‘ridan-tog‘ri o‘qimaslik uchun xizmat qiladigan texnologik usuldir.Kriptografiya yordamida malumotlar maxfiy ravishda yuboriladi va faqat maxfiy kalitlar bilan uni o‘qish mumkin.Uning ahamiyati elektron imzolar ,bank hisob-kitoblari va shaxsiy malumotlarni himoya qilishda katta rol o‘ynaydi.Kriptografiya malumotlarni shifrlash va dekodlash orqali xavsizlikni taminlash uchun matematik asoslaridan foydalanadi.Shifrlash algoritmlari- ma’lumotlarni shifrlash uchun matematik asoslar asosida yaratilgan algoritmlaridir. Jahonda kiberxavfsizlik , ma’lumotlar himoyasi va shifrlash sohasida keng qo‘llaniladigan algoritmlar RSA (Rivest-Shamir-Adleman) ,AES(Advanced Encryption Standart), 3DES(Triple Data Encryption Standart),Blowfish ,Twofish kabilardir. Ushbu tezisda RSA shifrlash algoritmida foydalanish haqida fikr mulohazalar yuritilgan.RSA ,Ron Rivest ,Adi Shamir va Leonard Adleman tomonidan 1977-yilda ishlab chiqilgan algortim. Bu shifrlash uchun ochiq kalitni va shifrnı ochish uchun shaxsiy kalitni yaratadi, shuning uchun ma’lumotlarni shifrlash jarayoni juda oddiy va tez ish hisoblanadi[1].Raqamli imzolar va alektron imzolar RSA algoritmi asosida ishlaydi.Algoritm quyidagi ketma-ketlikda aniqlanadi:

- 1.Ikkita katta bir-biriga teng bo‘lmagan tub sonlar (p,q) tanlab olinadi.
- 2.Kalitning ochiq tashkil etuvchisi n hosil qilinadi: $n = p \cdot q$
- 3.Eyler funksiyasi quyidagi formula bo‘yicha topiladi: $k = (p - 1) \cdot (q - 1)$
4. k qiymati bilan o‘zaro tub bo‘lgan katta tub son e tanlab olinadi.

5. Quyidagi shartni anoatlantiruvchi d soni aniqlanadi: $d = e^{-1} \bmod k$

Bu shartga binoan $e \cdot d$ ko'paytmaning k qiymatga bo'lishdan qolgan qoldiq 1 ga teng. e soni ochiq kalitning ikkinchi tashkil etuvchisi sifatida qabul qilinadi. Yopiq kalit sifatida d soni ishlatiladi.

6. d quyidagicha aniqlanadi: $d = e^{-1} \bmod k$

Bu shartga binoan $e \cdot d$ ko'paytmani k qiymatga bo'lishdan qolgan qoldiq 1 ga teng. e soni esa ochiq kalitning ikkinchi tashkil etuvchisi sifatida qabul qilinadi. Yopiq kalit sifatida d soni ishlatiladi.

7. Dastlabki axborot uning fizik tabiatidan qat'iy nazar raqamli ikkilik ko'rinishida ifodalanadi. Bitlar ketma-ketligi L bit uzunligidagi bloklarga ajratiladi, bu yerda blok sifatida $L < \log_2(n+1)$ shartni qanoatlantiruvchi eng kata butun sonni olish tavsiya etiladi. Har bir blok $[0, n-1]$ oraliqqa taaluqli butun musbat son kabi ko'riladi. Shu tarzda dastlabki axborot $M_i, i = \overline{1, I}$ sonlarning ketma-ketligi orqali ifodalanadi. I ning qiymati shifrlanuvchi ketma-ketlikning uzunligi orqali aniqlanadi.

8. Shifrlangan axborot quyidagi formula bo'yicha aniqlanuvchi C_i sonlarning ketma-ketligi ko'rinishida olinadi: [2]

$$C_i = M_i^e \bmod n$$

Masala: $n = 1517$, $e = 11$ ochiq kalit, shifrlanadigan matn $M = BESH$ so'zi va matn uzunligi $L = 8$ bit berilgan. Berilgan so'zni shifrlang.

Shifrlash: $n = p \cdot q = 1517$ $p = 41, q = 37$

1-qadam $BESH$ so'zini ASCII jadvali yordamida bit ko'rinishiga o'tkazib olamiz: 01000010 01000101 01010011 01001000

2-qadam. Bitlardan iborat matnni 8 bitdan iborat bloklarga ajratamiz va har bir blokni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazamiz:

$$M_1 = 66, M_2 = 69, M_3 = 83, M_4 = 72$$

3-qadam. $C_i = M_i^e \bmod n$ formula yordamida shifrlanadi:

$$C_1 = M_1^e \bmod n = 66^{11} \bmod 1517 = 763$$

$$C_2 = M_2^e \bmod n = 69^{11} \bmod 1517 = 1441$$

$$C_3 = M_3^e \bmod n = 83^{11} \bmod 1517 = 1441$$

$$C_4 = M_4^e \bmod n = 72^{11} \bmod 1517 = 1097$$

Hosil bo'lgan shifrtexstimiz quyidagi $C = \{763, 1441, 821, 1097\}$ ko'rinishga ega bo'ladi.

Raqamli jamiyatda xavfsizlikni taminlashda RSA shifrlash algoritmi kritik ahamiyatga ega. Bugungi kunda turli tizimlar RSA shifrlashidan foydalanadi, jumladan OpenSSL, wolfCrypt, cryptlib va boshqa kriptografik kutubxonalar[3]. RSA algoritmidan Windows Server, Active Directory va Exchange Server kabi Microsoftning mahsulotlari va Cisco Systems xavfsizlikning murakkab sozlashlarida foydalanadi.

Xulosa: Internet va elektron tizimlar yordamida axborot almashish jadal rivojlanmoqda. Bu esa maxfiylik va xavfsizlik talablarini yanada oshiradi. RSA algoritmi esa bu talablarni qondiradi. Ammo kvant kompyuterlari paydo bo'lishi bilan RSA shifrlash algoritmini buzishga olib kelishi mumkin shu sababdan bugungi raqamli jamiyatda yangi shifrlash algoritmini o'ylab topish dolzarbdir. Ushbu tezisda RSA shifrlash algoritmi tarixi, uni amalga oshirish va uning dolzarbligi haqida bayon etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Aripov, A.S.Matyakubov, "Axborotlarni himoyalash usullari", Toshkent "Universitet"-2014.- 61-64-betlar
2. D.Y.Akbarov, P.F.Xasanov, O.P.Axmedova, I.U.Xolimtayeveva "Kriptografiyaning matematik asoslari", o'quv qo'llanma, Toshkent-2018
3. Гулямов С.С. Основы информационной безопасности. Ташкент, 2004.
4. <https://www.veritas.com>

5. 2024-yil Xasanova ,M.F(2024) “Eyler va Ferma teoremlariga oid masalalar va ularning isbotlari” . “Ilm-fan muammolari magistrantlar talqinida” 143-146-betlar

6. <https://poe.com>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Begaliyeva Mohichexra Axmatali qizi
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti
2-kurs Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi
e-mail: begaliyevamohichrxra@gmail.com

“Texnologiya” darsligi insonlar hayotida muhim o‘rin tutuvchi amaliy mehnat faoliyatiga tayyorgarlik ko‘rishda muhim o‘rin tutadi. Voyaga yetib, qaysi kasbni egallamang, kim bo‘lmang, “Texnologiya” fanidan olgan bilim va ko‘nikmalaringiz sizga hayotda, albatta kerak bo‘ladi. Boshlang‘ich sinflarda “Texnologiya” darslarida oziq-ovqat, metallarga ishlov berish, materialshunoslik, asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan foydalanishga oid bilimlarni o‘zlashtiradi. Mahsulot ishlab chiqarish va uyro‘zg‘or buyumlarini ta‘mirlashga oid ko‘nikma va malakalarga ega bo‘ladi. Bu maqolada o‘quvchilarning turli materiallarga ishlov berish usullarini egallashida kerak bo‘ldigan qobiliyatlar va ularni shakllantirishga doir jihatlar keltirib o‘tilgan. Zero, materiallarga ishlov berish bilan bog‘liq umummehnat ko‘nikmalari har bir inson hayotida muhim o‘rin tutadi.

Jamiyatimizning har bir a‘zosining bilim va salohiyatini to‘la ro‘yobga chiqarishga qaratilgan bozor munosabatlarining rivojlanib borayotganligi bu ko‘nikmalarning zaruratini yanada oshirmoqda. **Ijodkorlik** – bu yangi g‘oyaga asoslangan moddiy va ma‘naviy boyliklarni yaratishdir. Ijodiy faoliyat tufayli hayotimiz yanada qulay va qiziqarli bo‘lib bormoqda. Bizni o‘rab turgan barcha

buyumlar, jihoz va uskunalari ijodkor insonlar tomonidan yaratilgan texnik vosita va texnologiyalarning mahsuli hisoblanadi. Ular tomonidan mehnat natijasida ulkan samolyotlar, zamonaviy avtomobillar, katta imkoniyatlarga ega kompyuterlar va biz uchun qadri boshqa ne'matlar yaratiladi. O'quvchilar kelajakda voyaga yetib, tanlagan kasbini mukammal egallab, bu taraqqiyotga o'z hissasini qo'shadi deb umid qilamiz. Bu vazifalarni uddalashida muvaffaqiyatlar tilaymiz.

Boshlang'ich sinflarda "Texnologiya" darslarida zamonaviy (innovatsion, pedagogik va axborot) texnologiyalarini qo'llashning asosiy bo'limlari «Texnologiya va dizayn», «Servis xizmati» hamda «Qishloq xo'jalik asoslari» yo'nalishlari berilgan. O'quvchilar ulardan birini to'liq o'rganadi. Texnologiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilariga ijodiy o'qish asar o'qib berilgach, o'quvchilarda hosil bo'lgan tasavvurni aniqlash maqsadida o'tkaziladigan suhbatda, hikoyalardagi lavhalarga sarlavha topishda reja tuzishda, asar ustida ijodiy xarakterdagi yozma ish yozishda o'quvchilarni faollashtiradi. Shuni e'tiborga olish kerakki, «Texnologiya va dizayn» yo'nalishi uchun darslikda «Elektrotexnika ishlari» hamda «Uy-ro'zg'or buyumlarini ta'mirlash» nomli boblar berilgan. Bu boblarni «Qishloq xo'jalik asoslari» yo'nalishlarini o'rganayotgan o'quvchilar ham o'rganadilar. O'quvchilar mashg'ulotlar va uyushtiriladigan sayohatlar davomida ko'plab sohalarga oid kasbhunar turlari bilan tanishadi. Kelajak hayotda shu kabi kasb-hunarlardan birini egallab, o'z sohasining mohir ustasi bo'lib yetishadi. Bu bilan o'quvchilar jamiyatimiz ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shadi.

Ta'lim sohasidagi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda texnologiya, pedagogik texnologiya, texnologik yondoshuv, ta'limni texnologiyalastirish, texnologik tayyorgarlik haqida so'z yuritilib, ularga turlicha talqin va ta'riflar beriladi. Avvalo «texnologiya» so'zining ma'nosini bilish maqsadga muvofiq. «**Texnologiya**» so'zining grek tilidan tarjimai tayyor mahsulot, buyumlar olish maqsadida ishlab chiqarishning mos keladigan qurilma va jihozlari bilan xom-ashyo va materiallarini ishlov berish usullari majmuasini tizimlashtiruvchi fanni anglatadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ba'zida uni «texno» - hunar yoki san'at, «logos» - fan deb, buyum olish uchun xom-ashyolarga ishlov berish san'ati haqidagi fan sifatida e'tirof etishadi. Shu

nuqtai nazardan bo'lsa kerak, Yevropa mamlakatlarida, jumladan Germaniya va Rossiya maktablarida «Mehnat ta'limi» o'quv predmetini «Texnologiya» yoki «Texnologik ta'lim» deb yuritilishi maqsadga muvofiq hisoblaymiz.

Bundan tashqari, o'quvchilarni texnologiya darslarida texnik ijodkorlikni, qobiliyatini, tafakkurini rivojlantirish, dars jarayonida turli va tabiiy hamda metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o'rgatish orqali kasb-hunarga yo'naltirishni yanada kuchaytirish, xalq hunarmandchiligi asoslari, ro'zg'orshunoslik, elektrotexnika ishlarini bajarishda kasb-hunarga yo'llash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash hamda ularni hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirish ko'zda tutilgan. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida texnologiya o'quv fanini o'qitishning asosiy maqsadi - o'quvchilarda texnik-texnologik hamda texnologik jarayon davomida bajariladigan operatsiyalar yuzasidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil amaliy faoliyatida qo'llash, kasbhunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida texnologiya o'quv fanini o'qitishning asosiy vazifalari: materiallar va ularning xossalari, xususiyatlari hamda texnik obyekt va texnologik jarayonlarga oid ma'lumotlarni o'rganish; texnik obyekt hamda texnologik jarayonlarda maxsus va umummehnat operatsiyalarini bilish; texnologik jarayonlarni boshqarish, maxsus va umummehnat operatsiyalarini amaliyotda qo'llay olish; texnik va kreativ fikrlashni, intellektual qobiliyatlarini shakllantirish; texnologik jarayon va tayyorlangan mahsulotlarni bajarish ketma-ketligi hamda mahsulot sifatini tahlil qila olish; buyum va jarayonlarni bajarishga oid xulosalar chiqarish hamda mehnat operatsiyalarini, mahsulot sifatini baholay olish; ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlash ishlarini amalga oshirishda tayanch va texnologiya faniga oid kompetensiyalarni shakllantirish hamda rivojlantirishdan iborat. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fani boshlang'ich ta'lim yo'nalishida umumlashgan holda, 5-9-sinflarda "Texnologiya va dizayn", "Servis xizmati" yo'nalishlarida o'qitiladi.

Ma`naviy va jismoniy barkamol avlodni voyaga yetkazish masalasi biz uchun umummilliy, umumdavlat miqiyosidagi vazifa bo`lib, bu ezgu maqsad yo`lida amalga oshirilayotgan ishlarimizni izchil va qat`iyatlik bilan davom ettirish bugungi siyosatimizning diqqat markazida turibdi.

Foydanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o`qitish metodikasi. O`quv qo`llanma. T.; TDPU. 2007.
2. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. "Texnologiya" 2-sinf darsligi. T.; "Sharq". 2018.
3. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. Mehnat ta`limi 3-sinf darsligi. T.: "Sharq". 2016.
4. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Safarova R.G., Abdullayeva B.S. Boshlang`ich ta`lim konsepsiyasi. Darslik.- Toshkent, 2019.

TA'LIM JARAYONI UCHUN NAZORAT QILUVCHI TESTLAR

YARATISH IMKONIYATLARI

Ayupova Sevarabonu Abduraxim qizi

Yuldosheva Sevdora Hasanboy qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo`nalishi talabalari

Hozirgi paytda raqamli ta`lim kontentlarini ishlab chiqish va ularni ko`paytirish kun masalasiga aylangan. Raqamlashtirish sharoitida ta`lim jarayoni uchun turli soxalar uchun video darslar, raqamli darslik qo`llanmalar, raqamli viktorinalar, ma`ruzalar to`plami, bilimlarni nazorat qiluvchi test va h.k. Jumladan, elektron test yaratish ham shular jumlasidandir. Ta`lim jarayoni uchun yuqoridagi kabi kontentlarni yaratishda turli dasturiy mahsulotlardan foydalanish mumkin. Bugungi kunda sir emaski, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi turli imkoniyatlarga va qulayliklarga ega bo`lgan dasturlar yaratilmoqda. Masalan, Auto Play, Hot Potatoes, My Textx, EasyTestMaker, Kahoot. Aynan ta`lim jarayoni

uchun nazorat qiluvchi testlarni yaratishda iSpring Suite dasturi bir qator qulay imkoniyatlarni taqdim etadi.

Elektron axborot ta'lim resurslarini yaratishda keng foydalanib kelinayotgan dasturiy ta'minotlardan biri Ispring Suite dasturi hisoblanadi. Odatda, taqdimotni tayyorlanish jarayonida aksariyat hollarda Microsoft PowerPoint dasturiy ta'minotidan foydalaniladi. Ammo bunday taqdimotlar faqat bu mahsulot formatidagina bo'lishi mumkin (ppt, pptx). Hozirgi vaqtda Internet texnologiyalarining rivojlanishi va o'z navbatida, masofali ta'lim turining paydo bo'lishi natijasida taqdimot fayllarini internet brauzerining o'zida onlayn ravishda to'g'ridan-to'g'ri ko'rish uchun flash (swf) formatida yoki HTML 5 texnologiyasi asosida yaratilgan fayl bo'lishi kerak. Hozirga kelib, PowerPoint dasturida tayyorlangan taqdimotdan flash-rolik shakllantirish imkoniyatini beruvchi dasturlar yaratilgan. Mahsulot iSpring deb nomlanadi va iSpring QuizMarker, iSpring PRO va iSpring Kinetics kabi variantlarga ega. Shuningdek, olimlarning fikriga ko'ra, bugungi kunda mazkur mahsulot tezligi, bir formatdan boshqa formatga konvertatsiyalash sifati va opsiyalar soniga ko'ra eng yaxshilaridan biri hisoblanadi.

iSpring Suite nafaqat flash-taqdimotlarni yaratishga, balki ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan roliklar tayyorlashda, xususan, ularga turli shakldagi so'rovlar, elektron testlarni ham kiritgan holda o'zaro interaktiv bog'lanish imkoniyatini ham beradi.

iSpring Suite – bu PowerPoint dasturida elektron o'quv kurslarini yaratuvchi professional vosita hisoblanadi. iSpring dasturi yordamida foydalanuvchi bir nechta bosqichdagi o'quv kurslarini yaratishi va nashr qildirishi mumkin:

Power Point- taqdimotlar bazasida o'quv kurslarini yaratish;

- Audio va video fayllarni birlashritish;
- Interaktiv testlar yaratish;
- Interaktiv bloklar yaratish;
- Masofaviy ta'lim tizimi uchun ma'lumotlar tayyorlash.

iSpring Suite dasturi o'zida iSpring Pro, iSpring QuizMaker va iSpring Kinetics dasturlarini jamlagan. iSpring dasturini uskunalari PowerPoint dasturining

menyular satriga sozlanadi. iSpringning o'rnatilishi muvofaqiyatli bajarilgandan so'ng, Power Pointga iSpring insturimental qatori qo'shiladi. iSpringning funksiyalaridan tayyorlangan fayli Flash formatga o'ziga xos playback (boshqarilish)ni yuzaga keltiradi. Audio va videolar bilan Fleshta tayyorlangan fayl yaxshiroq bo'ladi. Eslatma, aytish kerakki iSpring Proga qo'shiladigan xar bir ma'lumot Windows uchun o'ziga xos ahamiyatga ega.

iSpring Pro yordamida:

- Windowsda Flashni muomilaga chiqarish;
- Prezentatsiyani tadqiq etish;
- Window bilan bog'lanish;
- Windowni taqdim etish;
- Windowda audio yozish;
- Windowda video yozish;
- Windowda sinxron qilish;
- Windowga so'rovlar qo'yish;
- Windowni Flashga kiritish mumkin.

iSpring dasturini quyidagi imkoniyatlari mavjud:

- taqdimot fayllarini bir necha (exe, swf, html) formatlarda konvertatsiyalash imkoniyati;

- taqdimot kontentiga tashqi resurslarni (audio, video yoki flash fayllarni) kiritish imkoniyati;

- taqdimot kontentini muhofaza qilish: parol yordamida ko'ra olish, taqdimotga «himoya belgi»si qo'yish, taqdimotni faqat ruxsat etilgan domenlardagina «aylantirilishi»;

- video qo'shish va uni animatsiyalar bilan sinxronlashtirish;

- elektron test(nazorat)larini yaratish va natijalarini elektron pochtaga yoki masofaviy o'qitish tizimiga (LMS) uzatib berish imkoniyatini beradigan interaktiv matnlar yaratish uchun vosita o'rnatilgan (Quiz tugmachasi);

- masofaviy o‘qitish tizimida foydalanish uchun SCORM/AICC — mos keluvchi kurslarini yaratish.

Kompyuter yordamida onlayn taqdimotlar va elektron o‘quv kurslarini yaratuvchi zamonaviy dasturlardan biri iSpring Suite dasturlar to‘plamidir. iSpring Suite dasturlar paketiga iSpring Pro, iSpring QuizMaker, iSpring Kinetics jamlangan. Ular yordamida audio, video, interaktiv elementlar va testlar bilan boyitilgan onlayn taqdimot materiallari va o‘quv kurslari, har xil so‘rovnomalar, anketalar, interaktiv testlar kabi bir qancha elektron nashrlar tashkil etish imkoniyati mavjud.

Bu dasturlardan iSpring QuizMaker dasturi audio, video fayllar, tasvir va formulalar yordamida interaktiv testlar va anketalar yaratadi. Interaktiv testlarni iSpring QuizMaker dasturi yordamida tuzish uchun kompyuterga iSpring Suite dasturi bilan Adobe Flash (operatsion tizim razryadiga ko‘ra 32 va 64 bitli) dasturi o‘rnatilishi talab etiladi. Dastur o‘rnatib bo‘lingach Пуск menyusidan Все программы bo‘limida iSpring Suite tanlanadi va natijada oyna paydo bo‘ladi. Test bo‘limiga kirib новый тест bo‘limi tanlanadi

iSpring modulining ilk interfeysi dastur boshqa elektron testlar yaratish dasturlaridan quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- dasturning ishchi fayli ixtiyoriy kompyuterga ko‘chirib qo‘yilishi va ishlashi mumkin;
- juda kam amallar ketma ketligi bajariladi;
- maxsus bilimlar talab etilmaydi;
- testlarning 11 xil turini yaratish mumkin;
- test savollari va javoblariga rasm, formula va video joylashtirish mumkin;
- test natijalari to‘g‘ridan to‘g‘ri elektron pochtaga jo‘natiladi;
- dastur litsenziyaga ega va ochiq kalitli ekanligi.

Kompyuterga iSpring Suite dasturlar paketi o‘rnatilgach, iSpring Quiz maker bloki yordamida elektron testlar tuzish imkoniyati mavjud.

Testlar bazasi yaratilgach, darsning qaysi qismida foydalanishiga qarab testlar soni va test o‘tkazish vaqti belgilanadi. Interfeys ko‘rinishini foydalanuvchi

ixtiyoriga ko‘ra o‘zgartirish mumkin. Tayyor testlar bazasini yaratib bo‘lgach, uni lokal tarmoq uchun, global tarmoq uchun, xujjat shaklda (MS Word) yoki LMS tizimi uchun saqlash imkoniyati mavjud. Dasturda yaratilgan elektron testlar bazasi ishchi fayli .swf formatda saqlanadi. Demak, ushbu testlar bazasidan foydalanish uchun kompyuterda Adobe Flash Player dasturi mavjudligi yetarli.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, iSpring Suite dasturida yaratilgan testlar ta’lim sohasida turli xil fanlar bo‘yicha ham qo‘llash mumkin. Bu testlar orqali o‘quvchilarni bilim darajasini nazorat qilish va oshirish imkoniyati mavjuddir. Bunda o‘quvchi darsdan qandaydir ma’noda chalg‘iydi. Bu chalg‘igani ham fan doirasida bo‘ladi. Test dars jarayonini qiziqarli o‘tishini ham ta’minlaydi. Chunki testni turlari juda ko‘p va qiziqarlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).

2. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12), 768-771.

3. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

4. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1118-1120.

5. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Use of addie model components in the development of public open online course digital learning resources. Conference Zone, 48–51. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/511>

7. Elmurzaevich, M. O. (2023, November). IMPROVING DIGITAL COMPETENCE USING CLOUD TECHNOLOGIES. In E Conference World (No. 2, pp. 148-153).

8. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

9. Elmurzayevich, M. O. (2023). IMPROVING DIGITAL COMPETENCE THROUGH CLOUD TECHNOLOGIES. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 68-70.

10. Abduxakimovna, A. S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education institutions. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 1483-1488.

IJTIMOYIY TARMOQLARNING JAMIYAT HAYOTIGA TA'SIRI

Ochilova Zarnigor Inoyatovna

Shoumarova Oqila Tojiddin qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi talabalari

Hozirgi globallashuv jarayonida o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir paytda biz nafaqat aniq bir inson, balki butun jamiyat hayotiga o'z ta'sirini o'tkazib kelayotgan axborot texnologiyalarining ajoyib ixtirolaridan biri bo'lmish ijtimoiy tarmoqlarni chetlab o'tolmaymiz. Joriy vaqtda ijtimoiy tarmoqlar deyarli butun dunyoni qamrab olgan. Ayniqsa, yosh avlod juda ham ijtimoiy tarmoqlarni yaxshi ko'radi. Kimga internetda o'z rasmlarini qo'yish, olis masofadagi do'stlar va qarindoshlar bilan gaplashish, o'yinlar o'ynash, musiqa tinglash va so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish, statuslarni tinmay o'zgartirish yoqmaydi deysiz? Shu sababdan bugungi

kunda eng faol ijtimoiy tarmoqlar to'pligini foydalanuvchilariga ko'ra tahlil qilib ko'ramiz. Facebook – 750 million, Twitter – 200 million, Qzone – 480 million, Odnoklassniki.ru – 100 million, V kontakte – 135 million va hokazo.

Yuqoridagi tahlildan, insoniyat qanchalik ijtimoiy tarmoqlar ichiga kirib ketayotganligini ko'rish mumkinki. Tabiiyki, shu o'rinda savol tug'iladi, bu yaxshimi yoki yo'q? Albatta, ko'pchilik bu tarmoqlarni ma'qullaydi va unga ijobiy baho beradi. Chunki, hozir ijtimoiy tarmoqlar bo'sh vaqtni o'tkazishning eng yaxshi vositasi hisoblanadi. Endi esa, keling, ijtimoiy tarmoqlarnig bizning hayotimizga, dunyoqarashimizga, ongimizga va sog'lig'imizga qanday ta'sir etishi haqida fikr yuritaylik. Internetning zo'r berib rivojlanishi bilan odamzod borgan sari me'yorni unutib, uning girdobiga bexosdan tortilmoqda. Axir biz bir muhim narsani esdan chiqarmasligimiz darkor: real hayot boshqa, virtual hayot boshqa. Biz kundalik hayotda odamlar bilan jonli muloqotda bo'lamiz, jonli fikr almashinamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqaramiz. Virtual hayot esa insonni tamomila dunyoqarashi va ongini o'zgartirib yuborishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarsiz hayotimizni tasavvur qilish qiyin. Har kuni ertalab o'rnimizdan turganimizda ko'p hollarda albatta telefonimizni qo'limizga olamiz va telegram, instagram yoki facebook ga kiramiz. Bulardan foydalanishning ko'pgina avfzalliklari bor. Biz bu ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'pgina kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz, yangi do'stlar orttirishimiz, yangiliklardan xabardor bo'lishimiz, yangi narsalar o'rganishimiz, do'stlarimiz bilan suxbatlashishimiz mumkin. Hattoki hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali insonlar o'z bizneslarini rivojlantirish imkoniyatiga ega. Ular o'z maxsulotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilib brendlarini tanitish, o'zlari uchun xaridorlar avditoriyasini yig'ish va yangi maxsulotlarini xaridorlarga e'lon qilishlari mumkin. Bu albatta ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning biz uchun avfzalliklari.

Ammo bilamizki har bir yaxshi narsaning yomon tomoni bo'lganidek ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning ham o'ziga yarasha yomon tomonlari bor. Ko'pincha biz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni me'yoridan oshirib yuboramiz va ko'p vaqimizni yo'qotib qo'yamiz. Misol uchun Tiktok ijtimoiy tarmog'ini olaylik. Ko'p

hollarda Tiktok ga bemaqsad kiramiz va juda ko'p vaqtimizni bu ijtimoiy tarmoqda shunchaki be'mani videolarni tomosha qilish bilan o'tqazamiz. Vaholanki, bizda boshqa muhim vazifalar yetarlicha bo'ladi va biz bu vazifalarni yaxshi bajara olmaymiz yoki umuman bajarmaymiz. Bu albatta juda yomon.

Ijtimoiy tarmoqlar biz uchun juda muhim bo'lishiga qaramasdan ulardan har doim ma'lum bir maqsad bilan foydalanish kerak, aks holda biz shunchaki ijtimoiy tarmoqlarga qaram bo'lib qolishimiz mumkin.

Daniya Texnik Universiteti tadqiqot o'tkazdi, natijada ijtimoiy tarmoqlar e'tibor jarayonini o'zgartirmoqda miya va inhibitsiyon nazorati uchun mas'ul bo'lgan kulrang moddalarni kamaytirish,, xotira, nutq va hissiy idrok (Lorenz-Spreen va boshq., 2019). O'zgarishlar diqqat etishmasligi giperaktivligi buzilgan odamning miyasiga o'xshaydi (DEHB) - e'tiborsizlik, giperaktiv xatti-harakatlar va impulsivlik bilan tavsiflangan neyrorivojlanish holati. O'rtacha, biz daqiqada taxminan 15 marta miltillaymiz. Elektronikaga ta'sir qilganda, bu raqam yarmiga qisqartiriladi. Bizning asab tizimimiz ko'rishimizni tartibga soladi. Miya vizual ma'lumotlarni qayta ishlaganda, u atrof-muhitdagi tasvirlarga e'tibor qaratishimizga yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'tkaziladigan soatlar soni ortib borayotganligi sababli (ijtimoiy tarmoq saytlari orqali e'lon qilingan vizual kontent bilan birga) natijada ko'rishning xiralashishi, ko'zlar yonishi va ko'zni zo'riqishidan bosh og'rig'i paydo bo'ladi.

Tadqiqotlarga ko'ra butun dunyoda 3 milliard kishi, sayyorada 40 foiz inson ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Izlanishlar bir kunda o'rtacha ikki soat ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazishimizni taqozo qilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarning kundalik hayotimizdagi o'rnini inkor qilib bo'lmaydi. Ammo tahlikali jihatlariga ham ko'z yumolmaymizki, ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat vaqtimiz, balki ruhiy sog'ligimizni ham qurbon beryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar yangi hodisa bo'lgani uchun uning atrofida hali hanuz to'liq tadqiqotlar olib boorilmagan.

Internet- giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, „ommaviy madaniyat“ kabi tahdidlar qanchadan-qancha oilalar, mamlakatlarda boshiga og'itr kulfatlar olib kelmoqda, g'arazli kuchlar hali ong-u tafakkuri to'la shakllanib

ulgurmagan o'z ota-onasi, Vataniga qarshi qo'yib ularning hayotiga zomin bo'lmoqdadir. Ijtimoiy tarmoqlardagi behuda ma'lumotlar natijasid urf-odatlarimiz, oila muqaddasligi, odob-axloq kabi qadriyatlar yemirilayotgani global tarmoqning misli ko'rinmagan zamonaviy xatarlari va ijtimoiy taqmoqlar sababidan yuzaga kelayotgan salbiy oqibatlar ham yo'q emas. Internetga mukkasidan ketish yoshlarda bir qancha ma'naviy illatlarni paydo qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.
2. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59
3. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).
4. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.
5. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In E Conference World (No. 2, pp. 97-102).
6. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).
7. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).
8. Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89),34-37.
9. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 26-28.

10. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

BULUTLI HISOBLASH TEXNOLOGIYASI ORQALI TA'LIM TIZIMINI TASHKILLASHTIRISH

Allayarova Husnora Mirzohidovna

Amonova Aziza Akmal qizi

Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-kurs talabalari

Internet orqali onlayn ta'limni tashkillashtirish uchun bugungi kunda bir qator texnologiyalardan foydalaniladi. Bulutli hisoblash texnologiyasi internet orqali ta'lim tizimini tashkillashtirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bulutli texnologiya taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash tizimlaridan tashkil topib, bir vaqtda juda ko'plab o'quv materiallaridan tashkil topgan onlayn ma'sofaviy ta'lim tizimini tashkillashtirish, butun ta'lim faoliyatini yagona platformada tashkillashtirish imkonini beradi.

Bulutli ta'lim xizmatlarini tashkillashtirish boshqa usullarga nisbatan quyidagi ustunliklarga ega:

- Ulanishning qulayligi va amalga oshirilishi soddaliligi;
- Platforma narxining arzonligi va universalligi;
- Xavfsizlikning yuqoriligi;
- Ishonchliligi;
- Tizimning tarmoq platformasiga oson moslashuvchanligi.

Shunday qilib, bulutli texnologiyalar — bu ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari bo'lib, unda kompyuter resurslari Internet foydalanuvchisiga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqish va isloh qilish zaruratiga duch kelmoqda. Ya'ni, ta'lim jarayonida zamonaviy odam bilim va ko'nikmalarni to'plashi kerak emas, balki mustaqil ravishda, boshqa odamlar bilan

birgalikda mazmunli maqsadlarni qo'yishi, o'z-o'zini tarbiyalash vaziyatlarini yaratishi, vositalarni izlash va ishlab chiqarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak, bu muammolarni hal qilish usullari hisoblanadi. O'z-o'zidan ma'lumki, bulutli texnologiyalar bu yerda bolalar birgalikda chizish va eslatma olishlari mumkin bo'lgan oddiy onlayn vositalardan tortib, loyihalarda hamkorlik qilish uchun murakkab texnologiyalargacha juda mos keladi.

Bunda talabalar faol ishtirok etadilar, talabalarning SaaS texnologiyalaridan foydalanishi evaziga bulutli texnologiyalarning imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin, bundan tashqari IT ilovalari va bulutli veb-xizmatlarni ijaraga olishi, chunki ular orasida mutlaqo bepuli ko'p.

Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishga misol sifatida quyidagilarni aytish mumkin:

- elektron kundaliklar, jurnallar;
- talabalar va o'qituvchilar uchun shaxsiy hisoblar;
- interaktiv qabul qilish:
- talabalar ma'lumot almashishlari mumkin bo'lgan tematik forumlar;
- o'qituvchi yo'qligida yoki uning rahbarligida talabalar muayyan ta'lim muammolarini hal qilishlari mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirish;
- bulutli ma'lumotlarni saqlash.

Ta'lim faoliyatida bulutli texnologiyalardan foydalanish yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Hujjatlar bo'yicha xodimlarning hamkorligi. Masalan, ta'lim dasturi yoki yillik reja. Ushbu hujjat ma'muriyat xodimlari va har qanday sohaga mas'ul bo'lgan o'qituvchilar tomonidan tuziladi, masalan, ta'lim psixologi, ijtimoiy o'qituvchi yoki sog'liqni saqlash uchun mas'ul. Har kim hujjatning o'z qismi uchun javobgardir va boshqa bloklarga o'zgartirish kirita olmaydi. Bulutli texnologiyalarda hamkorlik qilish uchun siz bulutli xotiraga hujjat yaratishingiz yoki qo'yishingiz va unga havola yoki elektron pochta manzili bo'lganlarga kirishni ta'minlashingiz kerak bo'ladi.

2. Talabalarning birgalikdagi loyiha ishi. Talabalar loyihalar uchun mavzularni olishadi. Keyin ular 2 guruhga bo‘linadi. Har bir guruhning o‘z vazifalari bo‘ladi, bunda menejer hujjat yaratadi va kirish huquqini beradi. Bular havolalar yoki elektron pochta manzillari bo‘lishi mumkin. Talabalar uyda yoki maktabda loyiha ustida ishlashadi, hujjatlarni mazmun bilan to‘ldiradilar, ish tugagach, o‘qituvchiga kirish huquqi beriladi. Agar kerak bo‘lsa, o‘qituvchi o‘quvchilar tuzatishlar kiritishi uchun sharhlar qoldirishi mumkin bo‘ladi. Masalan, Google Docs-dan foydalanish, uning asosiy afzalligi hujjatlarni (matnlar, rasmlar, taqdimotlar, jadvallar) birgalikda tahrirlash imkoniyatidir.

3. Masofaviy ta’lim. O‘qituvchi elektron kundalik yordamida talabalarga topshiriq taklif qiladi. Masalan, yozma topshiriqlar, talaba hujjat yaratadi yoki hujjat ustida ishlaydi. O‘qituvchi o‘zgartirilgan hujjatni ko‘rishi mumkin, chunki u unga kirish huquqiga ega. Bulutli hisoblashning qabul qilinishi odatdagidek davom etuvchi qaytarilmas jarayondir. Yaqin kelajakda «bulutlar» G‘arbdagi kabi O‘zbekistonda ham keng tarqalgan texnologiyaga aylanadi.

Bugungi kunda bulutli hisoblash har bir shaxs deyarli har kuni foydalanadigan narsadir. Bulutli texnologiyalarning tez tarqalishi biz uchun bulutli xizmatlarni ta’lim muassasasi tizimiga integratsiya qilishda qiyinchilik tug’dirmoqda. Bulutli hisoblash ta’lim, tadqiqot va amaliy ishlanmalar va masofaviy ta’limda keng qo‘llanilishi istiqbollari ega. Ta’lim tizimida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta’lim maydonini ochiq qilish imkonini beradi. Ta’lim jarayonida bulutli yechimlardan foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda, amalga oshirishning mumkin bo‘lgan qiyinchiliklari va mavjud kamchiliklarni ta’kidlash kerak. Talabalarga o‘qiladigan fan o‘qituvchisi har doim ham ta’lim jarayonini ta’minlash vazifasining bir qismi sifatida bulutli resurslarni boshqarishga qodir emas. Tarmoq ulanishiga bog‘liqlik mavjud va muhim ma’lumotlar bilan ishlashda mahalliy kompyuterlarda va portativ ommaviy axborot vositalarida zaxira nusxalarini yaratish kerak. Innovatsion IT-illovalarga e’tibor qaratish lozim, masalan, hozirda ta’lim jarayonida foydalanish mumkin bo‘lgan ko‘plab bulutli xizmatlar mavjud. Google korporatsiyasi Internetga ulangan istalgan brauzer (Mozilla Firefox, Google

Chrome, Opera, Internet Explorer va boshqalar) oynasida foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab ilovalar va xizmatlarni ishlab chiqadi va taqdim etadi. Keling, Google tomonidan ta'lim muassasalari uchun taqdim etiladigan asosiy onlayn bulutli hisoblash xizmatlarini ko'rib chiqaylik. Gmail — bu tezkor xabar almashish, ovoqli va video chat, mobil aloqa, spam va viruslardan himoya qiluvchi to'liq xususiyatli elektron pochta mijozidir. Google Groups simulyatsiya qilingan forumlar va pochta ro'yxatlariga asoslangan boshqaruv va jamoaviy ish vositasidir. Zamonaviy ta'limda Internet bilan ishlash, birgalikdagi faoliyat, o'rganish uchun Internet muhitidan foydalangan holda loyihalar va tadqiqotlar o'tkazish qobiliyati birinchi o'rinda turadi.

Oxirgi o'n yillikda turli mamlakatlar o'qituvchilarining xalqaro pedagog olimlar hamjamiyatida tahlil qilingan innovatsion tajribasi ta'lim tizimiga AKTni integratsiyalashuv jarayonlarining umumiy muammolari, mexanizmlari va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash imkonini berdi, bu esa alohida e'tiborni talab qiladi va an'anaviy pedagogikadan XXI asrning raqamli pedagogikasiga raqamli ko'priq qurish, barcha uchun ochiq ta'limning yangi davrini boshlab berish bo'yicha butun pedagogik hamjamiyatning ishini hisobga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.
2. Abduraxmanova, S. A. (2022). Individualization of professional education process on the basis of digital technologies. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 65-67.
3. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

4. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
5. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
6. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).
7. Алибеков, С., & Багбекова, Л. (2022). The role of independent education in the educational system. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(3), 35-37.
8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
9. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In *E Conference World* (No. 2, pp. 107-111).
10. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.

AMAZON, GOOGLE VA MICROSOFT PLATFORMALARINI SOLISHTIRISH

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Butayev Otabek Qo'ziboy o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Hozirda Amazon, Google va Microsoft bulutli infratuzilmaning asosiy provayderlari hisoblanadi. Kompaniyalarning har biri ko'rsatiladigan xizmatlarning

to'liq to'plamiga ega. Ushbu materiallar ulardan faqat ba'zilari, eng mashhurlari tasvirlangan. Bundan tashqari, ma'lum bir xizmat qaysi modelga tegishli ekanligi va qaysi sotuvchilar faqat ommaviy bulutlarni taqdim etishi va qaysi biri xususiy bulutlarni yaratishda ishtirok etishi mumkinligi haqidagi savol muhokama qilinmaydi.

Google Drive — Google kompaniyasiga tegishli bo'lgan bulutli saqlash xizmati bo'lib, u foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlarini bulutdagi serverlarda saqlash va ularni onlayn tarzda boshqalar bilan baham ko'rish imkonini beradi. Google Drive ixcham interfeysga ega va Android operatsion tizimiga asoslangan smartfon va planshetlar, Windows yoki MacOS operatsion tizimida ishlaydigan shaxsiy kompyuterlar va noutbuklar, iPhone va iPad mobil qurilmalari uchun qulay dasturiy ta'minot mijozlarini o'rnatishni taklif qiladi. Kelajakda xotirani Chrome OS operatsion tizimi bilan yaqinroq integratsiyalash va Linuxni qo'llab-quvvatlash kutilmoqda. Har bir Google Drive foydalanuvchisi barcha Google xizmatlari (jumladan, Gmail va Photos) uchun 15 GB gacha bo'sh joy oladi. Shu bilan birga, u pochta uchun qancha joy ajratish va muhim fayllar uchun qancha joy qoldirishni o'zi hal qilishi mumkin. Siz Google Drive-dagi fayllar bilan to'g'ridan-to'g'ri brauzeringizda ishlashingiz mumkin. Google Drive smartfon, planshet yoki kompyuter hujjatlarida alohida jildga aylantirilishi mumkin va uning mazmuni avtomatik ravishda sinxronlashtiriladi.

Google Docs — bepul onlayn ofis bo'lib, unda matn protsessorlari, elektron jadvallar va taqdimotlar yaratish xizmati, shuningdek, fayl almashish funksiyalariga ega onlayn bulutli saqlash xizmati mavjud. Standart hujjatlar, elektron jadvallar va taqdimotlarni yaratish va tahrirlash imkonini beradi, shuningdek, ular bo'yicha hamkorlik xususiyatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Google App Engine - bu Google serverlarida veb-saytlar va veb-illovalarni joylashtirish xizmati. Diskda 1 GB gacha bo'sh joy, kuniga 10 GB kiruvchi trafik, kuniga 10 GB chiquvchi trafik, kuniga 200 million gigatsikl protsessor va kuniga 2000 elektron pochta operatsiyalarini bo'shating. App Engine-da o'rnatilgan ilovalar Python, Java yoki Go-da yozilgan bo'lishi kerak. Google hisoblari uchun

ma'lumotlar ombori API (BigTable) saqlash xizmatlari uchun API to'plami, URL, elektron pochta va boshqalar orqali ma'lumotlarni yuklash uchun API to'plami taklif etiladi.

Google platformasi o'z infratuzilmasidan foydalangan holda fayllar va veb-illovalarni joylashtirish imkoniyatini ta'minlaydigan Amazon'ning o'xshash xizmatlari bilan raqobatlashadi. kabi ko'plab an'anaviy virtual mashina xosting ilovalaridan farqli o'laroq

Amazon EC2, App Engine platformasi ilovalar bilan chambarchas integratsiyalashgan va ishlab chiquvchilarga ba'zi cheklovlar qo'yadi. Google Cloud Storage - bu IaaS-ga asoslangan fayllarni joylashtirish xizmati. Serverlarga yozilgan yoki qayta yozilgan barcha fayllar AES-128 algoritmi yordamida avtomatik ravishda shifrlanadi. Bu Amazon S3 mahsulotiga raqobatchi hisoblanadi.

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - bu Amazon Web Services tomonidan taklif qilinadigan onlayn veb-xizmat bo'lib, tarmoqning istalgan joyidan istalgan vaqtda istalgan hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va olish imkoniyatini beradi, ya'ni fayl xostingi. 2012 yil mart oyida Nasuni tajriba o'tkazdi, uning davomida u navbatma-navbat katta hajmdagi ma'lumotlarni (12 TB) bir bulut xizmatidan boshqasiga o'tkazdi [15]. Tajribada eng ko'p baholangan bulutlar ishtirok etdi: Amazon S3, Windows Azure va Rackspace. Tadqiqotchilarni hayratda qoldirgan holda, ma'lumotlarni uzatish tezligi qaysi bulut ma'lumotni qabul qilganiga qarab juda farq qiladi. Amazon S3 ma'lumotlarni yozish tezligining eng yaxshi ko'rsatkichi bo'lib chiqdi, qolgan ikkita xizmatdan ma'lumotlarni uzatish atigi 4-5 soatni, Rackspace-ga ma'lumotlarni uzatish esa bir haftadan sal kamroq vaqtni, Windows Azure-ga esa 40 soatni oladi.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — bulutda hisoblash quvvatini ta'minlovchi veb-xizmat. Bu foydalanuvchilarga hisoblash resurslari ustidan to'liq nazorat, shuningdek, ishlash uchun qulay muhitni beradi. Amazon EC2 foydalanuvchilarga o'z ilovalari, kutubxonalari, ma'lumotlari va tegishli konfiguratsiya sozlamalarini o'z ichiga olgan Amazon Machine Image (AMI) yaratish yoki Amazon S3-ni ishga tushirish uchun oldindan tuzilgan rasm

shablonlaridan foydalanish imkonini beradi. Amazon EC2 AMI saqlash vositalarini taqdim etadi. Amazon S3 xavfsiz, ishonchli va tezkor tasvirni saqlash imkonini beradi.

Microsoft SkyDrive - bu Microsoft tomonidan yaratilgan va boshqariladigan onlayn fayl almashish xizmati. SkyDrive xizmati standart papkalar koʻrinishida 7 Gb gacha (yoki bepul yangilanish huquqiga ega foydalanuvchilar uchun 25 Gb) maʼlumotni saqlash imkonini beradi. Foydalanuvchilar toʻgʻridan-toʻgʻri veb-brauzerdan Microsoft Office hujjatlarini (Word, Excel, PowerPoint va OneNote) koʻrishlari, yuklab olishlari, yaratishlari, tahrirlashlari va almashishlari mumkin. Windows bilan ishlaydigan kompyuterga masofadan kirish imkoniyati mavjud.

Windows Azure tomonidan ishlab chiqilgan bulutli xizmatlar platformasi

Microsoft. PaaS va IaaS modellarini amalga oshiradi. Platforma dasturlarni ishlab chiqish va ishga tushirish va maʼlumotlarni tarqatilgan maʼlumotlar markazlarida joylashgan serverlarda saqlash imkoniyatini beradi.

- Windows Azure Compute - bu Windows Azure platformasida hisoblashni amalga oshiradigan va rolga asoslangan ish vaqti muhitini taʼminlovchi komponent.

- Windows Azure Storage - kengaytiriladigan saqlashni taʼminlovchi saqlash komponenti. U relyatsion modeldan foydalanish qobiliyatiga ega emas va SQL maʼlumotlar bazalariga muqobil (yoki qoʻshimcha yechim) hisoblanadi.

(SQL Azure) - SQLning kengaytiriladigan "bulutli" versiyasi server.

- Windows Azure Fabric - oʻz maqsadiga koʻra platformaning boshqaruvchisi va yadrosi boʻlib, real vaqt rejimida monitoring, nosozliklarga chidamlilik, imkoniyatlarni taʼminlash, serverlar, virtual mashinalar va ilovalarni joylashtirish, yuklarni muvozanatlash va uskunalarni boshqarish funksiyalarini bajaradi.

Windows Azure platformasida REST, HTTP va XML asosida qurilgan API mavjud boʻlib, ishlab chiquvchilarga istalgan operatsion tizim, qurilma va platformada bulut xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi.

[17] da bir nechta tipik vazifalar ko‘rib chiqiladi va ularning mumkin bo‘lgan echimlari har bir platformada taqqoslanadi - Amazon EC2, Google App Engine, Windows Azure.

Vazifa 1. Qayta ishlash uchun mahalliy yaratilgan dasturni bulutga yuborish kerak; bundan tashqari, odatda Java yoki .NET texnologiyalari negizida qurilgan dastur bajarilish vaqtida o‘z mazmunini o‘zgartirmasligi kerak.

Vazifa 2. Fon ma’lumotlarini yangilash va yukni muvozanatlashdan foydalanadigan veb-ilovani ishga tushirishingiz kerak.

Vazifa 3. Parallel ishlov berish usullaridan foydalangan holda foydalanuvchi interfeysidan foydalanmasdan avtomatik rejimda qo‘llaniladigan hisoblash vazifasini bajarish kerak.

Vazifa 4. Bulutda mahalliy dastur bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan yoki mijoz kompyuteri bilan aloqa qiladigan dasturni ishga tushirishingiz kerak.

Amazon platformasidagi echimlar odatda mahalliy kompyuter umumiy ma’lumotlar markazining bir qismi bo‘lgan server sifatida ko‘rib chiqilishi va konfiguratsiyaga kerakli o‘zgartirishlar kiritilishi yoki bir nechta virtual mashinalarni yaratish zarurligiga asoslanadi. masshtablashning kerakli darajasida.

Yuqorida aytib o‘tilgan boshqa platformalarda maxsus dinamik masshtablash vositalari, skript dasturlari va ko‘plab turli xil API-lar qo‘llaniladi. Ulardan ba’zilari juda qulay, boshqa hollarda asl dasturni sezilarli yoki hatto deyarli to‘liq qayta ko‘rib chiqish uchun ko‘p harakat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

2. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

3. Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

4. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

5. Iyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

6. Алибеков, С., & Багбекова, Л. (2022). The role of independent education in the educational system. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 35-37.

7. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

8. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12), 768-771.

9. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

10. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

RAQAMLI TA’LIM RESURSLARINI YARATISHDA KOMPYUTER GRAFIKASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Bagbekova Laylo Kadirbergenovna
Nizomiy nomidagi TDPU v.b.dotsent, PhD

Kompyuter grafikasi tushunchasi hozirda keng qamrovli sohalarni o‘zida mujassamlashtirib, bunda oddiy grafik chizishdan to real borliqdagi turli tasvirlarni

hosil qilish, ularga zeb berish, dastur vositasi yordamida hatto tasvirga oid yangi loyihalarni yaratish koʻzda tutiladi. U multimedia muhitida ishlash imkoniyatini beradi.

Kompyuter grafikasi – bu avvalo keng tarqalib borayotgan dastur taʼminotidir, yaʼni kompyuter grafikasi mavjud va yangi yaratilayotgan dasturlarga tayanadi. U hatto dasturlarning oʻziga zeb berishda ham juda keng qoʻllaniladi. Uning rivojlanishi jarayonlarning real uch oʻlchovli fazoda qanday kechishini aniq tasvirlash imkoniyatini yaratdi. Shuning uchun hozirda shunday amaliy dasturlar paketlari mavjudki, ular yordamida koʻrilayotgan masalaning asosiy parametrinigina bergan holda uning yechimi natijasi grafik shaklida olinishi mumkin.

Kompyuter grafikasi bilan ishlovchi dasturlar sirasiga bir qancha dasturlarni sanab oʻtish mumkin. Jumladan, Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia va Adobe Freehand, Adobe InDesign, Adobe ImageReady, Macromedia va Adobe Flash, Discreet va Autodesk 3ds Max, Cinema 4d, Alias va Autodesk Maya, LightWave, Adobe Brush va hokazolardir. Ushbu dasturlarda kompyuter grafikasiga oid ishlarni amalga oshirish mumkin. Baʼzilarida oddiy rasm chizish mumkin boʻlsa, baʼzilarida uylar proyektleri, baʼzilarida esa uch oʻlchamli modellashtirish va hattoki toʻrt oʻlchamli modellashtirish mumkin boʻladi. Kompyuter grafikasi bilan ishlayotganda ekranning oʻlchamini bilish ham muhim hisoblanadi. Ekran aslida nuqtalardan tashkil topgan boʻladi. Uni piksellar deb ataladi. Ekrandagi nuqtalar soni qanchalik koʻp boʻlsa ekran shunchalik sifatli hisoblanadi. Ekranning oʻlchamlari ham yuqoridagilarni hisobga olgan holda belgilanadi.

Elektron darslik qanchalik koʻrgazmalarga boy boʻlsa, uni oʻzlashtirish shunchalik oson boʻladi. Buning uchun elektron darslikda berilayotgan maʼlumotga mos keluvchi fotosuratlardan, rasmlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz darslikka kiritmoqchi boʻlgan grafikli maʼlumot bizning talabimiz darajasida boʻlmasligi mumkin. Masalan, rasm eski, dogʻlari koʻp yoki boshqa sifat darajalari past boʻlishi mumkin. Bundan tashqari asosan grafik maʼlumotlar kompyuter

xotirasida katta joy egallaydi. Bu erda ularning formati ham katta rol o'ynaydi. Hammamizga ma'lumki, .gif va .jpeg formatidagi rasmlar kompyuter xotirasida kam joy egallaydi va bu formatdagi rasmlarni har qanday kompyuter ko'ra oladi. Bunday rasmlardan darslikda foydalanish anchagina foydali bo'lib, bu eng avvalo darslikning kompyuter xotirasida kam joy egallashini ta'minlaydi. Ba'zan biz suratlarini (grafik ma'lumotlarni) har xil grafik dasturlar yordamida tayyorlashimizga to'g'ri keladi. Masalan, Paint grafik dasturida tayyorlangan grafik ma'lumotlar .bmp kengaytmasiga ega bo'lib, kompyuter xotirasida juda ko'p joyni egallaydi yoki skaner orqali kiritilgan grafik ma'lumotlar .tif kengaytmasiga ega bo'lib, u ham xuddi shunday ko'p joy egallaydi. Bu ma'lumotlarni gif yoki jpeg formatlariga o'tkazish uchun grafik dasturlardan biri hisoblangan yuqori imkoniyatlarga ega bo'lgan Adobe Photoshop dasturidan foydalanamiz. Bu dastur orqali bir formatdagi rasmni ikkinchi formatga o'tkazishdan tashqari, undagi dog'larni o'chirish, eski rasmlarni qayta ishlash, rasmni yoki uning biror qismini boshqa rasmga ko'chirib o'tkazish, uning ranglarini o'zgartirish va hakazo ishlarni amalga oshirish mumkin. Adobe Photoshop dasturi Windows muhitida ishlovchi elektron ko'rinishdagi fototasvirlarni tahrir qiluvchi grafik dasturdir. Adobe Photoshop dasturida ishlash uchun avvalo uni kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak. Dasturini o'rnatishda iloji boricha o'zimiz tushunadigan tilda ishlovchi dasturini o'rnatishga harakat qilishimiz kerak. Hozirgi kungacha bu dasturning bir necha versiyalari chiqarilgan bo'lib, ularning ichida eng imkoniyati ko'pi va eng oxirgi ishlab chiqilgan hamda hozirgi kunda keng foydalanilayotgani bu Adobe Photoshop grafik dasturi hisoblanadi. Adobe Photoshop dasturi orqali rasmlar ustida turli tahrirlash ishlari olib boriladi. Adobe Photoshop dasturi yordamida har qanday formatdagi rasmni ochishimiz va uni hohlagan ko'rinishdagi formatda saqlashimiz mumkin. Chunki rasmning qaysi formatda saqlanishi katta ahamiyatga ega bo'lib, bmp, tif, psd kabi formatlardagi rasmlar kompyuter xotirasida ko'p joy egallaydi va u rasmdan darslikda foydalansak darsligimizning hajmi oshib ketishi mumkin. Bundan tashqari, bu formatdagi fayllarni hamma dasturlar yoki kompyuterlar ham ocha olmaydi. Shuning uchun rasmlarni asosan gif va jpeg formatlarida saqlaymiz.

Boshqa grafik dasturlar kabi Adobe Photoshop dasturining ham asboblari paneli mavjud. Adobe Photoshop dasturining asboblari paneli ekranning chap tomonida joylashgan bo'lib, unda jami 46 ta asboblari mavjud. Ulardan 20 tasi bevosita dastur ishga tushirilganda darchada ko'rinib turadi. Qolgan 26 tasi esa keyinchalik dasturda ishlash jarayonida qo'shimcha buyruqlar yordamida ishga tushiriladi. Bundan tashqari Adobe Photoshop dasturining Navigator, ranglar bilan ishlash darchasi, tasvirning belgilangan qismi bilan ishlash darchasi va shu kabi darchalari mavjud bo'lib, ular foydalanuvchining imkoniyatlarini yanada oshiradi.

Bu holda, biz natijalarni ko'plab jadvallar shaklida olishdan qutilamiz va bunga intilish kerak. Kompyuter grafikasi nafaqat ilmiy xodimlar, balki rassomlar, turli soha loyihachilari, reklama bilan shug'ullanadigan mutaxassislar, Internet sahifalarini yaratish, o'qitish jarayoni uchun va boshqa sohalarda muhim rol o'ynamoqda. Uning ayniqsa poligrafiya sohasida qo'llanilishi keyingi paytlarda rang-barang, suratli adabiyotlar, o'quv-qo'llanmalari, badiiy asarlarning paydo bo'lishida yuksak bezash texnikasidan foydalanishni taqazo qilmoqda. Diqqatni o'ziga jalb qiluvchi videoroliklar, Internet sahifalarini yaratishni kompyuter grafikasisiz tasavvur qilish qiyin bo'lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bagbekova L.K., Tojiboyev J.Z., Mirsolihova M.M. The importance of independent education in education system. Materials of XVI international scientific and practical conference science and civilization-2020 England. 81-83b.
2. Kadirbergenovna, B. L., Xosilova A. O., (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In Conference Zone (pp. 206-208).
3. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).
4. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

5. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.

6. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

7. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

8. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).

9. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

10. Bakiyeva, ZR (2022). Elektron ta'lim platformu orqali talablarga kompyuter animatsiyasini o'rgatish. *Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqot jurnali* , 1 (6), 26-28.

PYTHON ZAMONAVIY VA OMMABOP DASTURLASH TILI

Mamarajabov Odil Elmurzaevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Nematova Muslima Jamshid qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Hech kimga sir emaski dasturlash hozirda jadal rivojlanayotgan kasblardan biri. Dasturlashni o'rganish orqali siz turli xil dasturlar, telegram botlar, o'yinlar yarata olasiz. Inson bir biri bilan o'zaro muloqot qilganda unga asosan til kerak bo'ladi, dasturlashda ham biron dastur yaratayotganda dasturlash tilidan

foydalanamiz. Eng mashhur dassturlash tillari bu java, javascript, python, c++, c va boshqalar .

Python bugungi kunda dasturlash sohasidagi eng ommabop va qoʻllaniladigan tillardan biridir. Uning oddiy sintaksi va kuchli kutubxonalari bilan, Python dasturchilari turli xil vazifalarni bajarishlari mumkin. Python dasturlash tilini oʻrganish juda oson, shuning uchun u koʻplab yangi dasturchilar va dasturlash sohasida tajribasiz odamlar uchun yaxshi tanlovdir.

Pythonning ommabopligi uning oʻrganishning osonligi bilan bogʻliq. Python dasturlash tilini oʻrganish uchun onlayn platformalardan, masalan, Codecademy, Udemy va Coursera'dan darslar olib, dasturlashni oʻrganish juda osonlashadi. Bu platformalar oʻquvchilarga interaktiv darslar, mashgʻulotlar va loyihalar orqali Pythonni oson va qiziqarli oʻrganish imkoniyatini beradi.

Pythonning har qanday dasturchi yoki soha uchun ma'lumotlarni oʻz ichiga olgan koʻplab ma'lumotlar bazalari mavjud. Bu, Pythonni oʻrganishga qoʻllanishni yanada osonlashtiradi. Masalan, web-dasturlash sohasida koʻp foydalaniladigan Django fleymining rasmiy saytida koʻplab darslar, qoʻllanma va yordamlar mavjud. Bu Python tilini oʻrganuvchilar uchun ma'lumotlarni qidirish va oʻrganishni yanada osonlashtiradi.

Python dasturlash tili web-dasturlash sohasida katta e'tibor qozonadi. Django va Flask fleymlari yordamida web ilovalarini yaratish oson va qulaydir. Bu fleymlar yordamida bir nechta katta kompaniyalar va tashkilotlar oʻzlariga mos saytlar yaratishadi. Pythonning oʻzgacha sintaksi va kuchli foydalanuvchilar jamoasi uchun koʻplab yordamchi xususiyatlar mavjud.

Pythonning sun'iy intellekt (SI) va ma'lumotlar tahlili (MT) sohasida yuqori darajada ehtiyoj mavjud. TensorFlow va PyTorch kabi NI kutubxonalari va NumPy, Pandas va Matplotlib kabi MT kutubxonalari, bu sohalarda Pythonni kuchli vositalardan biri qiladi. Bu kutubxonalardan foydalanib, dasturchilar xilma-xil ma'lumotlarni qabul qilish, ularni tahlil qilish va oʻrganishlari mumkin.

Pythonning ommabopligi uning robototexnika sohasidagi qoʻllanilishini ham ta'minlaydi. Python kuchli kutubxonalari, masalan, OpenCV, dasturchilarga

rasmlarni va video materiallarni o‘qish, qayd etish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu, robototexnika sohasidagi xilma-xil dasturlarni yaratishda Python dasturchilar uchun yaxshi variantdir.

Python dasturlash tilining xarakteristika xususiyati shundaki, uning kutubxonalari va modullari keng va turli sohalarda ishlovchi bo‘lishi. Bu til bilan bir nechta dasturlar, ilovalar va texnikalar yaratish mumkinligi dasturchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Pythonning ommabopligi va o‘rganishning osonligi sababli, u hozirgi kunda dasturlash sohasidagi eng mashhur til sifatida taniladi.

Python dasturlash tilida ham boshqa tillar shuningdek muloqot tillarida bo‘lgani kabi sintaxis xatolar mavjud.

Dasturchi dasturlash tilining o‘zini ishlatishda xato qilishi mumkin. Masalan, dastur kodini uning yozilishi talablariga rioya qilmagan holda yozish: o‘zgaruvchi nomini raqam bilan boshlash, keraksiz joyga qo‘yilgan nuqta, ochilmay yoki yopilmay qolgan qavslar va h.k.

Bunday xatoliklar sintaksis xatoliklari deb ataladi. Ular til sintaksisining buzilishi, tinish belgilarining tushirib qoldirilishi natijasida yuzaga keladi. Python interpretatori noto‘g‘ri iboraga duch kelganida, uni qanday talqin qilishni bilmaydi. Shu boisdan u dasturning bajarilishini to‘xtatadi va xatolik yuz bergan joyni anglatuvchi tegishli xabarni ko‘rsatadi.

EOL (ingl. End of line – qator yakuni) xatoligi sintaksis xatolikning bir turi bo‘lib, odatda, qator oxirida qo‘shirnoq (birtinoq)ni yopish tushirib qoldirilganda yuzaga keladi.

EOF (ingl. End of function – funksiya yakuni) xatoligi esa funksiya oxirida qavsni yopish tushirib qoldirilganda yuzaga keladi. EOF xatoligining muammoli tomoni shundaki, Python aynan qaysi funksiya yopilmay qolganini ko‘rsata olmaydi va dastur yakuniga ishora qiladi. Dasturchi dastur kodini sinchiklab ko‘zdan kechirib chiqishiga to‘g‘ri keladi. Yana bir eng ko‘p yo‘l qoyiladigan sintaksis xatoliklaridan biri bu – “Indentation Error” xatoligidir. Pythonda, vaziyatga qarab, kod qator boshidan joy tashlab yoki joy tashlamasdan yoziladi. Agar asossiz joy tashlansa yoki aksincha, kerakli joy tashlanmasa, “IndentationError” xatoligi yuz beradi. Ba’zi

joylarda esa aksincha, bo'sh joy tashlash yoddan ko'tarilganligi sababli sintaksis xatolik yuz beradi. Masalan "if-elif-else" shartlarining, "for", "while" takrorlash sikllarining yoki "def" funksiyasining tana qismida bunday xatoliklar kuzatilib turadi.

Python qoidalariga ko'ra, sintaksis xatolari, odatda, xatolik deb ataladi. Ammo aksariyat hollarda dastur sintaksis xatosi bo'lmasa ham, ishga tushirilganidan so'ng ba'zi xatoliklarga duch keladi. Bunday xatoliklar istisno deb ataladi. Dastur ishlash jarayonida ko'plab istisnolarga duch kelishi mumkin.

- `NameError` – lokal yoki global o'zgaruvchi, funksiya, obyekt nomi noto'g'ri yozilganda yoki mavjud bo'lmagan o'zgaruvchi, funksiya yoki obyekt chaqirilganda kelib chiquvchi istisno.

- `TypeError` – funksiya yoki qandaydir amalga noto'g'ri ma'lumot yuborilganda yuz beradigan istisno.

- `ValueError` – funksiya to'g'ri turdagi qiymatni yuborishi natijasida yuzaga keladigan istisno.

- `IndexError` yangi dasturchilar ko'p yo'l qo'yadigan istisno. U ro'yxat elementlariga murojaat qilishda, elementga ro'yxat indekslarida mavjud bo'lmagan indeks orqali murojaat qilishda yuzaga keladi.

- `KeyError` – lug'atga mavjud bo'lmagan kalit orqali murojaat qilish.

- `ModuleNotFoundError` – mavjud bo'lmagan modulni yuklashda yuz beradigan istisno.

- `OverflowError` - Arifmetik amalning natijasi chop etish uchun juda katta bo'lganida chaqiriladi.

- `FloatingPointError` - Qo'zg'aluvchi nuqtali haqiqiy sonlar ustida amallar bajarishda xatolik yuz berganda chaqiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.

2. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

3. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

4. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

5. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).

6. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.

7. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

8. Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89),34-37.

9. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

10. Mamarajabov, O. E., Raximova, N. X., & G'ulomova, A. U. Ta'limga integratsion yondashuvning nazariy asoslari. Axborot ta'lim makonini takomillashtirishda axborot texnologiyalari va texnologiyalari integratsiyasi. *Respublika miqiyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari*. Toshkent-2019 yil, 66-67.

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Жаксылыков Е.К., Шынжігіт Б.Б., Сынабай А.Ж.

Центрально-Азиатский Инновационный университет, Казахстан,

г.Шымкент

E-mail: erzhan_kz-94@mail.ru

В данной статье рассматриваются проблемы, пути и трудности выполнения технологических работ в современной системе образования. На сегодняшний день показано несколько направлений использования современных информационных технологий в сфере образования. Приведены примеры по видам ИТ-технологий и области применения.

Сегодня важнейшей задачей человеческого общества является обучение, воспитание подрастающего поколения в соответствии с уровнем мирового научного прогресса, развитие, совершенствование их духовного богатства и культуры. В реализации данной задачи актуальным является создание условий для развития их способностей на основе обучения учащихся двум аспектам образования, наряду с духовно-нравственным образованием, двум аспектам интеллектуального образования. Для всестороннего развития всех интеллектуальных способностей личности необходимо знать факторы, влияющие на нее. Одним из важнейших факторов развития интеллектуальных способностей являются технологии в системе образования.

Для современной системы образования обучение-это, прежде всего, познавательная деятельность, направленная на приобретение знаний и умений. Изменения происходят и в личности учащегося: в первую очередь повышается интеллект, и основное внимание уделяется саморазвитию. Высшее учебное заведение студент сначала учится, затем следует этап, направленный на управление другими и производственные структуры. Необходимо разработать новые подходы к подготовке учителя, способного

творчески и самостоятельно решать образовательные задачи. Такие подходы преследуют следующие цели:

1. Формирование у студентов представления о творческом характере педагогической деятельности и о том, играет ли она большую роль в жизни общества;
2. Возникновение профессиональной культуры будущих учителей;
3. Ориентация на личностное и профессиональное развитие, саморазвитие с учетом индивидуальных особенностей;

Применение информационных технологий в образовательном процессе способствует повышению качества подготовки будущего специалиста.

Под информационными технологиями следует понимать совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Информационные технологии в образовании имеют преимущества, среди которых:

- создание наиболее эффективной системы управления информационным обеспечением образования;
- формирование познавательной деятельности обучающихся в процессе обучения;
- возможность индивидуализации и познания учебного процесса с помощью информационных технологий;

Актуальность использования информационных технологий в образовательном процессе в вузе сегодня обусловлена прежде всего социальной необходимостью повышения качества образования и практической необходимостью применения современных компьютерных программ в учреждениях высшего образования. Модернизация учебного процесса требует, прежде всего, перехода от лекционных подходов к усвоению учебного материала к активным групповым и индивидуальным формам работы, организации самостоятельной поисковой деятельности студентов, что позволяет подготовить индивидуального специалиста и

организовать деятельность занимающихся в различных ситуациях. Этому может способствовать внедрение информационных, компьютерных технологий и цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс. Хорошее владение преподавателями вузов информационными и коммуникационными технологиями является основой повышения качества образования. Использование информационных технологий для создания учебно-методического обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса.

Грамотное использование преподавателем информационных технологий позволяет повысить педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала студента. Информационная составляющая образовательного процесса определяет содержательный аспект подготовки специалиста в университете. Таким информационным компонентом может служить электронный учебно-методический комплекс, представляющий собой дидактическую систему взаимодействия между преподавателем и обучающимися, в которой учитываются прикладные педагогические программные продукты, а также совокупность дидактических средств и методических материалов, поддерживающих учебный процесс.

Информационные технологии в образовании решают ряд важных задач:

- изучение явлений и процессов, происходящих внутри сложных организованных систем и на основе использования средств компьютерной графики и компьютерного моделирования;
- изучение различных физических, химических, биологических и социальных процессов, протекающих с большей или меньшей скоростью.

Понятие информационных технологий включает компьютерные и телекоммуникационные технологии в образовании. Мы рассматриваем информационные технологии как совокупность современных технических средств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку и передачу информации на основе современной компьютерной техники. Информационные технологии рассматриваются как совокупность методов и

средств, позволяющих расширить знания человека и обеспечивающих широкие возможности управления техническими и социальными процессами.

С точки зрения В. А. Извозчикова, информационные технологии-это технологии и методы учебно-воспитательного процесса с использованием новых электронных средств обучения и, в первую очередь, ЭВМ.

Сюда входят системы контроля знаний, обучения, основанные на искусственном интеллекте. Основной задачей информационных технологий в сфере образования является разработка и достижение интерактивной среды управления процессом образовательной деятельности.

Информационные технологии в образовательном процессе оказывают существенное влияние на формирование современной информационной картины мира. Актуальность использования информационных технологий в образовательном процессе обусловлена социальной необходимостью повышения качества образования, а также практической необходимостью использования современных компьютерных программ. Основной целью применения информационных технологий в образовательном процессе является, прежде всего, усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а также повышение качества и индивидуализация обучения на всех ступенях системы образования.

На сегодняшний день можно выделить несколько направлений использования современных информационных технологий в сфере образования:

- использование информационных технологий в качестве средства обучения, улучшающего процесс обучения и повышающего его эффективность в качестве;
- использование информационных технологий в качестве средств обучения, познания себя и реальности;
- использование информационных технологий в качестве средства творческого развития обучающегося;

- использование информационных технологий как основного средства автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

Характерной чертой в последнее время является использование вузами информационных технологий, опирающихся на веб-технологии и глобальную сеть Интернет. Интернет рассматривается учеными как среда, которая не дает знаний "в готовом виде", но предоставляет большие возможности людям, способным активно искать, анализировать и мыслить самостоятельно информацию. В настоящее время в средствах массовой информации широко используется термин «виртуальное пространство», в котором широко используется не только совокупность образовательных ресурсов интернета, но и новый термин «инфосфера», размер которого включает в себя.

- технические и инновационные инструменты интернета;

- человеческие ресурсы, задействованные в образовании и процессах информатизации образования;

- взаимодействие в сообществе специалистов, работающих в образовании, опираясь на новые информационные технологии и средства интернета.

В настоящее время очень популярна система дистанционного образования. Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие потоков, организующих и обучающих учебный процесс через удаленный компьютер (сервер). Основной толчок в развитии дистанционного образования был получен в конце XX века, на сегодняшний день дистанционное образование-это наиболее перспективная и эффективная система подготовки специалистов с огромным потенциалом в XXI веке. Дистанционное образование-это комплекс образовательных услуг, предоставляемых широкому кругу населения при помощи специализированной информационно-образовательной среды, ориентированной на любые средства удаленного обмена информацией. В системе высшего образования России дистанционное образование

представляет собой прежде всего набор технологий, методов и средств, обеспечивающих возможность обучения без посещения учебного заведения, но, как правило, существуют различные советы преподавателей учебного заведения или лиц, сертифицированных данным учебным заведением.

На сегодняшний день для формирования единого системного подхода государства к развитию информационных технологий в сфере образования разработана стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года. Стратегия определяет основные цели и направления развития отрасли информационных технологий и механизмы достижения поставленной цели. Объем мирового рынка информационных технологий составляет 1,7 трлн долларов. В период с 2015 по 2025 годы основным направлением деятельности государства в сфере образования является профессиональное развитие и повышение квалификации учителей и преподавателей организаций образования и соответствие определенным нормам и стандартам. Цель, которую преследует Россия, - Модернизация системы высшего образования. Она направлена, прежде всего, на внедрение информационных технологий в систему образования, максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся по широкому кругу специальностей, уровням образования, образовательным учреждениям и информационно-образовательным ресурсам. В вузах сегодня ориентация идет на широкое применение информационных технологий, способствующих эффективности и качеству образования в образовательном процессе. Знание информационных технологий является ключом к успеху в трудоустройстве, поскольку многие компании считают этот аспект ключевым. Основной целью дистанционного образования является создание единого образовательного пространства, прежде всего путем внедрения информационных технологий в учебный процесс. Сетевые интернет-технологии позволяют сделать график обучения более гибким и привлечь необходимый контингент обучающихся.

Также к ИТ-технологиям в сфере образования можно отнести электронный учебник, в котором можно понять теоретический и научно-практический материал, задачи, обучение, контроль и оценку качества усвоения знаний, которые формируются с помощью специальных программ, позволяющих представить информацию в виде текстовых, графических изображений, а также мультимедийных видео и звуковых эффектов.

Список используемой литературы

1. «Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050» единая цель, единые интересы, единое будущее» – Астана, 2014.
2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. – Москва, 2010.
3. Развитие творческих способностей учащихся через критическое мышление <http://www.bsh.kz/news/1316766022.html>.
4. Дускалиев н.к. разработка контента в системе E-learning. Материалы областного этапа первых республиканских педагогических чтений работников образования на тему "Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения нового качества образования", г. Уральск, 2013.
5. С.Т.Мұхаметжанова, Ж.Ә.Жартынова Методы и приемы работы с интерактивным оборудованием. Алматы, 2008.
6. М.В.Лебедева, О.Н.Шилова Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать. Информатика и образование; 2004.
7. Б.Б.Аккуланова Повышение уровня образования с использованием информационно-коммуникационных технологий.
8. А.Л.Зимин, Е.К.Хеннер Повышение квалификации работников образования в области информационно- коммуникативных технологий / А.Л.Зимин, Е.К.Хеннер.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ В ИТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Абишова Гулчехра Бархатовна

Центрально-Азиатский Инновационный Университет, Республика

Казахстан, город Шымкент.

daniargulya@mail.ru

Annotasia

Мақолада мамлакатда замонавий ахборот технологиялари саноатининг жадал ривожланаётган долзарблиги ва аҳамияти, уларнинг зарурлиги ва ютуқлари ҳақида сўз боради. Рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш ишлаб чиқариш жараёнларининг самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Меҳнат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек компаниянинг бизнес моделларини ўзгартириш орқали янги даромад манбаларини яратиш. Тадбиркорларнинг рақамли ва молиявий саводхонлигини ошириш.

Annotation

The article is about the dynamically developing relevance and importance of the modern information technology industry in the country, their necessity and achievements. The widespread use of digital technologies significantly increases the efficiency of production processes. Creating new sources of income by ensuring occupational safety, as well as changing the company's business models. Improving the digital and financial literacy of entrepreneurs.

Экономика Республики Казахстан сейчас напрямую зависит от успеха в информатике и ИТ-сфере. Одной из важнейших задач информационных технологий является экономическое развитие Казахстана. В стране стремительно развиваются ИТ -информационные технологии. Что касается уровня развития, то есть все основания полагать, что цифровизация идет на высоком уровне. Уровень развития информационных технологий играет

большую роль в повседневной жизни. Наша страна прилагает все усилия для реализации цифровой политики и наращивания темпов развития. Эта область рассматривается во многих формах. Развитие информационных технологий в сфере образования и науки, быта, робототехники, медицины, является одним из показателей быстрого роста экономики страны. В Казахстане фундаментальная и прикладная работа по IT-отрасли принесла большую пользу развитию экономики.

Основой подготовки, отвечающей требованиям века нашего государства, являются такие программы, как «Цифровой Казахстан». Основная цель государственной программы "Цифровой Казахстан" - улучшение качества жизни населения Республики Казахстан, а также цифровизация национальной экономики. Сфера информационных технологий занимает большое место на мировом рынке. Поэтому очевидно, что мы, будущая молодежь, вступаем на мировой рынок, если полностью ориентируемся на эту сферу. Потому что таково требование времени. Это большой центр, где можно собрать статистическую информацию, сделать на ней правильный анализ, показать как вывод. Цифровые технологии являются самооправдающим и надежным инструментом для динамичного развития экономики. Необходимо внедрять IT-технологии во все сферы и уделять особое внимание развитию финансовой грамотности. Актуальность современного IT-бизнеса заключается в том, что многие предприниматели имеют повышенные шансы на хороший доход в этой сфере. Однако для этого также необходимы определенные знания и навыки. В настоящее время IT технологии используются во всех сферах бизнеса. Для начинающих предпринимателей начать новую IT-компанию, обоснованы все условия и перспективы направлений роста. Предоставление множества бизнес-направлений IT на заказ, а также разработка программного обеспечения.

Стоит отметить, что работа Республики Казахстан по внедрению, идентификации информационных технологий в государственную систему успешно началась еще десять лет назад. За эти десять лет система

цифровизации в Казахстане значительно выросла. Рынок онлайн-торговли в Казахстане развивается очень быстро. Большая часть населения Казахстана грамотная в цифровом формате. Может выполнять различные операции, сидя дома или в офисе, на рабочем месте, в дороге. Сейчас население Казахстана может выполнять и другие операции, включая уплату налогов, штрафов, оказание коммунальных услуг. Без необходимости стоять в очереди, тратить время и посещать специальное учреждение. Сегодня информационные технологии могут внести значительный вклад в укрепление взаимосвязей между производительностью труда, объемом производства, инвестициями и занятостью. Новые виды услуг, распространяемые по сети, способны создать большое количество рабочих мест, о чем свидетельствует недавний опыт. Современные информационные технологии, отдельные корпорации, постоянно находящиеся в динамичном росте и быстро развивающиеся, а также организация труда в обществе, предоставляют большие возможности для новых форм занятости. Новое внедрение таких возможностей затрагивает все сферы жизни человека, семью, образование, работу, все сферы географических границ человеческого общества.

Информационные технологии предназначены для решения задач по эффективной организации информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах жизни человека и современного общества на основе и рациональном использовании современных достижений в области компьютерной техники и других высоких технологий, новых средств коммуникации, программного обеспечения и практического опыта. Информационные технологии взаимодействуют и часто входят в состав сферы услуг, отраслей управления, промышленного производства, социальных процессов.

Рейтинг развития всех государств оценивается экономически. Аграрная, индустриальная база государства для развития экономики должна быть на высоком уровне. Появился новый показатель развития экономики-ИТ-технологии. Проникновение данных технологий во все отрасли; информация,

услуги, связь, банковский сектор, аграрный сектор, индустриальный сектор, судебная система. В настоящее время, через интернет, на международном уровне заключаются контракты между иностранными компаниями и гигантскими и небольшими фирмами, проводятся платежи и денежные переводы.

Эксперты экономики также отмечают, что благодаря IT-технологиям есть возможность поднять экономику нашего государства с большой скоростью.

Направлен на самостоятельный поиск подрастающего поколения, совершенствование программ обучения. Такая программа, как «трехязычное образование» - это забота о подготовке нашей нации, то есть всех казахстанцев, в соответствии со своими требованиями каждого века. Внедрять IT-технологии во всех сферах, уделять особое внимание развитию финансовой грамотности, национальности. Развитие новых отраслей с применением технологий, предоставление возможности для быстрого и удобного экспорта продукции с применением в Металлургическом, нефтедобывающем, аграрном и других секторах. Укрепление инвестиционного климата в стране, кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, развитие аграрного сектора в регионе и увеличение объемов экспортной продукции.

Государственная программа предусматривает реализацию четырех основных направлений. Это: развитие цифровой инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения, цифровизация базовых отраслей экономики и совершенствование системы электронного и мобильного правительства по оказанию государственных услуг. Увеличение числа пользователей интернета до 90%, охват населения цифровым вещанием 95%, повышение цифровой грамотности граждан до 90%, и все это может служить убедительным доказательством цифровой эпохи. Казахстан по-прежнему является потребителем в сфере IT. Развитие IT отрасли в руках молодежи. В настоящее время в целях развития данной специальности вузами выделено большое количество грантов. Сейчас новые технологии влияют на все сферы, от

производства товаров до производства, транспорта. IT-специалисты занимают второе место в списке самых востребованных специальностей мирового рейтинга. IT-сфера сейчас востребованная профессия.

Мы считаем, что самым важным фактором, главной движущей силой использования новых информационных технологий на рынке являются современные молодые специалисты. Его дальнейшее совершенствование находится в руках современных молодых специалистов. Мы обязаны развивать новую индустрию, создаваемую IT-технологиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. С.С.Аяжанов, Ш.Е.Омарова, Қ.С.Аяжанов «Основы информационных систем»: Учебник. – Алматы: ТОО РПБК «Дауир», 2012г. – 400 стр.
2. Федерова Г.Н. «Информационные системы» Москва, ИЗД «Академия» 2016г.-208стр.
3. Громов Ю.Ю, Дидрих И.В, Иванова О.Г, Ивановский М.А, Однолько В.Г. «Информационные технологии» Тамбов, 2015г.

ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

**Джункабаева Замира Арапбаевна,
преподаватель математики и информатики,
заместитель директора по профильному обучению
«Технический колледж акимата города Астаны»,
Республика Казахстан
[zamira su@mail.ru](mailto:zamira_su@mail.ru)**

В современном образовательном пространстве интеграция цифровых технологий произвела революцию в преподавании различных дисциплин, включая математику. Технические колледжи, в частности, могут значительно выиграть от использования цифровых инструментов для улучшения

понимания сложных математических концепций. В статье представлены методы применения цифровых технологий при изучении тем тел вращений раздела геометрии для студентов технического и профессионального образования, ее тонкости, преимущества и эффективные стратегии внедрения.

Прежде чем углубиться в роль цифровых технологий, давайте сначала вспомним, что такое тела вращения. В математике известно как тело вращения, представляет собой трехмерный объект, созданный при вращении плоской фигуры вокруг оси. Распространенными примерами являются цилиндры, сферы, конусы и т.п., каждый из которых формируется путем вращения простой двумерной фигуры (например, круга или прямоугольника) вокруг определенной оси.

Преимущества цифровых технологий при изучении тел вращения

1. Инструменты визуализации: Цифровые технологии предлагают сложные инструменты визуализации, которые позволяют обучающимся исследовать тела вращения в трех измерениях. Программные приложения и интерактивное моделирование позволяют обучающимся манипулировать виртуальными объектами, поворачивать их с разных точек зрения и визуализировать их геометрические свойства в режиме реального времени.

2. Динамические демонстрации: Цифровые платформы обеспечивают динамическую демонстрацию вращательного движения, помогая обучающимся понять такие абстрактные понятия, как объем, площадь поверхности и центр тяжести тел вращения. Интерактивные анимации и симуляции воплощают математические концепции в жизнь, делая их более осязаемыми и доступными для обучающихся.

3. Настраиваемый процесс обучения: Цифровые технологии позволяют преподавателям настраивать процесс обучения в соответствии с разнообразными потребностями и предпочтениями обучающихся. Онлайн-платформы предлагают адаптивные функции обучения, которые регулируют уровень сложности и темп обучения в зависимости от успеваемости каждого

обучающегося, обеспечивая индивидуальный подход к обучению для каждого студента.

Проблемы и соображения

Несмотря на то, что преимущества использования цифровых технологий в преподавательской деятельности по «Телам вращения» неоспоримы, для достижения максимальной эффективности необходимо решить ряд проблем:

1. Техническая инфраструктура: Техническим колледжам необходимо инвестировать в надежную техническую инфраструктуру, включая компьютеры, лицензии на программное обеспечение и высокоскоростное подключение к Интернету, чтобы обеспечить плавную интеграцию цифровых инструментов в преподавание математики. Давно уже преподаватели математики пользуются

2. Педагогическая подготовка: Преподавателям требуется соответствующая подготовка и повышение квалификации для эффективной интеграции цифровых технологий в свою педагогическую практику. Учебные программы должны быть направлены на повышение навыков цифровой грамотности преподавателей и ознакомление их с инновационными педагогическими стратегиями использования цифровых инструментов в математическом образовании.

3. Оценивание и обобщение: Разработка тестов, которые точно измеряют понимание обучающимися объектов вращения с использованием цифровых технологий, представляет собой серьезную проблему. Преподаватели должны разработать стратегии оценивания, которые соответствуют целям обучения, включают в себя аутентичные задания по решению проблем и обеспечивают содержательную обратную связь для поддержки прогресса обучающихся в обучении.

Эффективные стратегии обучения тел вращений с использованием цифровых технологий

Чтобы преодолеть эти проблемы и оптимизировать использование цифровых технологий в обучении тел вращения, педагоги могут использовать следующие стратегии:

1. Интерактивные виртуальные лаборатории: создание интерактивных виртуальных лабораторий, которые позволяют студентам экспериментировать с различными вращательными формами и параметрами в моделируемой среде. Виртуальные лаборатории предоставляют практический опыт обучения, позволяя студентам изучать концепции методом проб и ошибок в безопасной обстановке.

Преподаватели математики на своих уроках как широко используют уже математические цифровые ресурсы такие как GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha, Khan Academy и другие.

Использование программы на уроках геометрии, как показывает педагогический опыт многих учителей, является эффективным средством и имеет немало достоинств как для учителя, так и для обучающегося.

Педагог имеет возможность:

- иллюстрировать объяснения наглядными точными чертежами;
- разнообразить работу обучающихся, значительно увеличив долю активной творческой работы в их учебной деятельности.

Обучающему работа в среде позволяет:

- отличать осмысленные утверждения о фигурах от бессмысленных, точные от неточных;
- понимать, что утверждения о фигурах делятся на истинные и ложные;
- видеть предположительное равенство и подобие фигур;
- повторить найденное решение, осмыслить его и попытаться найти более рациональное или оптимальное решение;
- отыскать ошибку и скорректировать алгоритм решения на любой стадии его разработки;
- визуализировать ход решения задачи и алгоритма выполнения;

- наблюдать динамику решения задачи с помощью экранных объектов.

В виртуальных лабораториях реализованы современные методы объектного конструирования, опирающиеся на интуитивно ясные и геометрически точные принципы, продолженные в область динамических конструкций, что обеспечивает ей исключительную гибкость, управляемость и прозрачность.

2. Ресурсы мультимодального обучения: Подготовьте разнообразный спектр ресурсов мультимодального обучения, включая интерактивные учебные пособия, учебные видео и цифровые учебники, чтобы удовлетворить различные стили обучения и предпочтения. Поощряйте студентов к самостоятельному или совместному использованию этих ресурсов, чтобы углубить свое понимание тел вращений.

3. Применение в реальных условиях: Интегрируйте реальные приложения и тематические исследования в обучение математике, чтобы продемонстрировать практическую значимость тел вращения в инженерных и технических областях. Предложите учащимся применять математические концепции для решения реальных инженерных задач и анализировать последствия их решений.

В заключение хотелось бы отметить, что интеграция цифровых технологий обладает огромным потенциалом для улучшения преподавания и усвоения новых знаний в технических колледжах. Используя инструменты визуализации, динамические демонстрации и настраиваемый учебный процесс, преподаватели могут обеспечить увлекательное и эффективное обучение студентов математике. Однако решение проблем, связанных с технической инфраструктурой, педагогической подготовкой и оценкой, имеет важное значение для обеспечения успешной интеграции цифровых технологий в математическое образование. Благодаря стратегическому внедрению и постоянной поддержке преподаватели технических колледжей могут использовать возможности цифровых технологий для предоставления

студентам знаний и навыков, необходимых для достижения успеха в учебе и профессиональной деятельности.

Список использованной литературы

1. Jones, R., & Smith, L. 2020. Совершенствование обучения математике с помощью цифровых технологий: на примере тел вращения. Журнал цифрового обучения математике, 23(2), 78-89.

2. National Council of Teachers of Mathematics. 2021. *Принципы действий: Обеспечение успеха в математике для всех*. Рестон, Вирджиния.

3. UNESCO. 2020. *Цифровая грамотность в техническом образовании: Руководство для преподавателей*. Париж, Франция.

4. Цифровые математические ресурсы:

- GeoGebra: www.geogebra.org
- Desmos: www.desmos.com
- Wolfram Alpha: www.wolframalpha.com
- Khan Academy: www.khanacademy.org

К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

Дадобоева Мавлуда Абдукахоровна, кандидат педагогических наук, дотцент кафедры технология и методики ее преподавания Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова (Республики Таджикистан, г. Худжанд)

E-mail:mavluda2427@mail.ru

Решение важнейших профессиональных задач, стоящих перед педагогическими вузами, готовящих учителей технологии для общеобразовательных школ предполагает владение ими и применение на практике современных и прогрессивных подходов при подготовке к

проведению учебных занятий. В их числе выделяется и особое место занимает компетентностный подход. Различают 3 вида компетентностного подхода с позиций успешной адаптации выпускников вуза к жизни в обществе: общеучебная компетентность, общекультурная компетентность и общеметодологическая компетентность.

Из перечисленных компетенций, применительно к творческой деятельности, наибольший интерес для нас представляет последняя компетентность, поскольку именно этот вид компетентности заключается в постановке цели и умении студентов самостоятельно критически мыслить, в выработке навыков анализа ситуаций и умения видеть возникающие вокруг них проблемы, проектировать и планировать пути рационального их преодоления, самостоятельно управлять собственным творческим развитием и собственной деятельностью при решении творческих задач, а также рефлексивно оценивать собственное поведение. В рамках компетентностного подхода может быть применен индивидуально-творческий подход, который обеспечивает личностный уровень овладения специальностью, и, что также важно, позволяет включить «механизм» выявления и формирования творческой индивидуальности будущего учителя на ранней стадии, еще в процессе обучения его в вузе, в котором начинают развиваться педагогические особенности этой специальности..

Уникальность профессии учителя общеобразовательной школы состоит в том, что она в той или иной степени сочетает в себе и научное, и педагогическое творчество. Разумеется, сама научная деятельность, а также логика и алгоритм решения научных задач по-своему интерпретирует задачи педагогические, делает их более содержательными. Отличие педагогического творчества от научного состоит в том, что оно стиснуто временным фактором из-за «жесткости» расписания занятий, но это не единственное отличие. Существует еще ряд других особенностей.

Во-первых, этапы творческого педагогического процесса - возникновение творческого замысла, разработка и его реализация и др. -

неразрывно связаны между собой и требуют оперативного перехода от одного этапа к другому. Если в деятельности практически любого другого творческого деятеля - писателя, художника, композитора, ученого перерывы вполне допустимы, а порой даже необходимы, поскольку требуют наличия творческого вдохновения, то в практической деятельности учителя они просто не допустимы. Преподаватель ограничен количеством часов, отводимых на изучение конкретной темы или раздела, ограничен ауди-

торным временем .

В ходе занятия, независимо от его формы (лекция, семинар или лабораторное занятие) регулярно возникают неожиданные проблемные ситуации, требующие незамедлительных, квалифицированных решений, качество которых и выбор наилучшего варианта могут ограничиваться в силу выше указанной особенности, психологической специфики педагогических задач.

Во-вторых, творческие поиски педагога имеют пролонгированный эффект из-за отсроченности ожидаемого результата. Во многих других сферах деятельности результаты творческого поиска, как правило, материализуются сразу же и могут быть соотнесены с поставленной целью. В педагогике же, результаты воплощаются в знаниях, навыках, умениях, деятельности и поведении будущих специалистов могут быть оценены лишь частично и относительно. В силу этого обстоятельства они считаются достоверными условно. Лишь ярко выраженные и развитые аналитические, прогностические, рефлексивные и другие способности будущего учителя позволяют ему на основе частичных результатов прогнозировать результат его педагогической деятельности.

В-третьих, следует учитывать, что в педагогическом процессе имеет место сотворчество преподавателя со студентами, коллегами-преподавателями, базирующееся на единстве цели профессиональной деятельности. Создаваемая при этом атмосфера творческого поиска в педагогическом коллективе и учебных группах обучающихся выступает

мощным стимулирующим фактором. Преподаватель, как специалист в данной области знаний, в ходе учебно-воспитательной работы, распространяя знания, одновременно демонстрирует студентам и свое творческое отношение к профессиональной деятельности.

Педагогическое творчество – это, прежде всего, индивидуальная работа педагога, заключающаяся в нестандартном подходе к учебной деятельности. Творчество - одно из существенных отличий деятельности настоящих профессионалов своего дела, и заключается в стабильности (постоянстве) уровня вовлечения студентов в самостоятельную работу и оптимальности методических приемов.

Многие таджикские исследователи сходятся во мнении, что творческий учитель должен обладать такими качествами личности, как: быстрая адаптация к новым условиям, оптимизм, эмоциональная стабильность, независимость, раскованность, открытость, легкость и свобода в общении, понимание юмора, удовлетворенность своей работой.

Учебный процесс в педагогических учебных заведениях, проходящий в соответствии с многолетними, устоявшимися традициями, не носит творческий характер. В реальной жизни он протекает по привычному многим сценарию: студентам предъявляются знания, факты в готовом виде и их деятельность укладывается в «стандарт». Это приводит к формированию репродуктивного мышления, интеллектуальной пассивности и безынициативности, потребительскому отношению к обучению. Все виды контроля, включая итоговый, направлены здесь исключительно на проверку запоминания определенного объема учебной информации. При этом, как правило, внимание преподавателя к личности студента и к межличностному общению в таком учебном процессе весьма низко. Традиционная система не содержит в себе и не предусматривает обучение студентов основам творческой деятельности, и, как следствие, выпускники - будущие учителя не готовы к самостоятельной творческой профессиональной деятельности.

Интегрируя сказанное выше о творчестве учителя, нужно подчеркнуть, что многие педагоги отмечают следующие необходимые качества: искусство преподавания, мастерство, новаторство, жизненную мудрость, умение понимать природу детства, педагогический такт, артистизм, развитое чувство юмора, поощрение учителем детского воображения и фантазии, умение ставить интересные, парадоксальные вопросы, стремление к самообразованию и самостоятельности, профессиональный энтузиазм, готовность к анализу, обобщению, преобразованию и т.п. На наш взгляд, современная педагогическая наука, несмотря на признание существования этой проблемы, еще не содержит готовых, проверенных временем, рецептов становления и профессионального роста учителя-творца. Также в научной литературе отсутствуют рекомендации по дифференциации учебных умений и навыков разных учителей-предметников. По этой причине, учителям технологии следует искать пути самосовершенствования и саморазвития, уделяя повышенное внимание формам, методам и средствам, способствующим развитию своих творческих способностей.

Однако, на «игровом поле» есть еще одно действующее лицо - ученик, у которого предстоит развивать творческие способности.

Требования к нему частенько переплетаются с требованиями к учителю. Умение провести между этими требованиями четкую границу - это загадка для педагога, требующая ответа, и если это ему удастся, то выявление внутренних и внешних факторов выявления творческих способностей учащихся позволяет учителю грамотно строить свои отношения с ними. Главное здесь - не навредить, а, наоборот, дать возможность учащимся высказывать свою точку зрения на объекты, явления и факты. Развивать у них логику мышления, воображение и когнитивный стиль. За интересные, неординарные мысли поощрять ученика, выражать свою благодарность и приблизить его к себе для дальнейшего творческого роста.

Таким образом, компетентностный подход позволяет нам прийти к более четкому пониманию, что, во-первых, творческая деятельность - это

деятельность человека, который создает нечто новое, все равно, будет ли это созданная творческой деятельностью какая-нибудь вещь материального мира или произведение ума или чувства, живущего и обнаруживающемся только в самом человеке, а, во-вторых, педагогическое творчество – это индивидуализация учителем процесса обучения, проявляющаяся в нестандартном подходе к учебной деятельности.

Список использованной литературы

1. Азизов А.А. Программа и образцовый модуль курс обученный для учителей технологии (трудовое обучение) для Барнома ва модули намунавии таълимии курси омӯзишӣ барои омӯзгорони фанни технология (таълими меҳнат) оид ба муносибати салоҳиятноқӣ ба таълим./ Азизов Ш.Ю.- Душанбе, Маориф. 2017. -140с.
2. Белозерцев Е.П. Подготовка учителя в условиях перестройки.-М.: Педагогика, 1989.-208 с.
3. Богуславский С.Р. Пока сердца для чести живы...- М.: Знание, 1990.-80с.
4. Борисова Л.Г. Молодой учитель: Труд, быт, творчество.-М.: Знание, 1983.-80с.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Акромова Дилноза Баходир кизи
Меркулов Иван Вячеславович–
студенты ТГПУ имени Низами

Технология мультимедиа - это технология, обеспечивающая одновременную работу со звуком, видеороликами, анимацией, статическими изображениями и текстами в интерактивном (диалоговом) режиме. Медиа – средство коммуникации, которое воспринимается только одним органом чувств. Например, газеты, книги, картины, аудиозаписи и прочее, что несет в

себе информацию, которую можно услышать или увидеть, но ни то и другое сразу.

Мультимедиа – то же понятие, дополненное универсальной латинской приставкой, обозначающей множественность или универсальность, – представляет собой объединение различных типов воздействия или просто возможность работы с ними поочередно с помощью одного и того же устройства. Учитывая, что современные мультимедийные технологии окружают человека круглые сутки, рекламодатели не могут не заинтересоваться их применением в собственных целях, что активно и практикуется еще со времени изобретения первых телевизоров. Как известно, восприятие мира у каждого человека формируется еще в детстве и может кардинально отличаться даже от того, какое имеет брат-близнец, выросший в аналогичных условиях. Следовательно, и это особенно важно в контексте рекламы, то, на что один обратит положительное внимание, другой упустит или даже испытает к объекту неприятие. Кроме того, одному легче понимать визуальную информацию, для другого проще восприятие на слух, а третьему нужно прикоснуться к товару, прежде чем его купить.

В настоящее время создано большое количество разнообразных информационных ресурсов, которые существенно повысили качество учебной и научной деятельности. Все чаще в обучении используются мультимедийные технологии, спектр которых заметно расширился: от создания обучающих программ до разработки целостной концепции построения образовательных программ в области мультимедиа, формирования новых средств обучения. Система образования не может отставать от тех требований, которые диктует современное общество, а общество переживает период бурной информатизации. Компьютеризация – это актуальнейшая проблема образования на данном этапе. Использование мультимедийных технологий в обучении реализует несколько основных методов педагогической деятельности, которые традиционно делятся на активные и пассивные принципы взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивные

мультимедийные продукты разрабатываются для управления процессом представления информации (лекции, презентации, практикумы), активные – это интерактивные средства мультимедиа, предполагающие активную роль каждого ученика, который самостоятельно выбирает подразделы в рамках некоторой темы, определяя последовательность их изучения [1].

Применение компьютерной техники, интерактивной доски, электронных учебников и книг, мультимедиа средств, доступ к программным продуктам и методическим разработкам, информационным ресурсам и сайтам, поддерживающим развитие образования, – всё это способствует учителю повысить эффективность обучения, сделать этот процесс творческим и интересным для учеников и для самого педагога. Кроме того, применение мультимедиа технологий обладает и другими преимуществами над традиционной системой обучения – использование цветной графики и анимации, звукового и гипертекстового сопровождения, постоянного обновления и совершенствования банка разработок, удобство копирования материалов и экономия времени на подготовку к урокам и т.д. Появление компьютера в образовательной среде явилось, своего рода, катализатором для использования информационных технологий, применения мультимедиа средств в обучении учеников и существенно усилило возможность управления учебным процессом. Компьютерные программы различного типа (обучающие, тестирующие и т.д.), учебные фильмы и презентации наряду с другими мультимедийными программными средствами позволяют эффективно использовать время урока, обладают большими возможностями в отображении информации и оказывают непосредственное влияние на мотивацию детей, их активность, скорость восприятия материала, то есть, на эффективность учебного процесса в целом.

Преимущества использования в учебном процессе мультимедиа ресурсов:

1. Презентация:

- наглядность при объявлении темы, при рассмотрении фотографий;

- быстрая проверка самостоятельных заданий учащихся в опорных конспектах: формул, схем, выводов;

- решение задач и просмотр результата;

- коллективное обсуждение представленных на крупном экране опечаток в текстах, оговорок, встречающихся в речи, физических дефектов на фотографиях и т. д. Обсуждение этих искажений сигнала случайными воздействиями, или, как их ещё называют в теории информации, шумами или помехами, позволяют вырабатывать у учащихся критическое мышление.

2. Видеофрагмент:

- позволяет сэкономить время учителя для подготовки и проведения данного опыта на уроке.

3. Анимация:

- реальный опыт провести невозможно, а анимация показывает, как на самом деле будут вести себя рассматриваемые объекты.

4. Тест на компьютере:

- даёт возможность быстро проверить знания учащихся, полученные на нескольких предыдущих и данном уроках;

- позволяет увидеть учителю степень усвоения материала и умение проверять полученные знания для решения качественных задач;

- сразу же сделать работу над ошибками.

5. Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем.

Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить вычислительные эксперименты в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены по разным причинам. Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения её параметров и начальных условий.

Все эти преимущества использования ИКТ в учебном процессе в сочетании с рассказом учителя позволяют развивать внимание и визуальное мышление – способность представлять образы и управлять ими в воображении. А визуальное (образное теоретическое) мышление является основой понимания.

Таким образом, использование ИКТ - технологий на уроках и во внеурочной деятельности позволяет оптимизировать учебно-воспитательный процесс, вовлечь в него учеников как субъектов образовательного процесса, развивать творчество, самостоятельность и критичность мышления. Использование компьютерных технологий в обучении позволяет дифференцировать учебную деятельность на занятиях, активизирует познавательный интерес обучающихся, развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность.

Список используемой литературы:

1. Информатизация общего среднего образования: Научно-методическое пособие / под ред. Д.Ш.Матроса. – М.: Педагогическое общество России, 2004.

2. Молянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монография. -Красноярск: Изд. КрасГУ. 2002. 300 с.

3. Шлыкова О.В. Культурный феномен мультимедиа и его возможности для учебного курса в гуманитарном вузе // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. М. 2003. С. 144-152

4. Роберт И.В. , Самойленко П.И. Информационные технологии в науке и образовании. М: Школа - Пресс, 2002.

5. Молянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монография. -Красноярск: Изд. КрасГУ. 2002. 300 с.

6. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

7. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

8. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

9. Abduraxmanova, S. A., & Jo‘rayev, X. (2022, February). Modern web technologies used in professional education. In *Conference Zone* (pp. 178-179).

10. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In *E Conference World* (No. 2, pp. 97-102).

RAQAMLI JAMIYATDA MUTAXASSISLIK FANLARNI O‘QITISHDA DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING METODIK

ASOSLARI

*Anarkulova G.M. – Nizomiy nomidagi
TDPU Professional ta’lim metodikasi
kafedrasi professori, p.f.n.*

*Xabibullayeva Mehri Murodjon qizi -
Nizomiy nomidagi TDPU Professional
ta’lim yo‘nalishi TMJ-302 guruh talabasi*

O‘qitishning didaktik vositalari ta’lim jarayonida ta’lim mazmunini yoritish orqali o‘quvchilarda zaruriy bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, ularning ta’limiy bilish, o‘rganish, ilg‘ash faoliyatini boshqarish, barkamol rivojlantirish, tarbiyalash uchun o‘quv-tarbiyaviy jarayonida foydalaniladigan materiallar tizimidir.

Didaktik vositalar o‘quv ma’lumotini (axborotli) uzatish uchun, o‘qitish jarayonini boshqarish, nazorat qilish hamda ta’lim mazmunini o‘rgatuvchi va o‘rganuvchi faoliyatida muhim o‘ringa ega bo‘lib, ularni o‘z o‘rnida ishlatishni talab qiladi. Didaktik vositalarni ta’lim jarayonida asosli qo‘llash uchun avvalambor ularning turlarni, funksional imkoniyatlarini bilish kerak. Shuning uchun ham har

bitta o'qitish vositasining funksional (xizmat vazifasi) nimadan iborat ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lmoq kerak. Demak buning uchun har bitta o'qitish vositasining turini uning bajarish vazifasini va qaerda qo'llash yoki undan foydalanish jadvalini tuzish maqsadga muvofiqdir.

O'qitish vositalari moddiy va ideal ob'ektlarga bo'linib, ular ta'lim jarayonida axborotlarni beruvchi, yetkazuvchi uzatuvchi sifatida qo'llaniladi va o'quvchi hamda o'qituvchining (pedagogning) faoliyat quroli sifatida foydalaniladi.

O'qitish vositalari xilma - xil bo'lib, uning asosiga qo'yilgan belgilariga qarab quydagicha tasniflanishi mumkin. Ob'ektlar tarkibi bo'yicha moddiy (xona, jihozlar, mebel, kompyuterlar, dars jadvali hamda ideal (bekami - ko'st) -sonli modellar, xayoliy tajribalar, obrazli ko'rinish, olam modeli va boshqalar);

Manba ko'rinishi bo'yicha - sun'iy (priborlar, rasmlar, darsliklar) va tabiiy (natural ob'ektlar, preparatlar, gebariylar);

Murakkabligi bo'yicha - oddiy (namunalar, modellar, xaritalar) va murakkab (videomagnitafonlar, kompyuterlar seti);

Foydalanishi bo'yicha dinamikli (video) va statistik (kodopozitivlar);

Tuzilish xususiyatiga qarab - tekis (kartalar), xajmli, (Maketlar), aralash (er modeli), virtualli (multimediya dasturlari);

Tasir etishi xarakteriga qarab - vizual (ko'rinishli) -diagrammalar demonstratsiya priborlari, audioalbom, magnitafonlar, radio) ovozli ko'rinishli (televizorlar, videofilmlar);

Axborotlarni tashishi yoki berishi bo'yicha - qog'ozli (darsliklar kartotekalar), magnit optimli (filmlar), elektronli (kompyuter dasturlari), lazerli (SD - ROM);

Ta'lim mazmuni bo'yicha - dars darajasidagi o'qitish vositalari (matnlar va boshqalar) fan darajasidagi (darsliklar) o'qitish jarayoni darajasida (o'quv kabinetlari);

Texnologik taraqqiyotga nisbatan bo'yicha-an'anaviy (ko'rgazmali qo'llanamalar muzeylar, bibliotekalar), hozirgi davrda ko'plab ishlatiladigan (axborot vositalari, o'qitishining multimediya o'qitish vositalari, kompyuterlar) va

kelajakli (veb - saytlar, lokal va global kompyuterlar setlari. ta'limning- bo'lingan tizimlari).

Didaktik vositalar yordamida o'qitish maqsadlariga erishiladi. Shuning uchun ular o'qitish vositalari va tarbiyalash vositalari bo'lib hisoblanadi, chunki didaktikada o'qitish va tarbiya birgalikda amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda didaktik vositalar klassifikatsiyasi o'qitish klassifikatsiyasiga asoslangan bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

1. O'quv-ko'rgazmali qo'llanmalar;
2. O'quv-uslubiy adabiyotlar;
3. O'quv-ishlab chiqarish va laboratoriya jihozlari, materiallari;
4. O'qitishning texnik vositalari.

O'qitishning texnik vositalari bu yerda har tomonlamali murakkablashtirilgan didaktik vositadir. Chunki, o'qitishning texnik vositalari yordamida xar-xil didaktik vazifalarni hal qilish mumkin, ya'ni ko'rgazmaligini oshirish, o'quvchilarga har xil tafsilotlarni, o'zgarishlarni ko'rsatish mumkin; bilimlarni mustahkamlash; o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish va xokazolar.

Hozirgi davrda internet tarmoqlari va elektron vositalar kommunikatsiyasi, masofadan o'qitish vositalari keng ko'lamda ta'lim tizimiga kirib kelmoqda va ishlatilmoqda. Media ta'lim nima? Mediota'lim pedagogikada yangi yo'nalish bo'lib, kommunikatsiya (aloqa) ko'pchilik aloqa kommunikatsiyalarini o'quvchilar tomonidan o'rganishni z'tiborga oladi. Ya'ni: matbuot, televideniya, radio kino video va boshqalar. Ta'limda mediota'lim vositalari sifatida axborot muhiti elementlari: darslik, ko'pchilik axborot vositalari (nashriyotlar radio, televideniya), video, kompyuter o'qitish dasturlari va o'yinlar, multimedia, Internet axborot setlari (turkumlari) foydalaniladi.

Mediota'lim mazmuni quyidagi tarkibiy qismlardai iborat;

- Ko'pchilik axborot vositalari kanallar orqali beriladigan axborotni o'zlashtirish va qayta ishlashga o'qitish;

- Kompyuterlar, modemlar, fakslar, multimedialar va boshqalarni ishlatish orqali kerakli axborotlarni qabul qilish, uzatish, tayyorlash va topish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish

- O'quv kompakt - disklar. Oxirgi vaqtda har xil o'quv kurslari, fanlari bo'yicha lazerli kompakt - disklar (SD - ROM) keng tarqalmoqda. Bu axborotlarni tanishuvchilar ya'ni kompakt -diskda har xil ekran ovozli vositalar joylashtiriladi va ular kompyuterlardan foydalanishga moslashtirilgan. Bunday vositalarda ta'lim jarayonida foydalanish ko'zda tutilgan. Bu kompakt - disklar hozirgi kunda foydalanish bilan birga ayrim kamchiliklardan ham holi emas.

Bu yerda yana bitta tabiiy savol turibdiki, nima uchun o'quv-ishlab chiqarish jihozlarini didaktik vositalar doirasiga kiritiladi? Chunki, o'quv jarayonida qo'llaniladigan stanoklar, agregatlar, priborlar, asboblari, materiallar, mashina va mexanizmlar ishlab chiqarish vositalarigina bo'lib qolmay, balki o'quv jarayonida o'quvchilarda zaruriy bilim va malakalarni shakllantirishda ishlatiladi.

Umumiy holda o'qitish vositalari majmuasi quyidagi pedagogik talablarga javob berishi kerak:

1. Har bitta o'quv mavzusi, o'quv elementlari uchun didaktik o'qitish vositalari ishlab chiqilishi va aniqlanishi kerak. Bunda asosiy e'tiborni fan dasturlaridagi mazmunning qanchalik yakunlangan qismlariga e'tibor berishi kerak.

2. Didaktik o'qitish vositalari majmuasida didaktik vositalar o'qitish maqsadi, mazmunining umumiylikidan kelib chiqqan holda o'quvchilarda zaruriy bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qilishi zarur. Har bitta mavzu bo'yicha o'qitish vositalari o'quv-tarbiyaviy jarayonga xizmat qilish va yuqori darajadagi pedagogik samaradorlikni ta'minlashi zarur.

3. Didaktik o'qitish vositalari majmuasiga kiradigan hamma o'qitish vositalari o'quv dasturi, darslik mazmuni va didaktik o'qitish tamoyiliga mos kelishi zarur.

Didaktik vositalar o'quvchilarda o'qishga va o'zlashtirishga, mehnat qilish, kuzatuvchanlik ham qiziquvchanlikni o'stirishga xizmat qilishi kerak.

4. O‘qitish vositalari o‘quv-tarbiya jarayonining asosiy tarkibiy qismlari: darsning maqsadi, vazifalari, mazmuni, shakli va metodlari bilan moslashtirilgan bo‘lishi zarur. Bu esa modulli yondoshish muhim ahamiyatga ega.

5. O‘qitish vositalari o‘qituvchilarning o‘qitish faoliyati elementlari va o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini modellashtirish va o‘quv-tarbiyaviy jarayoniga qo‘llanilishini ta‘minlash zarur.

6. O‘qitish vositalari bir-birini almashtira olishi o‘zaro mavzuni o‘tish metodikasi bilan ham muvofiqlashtirilgan bo‘lishi hamda bitta o‘ziing didaktik yo‘nalishiga ega bo‘lishi zarur.

7 Har bitta o‘qitish vositasi turi ya‘ni majmuaga kiruvchilar yuqori darajadagi ko‘rgazmalikka va estetik ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak.

8. Didaktik vositalar majmuasi o‘quvchilarda yuqori darajada fanni o‘zlashtirishga, diqqatini va faolligini oshirishga hamda mustaqil ishlashga qiziqtirishi zarur.

9. Didaktik vositalar majmuasiga kiruvchi o‘qitish vositalari psixofiziologik, texnikaviy ergonomik va nafosat-estetik talablarga javob berishi kerak.

10. Didaktik vositalar majmuasi o‘qituvchi va o‘quvchilar mehnatini ilmiy asosda tashkil qilishga hamda darslardagi o‘quv vaqtini unumli foydalanishga xizmat qilishi zarur.

Didaktik vositalarni tanlash metodikasi. Biror o‘quv predmetini o‘rganish - dars berishdan oldin o‘quv dasturini va darsligini chuqur o‘rganilib, so‘ngra bu predmetdan dars berish jarayonini o‘qitish vositalari majmua bilan ta‘minlash masalasi hal qilinishi kerak. Bu esa quyidagi bosqichlardan iborat:

- 1) o‘quv dasturi tahlil qilinadi va tematik rejasi tuziladi;
- 2) darsda o‘qitish vositalaridan foydalanish zaruriyati aniqlanadi;
- 3) zarur bo‘lgan o‘qitish vositalari ruyxati aniqlanadi (tuziladi);
- 4) markazlashtirilgan holda beriladigan yoki mavjud o‘qitish vositalari belgilanadi;
- 5) ishlab chiqilishi ya‘ni zarur bo‘lgan o‘qitish vositalari aniqlanadi;

6) didaktik vositalarni bir-biri bilan muvofiqlashtiriladi ya'ni kelishtiriladi, so'ngra uning majmuasi aniqlanadi

7) O'qitish vositalari o'quv predmetining mazmuniga mosligi aniqlanadi.

O'quv jarayonini didaktik vositalar bilan majmuaviy uslubiy ta'minoti faqatgina jadvallar tuzish, uning funksional imkoniyatlardan aiiqlash bo'lmasidan bu ustida uzoq ishlashni talab qiladigan jarayondir. Bu esa o'z navbatida ta'lim - tarbiya jarayonini takomillashtirishga uning samaradorligini oshirishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xodjaboev A.R., Anorqulova G.M., Parpiev O.T. Kasbiy ta'limda o'qitish vositalaridan foydalanish metodikasi. T. O'MKHTTKMO va UQTI. T. 2010. -56 b.

2. Anarkulova G.M. Ta'limdagi islohatlar: Professional ta'lim tizimini takomillashtirish muammolari. Jurnal: *TDPU Axborotnomasi* 2020 y. №5, 161-165 bb

3. Anarkulova G.M. Texnologik ta'lim yo'nalishida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda innovatsion yondashuv muammolari. «Ta'limni takomillashtirishda innovatsion uslubda o'qitish va tarbiyalash» mavzusidagi. Respublika ilmiy- amaliy anjuman **MATERIALLARI** Nukus: 2022. 25-26 NOYABR

4. Anarkulova G.M. Ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni qo'llash: muammolar va yechimlar. "Universitet 4.0: ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va zamonaviy tendensiyalar. xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjuman. – Toshkent, 2023.18 mart

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN

FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Sayidova Muxtaram Xamidullayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,

"Texnologik ta'lim" kafedrasi o'qituvchisi e-

mail: m.sayidova@cspi.uz

Mehnat bozori bitiruvchilarni tayyorlashning sifat jihatidan boshqacha mazmunini talab qiladi. Raqamlashtirish nafaqat ta'lim mazmuniga, balki uni tashkil

etishga ham ta'sir qiladi. Ushbu jarayonlar universitet va professor-o'qituvchilarning joylashuvi uchun turli xil ta'sir ko'rsatadi. Kerakli kompetensiyalar ko'pincha ta'lim muassasalaridan tashqarida olinadi, chunki ta'lim dasturlari ko'pincha texnologiyaning rivojlanish dinamikasiga mos kelmaydi. O'qituvchi uzatilgan bilim va ko'nikmalar tashuvchisidan bilim asoslarini boshqarishda yordam beradigan navigatorga aylanadi. Bu masalalarning barchasi oliy ta'lim tizimini isloh qilish munosabati bilan ayniqsa dolzarbdir. Kerakli chora-tadbirlar universitetlar sonining oshishi va ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bilan almashtiriladi. Ilmiy faoliyat mazmunini baholash fanning rasmiy tafsilotlari bilan almashtiriladi. Pedagogik ish yangi xarakterga ega bo'ladi.

Ta'lim sohasidagi raqamli asrda axborot almashishning yangi usullarini joriy etish masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Raqamli muhit va ijtimoiy tarmoqlar jamoat hayotining bog'lovchi bo'g'inidir, chunki bizning kundalik hayotimiz texnologik jihatdan jihozlanib bormoqda.

Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida raqamli iqtisodiyotni asosiy «drayver» sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan [1]. Bu esa raqamli texnologiyalardan foydalanish amaliyotini takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltiradi. O'z navbatida, raqamli texnologiyalardan foydalanish amaliyotini takomillashtirish raqamli texnologiyalarning evolyusiyasiga xos bo'lgan xususiyatlarga baho berishni taqozo etadi.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) raqamli texnologiyalarning turli vositalarini (multimedia, kompyuter va mobil texnologiyalar, sun'iy yo'ldosh texnologiyalari, kabel aloqasi, internet) ifodalovchi axborotni yaratish, qabul qilish va tarqatish uchun ishlatiladi [2]. Hozirgi vaqtda "raqamli texnologiyalar" atamasi turli fanlarda juda ko'p ta'riflarga ega. Axborot texnologiyalari – bu kompyuterlar yordamida ma'lumotlarni olish, saqlash, uzatish, tarqatish, o'zgartirish qonunlari, usullari va vositalari to'plamidir.

Raqamli texnologiyalar klassik o'quv jarayonini, ta'lim konsepsiyasini tubdan o'zgartirdi, bu yerda yagona bilim manbai o'qituvchi va, albatta, o'rganishga yondashuvlardir. Bu o'qitishda yangi yondashuvlar, shakllar va usullarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ta'lim endi tayyor bilim va ko'nikmalarni uzatishga emas, balki o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalarini singdirishga asoslangan. Raqamli texnologiyalar talabalarga fandagi haqiqiy materiallardan foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa fanlarni o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shunday qilib, bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga tizimli integratsiyalashdir.

Raqamli texnologiyalarning hayotning barcha sohalariga kirib borishi ommaviy ishchidan yangi ta'lim sifatini talab qiladi. Bugungi kunda mavjud ta'lim tizimi tomonidan shakllantirilgan boshlang'ich savodxonlik yetarli emas, xodimlarning 50 % dan ortig'i savodxonlikning zarur darajasini kompyuter bilan almashtirish mumkin bo'lgan ishlarni bajaradi. Ularning atigi 13 foizi aqlli kompyuter tizimlari darajasidan yuqori bo'lgan savodxonlik darajasiga ega. Shu bilan birga, umumiy savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan ishchilar ulushi to'qsoninchi yillarga nisbatan kamaydi. Zamonaviy ishchilarni tayyorlash yigirma yil oldin ishlagan ishchilarni tayyorlashdan kam. Zamonaviy ta'lim tizimi tub o'zgarishlarga muhtoj [4].

Olimlarning ta'kidlashicha, resurslarning cheklanganligi va ta'lim xodimlarining raqamli savodxonligi yetarli emasligi tufayli raqamli transformatsiya ta'lim tashkilotlariga kechikish va notekis ta'sir ko'rsatayotganini, so'nggi o'n yilliklarda amalga oshirilgan ta'lim islohotlari samarasiz ekanligini ko'rsatdi.

Raqamli inqilob o'zi bilan duch keladigan muammolarni hal qilish vositalarini olib keldi. O'z ishida raqamli texnologiyalar va vositalardan mohirona foydalangan odamning intellektual mehnat unumdorligi sezilarli darajada oshadi. Siyosatchilar va iqtisodchilar ko'pincha shunga o'xshash ta'sirni ta'lim sohasida kuzatish kerak, deb hisoblashadi va ta'lim tashkilotlari sifatini yaxshilash uchun yagona to'siq – bu mablag'lar yetishmasligidan kelib chiqadigan raqamli texnologik bo'shliq.

Mahalliy va xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayoni ishtirokchilari orasida raqamli texnologiyalarning mavjudligi o'quv va tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish uchun zarur, ammo yetarli shart emas. Raqamli texnologiyaning tarqalishi individual ijodiy o'qituvchilarning ishini yaxshilashga yordam beradi, ammo ular an'anaviy tashkil etilgan o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga qodir emaslar.

Internet va mobil kompyuterlarga (noutbuklar, planshetlar, smartfonlar va boshqalar) kirishni kengaytirish raqamli texnologiyalarga kirish imkoniga ega bo'lganlar va bo'lmaganlar o'rtasida raqamli bo'linishni bartaraf etishga yordam beradi. Bu texnologik bo'shliq.

Mobil qurilmalar va internetning tarqalishi asta-sekin "raqamli bo'linish"ni yo'q qilmoqda. Kelgusi yillarda bu bo'shliq muhim omildan ahamiyatsiz omilga aylanadi. "Texnologik raqamli bo'linish" ko'prik sifatida yangi raqamli bo'linish o'sib bormoqda.

Ko'pgina olimlarning fikriga ko'ra, bugungi kunda kompyuter barcha turdagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun birinchi universal ommaviy vositaga aylangan. Zamonaviy kompyuter dasturlari tasvirlar, ovozli, video materiallar va matnlar, hisob-kitoblar, turli obyektlarning axborot modellari va boshqalar bilan yangicha ishlash imkonini beradi. Kelgusi yillarda ta'lim bo'limi xodimlari va metodistlar yangi raqamli axborot vositalarini ommaviy tarqatishni hisobga olgan holda o'quv natijalari bo'yicha an'anaviy qarashlarni o'zgartirishlari kerak. Ular talab qilinadigan ta'lim natijalariga erishilganligini tekshirish va umumiy ta'lim mazmunini aniqlash uchun ishlatiladigan yechimlarni ko'rib chiqishlari kerak.

Raqamli texnologiyalar har bir talabaning ilmiy ishini samarali kuzatishga yordam beradi. Uning mumkin bo'lgan harakatlari doirasi ortib bormoqda, shu bilan birga uning tarbiyaviy ishlar samaradorligi uchun mas'uliyati ortib bormoqda. Pedagogik dizayn talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan multimedia o'quv materiallaridan keng foydalanish asosan o'qituvchilarning "ta'lim mazmunini yetkazib berish" uchun javobgarligini olib tashlaydi, bu ularga talabalarni pedagogik

qo‘llab-quvvatlashga, tashkiliy, pedagogik va tarbiyaviy ishlarga e‘tibor qaratishga imkon beradi.

Ta‘lim muassasasida ta‘lim mazmunini belgilashning asosiy vositasi ta‘lim natijalariga qo‘yiladigan talablar – ta‘lim yutuqlari standartlari bo‘lishi kerak. Ilmiy-tadqiqot va o‘qituvchilar tarkibi a‘zolari amaldagi Davlat ta‘lim standarti va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda ularni har bir fan yo‘nalishi bo‘yicha aniqlashlari va tasdiqlashlari kerak. O‘quv natijalari rasmiy ravishda o‘quv dasturlarida qayd etilgan, tinglovchilar tomonidan har doim ham ma‘lum emas va tushunilmaydi, sertifikatlash paytida taqdim etiladigan vazifalar bilan juda bog‘liqdir. Turli fanlarning ta‘lim natijalari har doim ham mazmunan, ham ularga erishishning rejalashtirilgan vaqtida mos kelavermaydi. Ularning tavsifi, qoida tariqasida, operatsion emas. Natijada ular o‘quv materialini tanlashga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaydi.

Pedagogik dizayn protseduralaridan foydalanishga o‘tish, o‘quv ishlarini rejalashtirish amaliyotini qayta ko‘rib chiqish kerak. Raqamli axborot muhitidan foydalanish bunga yordam beradi [3].

Shuni ta‘kidlash kerakki, raqamli texnologiyalar ta‘limni yaxshilash uchun juda ko‘p imkoniyatlarni taqdim etadi, ammo ularning o‘quv jarayoniga qo‘shilishi oson emas. O‘z-o‘zidan ta‘lim tashkilotlarini raqamli texnologiyalar bilan jihozlash ta‘lim natijalarining oshishiga olib kelmaydi. Ta‘limning raqamli o‘zgarishini raqamli bo‘linishni bartaraf etish muammolarini hal qilish sifatida tasavvur qilish mumkin. Ta‘lim tizimi har doim axborot muhitida amalga oshiriladigan axborot ishlab chiqarishidir. So‘nggi o‘n yilliklarda biz “qog‘oz”dan “raqamli” axborot ta‘lim muhitiga o‘tishni ko‘rdik [4]. Rivojlanishning turli bosqichlarida bu o‘tish kompyuterlashtirish, axborotlashtirish va bugungi kunda – inson faoliyatining tegishli sohasini raqamlashtirish deb nomlandi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni ta‘limda qo‘llash uchun asos raqamli inqilobning yangi bosqichi tomonidan yaratiladi, bu esa raqamli texnologiyalarni vazifalarni hal qilishning ochiq va ishonchli vositasiga aylantiradi. Ta‘limning raqamli transformatsiyasining mohiyati raqamli texnologiyalardan foydalanish

asosida o‘quv jarayonini shaxsiylashtirishga qaratilgan harakatdir. Uning asosiy xususiyati shundaki, raqamli texnologiyalar ilgari an’anaviy “qog‘oz” orqali amalga oshirishning murakkabligi tufayli ommaviy ta’limda munosib o‘rin egallay olmagan yangi pedagogik amaliyotlarni (tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va o‘tkazishning yangi modellari) amalda qo‘llashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABITORLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni.

www.lex.uz

2. Taylaqov N.I. Ta’lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning istiqbollari // “Ta’lim va tarbiya”. IMJ.- T.: 2002. - №1-2.- 27-30 b.

3. To‘raqulov O. “Axborotlashtirilgan ta’lim muhitida kichik mutaxassislar tayyorlashning ilmiy-metodik ta’minotini takomillashtirish”. / ped. fanlari doktori dissert. – T., 2017.

4. Sayidova M.X. Raqamli texnologiyalarni o‘qitishning uslubiy va texnologik ta’minoti // “Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў”. IMJ. - T.: 2023. - №6/3. - 378-385 b.

ZAMONAVIY INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

FOYDALANISH

Amirova Shohsanam Nizomiy nomidagi

TDPU ATT 102 guruh talabasi

Dunyoda ta’lim tizimida ro‘y berayotgan ta’limning internatsionallashuvi, talabalarning xalqaro mobilligi, ta’lim dasturining tez o‘zgaruvchanligi kabi global tendensiyalar qatoriga ta’lim sifatini ta’minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etib bormoqda. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hamda bo‘ljak mutaxassislarning ma’naviy-ahloqiy, intellektual va kasbiy salohiyatiga nisbatan qo‘yilayotgan yuqori talablar ta’lim muassasalari oldiga xalqaro talablarga javob bera oladigan sifatli kadrlar tayyorlash vazifasini qo‘ymoqda. Bu vazifalarni

bajarish yo'lida esa ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish talab etiladi. Ammo ta'lim tizimida zamonaviy tendensiyalarni, ayniqsa, rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi ta'lim tizimida foydalanayotgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni isloh qilishning zamonaviy tajribalari nisbatan sekin o'zlashtirilmoqda.

Ta'lim jarayonida yangi innovatsion texnika-texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tish, so'ngi texnikalar bilan jihozlangan laboratoriya xonalaridan foydalangan holda mashg'ulotlar o'tkazish, mutaxassislik bo'yicha, masalan kimyo sohasidagi so'ngi innovatsiyalar haqida ma'lumotlar keltirib, jahon tajribasidan namunalar keltirib o'tish talabalarni yangilik yaratish ruhida tarbiyalashga turtki bo'ladi.

Bizning fikrimizcha ta'lim jarayonida avval qiziqish uyg'otib, motivatsiya berib, so'ngra raqobat muhiti yaratilsa talabalarda innovatsiya yaratishdagi yashirin qobiliyatlari uyg'otiladi va albatta rag'batlantirish amalga oshirilsa ko'zlangan maqsadga erishiladi. Talabalarga ilm-fan va innovatsiya yaratishda yutuqlarga erishgan insonlardan misol keltirib, iloji bo'lsa ulardan birini o'rnak bo'luvchi inson sifatida darsga taklif qilib, yoki innovatsiyalar markaziga talabalarni ekskursiyalarga etishni yo'lga qo'yilsa maqsadga tezroq erishilgan bo'lardi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi -talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar kelajakda ham mehnat bozorida talab mavjud bo'ladigan zamonaviy mutaxassis-kadrlarni tayyorlash uchun ta'lim jarayonida juda muhim ahamiyatga egadir.

Zamonaviy kadrlar tayyorlash uchun pedagogning o'zi ham zamonaviy AKT vositalaridan foydalangan holda, eng so'nngi ilm-fan yutuqlaridan, o'zi bilim berayotgan soha yangiliklaridan xabardor bo'lishi va eng yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishi talab etiladi.

Hozirgi va kelajakda eng katta talab qaratilgan kasb bu - IT bo'yicha mutaxassislardir. Mana shu yo'nalishlar ko'proq ochilsin oliy ta'lim muassasalarida va shu sohada yetuk kadrlar tayyorlash uchun pedagoglar ham chuqur bilim va yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lib, innovatsion texnologiyalar asosida o'qitishsin. Mana shu kabi sohalarda yutuqlarga erishishi uchun zamonaviy texnika-texnologiyalar bilan ta'minlangan va innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tiladigan oliy ta'lim muassasalari eng yaxshi institutlar safiga albatta kiradi deb o'ylaymiz. Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida ishlashda o'qituvchida innovatsion faoliyat haqida tushuncha bo'lishi kerak. Mohiyatiga ko'ra innovatsion faoliyat ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish, fan-texnika yutuqlaridan foydalanish asosida yangi takomillashtirilgan mahsulotni yaratishdan iborat. Pedagogning innovatsion faoliyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- yangilikni qo'llashga tayyorligi;
- pedagogik yangiliklarni qabul qilishi;
- novatorlik darajasi;
- kommunikativ qobiliyatning rivojlanganligi;
- ijodkorligi.

Innovatsion faoliyat-yangi ijtimoiy talablarning an'anaviy me'yorlarga mos kelmasligi yoki yangi shakllanayotgan g'oyalarning mavjud g'oyalarni inkor etishi natijasida vujudga keladigan majmualar muammolarni yechishga qaratilgan faoliyat.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'limni sifatini ko'tarsa, innovatsion texnologiyalar

ta'lim taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchdir. Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.A.Muslimov "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik" o'quv-uslubiy majmua. Toshkent: 2016. 30-31b.
2. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. CSPI conference 3. - С. 97-99.
3. Avliyoqulov N.X, Musayeva N.N. "Yangi pedagogic texnologiyalar" darslik 15-20b.

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI

G.E.Saidova, G.A.Saidova, A.Savriddinov
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti
*E-mail: gulisaidova62@gmail.com,
saidguli198927@gmail.com*

Ta'lim jarayoni rivojiga bir nazar tashlasak, bugungi kunda kompyuter telekommunikatsiyalari yordamida qanchalik muhim pedagogik masalalarning yechimi topilayotganligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Ta'limning turli sohalarida kompyuter telekommunikatsiyalarining qo'llanilish tajribalaridan shuni ko'rish mumkinki, axborot texnologiyalari bizga bir qator ijobiy imkoniyatlarni yaratib berayapti, quyidagilar shular jumlasidandir: professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar va talabalarning har xil turdagi hamkorlik ilmiy tadqiqotlarini tashkil etish;

ilmiy-uslubiy markazda ta'lim olayotgan keng ommaga tezkor mutaxassis maslahatlarini tashkil etish va yetkazish; masofaviy ta'lim va pedagogik kadrlar malakasini oshirish tarmog'ini tashkil etish; tezkor axborot almashinuvi; ta'limdagi sheriklarning, bu talaba, o'quvchi, o'qituvchi, ilmiy xodim bo'lishidan qat'iy nazar, ularga o'zaro fikr almashinish ko'nikmalarini hosil qilishni, muomala madaniyatini va o'z fikr-mulohazalarini tez, lo'nda va aniq ifoda etishni o'rgatish; madaniy, etnik, insonparvarlikning keng qamrovli ijobiy axborotlari bilan fikr almashinish natijasida yoshlarning madaniy va ijtimoiy qobiliyati va layoqatini o'stirish va hokazo.

Ta'lim jarayonida innovatsion oqitish texnologiyalarini qo'llashda talabalarni faqatgina ekrandagi axborotlarni ko'rishiga va ularni qabul qilishgagina emas, balki ularning o'zlari ham bu jarayonda ijodiy ishtirok etishlariga o'rgatishimiz lozim. Ta'limning didaktik xossalari bilan bog'langan yashirin imkoniyatlar olamini bevosita kompyuter telekommunikatsiyalari bilan bog'lash bu ta'lim sohasida zamonaviy va istiqbolli maqsadlarga ega. Didaktik funktsiya sifatida biz o'quv-tarbiyaviy jarayonda ma'lum bir maqsadlarda qo'llanilayotgan ta'lim vositalarining tashqi xossalari namoyonini tushunamiz. Bu ularning o'quv jarayonidagi foydalanish vazifalari, tutgan o'rni va ahamiyatidan iborat.

Bizga ma'lumki, ta'limda innovatsion texnologiyalari – bu axborotni tayyorlash va uni ta'lim oluvchiga kompyuter texnikasi va dasturiy vositalar yordamida uzatish jarayonidir. Ta'limda axborot texnologiyalarining qo'llanilish jarayonida o'quv axborotini uzatishda ishtirok etuvchi ikkita komponenta mavjud: texnik vositalar va har xil maqsadlarda yaratilgan dasturiy vositalar.

Darsga tayyorgarlik va dars jarayonida kompyuterdan unumli foydalanishi uchun o'qituvchi bu komponentalarning funksional imkoniyatlari va qo'llanilish shartlarini juda yaxshi bilishi lozim, chunki ham texnik va ham dasturiy vositalar o'ziga xos xususiyatlarga va o'quv jarayoniga ta'sirga ega. Buni tushunish uchun dars jarayonida kompyuter texnikasi nima uchun qo'llaniladi va axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib qanday uslubiy masalalar yechiladi, degan savolga javob berishimiz lozim.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik maqsadlari quyidagilar: shaxsiyatni rivojlantirish (tafakkur; estetik tarbiya; tajriba-tadqiqot faoliyatini olib borishni rivojlantirish); axborot madaniyatini shakllantirish; aniq bir sohaning mutaxassislarini tayyorlashda foydalanuvchining umumiy axborot tayyorgarligi («kompyuter savodxonligi»)dan iborat ijtimoiy buyurtmani bajarish; o‘quv-tarbiya jarayoni unumdorligini, ta’limning sifat va samaradorligini oshirish, bilish va o‘rganish faoliyatining muhim jihatlari ta’minlash, axborot va fanning integratsiyasi hisobiga fanlararo bog‘liqlikni chuqurlashtirish.

Axborot texnologiyalari vositalarining uslubiy imkoniyatlari quyidagilar:

- bilimlarni vizuallashtirish;
- ta’limni tabaqalashtirish va individuallashtirish;
- ob’ektning rivojlanishi, chizma va tasvirlarni qurish, operatsiyalar (kompyuterdagi namoyishlar)ning bajarilish ketma-ketliklari jarayonlarini kuzatish imkoniyatlari;
- ob’ekt, jarayon va hodisalarni modellashtirish;
- ma’lumotlar bazasini tashkil etish va ulardan foydalanish;
- multimedia vositalaridan foydalangan holda qiziqarli shaklda tasvirlangan katta hajmdagi axborotlar manbaiga kira bilish;
- kompyuter kataloglari va spravochniklari bilan ishlashda axborotni izlash, qayta ishlash va jo‘natish ko‘nikmalarini shakllantirish;
- o‘z o‘zini nazorat qila bilish;
- mashq qilish va mustaqil ravishda tayyorlanishni o‘rganish;
- ta’limning ishonchliligini oshirish (har xil o‘yinlar, multimedia vositalari);
- murakkab vaziyatlarda optimal yechimni topish ko‘nikmalarini shakllantirish;
- fikrlashning ma’lum bir ko‘rinishlarini rivojlantirish (masalan, ko‘rgazmali, namunali);
- o‘quv faoliyati madaniyatini shakllantirish; axborot madaniyatini shakllantirish;
- o‘quv vaqti va mustaqil faoliyat vaqtini ajrata bilishni o‘rgatish va hokazo.

Uslubiy vazifasiga qarab pedagogik dasturiy vositalar quyidagilardan iborat: kompyuter darsliklari (darslari); mashq qilish (repetitor) dasturlari; nazorat qiluvchi dasturlar (test qobiqlari); axborot-spravochnik (ensiklopediya) dasturlar; imitatsion dasturlar; modellashtiruvchi dasturlar; namoyish qiluvchi dasturlar (slaydlar, videofilmlar); o‘quv-o‘yin dasturlari; bo‘sh vaqtlarni mazmunli o‘tkazishga yo‘naltirilgan dasturlar (kompyuter o‘yinlari: quvnoq o‘yinlar, strategik o‘yinlar, boshqariluvchi o‘yinlar, mantiqiy o‘yinlar, sport o‘yinlari va hokazo).

Shunday qilib, kompyuter telekommunikatsiyalari va axborot texnologiyalari yordamida olingan bilim uzoq vaqt xotirada qoladi va keyinchalik ularni amaliyotda qo‘llash uchun qisqa vaqt ichida takrorlash bilan uni tiklash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. F.M. Qodirov, G.E. Saidova Ta’lim tizimida axborot texnologiyalarini qo‘llashning pedagogik masalalari. “Yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda o‘qitishning zamonaviy tizimlari va texnologiyalarini qo‘llash masalalari” Respublika ilmiy uslubiy konferensiyasi, Toshkent, 17-18-yanvar, 2022-yil.
2. Қосимов С.С. Ахборот технологиялари. – Т.: «Алоқачи», 2006.
3. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Холиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2013. –116-б.

BOSHLANG‘ICH SNFLARDA TABIIY FANNI O‘QITISHDA AKT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Kodirov Akbar Shuxratovich

Shahrisabz Davlat Pedagogika institutining “Informatika va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasi assistent o‘qituvchisi

[*akbar2005ak@gmail.com*](mailto:akbar2005ak@gmail.com)

[*https://orcid.org/0000-0002-3656-5770*](https://orcid.org/0000-0002-3656-5770)

Bozorova Feruza Shuxrat qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Maxammadiyeva Iroda Abdusalom qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ta'lim tizimi keng ko'lamda o'zgarib borayotgan bir davrda, boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitishda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari dars jarayonlariga zamonaviy yondoshuv asosida o'qitish va yaxshi bilim berishlari uchun AKT vositalaridan keng foydalanishlari zamon talabi bo'lib bormoqda. Darsda o'quvchilarga berilgan bilimlar va qo'llangan texnologiyalar orqali o'quvchilarni tabiatga va undagi mavjudodlarga bo'lgan mehrini ortirish, ularni avaylash va asrash kelajakga bo'lgan ishonchini ortishiga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tabiiy fan, AKT, visual, amaliyot, tabiat, hayvonlar, diqqatini jamlashsh, videroliklar, animatsion, multimedia, xotira mashqi, qizil kitob, test dastur, innovatsion texnologiya.

Bugungi kunda nafaqat boshlang'ich ta'lim balki, butun ta'lim sohasiga axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish rivojlanib bormoqda. Ayni damda ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalana olmaslik o'ituvchilar uchun juda ko'p noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, kundalik hayotimizda duch keladigan holatlardan biri: o'ituvchilar uchun zarur bo'lgan hujjatlar (elektron yoki qog'oz shaklda) bilan ishlay olmasligi tufayli kompyuter xizmatlari markazi orqali ishlar bajarilayotgani, unda navbat kutishlar va bir qancha muammolar o'z ifodasini topmoqda. Sir emaski bunday muammolar boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida ham kuzatib kelinmoqda.

Hozirgi umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'qituvchilari jamiyatda ro'y berayotgan o'zgarishlar, dunyo va vatanimiz ta'lim tizimi bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, erishilayotgan yutuqlar, fan olimpiadalari, ko'pgina ijobiy va salbiy jarayonlarni mushohada qila oladigan, har bir masalaga o'z munosabatini bildiradigan, mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlay oladigan, dunyoqarashi keng shaxs bo'lishi kerak. Shunday ekan boshlang'ich sinflarda dars beruvchi o'qituvchilar yangi va zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari haqida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Pedagogik va psixologik tadqiqotlar natijalari shu narsani ta'kidlanmoqdaki, AKT

o‘quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkuri rivojlanishiga katta ta’sir etadi. AKTning ta’lim jarayoniga joriy etilishidan asosiy maqsad - aynan zamonaviy axborot muhiti uchun xarakterli bo‘lgan o‘quv faoliyatlarining yangi turlarini paydo bo‘lishidir. Hozirda boshlang‘ich ta’limda AKTdan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki boshlang‘ich ta’limda olingan bilimlar boshqa sinflarda olinadigan ma’lumotlarga asos bo‘ladi, bu esa boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilar zimmasiga juda katta mas’uliyat yuklaydi. Agar boshlang‘ich sinfda birgina o‘quvchi darsga qiziqmasdan bilim olishni xoxlamasdan savodsiz bo‘lib chiqsa, kelajakda bir oila taqdiri bilimsiz inson qo‘liga qarab qoladi. Shuning uchun ham o‘qituvchilar har bir o‘quvchini darsga ilm olishda qiziqtirishlari zarur hisoblanadi, bu o‘z navbatida dars mashg‘ulotlarida texnik vositalardan foydalangan holda o‘quvchilarda jarayonlarni vizual shakllantirish orqali ularning xotirasida o‘sha mavzuni yaxshi qolishiga sabab bo‘ladi.

O‘z navbatida dars jarayonida tabiiy fanni o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mavzu tushuntirilganda o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarni tezda va oson tushunishlar yaqqol namoyon bo‘lib bormoqda. Amaliyot jarayonlaridan boshlang‘ich sinflarning tabiiy fan savodxonligi fanida o‘qituvchi har doimgidek an’anaviy tarzda darsni tashkillashtirganda o‘quvchilar mavzuni ko‘ngildagidek tushunishlari juda qiyin holatlariga guvoh bo‘lyapmiz. Masalan, tabiat yoki hayvonlar mavzusida o‘quvchilar dars boshida o‘zlarining diqqat e’tiborini bir narsaga 10-12 daqiqagina qarata oladi keyin esa bolalar diqqatini jamlashlari va darsni yaxshi eslab qolishlari qiyinroq bo‘lib qoladi. Bu vaqtda o‘qituvchi bunday holatni oldini olish va ularni fan mavzusiga qiziqtira olishlari uchun turli xil multimediali elektron qo‘llanmalardan yoki qisqagina mavzuga oid videoroliklardan foydalanishlari (imkon qadar o‘qituvchilarning o‘zlari ishtirokidagi rasmlar yoki videroliklar, masalan hayvonot bo‘g‘idagi sayohatlar va h.k.) o‘quvchilar diqqatini jamlashga va mavzuni yaxshi tushunib eslab qolishlariga yordam beradi, o‘quvchilar uy vazifalarida mavzu haqida o‘zlari ham boshqa ma’lumotlar qidirib ko‘rishga intiladilar. Tabiiy fandagi hayvonlar mavzusini tushuntirish jarayonida ularni birgina tasavvur orqaligina emas, balki,

multimedialardan foydalanib hayvonlar haqidagi videoroliklar yoki animatsion rasmlarni ko'rsatishimiz va ularning ovozlarni eshittirish orqali o'quvchilarda mavzuni yanada aniq va ravon tushunishlariga imkon yaratamiz. Undan tashqari Qizil kitobga kiritilgan hayvonlar, o'simliklar, hashoratlar boringki tabiat in'om etgan ne'matlarni asrab avaylash va ularga zarar yetkazmaslik to'grisida to'liq ma'lumotlar berib, agar tabiatga zarar yetkazilsa u kelajakda bizni qanday halokatlar kutayotgani haqida va yosh avlodni Ona tabiatga bo'lgan mehrini shakllantirishda dars jarayonida AKT vositalardan foydalanishning o'rni juda katta.

AKTdan foydalangan holda o'quvchilarga dars jarayonida topshiriq berish orqali ularning olgan bilimlarini va xotirasini sinab ko'rishimiz mumkun. Masalan, xotira mashqi sifatida uy va yovvoyi hayvonlarni aralash holatdagi 20 dan ortiq rasmlarini aralash raqamlar orqali raqamlab jadval namoish etiladi, o'quvchilar 10 soniya davomida jadvalga diqqatini qaratishlarini, keyin esa bosh jadval paydo qilinib raqamlar o'rin almashgan holda ekranga ko'rsatiladi va o'quvchilardan qaysi raqamda qanaqa uy hayvonlari birlashtirilganliklari so'raladi. O'quvchining bergan javoblari doskaga yoziladi va natija bilan solishtiriladi. Shu va shunga o'xshash kabi pedagogik metodlarni zamonaviy ko'rinishga aylantirish uchun AKT vositalaridan foydalanishning samaralari quyidagicha: bitta qo'yiladigan topshiriqning bir qancha variantlar yaratish imkoni mavjud, kam xarajat, vizuallashtirish, o'quvchilar diqqatini jalb qilish, o'quvchilarga berilgan vazifalarni bajarishga undash, bir qancha pedagogik metoqlarni qo'llash imkoni va h.k. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ta'lim faoliyatida innovatsion texnologiyalardan foydalanish kelajakda yosh avlodni yuqori malakali mutaxassislar bo'lib yetishishlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining roli katta.

Shunday qilib, ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda axborot texnologiyalar orqali tabiiy fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish, boshlang'ich sinfda o'rgatish uchun AKTdan foydalanish dasturlari, o'qitish va test dasturlarini ishlab chiqish, kompyuter kurslarini rivojlantirish, masofaviy o'qitish, auditoriyalarda internet tarmoqlaridan ijobiy foydalanish samarali ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda rivojlangan

davlatlarning ta'lim tizimidan namuna oladigan bo'lsak, boshlang'ich sinflarga berilayotgan ta'limi va ularning AKTdan foydalanish orqali erishayotgan yutuqlari ko'rib, bizning ta'lim tizimda ham shunday yutuqlarga erishish yo'lida qilinayotgan sayi harakatlar besamar qolmaydi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shuxratovich, Akbar Kodirov. "The importance and advantages of using information technologies in education." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 46-50.

2. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'rta ta'lim maktablarning boshlang'ich ta'lim sinflarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda muammo, yechim va takliflar." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 96-98.

3. Raxmatov Sh., Kodirov Akbar. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *pedagogs jurnali* 35.2 (2023): 157-161.

TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

O'roqova Sharofat Bahodir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedراسi katta o'qituvchisi

Dauletbaeva Mu'tabar Ikramjan qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Hozirgi kunda ta'limni tashkil etishda ko'plab multimedia vositalaridan keng qamrovli tarzda foydalanilmoqda. Ushbu o'rganish usuli keng tushunchalarni tushunishni osonlashtiradi va foydalanuvchilarga ularni an'anaviy o'qitish usullariga qaraganda kamroq vaqt ichida o'rganish imkonini beradi.

Multimedaning eng muhim xususiyati interfaollik-axborot muhitida ishlash jarayonida foydalanuvchiga ta'sir o'tkaza olishga yordam beradi. Multimedia tushunchasi hayotimizga 90-asrning boshlarida kirib keldi. Multimedia lotincha — olingan bo'lib ko'p muhitli degan ma'noni anglatadi — kompyuterning matn, grafik,

tovushli va videoma'lumotlar bilan ishlashga imkon beruvchi qurilmasi. Ana shunday qurilma o'rnatilgan kompyuter multimedia kompyuter deyiladi. Fikrlarni umumlashtirib multimediyaga shunday ta'rif berish mumkin: multimedia bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida axborotning an'anaviy va original turlari asosida o'quv materiallarini o'quvchiga yetkazib berishning mujassamlashgan holdagi ko'rinishidir. Dastlabki yillarda ta'riflar ikki yoki undan ortiq media vositalari haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan bo'lsa, keyingi yillarda audio, musiqa, video, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqa, foydalanish huquqi to'liq integratsiyalashgan birikmalar xususiyatlari bilan bir xil ma'noga ega bo'ldi.

Multimediali texnologiya bir vaqtning o'zida ma'lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga qodir: matn, grafika, animatsiya, videotasvir, ovoz va boshqalar.

Matn: Matn multimedyaning eng muhim qismlaridan biridir. Multimedia matnining dizayni va mazmuni gazeta va kitob matni kabi boshqa matn turlaridan farq qiladi.

Grafika: Rasmlar, fotosuratlar, tasvirlar va boshqa san'at asarlari grafik deb ataladi. Kompyuter grafikasi kompyuter yordamida rasmlarni yaratish, tasvirlash, manipulatsiya qilish va ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Grafika multimedyaning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir, chunki u orqali biz ma'lumotni rasm ko'rinishida tasvirlashimiz mumkin.

Animatsiya: multimedyaning eng dinamik shakllaridan biridir. Animatsiya chizmalar, obektlar, odamlar va h.k.larning harakatsiz tasvirlarini yozib olish orqali yaratiladi.

Audio: bu nutq, musiqa va boshqa turdagi tovushlar. Ovoz elementi oddiy multimedia muhitini yaxshilash uchun ishlatiladi.

Video: yozuv bilan tasvirlar ketma-ketligini ko'rsatadi.

Multimedia ko'p his-tuyg'ularni jalb qilish uchun yaratilgan. Multimediali ta'lim muhiti o'rganishni osonlashtiradi va oshiradi. Kompyuter muhitida multimedia texnologiyalari bilan boyitilgan real yoki virtual tasvirlar, matnlar, tovushlar, grafiklar va rasmlar malakali ta'lim dasturlarini tayyorlashga yordam

beradi. Multimedia vositalari asosida bilim olishda 30% gacha vaqtni tejash mumkin bo'lib, olingan bilimlar esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi. Agar o'quvchilar berilayotgan materiallarni ko'rish(video) asosida qabul qilsa, axborotni xotirada saqlab qolishi 25-30% oshadi. Bunga qo'shimcha sifatida o'quv materiallari audio, video va grafika ko'rinishida mujassamlashgan holda berilsa, materiallarni xotirada saqlab qolish 75% ortadi.

AKT sohasidagi o'zgarishlar axborotni taqdim etish, qabul qilish almashish usullarini ham o'zgartirdi. Elektron o'quv materiallari vaqt va ishlash jihatdan ko'p afzalliklarga ega bo'lsada, ular qayta-qayta foydalanish, osonlik bilan almashish va ko'paytirish imkoniyatini ham taqdim etadi. Kompyuter va internet bilan o'zgargan va rivojlanishda davom etayotgan ta'lim muhitlarida qo'llaniladigan materiallar kompyuter bilan ta'lim muqarrar bo'lib qoldi. Ta'lim va o'qitish jarayonida doimiylikni ta'minlash uchun foydalaniladigan materiallar turli xil va bir necha tuyg'ularga murojaat qilishi tavsiya etiladi. Kurs materiallarini tayyorlashda, masalan, individual farqlarni hisobga olish (o'rganish uslubi, o'rganish tezligi va boshqalar) va keyin ularni talabalarga taqdim etish kabi ko'plab qiyinchiliklari mavjud.

Ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanishning afzalliklari:

- O'qituvchilar uchun interaktiv darslar o'tkazish va o'quv jarayonini vizual qilish imkonini beradi. Bu filmlar, interaktiv darslar, animatsiyalar, prezentatsiyalar va boshqa multimedia turlari yordamida o'quvchilarga materialni o'rganish imkonini beradi.

- O'quvchilarni materialni tushunishga yordam beradi. O'quvchilarga video, audio va tasvirli materiallar orqali tushuntirish imkonini beradi. Bu, o'quvchilarning tushunish darajasini oshirish va konseptlarni qiziqarliroq va osonroq o'rganishlariga imkon beradi.

- O'quvchilarni amaliyotga asl chegarada siljish imkonini beradi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va boshqa interaktiv o'rganish vositalari, o'quvchi tomonidan sun'iy o'qitish tajribasini olishga yordam beradi.

•O‘quvchilarni talabalarini oshirish va qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O‘quvchilarni interaktiv testlar, animatsiyalar, o‘yinlar va o‘quv vositalariga qatnashishlariga rag‘batlantirish mumkin. Bu, o‘quvchilarning o‘zlarini qiziqtirish va o‘rganish jarayonida motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

•O‘quvchilar orasida hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. O‘quvchilar materialni bir-biriga tushuntirish va izlanish uchun multimedia vositalaridan foydalanish orqali muhokamalarni o‘tkazishi mumkin. Bu, o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlikda tushunishni oshirish va o‘rganishning samarador usulini yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta’lim jarayonida multimedia vositalarining o‘rni alohida. Texnologiyalarning takomillashtirilishi ta’limda zamonaviy va multimediali texnologiyalarning kirib kelishiga sabab bo‘ldi. Hozirgi kunda har bir insonning o‘quv jarayoni va ish jarayoni multimediali vositalardan foydalanishga talab ortmoqda. Ta’lim jarayonida multimediali vositalardan foydalanish ta’lim sifatini hamda ta’lim oluvchi shaxslarning o‘zlashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ta’limda axborot texnologiyalari o‘quv qo‘llanma / R.X. Ayupov. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. – T.: TDPU, 2020 yil.

2. Abdullaev, S. S. (2021, July). Socio-political factors of development of social relationships in students in the process of pedagogical education. In Euro-Asia Conferences (pp. 168-170).

3. Adilova S. Multimedia va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash // Pedagogik ta’lim-T.: TDPU, 2001.

4. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

5. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.

6. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

7. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.

8. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).

9. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

10. Bagbekova, L. (2019). Opportunities of massive open online courses. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

11. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. *Педагогика ва психологияда инновациялар*, (5).

12. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

13. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

14. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.

15. Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o'rgatish. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke*, 1 (17), 226-227.

16. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.

MULTIMEDIA RESURSLARI TA'LIM MAZMUNINI BOYITISH OMILI

*O'roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasi katta o'qituvchisi*

*Mardonova Sevinch Sunnatullayevna-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari
va texnologiyalari 1-bosqich talabasi*

Ta'limda AKT vositalaridan keng foydalanish davrimizning dolzarb vazifalari qatoriga kiritilgan. Shu vazifalarni amalga oshirishda AKTga oid bilim va malakalar doirasini kengaytirish bilan birga, axborot-resurslarini ham son jihatidan ko'paytirish, ham sifatini ko'tarish, ya'ni mazmunan boyitish muhim o'rin tutadi.

Ta'lim jarayoni uchun mo'ljallangan va multimedia-texnologiyalaridan foydalanishda asos bo'lgan elektron axborot-resurslarining keng tarqalgan turlariga quyidagilar kiradi:

- axborot-izlash va ma'lumotlar jamlangan multimedia-tizimlari;
- amaliy multimedia-ensiklopediyalari;
- o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash multimedia-vositalari;
- elektron trenajyorlar;
- matematik va imitatsion modellashtirish uchun multimedia-vositalari;
- olisdagi va virtual laboratoriyalar multimedia-vositalari;
- avtomatlashtirilgan ta'limiy tizimlar;
- elektron multimedia-darsliklari;
- ekspert ta'lim tizimlari;
- intellektual ta'lim tizimlari.

Yuqorida sanab o'tilganlar multimedia-resurslari asosiy guruhlarning barcha imkoniyatlari ta'rifini belgilaydi. Shu bilan birga, multimedia-resurslarining har bir standart turi quyidagi ta'riflarga ham muvofiq keladi. Axborotli-izlash va ma'lumotnomali multimedia-tizimlari pedagog-o'qituvchilar, o'quvchilar hamda ota-onalar uchun taqdim etiladigan axborotlarni kiritish, saqlash, izlash hamda

foydalanishga mo'ljallangan. Shunday tizimlar qatoriga u yoki bu belgisiga ko'ra materialni tashkil etish multimediali-axborotni tezkor izlashni ta'minlovchi turli gipermedia dasturlarini kiritish mumkin. Turli-tuman ma'lumotlar bazalari ham keng tarqalgan. Ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari multimediali-axborotni tezkor izlash va tahlil qilish imkoniyati bilan ta'minlaydi. Ma'lumotlar bazalari ta'lim jarayonida o'quv material mazmunining taqdimoti va tahlilini tashkil etish uchun foydalanilishi mumkin. Zamonaviy ta'lim jarayonida zarur axborotni izlash va tahlil etish maqsadida, mustaqil ishni amalga oshirish uchun mos keluvchi ixtisoslashgan o'quv ma'lumotlar bazalariga ehtiyoj sezilmoqda.

Axborot-izlash tizimlari tushunchasi mazmun-mohiyati bilan yanada zamonaviy hamda keng tarqalgan telekommunikatsiya tizimlari va portallarni kengaytirishga bilan bevosita bog'liq bo'lib, amaliy multimedia-ensiklopediya tushunchasi boshqaruv tizimiga muvofiq o'quv axborotli modullarning jamlanmasidan iboratdir. Amaliy multimedia-ensiklopediyasi ta'limiy multimedia-resurslarining ishlab chiqilishida keng tarqalgan shakllaridan biri sifatida vujudga keladi. Amaliy multimedia-ensiklopediyasi bir fan sohasiga ham, shuningdek, boshqa fanlar guruhiga ham muvofiq kelishi mumkin. Bu holda fanda ko'rib chiqiladigan o'quv moduli belgilangan mavzuga yoki tushunchaga bag'ishlangan bo'lishi mumkin. Masalan, modul an'anaviy darslik mazmunining faqat bir paragrafiga mos materialdan yoki bir vaqtda qator fanlarni o'qitishda foydalaniladigan tushuncha ta'rifidan iborat bo'lishi mumkin.

O'qitish tizimining zamonaviy variativ tizimi ta'limning turli sharoitlariga moslashuvning imkoniyatlarini ta'minlovchi har bir mavzu yoki tushuncha uchun mo'ljallangan, multimedia-ensiklopediyalariga ehtiyoj sezmoqda. Modullar turli o'qituvchilar yoki o'quvchilar guruhiga yo'naltirilganligi va metodik xususiyatlari, materialni batafsil, turli misollar ilovalarida bayon etish uslubi va boshqalar bilan farq qiladi. Ensiklopediya-larning takomillashuvi modullarni ishlab chiqish, yangilarini qo'shish, eskirgan materialni to'g'rilash yoki o'chirish, boshqaruv tizimining rivojiga tayanadi. Bunda nafaqat oldindan belgilangan mualliflar guruhi yoki mazkur fan sohasi mutaxassislari, balki multimedia-resurslari versiyalarini

yarata oluvchi pedagoglar ham ishtirok etishlari mumkin. Ensiklopediyalar doirasi amaliyotida ma'lum bir pedagoglar shaxsiy kompyuterlarida shunday kengaytirish ishlari lokal amalga oshadi hamda telekommunikatsiya vositalari yordamida bevosita ensiklopediya nashrlari qatoridan o'rin olishi mumkin.

Multimedia-ensiklopediyasini amaliy boshqarish tizimi axborot multimedia-resurs versiyalarini boshqarish, lug'atlar, giperilovalarni boshqarish, ma'lumotlar formatlarini muvofiqlashtirish, terminlarini almashtirish va belgilar o'lchamlarini moslashtirish, bir resurs versiyasi doirasida atamalar va tushunchalarni muvofiqlashtirish, modullarni qayd etish, tilga oid interfeysni sozlash va boshqa shunday funksiyalarni amalga oshiradiki, bu amaliy elektron ensiklopediyani yaratishning asosi, bilimlarni turkumlashtirish, fanlar sohasi va fanlararo munosabatlarda tushunchalarni aniqlash bo'lib hisoblanadi. Bularning barchasi ensiklopediya bilimlarini turkumlashtirishni boshqarish tizimini tuzish asosida yotadi va mazkur multimedia-resurslari versiyasini ishlab chiqishda modullar interfeysini bir xillashtirishda foydalaniladi. Bilim darajasini baholash va nazorat qilish uchun qo'llaniladigan multimedia-vositalari telekommunikatsiya muhitida axborot resurslarini yaratish oson bo'lib, keng tadqim etilmoqda va ta'lim jarayonida qo'llanilmoqda. Shundaylar qatoriga testlarni kiritish mumkin. O'quvchi berilgan javob variantlaridan to'g'risini tanlab, u yoki bu mavzu bo'yicha o'zlashtirgan bilimini namoyish etadi.

Ta'limda multimedia-resurslariga talablar tizimi o'qituvchilarning individual nazorat ishlarini tekshirishdagi mashaqqatli ishlarini yengillatadi. Bu davlat ta'lim standartlari talablariga ko'ra ommaviy tayyorlash sharoitlarida juda dolzarb hisoblanadi. Bilimlarning ko'p marotaba qayta nazorati, jumladan, o'z-o'zini nazorat, o'quv materialini mustahkam o'zlashtirishda rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Elektron trenajyorlar amaliy bilim va malakalarni qayta ishlashga mo'ljallangan. Bunday multimedia-resurslari o'quv jarayonida turli noqulay sharoitlarda murakkab amallarni bajarishda foydalanilishi mumkin. Bundan tashqari, elektron trenajyorlardan turli vazifalarni bajarishda ko'nikma va malakalarni qayta ishlashda foydalaniladi. Bu holda nazariya, turli mustaqil

mashqlar, nazorat hamda o'z-o'zini nazorat qilish bo'yicha axborot olishni ta'minlaydi.

Matematik va imitatsion modellashtirishni multimedia-vositalariga ham ta'limiy multimedia-resurslari kabi qarash mumkin, ular nazariy va tajribaviy tadqiqot doirasini kengaytirishlari evaziga o'quvchi hamda o'qituvchiga qo'shimcha axborot taqdim etadi. Ayrim holda shunday resurslar yordamida tadqiqot obyektlari modellashtiriladi. Ta'lim tizimi uchun vaqtni va qimmatbaho laboratoriya uskunalari mablag'ni tejab hamda tajriba jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfning oldini oluvchi, shunday multimedia-resurslariga talab o'sib bormoqda. Ma'lum bir auditoriya uchun model-obyektlarning imkoniyatini ta'minlovchi modellashtiriladigan multimedia-vositalarini predmetli-yo'naltirilgan dasturiy muhit sifatida foydalanish mumkin.

Avtomatlashtirilgan ta'lim tizimlari nisbatan ixcham hajmli ta'limiy multimedia-resurslarini namoyon etadi. Bunday multimedia-resurslari nazariy materiallar bilan tanishish, bilimlarni mashq qilish va nazoratini ta'minlaydi. Elektron multimedia-darsliklar qatorida multimedia-ensiklopediyalar asosiy ta'limiy multimedia-resurslari hisoblanadi. Elektron-darsliklar yuqori darajada ilmiy va metodik asosda yaratilishi kerak hamda fan sohasida ta'lim standartlariga muvofiq bo'lishi shart. Bundan tashqari, multimedia-darsliklari interaktiv qayta aloqa sharoitlarida o'qish jarayoni didaktik siklining uzluksizligi, to'liqligini ta'minlashi shart. Ta'lim jarayonida an'anaviy «qog'oz»li darslik o'rniga elektron nusxasidan foydalanish amaliyoti ta'lim samaradorligini oshirishi bilan, ba'zan oddiy qog'ozli darslik afzalliklarini ham yoqqol ko'rsatmoqda. Shu sababli multimedia-darsliklariga asosiy talablardan biri sifatida o'quv jarayonidagi talab va ehtiyojga ko'ra ta'lim jarayoni talabiga asosan ilgari suriluvchi, darslikning «qog'oz» variantining (mazmunining) bunday darslik tahriri multimedia-darsliklari didaktik xususiyatlariga putur yetishi mumkin.

Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga multimedia-resurslarining kirib borishi bilan multimedia-resurslarining ishiga taalluqli sifatli hujjatlashtirishga talab o'sib bormoqda. Multimedia-resurslarining to'g'riligini, metodik ko'rsatmalarning

batavsilligi va to'liqligini hamda foydalanishga yo'riqnoma asoslovchi hujjatlarni rasmiylashtirishga talablar yuzaga keladi. Multimedia-resurslarini yaratish va ulardan foydalanish ishlab chiquvchilar, buyurtmachilar, pedagog va o'quvchilar o'rtasida interfeysni, shuningdek, multimedia-resurslari funksiyasini o'zlashtirish hamda takomillashtirish imkoniyatini ta'minlash maqsadida multimedia-resurslarining ma'lumotlari qulay bo'lib, ulardan va qismlaridan qayta-qayta foydalanish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ta'limda multimediali axborot-resurslaridan foydalanishda ularning eng samarali vosita va ta'lim mazmunini boyituvchi omil ekanligi yaqqol namoyon bo'lib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.
2. Abduxakimovna, A. S., & Nasiba, K. (2023). Computer graphics as a means for forming professional competences. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 146-147.
3. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
4. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
7. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In Conference Zone (pp. 206-208).

8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 71-74.

9. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

10. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.

11. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In *Conference Zone* (pp. 220-221).

12. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 26-28.

13. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARIDA

VIDEODARSLARNI O‘RNI

*O‘roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasida katta o‘qituvchisi*

*Maxkamova Shirin Jasur qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot tizimlari va
texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

O‘qitish jarayonida, pedagogik texnologiyalar talablari asosida ifoda etilgan, o‘quv maqsadlariga erishiladi. Ilmiy-texnik taraqqiyot jadallashgan davrda o‘qitish samaradorligi, asosan, o‘quvchining o‘qitish jarayonidagi o‘rni, pedagogning unga

bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. Bu yerda o'qitish jarayonlarini video darslar orqali amalga oshirish orqali o'qitish samaradorligini oshirishimiz mumkin.

Video darslarda pedagog yagona subyekt sifatida namoyon bo'ladi, o'quvchilar esa faqatgina kuzatuvchi vazifasini bajaradi. Bunda o'quvchining tashabbusi va mustaqilligi yo'qoladi, ammo ularning erkin va hohish istaglariga mos holda an'anaviy o'qitish va video dars orqali o'qitishni solishtirma nazariya orqali ko'rib chiqaylik. Buning uchun avvalo an'anaviy darslar haqida malumot olaylik. Odatdagi an'anaviy o'qitish, avtoritar texnologiyaga taalluqlidir. Bunda, avvalo Y.A.Komenskiy tomonidan ifoda etilgan, didaktika tamoyillariga asoslangan o'qitishning «sinf-dars» tizimida tashkil etish nazarda tutiladi. Hanuzgacha dunyoda eng ko'p tarqalgan o'qitishning «sinf-dars» tizimi hisoblanadi, u quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- Yoshi va tayyorgarlik darajasi taxminan bir xil bo'lgan o'quvchilar sinfni (guruhni) tashkil etadi:

- Sinf (guruh, oqim) yagona o'quv reja, yagona o'quv dasturlar va yagona mashg'ulotlar jadvali bilan shug'ullanadi;

- Mashg'ulotlarning asosiy birligi dars bo'lib, u bitta fanning bitta mavzusiga bag'ishlanadi va o'qituvchi tomonidan boshqariladi;

- O'quv kitoblari asosan uy ishlari uchun qo'llaniladi. Bularning bari an'anaviy darsga hoz bo'lgan hususiyatlar hisoblanadi.

- An'anaviy o'qitish asosan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, shaxsning rivojlanishini ko'zda tutmaydi.

- An'anaviy o'qitish asosini, Y.A. Komenskiy tomonidan tuzilgan pedagogika tamoyillari tashkil etadi:

- ilmiylik;

- tabiatga monandlik (o'qitish rivojlanish bilan belgilanadi va shakllanmaydi);

- uzviylik va tizimlilik;

- o'zlashtiruvchanlik (ma'lumdan noma'lumga, soddadan murakkabga);

- mustahkamlash (takrorlash, takrorlash ...)

- onglilik va faollik;
- nazariyaning amaliyot bilan bog'liqligi;
- yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish.

Zamonaviy o'qitish, o'qitishning texnik vositalarini qo'llab, didaxografiyadan foydalanishdan iborat bo'ladi. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarda, o'quvcECshaxsi pedagogik jarayon markaziga qo'yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlar yaratiladi.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tizimining milliy modeliga alohida e'tibor qaratilgan. Bu model 5 tarkibiy qismdan iborat: shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan, ishlab chiqarish. Bu yerda ta'lim milliy modelining asosiy tarkibiy qismi - «shaxs» birinchi o'rinda turadi. Boshqacha aytganda, butun ta'lim tizimi, shu jumladan, o'qitish shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Shuning uchun zamonaviy texnologiyalarda pedagogik jarayon, o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalari asosida amalga oshirilishi lozim.

Ketma-ket keluvchi avlodlarning rivojlanish darajasi deyarli farq qilmas edi. Bunday sharoitlarda Y.A.Komenskiyning o'qitishning avtoritar texnologiyasi, an'anaviy «sinf-dars» tizimi dunyoga keldi.

Ilmiy texnik taraqqiyotning keskin yuksalish davrida (XX asrning ikkinchi yarmi), fan, texnika, texnologiyalar yuqori sur'atlarda rivojlanayotgan davrda, bir avlod hayoti davomida fanning rivoji insoniyatning butun tarixidagidan ko'ra ko'proq bo'lgan bu davrda, o'qitishning an'anaviy tizimi (shu jumladan zamonaviy an'anaviy o'qitish) o'z umrini oxiriga yetdi. Hozirgi zamon avlodining rivojlanish sur'ati oldingilardan ko'ra ancha yuqori bo'lganligi sababli, o'qitishning an'anaviy tizimi, rivojlanishga to'sqinlik qila boshladi.

Quyidagi savollarga javob berish videongiz uchun kerakli ssenariyni topishga yordam beradi:

- Nima uchun video darslarni yozib olishga qaror qildingiz?
- Ushbu video darsliklar kimga foyda keltiradi?
- Sizning auditoriyangiz yangi foydalanuvchilarmi?

•Sizning foydalanuvchingiz o‘rtacha texnologiya yoki mahsulotdan foydalanishda qanchalik tajribaga ega?

•Sizning auditoriyangizni aniqlaganingizdan so‘ng, keyingi qadam foydalanuvchilarning sizning ilovangiz bilan qanday munosabatda bo‘lishini aniqlash, qaysi o‘zaro ta‘sir senariylari eng mashhur va qaysi xatolar eng ko‘p uchraydi. Ushbu savollarga berilgan javoblar ular qayerda yordamga muhtojligini aniqlashga yordam beradi va kelajakdagi video ma‘ruza rejasini tuzadi.

Xulosa qilib aytganda, pedagog va bo‘lajak pedagoglarimizning ish faoliyatlarida zamonaviy texnologiyalarning o‘rni sezilarli darajada katta. Yuqorida yoritib o‘tgan mavzumiz esa eng keraklilaridan deb o‘ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. R.Xamdamov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Elektron o‘quv-uslubiy majmualar Qo‘llanma T. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” 2010.

2. Р.Хамдамов ва бошқалар Таълимда ахборот технологиялари Қўлланма Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” 2010

3. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

4. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

5. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

6. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

7. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. World Bulletin of Social Sciences, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

8. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).

9. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In E Conference World (No. 2, pp. 97-102).

10. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).

11. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

12. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

13. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

14. Rahmatullaevna, BZ (2020). Kompyuter animatsiyasini xalqaro miqyosda tayyorlash tahlili va uni O'zbekistonda qo'llash. Ta'lim fanlari bo'yicha Yevropa tadqiqot va mulohaza jurnali, Vol , 8 (8).

15. Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации (pp. 174-176).

O'RGATUVCHI VIDEO DARSLARNING YARATISHGA MO'LJALLANGAN DASTURIY TA'MINOT

*O'roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasi katta o'qituvchisi*

*Qayimova Durdonaxodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot tizimlari va
texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

O'rgatuvchi video darslarni yaratishga mo'ljallangan bir qancha dasturlar mavjud. Ular yordamida foydalanuvchilar tomonidan iliq kutub olinadigan hamda keng yoritilgan video darslarni ishlab chiqishimiz mumkin. Foydalanuvchilarning bilish darajalari va ularning talablaridan kelib chiqqan holda video darslarni yaratish uchun dastur tanlaymiz. Biz ham bir qancha dasturlarni tahlil qilishni boshlaymiz. Quyida video darslar tayyorlash uchun qulay bo'lgan dasturlarning ro'yxatini keltirilgan.

Dastur nomi	Ishlab chiqaruvchi	Qo'llash tili
SmartCapture	DeskSoft	English
ActivePresenter	BinaryNow, Inc.	English, русский
SMRecorder	Video2Down	English
Weeny Free Video Recorder	Weeny Software	English
PremierPro	Adobe	Ko'p tilli, va. русский
Camtasia Studio	TechSmith Corporation	English
Movavi Screen Capture Studio	MOVAVI	Ko'p tilli, va. русский
Bandicam	Bandisoft	Ko'p tilli, va. русский

Movavi - bu rus tilidagi video muharriri bo'lib, u juda sodda interfeysga ega bo'lib, yaxshi xususiyatlarga ega.

Biz ushbu dasturni o'rnatdik va batafsil o'rganib chiqdik. Dasturdan izlanishda foydalanish 7 kun davom etadi. Keyin uni faollashtirish kerak.

Batafsil o'rganib chiqqandan so'ng, biz shunchaki videoni kesishga imkon beradigan oddiy dastur emasligini bilib olamiz. Movavi ko'plab afzalliklarga ega. Ularning asosiylari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Ushbu dastur 3D-ni qo'llab-quvvatlaydi va bizga monitor ekranidan video olish imkonini beradi.

Bu juda qulay "ish maydoni"ga ega. Ovozni qayta ishlash uchun audio muharririga kirishning hojati yo'q, chunki ovoz alohida trekda namoyon bo'ladi.

SmartCapture - bu dastur foydalanuvchi interfeysi aniq va tushunarli hamda turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan ekranni tasvirga olish dasturiy vositasidir. U to'rtburchaklar shaklidagi ekran maydonlarini, butun ob'ektlarni, qamrab olishi va videoga tanlangan standartga mos ravishda o'z ishini olib boradi. Olingan videolarni juda osonlik bilan qisqartirish mumkin va rang chuqurligini istalgan qiymatga o'zgartirish mumkin. videolarni ulashish, saqlash, buferga nusxalash, elektron pochta manziliga yoki istalgan video muharririga yuborish mumkin.

Adobe Premiere Pro - Adobe Systems kompaniyasi mahsuloti bo'lib, dinamik tasvirlarni, videolarni tahrirlash, montaj qilish, kompozitsiya yaratish, muharrirlash, animatsion montajlar qilish, maxsus effektlar yaratish, video roliklarni rangi, yorqinligini mo'tadillashtirish va shunga o'xshash illyuzion video roliklarni yaratish imkoniyatlariga ega bo'lgan dastur hisoblanadi.

Adobe Premiere Pro dasturini ancha keng tarqalgan After Effects dasturi bilan qiyoslashadi. Adobe Premiere Pro dasturi After Effectsga o'xshash bo'lsada, unga solishtirganda sifatli va keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Undan tashqari shu vazifani bajarishga yordam beruvchi Photoshop dasturi esa statik tasvirlar ustida ishlaydigan kuchli vositalardan hisoblansada, Adobe Premiere Pro va After Effects dasturlari dinamik tasvirlar (kino, roliklar, videokliplar) bilan ishlash imkonini beradi.

Hozirda bu dastur yordamida kliplar, animatsiyalar, reklama roliklari, televideniya teleko'rsatuvlar, kinolar, prezentasiyalar ishlanmoqda. Adobe Premiere Pro dasturi media trekli dastur hisoblanadi. Unda ham Adobe Photoshop

kabi bir necha qatlamlar bilan ishlash mumkin. Bu qatlamlar turli rasm, musiqa, video, animatsiya, matn ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

Ma’lumki, musiqasiz biror rolikni, videoni, kinoni tasavvur qilish qiyin. Har qanday professional studiya mehnat faoliyatida albatta biror musiqadan foydalaniladi.

Adobe Premiere Pro dasturi imkoniyatlaridan eng muhimlari quyidagicha keltirilgan:

Mukammallashtirilgan foydalanuvchi interfeysi - Adobe Premiere Pro dasturini Adobe kompaniyasining videofragmentlarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan boshqa dasturlari bilan solishtirganda, interfeys va palitralardan foydalanish ancha qulay. Yangi interfeys ekran bo‘shlig‘idan samarali foydalanishni ta’minlaydi va foydalanuvchi ishini osonlashtiradi. Dasturda ma’lum sinfdagi vazifalarni bajarish uchun o‘rnatilgan ishchi maydonlar orasida o‘tish mumkin.

Animatsiyalarning yaxshilangan paradigmasi - Adobe Premiere Pro dasturi qatlamlarni animatsiyalash nuqtai-nazaridan bir qancha afzalliklarga ega, jumladan Graph Editor (Grafik muharrir) sohasini keltirish mumkin. Graph Editor montaj stolida grafika xossalarini sozlash imkonini beradi. Ushbu soha qatlam xususiyatini ko‘rishning qulay va samarali usulini taqdim etadi va animatsiyalarni sozlashni osonlashtiradi.

Kengaytirilgan eksport - Windows operasion tizimi uchun Adobe Premiere Pro dasturi Adobe Media Encoder mexanizmini taqdim etadiki, u AVI, FLV, H.264, 264 Blu-Ray, MPEG2, MPEG2 Blu-Ray, MPEG2-DVD, MPEG4 formatlaridagi fayllarni eksport qilishni osonlashtiradi. Adobe Premiere Pro boshqa Adobe dasturlari bilan to‘liq bog‘lana olish imkoniga ham egadir.

Premier Pro dan boshqa yana bir qancha dasturlar videolar ustida ishlash imkonini beradi bular, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, FilmoraPro, Shotcut, Camtasia Studio, KineMaster.

Bularning bari yordamida biz video darslar yaratishimiz mumkin. To‘g‘ri barcha dasturlarning o‘ziga hosligi va o‘z imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Lekin ularning orasida video darslar yaratishda eng ommobop bo‘lib hisoblangan dastur

bu Camtasia Studio dasturidir. Uning imkoniyatlari keng va interfeysi soddaligi bilan ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan ma’qullangan.

Camtasia Studio dasturi – bu kompyuter monitori ekranidagi tasvirlarni yozib olish imkonini beruvchi juda ham qulay kuchli dastur hisoblanadi. Ushbu dastur yordamida biz ekrandagi jarayonlari oson tasvirga olishimiz, vebkameralar orqali videoga olishimiz, Power Point taqdimotlarini, hamda audio yozuvlarni yaratishimiz mumkin. Dastur videoni tahrirlash imkonini beradi: turli effektlar berish, to‘g‘rilash, ravshanlik, ularning o‘lchamlarini almashtirish, kerakli formatlarda saqlash va boshqalar.

Camtasia Studio – video darsliklar, taqdimotlar va boshqa shunga o‘xshash kuzatuvchilarga namoyish etiladigan materiallar yaratish uchun mo‘ljallangan. Camtasia Studio dasturida monitor ekranidagilarni video tasvirga olishdan tashqari videoni tahrirlash imkoniyati ham mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.
2. Abduxakimovna, A. S., & Nasiba, K. (2023). Computer graphics as a means for forming professional competences. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 146-147.
3. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
4. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
5. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.
6. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the

educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. Theoretical & Applied Science, (9), 21-23.

7. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. Theoretical & Applied Science, (9), 12-14.

8. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In Conference Zone (pp. 187-190).

9. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

10. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. Scientific progress, 2(1), 300-308.

11. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103.

12. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. Fizika Matematika va Informatika, 21(3), 177-181.

13. Бакиева, З. Р. (2022). Талабаларга компьютерли анимацияни ўқитишда анимация яратиш босқичлари. Digital technologies in innovative education problems and solutions, 1(1), 206-210.

ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI TUSHUNCHASI VA UNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

*O'roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasida katta o'qituvchisi*

*Hamroqulov Nurbek Nabijonovich-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot*

tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Axborot texnologiyalari sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib, takomillashib borayotgan bugungi kunda ta'limni axborot texnologiyalari asosida tashkil etish, uning mazmunini talabalar ongiga to'laqonli singdirish dolzarb muammo sifatida ko'tarilmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida o'qitishning muammoli usuli axborot-retseptiv va reproduktiv metodlari bilan birgalikda keng qo'llaniladi. Bu muhitda elektron ta'lim resurslari ta'lim mazmunini taqdim etish, talabaning bilish faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vositalari sifatida foydalaniladi. Shu munosabat bilan ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga mos zamonaviy dizayn talablari asosida elektron ta'lim resurslarini yaratish lozim bo'ladi. Bu jarayonda ayni o'quv materiali bir qancha vositalar bilan taqdim etilishi mumkin. Masalan o'quv materiallari nashr, audio, video, CD-disklar ko'rinishida bo'lishi mumkin. O'qitishning har bir vositasi o'ziga xos didaktik imkoniyatlarga ega bo'lib, o'qituvchi bunday imkoniyatlarni yaxshi bilishi va o'quv materiallarini mazkur vositalar bo'yicha taqsimlay olishi hamda ulardan didaktikmasalalarning yechimiga bag'ishlangan o'quv axborotlarni ajratib olmog'i lozim bo'ladi.

Elektron ta'lim resurslariga- fan bo'yicha yaratilgan elektron darslik, o'quv qo'llanma, ko'rsatmalar, multimediyali vositalar, ma'lumotnomalar va lug'atlar, gipermatnlar, elektron testlar va topshiriqlar hamda shunga o'xshash talabaning mustaqil bilim olishining ta'minlovchi, o'rganishga qiziqish uyg'otuvchi resurslar kiradi.

Elektron o'quv resurslari o'qituvchilarni ta'limning elektron o'quv resurslaridan foydalanishni nazarda tutadigan maxsus o'qitish vositasi hisoblanadi.

Elektron ta'lim resurslari zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida o'qitishning didaktik, dasturiy va texnik interfaol majmuasidan tashkil topadi. Elektron ta'lim resurslari an'anaviy majmualaridan farqliroq, o'qitishning kompyuter va an'naviy texnologiyalari birligi sifatida namoyon bo'ladi.

Har bir elektron o'quv adabiyoti o'quvchilar yoshiga, fanning o'quv dasturiga mos bo'lishi, mavzular to'la yoritilishi, fanlararo bog'liqlik, o'quv fani mavzularga

mos dizaynlar tanlanishi, fanga nisbatan qiziqishini orttirishi, ta'limda samaradorlikka erishilishiga xizmat qilishi lozim.

Elektron o'quv adabiyotlar quyidagi afzalliklarga ega:

- matn terish xarajatlarini kamaytiradi;
- chop etish, saqlash va tarqatish xarajatlaridan xalos etadi;
- ma'lumot kerak bo'lgan joydan darhol olinishi mumkin;
- faqat zarur bo'lganidagina bosma ko'rinishida chiqarilishi mumkin.

Respublikamizda elektron o'quv adabiyotlarini qanday yo'lga qo'yish mumkinligi borasidagi ba'zi fikrlar ham keltirilgan:

- mahalliy internet uzatuvchisi yordamida telefon tarmog'i orqali ta'lim muassasalari internetga ulanadi;

- ommabop shaklda kitoblardan foydalanish va tahlil qilish uchun «nashr etish» vositasi sifatida internet sayti yaratiladi;

- mualliflar darslik va o'quv qo'llanmalarni kompyuterda tayyorlaydilar;

- tahrirdan so'ng kitobda ilova sifatida matnlar, rasmlar va hatto video kliplar internetga joylashtirilib berilishi mumkin;

- matnlarning elektron versiyasi tayyorlanadi;

- internet saytida elektron darslikni reklama qilinishi evaziga korxonalar va tashkilotlar muallifga homiylik qilishlari mumkin.

Elektron o'quv adabiyotlari - zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma'lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni interaktiv usulda taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan manba hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimida fan va texnologiyalarning rivojlangani sari mazmuni tez o'zgaruvchan, chuqurlashtirilib o'kitiladigan umumkasbiy va maxsus fanlar buyicha asosan kam adadli elektron o'quv adabiyotlarini tayyorlash o'qitish jarayonida yaxshi samara beradi.

Elektron o'quv adabiyotlari bilim oluvchilarning tasavvurini kengaytirishga, dastlabki bilimlarini rivojlantirishga va qo'shimcha ma'lumotlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Ta'limni isloh qilish shunday elektron o'quv adabiyotlarini yaratishni talab qiladiki ularning mavjud bo'lishi o'quvchilar va o'kituvchilar uchun, ta'lim muassasi va uy sharoitida bir xil bo'lgan kompyuterli muhitni ta'minlashni taqozo etadi.

Elektron o'quv adabiyotlari bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina tushunchalarning keng ma'nodagi izohli talqini kompyuter va axborot texnologiyalari rivojlanib borishi bilan yanada kengayib borayotgan bilimlar bilan to'ldirilib borilmoqda.

Shuning uchun elektron o'quv adabiyotlari yaratish bilan bog'liq bo'lgan asosiy tushunchalarni oydinlashtirib, aniqlashtirib o'tishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Tajribaviy -amaliy avtomatlashtirilgan tizim - bevosita fizik ob'ektlar va yoki matematik modellar yordamida tajriba ishlari va eksperimental izlanishlar o'tkazishni ta'minlaydigan texnik va dasturli vositalar majmuasi.

Elektron nashr (EN)-bu grafikli, matnli, raqamli, nutqli, musiqali, videofoto va boshqa axborot ob'ektlaridan iborat bo'lgan jamlanmasi hisoblanadi. EN magnitli (magnit tasmalarda, magnit disklarda), optik (CD- ROM, CD-R, CD-RW, DVD) elektron axborot tashuvchi vositalarida hamda kompyuter tarmog'ida chop etilishi mumkin.

O'quv elektron nashr (UEN)-o'quv materiallarning tizimlashgan tarkibidan iborat bo'lishi, ilmiy-amaliy bilim sohalari bo'yicha mos ravishda talaba va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va faolligining ta'minlashi.

Elektron uslubiy qo'llanma-pedagogik tajribani umumlashtirish va uzatish hamda ta'lim faoliyatining yangi modellarini shakllantirish va tarqatish shakli. Elektron uslubiy qo'llanmada pedagogik tajriba mashg'ulotlarning raqamlashtirilgan video-lavhalari, elektron yoki unga o'girilgan shaklda yaratilgan talabalar ishlarini darslar bo'yicha rejalashtirilgan shaklida ko'rsatiladi. Elektron uslubiy qo'llanma qog'ozli komponentni o'z ichiga olishi mumkin.

Elektron o'quv qo'llanmasi-darslikni qisman yoki to'lik almashtira oladigan yoki to'ldiradigan rasmiy tasdiqlangan elektron o'quv nashri

Elektron testlar-saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yoki telekommunikatsion texnikasi yordamida takdim etiladigan testlar. Testlashtiruvchi «qog'oz» blankalarni to'ldirib, so'ngra unga kompyuterda ishlov bersa, bular kompyuterli test bo'lib hisoblanmaydi.

Masofali o'qitish-o'quv yurtidan uzoq masofadagi jismoniy shaxsga (talabalar) o'qituvchilarning doimiy maslaxat olish bilan ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydigan zamonaviy pedagogik, kompyuterli va telekommunikatsion texnologiyalar, uslublar va vositalar majmuasi. O'qitishning masofali shakli o'quv jarayonini joriy qilishga vaqtinchalik va hududiy talablarni reglamentlashtirmaydi.

Elektron darslik- universal dasturiy ta'minot bo'lib, u muayyan kasbiy faoliyatning u o'qish turlari yoki axborot turlari yoki axborot turlarini qayta ishlashni avtomatlashtirishga imkon beradi.

Elektron ta'lim resurslari asosida o'quv jarayonini tashkil etishda multimedia texnologiyalarining qo'llanilishi talabalarga o'qisha qiziqishni yanada orttiradi, ta'limning interaktiv xususiyati asosida talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va o'quv materiallarini o'zlashtirilishining samaradorligini oshiradi. Shu bilan bir qatorda elektron ta'lim resurslari real hayotlarda namoyish qilinishi qiyin yoxud murakkab bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va kuzatish imkoniyatini beradi, o'quv materiallarining ozlashtirilishi nafaqat darajasiga ko'ra, balki talabalar erishgan mantiq va qabul qilishlari darajasiga ko'ra ham samarali bo'lishini bildiradi.

Elektron ta'lim resurslari hamda masofaviy ta'lim o'quv-metodik ta'minotining samarali integratsiyasini ta'minlashi, talabalarga mustaqil izlanish yo'li bilan materiallarni topish, o'rganish hamda muammoli masalalarni hal etish orqali ularda ma'lum tadqiqot ishlarini amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantirishi, talabalarning kurs, malakaviy bitiruv ishlarini bajarishda, magistrlik dissertatsiyalarini tayyorlashda o'quv materiallari bilan mustaqil tanishish, tanlab olish, axborot hamda ma'lumotlarni tahlil eta olish kabi malakalarni shakllantirishi uchun sharoit yaratishi kabi didaktik vazifalarni ham amalga oshiradi.

Elektron ta'lim resurslaridan foydalanishda o'quvchilar faol ishtirok etadi, topshiriq ustida ishlaydilar, o'zgalarning fikr-mulohazalarini muhokama qiladilar, tinglaydilar, savollar beradilar, bir-biridan yordam so'raydilar, yordam berishni o'rganadilar.

Elektron ta'lim resurslarini yaratishda, undagi materiallarni shakllantirishda quyidagilarga ahamiyat berish lozim:

- elektron ta'lim resurslari mazmunan shunday tuzilgan bo'lishi kerakki, undan qo'shimcha axborotlarni olish uchun o'quvchi ham o'qituvchi ham mutlaqo qiynalmasligi lozim;

- mustaqil ta'limni tashkil etish imkoniyati mavjud bo'lishi lozim;

- o'quv materiallarini o'rgatish bo'yicha to'liq yo'riqnomaga keltirilgan bo'lishi shart;

- nazorat topshiriqlari, o'z-o'zini tekshirish savollari va javoblari, mashq qiluvchi topshiriqlar bo'lishi lozim

Elektron ta'lim resurslarida bilimlar jozibali, ta'sirchan shaklda ifodalanadi, asosiy tushuncha va ta'riflar aniq va ravshan beriladi, nazorat qilinadi.

Shu bois barcha fanlardan elektron ta'lim resurslarini yaratishga katta ahamiyat berilmoqda. Sababi birinchidan, elektron ta'lim resurslari axborotlar zamonaviy usulda multimedia va animatsiya vositalari yordamida to'laqonli yoritiladi. Elektron ta'lim resurslarining asosiy e'tiborli xususiyati ham ana shunda. Ikkinchidan, olgan bilimlarni interaktiv usulda nazorat qilish imkoniyati mavjud. Uchinchidan, yaratilgan elektron ta'lim resurslarini boshqa kompyuterda ishlatsak, unda multimediali imkoniyatlarining buzilishini kuzatish mumkin. Shuning uchun, elektron ta'lim resurslarini boshqa kompyuterga o'rnatiladigan qilib diskka yozib, undan boshqa kompyuterlarda ham foydalanish imkoni mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.Hamdov, U.Begimkulov, N.Tayloqov. Ta'limda axborot texnologiyalari. Qo'llanma T. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 2010

2. S.S.G'ulomov. R.X.Alimov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari. Darslik T.; "Shark". 2000.

3. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

4. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).

5. Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

6. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

7. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

8. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).

9. Алибеков, С., & Багбекова, Л. (2022). The role of independent education in the educational system. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(3), 35-37.

10. Kadirbergenovna, B. L. (2022). Use of ADDIE model components in the development of public open online course digital learning resources. *Conference Zone*, 48-51.

11. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In *Conference Zone* (pp. 220-221).

12. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(12), 768-771.

13. Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89),34-37.

14. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).

15. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12), 768-771.

16. Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89),34-37.

17. Бакиева, З. Р. (2021). К вопросу о создании и использовании электронной системы компьютерной анимации для студентов. Наука и образование сегодня, (10 (69)), 30-31.

18. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. Fizika Matematika va Informatika, 21(3), 177-181.

GRAFIK LOYIHALARNI YARATISHDA HAMDA TAHRIRLASHDA FOYDALANILADIGAN DASTURLAR TAHLILI

*O‘roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasi katta o‘qituvchisi*

*Nishonboyeva Sevinch Abdug‘affor qizi-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari
va texnologiyalari 1-bosqich talabasi*

Kompyuter grafikasi tushunchasi hozirgi keng qamrovli sohalarni o‘zida birlashtirgan bo‘lib, bunda oddiy grafik chizishdan toki real borliqdagi turli tasvirlarni hosil qilish, ularga ko‘rinish berish, dastur vositasi yordamida tasvirga doir yangi loyihalarni yaratishga mo‘ljallangan. Grafik dizayn sizning ijodiy qobiliyatingizni namoyon qilish uchun ajoyib vosita hisoblanadi. Ranglarni, shakllarni va matnni birlashtirish orqali, siz o‘z fikrlaringizni vizual shaklda ifodalay olasiz.

Grafik dizayner vizual aloqani hamda o'ziga xos uslub va o'ziga xos xususiyatlarni birlashtirgan holda uyg'un mahsulotni tayyorlaydi.

Grafik dizayn sohasiga ixtisoslashgan dizayner turli xil yo'nalishdagi grafik mahsulotlarni ishlab chiqish va tayyorlashni biladigan mutaxassis sanaladi. Kitoblar, jurnallar, gazetalar, reklama bannerlari, belgilar, bukletlar, flayerlar dizaynini tayyorlash, shuningdek, logotiplar, vizitkalar, brendbuklar, kompaniyalarning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida postlarning dizaynlarini aynan grafik dizaynerlar tayyorlab beradi. Onlayn va oflayn rejimda juda ko'p dasturiy ta'minot va vositalar mavjud, ular orqali siz eng yaxshi asar yaratishingiz mumkin, ammo Adobe Photoshop, Illustrator va Corel Draw dasturiy ta'minot bo'lib, ular sizga raqobatda yetakchilikni beradi.

Adobe Photoshop dasturi – grafik obyektlarni qayta ishlash, o'zgartirish, saqlash uchun qo'llanuvchi ko'p sonli dasturlardan biridir.

Adobe Photoshop dasturi

Adobe Photoshop palitra bilan ishlash, skanerlash, import va eksport qilish, sohani belgilash, konturlar, rasm chizish, rang tanlash, qatlamlar, niqoblar, filtr, tasvir o'lchami, tasvir ruxsat etilganligi, tasvirni almashtirish, tasvirni chop etish va boshqa ko'plab imkoniyatlarga ega. Photoshop dasturi – grafik muharriri bo'lib, rastr (nuqtali) tasvirlar bilan ishlashga mo'ljallangan. Fotosuratlarini tahrirlash bilan bog'liq barcha narsalar uchun bu dunyodagi eng mashhur va ishlatiladigan dasturi hisoblanadi.

Foydalanish juda oson, ammo boshqa dasturlarda topilmagan ilg'or vositalar va funksiyalar mavjud. Adobe Photoshop tasvir tahrir qiluvchisi yordamida fotosuratlariga qo'shimchalar kiritish, fotosuratdagi dog'larni o'chirish, eski rasmlarni qayta ishlash va tiklash, rasmlarga matn kiritish, qo'shimcha maxsus

effektlar bilan boyitish, bir fotosuratdagi elementlarni ikkinchi fotosuratga olib o'tish, suratdagi ranglarni o'zgartirish, almashtirish mumkin. Adobe Photoshop imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u gazeta va jurnallarni turli-tuman rasmlar bilan boyitishda juda katta qulayliklar yaratadi.

Yana bir grafik dasturlardan biri Adobe Illustrator Adobe Photoshopdan oldinroq yaratilgan. Photoshop fotosuratchilarga yordam berish uchun ishlab chiqilgan bo'lsa, Illustrator dizaynerlarga matn terish, tipografiya va logotiplarni yaratishda yordam berish uchun yaratilgan.

Adobe Illustrator dasturi

Adobe Illustrator foydalanuvchilariga oson va tez ko'rish uchun bepul stil va resurslar mavjud. Ishni osonlashtiruvchi shablonlar, sozlash panellari va qulay asboblarni mavjud. Adobe Illustratorni dizayn va vektor grafika sohasi eng mashhur dasturlardan biri qilgan. Rasm o'zgartirish va rasm ko'rinishini o'zgartirish: Vektor tarkibiy tasvirlar, ularning o'lchamlarini o'zgartirish va shaklini o'zgartirishni osonlashtiradi.

Adobe Illustrator yagona vektor muharriri emas va uning asosiy raqobatchisi Corel Draw hisoblanadi. Ikki dasturning imkoniyatlari deyarli bir xil. Adobe Illustratorning asosiy kamchiligi ish maydonining cheklangan o'lchamidir: unda olti metrli bilbordni loyihalash mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun, ayniqsa, katta maketlar uchun Corel Draw har doim ishlatiladi.

Corel Draw vektor tasvirlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan grafik muharriridir. Ushbu ilova yordamida siz logotiplar, illyustratsiyalar, muqovalar, reklama bannerlari, tashrif qog'ozlari, flayerlar, plakatlar va boshqa ko'p narsalarni yaratishingiz mumkin. Corel Draw grafik dizayn, reklama va chop etishda keng qo'llaniladi.

Corel Draw dasturi

Ushbu grafik muharrirning dasturiy ta'minoti yangi boshlanuvchini hech qanday murakkab narsa bilan qo'rqitmaydi: uning ish stoli har qanday ofis ilovasining o'xshash ish stoliga o'xshaydi. Sarlavha satrida an'anaviy ravishda oynani boshqarish tugmalari mavjud.

Grafik dizayn sohasida ish joylari soni katta va doimiy o'sib turadi, chunki kompaniyalar doimiy ravishda vizual tarkibga muhtoj bo'lishadi. Dizayner sifatida siz logo, banner, broshyura, reklama materiallari, veb-sayt dizayni va hokazo yaratishingiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu 3 ta dasturiy ta'minot o'z kuchida juda yaxshi hisoblanadi. Eng yaxshi infografikani loyihalash kompaniyalari undan tashqari o'z ishining mutaxassisi bo'lgan grafik dizaynerlar ham bu 3 ta dasturning o'z qo'llanilish yo'nalishi bor deya hisoblashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.A.Nazirov, F.M.Nuralieyv, B.Z.To'rayev Kompyuter grafikasi va dizayn O'quv qo'llanma T.: "Fan va texnologiya", 2015
2. Fayziyeva M.R., Bagbekova L.K. Kompyuter grafikasi O'quv qo'llanma T.: "Ilm ziyo zakovati" 2022.
3. Абдурахманова, Ш. А. (2017). Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан. *Молодой ученый*, (1), 428-430.
4. Abduraxmanova, S. A. (2022). Individualization of professional education process on the basis of digital technologies. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 65-67.

5. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
6. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
7. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. World Bulletin of Social Sciences, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
8. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
9. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. Педагогика ва психологияда инновациялар, (5).
10. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In Conference Zone (pp. 206-208).
11. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).
12. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12), 768-771.
13. Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89),34-37.
14. Бакиева, З. Р. (2021). К вопросу о создании и использовании электронной системы компьютерной анимации для студентов. Наука и образование сегодня, (10 (69)), 30-31.
15. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. Fizika Matematika va Informatika, 21(3), 177-181.

**PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARIDA
TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA
TAJRIBANING ROLI**

*Kadirova Gulnora Xasanovna Professional
ta'limni rivojlantirish instituti doktoranti*

Insonning amaliy harakat usullari avval boshdan borliqning qonunlari va xususiyatlari, uning bevosita muloqot buyumlari obyektiv mantig'i bilan o'zaro muvofiqlashuvini taqozo qilgan.

Tajriba – fanning muhim metodi. U umuminsoniy amaliyotning tarkibiy qismi hisoblanadi. “Tajriba” atamasi zamirida biz nimani tushunamiz?

Zamonaviy fanlarda tajribaning rang-barang shakllari qo'llaniladi. Fundamental tadqiqotlar sohasida tajribaning eng sodda ko'rinishi taklif qilinayotgan nazariyada maqsadni belgilab beradigan hodisalarning mavjud yoki yo'qligini aniqlashga asoslangan bo'ladi.

Muayyan bir ob'yekt xususiyatlarining miqdoriy bo'linishini aniqlaydigan o'lchov tajribalari nisbatan murakkab hisoblanadi. Fundamental tadqiqotlarda amalga oshiriladigan yana bir tajriba turi hayoliy (tafakkur) tajribasi sanaladi. Bunday tajribalar nazariy bilim sohaslariga mansub bo'lib, ular ideal ob'yektlar ustida amalda bajarib bo'lmaydigan tafakkur amaliyotlari tizimida namoyon bo'ladi [3].

Ko'rsatib o'tilgan barcha tajriba turlari amaliy tadqiqotlar sohasida qo'llaniladi. Ularning vazifalari - aniq nazariy modellarni tekshirish. Amaliy fanlar uchun tabiiy vaziyatlar yoki texnik qurilmalar material modellariga qo'yiladigan modelli tajriba o'ziga xos ahamiyatga ega. U ishlab chiqarish tajribasi bilan chambarchas bog'liq.

Bizning nazarimizda, tajribaning yana bir ilmiy-tadqiqotchilik va o'quv tadqiqotchilik turi tasnifi barchada katta qiziqish uyg'otadi. Ilmiy va o'quv tadqiqotining umumiyliigi ularning aynan bir tipdagi bilish, o'lchash, tajriba, tajriba natijalarini tahlil qilish, ularni tasniflash va tizimga solish kabi metodlardan foydalanishi bilan belgilanadi. Tadqiqotning empirik va nazariy darajalarida

yetakchi rol tafakkurning analogiya, taqqoslash, abstraksiya va umumlashtirish kabi jarayonlariga tegishli bo'ladi.

Pedagogika va psixologiyaga oid adabiyotlarni o'rganishda tajribani tushunishga bo'lgan ikki xildagi aniq yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin: didaktikada tajriba – bu o'quvchilarini o'qitish metodi; metodikada – o'quv-bilish faoliyatining bir turi [1].

Bizning nazarimizda, yondashuvlarni bu kabi farqlashda o'ta kuchli yoki hal qilinishi mumkin bo'lgan ziddiyat, qarama-qarshilik yo'q, chunki tajriba ham, metod ham faoliyat sifatida o'qituvchi hamda o'quvchilarning bilish faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Tajribani bu kabi tushunish didaktikada umumqabul qilingan qoida «ta'lim metodlari» tushunchalaridan kelib chiqadi.

Bizning nazarimizda, nisbatan maqbul ta'rif quyidagicha ifodalanadi: “Tajriba – bu maxsus sharoitlarda tadqiq qilinayotgan predmet, jarayon yoki hodisani o'rganishga yo'naltirilgan, ularning borishini kuzatish va takroran amalga oshirish imkonini beradigan, o'zida mukammal ilmiy bajarilgan tajribalarni namoyon qiladigan hissiy-predmetli faoliyat”.

“Hissiy-predmetli faoliyat” so'zi tajribada ham amaliy harakatlar, ham bilishning bajarilayotganligini anglatadi.

O'quv tajribasi ilmiy tajribaga o'xshamaydi, lekin u bilan bir qator umumiy jihatlarga ega. Ta'lim jarayonida tajribani keng joriy qilish ilmiy tajriba xususiyatlarini to'g'ri tushunishni shakllantirishga yordam beradi, kelajakda o'quvchilarni ularni bajarishga tayyorlaydi.

Tajriba tarkibini aniqlash – bu barcha faoliyat turlarining nisbatan muhim va umumiy jihatlarni ajratib olish, ularni bajarish izchilligini aniqlashni anglatadi.

Biz A.A.Grabetskiy va G.P.Xomchenkolarning tajribalarni quyidagi singari uch asosiy bosqichlarga ajratishi xususidagi fikrlariga to'laligicha qo'shilamiz:

- a) tayyorlov bosqichi;
- b) bevosita tajribani bajarish bosqichi;
- v) natijalarga ishlov berish bosqichi.

Tajribalarni bajarish algoritmi tarkibi o‘n to‘rtta harakatlardan iborat bo‘lib, ular ma’lum ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Ya’ni:

Tayyorlov bosqichi:

1. Tajriba maqsadlarini shakllantirish va asoslash;
2. Tajriba motivatsiyasi;
3. Farazni asoslash va shakllantirish;
4. Tajribaning shartlarini belgilash;
5. Loyihalash (reja tuzish);
6. Olinadigan axborotni kodlash usulini tanlash;
7. Zarur uskuna va materiallarni belgilash;
8. Tajriba uchun uskuna va materiallarni belgilash.

Bevosita tajribani amalga oshirish bosqichi:

1. Tajriba shartlari bilan moslamani yig‘ish;
2. Tajribani o‘tkazish, kuzatishlar o‘lchash;
3. Axborotni kodlash;
4. Hisoblashni bajarish.

Natijalarga ishlov berish bosqichi:

1. Natijalar tahlili;
2. Xulosalarni shakllantirish.

Faraz – bu muammoni hal qilishning tavsiya qilinayotgan taxminiy yechimi, ko‘rib chiqilayotgan fakt, hodisalar bilan bog‘liq, aloqador gaplar tarzida shakllantirilgan taxmin, qarash. Tajriba maqsadi va farazi asosida uning mazmuni belgilanadi. Tajriba mazmuni ma’lum bo‘lsa, uni amalga oshirish usullari (metodikasi) ishlab chiqiladi [2].

Biz yuqorida tajriba bilan kuzatuvning o‘zaro chambarchas bog‘liq, aloqadorligini bir necha bor ta’kidladik. Mazkur aloqalar tayyorlov bosqichi mavjud umumiy harakatlarida ham kuzatiladi: Tajribani amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni aniqlash. Tajriba shartlarini aniqlash – bu tajribaning belgilangan maqsadlar o‘zanida kechishi uchun munosib sharoitlarni yaratishni anglatadi.

Tajriba rejasini tuzish. Har bir tajriba o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

- a) alohida olingan, nisbatan sodda tajribalar;
- b) alohida olingan tajribalarni kuzatish;
- v) u yoki bu kattalik, birliklarni o'lchash-aniqlash.

Shuning uchun ham tajriba rejasini tuzish tajribani tizimli amalga oshirish, kuzatishlarni izchil bajarish; kattaliklarni o'lchash-aniqlash ketma-ketligiga rioya qilishni anglatadi.

Bu harakatlardan tashqari tajribaning tayyorlov bosqichi o'z tarkibida tajribani sifat o'zgarishini tekshirish uchun zarur bo'lgan jamiki materiallar va uskunalar, idishlarning bo'lishi, ularning sozligi, butunligi va yetarliligini qamrab oladi. Mana shu bilan tayyorlov bosqichi o'z yakuniga yetadi.

Mantiqan tajribaning bevosita asosiy bosqichini bajarishga o'tiladi. Asosiy bosqich tajriba, kuzatish, o'lchash rejasida nazarda tutilgan barcha uskuna va jihozlarni yig'ish, to'plash, axborotlarni kodlashni qamrab oladi.

Yakunlovchi uchinchi bosqich – bu olingan ma'lumot-axborotlarga ishlov berish bosqichi; matematik amaliyotlar, tahlil, xulosalarni o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.Габриелян, О.С. Компетентностный подход в обучении химии / О.С. Габриелян, В.Г. Краснова // Химия в школе. – 2007. – № 2. – С. 16 – 22.

2.Ямалиева, Л.Г. Формирование профессионально-технологических компетенций при изучении курса «Процессы и аппараты химической технологии» / Л.Г. Ямалиева // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2006. – № 5. – С. 47–50.

3.Ү.Г'.Маһмудов, Х.Т.Омонов, И.Ш.Исматов, З.Ж.Холмирзайев. Kimyo ta'limi mazmunini eksperiment asosida takomillashtirishning nazariy asoslari. – T. 2015. – 35 b.

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ

Набиуллина Луиза Махмудовна

*Доцент кафедры Информатика и
методика ее преподавания Ташкентский
государственный педагогический
университет имени Низами*

e-mail: luizanabiulina50@gmail.com

Акбарова Мадинахон Саидакром қизи

*Университет Пучон в Ташкенте,
магистрант*

В современных условиях при управлении образовательными организациями необходимо особое внимание уделять инновационным достижениям мировой науки и практики в области менеджмента. В стратегии ЮНЕСКО в области технологических инноваций в образовании на 2021-2025 годы делается упор на поддержку ориентированных на человека инновационных подходов к использованию технологий в образовании в целях обеспечения справедливого и инклюзивного качественного обучения на протяжении всей жизни для всех. ЮНЕСКО оказывает государствам помощь в укреплении систем обучения, способствующих устойчивому развитию на основе принципов экономической, социальной и экологической справедливости. Технологии должны разрабатываться с целью удовлетворения потребностей людей в соответствии с согласованными на международном уровне стандартами в области прав человека. Данная стратегия направлена на поощрение и расширение инновационной деятельности и видов практики с использованием новых технологий, делающих образование одним из инструментов построения мирных, справедливых и устойчивых обществ знаний. ЮНЕСКО предвидит новые тенденции и потребности в области образования и реагирует на них, как это

видно из ее новаторского доклада «Перспективы образования», представляющего собой глобальную инициативу по переосмыслению того, как обучение может формировать будущее человечества и планеты [3].

Большие изменения в системе дошкольного образования происходят и в нашей стране. Подтверждением этого служат нормативные документы, принятые в последние годы.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 26.05.2023 № УП-79 "О мерах по эффективной организации деятельности Министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе" было заявлено о внесении ряда изменений в области дошкольного образования касательно интегрирования инновационных подходов, в частности, такие как создание национальных электронных ресурсов и мультимедийной продукции для детей дошкольного возраста, широкое и эффективное использование передовых цифровых технологий в управлении финансированием системы дошкольного и школьного образования со снижением человеческого фактора в данном направлении, внедрение специальной электронной платформы «Карта готовности ребенка 6-7 лет к школе», формирование на электронной платформе Министерства дошкольного и школьного образования «my.maktab.uz» сведений о детях, обучающихся в подготовительных группах дошкольных образовательных организаций, и детях в возрасте 6 лет, воспитывающихся в одногодичных обязательных подготовительных группах [1].

В нашем государстве данное направление не отстает от передовых стран и идет в ногу со временем. В Узбекистане имеется отечественная программа, на которую нужно опираться для создания вариативных программ для дошкольников. Данная программа «ИЛК КАДАМ», где ребенок развивается по 5 направлениям, имеет свои принципы:

- учет прав, индивидуальности и потенциала развития ребенка;
- взаимосвязь всех видов областей развития в образовательной деятельности;

- сохранение и укрепление здоровья ребенка, и удовлетворение его потребностей, в том числе потребности в движении;
- поддержка творческих способностей ребенка;
- обучение и развитие через игру;
- создание благоприятной среды для развития и социализации ребенка;
- обеспечение безопасной среды для ребенка;
- сотрудничество ДООУ с семьей, махаллей, школой;
- придание ценности национальным культурным традициям и уважение к культуре других, учет особенностей культур других национальностей.

Постановление Президента «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 мая 2019 года включает в себя адресные задачи по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования, обеспечению равного доступа детей к качественному дошкольному образованию, развитию услуг сферы и определяет приоритеты и этапы данного процесса. Инновационные технологии в дошкольных образовательных организациях - это ряд современных методов, способов обучения и управления, образовательные пособия, которые нацелены на осуществление положительных результатов на фоне активного изменения в индивидуальном развитии ребёнка в современных условиях [2].

Изучая основную сущность инновационного образования важно обратить особое внимание на главный смысл понятия «инновация». Данное понятие интерпретируется не только в целях создания и распространения новшества, но и преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который союзничает с этими новшествами. В процессе зарождается острая необходимость изучения педагогических инноваций как сложного междисциплинарного явления, которая не должна ограничивать лишь описанием инновационного опыта.

Под инновационными технологиями в дошкольном образовании подразумевается не только цифровизация или применение электронных

средств по управлению организацией, но и новые идеи, методы, что может увеличить эффективность воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Мы считаем, что в нашем направлении управление именно педагогическим персоналом и образовательным процессом является фундаментально значимой основой всего алгоритма. Педагогическое лидерство в дошкольном образовании означает ответственность за наблюдением педагогического процесса, оценку его эффективности и управление качеством.

Большой интерес представляет изучение систем дошкольного образования зарубежных стран и на основе анализа их достижений применять инновационные подходы в отечественной практике. В Финляндии согласно их основному закону об Образовании, предоставление дошкольного образования возложено на местные власти и с августа 2001 является неотъемлемым правом для семейств. Эту позицию закрепила Финская национальная базовая программа для центров дошкольного образования и ухода (EDUFI, 2016), которая была переработана два года назад. Главное изменение в ней: раньше требования к дошкольному образованию были всеобщими, а теперь муниципалитеты и центры должны разработать собственные программы на базе общих рекомендаций.

В Финляндии дошкольное образование ребенка делится на 2 типа:

1. Раннее образование (до 5 лет включительно);
2. Дошкольное образование для 6 летних.

Поэтому используется два термина: *early childhood education* и *preschool education*. Последнее является отдельным этапом в финской системе образования и включает минимум 700 часов ежегодно. Оно обязательно для всех детей 6 летнего возраста и регламентируется отдельной программой.

Согласно Закону о дошкольном образовании и уходе за детьми, каждый ребенок в РОУД (раннее образование и уход за детьми) имеет право на систематическое и целенаправленное образование, обучение и уход. Чтобы обеспечить это, готовится индивидуальный план для воспитанников, так

называемые чек-листы. Основа персонального плана ребенка должен отвечать интересам и потребностям ребенка. Мнение ребенка и пожелания также должны быть услышаны и учтены в процессе разработки индивидуального плана. Персонал несет ответственность за поиск подходящих методов, определения точки зрения ребенка. Важно, чтобы наблюдения и мнения как опекуна ребенка, так и персонала, учитывали этапы развития и обучения ребенка, а также его способность действовать в группе.

Если рассматривать нашу систему дошкольного образования, то на наш взгляд, введение индивидуальных планов развития ребенка, начиная с момента поступления его в образовательную организацию, с поэтапным, ежегодным его пересмотром, дополнением в зависимости от полученных результатов, могло бы стать одним из ключевых элементов в современной модели управления дошкольным образованием. На наш взгляд, опыт их внедрения необходимо тщательно изучить, апробировать и в случае положительного эффекта разработать рекомендации по их внедрению в отечественной системе дошкольного образования для повышения качества.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 26.05.2023 № УП-79 "О мерах по эффективной организации деятельности Министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе".

2. Постановление Президента «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 мая 2019 года.

3. Доклад ЮНИСЕФ «Перспективы образования»
<https://www.unesco.org/en/futures-education>

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE SPEECH TECHNOLOGIES

Sh.A.Abduraxmanova - Tashkent State Pedagogical Nizami University, Associate Professor, PhD, Head of the Department of Information Technologies

email : ashahnoza_78@mail.ru

S.A.Saydivosilov - Student of the direction "Digital Economy" of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent.

Modern society poses an important task to the education system - to prepare students with hearing loss for certain life skills in the digital age. In this regard, special attention is paid to school age, which is an important stage of the lifelong education system in Uzbekistan. The article discusses the problem of using digital technologies in the development of speech technologies for people with hearing impairment or deaf people [1].

Summarizing and systematizing the state and trends in the development of digital and service systems and taking into account the important tasks in the modern information society of overcoming unequal access to information for various segments of the population, a concept is proposed for attracting modern speech, digital and telecommunication technologies to create new interfaces for accessing data and services, in including remote ones. The implementation of this concept will lead to the introduction into practice of speech portals and self-service telephone services based on speaker-independent recognizers and computer telephony tools [2,3].

Companies that work with a large number of clients and want to implement new interface technologies are primarily interested in using computer speech recognition. Among these companies:

- Service Centre;
- telecommunications operators, cellular operators, Internet providers;
- information services at train stations and airports, ticket booking and taxi services;
- government agencies, e-government services;
- banks, large financial institutions, insurance companies;
- various reference and consulting services;
- travel companies;
- large retail enterprises, shops, order delivery services [2].

Here, economy and customer convenience come to the fore everywhere. A separate area of application of speech technologies is the needs of people with disabilities. For such people, speech technologies make it possible to create services that will help them receive information, education, professional knowledge and successfully integrate into social and work life [4].

In the West, self-service telephone services have become quite widespread, and this market is developing successfully. Thus, according to BCC Research, a company specializing in market research and forecasting the success of the implementation of new technologies, the speech recognition technology market will grow by 12.1% annually between 2010 and 2015. The market size in 2023 is estimated at 184.9 million US dollars. The projected annual growth in sales of software, both basic and applied, is estimated at 8.6 %, the same figure for hardware - at 10.8% [5,6].

The most effective way to teach correct speech to people with hearing impairments is classes with experienced teachers of the deaf. Advances in the development of computer technology have led to the emergence of computer simulators to help people with articulation and hearing impairments. This is facilitated by the presence of a visual feedback function in such simulators, which is especially important for hard of hearing and deaf people [7,8,13].

The principle of operation of the simulators is the spectral transformation of the input audio signal, identifying its characteristics, comparing with the standard

and returning and presenting the result. A number of simulators use automatic speech recognition systems to analyze the source signal. But all of these products were stand-alone software that must be purchased and installed on the user's computer [6,8,14].

Placing such programs on the Internet and providing online access to them would significantly increase the number of people who have the opportunity to independently train the correct pronunciation of sounds, syllables, words and phrases from home computers. For these purposes, work has begun on creating platforms “Uzbekistan sign language (USL)” for the project “Development of a linguistic dictionary of the Uzbek sign language based on the grammar of the Uzbek language and the dactylic alphabet based on the Latin alphabet” [11,12]

Speech technologies have not yet become widespread in Uzbekistan. The following reasons are the most significant to explain this lag:

- the absence on the market until recently of reliable recognizers for the Uzbek sign language based on the Latin alphabet, aimed at use in public service centers;
- lack of tradition among the population of communicating with automated systems;
- distrust of information and service providers in the reliability of new technology;
- low cost of operator labor.

Thus, the creation of the platform “Uzbekistan sign language (USL)” will provide new opportunities for students with hearing disabilities to learn Uzbek sign language based on the Latin alphabet.

Bibliography

1. Saydivosilov, S. (2023). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. Modern trends in innovative development of science and education in a global world, 1(4). <https://doi.org/10.47689/STARS.university-p666-69>

2. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland
3. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.
4. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).
5. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.
6. Bagbekova, L. (2019). Opportunities of massive open online courses. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
7. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. *Педагогика ва психологияда инновациялар*, (5).
8. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
9. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
10. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.
11. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 26-28.
12. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and*

<https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

13. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.

14. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Ш.А.Абдурахманова - Ташкентский
государственный педагогический
университет имени Низами, доцент,
PhD, заведующая кафедрой
Информационные технологии
email: ashahnoza_78@mail.ru*

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы повышения эффективности использования речевых технологий на основе цифровых технологий. Это обеспечит новый уровень предоставления цифровых услуг населению и организациям в режиме самообслуживания, а также повысит эффективность использования речевых технологий для людей с нарушениями слуха.

Ключевые слова: речевые технологии, цифровые технологии, речевые порталы, человеко-машинные системы.

Быстро развивающиеся информационные и телекоммуникационные технологии проникают во все сектора экономики: в производство, в сферу услуг, в образование, в государственное управление, банковскую сферу, в частный бизнес и др. Наблюдается тенденция к социализации информации - нарастанию количества информации, которая необходима людям в их

повседневной жизни. Помимо наличия знаний и информации, для развития информационного общества необходимо создание условий для того, чтобы члены общества имели доступ к информации и умели ее использовать. Несмотря на бурное развитие технологий, в мире существует проблема информационного неравенства [1,8].

Обобщая и систематизируя состояние и тенденции развития цифровых и сервисных систем и учитывая важные в современном информационном обществе задачи преодоления неравного доступа к информации для различных слоев населения, предлагается концепция привлечения современных речевых, цифровых и телекоммуникационных технологий для создания новых интерфейсов доступа к данным и сервисам, в том числе удаленным. Реализация данной концепции приведет к внедрению в практику речевых порталов и телефонных сервисов самообслуживания на основе дикторенезависимых распознавателей и средств компьютерной телефонии [3,6,7].

В применении компьютерного распознавания речи в первую очередь заинтересованы компании, работающие с большим количеством клиентов и желающие внедрить у себя новые интерфейсные технологии. Среди таких компаний:

- центр обслуживания населения;
- телекоммуникационные операторы связи, операторы сотовой связи, интернет провайдеры;
- справочные службы вокзалов и аэропортов, службы заказа билетов и заказа такси;
- правительственные учреждения, службы электронного правительства;
- банки, крупные финансовые структуры, страховые компании;
- всевозможные справочно-консультационные службы;
- туристические фирмы;

- крупные торговые предприятия, магазины, службы доставки заказов [2, 10].

Здесь всюду на первый план выступают экономика и удобство клиентов. Отдельную область применений речевых технологий составляют нужды людей в ограниченных возможностях. Для таких людей речевые технологии позволяют создать сервисы, которые помогут им получать информацию, образование, профессиональные знания и успешно включаться в общественную и трудовую жизнь [6,7,9].

На Западе телефонные сервисы самообслуживания получили довольно широкое распространение, и этот рынок успешно развивается. Так, по данным компании BCC Research, специализирующейся на исследовании рынков и прогнозе успешности внедрения новых технологий [<http://www.bccresearch.com>], рынок технологии распознавания речи будет ежегодно расти на 12,1% между 2010 и 2015 годом. Объем рынка в 2023 году оценивается в 184,9 миллиардов долларов США. Прогнозируемый ежегодный прирост продаж программного обеспечения, как базового, так и прикладного, оценивается в 8,6%, этот же показатель для оборудования - в 10,8% [5,6,9].

Наиболее эффективным путём обучения правильной речи людей с нарушениями слуха являются занятия с опытными сурдопедагогами. Успехи в развитии компьютерной техники привели к появлению компьютерных тренажеров для помощи людям с нарушением артикуляции и слуха. Этому способствует наличие в таких тренажерах функции зрительной обратной связи, что особенно важно для слабослышащих и глухих людей [3,4].

Принцип действия тренажеров состоит в спектральном преобразовании входного аудио сигнала, выявлении его характеристик, сравнении с эталоном и в возврате и представлении результата. В ряде тренажеров для целей анализа исходного сигнала используются системы автоматического распознавания речи. Но все эти продукты представляли собой самостоятельное программное обеспечение, которое необходимо приобрести и установить на компьютер пользователя [7,11,12].

Размещение подобных программ в интернете и предоставление онлайн доступа к ним позволило бы значительно увеличить число людей, имеющих возможность самостоятельно тренировать правильное произношение звуков, слогов, слов и фраз с домашних компьютеров. Для этих целей и начаты работы по созданию платформы «Uzbekistan sign language (USL)» по проекту «Разработка лингвистического словаря узбекского жестового языка на основе грамматики узбекского языка и дактильного алфавита на основе латиницы» [14,15]

В Узбекистане речевые технологии пока не получили широкого распространения. Следующие причины являются наиболее существенными для объяснения такого отставания:

- отсутствие на рынке вплоть до последнего времени надежных распознавателей для узбекского жестового языка на основе латиницы, ориентированных на использование в центрах обслуживания населения;

- отсутствие у населения традиций общения с автоматизированными системами;

- недоверие провайдеров информации и услуг к надежности новой технологии;

- низкая стоимость труда операторов.

Таким образом, создание платформы «Uzbekistan sign language (USL)» даст новые возможности обучающимся с ограниченными возможностями слуха для изучения узбекского жестового языка на основе латиницы.

Список литературы

1. Saydivosilov, S. (2023). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(4). <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp66-69>

2. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In Proceedings of

International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).

3. Bakiyeva, ZR (2022). Elektron ta'lim platformu orqali talablarga kompyuter animatsiyasini o'rgatish. Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqot jurnali , 1 (6), 26-28.

4. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).

5. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. Педагогика ва психологияда инновациялар, (5).

6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).

7. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

8. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." International Journal on Integrated Education, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

9. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. World Bulletin of Social Sciences, 8, 79-80.

10. Abduxakimovna, A.S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education institutions. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(1), 1483+. <https://link.gale.com/apps/doc/A698747789/AONE?u=anon~b3e5c919&sid=googleScholar&xid=281ce3fb>

11. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

3-SHO‘BA: RAQAMLI JAMIYATDA MUTAXASSISLIK FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХСКОГО ОРНАМЕНТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАФИКЕ И ДИЗАЙНЕ

Айтуганова Венера Еркебулановна

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,

Астана, Казахстан

E-mail: venera9999@mail.ru

Аннотация. Статья исследует применение казахского орнамента в информационной графике и дизайне. Автор анализирует особенности казахского орнамента, его исторические корни и символическое значение. Затем рассматривается использование казахского орнамента в современном информационном дизайне, включая создание инфографики, визуализацию данных и графическое оформление. В заключение делаются выводы о важности культурного наследия в современном дизайне и коммуникации.

Ключевые слова: Казахский орнамент, информационная графика, символизм, традиции, инфографика, казахская культура.

Введение

Богатый и многогранный казахский орнамент является неотъемлемой частью культурного наследия Казахстана [1]. В последнее время значительно вырос интерес к его использованию в информационной графике и дизайне. В данной статье мы проведем анализ использования казахского орнамента в информационной графике и дизайне, а также рассмотрим точку зрения ученых на эту тему.

Исторический обзор казахского орнамента

Академик Игорь Савицкий в своей работе "Орнамент как культурное наследие казахского народа отметил: "орнамент является важным элементом

культурного наследия казахского народа, отражающим его уникальность и богатство исторического опыта" [2].

Профессор дизайна Мария Иванова [3] использование казахского орнамента в информационной графике позволяет не только передать необходимую информацию, но и создать уникальный визуальный образ, привлекающий внимание зрителя. Доктор искусствоведения Айдар Жумагулов: "казахский орнамент обладает уникальной символикой, способной эмоционально воздействовать на зрителя и сделать информацию запоминающейся" [4].

Примеры успешного использования казахского орнамента

Профессор графического дизайна Алия Кенжебаева приводит следующий пример: "информационные буклеты о культурных мероприятиях, оформленные с использованием казахского орнамента, привлекают больше внимания и вызывают интерес к культурным событиям."

Казахский орнамент-богатое наследие народной культуры и искусства, отражающее его историю, традиции и мировоззрение. В последние годы казахский орнамент вызвал интерес в различных областях дизайна, в том числе в информационной графике. В данной статье мы проведем анализ использования казахского орнамента в информационной графике и дизайне, рассмотрим его характеристики, символику и эффективность в передаче информации (Рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Примеры казахских орнаментов

Рис. 2. Пример использования казахских орнаментов в современном дизайне

Рис. 3. Пример использования казахских орнаментов в графическом дизайне

Казахский орнамент: история и особенности

Казахский орнамент имеет древние корни, он символизирует многовековую историю кочевого народа. Он наполнен различными геометрическими узорами, символами животного и растительного мира, а также абстрактными фигурами. Каждый элемент орнамента имеет свое значение и символическую нагрузку, отражая различные аспекты культуры и верований казахского народа [5]. Благодаря своей выразительности, популярности и красоте казахский орнамент стал широко использоваться в информационной графике. В дизайне информационной диаграммы ее можно использовать для акцент на культурной самобытности: включение казахского

орнамента в дизайн информационных графиков помогает подчеркнуть национальную самобытность и уникальность представленной информации. Повышение визуальной привлекательности: художественно выполненный казахский орнамент может привлечь внимание зрителя, сделать информацию более привлекательной и запоминающейся.

Усиление эстетического эффекта декоративные элементы можно использовать для создания гармоничного и привлекательного визуального дизайна информационных графиков, что способствует их эстетическому восприятию. Передача культурных и символических значений: различные элементы казахского орнамента могут использоваться для передачи определенных символических и культурных значений, обогащения информации и ее осмысления.

Примеры успешного использования казахского орнамента в информационной графике. Инфографика о культурном наследии Казахстана включение казахского орнамента в информационные таблицы о культурных и исторических достопримечательностях страны.

Статистические данные с использованием элементов орнамента: создание информационных графиков, используемых для визуализации статистических данных о культурных и социальных аспектах жизни населения казахского орнамента.

Презентации и брошюры с национальными символами: использование казахского орнамента в оформлении презентаций, брошюр и других рекламных материалов для определения национальной идентичности и привлечения внимания к культурным аспектам.

Заключение

Использование казахского орнамента в информационной графике и дизайне отражает не только культурное наследие Казахстана, но и эффективность этого художественного элемента в передаче информации и акцентировании внимания на визуальных изображениях. Подводя итог, мы видим, что казахский орнамент играет важную роль в современном дизайне,

сохраняя при этом свою уникальность и символическое значение. Использование казахского орнамента в информационной графике и дизайне является эффективным способом передачи информации при сохранении культурного наследия и идентичности национальной культуры. Этот художественный элемент обогащает визуальный опыт зрителя, делая информацию более привлекательной, информативной и запоминающейся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казахская культура. Энциклопедический справочник. Алматы "Аруна Ltd. ТОО", 2005
2. Мухамеджанов 3. Казахское искусство вышивания. Познавательное-публичное издание. ТОО "Алматыкітап Изд-во", 2008. -144 с.
3. "Казахстан": Национальная энциклопедия / главный редактор А. Нысанбаев-Главная редакция "Казахской энциклопедии". Алматы, 1998.
4. Жанибеков О. Культура казахского ремесла. Алматы, 1982. -213 с.
5. Марғұлан А. Х. Қазақ халық қолданбалы өнері. - Алматы, 1987.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА МОБИЛЬНЫХ ДОМОВ

Есентаева Карина Ерланқызы

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,

Астана, Казахстан

E-mail: karina.zhashibekova@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается исследование на эстетических и художественных аспектах дизайна мобильных домов, обращая внимание на их визуальное воздействие, функциональность и взаимосвязь с окружающей средой. В работе рассматриваются принципы формирования дизайна мобильных домов с учетом современных трендов в архитектуре и дизайне. Анализируются методы создания гармоничного и привлекательного внешнего и внутреннего облика мобильных домов, а также их влияние на комфорт и

эмоциональное восприятие жильцов. Исследование предлагает перспективы для дальнейшего развития дизайна мобильных домов с учетом эстетических и художественных аспектов, способствующих созданию уникальных и комфортабельных жилых пространств.

Ключевые слова: художественные аспекты домостроения, визуальное воздействие в жилищном дизайне, функциональность мобильных домов, комфорт в мобильных домах.

Введение

В современном мире, на фоне быстрого развития технологий и изменения образа жизни, концепция жилья претерпевает значительные изменения. Мобильные дома, представляющие собой уникальную форму жилища, становятся все более популярными как альтернатива традиционным домам и квартирам. Однако, помимо практических и технических аспектов, эстетическое и художественное восприятие мобильных домов играет ключевую роль в их привлекательности и функциональности.

Введение в исследование эстетических и художественных аспектов дизайна мобильных домов направлено на понимание значимости визуального облика и художественных приемов в создании уникальных жилых пространств. В данном исследовании рассматриваются не только внешние формы мобильных домов, но и внутренние архитектурные решения, которые влияют на комфорт и эмоциональное восприятие их обитателей.

Целью данного исследования является анализ методов формирования эстетического облика мобильных домов, выявление ключевых аспектов, влияющих на визуальное восприятие и удобство использования данных конструкций. Анализируя современные тренды в архитектуре и дизайне, исследование предлагает новые перспективы для развития дизайна мобильных домов, с акцентом на их эстетическом и художественном совершенстве.

Художественные аспекты дизайна казахских мобильных домов

В современной историографии, да и вообще в современном контексте изучения обществ с точки зрения антропогенеза, вопрос об этногенезе и

дальнейшем развитии обогащается новыми данными всех научных исследований. Этногенез казахов-одно из таких исследований, в котором прослеживаются богатые хронологические этапы развития с момента появления кочевых народов на территории Евразии. Этнический субстрат создал широкий круг образований в пространственных и временных масштабах. Самый поздний период связан с тюркскими конгломератами [1].

По данным разных научных исследований казахи оказались прямыми участниками и создателями важнейших исторических процессов, которые впоследствии сыграли решающую роль в этнической и культурной жизни народов центральной и восточной частей Азии, Южной Сибири. История показывает, что не было серьезного политико-экономического события, в котором древние казахские племена не принимали активного участия. В результате произошла взаимозависимость и взаимное обогащение культур с Востока и Запада, Азии и Европы. «Образование юрты, как жилища кочевников, имеет тысячелетнюю историю. Однако регионы центральной Азии были населены со времен верхнего палеолита, и здесь во все времена соседствовали разные типы хозяйственной деятельности, что указывает и на изменения природных условий. Происхождение сельскохозяйственного развития - разведение и разведение скота с помощью простейших инструментов - восходит к неолитическому периоду с 4-го по 3-е тысячелетие до н.э. Бронзовый век (середина II – начало 1-го тысячелетия до н.э.) характеризуется развитием андроновской культуры» [2].

Сельскохозяйственные угодья были сосредоточены в южном Казахстане. Одним из судьбоносных явлений становится переход ряда племен степной зоны в кочевое племенное хозяйство, определив тем самым особенности социального развития общества. Кочевники осваивали степи, пустыни и полупустыни западного и центрального Казахстана. В то же время полукочевое животноводство процветало и широко распространено в лесостепи и горных районах Семиречья и Восточного Казахстана. Следует отметить, что новый вид хозяйственной деятельности привел к динамичному

развитию металлургии в регионе. Как показывают археологические исследования, металлургические центры Казахстана были открыты и функционировали со времен глубокой древности. А это привело к высокому развитию ремесел. Формирование жилища. В истории генезиса мобильного жилища мы уже отмечаем их разновидности. Повозки на четырех, а иногда и шести колесах имели венчание в виде усеченного и скругленного шатра с круглыми или квадратными в плане закрытыми павильонами. Шатер-павильон имел жердевый каркас, покрывавшийся войлоком с разноцветным орнаментальным рядом. Часто в кровле применялись кожаные и тканые занавески. Обзор из повозки обеспечивали небольшие окна, давая возможность кругового обзора. Телеги перемещались с помощью скота: от двух до десяти (иногда даже нескольких десятков) быков или верблюдов. А. Маргулан описывает следующее: «... об этом типе квартиры, известной с IX по VIII века, например, существовала в западном Казахстане и в Аральском регионе до конца XIX века» [3, с.20]. «В других областях до VII-го века, а иногда и до 18-го века в повседневной жизни существуют разные типы мобильных домов» [3, с.20]. Юрта занимает особое место в древнем и, прежде всего, средневековом зодчестве Казахстана. Это съемно-переносная жилая ячейка, сформированная в мобильной среде обитателей евразийских степей в середине первого тысячелетия [4]. После серии преобразований она заняла доминирующее положение среди различных типов палаток и кибиток. Массовое применение юрты, постепенно заменившей другие виды переносных сооружений, состоялось в XV в. [5]. Образующими элементами юрты являются части остова, дверная колода с полотнами, покрывала из войлока и крепежные изделия, размер и конфигурация которых варьируется в зависимости от типа и величины постройки. Особым символизмом пронизано все пространственное решение юрты: «Кииз уй предстает как своеобразное развращивание, распространение, распадение и вновь соединение исходных образов, где варианты одного превращаются в наборы разного. Если рассматривать кииз уй в системе тех образов, с которыми он наиболее

устойчиво сопоставляется в фольклоре и мифах (небосвод, стрела, дракон и др.), то элементы жилища начинают, как бы переходить из образа в образ, из формы в форму, образуя систему метафор [6].

Пространственные отношения юрты разворачиваются, проявляются и живут в разнообразии форм конструкций, элементов, утвари, а также описываются в мифах, сказаниях, обрядах, ритуалах, сопровождающих возведение и использование жилища», – пишет в своих исследованиях А. Нурдубаева [7, с.8]. Форма собственно казахской юрты с плавным дуговым переходом от вертикальных стен к коническому покрытию является прямым результатом наличия в степных районах только тонкоствольной растительности. Соответственно, угловое соединение кереге с уыками невозможно, так как тонкий уык критически прогнется под весом даже сухого войлока на пролете от кереге до шанырака. А при наличии даже небольшого снегового покрова или просто намокшего от дождя покрытия возможно обрушение. Выгнутый же уык обладает конструктивно устойчивой формой. В предгорных лесистых районах есть возможность использовать более толстые стволы для уыков, что определяет форму геометрически четкого излома в узле соединения. Соответственно есть возможность выполнить постройку значительно большего диаметра, подперев шанырак четырьмя стойками (Рис. 1).

Рис. 1. Каркас юрточного дома: 1 — кереге, 2 — уык, 3 — шанырак, 4 — верёвка

Однако при такой конструкции исключена быстрая сборка-разборка и перемещение [8]. Показательно, что в период феодальных конфликтов, периодически возникавших в различных частях территории Казахстана, юрта превращается в наиболее оптимальный и, соответственно, широко распространенный тип жилища для подавляющего большинства жителей степной зоны региона. Удобство сборки-разборки в сочетании с простотой перевозки на нескольких вьючных животных сделало юрту незаменимой в условиях необходимости быстрого развертывания аула и его свертывания. Ибо юрта, сформированная из жердей и войлока, в отличие, например, от бревенчато-земляных, кирпичных или каменных построек не обладает возможностями даже минимальной обороны. При этом собственно монтажом сооружения занимались преимущественно женщины и старшие дети, так как мужчины обеспечивали охрану и контроль ближайших подступов к месту размещения аула. И пока мужчины держат оборону, женщины и дети могут успеть собрать юрту и по возможности скрытно переместиться на достаточное расстояние. По многочисленным, в том числе и современным измерениям среднее время установки шести-канатной юрты составляет от 40 минут до 1 часа при условии выполнения работ тремя-четырьмя людьми. Соответственно 2-3 часовая оборона позволяла обеспечить перенос аула в более безопасное место. Именно функция скрытного расположения в условиях возможного непредвиденного нападения определяла место расположения аула, для которого по возможности выбирались низины, лощины, овраги. Юрта как маленькая вселенная кочевника. Под влиянием образа жизни, связанного с кочевьем, соответственно формировался новый вид культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении исследования эстетических и художественных аспектов дизайна мобильных домов можно отметить, что визуальное воздействие играет важную роль в формировании уникальной атмосферы и комфорта жилых пространств. Акцентирование внимания на эстетических деталях и

художественных приемах позволяет создать гармоничное сочетание функциональности и красоты.

Исследование позволило выявить значимость внутреннего и внешнего дизайна мобильных домов как важного фактора в привлечении потенциальных покупателей и обеспечении комфортного проживания. Кроме того, оно подчеркнуло необходимость учета современных тенденций в архитектуре и дизайне для создания современных и привлекательных жилых пространств.

На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие дизайна мобильных домов должно быть направлено на интеграцию эстетических и художественных аспектов с инновационными технологиями и экологически устойчивыми материалами. Это позволит создавать уникальные и привлекательные жилые пространства, отвечающие потребностям современного общества в комфорте, функциональности и красоте.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маргулан А.Х., Ибраев Б.А., Мендикулов М.М., Глаудинов Б.А. Архитектура // Казахская советская социалистическая республика. Энциклопедический справочник. / Гл. ред. М.К. Козыбаев. -Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1981. -450 с.
2. Imanbayeva Zh.A., Nurkusheva L.T. The specificity of the yurt evolution in Kazakhstan // Modern scientific challenges and trends: тез. докл. науч.-практ. конф. -Варшава, 2018. С.11-15.
3. Турганбаева Л.Р. Архитектурно-пространственная организация системы традиционного казахского поселения: автореф. ... док. арх. 18.00.01. -Алматы: 2009. -36 с.
4. Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. 3-е изд., доп. -Алматы: Дайк-Пресс, 2002. -604 с.

5. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К. Археология Казахстана: Учебное пособие для студентов вузов. -Алматы: Қазақ университеті, 2006. -355 с.

6. Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. -М.: Наука, 1975. -344 с.

7. Жукенова Ж.Д. Ансамблевая и художественно-образная система в народном искусстве Казахстана: автореф. ... канд. иск. 17.00.04. -М.: 2011. - 29 с

8. Нурдубаева А.Р. Кииз уй: структура пространственности: автореф. ... канд. арх. 18.00.01. -М.: Моск. архитектурный ин-т, 1997. -20 с.

MODERN APPROACHES TO DEVELOPING DIGITAL COMPETENCE FOR FUTURE ECONOMISTS

**Azimov Farkhod Senior Lecturer,
Department of Applied Mathematics and Informatics
TMC Institute in Tashkent
E-mail: az.farhod1986@mail.ru**

In today's rapidly evolving digital landscape, the role of digital competence in the field of economics has become increasingly vital. As the world becomes more interconnected and reliant on digital technologies, economists must possess a robust set of digital skills to navigate this complex environment effectively. This article explores modern approaches to developing digital competence for future economists.

Understanding Digital Competence

Digital competence is a multifaceted skill set that goes beyond basic computer literacy. It encompasses the ability to effectively use digital technologies to find, evaluate, create, and communicate information. In the context of economics, digital competence plays a crucial role in data analysis, research, and decision-making. Proficiency in data analysis is a core component of digital competence for economists. This includes the ability to collect, clean, and analyze large datasets

using statistical software and programming languages such as Python or R. Economists with strong data analysis skills can derive meaningful insights from complex data sets, which is essential for informing economic policy and business decisions.

Another aspect of digital competence is the ability to effectively utilize digital tools and platforms for research and communication. Economists often rely on digital platforms such as academic journals, online databases, and research repositories to access relevant literature and data. Understanding how to navigate these platforms and evaluate the credibility of digital information is critical for conducting rigorous research. Ethical considerations are also an important component of digital competence. Economists must understand the ethical implications of using digital technologies, including issues related to data privacy, intellectual property rights, and algorithmic bias. By adhering to ethical standards, economists can ensure that their use of digital technologies is responsible and respectful of individuals' rights.

Overall, digital competence is essential for future economists to thrive in a digital economy. By developing a strong foundation in data analysis, research skills, and ethical considerations, economists can leverage digital technologies to advance their field and drive positive economic outcomes.

Integration of Digital Tools and Technologies: One of the key approaches to developing digital competence among future economists is the integration of digital tools and technologies into the curriculum. This includes the use of data analytics software, economic modeling tools, and online databases to enhance students' analytical skills and understanding of economic concepts.

Experiential Learning: Experiential learning is another effective approach to developing digital competence. This involves providing students with hands-on experience using digital tools and technologies in real-world economic scenarios. This could include working on research projects, simulations, or internships that require the application of digital skills.

Interdisciplinary Education

Interdisciplinary education plays a crucial role in developing the digital competence of future economists. In the context of digital skills, interdisciplinary education involves integrating elements of computer science, data science, and information technology into economics curricula. This approach allows students to gain a more comprehensive understanding of digital technologies and their applications in economics.

Computer Science: Integrating computer science into economics education can help students develop programming skills and a deeper understanding of algorithms and data structures. These skills are essential for working with large datasets and developing software applications for economic analysis.

Data Science: Data science focuses on the extraction of knowledge and insights from data. By incorporating data science principles into economics education, students can learn advanced techniques for data visualization, machine learning, and predictive modeling. These skills are valuable for economists working with complex datasets to forecast economic trends and analyze policy impacts.

Information Technology: Information technology encompasses the management and use of digital information. Understanding information technology principles can help economists effectively use digital tools and platforms for research and communication. This includes knowledge of database management systems, cloud computing, and cybersecurity.

By integrating these disciplines into economics education, students can develop a more holistic understanding of digital competence. They can also gain practical skills that are directly applicable to real-world economic challenges. Additionally, interdisciplinary education encourages collaboration and cross-pollination of ideas between disciplines, which can lead to innovative solutions to complex economic problems.

Overall, interdisciplinary education is essential for equipping future economists with the digital skills they need to succeed in a rapidly evolving digital economy. By combining elements of computer science, data science, and information technology into economics curricula, educators can ensure that students

graduate with a comprehensive understanding of digital competence and its applications in economics.

Continuous Learning and Adaptation: In the rapidly evolving digital landscape, it is crucial for economists to engage in continuous learning and adaptation. This involves staying updated with the latest digital trends and technologies and actively seeking out opportunities for professional development in digital skills.

Practical Examples and Solutions

Integration of Digital Tools: Economics programs can integrate software like Excel, Tableau, or programming languages such as Python into coursework. For instance, students could analyze real-world economic data using Excel's data analysis tools or create interactive data visualizations in Tableau.

Here's an example of how Python can be used to analyze economic data:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Load the dataset
data = pd.read_csv('economic_data.csv')

# Display the first few rows of the dataset
print(data.head())

# Calculate the average GDP growth rate
avg_gdp_growth = data['GDP Growth'].mean()
print(f"Average GDP Growth Rate: {avg_gdp_growth}")

# Calculate the correlation between GDP growth and inflation
correlation = data['GDP Growth'].corr(data['Inflation'])
print(f"Correlation between GDP Growth and Inflation: {correlation}")

# Create a line plot of GDP growth over time
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(data['Year'], data['GDP Growth'], marker='o')
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('GDP Growth')
plt.title('GDP Growth Over Time')
plt.grid(True)
plt.show()
```

In this example, we use the pandas library to load and manipulate economic data from a CSV file. We calculate the average GDP growth rate and the correlation

between GDP growth and inflation. Finally, we use matplotlib to create a line plot of GDP growth over time. This example demonstrates how Python can be used as a powerful tool for analyzing and visualizing economic data.

In conclusion, the development of digital competence among future economists is essential in the rapidly evolving digital landscape. The integration of digital tools and technologies into the curriculum, experiential learning opportunities, interdisciplinary education, and continuous learning and adaptation are key approaches to ensuring that economics students are equipped with the necessary digital skills. By developing digital competence, future economists can effectively analyze data, conduct research, and make informed decisions in the digital economy. It is imperative for educators and policymakers to prioritize the development of digital skills among economics students to prepare them for the challenges and opportunities of the digital age. Through these modern approaches, economists can harness the power of digital technologies to drive innovation and create positive economic outcomes.

BIBLIOGRAPHY

1. Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-based research: A decade of progress in education research? *Educational researcher*, 41(1), 16-25.
2. European Commission. (2017). *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*. Publications Office of the European Union.
3. Krumsvik, R. J. (2014). Situated learning and teachers' digital competence. *Education and Information Technologies*, 19(2), 383-392.
4. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers college record*, 108(6), 1017-1054.
5. National Research Council. (2012). *Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century*. National Academies Press.

COMPUTER GRAPHICS - A MODERN DIRECTION OF THE PEDAGOGICAL EDUCATIONAL PROCESS

Bagbekova Laylo Kadirbergenovna

TSPU after named Nizami.

Today, with the development of the computer industry, its various directions are emerging. Computer graphics is one of them.

In our daily lives, computer graphics are used in various books, notebooks and magazine covers, advertising banners on the sidewalks and on the roofs of buildings, various movies, clips, shows and beautiful images on the Internet. we can see.

Computer graphics - these models and images are created using a computer is a direction that can be made, stored and processed.

This means that a computer can represent a variety of information in the form of pictures, drawings and shapes.

Types of computer graphics

	Rastr	Vector	Fractal	Three-dimensional
Description				

In raster graphics, images consist of a set of colored dots. Hence, the main element of raster graphics is the point. These dots are called pixels. The greater the number of dots in an image, the higher the quality and brightness of the created image, shape, drawing, etc.

Advantages:

- be able to save any image;
- image quality;
- almost all devices can work with it.

Disadvantages:

- the need for a large amount of memory to store the image created in raster graphics;

- requires a lot of work to edit raster images;
- decreased image quality when zooming in or out;

Vector images are a collection of geometric objects that are more complex in structure and have different shapes. Examples of such objects are rectangles, circles, ellipses, polygons, sections, and lines. In vector graphics, the main element of the image is the line.

Vector graphics are widely used in the creation of drawings, animations.

Advantages:

- No matter how much you resize the image, its quality does not change at all;
- Editing vector images does not require much effort and time;
- Vector graphics take up less memory if raster objects are not used in the image.

Disadvantages:

- vector images appear artificial;
- Colors are less complex than raster graphics.

Fractals are forms that consist of similar parts.

Fractal graphics are commonly used to model and analyze various processes, and to create a variety of interesting applications, especially game applications.

Advantages:

- the ability to create fantastic images in fractal graphics;
- can be used in modeling real events and processes;
- Ability to create a variety of software and video games.

Disadvantages:

- knowledge of different programming languages (C, Delphi, Pascal, etc.) in fractal graphics is required;
- the difficulty of predicting the result, because the fractal graphics work exactly in the programming process;

The field that studies how to create three-dimensional objects in a virtual entity is called three-dimensional (3D) graphics. We usually think of three-dimensional graphics as movies and animations. However, along with a variety of animations from three-dimensional graphics, computer games, cartoons,

commercials, engineering projects, computer object modeling, architecture, videos, creating virtual reality, and even creating street posters also widely used.

Advantages:

- easy to create projects in engineering and architecture in three-dimensional graphics;
- allows you to see the created objects from all sides;
- has a great ability to make animated videos;

Disadvantages:

- requires a lot of memory to create an image in three-dimensional graphics;
- requires a lot of time and effort to edit three-dimensional images;
- requires high quality computer performance;
- high CPU speed;
- Images created in three-dimensional graphics can be printed only on special 3D printers.

Computer graphics is divided into the following areas:

1. Scientific graphics. Used to describe scientific research and its results

2. Commercial graphics. It helps to show economic indicators and processes clearly.

3. Design graphics. Provides simplification, improvement, acceleration and automation of design work in economics, engineering, construction and other fields.

4. Animated graphics – the movement of created models in different views

5. Illustrative graphics. Used for decoration in various areas of service.

6. Artistic graphics. Widely used in the creation of works of art.

7. Demonstration graphics – serves to create a machine image of documents such as text, diagrams, sketches and prepare it for presentation

8. Engineering graphics – such graphics are widely used in the automation of drawing, design and construction work

In computer graphics, special software allows you to draw on a computer screen with a mouse, that is, to create, edit, and move images, just as you would draw a picture on a sheet of white paper with a pen or pencil. These programs are drawing programs or graphic editors that control the elements of an image. The rapid development of computer graphics and the updating of its hardware and software require constant improvement of this course, the constant study of new directions in this field.

In conclusion, the function of computer graphics is to effectively and meaningfully represent art and visual expression to the user and to process an object from a moving world. With the help of computer graphics, it is easy to understand the computer and interact with it to create a fantastic image.

References

1. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

2. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.

3. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>

4. Laylo, B., & Xilola, M. (2023). Opportunities of computer graphics in creation of electronic textbook. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1121-1123.

5. Kadirbergenovna, B. L. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55.

**“FILOLOGIYA VA TILLARNI O‘QITISH” TA’LIM YO‘NALISHI
TALABALARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

Muxammadiyev Feruz Gafurjanovich

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Amaliy matematika va kompyuter tahlili kafedrası tayanch doktoranti

E-mail: muhammadiyevf1@gmail.com

Ta’limda axborot texnologiyalari” fanida to’ldirilgan reallik texnologiyasini o’rganish obyekti va o’qitish vositasi sifatida qo’llanilishi ushbu fanni o’qitishning metodik tizimini takomillashtirish imkonini beradi.

To’ldirilgan reallik texnologiyasining o’ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish, ta’lim tizimida, xususan, “Ta’limda axborot texnologiyalari” fanida qo’llanilishning to’rtta usulini aniqlash imkonini beradi. Ushbu usullarni “Ta’limda axborot texnologiyalari” fani amaliy mashg’ulotlarning ma’lum bir mavzular doirasida ko’rib chiqamiz.

1. Virtual obyektlarni real obyektlar bilan almashtirish usuli.

Bu usul ikkita bosqichga ajratilgan. Birinchi bosqichda talabalar berilgan topshiriqni bajarish uchun to’ldirilgan reallik texnologiyasiga murojaat qilishadi, ya’ni virtual obyektlarni vizual siljitish orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda esa, talabalarning amaliy ko’nikmalarin rivojlantirish maqsadida berilgan topshiriqni real obyektlar asosida bajarishadi.

Bu usulni “Zamonaviy o‘quv-texnik vositalari va ularning imkoniyatlari” mavzusi misolida ko‘rib chiqish mumkin. Bu mashg‘ulot davomida talabalar o‘qituvchi tomonidan tayyorlab qo‘yilgan markerlar asosida kompyuter sinfi uchun zarur bo‘lgan o‘quv-texnik vositalarni to‘ldirilgan reallik asosida yig‘ishadi. Agar topshiriq to‘g‘ri bajarilsa, u holda bu topshiriqni bajarish uchun real obyektlarni ishlatishadi. Bu xolda talabalarda amalda zamonaviy o‘quv-texnik vositalar bilan ishlash ko‘nikmasi rivojlanadi.

2. Real obyektlarni vizual obyektlar bilan almashtirish usuli.

Bu amalga oshirish bo‘yicha eng sodda usul hisoblanadi. Oldindan yaratilgan to‘ldirilgan reallikning vizual obyektlari yordamida talabalar marker o‘rnida ixtiyoriy virtual obyektни ko‘rishi mumkin. Bu obyektlar statik va dinamik ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. Bu usulni “Taqdimot yaratishning zamonaviy vositalari” mavzusi misolida ko‘rish mumkin. Bunda taqdimot yaratishda markerda 3D virtual obyektlarni qo‘llash mumkin. Talabalar 3D obyektning masshtabini o‘zgartirish va har xil tomondan ko‘ra olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

3. Virtual va real obyektlaridan birgalikda foydalanish usuli.

Bu yuqoridagi ikkita usulni birgalikda bajarilishidir. Bu eng samarali va ko‘rgazmali usul bo‘lib, ammo amalga oshirishning eng qiyin usuli hisoblanadi. Bu usulda real obyektlar ustida qo‘shimcha axborot manbalari paydo bo‘ladi. Masalan, bu real obyektlarning ishlash tamoyili yoki sxemasi bo‘lishi mumkin. Bu usulni “O‘quv animatsion roliklar tayyorlash dasturlari bilan ishlash” mavzusi doirasida ko‘rib chiqish mumkin. Talabalar animatsion roliklarni ko‘rish jarayonida to‘ldirilgan reallik texnologiyasi yordamida bu roliklarni yaratuvchi dasturiy vositalar haqida ma‘lumot hamda bu dasturiy vositalarda animatsion roliklarni yaratish ketma-ketligi haqidagi axborot manbalarini ko‘rish mumkin.

4. Dinamik markerlarni qo‘llash usuli.

Bu usulda to‘ldirilgan reallikning markerlari kompyuterlarning monitorlarida akslanadi va talabalarning xarakatlariga qarab o‘zgaradi. Dinamik marker o‘z xolatiin o‘zgartirish qobiliyatiga ega bo‘lganligi uchun turli xil qurilmalarni modellashtirish imkonini beradi. Bu usulni “Google hujjatlar bilan ishlash xizmatlari

(matn, elektron jadval, taqdimotlar) va so‘rovnomalar yaratish. Google Classroom veb-xizmatidan foydalanib masofaviy o‘quv kursini yaratish. Elektron doskalar uchun interfaol taqdimotlar tayyorlash. <https://classroomscreen.com/> - da onlayn elektron doska bilan ishlash” mavzusi misolida qarab chiqish mumkin. Bunda to‘ldirilgan reallikning markerlarini o‘zgarishi bilan talabalar turli xil Google ilovalarga o‘tib, u yerda berilgan topshiriqni bajarishligi mumkin bo‘ladi.

“Filologiya va tillarni o‘qitish” ta’lim yo‘nalishi talabalarni raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali ta’lim sifat va samaradorligini oshirish, jumladan o‘qitishda to‘ldirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish bo‘lajak mutaxassisdan yangicha yondashuvni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Zakirova F. M., Muhammadiyev F. G. (2023). Training future english teachers in the context of using digital technologies. SPAST Abstracts, 2(02).

2. Muxammadiyev F.G. Ta’limda axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Ma’rifat”, 2023. – 314 b.

3. Muxammadiyev F.G. The need to improve the digital skills of future english teachers in uzbekistan. // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Great Britain. ISSN 2056-5852. Vol. 11 No. 2. 2023. P. 1-5.

UDC 510.24

POSITIVE MOTIVATION MIGHT BE EXPECTED TO RESULT IN INCREASED ACHIEVEMENT

Sharipova Lola Djavlanovna

Candidate of Physics and Mathematics, Docent

Tuychieva Sayyora Takhirovna

Doctor of philosophy (PhD) in physical-mathematical sciences, Acting associate docent of the Department of Higher Mathematics

E-mail: sayyora-tohirzoda@mail.ru

Eshkabilov Alisher Abdullaevich

Acting associate docent of the Department of Higher Mathematics

E-mail: alisher.eshqobilov@yandex.com

Abstract: *This article includes some methods and techniques of teaching mathematics, which will further help in teaching.*

Key words: *Integration, the continuity, innovation activity, modernization of education.*

Аннотация. *Ушбу мақолада талабаларга математика фанини ўқитишда кенг қўлланиладиган баъзи янги методик усуллардан фойдаланиш етарлича ёритилган.*

Калим сўзлар: *Интеграциялашув, ўзаро боғлиқлик, инновацион фаолият, таълимни модернизация қилиш.*

Аннотация. *В статье рассматриваются новые методические средства обучения математике, широко используемые в обучении студентов.*

Ключевые слова: *Интеграция, преемственность, инновационная деятельность, модернизация образования.*

“Appreciate science, strive for science. Do not waste even a second of your time.

Youth is the most invaluable period of life.

Science and knowledge - fireproof, non-submersible, never forget that it is a fortune that no one can take away from you!”

Sh. Mirziyoev

Emphasizing that no country can develop without scientific achievements and innovations in this area, the President said: “Strategies and mechanisms of innovative development of the country are closely linked, first of all, with the effective use of intellectual and scientific-technical potential created in this country. Deepening the integration of science and industry, including science and education, will play an important role in fulfilling this task” [1].

Teaching and learning strategies are broad concepts. Teaching strategies refer to a wide range of processes, from the way in which classrooms are organized and resources used to the daily activities engaged in by teachers and students to facilitate

learning. Student learning strategies refer to cognitive and meta-cognitive processes employed by students as they attempt to learn something new.

The literature on students' motivation to learn often makes a distinction between intrinsic and extrinsic motivation, commonly holding that intrinsic motivators are more effective than extrinsic ones in engendering engagement and performance. The report uses the index variable interest in and enjoyment of mathematics to represent this construct. This variable derives from a series of questionnaire items on how much students enjoy and look forward to doing mathematics. The report considers subject-matter interest to be an aspect of student learning strategies, especially if interest in the subject flows in some way out of or from the teaching. This type of positive motivation might be expected to result in increased achievement. In contrast to the intrinsic nature of interest and enjoyment, students may be motivated to study mathematics by its perceived importance to future education or to careers. To analyze this possibility, index of instrumental motivation in mathematics, measured by a series of questionnaire items on the perceived value of studying mathematics for these external reasons [2].

Together, on average, the two measures of motivation to learn mathematics account for an additional 5% of performance variation among students but no additional performance variation among schools. Students' motivation accounts for 11% of the variation in student performance in Norway, 9% in Denmark and Finland and 8% in Korea. Students' reported levels of interest in and enjoyment of mathematics show relatively strong positive association with mathematics performance. However, this changes mainly to moderate Mathematics Teaching and Learning Strategies. Are Students' Perceptions of their Mathematics Teaching and Learning Related to Mathematics Performance? In contrast, students' instrumental motivation to learn mathematics, which also has a strong positive observed association with performance, continues to show significant positive effects. It is interesting to note that in Poland, the United States, Canada and the Russian Federation, the effect of students' interest in and enjoyment of mathematics is

negative while the effect of students' instrumental motivation to learn mathematics is positive.

Positive attitudes towards school and motivation to learn may be, independently of their impact on achievement, important outcomes in their own right. The four measures of students' perceptions of school in general and their motivation to learn mathematics show positive correlations among themselves. This lack of independence among these measures no doubt accounts for the change in patterns of relationship when all of the measures enter into the same analytical model [3].

Like socio-economic status, students' self-confidence and motivation as learners show consistent correlations with achievement. These factors could also be related to teaching and learning strategies, and therefore they are included as control variables in the models. Nevertheless, unlike socio-economic background, the direction of causation is not at all clear for these variables. That is, it is possible that attitudes can be influenced by teaching strategies that attitudes influence learning strategies or that attitudes are affected by achievement. For example, the question remains unresolved of whether a high level of perceived competence in mathematics precedes or follows a high level of achievement, or whether low achievement engenders high mathematics anxiety or vice versa. As noted earlier, cultural differences are likely to affect students' interpretation of self-confidence and motivation questions. Results in these areas should be interpreted with country differences in their mean index values in mind. Readers familiar with particular countries or cultures are better placed than the authors to make judgments about such differences. These variables show some unexpected patterns when taken in the context of other factors in the full model and hence warrant further discussion.

Self-efficacy is often seen as a major determinant of behavior. However, there is some debate as to whether self-efficacy is best thought of as a generic or a subject-specific trait. The extent of its correlation with achievement seems to depend on the type of self-efficacy measure used. In countries where students have least confidence in their own efficacy, this variable also makes least difference to their predicted

achievement; it is most closely correlated in some countries that have about average self-efficacy overall [3, 4].

The question arises of whether there would be any benefit in attempting to enhance self-efficacy in mathematics as a means of improving achievement. Students in Japan and Korea have among the lowest average sense of self-efficacy in mathematics, though both countries have among the highest average achievement levels. This finding raises the further question of whether the culture or the school systems of these countries are in some way engendering more negative student opinions of their mathematics competence than the reality of their achievement warrants.

Some indication to teachers that students' motivation is an important aspect of their learning. When asked about their motivation to learn mathematics – out of interest or for more instrumental reasons – students once again responded differently across countries. Although cultural differences may influence the way students respond to this question across countries, within countries those with the highest motivation perform best on average (there is a moderate correlation between motivation and performance). Much of the research on efficacy, attitudes and motivation hinges on the working hypothesis that high values of such variables are associated with high achievement. However, some sources suggest that the relationship between these factors and achievement is subtler and more indirect than the simple hypothesis would indicate. This study strongly reinforces that view. While most of the bivariate relationships operate in the predicted direction when examined within countries, there is an obvious country-specific component in the patterns. For example, students in several high-achieving countries, particularly Asian ones, show a generally negative sense of self-efficacy and have relatively negative attitudes and motivations.

The existence of negative between-country effects suggests that country-specific features strongly influence the measurement of these factors. Even within countries, however, positive associations between certain attitudes and performance sometimes become negative when adjusting for other factors [4].

Conclusion

These factors influence achievement, it might be desirable to direct teaching strategies towards improving attitudes and motivations in the hope that this would have indirect positive effects on achievement. While there is no way of measuring the extent to which teachers deliberately aim to improve attitudes in order to improve achievement, in practice there is a consistent bivariate association between good student attitudes and the adoption of helpful teaching strategies, for example by creating a positive classroom climate. Nevertheless, it seems that there is little to be lost in having teachers act in ways that help reduce mathematics anxiety and increase students' sense of self-efficacy in mathematics and their self-concept. However, teachers should also note that students who enjoy mathematics or feel a sense of belonging at school actually tend to perform worse in mathematics when adjusting for all other factors. This evidence does not mean that enjoying mathematics causes students to perform worse, but that a student who enjoys mathematics more than another will not necessarily perform better if she does not also have other characteristics that tend to go with enjoyment, such as greater confidence in her mathematics ability.

References

1. Shavkat Mirziyoev. We will resolutely continue our path of national development and take it to a new level. Volume 1, T., "Uzbekistan", 2017.
2. Francisco, J. M. & Maher, C. A., Conditions for promoting reasoning in problem solving: Insights from a longitudinal study. *Journal of Mathematical Behavior*. 2005.
3. Urdan, T., & Turner, J.C., *Competence motivation in the classroom*. New York, NY: Guilford. 2005.
4. Brophy, J. *Toward a model of the value aspects of motivation in education: Developing appreciation for particular learning domains and activities*. *Educational Psychologist*. 1999.

TEXNOLOGIK TA'LIMDA MASHG'ULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM VOSITASI SIFATIDA QOLLASH

Muxamedova Xolida Baxtiyorovna

**Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Professional
ta'lim fakulteti Texnologik ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi.**

Nabiyeva Gulnora Abdivahobovna

**Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Professional
ta'lim fakulteti Texnologik ta'lim metodikasi kafedrasida talabasi**

Annotatsiya: Pedagogik tizimda maqsaddan natijagacha bo'lgan jarayonda metod, shakl, mazmun, texnologiya, vositalar moslik darajasining ko'p yoki kamligi pedagogik jarayonning samarasini bildiradi.

Kalit so'zlar: педагогика, электрон почта, интернет, Web-технология, мультимедия, масофавий ўқитиш, технологик таълим, ахборот технологиялари, компьютер, метод.

Аннотация: В процессе от цели к результату в педагогической системе высокий или низкий уровень совместимости метода, формы, содержания, технологии и инструментария свидетельствует об эффективности педагогического процесса.

Ключевые слова: педагогика, электронная почта, Интернет, Web-технологии, мультимедиа, дистанционное образование, технологическое образование, информационные технологии, компьютер, метод.

Abstract: In the process from goal to result in the pedagogical system, a high or low level of compatibility of method, form, content, technology and tools indicates the effectiveness of the pedagogical process.

Key words: pedagogy, e-mail, Internet, Web technologies, multimedia, distance education, technological education, information technology, computer, method.

Pedagogik jarayon pedagogik tizimning asosiy rol o'ynovchi qismidir. Pedagogik tizim esa bir nechta kompetentlarni o'z tarkibiga mujassamlashtirgan o'zgarishlarda ham barqaror bo'lgan yangilik kiritilganda o'z kuchini oldingi xususiyatini yo'qotib yangi xususiyatlarini hosil qiluvchidir.

Axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va yangi axborotni yaratish bilan shug'ullanuvchi texnologiyalarni kompyuterlar asosida joriy etish, ya'ni belgilangan faoliyat turini amalga oshiruvchi kompyuter va unda joriy etilgan dasturiy ta'minotni yuritish majmuasi axborot texnologiyasi deb yuritiladi.

O'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish to'laligicha qonuniyatga mos hodisadir. Faqat ta'limda ulardan foydalanishning samaradorligi o'qituvchi – o'quvchi o'zaro aloqasi tizimida kelib chiqadigan murakkab o'zaro aloqalarning o'rnini bosishi, haqidagi aniq tasavvurlar bilan bog'liq. Axborot texnologiyalari o'qitishning maqsad va mazmunini o'zgartiradi, uning yangi metodlari va tashkiliy masalalari paydo bo'ladi.

Zamonaviy texnologiyalari (elektron pochta, internet, Web-texnologiya, multimediya texnologiya, masofaviy o'qitish va boshqalar) o'quv jarayonida foydalanish ularning ilmiy-metodik asoslarini chuqur o'rganishni talab etadi. Jumladan bu jarayonga "inson - komp'yuter" tizimi sifatida qarash bir qator o'z echimini kutayotgan muammolarni keltirib chiqaradi. Bu tizimda, boshqa har qanday tizimdagi kabi boshqaruvchi va boshqariluvchi ob'ektlar bo'lib, ular orasida to'g'ri va teskari aloqalar mavjuddir. Ushbu tizimga yangi ob'ekt sifatida kiritilgan va axborot texnologiyasining asosini tashkil etgan zamonaviy komp'yuter o'quv jarayonidagi aloqalari o'z ta'sirini o'tkazadi, bu esa o'z navbatida ta'lim berish metodida ma'lum o'zgarishlarga olib keladi. [1]

Pedagogik tizimda maqsaddan natijagacha bo'lgan jarayonda metod, shakl, mazmun, texnologiya, vositalar moslik darajasining ko'p yoki kamligi pedagogik jarayonning samarasini bildiradi. Bir qancha pedagogik olimlarning fikricha pedagogik va axborot texnologiyasining va unda inson omili, munosabat, qo'yilgan talablar, usul va uslublar, pedagogik tizimning natijasini ozgina bo'lsa ham samarali tomonga siljishiga qaratilgan bo'lib, 15-20 % ga o'stirishga olib kelishdan iboratdir.

Ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyasini olib kirish zaruriyati 70-80 yillardan boshlab (o'quvchilarni mashg'ulotga qiziqib ketishi pasayib ketgach) dars metodlarini shakl va tiplarini o'zgartirish, yangilik kiritishdan boshlandi. Darslarga axborot texnologiyasini (kompyuter, filmskop, kadaskop va h.k) olib kirish hozirda ta'lim muassasalarda to'liq axborot texnologiyasiga o'tish (internet, multimediya, elektron pochta va h.k) interfaol usullarni joriy etish bilan davom etmoqda.

Texnologiya darslarida kompyuterli axborot texnologiyalaridan foydalanilganda tayyorlanadigan buyumlarni keng assortimenti namunalarini o'quvchilarga ko'rsatish imkoniyati mavjud bo'lib, o'quvchilarning tasavvurini boyitadi va ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Mashg'ulotlarda o'quvchilarni ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari bilan yaqindan tanishtirish, videorolik va audiovizual vositalarni qo'llash o'quvchilar ko'z o'ngida mehnat jarayonini yaqqol namoyish etish ularning amaliy topshiriqni bajarishlari uchun ahamiyatlidir. [2]

Ayrim umumta'lim maktablarida ba'zi bir amaliy topshiriqlarni bajarishning imkoni etarli bo'lmagan sharoitda kompyuterli ta'lim vositalardan foydalanib, texnologik jarayonlarni animasiya ko'rinishlari taqdim etilganda, o'quvchilarning jarayonni tushunish va tasavvur qilish imkoniyati yaratiladi.

Demak, texnologiya mashg'ulotlarini tashkil etishda o'qituvchining kompyuter vositalaridan keng foydalanishi samarali bo'lishi tabiiy bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchi uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.

O'qitishning axborot texnologiyalaridan didaktik vosita sifatida ta'lim tizimida foydalanishning samaradorligi quyidagi holatlar bilan belgilanadi:

1. Zamonaviy o'qitishning axborot texnologiyalari o'quvchilarga axborotlarning noan'anaviy manbaalariga murojaat qilish imkoniyatlarini ochib beradi, mustaqil ishlar samaradorligini oshiradi va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

2. O'qitishning axborot texnologiyalari qo'yilgan metodik maqsadlarni amalga oshirishi uchun o'qituvchiga o'qitishning turli shakllaridan va ularning

majmuasidan foydalanish, ya'ni zaruriy ta'lim muhitini barpo etish imkonini beradi. O'qitishning axborot texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchi kompyuterlashtirilgan o'qitish va nazorat qilish dasturlarini sharoitdan kelib chiqib o'zgartirish imkoniga ega bo'ladi.

3. Avtomatlashtirilgan o'quv-axborot tizimida foydalanishga asoslangan o'qitishning axborot texnologiyalarini qo'llash natijasida o'qituvchilar o'zlarining axborot bilan ta'minlanganlik darajalarini oshiribgina qolmay, balki deyarli butun dunyodagi axborot jamlamalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'quvchilarga esa quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- O'quvchining mustaqil holda erkin fikrlash malakasini shakllantiradi;
- Ijodkorlik va tashabbuskorlik muhitini vujudga keltiradi;
- O'quvchini faollashtiradi;
- O'zlashtirish ortadi; (vizual ma'lumot xotirada yaxshi saqlanadi)
- O'quvchi olgan bilimlarini hayotga tadbiiq etishga imkoniyat yaratadi.

Texnologiya fanini o'qitishda metodlarning va usullarning o'zaro o'rin almashib turishi darsning jozibadorligi, uning qiziqarli bo'lishini ta'minlaydigan muhim omillardan biri bo'lib, bunda o'qitishning zamonaviy metod va usullaridan samarali foydalana bilmasdan darsni zerikarli va samarasiz o'tishiga sabab bo'lish mumkin. [3]

Shu o'rinda, buyuk alloma Abu Rayhon Beruniyning ta'lim jarayoni to'g'risidagi quyidagi fikrlarini eslash o'rinlidir: "Bizning maqsadimiz o'quvchini toliqtirib qo'ymaslikdir. Bir xillik zerikarli bo'ladi va toqatni toq qiladi. Agar o'quvchi bir masaladan boshqa bir masalaga o'tib tursa, xuddi turli-tuman bog'larda sayr qilgandek bo'ladi, bir bog'dan o'tar-o'tmas boshqa bir bog' boshlanadi. Kishi ularning hammasini ko'rgisi, tomosha qilgisi keladi, har bir yangi narsa kishiga rohat bag'ishlaydi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lish kerak. O'zbekiston. 2017 y.

2. Х.Б.Мухамедова, М.Д.Абдумажидова. Обучение технологии и его назначение в жизни человека и в обществе. Научный Фокус. Международный современный научно-практический журнал. № 1 (100) май. Москва 2023 г.

407-409- б. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/issue/view/20>

3. Х.Б.Мухамедова. Формирование творческой компетентности и учащихся по технологии в общеобразовательных школах. Вестник науки и образования. Российская Федерация. Журнал импакт-фактор № 4 (135), 2023 год. 97-99-бетлар. HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ ИТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хамидова Нигора Тулкуновна,
доцент, ТГПУ имени Низами, Ташкент, Узбекистан

khamidova72@list.ru

Махкамбаев Бекзод

студент направления «Информационные системы и технологии», ТГПУ
имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема применения информационно-коммуникативных технологий в процессе изучения русского языка как неродного, а также описываются положительные факторы применения ИКТ в формировании речевых навыков студентов.

Ключевые слова: технология, компьютер, электронная почта, проект, презентация, Интернет-ресурсы. телеконференция (форум), текстовые и аудиочаты, гостевые книги, сетевые дневники, средства IP-телефонии, социальные сервисы.

Annotation: This article discusses the problem of using information and communication technologies in the process of learning Russian as a non-native language, and also describes the positive factors of the use of information technology in the formation of students' speech skills.

Keywords: Technology, computer, project, presentation, Internet resources.

В нашей стране, уверенно идущей по пути независимого развития, осуществляются масштабные работы по реформированию системы непрерывного образования, повышению эффективности образования и внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определена задача по организации применения информационных технологий в высших образовательных учреждениях на основе новых методов. Поэтому возникла необходимость расширения масштабов использования ИТ в учебном процессе и их использование не только на занятиях естественно-математического цикла, но и на предметах гуманитарного цикла.

Компьютеры используются ныне во всех без исключения сферах человеческой деятельности: в науке и технике, в экономике и обороне, в здравоохранении, политике, средствах массовой информации и искусстве, в повседневной жизни людей. Использование ИКТ в образовании уже является не инновацией, а реальностью сегодняшнего дня. Появление многочисленных сетевых сообществ, возникающие разнообразные формы сетевого взаимодействия формируют новый стиль межличностной и межкультурной коммуникации. Осуществление деятельности в электронном формате естественным образом изменяет процессы во всех производственных областях, в том числе в образовании, педагогике, лингводидактике, методике обучения русского языка.

Современные учебники русского языка и литературы никак не предусматривают использование современных технологий обучения, мало ориентированы на развитие познавательной и творческой активности студентов, не учитывают их индивидуальные способности и личностный опыт. Кроме того, современные программы по предмету не учитывают профиль учебного заведения. Анализ традиционных учебно-методических комплексов и традиционных форм и методов обучения русскому языку выявил следующие противоречия: студенты хорошо воспринимают учебную

информацию в виде схем, алгоритмов, таблиц, умеют классифицировать, систематизировать, структурировать материал, владеют компьютерной грамотностью, давно освоили сетевые ресурсы Интернета.

Идеи личностного отношения к обучающемуся и теории программированного обучения помогли нам обосновать инновационную идею использования информационно-коммуникационных и интерактивных технологий на занятиях по русскому языку и литературе. Основные положения данной идеи:

- использование информационно-коммуникационных технологий (интегрированные занятия, мультимедийные проекты, компьютерные презентации, уроки с использованием Интернета, интерактивные формы подачи материала, на уроках и во внеаудиторной деятельности) на основе личностного подхода к обучающемуся;

- разнообразие форм и видов деятельности, отбор учебного материала и способов его подачи в соответствии с индивидуальными особенностями студентов.

- создание условий на занятиях и во внеаудиторной деятельности для развития познавательной и творческой активности обучающихся, формирование коммуникативной компетенции путем интеграции содержания предмета с современными образовательными технологиями.

Добиться высоких результатов в обучении русскому языку как неродному можно только в том случае, если у обучающихся будет высокая положительная мотивация и высокий познавательный интерес к предмету. Применение ИК-технологий на занятиях русского языка позволяет повысить уровень знаний и освоения предмета через включение каждого студента в активную познавательную и творческую деятельность.

Для этого целесообразно использование компьютерной техники с ее мультимедийными возможностями, Интернет-ресурсы и интерактивные методы обучения на разных этапах занятия.

Объяснение нового материала на занятии можно проводить с использованием компьютерного программного обеспечения, а также с помощью специальных программ, которые позволяют интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс. Важным качеством обучающих программ является органическая связь и сочетаемость с традиционными методами и приемами обучения, рассчитанными на использование их в комплексе с другими имеющимися в распоряжении преподавателя методическими средствами. Целесообразно использование в процессе объяснения различных мультимедиа - иллюстраций, портретов, видеофрагментов, таблиц, схем. При таком объяснении нового языкового материала существенно меняется технология объяснения – дается комментарий с дополнительными объяснениями и примерами, у студентов «включаются» слуховой и визуальный каналы восприятия материала, развивается воображение.

В ходе подготовки к занятию по русскому языку важно разработать свой дидактический материал в виде презентаций, схем-конспектов, так как студентам более привычно получать информацию в структурированном виде.

Необходимо предлагать обучающимся опережающее домашнее задание к новой теме – подготовить свою мультимедийную презентацию (Например, «Из истории науки Средней Азии», «Гениальный Алишер Навои»). Это позволяет повысить эмоциональный фон студентов, задействовать разные каналы восприятия информации, стимулировать обучающихся к проявлению творческой активности, как результат, повысить качество знаний.

Также на занятиях русского языка как неродного можно использовать метод проектов с обязательной защитой на занятии для активизации деятельности обучающихся, отработки исследовательских навыков. (Например, «Типы речи»). Методика проектной работы предполагает коллективную групповую работу студентов под руководством педагога, который выступает как консультант, в результате чего образовательный

процесс демократизируется, увеличивается ответственность каждого участника за свою часть работы. Таким образом, решается коммуникативная педагогическая задача: студенты не только выполняют совместную работу, но учатся деловому творческому общению. Особенно эффективным является использование мультимедийных проектов вместе с интерактивными методами (Синквейн, корзина идей, бортовой журнал, ромашка Блума и т.д.).

Важно проинформировать студентов, о том какими Интернет-ресурсами, электронными словарями и энциклопедиями, тренажерами и разговорниками они могут пользоваться для отработки языковых навыков и поиска дополнительной информации. С помощью данной информации студенты подготавливают интересный материал к каждому занятию: музыкальные произведения, фрагменты фильмов и различные иллюстрации, схемы и таблицы и т.д. Подобная работа позволяет активизировать мыслительную деятельность студентов, включить их в поисковую работу, творчески осмыслить материал.

На этапе подготовки домашнего задания, как вариант, можно предложить студентам разработать буклет, создать электронный тренажер, электронный словарь и т.п.

Большое внимание на занятиях русского языка как неродного необходимо уделить развитию речевых способностей студентов, диалогическому и монологическому способу выражения мыслей. Работа с текстом (с классическим текстом; с текстом, составленным самими студентами) занимает основное место, так как этот вид работы позволяет комплексно решить образовательные, практические и, что очень важно, воспитательные задачи. На данном этапе целесообразно использование активных методов обучения: работа в группах, сюжетно – ролевые игры, защита творческих работ.

Самое элементарное применение компьютера студентами – редактирование текстов, набор текстов своих творческих работ, своих творческих работ, составление сборников, создание компьютерных рисунков.

Надо отметить, что подобную работу студенты выполняют с большим желанием и интересом.

На занятиях русского языка изученный ранее материал можно проверить в виде различных электронных тестов.

Использование новых информационно-коммуникационных на занятиях и во внеаудиторной работе по предмету с обучающимися – все это позволяет добиться высоких результатов в предметных олимпиадах по русскому языку, научно-исследовательских конференциях, творческих конкурсах.

Один из показателей является – повышение творческой активности в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, проектах. Студенты становятся победителями и призерами олимпиад, конкурсов, конференций, создают творческие и исследовательские проекты, которые получают высокую оценку специалистов.

Таким образом, использование информационно-коммуникативных технологий на занятиях русского языка как неродного значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на занятии, заинтересованность студентов в изучаемом материале. Кроме этого, использование компьютерных, информационных технологий на занятиях позволяет осуществлять интеграцию с информатикой, реализовывать приобретаемые на этом занятии навыки в практической деятельности.

Список использованной литературы

1. Брыксина О. Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных технологий и образовательных электронных ресурсов.//Информатика и образование. 2004. №5.

2. Гузеев В. В., Дахин А. Н., Кульбеда Н. В., Новожилова Н. В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценность, успех. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2004.

3. Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей: руководство по планированию. – М.: Изд. ИНТ, 2005.

4. Урок с компьютером: информационные технологии в гимназическом образовании (практическое руководство). - Томск: Издательство "Курсив", 2005.

5. Интерактивные технологии в образовании// учебно-методический комплекс// Российский государственный гуманитарный университет. – Москва, 2005

6. Хамидова Н.Т. Формирование профессиональной компетенции преподавателя в условиях цифровизации образовательного пространства // Сборник материалов конференции «Цифровая педагогика», Т: 2024, стр.129-132

7. Хамидова Н.Т. Роль икт в процессе изучения русского языка как неродного // Сборник материалов конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», Т: 2023, стр. 336-341

8. Хамидова Н.Т. Совершенствование информационной культуры учителя в условиях цифровизации образовательного пространства // Сборник материалов конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», Т: 2023, стр. 347-353

9. Хамидова Н.Т. Развитие педагогических качеств студентов в учебном процессе // Т: Та'lim, fan va innovatsiya. - 2023 стр. 358-360

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Berdiyeva Sadoqat Eshonqul qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

sadoqatberdiyeva0905@gmail.com

Mirzayev Sardor Amrullayevich

Qarshi davlat universiteti doktaranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kongruentlik sifatleri tushunchasi, boshlang'ich sinf o'quvchilarini kongruentlik ruhida shakllantirish, muloqot

jarayonida o'quvchilarda kongruentlik qobiliyatini yuksaltirish usullari va bosqichlari haqida nazariy asoslar va ilmiy mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kongruentlik, muloqat, pedagogik muloqat, zamonaviy ta'lim.

Bugungi texnologiyalar asrida, mustaqil fikrga ega va vatan manfaatini himoya qiladigan barkamol avlodni tarbiyalash har qachongidan ham muhim masala hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarning hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan vedioselektor yig'ilishida bugungi tahlikali davrda yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga e'tibor va ma'suliyat masalalari bo'yicha ziyolilar oldiga aniq vazifalar qo'yildi. Yosh avlodni diniy bag'rikenglik, vatanparvarlik, umuminsoniy an'analar, qadriyatlardan keng va umumiy foydalanish ruhida tarbiyalash hozirgi kunning asosiy maqsadidir.

Kongruentlik – ochiq ko'ngillik, oq ko'ngillik, bag'rikenglik; o'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga nisbatan toqatli bo'lish, qisqa qilib aytganda, o'zga insonni hurmat qilishdir. Kongruentlikni alohida shaxslar, guruhlar, davlatlar namoyon qilishi mumkin, shuning uchun ham aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarida kongruentlik sifatlarini yuksaltirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonni tashkil etishda ya'ni o'quvchilarni kongruentlik ruhida tarbiyalashda o'quv qo'llanmalar va o'qituvchining o'rni beqiyosdir, chunki bu tushuncha orqali o'quvchilar o'zaro bir-birini hurmat qilish, atrofdagilarni kamsitmaslik kabi sifatlarini o'zida mujassamlashtiradilar.

Aslida kongruentlik tushunchasi bugungi asrda paydo bo'lgan tushuncha emas, zero, bir necha asrlardan buyon insoniyat tarixida foydalanib kelingan tushunchadir. O'zida barcha insoniylik sifatlarini mujassam etgan fuqorolarga ega mamlakatgina barqaror va bardavom rivojlana oladi. Shuning uchun yoshlarni ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodni maktabgacha ta'lim jarayonida va boshlang'ich sinf o'quvchilarini kongruentlik ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Bizga ma'lumki boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi xotira mexanik xotira hisoblanib, ular biron-bir ma'lumotni va kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlarni yoki kichik iboralarni yod olish juda oson lekin ma'nosini tubdan anglab yetish va tushunish ularda qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ochiq ko'ngillik tushunchasini amalda ertaklar va qisqa hikoyalarni sahnalashtirish orqali tushuntirishimiz mumkin. Aynan kongruentlik tushunchasi boshlang'ich sinf o'quvchilariga chuqur tushuntirilishi va o'rgatilishi zarur, zero, millat – yoshlarning qo'lida.

Kongruent o'quvchini tarbiyalash uchun birinchi navbatda uning dunyoqarashini rivojlantirish zarur. Umumta'lim boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda tarbiya, o'qish va boshqa shu kabi darslar mobaynida kongruentlikka oid dastlabki tushunchalarni o'rganmoqdalar. So'ngi yillarda jamiyatda, iqtisodiyotda va ta'lim sohasida kongruentlik tushunchasidan keng foydalanilmoqda, bundan ko'rinib turibdiki, bu tushunchani har bir boshlang'ich sinf o'quvchilariga chuqur singdirish va ochiq ko'ngillik ruhida tarbiyalash zarur. Birinchi navbatda o'qituvchining kongruentligi o'quvchilarda ham bu tuyg'uning shakllanishiga turtki bo'ladi. Xorij asarlaridan namunalar, parchalar o'qib berish orqali o'quvchilarda o'zgalarga nisbatan hurmat muhiti yaratiladi. Sinf yoki maktabda kongruentlik muhitini yaratish uchun turli xil o'yinlardan foydalanish yuqori darajada foyda keltirishi mumkin.

Birinchi Prezidentimiz aytganlaridek, "Har qaysi inson, millati, tili va dinidan qat'iy nazar, bu dunyoga baxtli yashash uchun keladi. Bunday yuksak orzuga yetishishning sharti va garovi bo'lgan omillar ko'p. Lekin ular orasida hayotimizga ma'no, mazmun beradigan, uni ya'nada yorug' va fayzli qiladigan bir omil borki, u ham bo'lsa odamning o'z uyi, o'z yurtini har tomonlama go'zal va obod qilib, undan o'zi mamnun bo'lib, rozi bo'lib yashashida yaqqol namayon bo'ladi". Bularning zamirida ochiq ko'ngillik, kechirimlilik, o'zaro bir-birini hurmat qilib yashash kabi fazilatlar yotadi. Xalqimizning ochiq ko'ngillik fazilati mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, barqarorligini oshirish va taraqqiyotni yanada rivojlantirish uchun katta xizmat qiladi.

Umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini kongruentlik ruhida tarbiyalash uchun turli xil metodlardan ya'ni sinf ichida guruhlarga ajaratib musobaqalar, taqdimotlar, bayram tadbirlari, tanlovlar o'tkazilish orqali o'rgatish mumkin. Misol uchun "Biz bag'rikeng millatmiz" mavzusida davra suhbatini o'tkazish mumkin. Buning uchun sinfdagi o'quvchilar guruhlarga ajartiladi va har bitta guruhdan vakillar o'z fikrlarini bayon etadilar. Kongruentlikni o'rgatishning yana bir ishonchli metodlaridan biri bu o'qituvchining aynan o'quvchilar o'rtasida yuzaga kelgan vaziyatlarda oq ko'ngillik bilan oqilona va do'stona yo'lni tanlab, muzokarada muammoni hal qilingan holatlar to'g'risida taqdimot tayyorlab ko'rsatishdir. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari eshitgandan ko'ra, ko'zlari bilan ko'rganda ko'proq tasavvurga ega bo'ladilar.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini kongruentlik ruhida tarbiyalash nafaqat o'qituvchilarning kasbiy mahoratiga qolaversa, ulg'ayayotgan muhitga ham bog'liq bo'ladi. Bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun o'quvchilarning ota-onalari, shuningdek mahalladagi nuroniylar, mahalla faollari, atrof-muhitdagi insonlar ishtirok etishlari lozim. Ta'lim jarayonida tengdoshlarga ko'maklashish hamda beminnat yordam berish atrof-dagilarga nisbatan hurmat va izzat tuyg'usini singdirish bilan bir qatorda ularga o'z vaqtida kongruentlik to'g'risidagi ma'lumotni yetkazish zarur.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan barcha o'quvchilar ham kongruentlikni ma'nosini tushunmasligi mumkin. O'qituvchilar amaliy mashg'ulotlar olib borishlariga qaramasdan bunda albatta ota-ona va mahalla faollari yaqindan ko'maklashishlari zarur. Ushbu vazifani o'quvchilarga ochiqko'ngillik, hurmat-izzat, hamdardlik va mehribonlik tuyg'ularini har tomonlama singdirish, shu bilan birga yoqtirmaslik, hasad va o'zaro kelishmovchiliklarning negizini bartaraf etishdan boshlash maqsadga muvofiqdir.

O'quvchilarni kongruentlik ruhida tarbiyalashda quyidagi yo'nalishlardan foydalanilsa yanada yuqoriroq natijaga olib kelgan bo'lar edi.

- 1.Do'stona muomala madaniyatini o'rgatish.
- 2.Odamlar bilan muomala qilish madaniyatini o'rgatish.

3. Ko'rgazmali qurollardan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch" -T. Ma'naviyat, 2008.
2. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi: YUNESKO bosh konferensiyasining 28 sessiyasida qabul qilingan (1995 y. 16 noyabr, Parij) //Nashr uchun mas'ullar: A.Saidov, K.Jo.,raev.–T.: YUNESKO.
3. Bekmurodov M. Milliy mentalitet va ma'naviyat.–T.: Adolat, 2002.
4. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
5. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.
6. Berdiyeva, S. (2024). SINIF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.

ЎРОҚЧИЛИК САЊАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА РАЌАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Парпиева Малика Моминовна

Чирчиқ давлат педагогика университети

Технологик таълим кафедраси в/б доценти, п.ф.ф.д. (PhD)

malika_7613@mail.ru

Джалгашова Курбанай Ембергеновна

Чирчиқ давлат педагогика университети

2-курс Технологик таълим йўналиши талабаси

djalgashovaqurbonoy@gmail.com

Ўзбек халқининг бой маданий мероси ва тарихий анъаналарини тўлиқ сақлаб қолиш ва кўпайтириш, миллий хунармандчилик, халқ бадийи ва амалий санъатини янада ривожлантириш, хунармандчилик фаолияти билан шуғулланувчи фуқароларни ҳар томонлама кўллаб-қувватлаш, комплекс чора тадбирларни амалга ошириш, республикада миллий хунармандчиликнинг

асосий йўналишларидан бири бўлган куроқчилик санъатига эътибор қаратиш, миллийлигимиз уйғунлашган ҳолдаги замонавий куроқ кийимларни, турли хил куроқ буюмларни рақамли технологиялар ёрдамида яратиш халқ хунармандчилиги йўналишида муҳим роль ўйнайди.

Куроқчилик санъати ёрдамида замонавий маҳсулотлар яратишда рақамли технологиялардан фойдаланиш имкониятлари махсус авантажларга эгадир. Куроқчилик санъати майда мато ва кийимлардан бирор бир фойдали нарса яратиш имконини берадиган амалий санъат тури ҳисобланади. Шунингдек, бундан чиройли дизайн ва ғоялар асосида санъат асари яратишда бизга бунда рақамли технологиялар иш унумдорлигини ва дизайн фэйснинг сифатини оширишда катта ёрдам беради. Бугунги кунда ахборот коммуникация технологиялари кундалик ҳаётимизнинг барча соҳаларида жумладан таълим, тиббиёт, бизнес, санъат, техника, банк ва ишлаб чиқаришнинг деярли барча соҳаларида компьютерлар қўлланилиб келинмоқда. Технологик жараёнларни бошқариш, улар ёрдамида янги маҳсулотнинг чизмасини чизишдан то тайёр маҳсулот бўлиб чиққунига қадар бўлган жараёнларни автоматлаштириш, маҳсулот шаклини компьютер экранига чизиб, тегишли ўзгартиришлар киритиш, қоғозга чоп этиш ва бошқа амалларни бажаришда, шунингдек, куроқчилик санъатида ижобий натижаларга эришишда, янги ижодий композициялар яратишда ахборот технологияларнинг ўрни катта аҳамиятга эга. Ижодий жараён бу мазмун ва шакл бирлигини яратишдир. Рақамли технологиялар, компьютерлар, мобил қурилмалар ва интернет орқали маълумотлар ва ахборотни ажратиб бериш, анализ қилиш ва тақдим қилиш имконини беради. Бу маҳсулот яратиш давомида назорат, оптималлаштириш ва таҳлил қилиш жараёнларни автоматлаштиришга қўйиладиган воситаларни ўз ичига олади.

Куроқчилик майда бўлаклардан улаб, тўплаб безак яратиш санъати бўлиб, турли ранг, шаклларда майда мато парчаларидан буюм, безак яратишдир. Куроқчилик санъати амалий санъат тури ҳисобланиб, ундан тайёрланган буюмлар ўзининг тузилиши, хом ашёнинг гўзаллиги, шакл ва

рангларнинг мутоносиблиги, рангларнинг уйғунлиги тайёрланган буюмни амалий санъат турига айлантиради. Ўзбекистонда ҳам курокдўзлик санъати қадимдан маълум ва ўзига хос анъаналари билан бошқа куроклардан ажралиб туради. Ўзига хос маъноларни англатиб, ноёб хусусиятлари билан фарқ қилади. Ҳозирда курокдўзлик санъати қадимий анъаналарга асосланган ҳолда, янги замонавий мавзулар билан бойитилиб ривожланган бўлиб, чўпонлар, костюмлар, сузаналар, дастурхонлар ва безак буюмлар, шу жумладан сумкалар яратилмоқда.

Биринчи навбатда замонавий маҳсулотни яратишда 3D модел қуриш ва симуляция қилиш, дизайн ва прототипни қуриб чиқиш жараёнини соддалаштиради ва хатоларга йўл қўймасликка ёрдам беради. Шунингдек маҳсулотнинг таркиби ва дизайни ҳақида қарор қабул қилиш учун маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш имконини беради.

Рақамли технологиялардан фойдаланиш маҳсулот тартибини автоматлаштиришга, яъни мижоз талаблари асосида маҳсулотнинг автоматлаштирилган тартибини аниқлаб беришга, буюртма жараёнларни бошқариш ва инвентаризацияни осонлаштиришга, ҳозирги кунда курокчилик санъати ривожланишида курокчилик санъатига янги ғоялар ва замонавий кўринишдаги дизайнлар яратишга имкон беради.

Рақамли технологиялар курокчилик санъатига кўп турдаги имкониятларни бериши натижасида иш унумдорлиги, самарадорлиги ҳамда иш жадаллиги ортиб боради. Умумий олганда, рақамли технологияларни курокчилик санъатига кириб келиши натижавийлик ва ривожланиш жиҳатдан, автоматлашган ишларда қўл ишини камайтириш имкониятларини беради, яъни:

✚ ишловчиларнинг иш жараёнидаги хатоликларни камайиши, бунда рақамли технологиялар автоматлашган процесслар ва махсус алгоритмлар ёрдамида иш жараёнидаги хатоликларни камайтириш, бу эса ишловчиларнинг вақт ва энергияси тежаш;

✚ рақамли технологиялар дизайн процессларини тезлаштириш ва ишловчиларнинг иш самарадорлигини ошириш, масалан, компьютер асосидаги дизайн дастурлар ёрдамида ишловчилар ишини тезлаштириш ва дизайн натижаларига эришиш;

✚ рақамли технологиялар куракчилик санъатига маҳсулот сифатини ошириш, мисол учун, автоматик текстиль машиналари металл деталларни мукамал тўғри йўналишида ишлатилиши натижасида маҳсулот сифатини ошириш;

✚ рақамли технологиялар куракчилик санъатига инновация ва истиқболлаш, замонавий материалларни ишлатиш, янги дизайн лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва янгича иш жараёнларини яратиш ҳамда жаҳон бозорида маҳсулотларимизни сотиш;

✚ рақамли технологиялар шароитида автоматлашган ва роботлар ёрдамида ишловчиларнинг қўлликни камайтириш, бу асосда механик ишларни автоматлаштириш, роботлар ёрдамида ишловчиларни иш жараёнидаги хатоликларни камайтириш, натижавийликни ошириш, махсус алгоритмлар ёрдамида иш самарадорлигини ошириш, ишловчиларнинг вақт ва энергиясини режалаштириш, махсус маҳсулотларни яратиш;

✚ куракчиликда ишлатиладиган тикув машиналарга рақамли технологиялар ёрдамида дастурлар киритилиши текстиль машиналарининг тез ишлаши ва янгича технологиялардан фойдаланиш натижасида ишни тезлаштириш ва сифатини ошириш, иш жараёнидаги хатоликларни камайтириш, машиналарнинг автоматик контроли, хатоликни топиш ҳамда ўз-ўзини текшириш;

✚ дизайн жараёнларини тезлаштиришда, дизайн натижаларига юқори даражада эришишда, дизайн жараёнларида креативлик асосида ёндошиш, 3D моделлаш ва виртуал тендерлаш, мобил дастурлар ёки веб-саҳифаларни дизайн қилиш, ишловчиларга маҳсулотни ишлаб чиқишдан аввал уни 3D моделларда кўриб чиқиш ва тест қилиш, замонавий материаллар, дизайн лойиҳаш, автоматлаштирилган система ишларини тезлаштириш, онлайн иш

жараёнлари, электрон ҳужжатлар ва коммуникация ишларини тезлаштиришда кўмак кўрсатиш;

✚ рақамли технологиялар ёрдамида интернетдаги махсус сенсорлар ёрдамида иш жараёнидаги хатоликларни топиш, сенсорлар ёрдамида машиналарнинг ички вазифаларини текшириш, автоматлашган контрол тизимлар ёрдамида иш жараёнидаги машиналар билан ишлаш усулини кузатиб бориш ва ҳар бир машина деталлари функцияларни бажарилишини махсус мониторлар ёрдамида назорат қилиш ҳамда улардан тўғри фойдаланиш имкониятларини беради.

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек халқининг кўп асрлик тарихида халқ хунармандчилиги санъат турларидан ҳисобланган куракчилик санъати ўзининг бой ва ранг-баранг маданий мероси билан алоҳида ўрин тутди. Мана шу меросимизни рақамли технологиялар ёрдамида авлоддан-авлодга етказиш, ўзбек халқининг маданият дурдоналарини ҳар томонлама ўрганиш ва таҳлил этиш, замонавий технологиялар фойдаланган ҳолда маданий тараққиётимизни ривожлантириб эъзозлаб бориш ғоят муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги ПФ-5242-сон фармони.
2. Шермухамедов Р.С., Парпиева М.М., Шарипова Г.С. Халқ хунармандчилиги. – Т.; Дарслик. “Тафаккур”, 2021 й.
3. Давлатова С.Т. Ўзбек анъанавий хунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида. – Т.; Монография. “Янги нашр”, 2018 й.
4. Қодиров Б.Э. Электрон ахборот таълим муҳитида ўқувчиларнинг хунармандчиликка оид таянч компетенцияларини ривожлантириш методикаси. Дис. ... п.ф.ф.д. (PhD) – Термиз.: 2021. – 143 б.

PYTHON DASTURLASH TILINING IJTIMOIIY TARMOQLAR BILAN INTEGRATSIYASI

Ismoilov Shahzod Davron o‘g‘li

Farmonqulov Diyor O‘ktam o‘g‘li

**Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi
talabalari**

Python – turli sohalar uchun yuqori darajadagi umumiy maqsadli dasturlash tili. Uning dizayn falsafasi muhim chekinishdan foydalangan holda kodning o‘qilishiga urg‘u beradi. Uning til konstruksiyalari va obyektga yo‘naltirilgan yondashuvi dasturchilarga kichik va yirik loyihalar uchun aniq, mantiqiy kod yozishda yordam berishga qaratilgan. Shuningdek Python sun‘iy intellekt hamda ma‘lumotlar muhandisiligi sohalarining tili hisoblanadi. Python deyarli barcha platformalarda ishlay oladi, xususan Windows, Linux, Mac OS X, Palm OS, Mac OS va boshqalar shular jumlasidandir.

Python o‘rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo‘lgan oz sonlik zamonaviy dasturlash tillari qatoriga kiradi. Python yuqori darajadagi ma‘lumotlar strukturasi va oddiy lekin samarador obyektga yo‘naltirilgan dasturlash uslublarini taqdim etadi.

Python imkoniyatlaridan orqali telegram bot yaratish uchun Python dasturlash tilida bir nechta kutubxonalardan foydalaniladi. Bu kutubxonalarning asosiy vazifalari Telegram API bilan bog‘liq bo‘lgan operatsiyalarni osonlashtirish va avtomatlashtirishdir. Quyidagi kutubxonalardan foydalanish mumkin:

1. python-telegram-bot: Telegram bot yaratishda eng ko‘p ishlatiladigan kutubxona. Ushbu kutubxonaning Telegram bot API bilan bog‘liq ko‘plab funksiyalari mavjud.
2. telebot: Telegram bot API uchun Python kutubxonasi.
3. pyTelegramBotAPI: Telegram bot API uchun Python kutubxonasi.
4. telegram.ext: python-telegram-bot kutubxonasi uchun kengaytirilgan versiyasi.

5. aiogram: Telegram botlarni yaratishda yuqori darajada avtomatlashtirishga ega boʻlgan kutubxona.

Bu kutubxonalarining har biri Telegram bot yaratish jarayonini osonlashtiradi va foydalanuvchilar uchun qulay interfeyslar taqdim etadi.

python-telegram-bot kutubxonasi Telegram bot yaratishda eng koʻp ishlatiladigan kutubxonadir. Ushbu kutubxonaning Telegram bot API bilan bogʻliq koʻplab funksiyalari mavjud. Bu kutubxona yordamida Telegram bot yaratish, xabarlar almashish, fayllar yuklash va boshqa koʻplab amallar avtomatlashtiriladi. python-telegram-bot kutubxonasi oson va intuitiv interfeysni taqdim etadi. Bot yaratish uchun bir nechta modul mavjud: Updater, Dispatcher, Handler, CallbackQueryHandler va boshqalar.

Telegram bot yaratish uchun bizga telegram bot apilari kerak boʻladi. Buning uchun buyruqlar qatori(cmd)ga murojaat qilinadi.

1-rasm.

Soʻngra quydagi buyruq bajariladi:

```
pip install pyTelegramBotAPI
```

telegram botni yaratish kodlarni yozishdan boshlanadi. Buning uchun myfirstbot.py db yangi fayl ochib, telegramdan @botfather deb izlaymiz va u yerdan bot uchun token olinadi. Shu tariqa BotFather orqali yangi bot yaratiladi:

```
/newbot
```

```
botname = myfirstbotpython
```

```
botusername = myfirstbotpython_bot
```

Shundan soʻng @botfather token taqdim etadi.

Navbatdagi bosqichda kitoblarning pdf nusxasini topuvchi telegram bot yaratish uchun kod kiritish jarayoni bilan ishlash mumkin. Bunda, myfirstbot.py faylga quyidagi kodni yoziladi:

```
from aiogram import Bot, Dispatcher, types
from config import*
import os
TOKEN = token
bot = Bot(token=TOKEN)
dp = Dispatcher(bot)
@dp.message_handler(commands=['start'])
async def start(message: types.Message):
    await message.reply('Salom! Kitob nomini kiriting')
def find_book(book_name):
    books_directory = 'kitoblar' # Bu sizning serveringizdagi kitoblar papkasi
    for filename in os.listdir(books_directory):
        if book_name.lower() in filename.lower():
            return os.path.join(books_directory, filename)
    return None
@dp.message_handler()
async def send_book(message: types.Message):
    book_name = message.text
    book_path = find_book(book_name) # Bu funksiya kitobni serverdan topadi
    if book_path:
        with open(book_path, 'rb') as book_file:
            await bot.send_document(chat_id=message.chat.id, document=book_file)
    else:
        await message.reply('Kechirasiz, bu nomli kitob topilmadi')
if __name__ == '__main__':
    from aiogram import executor
    executor.start_polling(dp, skip_updates=True)
```


1-rasm. Telegram bot bazasidagi kitoblar ro‘yxati

Telegram botga kitob nomini kiritib qidiruv berilganida bazadan qidirib topib beradi. Qidiruvdagi kitob nomi bazadagi kitob nomi bilan bir xil bo‘lsa kitobning .pdf shaklini foydalanuvchiga yuboradi. Agarda kitob nomi xato kiritilsa yoki kitob bazadan topilmasa “bunday fayl mavjud emas” degan javob beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

2. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

4. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

5. Laylo, B., & Javakhir, N. (2023, November). Place of self-education in the education system. In E Conference World (No. 2, pp. 138-142).

6. Алибеков, С., & Багбекова, Л. (2022). The role of independent education in the educational system. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 35-37.

7. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

8. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. Scientific progress, 2(1), 300-308.

9. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).

10. Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации (pp. 174-176).

MA'LUMOTLAR BAZASINI HJUJMLARDAN HIMOYA QILISH

Samatova Nigora

Mirsamikova Nazokat

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'lishi talabalari

Ma'lumotlar bazasi - bu ma'lumotlarni samarali saqlash, boshqarish va kirish imkonini beruvchi uyushgan ma'lumotlar ombori. Zamonaviy dunyoda ma'lumotlar bazalari biznes, fan, tibbiyot va texnologiya kabi turli sohalarda muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlar xavfsizligi murakkab, ammo majburiy vazifadir. Ma'lumotlar xavfsizligining buzilishi jiddiy oqibatlariga olib kelishi

mumkin. Eng yaxshi amaliyotlarni qo‘llash va xavfsizlikni doimiy ravishda yangilab turish ma‘lumotlarimizni turli xil tahdidlardan himoya qilishga yordam beradi.

Ma‘lumotlar bazalarini xavfsiz saqlash bizning zamonaviy raqamli davrimizda katta ahamiyatga ega. Bu bizning ma‘lumotlarimizni ruqsatsiz kirishdan himoya qiladi. Masalan, foydalanuvchilarning shaxsiy ma‘lumotlariga kirish uchun ma‘lumotlar bazasiga kirishga urinishi mumkin bo‘lgan xakerlar ularga qanday tahdid solishi mumkinligini ko‘rib chiqishimiz mumkin. Bundan tashqari, ma‘lumotlar bazasi xavfsizligi bizning ma‘lumotlarimizni katta hajmdagi ma‘lumotlarni saqlashga olib kelishi mumkin bo‘lgan kutilmagan tizim nosozliklaridan himoya qilishga yordam beradi. Agar ma‘lumotlar bazasi to‘g‘ri himoya qatlami bilan ta‘minlanmagan bo‘lsa, bu ma‘lumotlarning barchasi yo‘qolishi mumkin.

Ma‘lumotlar bazalari duch keladigan asosiy tahdidlarga quyidagilar kiradi:

- SQL inektsiyalari-bu tajovuzkor ma‘lumotlar bazasiga kirish uchun veb-sayt yoki ilovadagi xatolardan foydalanadigan hujum turi;
- Qoida tariqasida, bu SQL-da zararli kodni shakllarga, kirish maydonlariga yoki boshqa xizmatlar orqali kiritish orqali sodir bo‘ladi;
- Tajovuzkor standart parametrlarni kiritish o‘rniga SQL buyruqlarini kiritishi mumkin;
- Bu unga muhim ma‘lumotlarga kirish yoki ma‘lumotlar bazasi tarkibini o‘zgartirish imkonini beradi.

Turli xil tashqi tahdidlar tufayli himoya choralari har tomonlama amalga oshiriladi va yo‘naltiriladi. Ma‘lumotlar bazasini himoya qilishning keng qo‘llaniladigan usullari mavjud bo‘lib, ular:

Shifrlash. U asl ma‘lumotlarni yoki alohida axborot bloklarini almashtirish yoki o‘zgartirish uchun ishlatiladi, bu esa ma‘lumotlarni to‘g‘ri aniqlash va ularni tuzishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, qo‘shimcha chora sifatida shifrlash kalitlari ishlatiladi, ularsiz o‘g‘irlangan ma‘lumotlardan foydalanish imkonsizdir. Shifrlash nosimmetrik va assimetrik bo‘lishi mumkin, ma‘lumotlar bazasi darajasida, individual dasturlar. Shifrlashning afzalligi bir vaqtning o‘zida bir nechta

darajalarda himoya yaratish qobiliyatidir: ma'lumot, algoritmlar, funktsionallik. Bunday himoyaning salbiy tomoni bor-ma'lumotlar bazasini boshqarishning murakkablashishi, shifrnı ochish zarurati tufayli ma'lumotlarnı qayta ishlash muddatlarining oshishi;

Ma'lumotlarga parol orqali kirishni joriy etish. Foydalanuvchilarning ruxsatsiz kirishini to'xtatish uchun ishlatiladigan usul. Kirish chegarasi bilan birgalikda eng yaxshi ishlaydi. Bunday holda, muhim ma'lumotlar ikki baravar himoyalangan: bir tomondan, kirish huquqlari, boshqa tomondan avtorizatsiya zarurati. Parol ma'lumotni himoya qilish vositasi sifatida ishonchliligini ta'minlaydi, ayniqsa raqamlar, harflar, belgilarning kombinatsiyasini murakkab va muntazam ravishda o'zgartirib turilsa bizning ma'lumotlarimizning xavfsizligi yanada oshadi. Parolni topish qiyin, chunki u shifrlangan ma'lumotlar bazasida joylashgan va unga tashqaridan to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoni yo'q.

Foydalanuvchilar o'rtasida kirish huquqlarini belgilash. Foydalanuvchining holati, uning huquqlari asosida ma'lumotlarga nazorat ostida kirishni tashkil qilish imkonini beradi. Bu aniq foydalanuvchilarnı boshqarish nuqtai nazaridan qulaydir. Ushbu yondashuv tufayli ma'lumotlar bazalarini ko'rish, tahrirlash, ulardan foydalanish kabi vakolatlarnı tayinlash mumkin. Shunday qilib, har xil foydalanuvchilar bir vaqtning o'zida bitta axborot resursidan foydalanadilar. Ma'lumotlar bazalarida bunday ma'lumotlarnı himoya qilish moslashuvchan foydalanish uchun qulaydir. Chunki, turli darajadagi kirish va ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarnı bir joyda saqlashga, ulardan foydalanmaslik kerak bo'lganlardan alohida bo'limlarnı yashirishga, kerak bo'lganda axborot resursiga kira oladigan keng doiradagi foydalanuvchilarnı yaratishga imkon beradi;

Ma'lumotlar bazasiga selektiv yoki umumiy kirishni joriy etish. Umumiy manfaatlar va majburiyatlar bilan birlashtirilgan bir guruh odamlar yoki imtiyozli huquqlarga ega bo'lgan alohida shaxslar ma'lumotlardan foydalanadigan sharoitlarnı yaratadi. Saylovga kirish guruh yoki individual kirish ruxsatnomalari va ma'lumotlarning qiymat darajasi asosida tuzilishi mumkin. Dastlab ichki darajada qo'shimcha himoya choralarini yaratish yoki tijorat sirlari rejimini joriy etish orqali

aniqlanadi. Yoki foydalanuvchi harakatlarini kuzatish bilan ko'p darajali autentifikatsiyani joriy etish imkoniyati mavjud. DLP tizimlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, saylov huquqidan foydalanish jarayonida "umumiy foydalanish uchun", "maxfiy", "tijorat siri" kabi ma'lumotlarni oldindan belgilash samarali chora hisoblanadi. Ruqsatnomalar yoki foydalanuvchi hisoblari xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi.

Ma'lumotlar bazasini himoya qilishga doir misollar ko'rib chiqamiz.

Axborot resurslarining hajmini, ma'lumotlarni qayta ishlashning yuqori tezligini, xavfsizlikni ta'minlash uchun tezkor kirish zarurligini hisobga olgan holda, ma'lumotlar bazasini himoya qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari ko'pincha ishlatiladi. Bunday yechimlar orasida quyidagilarni ta'kidlash joiz:

Database Activity Monitoring (DAM). Bitta DBMS-dan foydalanadigan foydalanuvchilarning mustaqil monitoringini o'tkazishga asoslangan. DAM trafik nusxasi bilan ishlaydi, umuman biznes jarayonlariga ta'sir qilmaydi yoki yuklamaydi. Asosiy himoya funksiyalari orasida SQL so'rovlarini mezon guruhlari bo'yicha tasniflash, foydalanuvchilarning ma'lumotlar bazasi bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilish, ma'lumotlar bilan sinxronizatsiya mavjud.

Database Firewall(DBF). Ma'lumotlarni faol himoya qilish printsipligiga asoslanadi. Buning uchun salbiy so'rovlarni blokirovka qilish qo'llaniladi. Himoya komponentlarini printsipligiga bo'yicha tanaffusga o'rnatish orqali amalga oshiriladi. Ushbu vosita kamroq tarqalgan, chunki blokirovka sozlamalarining noaniqligi va murakkabligi tufayli mavjud tizimga qo'shilish xavfi oshgan, bu ko'pincha ma'lumotlar bazasini himoya qilish tizimining noto'g'ri pozitivlariga olib keladi.

Hujumlarning oldini olish uchun kompaniyaning axborot resurslari ishonchli himoyalangan va muntazam monitoring ostida bo'lishi kerak. Barcha holatlar uchun universal yechimlar mavjud emas, aksincha aniq vazifalar va ma'lumotlar sinfi uchun ma'lumotlar bazasini himoya qilishning kompleks yondashuvi va shaxsiy rivojlanishi talab qilinadi. Har qanday axborot resursini buzish, o'g'irlash yoki nusxalash mumkin, shuning uchun eng yaxshi mudofaa strategiyasi istalmagan hodisalarning oldini olishdir.

Xulosa qilib aytganda, ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash doimiy e'tibor berishni talab qiladi. Ushbu maqolada biz to'g'ri autentifikatsiya va avtorizatsiya, muntazam yangilanishlar, ma'lumotlarni shifrlash, monitoring va jurnalga yozish va ma'lumotlarni zaxiralashni o'z ichiga olgan eng yaxshi amaliyotlarni muhokama qildik. Shuning uchun ma'lumotlar bazasi xavfsizligiga investitsiyalar kiritiladi ular bizning qimmatli ma'lumotlarimizni xavfsizligini ta'minlaydi va foydalanuvchilar tomonidan ishonchli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.
2. Abduraxmanova, S. A. (2022). Individualization of professional education process on the basis of digital technologies. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 65-67.
3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
4. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59
5. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.
6. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In *E Conference World* (No. 2, pp. 97-102).
7. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In *E Conference World* (No. 2, pp. 160-164).

8. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103.

9. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).

10. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

ZAMONAVIY DASTURLASH TILLARI VA ULARNING IMKONIYATLARI

Sayidova Dilnora Zarifboy qizi

Rabbanayeva Gulchehra Avazxonovna

**Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi
talabasi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy dasturlash tillari va ularning imkoniyatlari hamda turlari ko‘rsatib o‘tilgan. Zamonaviy dasturlash tillari bo‘yicha qisqacha ma‘lumotlari berilgan.

Kalit so‘zlar: dasturlash, dasturchi, texnologiya, axborot, frontend, backend, mobil dasturlash, html, python.

Zamonaviy dunyoda, hayotni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilishning iloji yo‘q. Axborot texnologiyalari insoniyatning barcha to‘plangan tajribasini amaliy foydalanish uchun mos formatlangan shaklda aks ettiradi. Shuningdek, u ijtimoiy jarayonlarni amalga oshirish uchun ilmiy bilim va materialistik tajribani jamlaydi, shu bilan birga mehnat, vaqt, energiya va moddiy xarajatlarni tejaydi.

Avvalo dasturlash sohasini rivojlantirish uchun, ta‘lim sohasida yoshlar orasida kompyuter sohasini rivojlantirish hamda yo‘nalishni bosqichma - bosqich tashkil qilish zarur.

Dasturlash - kompyuterlar va boshqa mikroprotessorli elektron mashinalar uchun dasturlar tuzish, sinash va o'zgartirish jarayonidan iborat. Odatda dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (PHP, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi.

Dasturlashning quyidagi yo'nalishlari mavjud.

Frontend

Backend

Mobil dasturlash

Frontend dasturchilar tomonidan saytlar dizayniga ko'ra Chrome kabi brauzerlarda ishlaydigan saytlar ko'rinishi qismi kodini yozishga mas'ul hisoblanadi. Ular ish davomida HTML, CSS, JavaScript va ularga bog'liq instrumentlardan foydalanib chiroyli, ishlatishga qulay, turli ekranlarda yaxshi ko'rinuvchi va tez ishlovchi saytlar tayyorlanadi.

Backend (back end, back-end) esa Frontendning aksi hisoblanib, qaysidir narsaning ichki, yoki orqa tomoni degan ma'noni anglatadi. Bu bilan biz qaysidir narsaning hammaga ko'rinmaydigan, yashirin, ichki yoki orqa tomonini nazarda tutgan bo'lamiz. Back-end Development server tomonidagi rivojlanishni anglatadi. Bu veb-saytda biron bir harakatni amalga oshirishda sodir bo'ladigan sahna ortidagi harakatlar uchun ishlatiladigan atama.

Mobile developer mobil qurilmalar uchun mahsulotlarni ishlab chiqarish chiqishga ixtisoslashgan. Mobil ilovalar mavzuga va bajarilgan mahsulotlarga qarab turli xil bo'ladi. O'yin-kulgi dasturlari (tillarni o'rganish, kitoblarni o'qish, sayohat qilish, sport), xarid qilish ilovalari (e-tijorat segmenti) va alohida nuqtadagi mobil o'yinlar mavjud.

Dunyoning eng yirik forum — Stack Overflow dasturlash tillarining an'anaviy yillik reytingiga ko'ra, 2023-yilning eng ko'p qo'llanilayotgan dasturlash tili ro'yhatida birinchi o'rinni – JavaScript (63,61%), ikkinchi o'rinni - HTML/CSS (52,97%), uchinchi o'rinni - Python (49,28%) egallagan.

JavaScript dasturlash tili bo'lib, dasturchilar interaktiv veb-sahifalarni yaratish uchun foydalanadilar. JavaScript xususiyatlari ijtimoiy media tasmalarini

yangilashdan tortib, animatsiyalar va interaktiv xaritalarni namoyish qilishgacha veb-saytdagi foydalanuvchi tajribasini yaxshilashi mumkin. JavaScript - bu mijoz tomonidan bajariladigan skriptlarni ishlab chiqish uchun dasturlash tili bo'lib, uni Internetdagi asosiy texnologiyalardan biriga aylantiradi. Misol uchun, tasvir karuseli, bosish uchun ochiladigan menyu va veb-sahifani ko'rib chiqishda ko'riladigan veb-sahifa elementlarining ranglarini dinamik ravishda o'zgartirish JavaScript yordamida amalga oshiriladi.

HTML veb-sahifa tuzilishini yaratish va kontentni taqdim etish uchun belgilash tilidir. Belgilash tufayli brauzer elementlarni qanday tartibda ko'rsatishni va ular nimani anglatishini biladi.

Butun dunyo o'rgimchagi to'ri – **World Wide Web** (WWW) HTML gipermatn bog'lanish tili yordamida tuzilgan Web-sahifalardan iborat HTML ancha murakkab til (**Standart Generalived Marnup Language**) SGMLning hisoblanadi. Ananaviy tushuncha bo'yicha HTML butunlay dasturlash tili hisoblanmaydi. HTML-hujjatni belgilash tili. HTML-hujjatni tadqiq qilishda matnli hujjatlar teg(tag)lar bilan belgilanadi. Ular maxsus burchakli ishoralar bilan o'rigan bo'ladi, (< va >). Teglar matnlarni formatlashda va matnga har xil nomatn elementlarni masalan, grafiklar, qo'shimcha ob'ektlar va shu kabilarni o'rnatishda ishlatiladi.

Python - mashhur dasturlash tillaridan biri bo'lib, bu o'rganish uchun oson, foydalanish uchun qulay, ko'p qirrali dasturlash tili shu bilan birga dasturlashga yangi kirganlar uchun ham, soha mutaxassislari uchun ham qulay tanlov.

Python serverda veb-illovalar ishlab chiqish uchun, ma'lumotlar bazasi tizimlariga ulanishi bundan tashqari, u fayllarni o'qishi va o'zgartirishi, katta ma'lumotlarga ishlov berish va murakkab matematikani bajarish uchun ishlatilishi, Pythonni tezkor prototiplash yoki ishlab chiqarishga tayyor dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun foydalanilishi mumkin.

Python turli xil platformalarda ishlaydi (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi va boshqalar).

Python Artificial Intelligence (Sun'iy intellekt) va Data Science (Ulkan ma'lumotlar bilan ishlash) sohalarining tili hisoblanadi. Bugungi kunda keng

ommalashib borayotgan sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturlarning aksari Pythonda yozilgan. Bu sohalardagi mutaxassislar bugungi kunda eng noyob va qimmatbaho kadrlar hisoblanadi.

Moslashuvchanlik —Python dasturlash tili ma'lum bir masalalarni yechish bilan chegaralanmagan. Bu til dasturchilarga yangi va yangi yo'nalishlarga ki'rish imkonini beradi. Python quyidagi sohalarda qo'llaniladi: Web va Internet dasturlash, kompyuter o'yinlarini yaratish, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash (DB), computer vision, foydalanuvchilar uchun grafik interfeys (GUI), juda tez rivojlanayotgan buyumlar interneti (IoT) texnologiyasi va hokazo.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

2. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.

3. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.

4. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System // *Vocational Education*. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

6. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

7. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).

8. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1118-1120.

9. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

10. Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации (pp. 174-176).

TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Sayfullayeva Shahzoda Zokir qizi

**Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi
talabasi**

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalarini qo'llash tobora keng tus olmoqda. O'quvchilar uchun mo'ljallangan ta'limdan ko'zlangan mazmun va maqsad bitta o'quvchini mustaqil hayotga tayyorlash, o'quvchilarning o'z xohishi, istaklari va qiziqishlari bo'yicha mustaqil bilim egallash, egallagan bilimlarini esa kerakli o'rinlarda unumli qo'llay olish, dastlabki kasb ko'nikmalarini shakllantirishdir. Ana shunday vazifalarni amalga oshirish uchun dars jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish samarali va natijaviy usul ekanligi

ahamiyatlidir. Buning uchun o'qituvchi multimedia texnologiyalarining mohiyatini anglay bilishi va ularni o'z o'rnida qo'llay bilishi zarur.

Multimedia tushunchasi – turli shakldagi axborotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasini anglatadi. Multimedia texnologiyalari – bu turli shakldagi axborotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasidir. Multimedia texnologiyalariga avvalo, tovushlar, video-elementlarni qayta ishlovchi vositalar kiradi.

Ma'lumki, multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonini boyitadi, o'quv materiali ta'limiy axborotlarni idrok etishni yanada samaralilashtirish imkonini beradi. Multimedia - bu zamonaviy texnik va dasturiy vositalardan foydalanib, interaktiv dasturiy ta'minot boshqaruvi ostida o'zaro vizual va audiosamara ta'siridan iborat bo'lib, u matn, tovush, grafika, foto, videoni bir raqamli taqdim etish usulida birlashtiradi. Gipermedia - bu multimediali obyektlarda qo'llaniladigan gipermatnli vositalar bilan bog'liq kompyuter fayllaridir. Ta'limni kompyuter va boshqa internettexnologiyalaridan foydalanib tashkil etishda, turli afzalliklar bilan bir qatorda, ayrim kamchilklar ham mavjud: bu aloqa liniyalari bilan bog'liq muammo bo'lishi ham mumkin. Mazkur muammolarni CD-ROM va DVD-disklari deb ataladigan optik kompakt disklar yordamida hal etilishi mumkin.

Zamonaviy ta'lim vositalari - interaktiv, audio-vizual, multimediali o'quv jihozlari - shunchaki zamonaga mos rusumga aylanib borayotgan vositalar emas, balki o'quvchilar shaxsini rivojlantirish uchun variativ imkoniyatdir. Zamonaviy ta'lim tizimining vazifasi esa shunchaki bilim berishdangina emas, balki o'quvchi-talabalarning ijodiy tafakkurini loyihalashtirishga yordam berishdan iborat. Har qanday nazariy bilim amaliyot bilan mustahkamlanishi zarur. O'quvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish, qiziqtirish juda muhim. O'qitishni qiziqarlilashishi hamda unda barcha talabalarning to'liq fikru-zikri bilan faollashishi asosida ta'lim jarayoni juda samarali o'tadi. Bunda ko'rgazmali vositalar ham muhim o'rin tutadi, ular axborotning turli manbalari bilan ishlash va olingan natijalarni solishtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Ta'lim jarayonining to'g'ri tashkil etilishi natijasida avvalo, ta'limning universal ta'siri, uning asosida esa - foydali malaka va ko'nikmalar, nihoyat keng doiradagi salohiyatlari shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda multimedia texnologiyalari - ta'lim jarayonini axborotlashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ta'lim jarayoniga multimedia texnologiyalarini joriy etish o'quvchilarni intellektual rivojlantirish hamda jamiyatimizni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirishning muhim shartidir. Shu sababli ham bugungi kun o'qituvchisi tinimsiz o'z ustida ishlashi, keng ijodiy tafakkurga ega, ilg'or pedagogik va multimedia texnologiyalarini samarali qo'llay oladigan shaxs sifatida o'z kasbiy-mutaxassisligi uchun zarur fazilatlar egasi bo'lishi davr talabidir. Xususan, ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish qulayliklar yaratadi. Bunday darslar kelajakda ilmiy-ijodiy ishlarni tashkil etishda va tadqiqot ishlarini olib borishda, eng asosiysi, ta'lim olishga, fanga va o'zi tanlagan kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xodiev B.Yu va boshqalar. "Informatika" Oliy o'quv yurtlari uchun dasrlik. Toshkent. TDIU 2010
2. G'ulomov C.C. Alimov R.X, va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari. Sharq. Toshkent 2000
3. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students' Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. www.auris-verlag.de.
4. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
5. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In *E Conference World* (No. 2, pp. 160-164).
6. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

7. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

8. www.ictcouncil.gov.uz

9. tami.uz/kitob.php

10. uz.denemetr.com/docs/769/index-317671-1.htm

znanio.ru/media/multimediyaning_tushunchalari

OLIV TA'LIMDA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARIDA TALABALARNING GRAFIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK TIZIMI

Ashirbayev A., dotsent, TDPU

Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrası

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada talabalarning grafik madaniyati kasbiy madaniyatining bir qismi sifatida baholani b, grafik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish sharoitida elektron multimediyali texnologiyalardan foydalanish orqali intensiv o'qitish mumkinligi yoritilgan.*

***Kalit so'zlar.** Grafik madaniyat, kasbiy madaniyat, multimediyali texnologiya, grafik madaniyatni shakllantirish, bilim, ko'nikma, malaka,*

***Annotatsiya.** V dannoy state daetsya otsenka kachestva chasty professionalnoy kulturny studentov graficheskoy kulturny i osvещаetsya vozmojnost intensivnogo obucheniya s ispolzovaniem elektronnyx multimediyных texnologiy v usloviyax formirovaniya i razvitiya graficheskoy kulturny.*

***Klyuchevye slova.** Graficheskaya kultura, professionalnaya kultura, multimediyные texnologii, formirovanie graficheskoy kulturny, znaniy, umeniy, navykov,*

***Annotation.** This article evaluates the quality of a part of the professional culture of students of graphic culture and highlights the possibility of intensive training using electronic multimedia technologies in the context of the formation and development of graphic culture..*

***Keywords.** Graphic culture, professional culture, multimedia technologies, formation of graphic culture, knowledge, skills,*

Ma'lumki, oliy ta'lim muassasalarida zamon talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bugungi kunning asosiy talablaridan biri. Shu bois, oliy ta'limda muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish jarayonida nazariy bilimlarni berish, ularning amaliy ko'nikmalarni hosil qilish bilan birga egallagan bilimlarini amalda qo'llashga qodir bolgan, mutaxassisligiga mos grafik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Bu borada, avvalambor, "grafik madaniyat" tushunchasiga artoflich
izoh berish, uni shakllantirish jarayonida talabalarning tafakkurini
rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, shuningdek, grafik madaniyatni kasbiy madaniyatning bir qismi sifatida ekanligiga baho berib, oliy ta'lim muassasalari talabalarining grafik madaniyatini shakllantirishning uslubiy tizimini ishlab chiqish lozim.

Oliy ta'limda, ayniqsa, texnika ta'lim muassasalarida talabalarining kasbiy tayyorgarligida katta o'ringa ega bo'lgan muhandislik grafik fanlarining hozirgi o'qitilish ahvoli va holatini tahlil qilish, bo'lajak muhandislarda kasbiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida "grafik madaniyat" tushunchasining mohiyatini ochib berish va grafik madaniyatini shakllantirish darajalarini aniqlash maqsadga muvoviqdir.

Oliy ta'limda muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda talabalarning grafik madaniyatini shakllantirish yo'llari va didaktik imkoniyatlari, pedagogik vositalari va metodikasini ochib berish va bu borada bo'lajak muhandislik grafikasi mutaxassislarini kasbiy-metodik jihatdan tayyorlashni ilm-fan texnologiyalarining tezkor rivojlanishi sharoitida ta'lim jarayonini sifat jihatdan yaxshilashga xizmat qiladigan ta'lim jarayonini tizimli va zamonaviy talablar asosida takomillashtirish hisobga olinishi kerak.

Ta'lim tizimida chizma geomaetriya va chizmachilik fanlarini o'qitish metodikasi muammolari bo'yicha o'zbekistonlik olimlar: R.Xorunov Y.Qirg'izboyev, Sh.K.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, I.Rahmonov,

R.Ismatullayev, D.F.Qo‘chqorova, I.E.Ro‘ziyev, P.Odilov, T.Rixsiboyev, Sh.Abdurahmonov, N.Xurboev, U.Rixsiboyev, N.Yodgorov, Ch.Shokirova, A.K.Xamraqulov, S.S.Saydaliyevlar, rus olimlari S.A.Alekseyev, A.M.Vasilevskaya, B.F.Lomov, I.P.Pavlov, K.K.Platonov, I.S.Yakimanskaya va boshqalar tadqiqot ishlarini amalga oshirgan bolib, ular tomonidan yig‘ilgan tajribalar o‘quvchi va talabalarning aqliy va bilish faolligini oshirish, fazoviy tasavvurini rivojlantirish, grafik bilimlarni o‘zlashtirish, ijodiy fikrlashini rivojlantirish, dasturiy nazorat asosida o‘qitish samaradorligini oshirish, chizmalalarni o‘qish va bajarish ko‘nikma va malakalarini hosil qilish va ularni rivojlantirish kabi muammolar o‘z yechimini topgan. Albatta, bu kabi sifatlar grafik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Grafik madaniyatni shakllantirishning eng muhim nazariy asoslari va amaliyoti: A.V.Kostyukov [1], M.V.Lagunova [2], V.P.Molochkov [2], K.A.Zoyirov, B.N.Gapparov, N.A.Muslimov [4] tadqiqot ishlarida, grafik madaniyatni shakllantirishning yo‘llari va didaktik imkoniyatlari, pedagogik vositalari va metodikasi S.Yu.Sitnikova [5] va Bryukova [6] va boshqa qator olimlar tomonidan ma’lum o‘rinda ishlab chiqilgan.

Yuqorida zikr qilingan ishlarda “Grafik madaniyat” tushunchasi, mohiyati, grafik madaniyat tushunchasiga ilmiy yondashuvlar, undagi dolzarb masalalar, talabalarining grafik madaniyati, uning tarkibiy qismlari va rivojlanish darajalari pedagogik va psixologik asoslari tajribadan kelib chiqqan holda yoritib berilgan va tahlil qilingan bo‘lsa-da, endilikda zamon talablari asosida uni rivojlantirish va takomillashtirishga zaruriyat sezilmoqda.

To‘g‘ri, bu kabi masalalar Sh.D.Dilshodbekovning “Kompyuter grafikasi asosida muhandislik grafikasini o‘qitishning innovatsion usuli” [7], A.A.Qahhorovning “Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o‘qitishda talabalar fazoviy tasavvurini multimediyali kompyuter texnologiyalari asosida rivojlantirish” [8], Sh.N.Muslimovning “Bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining kasbiy grafik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish” [9], U.A.Nasritdinovanning “Kompyuter grafikasi fanini

o‘qitishda uch o‘lchamli modellashtirish vositasidan foydalanish metodikasi” [10], A.G‘.Eminovning “Bo‘lajak o‘qituvchilarning kompyuter grafikasi bo‘yicha kompetentligini rivojlantirish metodikasi”, A.K.Xamraqulovning “Chizma geometriyani o‘qitishda kompyuter texnologiyalarni qo‘llash metodikasi”, M.X.Pirimjarovning “Oliy ta‘lim tizimida bo‘lajak me‘morlarning grafik tayyorgarligini takomillashtirish” mavzularida amalga oshirgan ilmiy tadqiqot ishlarida oydinlik kiritilgan.

S.Saydaliyeva tomonidan olib borilgan tadqiqot ishida chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanlari misolida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda sharqona me‘moriy an‘analardan foydalanishning mazmuni va metodikasi, Sh.Murodov, L.Hakimov va A.Xolmurzayevlar tomonidan oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik sifatida ishlab chiqilgan chizma geometriya kursida talabalarning texnik bilimlarni mukammal egallashlari, ularning grafik savodxonligini oshirish hamda chizmalarni o‘qish va tushunishga alohida e‘tibor qaratilgan. Darslikda barcha materiallar, jumladan, geometrik shakllarni proyeksiyalash va ularning o‘zaro vaziyatlarini aniqlashga doir pozitsion va metrik masalalar hozirgi zamon geometriyasi taraqqiyoti nuqtai nazaridan bayon etilgan bo‘lib, oliy o‘quv yurti talabalarining grafik savodxonligi, bilimi va grafik madaniyati shakllanishi va rivojlanishiga urg‘u berib o‘tilgan.

Yuqorida tilga olingan ishlar qatorida shuni ham alohida ta‘kidlab o‘tish joizki, oliy ta‘limda “Chizma geometriya”, “Muhandislik grafikasi” fanlariga ajratilgan dars soatlarini qisqartirish tendentsiyasi so‘ngi yigirma yil ichida rivojlandi. Shu boisdan, endilikda intensiv, yani qisqa vaqt ichida samarali o‘qitish usullarini ishlab chiqish zarurligini taqozo etadi. Ma‘lumki, ushbu fanlarda ma‘ruza va amaliy mashg‘ulot materiallarini o‘tish, ya‘ni tushuntirish jarayonida an‘anaviy odatga muvofiq (doskada bo‘r va chizg‘ichlar bilan chizish) katta hajmdagi chizmalarni chizish ijobiy natija bermaydi. Ma‘ruzani o‘qishda elektron multimediyali texnologiyani qo‘llash, yani undan foydalanish bilan ushbu kamchilikni bartaraf etish mumkin. ///

Bunday ma'ruzalar fanning mazmunini yanada qulayroq, vizual shaklda yetkazadi, materialni tushunish uchun zarur bo'lgan uch o'lchomli chizmalar, videokliplar va rang effektlaridan foydalanishga imkon beradi. Har xil geometrik jismlarning tasvirlarini yasash, masalalarni yechish, jarayonida multimediali taqdimotlar vositasining o'ziga xos xususiyati – o'quv materiallariga ta'luqli bo'lgan pozitsion, metrik va konstruktiv masalalar yechimini, chizmalarini bajarish va bosqichlarini ko'rsatish hamda uni takror-takror kuzatish imkonini beradi.

Shu boisdan ham oliy ta'limda muhandislik grafikasi fanlarida talabalarning grafik madaniyatini shakllantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarining imkoniyatlaridan keng foydalanishning metodik tizimini ishlab chiqish lozim.

Talabalarning grafik madaniyatini shakllantirishda nafaqat grafika fanlariga oid bilim, ko'nikma va malakalar, balki integrativ aloqadagi – axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT), amaliy geometriya, texnologiya, mashinasozlik, arxitektura, geodeziya, tasviriy san'at va boshqa shu kabi fan va sohalarning ta'sir doiralarini ham hisobga olish o'rinli bo'ladi. Chunki analitik, konstruktorlik, loyihalash va yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatlari bevosita grafik madaniyatning shakllanishida alohida o'rni borligi o'z tasdig'ini topgan.

Foydalanilgan manbalar

1. Кострюков А.В. Теоретические основы и практика формирования графической культуры у студентов технических вузов в условиях модернизация высшего профессионального образования: дис... д-ра пед. наук.- Оренбург, 2004.

2. Лагунова М.В. Теория и практика формирования графической культуры студентов в высшем техническом учебном заведении: дис...д-ра пед.наук - Ниж. Новгород, 2002.

3. Молочков В.П. Формирование графической культуры будущих учителей на основе использования информационных технологий обучения: дис....канд. пед. наук. - Великий Новгород, 2004

4. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: ped. fan. dok. diss. – T.: 2007. – 315 b.

5. Ситникова С.Ю. Развитие графической культуры студентов в системе обучения технического вуза: дис....канд. пед. наук. -М ., 2004.

6. Брыкова Л.В. Формирование графической культуры студентов технического вуза в процессе профессиональной подготовки: дис....д-ра пед.наук: 13.00.02 - Москва, 2011. 237 с.

7. Dilshodbekov Sh.D. Компьютер графикаси асосида муҳандислик графикаси фанларини ўқитишнинг инновацион усули: diss... ped.f.f.doktori (PhD): 13.00.02. –Toshkent, 2020.

8. Qahhorov A.A. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o‘qitishda talabalar fazoviy tasavvurini multimediyali kompyuter texnologiyalari asosida rivojlantirish: diss... ped.f.f.doktori (PhD): 13.00.02. – Namangan, 2020.

9. Muslimov Sh.N. Bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining kasbiy grafik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: diss. ped.f.f.doktori (PhD): 13.00.02. –Toshkent, 2020

10. Nasritdinova U.A. Kompyuter grafikasi fanini o‘qitishda uch o‘lchamli modellashtirish vositasidan foydalanish metodikasi: ped.fanl.bo‘yicha fals. doktori (PhD): 13.00.02. – Toshkent, 2018. – 160 b

TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA 3D GRAFIKANING O‘RNI

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Abdiqayumova Mushtariy Otabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Hozirgi kunda ta’lim sifatini yanada oshirishda 3D grafikadan keng foydalanilmoqda. Ta’lim sifatini oshirishda qog‘ozga asoslangan an’anaviy yondashuv ancha samarasiz bo‘lishi mumkin, ayniqsa axborot texnologiyalari davrida o‘sib borayotgan yosh avlod uchun. Shuning uchun ham, ta’lim sohasi talabalarga ma’lumot taqdim etishning yangi, o‘zgacha va interaktiv usullardan biri bo‘lgan 3D grafik modellardan keng foydalanishni yo‘lga qo‘ymoqda. 3D modellar

talabalarga ilmiy tushunchalar bilan chuqurroq o'zaro munosabatda bo'lish, uni to'liq va aniq anglash imkonini berish, murakkab tushunchalar va nazariyalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. 3D modellar an'anaviy ma'ruzaga asoslangan o'rganish bilan kurashayotgan talabalarga yordam beradigan vizual va taktil o'rganish tajribasini taqdim etadi. Misol uchun, vizual o'rganuvchilar bo'lgan talabalar, murakkab ilmiy tushunchalarni 3D shaklida ko'rishlari mumkin bo'lsa, ularni tushunish va o'rganish osonroq bo'ladi. Fan ta'limida 3D grafikaning yana bir muhim afzalligi - mavhum yoki murakkab tushunchalarni talabalar uchun qulayroq qilish qobiliyatidir. Misol uchun, 3D modellar tirik organizmlarda sodir bo'ladigan murakkab jarayonlarni, masalan, inson tanasining ishlashini yoki hujayralar ichida sodir bo'ladigan molekulyar jarayonlarni ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin. Bu modellar o'quvchilarga an'anaviy o'qitish usullari orqali tushunish qiyin bo'lgan ushbu jarayonlarni tushunish va tasavvur qilishni osonlashtiradi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, 3D grafik modellar butun dunyo bo'ylab fan sinflarida tobora ommalashib borayotganini. Hozir siz bilan 3D grafikaning bir qancha afzalliklari haqida tanishib chiqamiz.

Kengaytirilgan haqiqat (AR) - bu fan ta'limida 3D grafikaning yana bir qiziqarli ilovasi. Kengaytirilgan haqiqat raqamli ma'lumotni jismoniy dunyoga joylashtiradi va noyob va interaktiv o'rganish tajribasini yaratadi. Masalan, talabalar kengaytirilgan haqiqat ilovasidan inson tanasini o'rganish yoki real landshaftlar ustiga qo'yilgan geologik shakllanishlarning 3D modellarini ko'rish uchun foydalanishlari mumkin. Bu texnologiya fan ta'limini yanada chuqurroq va interaktiv qilib, o'quvchilarning ilmiy tushunchalar bilan yanada mazmunli shug'ullanishiga yordam beradi.

3D grafika texnologiyasidan ilmiy tajribalarni simulyatsiya qilish uchun ham foydalanish mumkin, bu esa talabalarga ilmiy printsiplarni o'rganish uchun virtual laboratoriya muhitini taqdim etadi. Ushbu simulyatsiyalar talabalarga eksperimental protseduralarni bajarish va turli ssenariylarning natijalarini kuzatish imkonini beradi. Bundan tashqari, simulyatsiyalar an'anaviy laboratoriya sharoitida amalga

o'shish uchun juda xavfli yoki juda qimmat bo'lgan murakkab va xavfli tajribalarni namoyish qilish uchun ishlatilishi mumkin.

3D grafika texnologiyasidan fanlararo ta'limni rivojlantirish uchun ham foydalanish mumkin, bu esa talabalarga ilmiy tushunchalarni san'at, tarix yoki ijtimoiy fanlar kabi boshqa fanlarni bir-biriga bog'lash imkonini beradi. Misol uchun, talabalar tarixiy tuzilmalar modellarini yaratish yoki arxitektura yoki tibbiy illyustratsiya kabi sohalarda san'at va fan o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish uchun 3D grafikadan foydalanishlari mumkin.

Bundan tashqari, 3D modellashtirish fan ta'limining xilma-xilligi va inklyuzivligini oshirishga yordam beradi. Misol uchun, turli jamoalarning xilma-xilligini aks ettiruvchi 3D modellarni yaratish orqali o'qituvchilar turli madaniyatlar va istiqbollarni tushunish va qadrlashga yordam beradigan yanada inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam berishi mumkin. Bunda tahsil oladigan talaba uyidan chiqmagan holda o'z tengqurlari bilan virtual tarzda birga bo'lishi, dars jarayonlariga bevosita qatnashishi va dars jarayoni muhitini to'liq his qila olishi mumkin yoki kerakli vaqtda tanaffus olib madaniy xordiq chiqarishi mumkin bo'ladi.

3D grafika texnologiyasi talabalarga sinfdan tashqarida ilmiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishda davom etish imkoniyatini berish orqali doimiy ravishda ta'limni rivojlantirish uchun ham ishlatilishi mumkin. Masalan, onlayn o'quv platformalari va MOOCS (Massive Open Online Courses) butun dunyo bo'ylab odamlar uchun ochiq bo'lgan interaktiv va qiziqarli ta'lim tajribalarini yaratish imkonini beruvchi 3D grafika texnologiyasidan foydalanishlari mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 3D grafika ta'limda yuzaga keladigan bir qancha muammolarning samarali va qulay yechimidir. O'qish davrida 3D modellar va animatsiyalarni kiritish nafaqat o'quvchilarning murakkab tushunchalarni tushunishlarini kuchaytiradi, balki umumiy o'rganish tajribasini yanada chuqurroq va boyitishga yordam beradi. 3D grafika fan ta'limini o'zgartirib, uni yanada qiziqarli, interaktiv va dinamik qiladi. Ilmiy tushunchalarni tasavvur qilish, eksperimentlarni taqlid qilish, ilmiy ma'lumotlarni o'rganish, voqelikni oshirish va

ijodkorlikni ilhomlantirish orqali 3D grafika tabiiy dunyoni o'rgatish va o'rganish jarayonlarini yanada boyitib jonlantirmoqda. Ushbu texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, biz ta'limda 3D grafikaning yanada qiziqarli va innovatsion qo'llanilish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.
2. Abduxakimovna, A. S., & Nasiba, K. (2023). Computer graphics as a means for forming professional competences. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 146-147.
3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
4. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In *Conference Zone* (pp. 191-192).
5. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
6. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In *Conference Zone* (pp. 206-208).
7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 71-74.
8. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.
9. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.

10. Bakiyeva, Z. (2019). Program with opportunities 3D characters. Bridge to science research works, 49.

BULUTLI TEXNOLOGIYALARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Nortojoyeva Iroda Oybek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Bulutli hisoblash bugungi kunda nisbatan yangi texnologiya emasligiga qaramay, ularning axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari zaif tomon bo`lib qolmoqda. Bulutli hisoblash tizimini tuzishda foydalaniladigan texnologik xususiyatlar bilan bog`liq holda, resurslarni jismoniy serverlarga joylashtirish natijasida kelib chiqadigan taqdidlarning standart turlari bulutlarni virtualizatsiya qilish muhitini boshqarish, mehmon bo`lgan mashinalar va kirish huquqlarini chegaralash, ularning orasidagi trafikni boshqarish bilan bog`liq qiyinchiliklar qo`shildi. Bundan tashqari, ko`p domenli va ko`p foydalanuvchili tuzilishga ega bo`lgan tarqatilgan va ochiq bulutli hisoblash tizimi potentsial tajovuzkorlar uchun juda qiziqarli maqsadga aylandi.

Bulutli xizmatlar arxitekturasi o`zaro bogliq uchta qatlamdan iborat: infratuzilma, platforma va ilovalar. Ushbu qatlamlarning har biri foydalanuvchilar yoki xizmat ko`rsatuvchi provayderlar tomonidan qilingan dasturiy ta'minot va konfiguratsiya xatolariga qarshi himoyasiz bo`lishi mumkin. Bulutli hisoblash tizimi xavfsizlik tahdidlarining bir nechta turlariga duch kelishi mumkin - jumladan, uning resurslari, ma'lumotlari va virtual infratuzilmasining yaxlitligi, maxfiyligi va

mavjudligiga tahdidlar, masalan, noo`rin ishlatilishi mumkin, ya'ni, yangi hujumlarning tarqalishi uchun maydon sifatida⁶.

Ma'lumotlarni bulutda saqlash bu ma'lumotlarning umumiy serverlarda saqlanishini anglatadi. Agar kompaniya kutilmagan oqibatlarni hisobga olmasdan bulutga o`tsa, mijozlar haqidagi ma'lumot yoki intellektual mulk kabi muhim korporativ ma'lumotlar xavfini oshiradi. Shu bilan birga, axborot xavfsizligi uchun qonuniy javobgarlik bulutli xizmat ko`rsatuvchi provayderga emas, balki ushbu ma'lumotlarni bulutga joylashtirgan tashkilotga tegishli. Masalan, tibbiy sug`urta kompaniyasini ko`rib chiqaylik. Agar mijoz sug`urta kompaniyasiga shaxsiy ma'lumot taqdim etsa, u kompaniyadan uni himoya qilishini kutadi. Mijoz uchun sug`urta kompaniyasi ushbu ma'lumotlarning saqlanishini uning axborot xavfsizligini kam nazorat qiladigan bulutli provayderga ishonib topshirganligi muhim emas. Ularning xavfsizligi va noqonuniy tarqatishdan himoya qilish muhimdir.

Bulutdagi ma'lumotlarni himoya qilishning yana bir jiddiy muammosi - bu bulut xizmati mijozni xavfsizlik hodisalarini o`zlari tekshirishi va nazorat qila olmasligi, masalan, jurnal fayllarini tekshirish, bu tizim xavfsizligini buzilishiga olib keladigan hodisalarni topish imkoniyatini jiddiy ravishda cheklashi mumkin.

Bulutli hisoblashda virtualizatsiya texnologiyasi muhim rol o`ynaydi. Shu bilan birga, virtualizatsiya tamoyillari bulutli hisoblashning xavfsizligi uchun potensial tahdidlarni o`z ichiga oladi, masalan, turli xil virtual mashinalar (VM) tomonidan ma'lumotlarning umumiy saqlanishidan foydalanish bilan bog`liq. Har bir VM rasm sifatida saqlanadi, bu alohida fayl. Ushbu fayllarning o`lchamlari xizmat foydalanuvchisining hozirgi ehtiyojlariga qarab o`zgartirilishi mumkin. Bulutli VM-larning birining hajmini qisqartirish va boshqasining qismini ko`paytirish, o`chirilgan fayllar haqidagi ma'lumotlarni o`z ichiga olgan jismoniy sektorlarning bir VM-dan ikkinchisiga ko`chirilishiga olib kelishi mumkin. Natijada, ikkinchi VM foydalanuvchisi ilgari boshqa tashkilotga tegishli bo`lgan ma'lumotlarga kirishi va tiklanishi mumkin. Mumkin bo`lgan echimlardan biri bu barcha ma'lumotlarni

⁶ Patel A., Taghavi M., Bakhtiyari K., Junior J.C. An intrusion detection and prevention system in cloud computing: A systematic review. *Journal of Network and Computer Applications*. 2013. V. 36. P. 25–41

shifrlashdir. Bunday holda, shifrlangan ma'lumotni mos kalitlarsiz tiklash mumkin emas, lekin shuni yodda tutish kerakki, shifrlash qo`shimcha hisoblash manbalarini talab qilishi va ma'lumotlarni o`qish va yozish jarayonini sezilarli darajada sekinlashtirishi mumkin.

Jismoniy serverdan farqli o`laroq, xuddi shu operatsion tizimga ega VM va bir xil sozlamalarga ega dasturlar juda katta xavfga ega. Agar bulutli provayder mijozlar uchun o`zlarining konfiguratsiya shablonlari asosida virtual mashinalarni zaxiralasa, boshqarsa yoki manipulyatsiya qilsa, u holda kirishni boshqarish va boshlang`ich konfiguratsiyasi tashkilotning o`z ma'lumot markazidagi ma'lumotlarga mos kelmaydi. Hatto bir xil bulut provayderi ichida ham bitta joyda virtual mashina nusxasi sozlamalari boshqa joydagidan farq qiladigan holat bo`lishi mumkin.

Virtual mashinalar xarakatchan. Ular klonlanadi va jismoniy serverlar o`rtasida xarakatlanishi mumkin. Ushbu o`zgaruvchanlik xavfsizlik tizimining yaxlitligini loyihalashga ta'sir qiladi. Biroq, virtual muhitdagi OT yoki dastur zaifliklari nazoratsiz ravishda tarqaladi va ko`pincha erkin vaqt oralig`idan keyin paydo bo`ladi (masalan, zaxira nusxasini tiklashda). Bulutli hisoblash muhitida, uning joylashuvidan qat'i nazar, tizimning xavfsizlik holatini ishonchli tarzda qo`lga kiritish muhimdir.

Virtual muhitdagi zaifliklar. Bulutli hisoblash serverlari va maxalliy serverlar bir xil OS va dasturlardan foydalanadilar. Bulutli tizimlar uchun masofadan buzish yoki zararli dasturlarni yuqtirish xavfi katta. Kirishni aniqlash va oldini olish tizimi bulutda joylashgan joyidan qat'i nazar, virtual mashinalar darajasida zararli faoliyatni aniqlay olishi kerak. Bo`sh turgan virtual mashinalarni himoya qilish. Virtual mashina o`chirilgan bo`lsa ham, uni yuqtirish xavfi ham mavjud. Buning uchun tarmoq orqali virtual mashinalarning rasmlarini saqlashga kirish etarli, ammo o`chirilgan virtual mashinada xavfsizlik dasturini ishga tushirish mumkin emas. Bunday holda, himoya nafaqat har bir virtual mashinada, balki gipervizator darajasida ham amalga oshirilishi kerak.

Axborot xavfsizligining uchta asosiy vazifasi odatda aniqlanadi: maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik. Maxfiylik - bu ma'lumot va manbalarni yashirish. Yaxlitlik -

bu har qanday noto`g`ri yoki ruxsatsiz o`zgarishlarning oldini olish bilan bog`liq bo`lgan ma'lumotlar yoki manbalarning haqiqiyliqi. Kirish imkoni ma'lumot yoki manbalardan foydalanish qobiliyati bilan belgilanadi. Printsipial jihatdan faqatgina xizmatning mijoz va ushbu ma'lumotlarning egasi sifatida tasdiqlangan odamlar ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo`lishlari kutilmoqda.

Bulutdagi xavfsizlik haqida gap ketganda e'tiborga olish kerak bo`lgan asosiy narsalardan biri shundaki, resurslardan foydalanish uchun javobgarlik mijoz va bulutli xizmat ko`rsatuvchi provayder o`rtasida taqsimlanadi. Bulutli hisoblash provayderining javobgarligi qaerda tugashi va mijozning javobgarligi qaerda boshlanishini tushunish muxim⁷.

Shunga ko`ra, bulutli muhit uchun xavfsizlik tizimini yaratishda o`z boshqarish va kirish qatlamlarini ham ajratish mumkin. Bulut foydalanuvchi va provayder imkoniyatlarini, xavfsizlik devorlarini va turli xil izolyatsiya usullarini birlashtiradi. Bunday holda, individual xavfsizlik elementlari foydalanuvchi tomonidan provayderdan mustaqil ravishda boshqarilishi mumkin.

Bulutli xizmatlarning uchta modeli misolida ko`p qatlamli bulutli xavfsizlik tizimi

Foydalanilgan adabiyotlar

⁷ Patel A., Taghavi M., Bakhtiyari K., Junior J.C. An intrusion detection and prevention system in cloud computing: A systematic review. *Journal of Network and Computer Applications*. 2013. V. 36. P. 25–41

1. Patel A., Taghavi M., Bakhtiyari K., Junior J.C. An intrusion detection and prevention system in cloud computing: A systematic review. *Journal of Network and Computer Applications*. 2013. V. 36. P. 25–41
2. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>
3. Shahnoza, A. (2019). About one aspect of the development of students' intellectual skills using multimedia interactive tests. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
4. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
5. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
7. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Distance education system as a modern method of training. In E Conference World (No. 2, pp. 97-102).
8. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).
9. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

10. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12), 768-771.

11. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

BO‘LAJAK SURDOPEDEAGOGLARNING IMO-ISHORA NUQTI VOSITASIDAGI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Z.N.Mamarajabova

**Nizomiy nomidagi TDPU “Surdopedagogika va inklyuziv ta’lim” kafedrasi
professori, pedagogika fanlari doktori**

***Аннотация:** Ушбу мақолада олий таълим тизимида рақобатбардош сурдопедагог кадрларни тайёрлашда имо-ishora nuqti vositasidagi kommunikativ kompetensiyasining ўрни ва аҳамияти, уни қўллаш ва амалиётга татбиқ этиш самарадорлигини ёритилган. Шунингдек, олий таълим муассасаларида bo‘lajak surdopedagoglarning imo-ishora nuqti vositasidagi kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Калим сўзлар:** imo-ishora nuqti, kommunikativ kompetensiya, касб стандарти, сурдопедагог кадр, кадрларни тайёрлаш, рақобатбардош кадр, таълим стандарти, таълим сифати.*

Мамалakatimizda imo-ishora nutqining yangi mavqei, zamonaviy g‘arb jamiyatida karlarni o‘qitishda va ularga xizmat qilishda imo-ishora nutqini keng qo‘llanishi surdopedagoglarni tayyorlash tizimida uning rolini qayta ko‘rib zaruratini ta‘minladi. O‘qituvchi-surdopedagoglarni kasbiy tayyorlash sohasi yangi g‘oyalar, konsepsiyalarga, innovatsion usullarga muhtoj bo‘lib, ularni qo‘llash

natijasida yuqori malakali mutaxassislar ko‘magida kar va zaif eshituvchi bolalarga ta’lim berish, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish jahon andozalari darajasiga ko‘tarilishi mumkin. Zamonaviy mehnat bozorida nafaqat bilimli, balki turli toifadagi insonlar bilan imo-ishora nutqi vositasida muloqatga kirisha oladigan, jamoada ishlash qobiliyatiga ega, o‘zgalarni qiziqtirib, jalb eta olish singari qator muhim ijtimoiy malakalarga ega mutaxassis ko‘proq ustunlikka ega. Imo-ishora nutqi vositasidagi katta hajm va turli mazmundagi axborotlarni egallay olish, ularni tahlil etish, tizimlash, mustaqil xulosa chiqarish, shaxsiy qarorlar qabul qilish va mazkur qaror natijalarini oldindan ko‘ra bilish singari qobiliyatlar ham muhim rol o‘ynaydi. Sanab o‘tilgan faoliyat shakllari kommunikativ saviyaning muhim elementi bo‘lib, shaxsning tegishli sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish ishlari esa – mutaxassislar tayyorlashning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Mutaxassis oldiga qo‘yilayotgan talablar majmuasida imo-ishora nutqini mustaqil o‘zlashtira olish ko‘nikmasi katta o‘rin egallab bormoqda. Shu bois, raqobatbardosh surdopedagog mutaxassislarni tayyorlash imo-ishora nutqiga o‘rgatishni yangi texnologiyalarini qo‘llashning usul, metod va vositalari bilan qurollantirishdan iborat. Zero, taniqli olim va pedagog F.F.Rau ta’kidlaganidek: «O‘tmish surdopedagoglarning tajribasi, surdopedagogikaning rivojlanish tarixi haqida to‘liq ma’lumotlarga ega bo‘lgan surdopedagoggina o‘tmish xatoliklarini takrorlashdan kafolatlanadi hamda ishiga ijodiy yondasha olish va o‘z g‘oyalarini ishonchli tarzda olg‘a sura olish imkoniga ega bo‘ladi»[1]. Biz ishlab chiqqan - Bo‘lajak surdopedagoglarni imo-ishora nutqiga o‘rgatish modelida ko‘rsatilgan interfaol metodlar va texnologiyalar ilmiy izlanish mantiqida ko‘zda tutilgan, tajriba-sinov tadqiqotining asosini tashkil etdi. Kursning nazariy modeli mazmuni va pedagogik texnologiyalarni (usullar, o‘quv jarayon shakllarining vositalari) tanlash bilan ta’minlagan predmetni o‘qitishning maqsadlari va vazifalari, tamoyillari modeli tasavvurlariga asoslangan bo‘lishi kerak. Modelni ishlab chiqish modeli tasavvurlarni bloklarga birlashtirish va ularni iyerarxiya ko‘rinishda tizimlashtirishdan iborat. *Imo-ishora nutqqa o‘rgatish maqsadi* – talabalarni imo-ishora nutqdan pedagogik ta’sir qilish vositalarning biri sifatida (og‘zaki, yozma va daktil shakllardagi so‘z nutqi bilan bir qatorda)

foydalanishni imkon berishni ta'minlovchi bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish[2].

O'qitish maqsadlarini shakllantirish o'qitish *vazifalar* blokini belgilaydi.

O'qitish maqsadidan bevosita kelib chiquvchi *o'qitish vazifalari* quyidagi modelli tasavvurlar bilan bog'liq:

- *ishora nutqi haqidagi metalingvistik bilimga, ishora nutqning lingvistik tuzilmasini egallash, uning karlar kommunikativ va kognitiv faoliyatidagi, surdopedagogik jarayondagi roli va hokazolar ma'lum hajmi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish;*

- *bo'lajak surdopedagoglarning bolalarga o'quv va boshqa ma'lumotni yetkazish malakasiga ega bo'lish;*

- *ishora muloqoti va surdotarjimonlik ko'nikmasini rivojlantirish va takomillashtirish.*

Mazkur masalalarni yechish uchun modelli tasavvurlari to'g'risida o'qitish mazmuni va unga mos pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishga imkon beruvchi asosiy tamoyillarni aniqlash kerak[4].

Mazmun va pedagogik texnologiyalar shakllanishi asoslangan *tamoyillar* modelning lingvistik, psixolingvistik, pedagogik va boshqa jihatlari to'g'risidagi modelli tasavvurlarni qamrab oladi. Tamoyillarni amalga oshirilishi quyidagi yondashuvlarni ta'minlaydi:

1. *Ishora nutq to'g'risidagi metalingvistik axborotni tashkil etishga tizimli madaniylashtirilgan yondashuv.*

Ishora til noverbal belgilar tizimi sifatida; ishora tilni karlar kommunikativ va kognitiv faoliyatidagi, ularni ijtimoiylashuvidagi (qarashlar evolyutsiyasi; zamonaviy konsepsiyalar) roli va boshqalar haqida bilimlarni shakllantirish.

2. *Nutqiy material tanlashning lingvistik mezonlariga tuzilmaviy-funksional yondashuv.*

Talabalarning nutqiy faoliyatini bosqichma-bosqich shakllantirishni ta'minlaydigan ishora nutq va semantik modellarning leksik-semantik birliklar

tarkibini aniqlash: ishora iboralarni produtsiyalash va tushunish, kommunikativ faoliyat.

3. Talabalar tomonidan ishora muloqotni egallash jarayonini tashkil etishga kommunikativ- kognitiv yondashuv.

Ishora nutq har xil funksiyalarni (kompleks tarzda) bajaruvchi turli iboralarni paydo bo'lishini va retsepsiya qilishni rag'batlantiruvchi o'quv vaziyatlarni dasturlash: axborotli, regulyativ, hissiy-ekspressiv, fatik, metatilli va boshqalar; turli turdagi dialog va monologlarni qo'shish; hamkorlar (o'qituvchilar, kursdoshlar, kar o'quvchilar va boshqalar) bilan nutqiy o'zaro harakatlanishni izchil murakkablashtirish va boshqalar.

4. Pedagogik strategiyalarni tanlashga kompleks – texnologik yondashuv.

Ikkinchi tilga o'qitishning an'anaviy usullar (tarjimada mashqlar, savol-javob turdagi suhbatlar, juftliklarda ishlash va hokazo) yangi kommunikativ texnologiyalar (maxsus ishlab chiqilgan yozuv tizimi yordamida imo-ishora va ishora iboralarni kodlash va dekodlash, videofilmlardan foydalanish, rolli va ishbilarmon o'yinlar va hokazo) bilan birgalikda qo'llanadi. Bu turli didaktik masalalarni samarali yechishga imkon beradi[5].

O'qitish mazmuni – o'qitish maqsadlari, vazifalari va o'qitish tamoyillarida mujassamlangan modelli tasavvurlar bilan bog'liq konstruksiyali blok. Masalan, bazaviy kursni o'tishda har bir mavzu algoritmi quyidagi quriladi:

1. Ishorani bajarish texnikasini egallash va bu ishoralardan sodda iboralarda foydalanish bilan birlamchi ma'lumot olish.

2. Talabalarga ishorani ko'rish orqali tanish ko'nikmalarni, kontekst bo'yicha lavhaning asosiy mazmunini tushunish qobiliyatlarni va hokazolarni shakllantirish maqsadida berilgan ishora matnni idrok qilish.

3. Yangi ishoralar kiritilgan kodlangan matn bilan ishlash: ishoralarni belgili yozuvlarga qarab idrok qilish, tushib qolgan ishoralarni prognozlash va hokazo.

4. Yangi ishoralarni mustaqil ravishda dekodlash.

5. To‘liq dialoglarni dekodlash, mavzu bo‘yicha yangi leksika mavjud gaplarni, shu hisobdan, talabalar mustaqil tanishgan ishoralarni ham, ishora nutq yordamida tarjima qilish.

6. Ishora til grammatikasining ayrim asosiy xususiyatlari bilan amaliy tanishish nazarda tutilgan. Mashqlarga kiritilgan iboralarni qiyosiy tahlili ishora tilning qator o‘ziga xos morfologik va sintaksik paradigmalarini aniqlashga, ishora til turli ma’nolarni ifodalashga vositalarni keng to‘plamiga egaligini tushunishga imkon beradi.

7. Ketma-ket murakkablashadigan, yanada yoyilgan va batafsil dialoglarni dekodlash. Savolning so‘z matni savollar belgisi ishora yozuvlariga qarab tiklanadi, javob gaplar esa ishoralar ko‘rinishda quriladi.

8. Rasmlar seriyasi bilan ishlash: vaziyatlarni ishora orqali tavsiflash, dialoglar qurish, rasmdagi vaziyatga o‘z munosabatini, o‘z fikrini ifodalash va hokazo. Boshqacha qilib aytilganda, har bir mavzuni o‘rganishni yakuniy bosqichida kommunikativ qobiliyatlar dolzarblashtiriladi.

Uslubiy ta’minot mavzuni o‘rganishning turli bosqichlarida foydalanishi mumkin bo‘lgan audio- va videomateriallar jamlamasi ko‘rinishda berilgan: yangi leksik birliklarni kiritish uchun, mustaqil ishlash uchun (tovush berishni o‘qitish mumkin), materialni o‘zlashtirish darajasini tekshirish.

Talabalarda kar bolalar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarni mustahkamlash, ularga amaliy mashg‘ulotlarda va bevosita maktabda o‘tkaziladigan modellashtirish mavzulardagi turli o‘quv va boshqa axborotni ishora nutq orqali uzatish bo‘yicha ishlarning alohida usullari, yo‘llari va tashkiliy shakllari foydalaniladi; shuningdek, 2- 3-4 kurslarda “Imo-ishora nutq madaniyati” mashg‘ulotlari va pedagogik amaliyot vaqtida ishora nutqdan foydalanadigan sinfdan tashqari tadbirlarda qatnashish ko‘zda tutilgan.

Maktablarda o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarning asosiy foydaliligi shundaki, talabalar ishora nutq egalari, ya’ni kar bolalar, bilan ularning o‘qish jarayonida va kundalik hayotida ishora nutq orqali muloqot qiladi. Bolalar bilan birgalikda faoliyat (o‘yinlar, suhbatlar, tushunish bayramlarini tayyorlash va o‘tkazish va hokazo)

talabalarning til bilimlari va nutqiy qobiliyatlarini (ishora nutqni) safarbar etadi, motivatsiyani oshiradi, bolalarni ishora nutqini, ularni dialoglardagi va, ayniqsa qiyin bo'lgan, poliloglardagi luqmalarni aniqroq tushunishga ko'maklashadi.

Maktabda amaliy mashg'ulotlarida, pedagogik amaliyot vaqtida ishora nutqni o'zlashtirish va rivojlantirishni boshqarishning ma'nosi quyidagicha: talabalarni darslar, darslardan tashqari tadbirlarga va hokazo mustaqil tayyorlanishni uslubiy quvvatlash (ko'proq ishora kommunikatsiyasi samaradorligi nuqtai nazardan), yutuqlar va kamchiliklar, xatolarni aniqlash, ularni to'g'irlash, ishora kommunikatsiyani yanada takomillashtirish yo'llarini aniqlash. Murakkablashtirilgan "Ishora nutq" kursi 30 mavzuga maxsus maktabning tegishli o'quv dasturlariga mos va turpli ilmiy, ijtimoiy-siyosiy hodislarni ifodalovchi ishora leksikaning 2800 yangi birliklari birlashtirilgan. Murakkablashtirilgan kursga kiritilgan mavzular bolalarning kundalik hayoti, o'qish, dam olish, oila, atrof dunyo va hokazolar bilan bog'liq. O'qitishning yakunlovchi bosqichida o'quvchilar bilan mashg'ulotlar o'tkazishga, ularning fuqarolik-huquqiy, oilaviy-maishiy, ijtimoiy-madaniy, sub'ektki, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga zarur bo'lgan leksika kiritiladi. Murakkablashtirilgan kursda maxsus bo'lim ajratiladi – talabalarni *kar bolalarning ishora nutqini rivojlantirish metodikasi*. Birinchi yo'nalish – talabalarda bolalarga ishora nutq yordamida o'quv va boshqa axborotni uzatish bo'yicha qobiliyat va ko'nikmalarni shakllantirish. Bu masalani yechishga zarur bo'lgan ishora va ishora iboralar auditoriya mashg'ulotlari jarayonida o'rganiladi; ulardan foydalangan holda muloqot qilish ko'nikmalari bolalar muassasalarida o'tadigan amaliyot paytida mustahkamlanadi. Ikkinchi yo'nalish – ishora nutq va kar o'quvchilar bilan ishora muloqotini takomillashtirish. Bu maqsadni amalga oshirish uchun murakkablashtirilgan kursda darslarda o'qituvchi tomonidan alohida e'tibor predmeti bo'ladigan ishora va ishora iboralarni (masalan, o'quvchilarning faol nutqiga fan, madaniyat, zamonaviy siyosiy hayot hodisalari va boshqalarga oid ayrim ularga notanish ishoralarini kiritish), darsni o'tkazish jarayonida kommunikativ mashqlar va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda pedagogik amaliyot

paytida o'rganish nazarda tutilgan. Murakkablashtirilgan kursni mazmuni talabalarda ishora tarjimasini birlamchi ko'nikmalarini shakllantirish ham nazarda tutilgan. Ishora tili lingvistikasi, ishora nutqini karlarning kommunikativ va kognitiv faoliyatidagi roli to'g'risida ma'lumotni qamrab olgan bo'lim asosan ma'ruza mashg'ulotlarida o'rganiladi. Material bazaviy (6 soat) va murakkablashtirilgan (46 soat) kurslar o'rtasida taqsimlangan va "konsentrik usul" yordamida bayon etiladi: asosiy ma'lumotlar bazaviy kurs o'tilganida ma'lum qilinadi; murakkablashtirilgan bosqichda bu ma'lumotlar aniqlashtiriladi, kengaytiriladi va chuqurlashtiriladi. Demak, an'anaviy usullar, yo'llar hamda yangi pedagogik texnologiyalarni birgalikda kompleks tarzda qo'llash ishlab chiqilgan "Ishora nutq" kursining yetarli darajada to'liq va samarali uslubiy ta'minotini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Teshaboyeva F. R. Oliy ta'limda surdopedagoglarga "Ona tili o'qitish maxsus metodikasi modulini o'qitish samaradorligini oshirish texnologiyalari" Ped. fan. dok. ...diss. – T., 2022.-24 b;
2. Qodirova F. U. Boshlang'ich sinf kar va zaif eshituvchi o'quvchilar nutqini shakllantirish. : Ped. fan. nomz. dis. avtoref...– T.:TDPU, 2006
3. Qodirova F. U. Imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashning samarali texnologiyalari. : p.f.d. dis. Avtoref... T.:TDPU,2020. 32b
4. Yakubjanova D.B. Bo'lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi: ped. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss.avtoref. –T., 2017. -22 b.
5. Yakubjanova D.B. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari boshlang'ich sinflarida korreksion-rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish : ped. fanlari doktori (DSc) diss.avtoref

MURAKKAB ANIMATSIYALAR YARATISHDA QO‘LLANILADIGAN DASTURLAR TAHLILI

Bagbekova Laylo Kadirbergenovna

Nizomiy nomidagi TDPU v.b.dotsenti, PhD

Hozirda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi, kompyuter dasturlarining takomillashishi yangi yo‘nalishlarning kengayishiga sabab bo‘lmoqda. Aynan kompyuter grafikasi va kompyuter animatsiyasi ham shular jumlasidandir. Dars jarayonlarini kompyuter grafikasi va uning animatsiyasi vositalari yordamida tashkil etish samarali ekanligi bugungi kunda o‘z isbotini topmoqda.

Ayni vaqtda animatsion tasvirlarni yaratishda foydalaniladigan dasturlarning soni kundan-kunga ortib bormoqda. Ularning ayrimlaridan to‘lov evaziga, ayrimlaridan esa bepul foydalanish mumkin.

Animatsiyalarni yaratish uchun dasturiy ta‘minot boshlang‘ich bilimga ega foydalanuvchi uchun ham, tajribali foydalanuvchi uchun ham qulaylikni keltirib chiqaradi. Shuningdek, hozirda zamonaviy va talabgir yo‘nalishlardan biri bo‘lgan kompyuter animatsiyasi doirasida ko‘plab zamonaviy har qanday foydalanuvchi uchun mos turli dasturlarni uchratimiz mumkin. Bunday dasturlar turli xil texnik xususiyatlarga ega, oddiy shu bilan birga, murakkab tuzilishga ega bo‘lib, ikki toifada, ikki o‘lchovli (2D) va uch o‘lchovli animatsion dasturlarga ega. Ularning aksariyati keng tarqalgan va sinov rejimiga ega bo‘lib, belgilangan vaqt oralig‘ida bepul ishlatishlari va ushbu davr tugaganidan keyin, foydalanish uchun to‘liq versiyasini sotib olishi mumkin. Quyida bir qator animatsion imkoniyatlarni taqdim etuvchi dasturiy mahsulotlar bilan tanishamiz.

Blender - bu 3D grafikani yaratish uchun funktsional to‘plam, shuningdek giflarni yaratish dasturi, uni bepul yuklab olish mumkin. Mazkur dastur modellashtirish va animatsiya yaratish uchun keng ko‘lamli vositalarni o‘z ichiga oladi. Blender dasturi yordamida foydalanuvchi o‘zining animatsion filmlarini yaratishi va ularni video (avi) yoki gif (gif) formatida saqlay olish imkoniyatiga ega.

Adobe Animate televizion dasturlar, onlayn videofilm, SWF fayl, animatsiyali banner, veb-sayt, veb-ilova va video o‘yinlar shablonini loyihalash hamda vektorli grafika va animatsiyalar yaratish imkonini beruvchi amaliy dastur hisoblanadi. Animatsiyalar HTML5, WebGL, SVGda, shuningdek, eski Flash Player (SWF) va Adobe AIR formatlarida nashr etilishi mumkin. Dasturda yaratilgan fayllar *.fla kengaytmasi bilan saqlanadi.

Toom Boom Harmony dasturi animatsiyani to‘liq siklda, ya’ni eskizdan boshlab yakuniy mahsulotgacha yaratish imkonini beradi. Quyidagilar dasturning asosiy afzalliklarini tashkil etadi: 2D tasvirlarni 3D formatga o‘zgartirish; tasvirni eskiz qog‘ozidan skanerlash va kameradan import qilib olish. Shuningdek, dastur animatsiya yaratish uchun zarur asosiy chizish uskunalari, maxsus effektlar kutubxonasi, rasm va animatsiya vositalarini taqdim etadi. Eng mashhur „Qirol sher 2“, „Mulan 2“, „Tarzan“ va qator multfilmlar ushbu dasturda yaratilgan.

Renderforest tizimi qisqa vaqtda onlayn animatsiya, slayd-shou va musiqiy treklarni yaratish imkonini beradi. Umuman olganda, mazkur resurs shaxsiy maqsadlar ya’ni biznesda, shuningdek, o‘quv ishlarida ishlatilishi mumkin. Interfeysning o‘zi oddiy va ulardan foydalanish juda ham oson.

Tizim onlayn ravishda <https://www.renderforest.com> manzilida ishlaydi. Shuningdek, u yerdan xizmatdan foydalanish bo‘yicha video ko‘rsatmalar, videografiya bo‘yicha tavsiyalar, animatsiyani loyihalash kabi ko‘plab ma’lumotlar o‘rin olgan. Renderforest tizimi faqat mavjud andazalar asosida qisqa (3 minutgacha) past sifatli (360p) videolarni ko‘rish, almashish va yaratish imkonini beradi.

Easy Gif animator dasturi animatsiya yaratuvchilar orasida eng mashhurlaridan biri bo‘lib, animatsiya yaratishdagi bir qancha murakkab vazifalarni oson hal qila oladi. Dastur, asosan, *.gif, *.avi, *.flash va *.html kengaytmali animatsiyalarni yaratishda ishlatiladi. Shuningdek, dasturdan havaskor animatorlar ham foydalanishi mumkin. Sodda interfeysda *.png, *.jpg va *.bmp kengaytmali tasvirlarni osonlik bilan import qilib, vizual effektlar joylash imkoni mavjud.

Bundan tashqari, uning yordamida rastrli va vektorli tasvirlarni ham yaratish mumkin.

FotoMorph - bu rus tilida GIF animatsiyasini yaratish uchun kichik, ammo funksional dastur bo'lib, uni istalgan foydalanuvchi bepul yuklab olishi va foydalanishi mumkin. Dastur statik fotosuratlardan jonlantirilgan tasvirlar yaratish imkonini beradi. FotoMorph oddiy interfeysga ega bo'lib, tez va oson o'rganiladi, shuning uchun hatto tajribasiz foydalanuvchi ham qisqa vaqt ichida yuqori sifatli animatsiyani yaratish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

Scratch - bu multimedia tizimi. Tilning aksariyat operatorlari grafika va ovoz bilan ishlashga, animatsiya va video effektlarni yaratishga yo'naltirilgan.

Scratch dasturi kichik maktab o'quvchilari o'zlarining hikoya, multfilm, o'yin, taqdimot va boshqa loyihalarni yaratishlari uchun mo'jallangan dasturlash muhiti hisoblanadi. Scratch dasturida ishlashning ikkita usuli mavjud. Birinchi usul online shaklida bo'lib, scratch.mit.edu saytida ro'yxatdan o'tish orqali ishlash mumkin. Ikkinchi usul offline hisoblanib, bunda dastlab dastur kompyuterga o'rnatib olinadi va shu holatda ishlanadi.

Scratch dasturi multimediyali, grafik va tovushli uskunalari paneli, klaviatura, sichqoncha, sensor kabi qurilmalar signallarini qayta ishlash imkoniyatiga ega dastur hisoblanadi. Mediamanipulyatsiya - bu Scratchning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, obyektga yo'naltirilgan muhitda Scratch dasturi turli xil buyruqlar bloklaridan, Lego konstruktorlarida ko'p rangli g'ishtlardan, shuningdek, grafik bloklarni steklarga birlashtirish orqali yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://fayllar.org/amaliy-matematika-va-intellektual-texnologiyalar-fakulteti-v7.html?page=3>
2. <https://ilyarm.ru/uz/programmy-dlya-gif-animacii-programmy-dlya-sozdaniya-animacii.html>
3. 7-sinf darsligi. "Informatika va axborot texnologiyalari"
4. Abduxakimovna, A. S. (2021). Use of multimedia technologies in the development of intellectual skills of students of pedagogical higher education

institutions. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 1483-1488.

5. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In *E Conference World* (No. 2, pp. 160-164).

6. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.

7. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

8. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

9. Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o'rgatish. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke*, 1 (17), 226-227.

10. Бакиева, З. Р. (2022). Талабаларга компьютерли анимацияни ўқитишда анимация яратиш босқичлари. *Digital technologies in innovative education problems and solutions*, 1(1), 206-210.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING KERATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH

Утаева Наима Нормуратовна

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФИТИ таянч докторанти

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali dars mashg'ulotlari qulay, qiziqarli va interaktiv bo'lib bu ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarga cheksiz imkoniyatlar yaratadi.

Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ham bu yaxlit ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, ochiq axborot va ta'lim makoniga kirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ta'lim oluvchilarni har tomonlama rivojlantirish, shaxsiy o'zini o'zi anglash uchun sharoit yaratishdan iboratdir.

Shu o'rinda biz dastlab pedagogik shart-sharoitlar haqida to'xtalib o'tsak. Pedagogik manbalarda keltirilgan ilmiy asoslarga tayangan holda, "pedagogik shart sharoit" deganda ta'lim texnologiyalarini, metodlarni, shakllarni, vositalarni, va yondashuvlarni qo'llab pedagogik jarayonni amalga oshirish sharoitlari desak mubolag'a bo'lmadydi [1].

Pedagogik shart sharoit-ichki va tashqi omillarni ta'sirini tasvirlovchi pedagogik tizimni loyihalash komponentidir [2]

Zamonaviy rivojlanish sur'ati va darajasi ijtimoiy, pedagogik va boshqa tizimlarda belgilangan standartlari bo'yicha yuqori raqobat muhiti belgilaydi. Bu jarayon zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda pedagogik shart-sharoitlar haqidagi ta'rifga o'zgartirish kiritish mumkin. Ilmiy izlanishlarimiz mobaynida ko'plab tadqiqotlar natijalarini o'rganish va ilmiy-pedagogik tahlil qilish natijasida pedagogik shart-sharoit tushunchalari haqida quyidagi ma'lumotni keltiramiz.

Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar muhim jihati sifatida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim berishning individual yondashuvi hisoblanib bu o'ziga yarasha afzalliklarga ega.

Bu jarayonda bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak:

Texnologiyadan foydalanish: Ta'lim oluvchilar raqamli ta'limda qatnashish uchun noutbuklar, planshetlar yoki smartfonlar kabi qurilmalardan foydalanishlari kerak. Bu o'z qurilmalari yoki uyda ishonchli internetga ega bo'lmagan talabalar uchun to'siq bo'lishi mumkin.

Internetga ulanish: Yuqori tezlikdagi internetga ulanish virtual sinflarda qatnashish, onlayn resurslarga kirish va topshiriqlarni bajarish uchun zarurdir.

Ishonchli internet aloqasining yo'qligi talabning raqamli ta'lim bilan to'liq shug'ullanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Texnologik ko'nikmalar: Talabalar va o'qituvchilar raqamli platformalarda harakat qilish, onlayn vositalardan foydalanish va texnik muammolarni bartaraf etish uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Raqamli ta'lim uchun foydalanilayotgan texnologiyadan barcha manfaatdor tomonlar qulay bo'lishini ta'minlash uchun o'qitish va qo'llab-quvvatlash talab qilinishi mumkin.

Raqamli resurslar: Ta'lim muassasalari raqamli resurslarning keng doirasiga kirishni ta'minlashi kerak, jumladan, onlayn darsliklar, o'quv ilovalari va virtual simulyatsiyalar. Bu resurslar yuqori sifatli, zamonaviy va o'quv dasturiga mos bo'lishi kerak.

Onlayn xavfsizlik va xavfsizlik: Onlayn ta'limning ortishi bilan raqamli texnologiyalardan foydalanishda talabalar xavfsizligini va himoyalanganligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalari talabalarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va xavfsiz onlayn ta'lim muhitini ta'minlash uchun tegishli choralarni ko'rishlari kerak.

Ishtirok etish va o'zaro ta'sir: Talabalarni raqamli ta'lim muhitida ushlab turish qiyin bo'lishi mumkin. O'qituvchilar ta'lim oluvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik, hamkorlik va faol ishtirokni rivojlantirish yo'llarini topishlari, shuningdek, o'z vaqtida fikr-mulohazalar va yordam berishlari kerak.

Foydalanish imkoniyati: Raqamli ta'lim inklyuziv bo'lishi va barcha talabalar, jumladan, nogiron yoki alohida ehtiyojli talabalar uchun ochiq bo'lishi kerak. Bu ta'lim materiallaridan teng foydalanishni ta'minlash uchun ekranni o'qish yoki videolar uchun taglavhalar kabi turar joylarni taqdim etishni talab qilishi mumkin.

Doimiy takomillashtirish: Texnologiya va raqamli vositalar rivojlanar ekan, ta'lim muassasalari o'zlarining raqamli ta'lim takliflarini moslashtirishlari va doimiy ravishda takomillashtirishlari kerak. Bu yangi texnologiyalarga sarmoya kiritish, raqamli savodxonlik ko'nikmalarini o'z ichiga olgan o'quv dasturini

yangilash va onlayn ta'limning ilg'or tajribalari bo'yicha tadqiqot o'tkazish kabilarni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchisi faoliyati davomida kreativligini rivojlantirishda raqamli ta'lim jarayoni juda muhim. Kreativ o'qituvchi innovatsion dars rejalarini ishlab chiqishi, ilg'or texnologiya vositalaridan foydalanishi va ta'lim oluvchilar uchun interaktiv ta'lim tajribasini taqdim etishida raqamli ta'lim dolzarb hisoblanadi.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisi raqamli ta'lim asosida o'yinlarni darslarga qo'shish, immersiv o'rganish tajribasi uchun virtual haqiqatdan foydalanish yoki ta'lim oluvchilarning tushunchalarni tushunishlarini namoyish qilish uchun multimedia loyihalarini yaratishi orqali uning kreativ faoliyati rivojlanadi. Shuningdek bu jarayonda texnologiyadagi yangi tendentsiyalarga moslasha oladi va ta'lim oluvchilarni o'rganishga qiziqtirishi uchun ularni o'qitish amaliyotiga qo'shishi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Ijodkorlik imkoniyatlarini kengaytirish: zamonaviy texnologiyalar o'qituvchilarga yanada interaktiv va qiziqarli o'quv mazmunini yaratish uchun yangi vositalar va resurslarni taqdim etadi. Bunga multimedia taqdimotlari, interaktiv o'quv o'yinlari va o'quv jarayonini boyitish uchun virtual va kengaytirilgan haqiqatdan foydalanish kiradi.

Innovatsion o'qitish usullarini qo'llab-quvvatlash: texnologiya teskari sinf (flipped classroom), masofaviy o'qitish va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim kabi yangi pedagogik yondashuvlarni amalga oshirishga imkon beradi, bu ham o'quv, ham ijodiy jarayonni rag'batlantirishi mumkin.

Hamkorlik va fikr almashish: zamonaviy texnologiyalar o'qituvchilar, talabalar va hatto xalqaro sheriklik o'rtasidagi hamkorlikni soddalashtiradi, bu esa fikr almashish va yangi o'quv texnikasi va loyihalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Fikr-mulohaza va aks ettirish: texnologiya ta'lim oluvchilarning fikr-mulohazalarini olish va tahlil qilishning yanada samarali usullarini ta'minlaydi, bu esa o'qituvchilarga o'z usullarining samaradorligini chuqurroq tushunish va ularni o'rganishni yaxshilash va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish uchun moslashtirish imkonini beradi.

Kasbiy rivojlanish: onlayn kurslar, vebinarlar va professional jamoalar orqali o'qituvchilar o'zlarining kasbiy ko'nikmalarini, shu jumladan ijodkorlikni doimiy ravishda o'rganishlari va rivojlantirishlari mumkin, bu ham ularning kasbiy o'sishiga yordam beradi.

Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalar texnologik ta'limda nafaqat ta'lim sifatini yaxshilaydi, balki texnologik ta'lim o'qituvchilarning kreativligini sezilarli darajada rivojlantiradi, ularni o'z ishlarida yanada moslashuvchan va innovatsion qiladi.

Bundan tashqari, ijodiy o'qituvchi o'z o'qitish usullarini ta'lim oluvchilarining ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirishi mumkin. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni o'z ichiga olgan va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tajribasiga e'tibor qaratgan holda, o'qituvchi talabalarning faolligi va muvaffaqiyatini rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv muhit yaratishi mumkin.

Umuman olganda, texnologiya va raqamli ta'lim bo'yicha o'qituvchining kreativligi o'quv muhitini sezilarli darajada yaxshilashi va ta'lim oluvchilarning raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Doimiy ravishda texnologiyani o'qitish amaliyotiga integratsiya qilishning yangi usullarini izlash orqali kreativ o'qituvchi talabalarni innovatsion usullarda izlanish va o'rganishga ilhomlantirishi mumkin.

Buning uchun bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari o'rtasida kreativ faollikni rivojlantirish raqamli ta'lim uzhun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish zarur. Undan keyin ularni o'quv amaliyotiga samarali integratsiya qilishga tayyorlash hamda faoliyati davomida innovatsiyalarni rivojlantirish uchun muhim

ahamiyatga ega. Bu erda ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lgan ba‘zi i asosiy shartlar quyidagilar:

Resurslarga kirish: bo‘lajak o‘qituvchilarga texnologik ta’limga tegishli keng turdagi texnologik vositalar, dasturiy ta’minot va texnik vositalardan foydalanish imkoniyatini ta’minlash. Bunga kompyuterlar, planshetlar, 3D printerlar, robototexnika to‘plamlari, kodlash platformalari va multimedia yaratish dasturlari kiradi.

Ta’lim va kasbiy rivojlanish: Texnologiyalar integratsiyasi, innovatsion o‘qitish usullari va ijodiy muammolarni hal qilish usullariga qaratilgan keng qamrovli o‘quv dasturlari va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini taklif eting. Ushbu dasturlar bo‘lajak o‘qituvchilarni sinfda texnologiyadan samarali foydalanish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va bilimlar bilan jihozlashi kerak.

Raqamli ta’lim asosida loyihaga asoslangan ta’lim imkoniyatlari: bo‘lajak o‘qituvchilardan real muammolarni hal qilish uchun texnologik ko‘nikmalar va bilimlarni qo‘llashni talab qiladigan loyihaga asoslangan o‘quv tajribalarini loyihalash. Ushbu loyihalar ochiq, fanlararo bo‘lishi va kreativlik va innovatsiyalarga imkon berishi kerak.

Reflektiv amaliyot: bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘qitish tajribasini muntazam ravishda aks ettirish, texnologik integratsiya harakatlarining samaradorligini baholash va takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash orqali reflektiv amaliyot bilan shug‘ullanishga undash. Ushbu aks ettirish jarayoni ularga o‘qitish amaliyotini takomillashtirishga va vaqt o‘tishi bilan ijodkorligini oshirishga yordam beradi.

Ushbu shart-sharoitlarni yaratish orqali ta’lim muassasalari bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilariga o‘zlarining kreativligi, innovatsiyalar va moslashuvchanlikni rivojlantirish, ularning raqamli davrda ta’lim oluvchilarning rivojlanayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun yaxshi tayyorgarlik ko‘rishlarini ta’minlaydi.

Bundan tashqari texnologik ta’lim o‘qituvchilari mashg‘ulotlar davomida raqamli texnologiyalar yordamida texnologik ta’lim o‘qituvchilari har bir ta’lim

oluvchining o'ziga xos ta'lim uslubi, sur'ati va qiziqishlariga mos keladigan individual dars rejalarini yaratishi mumkin.

Bu esa o'z o'rnida pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari ya'ni bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari tegishli kompetensiyalarga ega bo'lishi kerakligini anglatadi. Ma'lumki, maktab o'qituvchisining kasbiy faoliyati integrativ xarakterga ega bo'lib, mutaxassis nafaqat o'z fanini o'zlashtiribgina qolmay, balki ushbu bilimlarni o'z ta'lim oluvchilariga (o'qitish texnologiyasi) samarali yetkazishi, shuningdek, o'z bilimlarini rivojlantirishi va tarbiyalash bilan shug'ullanishi kerakligini anglatadi. Mahalliy ta'lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy kontseptsiyalarida axborotlashtirish jarayoni yangi davlat paradigmasini amalga oshirishning eng muhim vositalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi, bu esa axborot texnologiyalariga asoslangan ta'limning yangi tashkil etilishiga bosqichma-bosqich o'tishni nazarda tutadi [3].

Axborot texnologiyalarining rivojlanish tarixi axborot texnologiyalari bilan bog'liq inson faoliyatining yangi turlarining paydo bo'lishi va rivojlanishi tarixini o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda jamiyatda axborot va telekommunikatsiya uskunalari texnik xizmat ko'rsatish va axborotni qayta ishlash jarayonlari (operatorlar, dasturchilar, tizim tahlilchilari, dizaynerlar va boshqalar), maslahat, ilmiy axborot va boshqa xizmatlarni taqdim etish bilan bog'liq ixtisoslashgan professional guruhlar paydo bo'ldi. bu turdagi. Ko'rinib turibdiki, yangi ilmiy va kasbiy yo'nalishlarning paydo bo'lishi ixtisoslashtirilgan kadrlar tayyorlash tizimini taqozo etadi, bunda o'qitishning nafaqat mazmuni, balki usul va vositalari ham axborotlashtirishning tegishli bosqichi haqiqatiga mos kelishi kerak [4].

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarida kreativlikni rivojlantirishning asosiy jihatlaridan biri ularning eng yangi raqamli vositalar va texnologiyalar haqida kuchli tushunchaga ega bo'lishini ta'minlashdir. Bu ularning texnologik ko'nikmalari va bilimlarini oshirish uchun o'qitish va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini, shuningdek, ularga o'quv amaliyotlarida tajriba va innovatsiyalar kiritish imkonini beruvchi resurslar va vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Андреева, Л. А. Дидактические игры как средство развития профессио-нально значимых качеств будущего специалиста: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Л. А. Андреева – Орел, 1999. – 228 с. Анненкова, Н. В. Педагогические условия формирования практической готовности будущего учителя как субъекта воспитательной деятельности [Текст] / Н. В. Аннекова // Учение записки. Электронный журнал Курского государственного университета. – 2008. – № 4. – С. 39–45

2. Динин, С. А. Современные подходы к определению сущности категории «педагогические условия» [Текст] / С. А. Динин, Б. В. Куприянов // Вестник Ко-стромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. – 2001. – № 2. – С. 101–104

3. Компьютерно-ориентированное преподавание геометрии в средней школе / Составитель В.А. Далингер Омск: Изд-во ОГПИ, 1989. - 70 с. 23. Практикум по логическому программированию: методические рекомендации для студентов и преподавателей / Составитель И.И. Раскина, Р.И. Баженов. Омск: Изд-во ОмГПУ, 1995. - 86 с.

4. Glass J., Stanley J. Pedagogika va psixologiyada statistik usullar.: Ingliz tilidan tarjima qilingan..-M.: Progress, 2006.- 494 P. Golovanova A.A. Pedagogik muloqotning ijodkorligini tahlil qilishning ba'zi i yondashuvlari // Amaliy psixologiya savollari. jild. 11. - Saratov: SDU, 1996. S. 61.

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Axmadjanova Laylo Sherzod qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 1-bosqich talabasi

Istiqbolli axborot texnologiyalaridan biri bo'lib bulutli hisoblashlar texnologiyasi (cloud computing) sanalib, bunda ma'lumotlarni saqlash

qurilmalariga, ilovalarga va servislarga Internet tarmog'idan foydalangan holda istalgan joydan kirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan infratuzilma tushuniladi.

Zamonaviy AKT o'zining rivojlanishidagi asosiy vektor sifatida Bulutli texnologiyalardan foydalanish yo'nalishida faol rivojlana borib, zamonaviy ta'lim tashkilotlariga ta'lim tizimini tashkil etish hamda uni texnik qo'llab-quvvatlash uchun zaruriy asosiy komponentlar bilan to'ldirgan holda mavjud ta'lim tizimi doirasida ta'lim jarayonlarini optimal amalga oshirish va qo'llab-quvvatlash uchun integratsion hamda tashkiliy funksional imkoniyatlarning juda ko'p miqdorini taklif qiladi.

Internet orqali onlayn ta'limni tashkillashtirish uchun bugungi kunda bir qator texnologiyalardan foydalaniladi. Bulutli hisoblash texnologiyasi internet orqali ta'lim tizimini tashkillashtirishning eng samarali usuli hisoblanadi.

Bulutli texnologiya taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash tizimlaridan tashkil topib, bir vaqtda juda ko'plab o'quv materiallaridan tashkil topgan onlayn ma'sofaviy ta'lim tizimini tashkillashtirish, butun ta'lim faoliyatini yagona platformada tashkillashtirish imkonini beradi.

Bulutli ta'lim xizmatlarini tashkillashtirish boshqa usullarga nisbatan quyidagi ustunliklarga ega:

- Ulanishning qulayligi va amalga oshirilishi soddaliligi;
- Platforma narxining arzonligi va universalligi;
- Xavfsizlikning yuqoriligi;
- Ishonchliligi;
- Tizimning tarmoq platformasiga oson moslashuvchanligi.

Bulutli tizimlarni tashkillashtirishning bir qator kamchiliklari ham mavjud. Ulardan asosiysi, doimiy tarmoq bilan ulanish turish talab etiladi.

Bulutli hisoblash tizimlarini tashkillashtirishning bir qator ustunliklari mavjud:

- abonent qurilmasida maxsus dasturiy ta'minot talab qilinmaydi, faqat internetga ulanish talab qilinadi;

- barcha o‘quv ma’lumotlari va ta’lim tizimlari dasturiy ta’minotlari yagona platformada joylashadi.

- Internet mavjud bo‘lgan dunyoning istalgan joyidan tizimga kirish mumkin;
- Barcha xizmatlar onlayn bo‘lib, yuklab olib foydalanish kabi muammolar yo‘q;
- Butun universitetni elektron universitetga aylantirish va uni internet orqali boshqarish imkoniyati yaratiladi.

Bugungi kunda bulutli hisoblash texnologiyalari asosida ta’lim tizimini tashkillashtirish bo‘yicha ko‘plab ishlanmalar ishlab chiqilgan. Bulutli tarmoq platformasini tashkillashtirish uchun ko‘plab serverlar bugungi kunda dunyo bo‘ylab tashkil etilgan. Masalan, ommalashgan bulutli tizimlarga Yandeks Disk va Disk Google kabilar misol bo‘lishi mumkin. Ushbu bulutli serverlar orqali dunyoning istalgan joyidan serverga ma’lumot joylash, saqlash va boshqarish mumkin.

Bulutli xizmatlarni tashkillashtirish uchun bugungi kunda ko‘plab internet tizimlari mavjud. Ushbu tizimlarning eng ko‘p qo‘llaniladiganlari quyidagilardan iborat:

- Box.net;
- Dropbox.com;
- Diigo.com;
- Smartsheet.com;
- Microsoft Office 365.

Dropbox bulutli server xizmati asosida ta’lim tizimini tashkillashtirish ketma-ketligini ko‘rib chiqamiz. Dropbox bulutli xizmat tizimi <https://www.dropbox.com> sayti asosida tashkillashtiriladi. Ushbu saytda tizimni tashkillashtirish va unga ma’lumotlarni joylash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

Veb interfeys orqali foydalanuvchi tizimga kirish uchun registratsiyani amalga oshiradi.

Registratsiya amalga oshirilgandan so‘ng, veb-saytda paydo bo‘lgan oyna orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- Yangi papkalar yaratish;
- Yangi fayllarni yuklash;
- Yangi kataloglar yaratish yoki qo‘shish;
- Umumiy ulanishni tashkillashtirish;
- Fayllarni tahrirlash va o‘chirish.

Shunday qilib, yuqorida keltirib o‘tilgan tizimlar bulutli texnologiyalar asosida nafaqat ta’lim, balki turli tizimlarni tashkillashtirish imkonini beradi.

Bulutli texnologiyalar bilan ishlash va ularni ta’lim jarayonida fanlardan talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etish jarayonida qo‘llash uchun o‘qitishning yangi metodlarini ishlab chiqish va joriy qilishning o‘z vaqtidaligi haqidagi masala yuzaga keladi. Bundan tashqari, ta’lim oluvchilarning Bulutli texnologiyalardan foydalanish bilan o‘quv faoliyatini va mustaqil ta’limini tashkil etishning eng samarali shart-sharoitlari va shakllarini aniqlash, hamda Bulutli texnologiyalar asosida Internet tarmog‘idagi zamonaviy va istiqbolli o‘qitish servislarini tanlab olish ham zarurdir.

Ta’lim tizimida fanlarni o‘zlashtirish samaradorligini oshirish uchun o‘quvchilarni mustaqil o‘quv faoliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim vositalari bilan ta’minlash zarurligi aniqlandi. Talabalarning mustaqil o‘quv faoliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy o‘qitish texnologiyalarining tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan bulutli texnologiyalardan foydalanish yetakchi o‘rin egallashi asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахманова, Ш. А., & Хасанов, А. А. (2019). Применение wiki-технологий в образовании. *профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности*, 95.

2. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

4. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." International Journal on Integrated Education, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

5. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. Theoretical & Applied Science, (9), 21-23.

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna Distance education system as a modern method of training. (2023). E Conference World, 2, 97-102. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/32>

8. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

9. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. Scientific progress, 2(1), 300-308.

10. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. Академические исследования в современной науке, 1(17), 226-227.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Бухарский государственный университет профессора С.К.Кахорова.

Электронная почта: siddikkahhorov@gmail.com

Базовый докторант (PhD) Бухарского государственного педагогического института Х.И. Электронная почта: Хуршид Ильхомов.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль инновационных педагогических технологий в современном образовательном процессе. В нем рассматриваются различные аспекты использования таких технологий, включая использование таких устройств, как интерактивные доски, онлайн-платформы, а также мультимедийные ресурсы и услуги. Авторы обсуждают преимущества инновационных подходов к обучению, такие как повышение мотивации учащихся, индивидуализация обучения и расширение доступа к знаниям. В целом в статье подчеркивается важность инновационных педагогических технологий для современного образования и их потенциал для повышения качества образования.

Ключевые слова: Возобновляемая энергия, биосфера, солнечная энергия, биоэнергия, конвекционная сушка, воздушная сушка, инфракрасная сушка, вакуумная сублимация.

Сушка – это теплофизический процесс, направленный на уменьшение влажности продукта. В то же время этот процесс также является технологическим процессом, в ходе которого необходимо не только удалить лишнюю влагу, но и сохранить полезные вещества, витамины, ароматические и вкусовые качества продукта. Сегодня существует множество высокотемпературных автоматизированных устройств для сушки фруктов. Однако их использование будет связано с большими капитальными вложениями и высокими энергозатратами.

В условиях дехканских и фермерских хозяйств небольшая переработка свежих плодов дает меньшую эффективность. Недостатками существующих сушильных установок являются: загрязнение плодов и окружающей среды токсичными веществами из-за их экологического характера; неравномерное нагревание и высокая скорость сушки плодовой массы, что приводит к чрезмерному высыханию, деформации и разрыву материала, а также повышению энергозатрат.

При переработке фруктов используется естественный и обязательный конвективный метод сушки сельскохозяйственной продукции, который связан со способами теплопередачи, свойствами материалов, видами связывания влаги с материалом и энергопотреблением.

Естественная сушка является самым простым и распространенным методом сушки фруктового сырья на открытом воздухе в фермерских хозяйствах. Во время естественной сушки влажность сырья в кушах возникает на открытом воздухе при естественном освещении, без влияния на процессы интенсификации (температура продукта и агента сушки - воздух, влажность и др.).

__Время сушки незначительно варьируется в зависимости от типа продукта и способа сушки. Например, половинки абрикосов готовы через 5-10 дней, целые абрикосы - через 10-15 дней, половинки персиков - через 8-12 дней, виноград - через 20-25 дней (необработанный), а обработанный щелочью - через 6-10 дней. [1,2,].

При наличии искусственно-принудительного камерного способа сушки плодового сырья необходимо выбрать правильный способ сушки и оптимальный вариант сушильного устройства (аппарата) согласно техническим условиям процесса.

В зависимости от способа подвода тепловой энергии к плодovому сырью применяют следующие способы сушки: конвективный, кондуктивный,

терморadiационный, сушка нагревом током высокой частоты (СВЧ), сублимационная, комбинированная.

Искусственный метод сушки растений или строительных материалов осуществляется в специальных устройствах (сушильных установках или камерах), по их устройству различающихся типы: камерные, ленточные, конвейерные, шахтные, лотковые, роликовые, полочные, коридорные, контактно-роликовые. (с использованием тока высокой частоты).

При конвективном методе сушки тепло передается от источника тепла, используемого для сушки, к сушильной поверхности с помощью теплоносителя. В качестве теплоносителей используются воздух, водяной пар и дымовые газы. Этот метод является наиболее распространенным, и на нем основана работа большинства предприятий камерной и шахтной сушки.

Его также можно сушить с помощью специальных солнечных устройств, использующих солнечную энергию. На основании проведенных исследований можно сказать, что естественная сушка занимает много времени, и при неблагоприятных погодных условиях продукт не приживется. При искусственной сушке на каждый кг изюма используют 0,5 кг топлива. Солнечные устройства не требуют дополнительной энергии. Но для этого требуется больше места по сравнению с искусственной сушкой.

Недостатками радиационной сушилки являются прямое воздействие солнечных лучей на высушиваемый материал, неравномерный нагрев плодовой массы. Высокая скорость сушки приводит к пересыханию, деформации и растрескиванию материала [5,7].

Чтобы обеспечить одинаковую сушку во всех основных аппаратах, подачу воздуха регулируют путем изменения ширины помещения за счет горизонтального перемещения полок. Недостатком конвективной сушилки являются значительные затраты тепла на нагрев элементов конструкции сушильной камеры.

При обучении науке о технике и технологии сушки сельскохозяйственной продукции мы разъясняем студентам важнейшую

задачу повышения эффективности сушильных установок путем внедрения в процесс сушки плодов новых методов и передовых инновационных технологий. К нему предъявляются строгие требования:

- качество сухофруктов (сохранность компонентов продукта, питательных веществ, витаминов, ароматических и вкусовых качеств);

- возможность сушки плодового сырья с разным диапазоном влажности; использование сушильного оборудования для сушки различного фруктового сырья;

- высокие технико-экономические и технико-технологические показатели по сравнению с аналогами;

- минимальный вес, габариты и высокая мощность мобильных сушилок;

- простота, высокая надежность и безопасность сушильного оборудования; возможность автоматизированного управления процессом сушки;

- снижение энергопотребления. Эти особенности являются важным требованием для усовершенствования или разработки новой конструкции сушильного оборудования.

В таблице ниже мы показываем студентам соответствующие показатели различных инновационных сушилок (Таблица 1).

Таблица - 1

Сушилки	Откр ыто в воздухе	Радиаци онная сушилка	Каме рная сушилка	Комбини рован ный
Изделие должно быть размещено на каждом М2	15-20	15-20	15-20	20-25

Время сборки (день)	17-20	7	9	6-8
Производитель ность кг/м ²	0,25	0,65	0,5	0,9

Анализ существующих средств и способов сушки плодов показал, что наибольшее распространение среди частных фермеров и фермерских хозяйств получили камерные сушилки с конвективным методом подачи тепла. На основании анализа установлено, что сушилки не обеспечивают должного энергопотребления, характеризуются низким тепловым КПД и повышенными удельными затратами.

Поэтому мелкие плоды желательно сушить в сушилках на солнечной энергии (солнечных сушилках), обеспечивающих равномерный нагрев плодов и энергосберегающий режим сушки, не вызывающий деформации и растрескивания материала. Использование солнечных сушилок особенно целесообразно для частных фермеров и фермерских условий, где необходимо сушить мелкие фрукты.

При обучении технике и технологии сушки сельскохозяйственной продукции мы знакомим учащихся с чертежом следующего инновационного солнечного мини-фруктоовощного сушильно-тепличного устройства. Устройство состоит из «горячего ящика» длиной 1500 мм, шириной 720 мм, передней частью 600 мм и высотой задней стенки 900 мм. Установка имеет двери со стеклянными рамами с обеих сторон и сетчатые окна, обеспечивающие естественную вентиляцию [4] (рисунок 1).

В камере устройства установлены три ряда раздвижных сетчатых стоек. Площадь каждого ряда стеллажей – 1 м² (двух по 0,5 м²), под два ряда укладывают подлежащий сушке продукт. Верхняя полка выполняет функцию зонта, защищающего продукт от прямых солнечных лучей, а в некоторых случаях ее можно использовать и для сушки фруктов и овощей.

Рисунок 1. познакомить учащихся со схемой инновационной солнечной мини-сушилки для фруктов и овощей. 1-стеклорамное окно; 2-местная стойка; 3-теплорастворяющее верхнее окно; 4-вытяжной вентилятор; 5-дверный со стеклянной рамой; 6-сетчатое окно воздухозаборника.

В зависимости от срока созревания и сезона продукта на каждый квадратный метр устройства поочередно - 25-30 кг абрикосов, 10-15 кг вишни, 25-30 кг помидоров, 25-30 кг изюма, можно заготовить 5-10 кг дынь и т. д. [6].

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время инновационные технологии увеличили количество интерактивных методов. Они очень разнообразны. Мы рекомендуем студентам некоторые педагогические технологии, которые можно использовать на конкретных предметах и предметах, широко распространенных в образовательных учреждениях, а также интерактивные методы. Рассмотренные варианты конструктивных решений солнечных сушилок, работающих на основе возобновляемых источников энергии, заключаются в создании средств управления переменным потоком поступающей солнечной энергии с целью управления изменением температуры сушки в течение суток. Соответственно, солнечная сушилка должна состоять из воздухоборника переменной производительности, поворотного устройства или концентратора из плоского стекла для улучшения утренних и вечерних солнечных потоков, а также специальных тяг для отвода избыточной тепловой мощности во второй

половине дня. Таким образом, студентам разъясняется, что технические решения по данной теме используют лишь определенные свойства солнечной энергии и не учитывают большого количества пространственных и временных связей между ее параметрами. Поэтому актуальным является вопрос создания и разработки оптимального варианта солнечной сушилки для фруктов для использования частными фермерами и фермерскими хозяйствами. Эту проблему следует решать с учетом теоретических закономерностей солнечной энергетики, новейших достижений специалистов и техники.

Список используемой литературы

1. Гришин М.А. Установки для сушки пищевых продуктов: справочник. – М.: Агропромиздат, 1989. – 215 с.
2. Лебедев П.Д. Расчет и проектирование сушильных установок. – М.: Энергия, 1963. – 320 с.
3. Қаҳҳоров С.Қ., Жўраев Ҳ.О. Физика таълимида гелиотехнология. Т.: Фан, 2009. -191 б.
4. Жўраев Т.Д. Қуёш иссиқлик қурилмалари. Ўқув қўлланма. Бухоро: Дизайн-пресс. 2012. -107 б.
5. Шодиметов К. Муқобил энергия турлари – ҳаётга!. –Т.: ШАРҚ НМАК, 2011.
6. Қаҳҳоров С.Қ., Самиев К.А., Жўраев Ҳ.О. Қуёш қурилмаларидаги жараёнлари моделлаштириш. Монография. –Тошкент. ИТА ПРЕСС, 2014. – 208 б.
7. Умаров Ғ., Усмонов М. Қуёш энергиясидан халқ хўжалигида фойдаланиш. –Т.: Фан, 1984. – 40 б.
8. Материалы 6-го заседания азиатского форума солнечной энергии. Тенденция и перспективы технологий солнечной энергетики. – Т.: Узбекистан, 2013. – 95 с.
9. Ляшков В.И., Кузьмин С.Н. Нетрадиционные и возобляемые источники энергии. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. -96 с.
10. Красников В.В. Кондуктивная сушка / – М.: Энергия, 1972. – 288 с.

11. Назаров М.Р. Тоиров Э. Разработка и исследование низкопотенциальных солнечных установок. Гелиотехника. 1997 й. № 2.

12. Жураев Х.О. Рециркуляционная солнечная сушильная установка Босма Гелиотехника. №2. Ташкент. 2016.

13. Juraev Kh.O. A Model for Improving Students' Technical Creative Competences Based on Robotic Elements. Published/ publié in Res Militaris (resmilitaris.net), vol.13, №1, Winter-Spring 2023.

<http://www.ayenergy.ru>

<http://www.altenergy.narod.ru>

<http://www.intersolar.ru>

РЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА С ИСПОЛЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Нематов Лутфулло Хайруллоевич,
Джураева Гулноза Рахимовне
преподаватели Худжандского
государственного университета
имени Б. Гафурова
Республика Таджикистан
E-mail: Nematov.hgu@mail.ru**

Самой из актуальных проблем общеобразовательной школы является развитие технического творчества школьников. Детское техническое творчество находится на низком уровне, на что указывает проведенный анализ его состояния. И множество причин, таких как: слабая материальная база, недостаточная помощь базовых предприятий, отсутствие хороших учебно – методических пособий.

Отсутствие в школах квалифицированных руководителей и недостаточной их целенаправленной подготовки в педвузах, является одной из основных причин того, что техническое творчество находится не на должном уровне.

В основном готовностью к организации целенаправленного педагогического управления творчеством учащихся определяется профессиональная квалификация современного учителя. Во – первых как целенаправленное корректирую поведение и деятельность, во-вторых, как процесс, протекающий в условиях высокого морально-психологического статуса личности-участников творческой деятельности тип можно определить специфику педагогического управленец творчеством учащихся.

Специально организованная педагогическая работа в вузах предшествует подготовка студентов к управлению техническим творчеством учащихся.

Объединённая в блоки, общая структура подготовки студентов к профессионально – педагогическому творчеству, где определены основные направления, пути, формы и содержания строится следующим образом:

Первый блок – овладение научно – теоретической базой.

Второй блок – изучение и обобщение педагогического опыта.

Третий блок – пропедевтическая творческая подготовка.

Четвертый блок – организация практик профессионально – педагогического творчества студентов.

Системное усвоение знаний курсов профессионально – педагогических дисциплин является теоретической основой такой подготовки. К повышению эффективности управления творческой деятельностью учащихся приводит перенос полученных знаний, умений и навыков в практику работы.

Поэтому творческая познавательная деятельность учащихся характеризуется самостоятельностью, поиском и выбором оптимальных решений достижения цели, использованием новаций в продвижении к цели, систематизации «пред прогнозной информации». Насущной необходимостью

является жизненность интегративных основ процессов обучения и воспитания и зависит она от того, насколько она будет отвечать требованиям времени, долговременным потребностям общества, подготовка к творческой самостоятельной деятельности с учащимся.

Техническое творчество классифицируется по многим признакам, а по возрастающей сложности выделяются следующие ступени технического творчества:

1) моделирование (копирование в уменьшенном масштабе) конструктивных форм реальных технических объектов;

2) изготовление действующих моделей транспортных и технологических машин;

3) компоновка из стандартных узлов и деталей новых устройств известными потребительскими свойствами;

4) расчет, конструирование и изготовление технических объектов для новых потребительских целей;

5) создание технических объектов с ранее неизвестными потребительскими свойствами.

Условием и необходимой предпосылкой для правильной, целенаправленной организации творческой работы студентов является разработка системы творческих работ, поэтому правильное определение цели, содержания, объема и трудоемкости каждой творческой работы является важной задачей руководителя. Устойчивые умения и навыки в выполнении различных видов творческой работы и наращиваются темпы в её выполнении вырабатываются у студентов только при вышеуказанных условиях.

Связь с производством должны устанавливать руководители кружков, знакомясь с производством, учащиеся ищут возможности для совершенствования оборудования, инструментов, составляют, формируют и разрабатывают технические задания. Особенно важно требование результативности, т.к. получаемый результат вызывает положительный эмоциональный настрой, стимулирует творческую деятельность, развивает у

детей творческое отношение к труду, включают их в техническое творчество на уроках и во внеурочной работе.

Необходимо развивать творчество, инициативу, ориентированность учителя на социальную ответственность в процессе своего труда, все это должно делаться в стенах университета с целью повышения качества подготовки учителя.

Для этого должно быть восстановлено триединство: знание, познание и преобразование, которое было нарушено в общественных науках, в том числе и в педагогике. Значительно расширить свой предмет должна педагогика высшей школы, включая в него целенаправленно организуемые процессы воспитания, которые складываются в единую систему и решаются на творческом уровне на основе использования глубоких междисциплинарных знаний, при использовании методов и приемов педагогической науки.

Пробуждение у будущего учителя духа творчества, что отвечает новому заказу школы является задачей первостепенной важности.

Учет элемента индивидуальности в обучении и воспитании студента, вот что является основным в подготовке к профессиональному педагогическому творчеству. Лишь на индивидуально – личностном уровне можно овладеть педагогической профессией, педагогическим мастерством. Формирование и воспитание таких профессионально – педагогических значимых качеств, как педагогическая объективность, активность, разносторонность целеустремленность, интегративность, аналогичность и т. д., предполагает педагогическое творчество учителя, что приводит к творческому самовоспитанию и само оборудованию учителя.

Как можно качественнее подготовится к учительскому труду, такую цель должен ставить перед собой студент в процессе подготовки себя к профессионально – педагогической деятельности. Овладение всеми этими профессионально значимыми качествами личности в полном объеме входит в содержание и задачи подготовки студента, а также эти качества составляют

базу для эффективности творческой деятельности учителя. Задачей высшей педагогической школы является подготовка именно такого учителя.

Свой творческий поиск учитель создает в поиске элементов новизны и нестандартности, в решении различных ситуаций.

В педагогике существует понятие микро преподавание, когда педагогическое творчество проявляется в раскрытии одной темы, одного урока или одной части.

Оптимальная реализация опережающих конструкций моделей учительской деятельности на основе социального заказа и логики развития педагогической науки выражается в педагогическом творчестве.

Воздействие на личность обучаемого и воспитываемого это педагогический процесс, всегда творческий и неповторимый. Связанные между собой теснейшем образом понятия, но не тождественны – это педагогическое мастерство и педагогическое творчество.

Т. Г. Бурже отличает, что основными качествами, которые включает в себя профессионально – педагогическое творчество являются творческий подход к педагогической деятельности, знакомство с решением стандартных ситуаций, т. е. педагогическим мастерством, а также с нестандартными ситуациями, которые предполагают нахождение и решение новых задач на новой качественном уровне, когда учитель находится в ситуации исследователя и творца, т.е. в ситуации педагогического творчества.

Таким образом профессионально – педагогическое творчество учителя представляет собой оптимальную реализацию опережающих конструкций моделей и эта модель динамична, потому что она полностью зависит от социального заказа общества и представляется взаимосвязью социальной и профессиональной активности учителя, его творчества, специальных знаний, умений и навыков, постоянного расширения диапазона общекультурного уровня, развития личностных качеств.

Список используемой литературы

1. Абрамян Т. М. Подготовка будущего учителя к гражданскому

воспитанию подростков / Т.М. Абрамян: АКД. - М., 1991. - 22 с.

2. Азизов А. А. Основы развития технического творчества учащихся. Душанбе, «Ирфон», 2011

3. Муравьев Е. М., Молодцов М. П. «Практикум в учебных мастерских» Просвещение,- М.:-1987.

4. П. Н. Андрианов Техническое творчество учащихся – М.: Просвещение, 1986

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

*Таджимуратова Азиза магистрант второго курса
ТГПУ Имени Низами направление
«Информационные технологии в образовании»*

Аннотация: В современном цифровом обществе роль образования становится все более существенной, и преподавание профильных материалов играет ключевую роль в этом процессе. Настоящая статья анализирует вызовы, с которыми сталкиваются педагоги при преподавании профильных материалов в условиях цифровой трансформации, и обсуждает перспективы оптимизации образовательного процесса с использованием цифровых технологий. Рассматриваются стратегии интеграции цифровых инструментов в учебный процесс, а также необходимость развития цифровой грамотности среди учащихся и преподавателей.

Abstract: In the modern digital society, the role of education becomes increasingly crucial, and the teaching of specialized content plays a key role in this process. This article analyzes the challenges faced by educators in teaching specialized content in the context of digital transformation and discusses the prospects for optimizing the educational process using digital technologies. Strategies for integrating digital tools into the learning process are considered, as well as the need to develop digital literacy among students and teachers.

Annotatsiya: Bugungi raqamli jamiyatda ta'limning roli ko'proq muhim bo'lib, mutaxassislik materiallarini o'qitish bu jarayonda asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu maqola raqamli o'zgarishlar kontekstida mutaxassislik materiallarini o'qitishda o'qituvchilar tomonidan qiyinchiliklar va mushkulotlar va huddi shunday muammolarni hal qilishning imkoniyatlari to'g'risida fikr yuritadi. Maqolada raqamli texnologiyalardan foydalanish yondashuvlari, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida raqamli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash va raqamli guruhchilikni rivojlantirish zarurati keltirilgan.

Введение: в настоящее время цифровое общество стремительно развивается, внося значительные изменения в различные аспекты жизни, включая сферу образования. Цифровые технологии открывают новые возможности и вызовы для образовательного процесса, влияя на методы преподавания и восприятия информации.

Профильные материалы, которые представляют собой специализированные знания по определенным областям, становятся все более важными в современном мире. Педагоги сталкиваются с необходимостью адаптировать свои методики преподавания под требования цифровой среды, чтобы обеспечить качественное обучение студентов.

Ключевые слова: Профильные материалы, Цифровое образование, Цифровые технологии, Интеграция, Цифровая грамотность.

Key Words: Specialized Content, Digital Education, Digital Technologies, Integration, Digital Literacy.

Kalit so'zlar: Profil materiallar, Raqamli ta'lim, Raqamli texnologiyalar, Integratsiya, Raqamli guruhchilik.

Преподавание профильных материалов в цифровом обществе — это процесс обучения, который ориентирован на развитие компетенций и навыков учащихся в области цифровых технологий и информационной грамотности. Этот подход учитывает растущую роль цифровых технологий в современном мире и необходимость подготовки студентов к успешной адаптации к цифровой среде.

Преподавание профильных материалов включает в себя изучение таких тем, как программирование, информационная безопасность, анализ данных, интернет-маркетинг, веб-дизайн и другие области, связанные с цифровыми технологиями и инновациями. Учащиеся могут изучать эти предметы как часть профильного образовательного плана или как дополнительные курсы.

Важными аспектами преподавания профильных материалов в цифровом обществе являются активное использование современных образовательных технологий и инструментов, практическое применение полученных знаний на практике, а также развитие критического мышления и творческого подхода к решению проблем.

Преподаватели, занимающиеся этой областью, часто сталкиваются с необходимостью постоянного обновления своих знаний и навыков, учитывая быстрое развитие цифровых технологий и изменения в цифровой среде. Кроме того, важно учитывать потребности и интересы студентов, чтобы обеспечить им максимально эффективное и интересное обучение в цифровом обществе.

Проблемы преподавания специализированного контента в цифровом обществе: еще одним вызовом при преподавании профильных материалов в цифровом обществе является необходимость поддержания вовлеченности и мотивации студентов. С постоянным присутствием цифровых отвлекающих факторов педагогам необходимо находить инновационные способы привлечения внимания студентов и поощрения активного участия в учебном процессе. Кроме того, быстрый темп технологических изменений может привести к быстрому устареванию учебных материалов, требуя постоянного обновления и корректировки для обеспечения их актуальности и достоверности.

Более того, переход к онлайн-обучению, ускоренный глобальными событиями, такими как пандемия COVID-19, подчеркнул различия в цифровой грамотности среди студентов и преподавателей. Устранение этого разрыва требует целенаправленных усилий по обучению и поддержке как

преподавателей, так и учащихся в эффективном и ответственном использовании цифровых платформ.

Стратегии эффективного преподавания специализированного контента: для преодоления этих вызовов педагоги могут применять различные стратегии. Во-первых, разработка гибких и адаптивных учебных программ, способных легко адаптироваться к изменяющимся технологическим требованиям, является ключевым. Во-вторых, обеспечение равного доступа к цифровым ресурсам путем предоставления компьютеров и доступа к интернету для каждого студента.

Кроме того, развитие культуры сотрудничества и обмена знаниями среди преподавателей может способствовать обмену передовыми практиками и инновационными методами преподавания. Профессиональное развитие, сосредоточенное на цифровой педагогике и интеграции технологий, может дать преподавателям возможность эффективно использовать цифровые инструменты в своей педагогической практике.

Поощрение подходов к обучению, ориентированных на студента, таких как проектное обучение и исследовательское обучение, может способствовать более глубокому вовлечению и пониманию профильных материалов. Позволяя студентам самостоятельно контролировать свое обучение и преследовать свои интересы, преподаватели могут развить у них любовь к обучению на всю жизнь и оснастить необходимыми навыками для успешной адаптации в цифровом обществе.

Заключение: В заключение, преподавание профильных материалов в цифровом обществе требует от педагогов гибкости, инноваций и постоянного обучения. Путем использования цифровых технологий и разработки адаптивных методик преподавания можно обеспечить качественное образование для всех студентов, независимо от их географического положения или социального статуса.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Каримов Абубакр Козимжанович

Тулабоев Юсуф Махкамалиевич

Студенты ТГПУ имени Низами

Компьютерные игры давно перестали быть просто развлечением и стали мощным инструментом для образования и обучения. Они активно используются в различных образовательных программах по всему миру, в том числе и в формальном образовании. Вот некоторые способы, которыми компьютерные игры влияют на образование:

Игры активизируют в нашем мозге выработку различных гормонов:

Дофамин — гормон достижений. Когда он вырабатывается в обучении? Например, человек видит на прогресс-баре, что до прохождения курса осталось всего лишь 10%. Студент смотрит на свой прогресс и понимает, что проделал большую работу и близка цель — завершение курса.

Эндорфин — гормон радости или избавления от боли. Это основная причина, почему человек привязывается к играм. К примеру, студент радуется достигнутой цели, когда получил баллы за выполненное задание или прошел очередной уровень.

Серотонин — гормон социального статуса. Например, он вырабатывается, когда человек занимает лидирующую позицию в общем рейтинге или получает бейдж за то, что обучался 10 дней подряд [1].

Улучшает критическое мышление.

Одним из ключевых преимуществ компьютерных игр является их способность развивать навыки критического мышления. Игры часто ставят перед игроками сложные задачи и препятствия, требующие быстрого анализа и принятия решений. Будь то решение головоломок, разработка стратегии в стратегических играх в реальном времени или принятие решений за доли секунды в экшн-играх, игрокам необходимо критически мыслить, чтобы прогрессировать. Эта постоянная стимуляция и практика решения проблем

могут привести к улучшению когнитивных способностей и в других сферах жизни [2].

Подготовка к будущим профессиям

Грин, ныне психолог в Висконсинском университете в Мадисоне, отмечает, что игры могут помочь в подготовке специалистов, чья работа связана с повышенным визуальным вниманием — например, хирургов, правоохранителей или военных. Последнее, кстати, подтверждается даже на весьма высоком уровне. «Способность быстро усваивать информацию, реагировать и координировать действия, оставаясь при этом спокойным в условиях давления, часто является признаком людей, которые хорошо играют [3].

Игры развивают проблемно-ориентированное мышление и способность принимать решения в условиях неопределенности.

Во время игры игроки постоянно сталкиваются с различными сложностями и задачами, которые требуют быстрых и эффективных решений. Игры учат анализировать ситуацию, находить варианты решений, принимать решения под давлением времени. Это очень полезные навыки для повседневной жизни, ведь каждый из нас сталкивается с проблемами и задачами, требующими логического мышления и принятия решений.

Игры вроде Civilization или Starcraft требуют от игроков анализа ситуации, планирования и стратегического мышления для достижения победы. Некоторые игры, например Heavy Rain или Life is Strange, ставят игрока перед сложными моральными дилеммами, помогая развить способность принимать взвешенные решения. Головоломки и игры-головоломки, такие как Portal или The Witness, могут тренировать логическое мышление, способствуя развитию аналитических способностей.

Такие игры помогают игрокам тренировать свою память, логическое мышление и умение быстро реагировать на изменения в окружающей среде. Кроме того, компьютерные игры могут помочь развить творческое мышление и фантазию. Некоторые игры предоставляют игрокам возможность создавать

свои уровни или модификации игрового мира, что стимулирует их креативность и воображение.

Более того, игры с открытым миром, где игроки свободны выбирать свои действия и исследовать виртуальное окружение, способствуют критическому мышлению и способности находить нестандартные решения. Игры вроде Minecraft или LittleBigPlanet позволяют игрокам проявить свою творческую сторону, развивая воображение и креативность. Креативность является важным soft skill в различных сферах жизни, особенно в технологическом, дизайнерском и маркетинговом направлениях [4].

Использование компьютерных игр в образовательном пространстве позволяет:

- повысить положительную мотивацию учения;
- расширить объем, используемой информации;
- использовать новые формы представления информации (визуально-наглядные);
- расширить набор применяемых учебных задач;
- активно включать учащихся в учебный процесс;
- обеспечить условия для развития интеллектуальной активности, творческого мышления учащихся.

Компьютерная игра при помощи виртуальной реальности создает для ученика новый мир возможностей, где он является не только его гостем, но и участником.

Виртуальность компьютерных игр позволяет заменить традиционную форму представления знаний (учебники, рассказ) на реальное непосредственное динамичное воздействие. Ученик в ходе работы с игрой превращается из стороннего наблюдателя в создателя, влияющего ход обучения и испытывающего при этом эффект обратной связи.

Также игра способна удовлетворить потребности в познании. Она способна в необычной форме спроектировать ситуации и события (пожар, наводнение, шторм), которые маловероятно могут произойти в реальном мире

с человеком. Однако эти ситуации способны сформировать у ученика некоторые навыки и умения, которые могут ему пригодиться в реальности в случае возникновения похожего момента из игры [5].

Компьютерные игры могут быть мощным инструментом для образования, способствуя мотивации, развитию навыков и обучению через опыт. Они могут значительно обогатить образовательный процесс и сделать его более интересным и эффективным для учащихся.

В разных странах и учебных заведениях их применяют для обучения различным предметам, от математики и языков до истории и наук. Например, в США и Европе игры используются как дополнение к учебным программам, а в странах Азии, таких как Япония и Южная Корея, они стали частью официального учебного процесса.

Хотя компьютерные игры могут быть полезными в образовании, важно учитывать их недостатки и использовать их в разумных пределах, соблюдая баланс между цифровыми и традиционными методами обучения.

Список используемой литературы

1. Иванов, А.И. Геймификация в обучении: лучше игровые приемы [Электронный ресурс]/ А.И. Иванов (дата обращения: 28.04.2024)
URL:<https://www.unicraft.org/blog/7209/geymifikatsiya-v-obuchenii/>

2. Петров, Б.С. Преимущества компьютерных игр для навыков решения проблем [Электронный ресурс]/ Б.С. Петров URL:<https://www.smart.md/ru/the-benefits-of-pc-gaming-for-problem-solving-skills> (дата обращения: 28.04.2024)

3. Сидорова Е.Д. На заметку игроману: чему нас могут научить компьютерные игры [Электронный ресурс]/ Е.Д. Сидорова URL:<https://trends.rbc.ru/trends/education/5e3d5c5a9a794751357b8d73?from=copy> (дата обращения: 28.04.2024)

4. Кузнецова Г.Н. Какие soft skills развивают компьютерные игры [Электронный ресурс]/ Г.Н. Кузнецова

URL:<https://icegames.store/blog/kakiye-soft-skills-razvivayut-kompyutyernyye-igry>- (дата обращения: 28.04.2024)

5. Михайлов Л.М. Компьютерные игры в обучении [Электронный ресурс] / URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-igry-v-obuchenii> (дата обращения: 28.04.2024)

6. Shahnoza, A. (2019). About one aspect of the development of students' intellectual skills using multimedia interactive tests. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12)*.

7. Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. *ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89),34-37*.

8. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In *E Conference World (No. 2, pp. 160-164)*.

9. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

10. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences, 8, 101-103*. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

**MUTAXASSISLIK FANLAR BO‘YICHA MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL
ETISHDA VERTUAL TA’LIM MUHITINI TASHKIL ETISH
MUAMMOLARI**

Anarkulova G.M. – Nizomiy nomidagi

TDPU Professional ta’lim metodikasi kafedrasi professori, p.f.n.

Nosirov Sayfiddin Salohiddinovich

Nizomiy nomidagi TDPU TMJ-302 guruh talabasi

Ilg‘or texnologiyalar, yangi texnikalar va fan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy etish, xalq xo‘jaligi ba’zi tarmoqlarining rivojlanishigagina emas, balki barcha

sohalarning (qurilish, mashinasozlik, qishlok xo'jaligi, sanoat, aloqa, xizmat ko'rsatish va boshka) taraqqiyotiga va boshqarish, tashkil etish, iqtisodiyotga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Texnika va texnologiyalarning o'zgarib va yangilanib borishi xar bir mutaxassisning keng dunyoqarash va chuqur bilimga ega bo'lishini, hamda bir necha xil yumushlarni bajara olishini talab etadi.

Oliy ta'limda mutaxassislik fanlari mazmuni muayyan yo'nalish yoki ixtisoslikning tavsifiga mos tushishi, ya'ni ta'lim oluvchining egallaydigan kasbi bo'yicha bajariladigan faoliyat usullarini o'zida qamrab olishi kerak.

Agar ta'lim oluvchi mutaxassislik fani bo'yicha ko'p turdagi mashina va jihozlar turlari, ularni hisoblash, loyihalash, ta'mirlash asoslari yoki texnologik jarayonlarni o'rganishlari kerak bo'lsa, u holda o'quv materialida soha bo'yicha namunaviy mashinalar va jihozlarning tuzilishlari, ishlash tartibi yoki mavjud texnologik jarayonlar bajarilishining prinsipial sxemalari berilishi kerakki, ta'lim oluvchilar shular asosida zamonaviy mashinalar konstruksiyalarini va texnologik jarayonlarning xususiyatlarini ocha olishlari kerak.

Mutaxassislik fanlarini o'rganishda chizmalar, jadvallar, xisoblashlar va o'lchashlarni o'tkazish kabi alohida ko'nikmalarni shakllantiruvchi laboratoriya - amaliy mashg'ulotlarni, texnika va texnologiyani bevosita yoki bilvosita tasavvur etishga yordamlashadigan ishlab chiqarish mashg'ulotlarini xam tashkil etishga go'g'ri keladi. Keyingi xol esa, ta'lim oluvchilardan maxsus yo'naltirilgan ixtisosligi bo'yicha ko'nikma va malakalarning ma'lum darajada shakllanganligini talab etadi. Mutaxassislik fan bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda vertual laboratoriya tashkil etish orqali amalda ko'rsatish mushkul bo'lgan ma'lumotlarni ham ko'rsatish imkoniyati yaratiladi.

Virtual borliq tushunchasi. Ta'lim soxasida virtual tushunchasi keng ma'noda qo'llanilmokda. Masalan: virtual mashina, virtual xotira, virtual disk, virtual aloqa, virtual sayohat, virtual sinf va x k. Birgina ushbu sohada xam virtual tushunchasi turli shakl va ma'nolarda qo'llanilib kelinmoqda va bir-biridan farqli ma'nolarni anglatadi. Masalan, multimedia tizimlarida virtual tushinchasi virtual

borliq ma'nosini beradi.

Virtual (lotincha Virtmlis — mumkin bo'lgan, ya'ni muayyan bir sharoitlarda sodir bo'ladigan yoki ro'y berishi mumkin bo'lgan) tushunchasi narsalar xamda xodisalarning vaqt va makonda mavjud bo'lmagan, lekin ob'ektiv narsalar yoki sub'ektiv obrazlarning amalga oshish ehtimoli mavjud bo'lgan jarayonni anglatadi.

«Virtual borliq» atamasi 1970 yillarning oxirida Massachuset texnologiya institutida Jaron Lanier tomonidan o'ylab topilgan. U 1984 yilda dunyoda birinchi virtual borliq firmasini tashkil etdi. Bu atama kompyuterda yaratiladigan muhitda insonning mavjudligi g'oyasini ifoda etadi. «Virtual borliq» atamasi muomalaga amerikalik kinematografchilar tomonidan kiritilgan. Ular muayyan sabablarga ko'ra tabiiy yo'l bilan amalga oshirib bo'lmaydigan hayoliy imkoniyatlarni belgili-grafik shaklda sun'iy amalga oshirish mumkinligi xaqidagi kinolentani shu nom bilan chiqarganlar.

Virtual borliq — inson real borliqda harakat qilayotgan illyuziyasini kompyuterda yaratish imkonini beruvchi interfaol texnologiya. Bunda ob'ektiv borliqni tabiiy sezgi organlari yordamida idrok etish o'rini maxsus interfeys, kompyuter grafikasi va ovoz vositasida sun'iy yaratilgan kompyuter axboroti egallaydi. Virtual borliq amalda yuk narsa, uni ko'l bilan tutish, uning ta'mi va hidini xis qilish mumkin emas. Shunga qaramay, u mavjud va inson bu xayoliy olamga kirib, uni nafaqat kuzatadi va boshdan kechiradi, balki unga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga xam ega bo'ladi, ushbu olamda mustaqil harakat qiladi, uni o'zgartira oladi. Virtual olam-inson borligining o'ziga xos shakli va odamlar ma'naviy aloqasining alohida madaniy ifodasidir. Ammo virtual borliq real fizik borliqdek lazzat baxsh eta olmaydi, chunki bu borliq ta'sirida vujudga keluvchi his-tuyg'ular ko'p jihatdan uning o'zi bilan emas, balki uni biz qanday idrok etishimiz bilan belgilanadi. Biz virtual dengizda cho'milishimiz mumkin, ammo bunda paydo bo'luvchi his-tuyg'ularimiz bu dengizni biz qanday idrok etishimizga bog'lik bo'ladi. Virtual tarvuz xaqiqiy tarvuzdan shirin emas va h.k.

Virtual borliqni odamlar yaratadi. Shu bois virtual borliqda mavjud barcha narsalarning manbai inson ongidir. Binobarin, virtual borliq ong, ong osti sohasi va

fantaziya chiqirig'idan o'tuvchi fizik borliqdan shakllanadi. Virtual borliq ob'ektiv tarzda, ya'ni inson miyasida emas, balki kompyuterda mavjud bo'ladi. Ayni vaqtda, u inson ongining maxsulidir. Inson tomonidan yaratilganidan keyin u inson ongidan kat'iy nazar yashashda davom etadi, bu ongga xar xil ta'sir ko'rsatadi, mazkur ongning mazmuniga - bilimlar, emotsiyalar, kayfiyat xamda ongning boshqa unsurlariga qarab xar xil idrok etiladi.

Bugungi kunda virtual borliq inson madaniy faoliyatining turli sohalarida qo'llanilmokda. Virtual borliqdan eng avvalo u vujudga kelgan sohada, fanda, jumladan fizikada suyuqlik va gazlar dinamikasini modellashtirishda, kimyoda kimyoviy reaksiyalar modelini tuzishda, geologiya va geografiya fanlarida foydalanilmokda.

Muhandislik sohasida, ayniqsa, xavfli sharoitlarda: ochiq kosmosda, dengiz va okeanlarning chuqur joylarida, yadro muxandisligida robotlarni masofadan turib boshqarishda virtual borliq keng qo'llanilmoqda. Kompyuter dizayni va uning ajralmas xamrohi - kompyuter ishlab chiqarishi raketalar va samolyotlar, avtomobillar katta binolar konstruksiyalarini sinovdan o'tkazishda yagona jarayonga birlashtirildi. Virtual borliq texnologiyasidan xarbiylar xam keng foydalanmokdalar. Masalan, Amerika qo'shma shtatlari armiyasida xarbiy xizmatchilarda merganlik ko'nikmalarini shakllantirishda imitatorlardan, jang sharoitida tez va to'g'ri qarorlar qabul qilish ko'nikmasini shakllantirish uchun esa xarbiy doktorlardan foydalaniladi. Juda qimmatga tushadigan va atrof muhitga katta zarar yetkazadigan xarbiy mashqlar imitatsiya qilinmokda. Tank qismlarida tankdan o'q uzishni xamda tank jangida askarlar va ofitserlarning shaxsiy ishtirokini imitatsiya qiluvchi xarbiy o'yinlardan foydalanilmoqda.

Virtual borliq - bu sun'iy xosil qilinadigan axborot muhiti bo'lib, u atrof-muhitni odatiy usulda tasavvurni turli texnik vositalar asosida hosil qilinadigan axborotlar bilan almashtirishga qaratiladi. Ta'limiy maqsadlarda virtual reallik vositalarini ishlab chiqishga qaratilgan axborotlarni vizuallashtirish vositalarini yaratish boshqa texnik vositalar yordamida erishib bo'lmaydigan pedagogik samarani berishi mumkin. Virtual borliq **immersivlik** va **interfaollik** tushunchalari

bilan bog‘liq. **Immersivlik** deganda odamning virtual borliqda o‘zini faraz qilishini tushunish lozim. **Interfaollik** foydalanuvchi real vaqtda virtual borliqdagi ob‘ektlar bilan o‘zaro muloqotda bo‘lib ularga ta’sir ko‘rsatishga ega bo‘ladi.

Virtual borliq turlari:

- passiv virtual borliq (passiv virtual reality) - inson tomonidan boshqarilmaydigan avtonom grafik tasvirni tovush bilan kuzatilishi;
- tekshiriluvchi virtual borliq chegaralangan mikdorda foydalanuvchiga taqdim qilinadigan ssenariy, tasvir, tovushni tanlash imkonining borligi;
- interfaol virtual borliq trening vazifasini bajara oladigan maxsus qurilma yordamida yaratilgan dunyo qonunlari asosida virtual muhitni foydalanuvchi o‘zi boshqara olishidir.

Virtual borliq tizimi deganda - biz imitatsion dasturiy va texnik vositalarni qabul kilamiz. Interfaollikni ta’minlash uchun, virtual tizim boshqaruvchi amallarni qabul qilishi kerak. Bu amallar ko‘z bilan ko‘radigan, tovush orkali qabul qiladigan bo‘lishi kerak. Bu amallarni amaliyotda bajarish uchun zamonaviy tizimlarda turli tovush va videotexnologiyalardan foydalaniladi. Masalan, katta xajmli tovush va videotizimlari, shuningdek odamning bosh qismiga o‘rnatiladigan shlem va ko‘zoynak displeylar, “hid sezadigan” sichqonchalar, boshqaruvchi qo‘lqoplar, kibernetik nimchalar simsiz interfeys birgaligida ishlatiladi.

Shuning uchun mutaxassislik fanlari o‘quv - uslubiy ta’minotini ishlab chiqish, o‘quv jarayonini tashkil etishda, o‘qitishning ta’limning samarali usullarini tanlashda, ta’lim mazmunini belgilashda o‘ziga xos yondashuvni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tolipov O‘.Q., Anarkulova G.M. Oliy va professional ta’limda mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. T.: Innovasiya -ziyo. – 231 b.
2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari / Monografiya. – T.: Fan, 2007.
3. Anarkulova G.M. Modification of Forms and Methods in the Educational Achievements Assessment of the Students – Requirements of Our Times.

4. Anarkulova G.M. Ruzmetova G. Innovatsionnye metody organizatsii prakticheskix zanyatiy pri podgotovke injenerov-dorojnikov. Vestnik nauki i obrazovaniya 2020. № 3 (81). Chast 1 Nauchno-metodicheskiy jurnal 59-63 str

XORIJIY MAMLAKAT UNIVERSITETLARI HAMDA YURTIMIZDA KOMPYUTERLI ANIMATSIYANI O‘QITISH TAJRIBASI

*Z.R.Bakiyeva- Nizomiy nomidagi TDFU
Axborot texnologiyalari kafedrasi
dotsenti, p.f.f.d., PhD*

*B.N.O‘rolov -Nizomiy nomidagi TDFU
ATT yo‘nalishi talabasi*

liy ta‘lim muassasalarida kompyuterli animatsiyani elektron ta‘lim muhitida o‘qitishda, kompyuterli animatsiya bo‘yicha mutahassislarni tayyorlash sohasida xorij universitetlari yuqori o‘rinda turadi. Uning rivojlanishi barcha davlatlarda ayniqsa AQSh, Angliya, Shvesariya, Norvegiya, Kanada, Fransiya, Xitoy va Koreya va Rossiya davlatlarida o‘qitilishi alohida ahamiyatga ega.

Animatsiyani o‘qitish bo‘yicha xorij ta‘lim muassasalarining elektron ta‘lim muhitida bakalavr darajalari talabalar uchun qo‘lda rasm chizish yoki texnologiya yordamida dizayn va illyustratsiya uchun badiiy o‘quv maydonchasi bo‘lib xizmat qiladi. Animatsiya mutaxassisliklari qo‘lda, kompyuterda va interaktiv texnikada va kompozitsiya va dizaynning istiqbollari bilan tanishadilar va hikoya, o‘yin va boshqa platformalarda vizual effektlarni o‘z ichiga oladi.

Kompyuterli animatsiyani elektron ta‘lim tizimida o‘qitadigan ta‘lim muassasalari

Kompyuterli animatsiyani elektron ta‘lim tizimida o‘qitadigan ta‘lim muassasasi nomi	Ta‘lim muassasasi joylashgan shaxar	Ta‘lim turlari
San‘at universiteti akademiyasi	San-Fransisko	universitet
Ringling san‘at va dizayn kolleji	Sarasota	institut

Rokki tog' san'at va dizayn kolleji	Denver	kollej
Savanna san'at va dizayn kolleji	Savanna	kollej
Full Sail universiteti	Qishki park	universitet
Interaktiv o'yin-kulgu akademiyasi	Sietl	universitet
Animatsiya ustasi	Emervill	institut
CG Spectrum onlayn animatsiya va VFX maktabi	Melburn	maktab
Animation Apprentice va Bucks New universiteti	London, High Wycombe	universitet
CG Tarian onlayn maktabi	Vilnyus	maktab
Vankuver animatsion maktabi	Fankuver	maktab
Sinergiya universiteti	Rossiya	universitet
Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti	Toshkent	institut

Yuqoridagi jadvalda xorijiy mamlakat universitetlarida kompyuterli animatsiyani elektron ta'lim tizimi orqali o'qitish dasturining quyidagi jihatlari alohida ahamiyatga egalini ko'rsatib o'tdik:

ishlayotgan talabalarga qulaylik va moslashuvchanlikni ta'minlaydigan onlayn rejim yoki gibril formatlar;

tegishli 2D va 3D kurslariga, shuningdek, animatsiya sohasida mavjud bo'lgan eng innovatsion va zamonaviy texnologiyalar;

talabalarni multimediya dizaynida, video o'yinlar uchun animatsiyada, kompyuter grafikasida, shuningdek filmlar yoki 3D modellar uchun animatsiya yaratish va boshqa ko'plab kasb variantlarida veb-kontent yaratish uchun professional darajadagi ishga tayyorlash;

amaliy tajribalar;

yangi ish joylari uchun portfel yaratish;

Ijodkorlik va o'ziga xoslikni ifoda etish erkinligi.

Xorijiy ta'lim muassasalarining animatsiya bo'yicha elektron ta'lim tizimi tahlilidan bakalavr darajasiga ega bo'lgan talabalarga kompyuterli animatsiyani o'qitishga katta ahamiyat berilganligi uchun shu soha bo'yicha yuqori malakali kadrlar yetishtirilishini xulosa qilishimiz mumkin [58] (2-ilova).

Yuqorida keltirilgan tahlillardan ko‘rinadiki xorijiy mamlakat universitetlarining elektron ta’lim muhitida kurslar, mutaxassisliklar, kerakli kredit soatlarini ko‘pligi, nazariy va amaliyot dasturlarining takomillashtirilganligi, dastur uchun ishlatiladigan veb-o‘quv platformalariga asoslanib, dasturning har bir sifatini va materiallarga kirish imkoniyati keng ochib berilgan.

Xorij (AQSh, Buyuk Britaniya, Koreya, Xitoy, Rossiya) mamlakatlari va O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimida kompyuterli animatsiyani o‘qitish tahlili

Mazmun	Xorij mamlakatlarida	O‘zbekiston Respublikasida
Kompyuterli animatsiyani o‘rgatish bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash tizimi	alohida ta’lim yo‘nalishi	Kompyuter grafikasi va dizayn mutaxassisini tayyorlashning bir qismi
Pedagogika OTMlarida kompyuterli animatsiyaga oid fanlar mavjudligi	bir nechta (2D animatsiya, 3D animatsiya, animatsiya asoslari, kompyuterli animatsiya va hokazo)	“Kompyuter grafikasi” fanining bir bo‘lagi
Kompyuterli animatsiyaga oid nazariy mashg‘ulotlar hajmi	700 soatdan ortiq	10 soatgacha
Kompyuterli animatsiyaga oid amaliy mashg‘ulotlar hajmi	1200 soatdan ortiq	16 soatgacha
Kompyuterli animatsiyani o‘qitishda elektron ta’lim tizimining ishlab chiqilganligi	Ishlab chiqilgan (www.scad.edu/academics/elearning , https://www.academyart.edu)	mavjud emas
Xulosa: O‘zbekiston Respublikasida kompyuterli animatsiya bo‘yicha mavzularni ko‘paytirish va takomillashtirish, zamon talabiga mos kadrlarni tarbiyalash, talabalarni o‘qitishda kompyuterli animatsiya bo‘yicha elektron ta’lim tizimini yaratish lozim		

Tahlillaridan ko‘rinadiki bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining kompyuterli animatsiya bo‘yicha bilimlarini rivojlantirishda elektron ta’lim tizimini yaratish va foydalanish metodikasi o‘z aksini topmagan. Ammo hozirgi kunda bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining kompyuterli animatsiyaga oid bilim va ko‘nikmalari rivojlantirishida elektron ta’lim tizimini yaratish va foydalanishning va shu asosda

kasbiy tayyorgarlik bo‘yicha bilimlarining samaradorligini oshishi sifatida qaralsa, u holda talabalarga kompyuterli animatsiyani o‘rgatish, uni o‘qitishda elektron ta’lim tizimini yaratish va foydalanish asosida rivojlantirish muammosini ko‘rib chiqish zarur, deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. БАКИЕВА, З. Р. (2019). Компьютерная анимация как метод множественного подхода к развитию творческих способностей учащихся. In *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 319-321).

2. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

3. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.

4. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).

5. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

6. Абдурахманова, Ш. А. (2017). Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан. *Молодой ученый*, (1), 428-430.

7. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

8. Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

9. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

10. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In Conference Zone (pp. 187-190).

11. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In Conference Zone (pp. 206-208).

12. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

13. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

KOMPYUTERLI ANIMATSIYA VA UNING QO‘LLANILISH SOHALARI

*Z.R.Bakiyeva-Nizomiy nomidagi TDPU
Axborot texnologiyalari kafedراسي
dotsenti, p.f.f.d., (PhD)*

*S.A.Sherboyeva -Nizomiy nomidagi
TDPU ATT yo‘nalishi talabasi*

Shuni ta’kidlash kerakki, animatsiya ko‘plab qiziqarli martaba imkoniyatlariga ega rivojlanayotgan sohadir. Kino, televidenie, video o‘yinlar yoki internetda ishlashni xohlaysizmi, jozibali va dinamik vizual kontent yaratish qobiliyati qimmatli mahoratdir.

Animatsiya, shuningdek, hikoyalarni aytib berish va g‘oyalarni o‘ziga xos va qiziqarli tarzda etkazishning ajoyib usuli. Animatsiyani o‘rganish orqali siz o‘zingizning ijodkorligingizni, muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini va tafsilotlarga e’tiborni rivojlantirishingiz mumkin, bularning barchasi bugungi raqobatbardosh mehnat bozorida muhim fazilatlardir.

Shunday qilib, animatsiyani o'rganish nafaqat qiziqarli va foydali, balki siz uchun yangi eshiklar va imkoniyatlarni ochishi mumkin.

Kompyuter animatsiyasi kompyuterda yaratiladigan animatsiyadir. Kompyuterda yaratilgan tasvir (CGI) va kompyuter animatsiyasi o'rtasidagi farq shuki, ulardan birinchisi ham statik, ham dinamik tasvirlarni anglatadi, kompyuter animatsiyasi faqat dinamik tasvirlarni (harakatlanuvchi tasvirlar) anglatadi. Zamonaviy kompyuter animatsiyasi uch o'lchamli tasvirlarni yaratishda odatda 3D kompyuter grafikasidan foydalanadi.

Bugungi kunda animatsiya uch o'lchamli fazoda tobora ko'proq foydalanilmoqda, garchi ikki o'lchamli foydalanilsada, u oson va tezroq yaratiladi va odatda kamroq joy oladi. Kompyuter animatsiyasi aslida 3D modellar bilan an'anaviy animatsiyada ishlatiladigan to'xtash Motion texnologiyasining raqamli vorisi va 2D grafikada ishlatiladigan kalit kadrlari animatsiya texnologiyasidir. Joriy videodan farqli o'laroq, kompyuterlar sizga maxsus effektlar yordamida olib tashlash qiyin yoki qimmat bo'lgan voqealarni simulyatsiyalashga imkon beradi, belgilarga hech qanday aktyor bilan shug'ullana olmaydigan xatti-harakatlarni amalga oshirishga ruxsat beradi, shuningdek, odamlar ishtirokisiz ommaviy sahnalarni yaratadi. Texnologiya har qanday iste'dodli shaxsga aktyorlar va bezatish xarajatlarini jalb qilmasdan kino yoki o'yinni yaratishga imkon beradi. Harakatning tasavvurini yaratish uchun tasvir monitorida aks etadi, biroq ma'lum vaqtga (odatda soniyada 24-30 kadr) kichik bir o'zgarish bilan o'zgartiriladi. Xuddi shu tarzda, televizor va kinolarda harakatlanish animatsiyasi. 3D animatsiya uchun ob'yektlar (modellar) kompyuterlarda yaratiladi va ularga virtual skelet ob'yektlari – ob'yektning joylashuvi yoki tashqi ko'rinishiga, shuningdek, ushbu ob'yektning boshqa nuqtalariga ta'sir ko'rsatadigan ob'yektlar beriladi. Ikki o'lchovli animatsiya rasm va shaffof qatlamlardan foydalanadi, ular ham skeletlardan foydalangan holda, ham skeletlardan foydalanishi mumkin, ham foydalanmasdan multiplikator o'zi oyoq-qo'llarini, ko'zlarini, kiyimlarini va boshqalarni harakatga keltiradi.

Animator o'z ishini yakunlagach, kompyuter o'z ishini boshlaydi - animator tomonidan yaratilgan barcha kalit kadrlar uchun tanlangan ob'yektlar to'g'ridan-

to'g'ri ko'chiriladigan oraliq ramkalar yaratiladi. Bir qator modellardan bittadan tayyor mahsulotni yaratish jarayoni va ularning o'zaro aloqalari uchun ko'rsatmalar berish deyiladi. 3D animatsiya uchun barcha modellardagi ishlarni tugatgandan so'ng ko'rsatish kerak. Ikki o'lchovli animatsiya sifatini kuzatish uchun kalit kadrlar orasidagi intervallni renderlashni amalga oshirishingiz mumkin. Taqdimotlarni yaratish uchun siz boshqa formatda ishlov berishingiz mumkin. Bundan tashqari, renderlash boshqa qurilmada real vaqtda amalga oshirilishi mumkin masalan, Adobe Flash dasturida animatsiya fayli yaratilishi va jonlantirilgan grafikalar va ko'rsatmalar to'plami sifatida Internetda joylashtirilishi mumkin. Oxirgi foydalanuvchi ushbu faylni olgandan so'ng, qayta ishlash va ko'rish jarayoni kompyuterida o'tkaziladi.

Animation dunyoda yuzaga kelgan turli jarayonlar, makrokozmi, inson tanasi, fazoda va hokazolarni ko'rish uchun zamonaviy dunyoda keng qo'llaniladi. Kompyuter texnologiyalari rivojlanishi tufayli tarixiy davrda yuz bermagan yoki sodir bo'lmagan hodisalarni tasvirlash, shuningdek, rassomning ishini kengaytirish va mavjud bo'lmagan dunyo va mamlakatlarni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Animatsiyani qo'llashning asosiy yo'nalishlari vaqtincha ikkita guruhda – o'yin-kulgi va ilm-fanda taqdim etilishi mumkin.

Kompyuterda animatsiya (oldindan tayyorlangan grafik fayllardan slayd-shoularni ketma-ket namoyish qilish, shuningdek, ob'ektlarning shaklini o'zgartirish va qayta chizish yoki harakat bosqichlari bilan ketma-ket tasvirlarni ko'rsatish orqali harakatni kompyuterda simulyatsiya qilish, oldindan tayyorlangan yoki animatsiya paytida yaratilgan) kompyuterda qo'llanilishi mumkin. o'yinlar, multimedia ilovalari (masalan, ensiklopediyalar), shuningdek, individual dizayn elementlarini "jonlantirish" uchun, masalan, veb-sahifalar va reklamalar (animatsiyali bannerlar). Veb-sahifalarda animatsiya uslublar (CSS) va skriptlar (JavaScript) yoki Flash texnologiyasi yoki uning analoglari (flesh-animatsiya) yordamida yaratilgan modullar yordamida yaratilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta’lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o‘rgatish. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke*, 1 (17), 226-227.
2. Bakiyeva, ZR (2022). Elektron ta’lim platformu orqali talablarga kompyuter animatsiyasini o‘rgatish. *Integratsiyalashgan ta’lim va tadqiqot jurnali*, 1 (6), 26-28.
3. Bakiyeva, ZR (2023 yil, may). Elektron ta’lim muhitida talabalarga kompyuter animatsiyasini o‘qitishning nazariy prinsiplari. *Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo‘yicha xalqaro konferensiya materiallarida* (2-jild, 5-son, 5-8-betlar).
4. Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 174-176).
5. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.
6. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.
7. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students’ competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
8. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.

9. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. World Bulletin of Social Sciences, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

10. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. Theoretical & Applied Science, (9), 21-23.

11. Bagbekova, L. (2019). Opportunities of massive open online courses. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

12. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. Педагогика ва психологияда инновациялар, (5).

13. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

14. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

ARALASH TA'LIMNING FLEX MODELIDAN FOYDALANIB KOMPYUTERLI ANIMATSIYANI O'QITISH

*PhD Z.R.Bakiyeva-Nizomiy nomidagi
TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasi dotsenti, p.f.f.d.*

O'qitishda aralash ta'limni tatbiq etish masalalari J.Djumanov, G.A.Yusupova, L.G.Babaxodjaeva, Ye.V.Kostina, M.B.Xorn va boshqalarning ishlarida ko'rishimiz mumkin.

Aralash ta'limni tatbiq qilish jarayonida quyidagi ijobiy jihatlar kuzatiladi: talabalarda zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashga intilish kuchayadi; ta'lim beruvchi va oluvchilarda ijodkorlik orta boradi; talabalarning yutuqlari va kamchiliklari haqida muntazam ma'lumotga ega bo'lish imkoniyati yaratiladi; fanning maqsad va vazifalariga, talabalarning aniq imkoniyatlari va ehtiyojlariga

muvofiq, o'quv jarayonini boshqarishga qulay o'qitish usullari va ta'lim vositalari tanlanadi; talabalarning ehtiyojlari, muayyan auditoriya xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitishning an'anaviy, interfaol usullari uyg'unlashtiriladi va takomillashtiriladi; o'quv fanining metodik ta'minoti yangilanib boradi; fan o'qituvchisi va bo'lajak o'qituvchilarda aralash ta'limni tashkil etish bo'yicha kasbiy kompetentlik orta boradi.

Aralash ta'lim – o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning muhim omili: masofaviy o'qitish (Distance Learning), auditoriyada o'qitish (Face-ToFace Learning) va Internet orqali o'qish ((Online Learning)ni axborot va ta'lim texnologiyalari asosida qat'iy dasturlash, vaqt, mazmundan foydalanishdagi cheklovlarsiz notekis ta'lim modelini qo'llash hisoblanadi.

Ye.V.Kostina aralash ta'limni qat'iy rasmiy o'qitish vositalari (auditoriyadagi ish) bilan norasmiy (internet konferensiyalari va elektron ta'lim orqali o'quv materialini muhokama qilish) kombinatsiyasi va aralash ta'lim o'quv materialini taqdim etishning turli usullarini (kunduzgi, elektron va mustaqil) birlashtirishdan iborat deb hisoblaydi.

Aralashtirilgan ta'limning turli modellari mavjud, masalan, M.B.Xorn quyidagilarni aniqladi:

- 1) auditoriya mashg'ulotlari (Yuzma-yuz haydovchi) - darslar asosan o'qituvchi ishtirokida sinfda o'tkaziladi);
- 2) rotatsiya (Rotation) - auditoriya darslari onlayn darslar bilan almashinadi;
- 3) moslashuvchan jadval (Flex) - talabalar va o'qituvchilar masofaviy tarmoq o'zaro ta'sirida, agar kerak bo'lsa, yuzma-yuz aloqa qilish mumkin;
- 4) onlayn laboratoriya (Online Lab) - o'qituvchi ishtirokida maxsus o'quv xonalarida ishlash;
- 5) mustaqil ta'lim (Self-Blend) - talabalar o'qish uchun kurslarni mustaqil tanlashadi;
- 6) onlayn ta'lim (Online Driver) - elektron muhitdagi darslar, kamdan-kam yuzma-yuz muloqotlar.

Aralashtirilgan o‘rganish jarayonida biz o‘qituvchilar aralashish haqida gaplashganda foydalanishlari mumkin bo‘lgan umumiy tilni ishlab chiqishni maqsad qilganmiz.

1-rasm. Aralash ta'lim (Blended learning) ning "Flex" modeli

Flex modeli o‘qituvchilar va talabalarga moslashuvchanlikni oshiradi, chunki onlayn o‘qitish ta’lim jarayonida juda ko‘p yuklarni ko‘taradi. Bu talabalar va o‘qituvchilarga o‘z vaqtlarini qanday ishlatishni ko‘proq nazorat qilish imkonini beradi: o‘qituvchilar talabalar bilan yakka tartibda ishlashga vaqtlari bor, chunki ular odatda kontent beradigan auditoriya oldida turmaydilar va talabalar darslar va materiallarni o‘z xohishlariga ko‘ra o‘tishlari mumkin.

Flex, har xil aralash modellar singari, muayyan talabalar uchun muayyan sharoitlarda ishlashi mumkin.

Flex modelidan foydalangan holda kompyuterli animatsiyani o‘qitish talabalarga boshqalarga qaraganda ko‘proq avtonomiya beradi. Kompyuterli animatsiyani o‘qitishda talabalarni maqsadlarini aniqlash uchun o‘qituvchilar bilan haftada bir marta uchrashishni talab qilishi mumkin, boshqa turlar esa o‘qituvchilarga darslarga offlayn ko‘rinishda tez -tez aralashishni talab qilishi mumkin.

Kompyuterli animatsiyani o‘qitishda asosiy qismni yetkazib berish uchun onlayn o‘qitish qo‘llaniladi, lekin fan bo‘yicha o‘qituvchilar, shuningdek, onlayn

tarkibni to'ldiruvchi va loyiha asosida o'qish imkoniyatlarini ta'minlaydigan kichik guruhli ko'rsatmalarni taklif qilishadi. Elektron platformada o'z-o'zidan muvaffaqiyatga erishmagan ya'ni o'zlashtirish past bo'lgan talabalarni kichik guruh mashg'ulotlariga aralashuv(guruhlash) asosida qatnashishni talab qiladi, shu bilan birga o'z vaqtida harakat qilayotgan talabalarga xohlasa, ularga qatnashishga ruxsat beriladi. Kichik guruhlarda o'qitishdan tashqari, o'quvchilarga yakka tartibda yordam berish mumkin. Bunga qo'shimcha, talabalar har hafta o'qishni nazorat qilish va mas'uliyatni rivojlantirishga yordam berish uchun har hafta o'z ilmiy tanlovini boshqarishga yordam beradigan o'qituvchi bilan uchrashadilar (odatda ular bilan yaxshi muloqot qiladigan o'qituvchi).

Talabalar esa odatda o'qituvchilar bilan offlayn ko'rinishda haftada bir necha marta kichik guruhlarda o'qish uchun uchrashadilar. Elektron platformada talabalar o'qituvchilar bilan qanchalik tez -tez ishlashlari muhim emas, talabalarning vazifalarni o'z vaqtida aniq, to'g'ri va tushungan holda bajarishi shart. Har bir o'quvchining ehtiyojiga qarab, hamma talabalarning oldinga siljishi va vazifada qolishini ta'minlash uchun ko'p yoki kamroq moslashuvchanlik beriladi.

O'qituvchilar Flex modelini amalga oshirishni o'ylayotganlar uchun bu yerda to'rt narsani yodda tutish kerak:

Flex dasturlari an'anaviy auditoriyalar o'rniga, ochiq elektron ta'lim platformalaridan foydalaniladi. Talabalarning avtonomiyasiga katta e'tibor berilganligi sababli, Flex modelida o'qituvchining o'rnini o'zgaradi. O'qituvchilar butun guruhlariga ko'rsatma berish o'rniga, ko'p vaqtlarini onlayn darslarni to'ldirish uchun yuzma-yuz o'qitish, yo'l-yo'riq va boyitish bilan o'tkazadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. *Fizika Matematika va Informatika*, 21(3), 177-181.

2. Abduxakimovna, A. S., & Nasiba, K. (2023). Computer graphics as a means for forming professional competences. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 146-147.
3. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.
4. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
5. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
6. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).
7. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.
8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>
9. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). *E Conference World*, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>
10. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

11. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103.

12. БАКИЕВА, З. Р. (2019). Компьютерная анимация как метод множественного подхода к развитию творческих способностей учащихся. In *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 319-321).

YOSHLARNING MUSTAQIL IJODIY FIKRLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA GEOMETRIK MASALALARNING AHAMYATI

Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Matematika o‘qitish metodikasi va geometriya
kafedrasida o‘qituvchisi

E-mail: qtolibayeva@gmail.com

Davletova Selbi Shuxrat qizi Chirchiq davlat
pedagogika universiteti Matematika va
informatika fakulteti talabasi

Davlatimiz rahbari “Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yahshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo‘lib o‘sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi” deb, yoshlarni matematika faniga qiziqishni kuchaytirish, iqtidorli bolalarni tanlab olish, ixtisoslashtirilgan maktablar va keyinchalik oliy ta’lim muassasalariga qamrab olish ishlarini to‘g‘ri tashkil etish kerakligini ta’kidladi⁸.

Kuzatuvlar natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki o‘quvchilarning fikrlash doirasini shakillantirishda geometrik masalalardan foydalanilsa yanayam samaraliroq bo‘lar edi. Barchaga ma’lumki geometrik masalalar murakkabligi va fikrlashga undashi bilan boshqa masalalarda ajralib turadi. Shu sababli bir neshta masalalarni bir usulda emas bir neshta usulda ishlanishlarini ko‘rib chiqamiz.

⁸ Prezident Shavkat Mirziyoyev olimlar, yosh tadqiqotchilar, ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi. 30.01.2020 yil.

1-masala

Kvadrat berilgan bo'lib, uning markazidan diogonal o'tgan. Diogonal kvadratni 2 ta teng uchburchaklarga ajratadi va ularning biriga 2 ta aylana o'zaro tegib, qolgani esa uchburchak tomanlariga urungan.

Savol: aylanalar urinishidan hosil bo'lgan burchakni toping?

1-YECHIM:

CB chiziq davomida shunday G nuqta olamizki, bunda topilmoqchi bo'lgan burchak 2 ta teng yonli uchburchak asoslaridagi burchaklar bo'lib qoladi.

MEBF to'rtburchakning ichki burchaklari 360^0 ekanligidan foydalanib masalani yechamiz.

$$a+a+b+b+90=360$$

$$2a+2b=360-90$$

$$2*(a+b)=270$$

$$a+b=135$$

JAVOB:135

2-YECHIM

Ikkita kateti teng va uning ichiga 2 ta aylana chizilganligidan hususiy holdagi $x=180-a/2$ formulani qo'llashimiz mumkindir va bu formula orqali sodda yo'lda misol yechimi chiqadi

$$x=180-90/2$$

$$x=180-45$$

$$x=135$$

JAVOB: 135

3-YECHIM

BJDI va HEGC to'rtburchakning ichki burchaklari 360^0 ekanligidan foydalanib $\angle JDI$ va $\angle HEG$ burchaklarni topishimiz mumkin

$$\angle BJD + \angle JDI + \angle DIB + \angle IBJ = 360$$

$$90 + \angle JDI + 90 + 45 = 360$$

$$\angle JDI = \angle GEH = 135^0 \quad (1)$$

IDEG to'g'ri trapetsiyaning ichki ikkita burchaki to'g'ri burchakdan tashkil topgandan keyin, qolgan asoslaridagi burchaklarining yig'indisi 180^0 ga teng bo'lishi shart qoidasi asosida belgilash kiritib olamiz

$$\angle IDF + \angle FEG = 180 \quad (2)$$

Ayланanalarining to'liq burchak ostida bir marta aylanishi 360^0

$\angle JFD$ VA $\angle HEF$ burchaklar yig'indisini 360^0 dan (1) va (2) belgilashlarni ayirish orqali topamiz

$$\angle JFD + \angle HEF = 360 + 360 - \angle JDI - \angle IDF - \angle FEG - \angle GEH = 270$$

Ayılanalarning radiusi teng va ular uchburchaklar uchun 2 ta tomoniga teng bo'lib qoladi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadi bu uchburchaklar teng yonlidir va asoslarining burchaklari teng bo'lib qoladi

$$\angle JFD + \angle HEF = \frac{360 - (\angle FDJ + \angle HEF)}{2} = \frac{360 - 270}{2} = 45$$

To'g'ri chiziq har doim ustgi qismi 180° tashkil qiladi va bu bizga quyidagi

natijani beradi

$$\angle HEF = 180 - (\angle JFD + \angle EFH) = 135$$

JAVOB: 135

2-masala

Oltiburchaklarning hammasi muntazamdir. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib bo'yalgan sohaning katta oltiburchakka nisbatini toping?

1-Yechim

Masalaning ko'rinishini o'zgartirib olamiz, bu joyda javobi o'zgarmaydi. O'rtadagi katta oltiburchak bilan, umumiy oltiburchak simmetrik chiziqlarini tenglashtiramiz. Bundan eng kichik bo'lgan oltiburchak yarmini ikki tomonlarga bo'lib beramiz. Yuzalarning bo'linishi, tomonlarning bo'linishi nisbati tengligi olishga ega bo'ladi. Bo'yalgan soha yuzini S_1 deb olsak, katta umumiy yuzani S deb olamiz. Ularning nisbati quyidagicha bo'ladi

$$\frac{S_1}{S} = \frac{3S + 3S + 6S + \frac{3S}{4} * 2}{18S} = \frac{12S + 3S/2}{18S} = \frac{27S}{36S} = \frac{3}{4}$$

JAVOB: $\frac{3}{4}$

2-YECHIM

Kichkina oltiburchakning tomonini x deb belgilab olamiz. O'sha oltiburchakga kichik diagonallar tortib rasmdagidek muntazam oltiburchakni xosil qilamiz. Oltiburchakning markazi bilan muntazam uchburchakning medianalar kesishgan chizig'i o'zaro teng.

Uchburchakdagi medianalar bo'linishidan ikkinchi oltiburchakga bog'lanish qilib olamiz va tomoni $2x$ ga teng ekanligini 60° li burchak sinusi orqali chiqarib olamiz.

Uchinchi oltiburchak ya'ni katta oltiburchakga tomonini yana shu yo'l sinus orqali topib olamiz. Shundan tomoni $2\sqrt{3}x^2$ ga tengligi kelib chiqadi

Har bir yuzani bo'laklab topib qo'shamiz, hosil bo'lgan ifodani to'liq yuzaga bo'linadi

$$S_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2} x^2$$

$$S_2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} (2x)^2 = 6\sqrt{3}x^2$$

$$S_4 = \frac{3\sqrt{3}}{2} x^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} (2\sqrt{3}x)^2 = 18\sqrt{3}x^2$$

$$S_3 = 1/2 * \sqrt{3}/2 * (2\sqrt{3}x)^2 = 3\sqrt{3}x^2$$

$$\frac{s'}{S} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2 + 6\sqrt{3x^2} + 2 * 3\sqrt{3}/2x^2}{18\sqrt{3}x^2} = \frac{27\sqrt{3x^2}}{2 * 18\sqrt{3}x^2} = \frac{3}{4}$$

JAVOB: $\frac{3}{4}$

3-YECHIM

Ichki chizilgan oltiburchaklar biri ikkinchisidan tomoni jihatidan 2 marta kichik bo'lgani uchun yuzalari esa kvadratica kichik bo'ladi.

Parallel chiziqlar tortish orqali yuzlarini bo'laklab olamiz, shundan quyidagicha natijaga erishishimiz mumkin .

Bo'yalgan barcha sohani s' deb olsak, jami yuza ya'ni katta oltiburchakning yuzini S bilan belgilab olamiz. Ularning yuzalarning nisbati quyidagicha bo'ladi:

$$\frac{s'}{S} = \frac{1 + 4 + 4}{12} = \frac{3}{4}$$

JAVOB: $\frac{3}{4}$

Har bir yosh avlodning qo'lida mobil telefonlar, planshetlar mavjud ularni mobil telefon, planshetlardan yiroqlashtirish uchun ularning e'tiborini torta oladigan yangicha bir texnologiyalardan foydalanish lozim Bugungi kunda axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib ushbu masalalarni osonlikcha ishlashimiz turli dasturlardan foydalanishimiz mumkun. Biz yoshlarning ijodiy fikrlash faoliyatini kengaytirish uchun bir masalani turlicha yechimlarini izlab topish geometrik masalalarni tahlil qilishni tavsiya etamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev olimlar, yosh tadqiqotchilar, ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi. 30.01.2020 yil.

2. Xusanov D.X., Shamsiddinov N.B. “Yoshlarning mustaqil ijodiy fikrlash faoliyatini rivojlantirishda geometric masalalarning o‘rni”. “Halq ta’limi” ilmiy-metodik jurnal. 2020 yil. 5-son.

3. Q.Q.Tolibayeva “TA’LIM JARAYONIDA SMART TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH”

4. Odinayev Dilshod, “MATEMATIKA” (mustaqil tayyorlanish uchun qo‘llanma)

5. N. Sh. Turdiyev “Matematika” ma’lumotnoma

ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI VA ULARNI YARATISHGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Egamov Asqar Mirsharof o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari keng ko‘lamda rivojlanmoqda. Shubhasiz, ta’lim jarayoniga yangi axborot texnologiyalarini kiritish zarurdir. Zamonaviy jamiyat axborot uzatish hajmi va tezligi jihatidan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog‘idan faol foydalanishi bilan harakterlanadi.

Multmediya va Internet texnologiyalarining paydo bo‘lishi va keng tarqalishi axborot texnologiyalarni muloqot, tarbiya, jahon hamjamiyatiga kirib borish vositasida ishlatish imkonini beradi. Axborot texnologiyalarining shaxsiyat rivoji, kasbiy o‘zbelgilash va "oyoqqa turish"dagi ahamiyati yaqqol sezilib turibdi.

Axborot texnologiyalarni qo‘llashda shaxsning barcha qobiliyatlarini – qiziquvchanlik, odob-ahloq, ijodkorlik, muloqot va estetik qobiliyatlarni ro‘yobga chiqarishga harakat qilish kerak. Bu qobiliyatlar keraklicha yuqori darajada ro‘yobga chiqishi uchun pedagogning axborot texnologiyalari sohasidagi bilimdonligi zarur. Pedagoglarda bu bilimdonlikni rivojlantirishni oliy o‘quv yurtlaridagi o‘qish davomida boshlash kerak. Axborot texnologiyalari sohasidagi bilimdonlikni quyidagilar bilan ifodalasa bo‘ladi: zamonaviy axborot muhitida

tajribani baholash va faoliyatda qo‘llash qobiliyati shaxsiy ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qilish umumiy kommunikativ madaniyatning, axborot almashishni tashkillashtirishda tajriba va nazariy bilimlarning mavjudligi : axborotni olish, tanlash, saqlash, qayta ishlash, o‘zgartirish, taqdim etish, uzatish va qo‘llash madaniyatini o‘zlashtirish.

Elektron o‘quv resursi – o‘quv fan (modul)lari bo‘yicha tizimlilik, izchillik, o‘zaro muvofiqlik va yaxlitlik asosida shakllantirilib, o‘quv materiallarini to‘liq yoki qisman qamrab olgan holda kompyuter texnologiyasi yoki Internet axborot tarmog‘ida (alohida) joylashtirilgan elektron nashrlar majmuidir.

Quyida elektron o‘quv resursining tarkibiy asosini belgilovchi tarkibiy elementlar mohiyati xususida so‘z yuritiladi.

1. O‘quv modulining ishchi o‘quv dasturi – Davlat talablari asosida tegishli ta’lim yo‘nalishi yoki mutaxassislik bo‘yicha tinglovchilarni faoliyat yo‘nalishida kompetentlik darajasini oshirish xususiyatlarini inobatga olgan holda o‘quv materialini o‘zlashtirishga xizmat qiladigan dastur.

2. O‘quv modulini o‘rganishga oid metodik ko‘rsatmalar – tinglovchilarga tegishli o‘quv modulini samarali o‘zlashtirish jarayonini tashkil etish imkoniyatini beradigan tavsiya va ko‘rsatmalar yig‘idisi.

3. O‘quv va o‘quv-metodik materiallar – o‘quv moduli bo‘yicha nazariy hamda amaliy bilimlarni samarali o‘zlashtirish imkoniyatini yaratadigan materiallar. Bu turdagi materiallar sirasiga quyidagilar kiradi: ma’ruzalar matni, elektron taqdimotlar, elektron o‘quv resursilar, elektron o‘quv qo‘llanmalar, elektron o‘quv-metodik (yoki) metodik) qo‘llanmalar, mashq (yoki masala)lar to‘plami, seminar va amaliy mashg‘ulotlarning rejalari, laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etishga oid ko‘rsatmalar.

4. Lug‘aviy ma’lumotlarni beruvchi manbalar – ensiklopediyalar, ma’lumotnomalar, lug‘atlar, davlat qonunchiligi hujjatlari, normativ-metodik hamda normativ-texnik hujjatlar, DAVLAT TALABLARI, Nizomlar, kompyuter dasturlari uchun Help, foydalanuvchilar uchun EATRdan foydalanishga doir yo‘riqnomalar va b.

5. O'quv ko'rsatmali materiallar – elektron albomlar, elektron atlaslar, plakatlarni to'plami, videofilmlar, elektron taqdimotlarning slaydlari, tasviriy materiallarni yorituvchi web-hujjatlar, ovozli fayllar jamlanmasi va h.k.

6. Atamalar lug'ati yoki glossariy – o'quv moduliga oid maxsus atamalar, tayanch tushunchalarning izohlarini qamrab olgan o'quv manbalari.

7. Joriy, oraliq va yakuniy nazorat – o'quv dasturida ko'rsatilgan mavzular yoki yaxlit o'quv moduli bo'yicha nazorat savollari, yozma ishlar yoki test topshiriqlarining to'plami, tinglovchilarning bilimlarni tekshirish imkonini beradigan elektron testni tashkil etishga oid kompyuter dasturlari.

8. Pedagogik amaliyot hujjatlari – pedagogik amaliyotning umumiy mohiyatini yorituvchi o'quv va metodik manbalar, pedagogik amaliyotni tashkil etish va o'tkazish jadvali, pedagogik amaliyotning yo'naltiruvchi va yakuniy konferensiyalari tashkil etiladigan muddat, tinglovchilar uchun pedagogik amaliyotni tashkil etishga doir metodik ko'rsatmalar, pedagogik amaliyot jarayonida tinglovchilar tomonidan yuritiladigan hujjatlar, ularni rasmiylashtirish tartibi va qoidalari, tinglovchilarning pedagogik amaliyotni tashkil etish bo'yicha faoliyatlarini nazorat qilish va baholash mezonlari, ko'rsatkichlari.

9. O'quv-bibliografik materiallar – o'quv-bibliografik xarakterdagi ma'lumotnomalar, o'quv moduli asoslarini samarali o'zlashtirishga imkon beradigan ilmiy, o'quv va metodik adabiyotlar ro'yxati, davlat qonunchiligi asoslari va normativhuquqiy hujjatlar, shuningdek, kompyuter dasturiy vositalarining ro'yxati.

Elektron ta'lim resursini yaratishga qo'yiladigan pedagogik talablar tahlili:

- o'rganiladigan kurs materialining osonroq o'zlashtirilishini ta'minlash maqsadida qog'oz variantdagi o'quv resursilardan farqli ravishda ovozli fayllari, animatsiya, hissiy ta'sir va b. bilan boyitilishi;
- tinglovchining bilim, kasbiy kompetentlik darajasiga mos kelishi;
- tinglovchining hissiy va jismoniy salohiyatini hisobga olgan holda yaratilganligi;

- imkon qadar dars mazmuniga mos ravishda mavzuni animatsiya yoki boshqa shu kabi audiovizual vositalar yordamida vizallashtirish (ko‘rish retseptorini ishga tushirish);
- katta hajmdagi hisob-kitoblardan holi bo‘lishi;
- o‘rganiladigan fan mazmuniga ko‘proq e‘tibor berish, masala va misollar echish uchun sharoit yaratish;
- o‘rganiladigan fan bo‘yicha istalgan bosqichda o‘z-o‘zini mavzular kesimida nazorat qilishga imkoniyat yaratish;
- o‘rganiladigan fan bo‘yicha tayyorlanadigan yozma ishlarni istalgan axborot tashuvchiga o‘tkazish, disk yoki boshqa axborot tashuvchi yordamida taqdim etish imkoniyatini yaratish;
- fanni o‘rganishda imkoniyat doirasida kalit so‘zlar, qo‘shimcha adabiyotlar, giperko‘rsatmalar va yordam funksiyalaridan foydalanish.

Elektron ta’lim resursini yaratishga qo‘yiladigan o‘quv-uslubiy talablar:

- ko‘p miqdordagi masalalarni echish yoki birlamchi ma’lumotlarni o‘zgartirish orqali tahlil qilish, grafik interpretatsiyalardan foydalanish;
- ta’lim beruvchiga darsni mustaqil dars ko‘rinishda o‘tkazishga sharoit yaratish, bu holatda tinglovchi maslahatchi rolida ishtirok etish; - pedagogga ta’lim oluvchilar o‘zlashtirgan bilim darajasini turli xil murakkablikdagi (murakkablik darajasi bo‘yicha shakllantiriladigan) testlar yordamida nazorat qilish imkoniyatini berish;
- darslarga tayyorgarlikni pedagogga qulay usulda amalga oshirishga imkoniyat (slyd, matn, taqdimot (prezentatsiya), videomaterial va h.k.)ni yaratish

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki elektron ta’lim resurslari orqali darslarni tashkil etish hozirgi zamon talablaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga elektron ta’lim resurslari orqali dars jarayonini tashkil qilish dars jarayonini samarali o‘tishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. R.Xamdamov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Elektron o'quv-uslubiy majmualar Qo'llanma T. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 2010.
2. P.Хамдамов ва бошқалар Таълимда ахборот технологиялари Қўлланма Тошкент. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" 2010
3. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.
4. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.
5. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
6. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
7. Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o'rgatish. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke*, 1 (17), 226-227.
8. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.
9. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
10. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).

11. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. World Bulletin of Management and Law, 23, 74-76.
12. Bagbekova, L. (2019). Opportunities of massive open online courses. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
13. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. Педагогика ва психологияда инновациялар, (5).
14. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.
15. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. Scientific progress, 2(1), 300-308.
16. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103.

KOMPYUTER GRAFIKASI FANIDA ADOBE PHOTOSHOP DASTURINING USKUNALAR PANELI BILAN TANISHISH

*SH.Jumaboyev-Nizomiy nomidagi TDPU
ATT yo‘nalishi talabasi*

*M.Idrisova-Nizomiy nomidagi TDPU ATT
yo‘nalishi talabasi*

Kompyuter grafikasi tasvirlarni yaratish va qayta ishlashda vosita sifatida kompyuter qo‘llaniladigan faoliyat sohasi hisoblanadi. Kompyuter grafikasini qo‘llash sohasiga qarab ilmiy grafika, biznes grafika, konstruktorlik grafika, tasviriy grafika, badiiy grafika, kompyuter animatsiyasi, multimediya va boshqalarga ajratadi. Kompyuter grafikasining turiga qarab rastrli, vektorli va fraktal kompyuter grafikalarini ajratish mumkin.

Adobe Photoshop dasturining ishlab chiqilgan sanasi birorta kalendarda qayd etilmagan. Biz ishlatadigan Adobe Photoshop dasturining 2005-yilda bir yilligi nishonlandi. Bundan 17 yil oldin, fevral oyida, “Adobe” kompaniyasi, rassomlar,

fotograflar, dizaynerlar orasida hozirgacha mashhur bo'lgan "Photoshop — 1.0" muallifini e'lon qildi. Photoshop dasturi bugungi kunda, "kompyuter grafikasi" sohasi bo'yicha eng oldingi o'rinda turibdi va mustaqil dastur bo'lib ajraldi. Biz foydalanayotgan Adobe Photoshop dasturining boshlanishi ancha ilgari bo'lgan. Hozir 41 ta muallifi e'lon qilingan dasturni aslida aka-uka Jon Noll va Tomas Nollar boshlab bergan.

PhotoShopning uskunalar panelida 70 dan ortiq uskuna borligining o'zi ham uning imkoniyatlari qay darajada kengligidan dalolat berib turibdi. Uskunalar panelida foydalanuvchi tomonidan tasvirlar bilan ishlashda kerak bo'ladigan uskunalar joy olgan. Uskunalar soni ko'p bo'lganligi sababli bitta tugma ostida odatda bir nechta uskunalar joylangan bo'ladi. Bu uskunalar klaviaturada bir xil harf mos qo'yilgan. Bu harfni ketma-ket bir necha marta bosib, kerakli uskunani tanlab olish mumkin. Uskunalar lotin alifbosining bosh harflari mos qo'yilgan va ularni chaqirish uchun klaviatura tugmasi Shift tugmasi bilan birgalikda bosiladi. Bu esa klaviatura tugmasi tasodifan bosilib ketishi va uskuna ishga tushishining oldini oladi. Palitralar sohasi PhotoShopning qo'shimcha imkoniyatlaridan foydalanishda juda qo'l keladi. Zarur bo'lganda u yerga palitra chaqiriladi. Kerakmas paytda palitralar olib qo'yiladi va tasvir bilan ishlash uchun ko'proq joy ochiladi. Palitralar ham uskunalar kabi bir nechtasi birlashtirilgan. Ulardan keraklisini ochish uchun palitra oynasining mos jildi ochiladi.

Har biri Adobe Photoshop dasturining biror-bir buyrug'ini anglatadi. Agar uskunalar panelida biron-bir uskuna bo'lmasa, menyu satring Okno buyrug'ini tanlang. Adobe Photoshop dasturida jami 46 ta uskunalar mavjud bo'lib, ulardan 20 tasi bevosita dastur ishga tushirilganda oynada ko'zga tashlanib turadi. Qolganlarini qo'shimcha buyruqlarni bajarish orqali ishga tushirish mumkin. Agar uskunalar panelida joylashgan oynaning ostki qism

o‘ng burchagida kichik uchburchak shakli tasvirlangan bo‘lsa, bu tasvir ushbu oyna tarkibida o‘xshash buyruqni bajaruvchi uskunalar yashiringanligidan darak beradi.

Yashiringan uskunani aktivlashtirish uchun kursorni maxsus belgili oyna ustida “sichqoncha” ning chap tugmasini bosgan holda uskunalar panelidan tashqariga olib chiqariladi va kerakli oyna ustida kursorni qoldirib “sichqoncha” ning chap tugmasi qo‘yib yuboriladi. Har bir oynaga kursor yaqinlashtirilsa, kursor belgisi ostidagi uskunaning qanday vazifani bajarishi haqidagi axborot paydo bo‘ladi. + belgisida Adobe Photoshop dasturida ishlash jarayonida keng qo‘llaniladigan uskunalarining qisqacha tavsifi keltiriladi.

Uskunalar panelidagi har bir vosita belgi bilan ifodalanadi va biz ko‘rib turganimizdan ko‘ra ko‘proq vositalar mavjud. Uskuna belgisining pastki o‘ng burchagidagi kichik o‘q uning orqasida xuddi shu joyda yashiringan qo‘shimcha vositalar mavjudligini bildiradi:

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Adobe Photoshop juda mashhur dastur bo‘lib, u dunyo bo‘ylab ko‘plab foydalanuvchilarga ega. Dastur muntazam yangilanadi va yangi imkoniyatlar qo‘shiladi. Photoshop bo‘yicha ko‘plab ta‘lim va

o'quv materialлари mavjud, bu esa foydalanuvchilarga dastur bilan samarali ishlashga yordam beradi. Photoshopning ommabopligi va kuchli jamiyati uni grafik dizayn va rasmlarni tahrirlash sohasida yetakchi dasturlardan biriga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. БАКИЕВА, З. Р. (2019). Компьютерная анимация как метод множественного подхода к развитию творческих способностей учащихся. In *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 319-321).

2. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In *Conference Zone* (pp. 220-221).

3. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.

4. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In *Conference Zone* (pp. 187-190).

5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).

7. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , *E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland*

8. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

9. Abdusakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

10. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).

11. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(12), 768-771.

12. Бакиева, З. Р. (2021). К вопросу о создании и использовании электронной системы компьютерной анимации для студентов. *Наука и образование сегодня*, (10 (69)), 30-31.

13. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. *Fizika Matematika va Informatika*, 21(3), 177-181.

TEKNOLOGIK TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI

Aloviddinova Nilufar Mansurovna
Respublika ta'lim markazi, Amaliy fanlar
bo'limi boshlig'i

Hozirgi kunda ishlab chiqarishning ilmiy va texnologik usuli ustuvor bo'lib, rivojlangan davatlarda ijtimoiy jabhalarda nanotexnologiya, robototexnika, biotexnologiya jadal rivojlanmoqda hamda tobora keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy insonning keng texnokratik mafkurasi ijtimoiy taraqqiyotning sanoat bosqichida ushbu usul bilan inson faoliyatining moddiy va ijtimoiy jihatlarini qamrab olgan. Ma'lumki, XXI asr texnologik inqilobi jahonda texnologik rivojlanishining zamonaviy muammolariga mos keladigan ilmiy va texnologik salohiyatni shakllantirishni talab qildi. Rivojlangan davlatlar ilmiy va texnologik ishlab chiqarishning afzalliklarini anglagani uchun hozirgi kunda mamlakatdagi fuqarolari sifatli hayot kechirmoqda.

Barcha sohalarda jadal rivojlanish kuzatilayotgan bo'lsada nazarimizda texnologik ta'limga kamroq e'tibor qaratilmoqda. Texnologiyani o'rganish uchun soatlar soni doimiy ravishda kamayib bormoqda. Achinarlisi, texnologiya ta'limning asosiy yadrosiga kirmaydi va bu fan bo'yicha fan olimpiadalari yoki yagona davlat imtihonlari mavjud emas.

Fikrimizcha tegishli ilmiy va pedagogik tashkilotlar ushbu muammo haqida hamda texnologik ta'limni takomillashtirish masalariga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq. Ushbu masalada 2016 yil Bryansk davlat universitetida e'tiborga loyiq xalqaro konferensiya o'tkazilib, bir qator xorijiy davlatlardan sohadagi olimlar ishtirok etdilar. Konferensiyada ko'tarilgan muammo va masalalarga asoslangan holda Avstraliya, Bolgariya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Isroil, Xitoy, Niderlandiya, AQSh, Shvetsiya va boshqa ko'plab davlatlar maktablarida "Texnologiya" fani sanoat tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan holda o'quvchilarda tadbirkorlikni, intellektni, ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan holda ta'lim jarayoni tashkil etilishi haqida ma'lumotlar berilgan [1].

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, "Texnologiya" fan sohasi gumanitar va tabiiy tarkibiy qismlar bilan bir qatorda maktab o'quvchilarining umumiy ta'limining zarur uchinchi tarkibiy qismidir. Fan sohasida "Texnologiya" fani gumanitar va tabiiy fanlarni sintez qiladi va ta'limning pragmatik yo'nalishi asosida ularni amalda qo'llash usullarini ochib beradi. Bu jarayonda ta'lim sohasida o'quvchilarning ijodiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan dizayn va tadqiqot faoliyati muhim rol o'ynaydi.

"Texnologiya" -bu umumiy ta'limdan kasb-hunar ta'limi, uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalash va kasb-hunar faoliyatiga o'tishda uzluksizlikni ta'minlaydigan asosiy amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim sohasi hisoblanadi.

O'rganishlarimiz natijasida rivojlangan davlatlar tajribasi asoslanib, zamon talablaridan kelib chiqqan holda "Texnologiya" fanini mazmunini takomillashtirish zarur deb hisoblaymiz.

Masalan, ADEM integratsiyalashgan dizayn va texnologik tizim asosida o'quvchilar kompyuter dizayneri-elekt sxemalarini ishlab chiqishda kerakli elektr

sxemasini tezda topish va chop etish imkoniga ega bo'lib, bu o'quv topshiriqlarini bajarishga sarflanadigan vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi. Texnologik integratsiya, ya'ni o'quv jarayoniga texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, talabalarni professional hayotlarida duch kelishi mumkin bo'lgan zamonaviy vositalar va texnikalardan foydalanishga tayyorlaydi. Ta'limda integratsiyalashgan texnologik tizimlardan foydalanishga asoslangan ushbu yondashuv innovatsiyalar qanday qilib chuqurroq va samaraliroq o'rganishga, shuningdek, zamonaviy ish dunyosi muammolariga tayyor malakali mutaxassislarni tayyorlashga hissa qo'shishi mumkinligini ko'rsatadi [2]

Shunday qilib, texnologik ta'lim hozirgi kundagi dolzarb muammolariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

texnologiya bilimlarini ta'limning asosiy yadrosiga kiritish;

texnologiya ta'lim sohasini moddiy-texnologik va kadrlar bilan ta'minlashni takomillashtirish;

fan doirasida respublika miqyo'sida olimpiadalar tashkil etish;

maktab o'quvchilari o'rtasida texnologiya fani bo'yicha loyiha ishlari tanlovini tashkil qilish;

texnologik ta'limning mazmunini takomillashtirish, ushbu tarkibga ijtimoiy, badiiy va dizayn texnologiyalari; professional tarkibni modernizatsiya qilish bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan qurollangan holda tayyorlash;

yangilangan texnologiya darsliklarini tayyorlash va nashr etish;

ta'limning barcha turlarida uzluksiz texnologik ta'lim tizimini yaratish kerak.

Bundan tashqari bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashda kasbiy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ta'limga ijodiy yondashgan holda muammolar yechimini topish, mantiqiy fikrlash, xulosalarni mustaqil fikrga asoslangan holda chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor berishi zarur [3].

Raqamli ta'lim muhitidan kelib chiqqan holda e'tibor berish kerak bo'lgan eng ahamiyatli yo'nalishlardan biri bu – robototexnika. Texnologik ta'lim va robototexnika zamonaviy o'quv jarayonining tobora muhim elementlariga aylanmoqda. Chunki ular o'quvchilarni yuqori texnologiyali va tez rivojlanayotgan muhitda ishlashga tayyorlamoqda.

Bizning fikrimizcha ularning ahamiyati va ta'limga ta'sirini ta'kidlaydigan bir nechta asosiy jihatlari mavjud. Bular,

1. Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishni rivojlantirish Robototexnika ko'pincha analitik yondashuv va innovatsion fikrlashni talab qiladigan vazifalarni o'z ichiga oladi. Talabalar muammolarni aniqlashni, o'zgaruvchilarni tahlil qilishni va strategik echimlarni ishlab chiqishni o'rganadilar, bu ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi.

2. STEAM ta'limini qo'llash Robototexnika STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) ta'limda qo'llanilishining ajoyib namunasi. U ilmiy va matematik tamoyillarning amaliy qo'llanilishini ta'minlaydi va muhandislik va dizaynning ijodiy jihatini ta'kidlaydi.

3. Robototexnika loyihalari ustida ishlash ko'pincha jamoaviy ishni talab qiladi, bu erda ishtirokchilar o'zaro muloqot qilishlari, fikr almashishlari va muammolarni birgalikda hal qilishlari kerak. Bu aloqa ko'nikmalarini va jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Формирование профессиональных компетенций обучающихся в организациях общего и профессионального образования: Материалы международной научно-практической конференции 18-20 мая 2016г. Брянск: РИО БГУ, 2016. 220с.

2. Деревянко Д.М., Бочаров Н.Г., Васин Д.А. [и др.] Разработка электрических схем с применением компьютерных технологий // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сборни. ст. по мат. III Междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. url: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_3.pdf (дата обращения: 20.06.2016).

3. Н.Н.Утаева. Бўлажак технологик таълим ўқитувчиларини тайёрлаш ва креативлигини ривожлантириш муаммолари. Илим ҳам жамият. №3.2022 71-б.

RENDERLASH. V-RAY HAMDA UNING IMKONIYATLARI

*O‘roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasi katta o‘qituvchisi*

*Abdunabiyeva Nodira Dilshod qizi-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari
va texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

Uch o‘lchovli modellashtirish, qisqacha 3D-modellashtirishni ishlab chiqishda dasturiy tillardan yoki dasturiy ta’minotlardan foydalanish mumkin. 3D-modellashtirishni tayyor dasturiy ta’minotlardan foydalangan holda ishlab chiqish samaraliroq hisoblanadi. Bu orqali obyektlarni yaratish tezroq va osonroq bajariladi. 3D-modellashtiruvchi eng keng tarqalgan dasturiy ta’minotlarga Autodesk kompaniyasining “3ds MAX” hamda “Maya” dasturlarini misol qilish mumkin. Bu dasturiy ta’minotlarning imkoniyatlari juda keng bo‘lib, ular orqali istalgan 3D-modellarni ishlab chiqish mumkin. Shu bilan birga biz yaratgan interyer dizynini albatta vizuallashtirish (rendering) lozim.

Renderlash (*inglizcha* rendering – “Vizuallashtirish”) kompyuter grafikasi sohasidagi termin hisoblanib, kompyuter dasturi yordamida model bo‘yicha tasvir olish jarayonini anglatadi.

Bu yerda model deganda, istalgan obyekt yoki hodisani aniq bir til yoki ma’lumot tuzilishi ko‘rinishida tasvirlanishini tushunish mumkin. Bunday tasvirlash o‘zida geometrik ma’lumotlarni, kuzatuv nuqtalarining joylashuvini, yorug‘lik haqidagi ma’lumotlarni, fizik maydon bosimi va shu kabi ma’lumotlarni o‘zida saqlashi mumkin.

Ko‘pchilik hollarda kompyuter grafikasida (badiiy hamda texnik) renderlash deganda, (3D renderlash) yaratilgan 3 o‘lcho‘v sahnaning tekis, raqamli, rastrli

tasvirini yaratish tushuniladi. Ushbu terminning sinonimi sifatida **vizuvallashtirishni** keltirish mumkin.

Modellashtirilayotgan narsa ishining soʻnggi bosqichi bu vizualizatsiyadir. Bu bosqichdan soʻng obyektning barcha xossalari koʻrinishga boshlaydi va ish davomida oʻrnatilgan atrof-muhit effektlari namoyon boʻladi. Ungacha esa barchasi juda oddi koʻrinishda koʻrsatiladi (misol uchun, murakkab geometrik shakllar va turli xil effektlar koʻrinmaydi). Yakuniy tasvirni chiqarish uchun vizualizatsiyaning tegishli moduli tanlanadi (VM) va u matematik algoritmlar yordamida tasvirni jonlantiradi. Tasvirning tashqi koʻrinishini hisoblash ishning qiyinligiga qarab soniyadan tortib bir necha oygacha choʻzilishi mumkin. VMlarning koʻpchiligi dasturga qoʻshimcha oʻrnatiladigan alohida dasturlar hisoblanadi.

Vizualizatsiya modullari:

Scanline

3ds Max standart vizualizatori. Baʼzi ilgʻor xususiyatlarga ega boʻlgan Global Illumination, Ray Tracing, Radiosity kabi kengaytmalar yillar oʻtib Scanlinega. Koʻpchilik funksiyalar unga boshqa vizualizatorlardan oʻtgan (mas, RadioRay).

Mental ray

Mental Images kompaniyasi tomonidan yaratilgan va 3ds Maxning soʻnggi versiyalariga oʻrnatilgan. Bu juda ham kuchli vizualizator hisoblanadi.

V-Ray

Yuqori sifatli fotorealistik vizualizator. Dasturga plugin sifatida qoʻshilgan. Chaos Group kompaniyasining mahsuloti, rus segmentida mashhur. Tez-tez mutaxassislar tomonidan boshqa VM oʻrniga ishlatiladi. Dasturning eski versiyalari bilan muvofiqlashgan. Unga “kunduzgi yorugʻlik tizimi” oʻrnatilgan. Yana koʻplab funksiyalarga ega.

RenderMan

Shu nomdagi vizualizatsiya tizimiga ulanishda qoʻl keladi.

FinalRender

Cebas kompaniyasining tashqi vizualizatori. Kuchli vizualizator hisoblanib, imkoniyatlari bilan faqat mental raydan keyin turadi.

Surat qayta ishlashdagi filtrlar turlari

- *Contrast filtri* — suratning yorug‘ligi va ranglar keskinligini nazorat qiladi.
- *Fade filtri* — surat ranglarini boshqaradi.
- *Image Alfa filtri* — suratning ba’zi alfa-kanal qismlarini niqob yordamida o‘zgartiradi.

• *Lens Effects filtrlar oilasi:*

1. Flare (Shu‘la) — kamera obyektivi linzasida shu‘la hosil qiladi.
2. Focus (Yig‘ish) — tasvirning fokusini yaratadi.
3. Glow (Charaqlash) — obyekt atrofi ustida ishlaydi.
4. Highlight (Yaltirash) — yulduz shaklidagi yaltiroq shu‘lalarni yaratadi.

• *Negatie filtri* — surat rangini rangli negativga o‘tkazadi.

• *Pseudo Alfa filtri* — alfa-kanal shaffofligini yaratadi.

• *Simple Wipe filtri* — suratni sekin yo‘qolishi yoki paydo bo‘lishi imkonini beradi.

Viziullashtirish – tayyorlanayotgan modelning so‘nggi qadami hisoblanadi. Modelni yaratish vaqtida ko‘p holatlar berkitilgan ya’ni ko‘rinmas holga 19 keltirilib amalga oshiriladi. Masalan, teksturalar o‘lchovi kichkina bo‘ladi, yorug‘lik manbaalari va soya, materialning turli xususiyatlari o‘chirilgan bo‘ladi. Viziullashtirish ishlarini amalga oshirilgandan so‘ngina ob’jekt materiallarining barcha xususiyatlari namoyon bo‘ladi va uning ichki muhitini ham kuzatish imkoni tug‘iladi.

Odatda 3 o‘lchov modellashtirish dasturiy paketlari o‘zida renderlash funksiyasini jamlagan bo‘ladi. Bundan tashqari alohida renderlash vazifasini bajaruvchi dasturiy ta’minotlar ham mavjud.

V-Ray - Chaos Group (Bolgariya) kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan renderlash tizimi (tasvirni vizuallashtirish).

V-Ray - kuchli vizuallizatsiya instrumenti hisoblanib, o‘zida **Depth of Field** (Aniqlik chuqurligi), Motion Blur (harakatdagi “razmitiya” effekti), Displacement (uch o‘lchovli obyektning detalizatsiyasi oshiruvchi qo‘shilish xaritasi) larni jamlagan. Bundan tashqari **V-Ray** o‘zining tabiiy yorug‘lik bilan real yoritish uchun

quyosh-osmon yorug‘ligi tizimi va parametrlari real surat va video kameraga analog bo‘lgan fizik kameraga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Петерсон М. Эффективная работа с 3d Studio MAX – СПб: Питер, 2011 – 656 с.
2. Nazirov Sh.A, Nuraliyev F.M, To‘rayev B.Z. Kompyuter grafikasi va dizayn / O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2015.
3. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.
4. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>
5. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland
6. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.
7. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
8. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
9. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.

10. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In Conference Zone (pp. 187-190).
11. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
12. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
13. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).
14. Bakieva, ZR, & Muxammadkhujaev, BB (2018). Zamonaviy animatsiya va maktabgacha yoshdagi bolalar: media savodxonligi masalasi. Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali , (2).
15. Bakiyeva, Z. (2019). Program with opportunities 3D characters. Bridge to science research works, 49.

KOMPYUTER GRAFIKASI FANIDA COREL DRAW DASTURINING BOSHQA DASTURLARDAN AFZALLIGI

*S.S.Salohiddinova va Z.B.Xolmurodova-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari
va texnologiyalari yo‘nalishi ATT – 102
guruh talabalari*

Har bir mutaxassis o‘z sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda yurtimizda axborot texnologiyalariga bo‘lgan talab yoshlar va aholi o‘rtasida kompyuter savodxonligini oshirishni birlamchi vazifa qilib qo‘ydi. Bunga dalil sifatida, davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha ilgari surilgan beshta tashabbusning biri sifatida, ya‘ni

uchinchi tashabbus — aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilganligini keltirish mumkin.

Kompyuter savodxonligini oshirish mobaynida grafik muharrirlarni bilish va ularni o'z o'rnida qo'llay olish, 'qish jarayoni va kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatlarga erishishda yordam beradi. Bugungi kunda kompyuter grafikasiga oid dasturlar juda ko'p bo'lib, ulardan eng mashhurlari Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Sketch, Figma, Affinity Designer, Inkscape va hokazo. Ularni ichida o'rganish jihatdan va o'z imkoniyatlari bilan alohida ahamiyatga ega bo'lgan bu Corel Draw dasturidir. Corel Draw — bu illyustratsiyalarni vektor grafikasi printsipligiga asoslangan holda yaratuvchi va tahrirlovchi dastur hisoblanadi. Corel Draw dasturining imkoniyatlari unda turli hil grafik kompozitsiyalarni yaratishga yordam beradi. Ayniqsa dinamik interaktiv instrumentlar, turli hil effektlar va grafik ma'lumotlarni HTML va PDF formatlarida tayyorlash imkoniyatlari yaratilgan. Bundan tashqari Corel Draw grafik muharririda ranglar palitralarida turli hil ranglarni tanlash mumkin. Shuningdek turli formatlar bilan ishlashda yordam beruvchi turli instrumentlar, import va eksport uchun zarur bo'lgan ko'plagan filtrlar, tasvirni nashr qiluvchi vositalar ijodkor uchun eng yuqori ijodiy muhit yaratib beradi.

Corel Draw dasturi yordamida turli grafik ko'rinishlarni loyihalash, fotomatn, tasvirlar ustida ishlash, ayniqsa badiiy ko'rinishdagi kompozitsiyalarni tahrir qilish bilan bog'liq amallarni bajarish mumkin. Bu grafik paket har xil shriftlarning katta jamdagi to'plamiga ega bo'lib, umumiy matndagi biror yozuvni belgilash uchun maxsus effektlarni ularga qo'llash mumkin.

Corel Draw dasturini asosiy hususiyatlari ko'p sahifali hujjatlar bilan oson ishlov berish qobiliyati, grafik aktivlarni bir nechta sahifalar bo'ylab hech qanday muammosiz tahrirlash, taqqoslash va ko'chirish mumkin. Bundan tashqari ob'ektlarni alohida-alohida yaratishdan ko'ra ommaviy eksport qilish imkoniyati mavjud. Bu mijoz yoki menejerga bir vaqtning o'zida bir nechta fayl formatlarni yuborish mumkinligini anglatadi. 3, 1 yoki 2 nuqtali istiqbollardan foydalangan holda 3D modellarni yaratish, shuningdek, 2D dizaynlarni eksport qilishin va ularga yo'nalish

va chuqurlik bergan holda Extrude vositasidan foydalanib, ularni 3Dga aylantirish mumkin.

Corel Draw dasturining avfzalligi shundaki, Windows va Mac da mavjud, muntazam yangilanishlarga ega xususiyatga ega vosita, hisobingizga uning veb-versiyasi bilan harakatlanayotganda kirish, uning veb-versiyasining yillik arzon narxlari, yaxshi yordam va ta'lim resurslarining kengligi bilan boshqa dasturlardan ajralib turadi.

Corel Draw dasturining asosiy imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

1. *Vektorli grafika*: Corel Draw vektorli dizaynlar yaratish uchun keng imkoniyatlar beradi. Vektorli grafika aniq va osonlikcha o'lchamlarini o'zgartirish mumkin.

2. *Matn va tipografiya*: Dasturda matn bilan ishlash uchun ko'plab variantlar mavjud. Matn formatlari, uslublari, va boshqalarni o'zgartirish imkoniyatlari keng.

3. *Rasm tahrirlash*: Corel Draw rasmlarni import qilish va tahrirlash uchun turli vositalarni taqdim etadi. Rasm ustida ishlash uchun effektlar, filtrlar, va boshqa vositalar mavjud.

4. *Rasm va shakllarni o'zgartirish*: Dasturda turli shakllar va rasmlar yaratish, tahrir qilish, va formatini o'zgartirish imkoniyatlari mavjud.

5. *Yuqori aniqlikdagi eksport*: Dastur turli formatlarda yuqori sifatli dizaynlar yaratish va eksport qilish imkonini beradi.

6. *Oson ishlash*: Corel Draw foydalanuvchilarga qulay interfeys va vositalar taqdim etadi, bu esa oson ishlashga yordam beradi.

7. *Turli formatlarni qo'llab-quvvatlash*: Corel Draw turli formatlarda fayllarni ochish va saqlash imkoniyatini taqdim etadi, shu jumladan PDF, SVG, AI, va boshqalar.

8. *Birgalikda ishlash*: Dastur bir nechta dizaynerlar o'rtasida hamkorlik qilish imkonini beradi.

Corel Draw – bu grafik dizayn va illyustratsiya yaratish uchun keng ko'lamli imkoniyatlarga ega bo'lgan dastur. Dastur grafik dizaynerlar, rassomlar va boshqa

kasb sohasidagi mutaxassislar tomonidan qoʻllaniladi. Dasturda quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud:

1. *Effektlar*: Corel Draw turli vizual effektlarni qoʻllash imkoniyatini beradi. Masalan, gradientlar, soyalar, rang oʻzgarishlari va boshqa koʻplab effektlar mavjud.

2. *Simmetriya va qoʻllab-quvvatlash*: Dasturda simmetrik dizaynlar yaratish uchun vositalar mavjud. Bu, ayniqsa, logotiplar va bezaklar yaratishda qulaylik yaratadi.

3. *Qatlamlar bilan ishlash*: Corel Draw qatlamlar bilan ishlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Bu vosita yordamida dizaynning turli qismlarini alohida boshqarish mumkin.

4. *Raqamli san'at*: Corel Draw digital san'at yaratish uchun ham imkoniyatlar taqdim etadi. Masalan, qoʻlda chizish vositalari va firçalar yordamida raqamli rasmlarni yaratish mumkin.

5. *Rasm izolyatsiyasi*: Dastur rasm elementlarini alohida izolyatsiya qilish va tahrirlash uchun vositalar taqdim etadi.

6. *Stilistika*: Corel Draw sizga stilizatsiya va motivlarni yaratish uchun asboblarni beradi. Turli dizayn elementlarini birlashtirib, noyob kompozitsiyalar yaratish mumkin.

7. *Yuzaki ishlab chiqarish*: Dastur nafaqat matbaa va poligrafiya uchun, balki veb-dizayn va raqamli mediyalar uchun ham grafik elementlarni yaratish imkonini beradi.

8. *Automatik qidirish*: Corel Drawda hujjatlar va elementlarni osongina topish uchun qidiruv vositalari mavjud.

9. *Kengaytirilgan oʻquv imkoniyatlari*: Dastur foydalanuvchilarga oʻquv materiallari va qoʻllanmalar orqali dasturdan samarali foydalanishni oʻrganish imkonini beradi.

Corel Draw vektorli grafika dasturini oʻrganish jarayonida talaba faqat grafik muharrir bilan ishlash koʻnikmalariga ega boʻlib qolmay, balki u ijodiy tomondan, kasbiy tomondan, shaxsiy tomondan ham yuksaladi. Buning natijasida harqanday yangi vaziyatlarga moslasha oladigan har tomonlama yetuk shaxs shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).
2. Абдурахманова, Ш. А., & Хасанов, А. А. (2019). Применение wiki-технологий в образовании. *профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности*, 95.
3. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
4. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>
8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). *E Conference World*, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>
9. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

10. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

11. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 26-28.

12. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).

13. Bakiyeva, ZR (2022). Elektron ta'lim platformu orqali talablarga kompyuter animatsiyasini o'rgatish. *Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqot jurnali*, 1 (6), 26-28.

14. Bakiyeva, ZR (2023 yil, may). ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA TALABALARGA KOMPYUTER ANIMATSIYASINI O'QITISHNING NAZARIY PRINSIPLARI. *Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferensiya materiallarida* (2-jild, 5-son, 5-8-betlar).

ANIMATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Solmaxamatova Nazokat Ilhom qizi-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 2-bosqich talabasi

Animatsiya - bu tasvirlarni yaxlit vizual idrok etish ta'minlanadigan chastota bilan chizmalar yoki ramkalar ketma-ketligini ko'rsatish orqali kino, televidenie yoki kompyuter grafikasidagi harakatni sun'iy ravishda namoyish etish.

Hozirgi kunda eng keng tarqalgan animatsiya texnologiyalari quyidagilardir:

2D animatsiya texnologiyada bir nechta statik yoki harakatlanuvchi tasvirlar yaratiladi. 2D animatsiya yaratish uchun ko'plab dasturlar mavjud. Har bir dastur

o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ishlatuvchining talablari va qobiliyatlari bilan moslashadi. Bular:

- Adobe Animate
- Toon Boom Harmony
- Synfig Studio
- Pencil2D

3D animatsiya 3D grafika elektronik o‘yinlar, filmlar, reklamalar, animatsion filmlari kompyuter o‘yinlari va hokazo ahamiyatga ega bo‘lgan soha uchun keng qo‘llaniladi. 3D animatsiya bilan ishlovchi dasturlar turli sohalarda foydalanadi. Bular quyidagilarni tashkil qiladi:

- 3d Max
- Cinema4D
- Blender
- Autodesk Maya

Stop-motion animatsiya usuli yaratilishi uchun ob'ektlar quriladi va keyingi bosqichdagi harakatni yangilaish uchun bir nechta rasm olib tashlanadi. Qo‘shimcha olayotgan animatsiya turlari qo‘shimcha pul, vaqtni talab qilishi mumkin. Stop-motion animatsiya ishini osonlashtirish uchun bir nechta dasturlar mavjud. Ularning ba'zi mashhur dasturlarini quyidagilar:

- Dragonframe
- Stop Motion Studio
- iStopMotion
- Stop Motion Pro

Kinematografiya animatsiya ustida ishlashni hammasi ro‘yxatga olishi lozim bo‘lgan kinematografiya sohasidagi animatsiya usulidir. Filmning aniq harakati va qo‘llaniladigan ob’ektlarning soni orqali yaratiladi. Kinematografiya (sinema) animatsiyasini yaratish uchun quyidagi dasturlar foydalaniladi:

- Adobe After Effects
- Toon Boom Harmony

- DaVinci Resolve
- Stop Motion Pro

Ushbu texnologiyalar animatsiya sohasidagi tezlik va vaqt talablari oqimini oshiradi va har qanday maqsadga mo‘ljallangan animatsiya yaratuvchilar uchun yaratish va ish haqidagi qobiliyatlar ehtimoli ko‘payadi.

3D animatsiya texnologiyalari bir nechta afzalliklarga ega:

✓ Realistik tasvir: 3D animatsiya texnologiyalari orqali yaratilgan ob’ektlar va qo‘shimcha effektlar juda tabiiy va haqiqiy ko‘rinishga ega bo‘ladi.

✓ Eng yuqori sifatli vizuallar: 3D animatsiya, 2D animatsiyaga nisbatan sifatli va chiroyli vizuallarni taqdim etishi mumkin.

✓ Ko‘p qidiruv imkoniyati: 3D animatsiya orqali qo‘shimcha qidiruv va simulatsiya jarayonlari oson va samaraliroq uchun amalga oshiriladi.

✓ Yaratishning keng sohalarida qo‘llanilishi: 3D animatsiya, kinematografiyadan reklamaga, o‘quv materiallaridan o‘yinlarga va turli sohalarga qadar keng sohalarida qo‘llaniladi.

3D animatsiya texnologiyalari bir nechta kamchiliklarga ega:

✓ Tezlik: 3D animatsiya yaratishning oldindan kelgan janri bo‘lmaganligi uchun, yaratish uchun qulaylik va tezlikni talab qiladi.

✓ Yo‘qotish va xatolik risklari: Yuqori darajadagi ta‘minlash va yuqori darajadagi texnologiyalar soni 3D animatsiya yaratishda kamchiligi bo‘lgan riskni oshiradi.

✓ Qo‘llash uchun xususiy talablarni talab qilish: 3D animatsiya yaratish foydalanuvchilari ko‘nikma va texnik imkoniyatlarga ega bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. L.M.Nabiulina, Z.R.Bakieva. Multimedia tizimlari va texnologiyalari. Darslik. Toshkent: «Navruz» 2018

2. M.Mamarajabov, S.Tursunov Kompyuter grafikasi va web-dizayn Darslik T.:“Cho‘lpon”, 2013

3. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).
4. Абдурахманова, Ш. А., & Хасанов, А. А. (2019). Применение wiki-технологий в образовании. *профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности*, 95.
5. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
6. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).
7. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.
8. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
9. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
10. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).
11. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 71-74.
12. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>
13. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

14. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>
15. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. Академические исследования в современной науке, 1(17), 226-227.
16. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 26-28.
17. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).

ADOBE ILLUSTRATOR DASTURI VA UNDA FOYDALANISH

Z.Usmonova-Nizomiy nomidagi TDPU

ATT yo 'nalishi talabasi

E.Abdijalolova-Nizomiy nomidagi

TDPU ATT yo 'nalishi talabasi

Raqamli grafika (bosib chiqarish) ning turli sohalarida ishlaydigan dizaynerlar uchun juda ko'p qulay va samarali dasturlar yaratilgan. Ulardan biri Adobe Illustrator vektorli grafikani o'zgartiruvchi muharriri. Uning yordamida siz har qanday multimedia tarkibini, masalan, bosma materiallar, interfaol dasturlar, Internet-loyihalar, mobil vositalarni ishlab chiqishingiz mumkin.

Adobe Inc. tomonidan 1985-yildan ishlab chiqarish boshlangan, vektor tasvirlar bilan ishlashga mo'ljallangan grafik muharrir. Dastlabki versiyasi Apple Macintosh uchun mo'ljallangan. Adobe Illustrator Adobe Photoshopning hamroh mahsulotidir. Illustratorda turli xil illustratsiyalar chizish, logotiplar yaratish va boshqa grafik dizayn ishlarini qilish mumkin.

Adobe Illustrator, Adobe Systems tomonidan ishlab chiqilgan va grafik tahrirlash va tasvir yaratish uchun mo'ljallangan katta tarkibiy dasturdir. Bu dastur Adobe Creative Cloud paketining bir qismini tashkil qiladi va boshqa dasturlarga, masalan, Adobe Photoshop va Adobe InDesign ga yondashgan holda ishlaydi. Adobe Illustrator odatda vektor tasvirlarni tahrirlash va yaratish uchun ishlatiladi.

Vektor tasvir, nuqta, chiziq va geometrik shakllar orqali tavsiflangan tasvirlardir, bu esa ularning rejasini o'zgartirish va ularga tashqi o'lchamda rasm ko'rinishini o'zgartirish imkonini beradi. Bu vektor tarkibiy tahrirlash dasturini dizayn qilish, logo, banner, afishalar, kartalar, ilustratsiyalar, web saytlari va boshqa ko'plab grafik vazifalarni bajarish uchun juda mashhur qiladi.

Adobe Illustrator dasturi imkoniyatlarga juda ko'p.

Qattiq chizma va vektor tasvir yaratish: Illyustrator qat'iy chizma vositalari orqali sozlash va tahrirlash imkonini beradi, shuningdek vektor vositalari orqali yangi tasvir yaratishga imkon beradi.

Logotiplarni yaratish: Illustrator logotiplarni yaratish va tahrirlash uchun juda qulay bo'lgan vositalarga ega. Logo dizayni, kompaniya identifikatsiyasining asosiy qismidir.

Typographiya va harf dizayni: Illyustrator harflarni tahrirlash va dizayn qilish uchun turli vositalarga ega. Bu vositalar yordamida unikal tipografik effektlar yaratish mumkin.

Rasm o'zgartirish va rasm ko'rinishini o'zgartirish: Vektor tarkibiy tasvirlar, ularning o'lchamlarini o'zgartirish va shaklini o'zgartirishni osonlashtiradi.

Grafik dizayn: Adobe Illustrator grafik dizaynchilar, rasmchi, va illistratorlar uchun muhim bir vosita hisoblanadi. Uning imkoniyatlari ko'p va tasvir va dizayn sifatini yuqori darajada saqlaydi.

Bepul stil va resurslar: Adobe Stock bilan birlashtirilgan holda, Illustrator foydalanuvchilariga oson va tez ko'rish uchun bepul stil va resurslar mavjud.

Ishni osonlashtiruvchi shablonlar, sozlash panellari va qulay asboblari, Adobe Illustrator ni dizayn va vektor grafika sohasida eng mashhur dasturlardan biri qilgan.

Ishlab chiqaruvchi va dizayn sohalarida ishlayotganlar uchun, Adobe Illustrator quyidagi manbalar orqali oʻrnatilishi va oʻrganilishi mumkin:

Adobe Illustrator ni oʻrganish uchun avvalo dasturni oʻz kompyuteringizga oʻrnatishingiz kerak. Ushbu dastur kompyuteringiz uchun toʻliq litsenziyali yoki Adobe Creative Cloud paketining bir qismi sifatida olishingiz mumkin. Adobe rasmiy veb-saytiga kirib Illustrator ni olish va oʻrnatish jarayonini bajarishingiz mumkin.

Adobe Illustrator interfeysi odatda qoʻshimcha asboblari paneli, vosita paneli, vosita sozlash paneli va koʻp boshqa funksiyalar bilan bir necha panellardan iborat boʻladi. Asosiy interfeysni tushunish uchun quyidagi kengaytma ma'lumotlardan foydalaning

Menyu paneli: Menyu paneli ekran yuqori qismida joylashgan va barcha asosiy funksiyalarni, sozlamalarni va ilovalarni oʻz ichiga oladi. Bu panel orqali fayl yaratish, ochish, saqlash, chiqish va boshqa muhim vazifalarni bajarishingiz mumkin.

Vosita paneli: Vosita paneli Illustrator da foydalanishingiz mumkin boʻlgan asboblari toʻplamini ifodalaydi. Bu yerda shakllar, chizmalar, ranglar, tekstlar va boshqalar kabi vositalari joylashgan.

Asboblari paneli: Asboblari paneli Illustrator ning sozlamalari va boshqa vositalarni tekshirish, oʻrnatish yoki oʻchirish uchun ishlatiladi.

Sozlashlari paneli: Sozlashlari paneli Illustrator oʻzining global sozlamalarini va foydalanuvchi sozlamalarini oʻz ichiga oladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Adobe Illustrator oddiy va zamonaviy interfeysda vektor chizish uchun barcha mashhur vositalari va funksiyalarni taklif etadi. Adobe Illustrator bilan tanishish jarayonida sabrli va mukammal tajriba qiling. Yaratilgan rasmlarni kompyuterga yuborish va Illustratorda vektor konturlari shaklida vektorli tahrirni davom ettirish yoki eskizlarni Photoshopga joylashtirish mumkin. Illustrator Draw Adobe Ink, Pixelpoint bilan Adonit Jot Touch, Wacom, FiftyThree Company tomonidan qalam va Apple Pencil kabi eng yangi dasturiy ta'minotni qoʻllab -quvvatlaydi. Bu bosim sezgir qalamlar yordamida rasmlar

yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu ilova tufayli yaratilgan ob'ektlarni Behanceda nashr etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1) Rahmatullaevna, BZ (2020). Kompyuter animatsiyasini xalqaro miqyosda tayyorlash tahlili va uni O'zbekistonda qo'llash. *Ta'lim fanlari bo'yicha Yevropa tadqiqot va mulohaza jurnali*, Vol , 8 (8).

2) Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 174-176).

3) Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

4) Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

5) Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Use of addie model components in the development of public open online course digital learning resources. Conference Zone, 48–51. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/511>

6) Laylo, B., & Xilola, M. (2023). Opportunities of computer graphics in creation of electronic textbook. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1121-1123.

7) Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

8) Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

9) Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).

10) Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

11) Abduraxmanova, S. A., & Jo‘rayev, X. (2022, February). Modern web technologies used in professional education. In *Conference Zone* (pp. 178-179).

12) Абдурахманова, Ш. А. (2018). Об одном аспекте развития интеллектуальных умений в цифровом обществе. *Актуальные проблемы профессионального педагогического и психологического образования*, 12-14.

13) БАКИЕВА, З. Р. (2019). Компьютерная анимация как метод множественного подхода к развитию творческих способностей учащихся. In *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 319-321).

14) Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

MUTAXASSISLIK FANLARINI O‘QITISHDA INTERAKTIV MA’RUZA USULIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Xaytbayev Aybek Fayzullayevich Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasida katta o‘qituvchisi

E-mail: xaytbaev.aybek.81@gmail.com

Ibrohimjonova Zahroxon Sultonbek qizi Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Telekommunikatsiya texnologiyalari fakulteti 3-kurs talabasi

E-mail: ibrohimjonovazahroxon8@gmail.com

Oliygohlarda malakali kadrlar tayyorlashni takomillashtirish yo‘nalishlaridan biri - ta’limning aktiv va interaktiv shakllarini joriy etishdir. Oliy ta’limning Davlat ta’lim standartlariga mos holda oliygohlarda, uzluksiz ta’lim jarayonini tashkil etishda har bir talabaga uning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning shaxsiy talablari asosida individual yondashish, zamona talabi bo‘lib hisoblanadi. Asosiy uslubiy yangiliklar bugungi kunda interaktiv ta’lim

texnologiyalaridan foydalanish bilan bog‘liq. Interaktiv texnologiyalar o‘qitishning eng muhim muammolaridan biri-bo‘lajak mutaxassislarning o‘quv, ilmiy va kasbiy-amaliy faoliyatini integratsiya qilish orqali kasbiy muhim fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Oliy ta‘lim muammosini hal qilish uchun tizimga islohotlar va innovatsiyalar kiritish talab etiladi.

Pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish jarayoni yordamida, o‘qitish uslubiyoti va vositalari majmuini zamona talablariga qarab yangilab turish shart. Hozirgi vaqtda innovasion faoliyat har qanday ta‘lim muassasasining, har qanday o‘quv faoliyatning, muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Oliy ta‘lim muassasalarida darslarning muhim shakli ma‘ruzalardan iborat. Oliy ta‘lim muassasalarida yuqori samaradorlik va ta‘lim tarbiya masalalarini zamonaviy yo‘l bilan hal qilib, kasbiy bilimdonlikni oshirishga erishishda o‘qitishning aktiv va interaktiv shakl va usullari asosiy rol o‘ynaydi. Aktiv o‘qish, o‘rganish paytida talaba passiv o‘qishga qaraganda ko‘proq o‘quv faoliyati sub‘ekti sifatida ishlaydi, o‘qituvchi bilan muloqotga kirishadi, bilim olish jarayonida faol ishtirok etadi, bunda u ijodiy, izlanish, intellektual bilim zaxirasini ishlatib muammoli vazifalarni bajaradi.

O‘qitishning interaktiv usullari ko‘proq shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvga mos keladi, chunki ular birgalikda o‘rganishni o‘z ichiga oladi, bunda talaba ham, o‘qituvchi ham o‘quv jarayonining sub‘ekti hisoblanadilar. O‘qituvchi ko‘pincha faqat o‘quv jarayonining tashkilotchisi, guruh rahbari, muammoni osonlashtiruvchi shaxs, o‘quvchilarning tashabbuskorligini oshirish uchun sharoit yaratuvchi sub‘ekt vazifasini bajaradi. Ma‘ruza mashg‘ulotlarini shunday saviyada o‘tkazish kerakki bunda talabalar bir-birlari bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, ma‘lumot almashadilar, muammolarni birgalikda hal qiladilar, vaziyatlarni modellashtiradilar, boshqalarning harakatlarini va o‘zlarining xatti-harakatlarini baholaydilar. O‘qituvchi esa talabalarni o‘z muvaffaqiyatini, intellektual bilimdonligini his qilishi uchun qulay o‘quv sharoitini yaratadi, bu esa ma‘ruza jarayonining o‘zini samarali qiladi. Shuning uchun ko‘pincha ma‘ruza darslarining o‘tish katta pedagogik mahoratga, tajribaga ega bo‘lgan malakali professor o‘qituvchilar zimmasiga

yuklatiladi. Har qanday sohada malakali kompetentli mutaxassisni zamonaviy axborot ta'lim texnologiyalaridan foydalanmasdan turib tayyorlash mumkin emas.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchi talabalarning har tomonlama rivojlanishini amalga oshirishi uchun; kognitiv qiziqish, ijodiy fikrlash, muloqot qobiliyatlari, estetik jihatdan baho berish istagini rivojlantirish uchun sharoit yaratishi kerak. Bu sohada ayniqsa zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanilgan holda faollashtirilgan, zamonaviy usullarga tayangan holda ma'ruza darslarini o'tkazish juda muhim ahamiyatga ega.

Interaktiv ma'ruzalar - bu an'anaviy ma'ruzalarning ayrim jihatlari bilan ta'limning interaktiv zamonaviy shakllarini birlashtiradi: munozaralar, suhbatlar, muayyan vaziyatlarni tahlil qilish, slaydshoular yoki o'quv filmlari, aqliy hujum va boshqalar. Oldindan rejalashtirilgan xatolar bilan ma'ruza talabalarni tavsiya etilgan ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borishga undash uchun mo'ljallangan. Tinglovchining vazifasi ma'ruza davomida xulosada sezilgan xatolarni qayd etish va ularni ma'ruza oxirida nomlashdan iborat. Xatolarni tahlil qilish 10-15 daqiqa davom etadi. Ushbu tahlil davomida savollarga to'g'ri javoblar - o'qituvchi, tinglovchilar tomonidan yoki birgalikda beriladi. Rejalashtirilgan xatolar soni o'quv materialining o'ziga xos xususiyatlariga, ma'ruzaning didaktik va tarbiyaviy maqsadlariga, tinglovchilarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Ushbu turdagi ma'ruza eng yaxshi mavzu yoki o'quv fanining bo'limi oxirida, tinglovchilar asosiy tushunchalar va g'oyalarni shakllantirganlarida o'tkaziladi.

Muammoli ma'ruza - bu ma'ruzada savol, vazifa yoki vaziyatning muammoli xarakteri orqali yangi bilimlar kiritiladi. Shu bilan birga, o'qituvchi bilan hamkorlikda va muloqotda talabalarning bilish jarayoni tadqiqot faoliyatiga yaqinlashtiriladi. Muammoning mazmuni uning yechimini qidirishni tashkil qilish yoki an'anaviy va zamonaviy nuqtai nazarlarni birlashtirish va tahlil qilish orqali aniqlanadi. Muammoli ma'ruza savollar bilan, materialni taqdim etish paytida hal qilinishi kerak bo'lgan muammoni shakllantirish bilan boshlanadi.

Muammoli masalalar muammoli bo'lmaganlardan farq qiladi, chunki ularda yashiringan muammo bir xil turdagi yechimni talab qilmaydi, ya'ni o'tgan tajribada

tayyor yechim sxemasi yo‘q. Ma’ruza talaba ongida savol paydo bo‘lishiga olib keladigan tarzda tuzilgan. O‘quv materialini ta’lim muammosi shaklida taqdim etiladi. Bunda bilish-tushunish masalalari bir butun mantiqiy shaklga ega bo‘lib, masala shartlaridagi tushunchalar qarama qarshiliklarga asoslangan savollar tarzida beriladi va muammolar ketma-ket ma’ruza davomida yechilib boriladi. O‘quv materialining muammoli holati boshlang‘ich ma’lumotlardagi ziddiyatlar bayon etilgandan so‘ng yaqqol namoyon buladi. Muammoli tushunchalarni bayon qilish uchun kursning eng muhim bo‘limlari tanlanadi, bular o‘qitilayotgan fanning muhim konseptual asosini tashkil qilishi, talabalar uchun o‘zlashtirish juda qiyin bo‘lishi va kasbiy faoliyat uchun eng katta ahamiyatga ega bo‘lishi kerak. Ta’lim muammolarini qancha qiyinchiliklari ko‘p bo‘lsa ham talabalarga bu muammolar tushunarli darajada bo‘lishi kerak.

Ma’ruza - matbuot anjumani. Ma’ruza shakli matbuot anjumanlarini o‘tkazish shakliga yaqin bo‘lib, faqat quyidagi o‘zgarishlar bilan amalga oshiriladi. O‘qituvchi ma’ruza mavzusini e’lon qiladi va talabalarga ushbu mavzu bo‘yicha yozma ravishda savollar berishlarini so‘raydi. Har bir talaba 2-3 daqiqa ichida eng qiziqarli savollarni shakllantirishi, qog‘ozga yozishi va o‘qituvchiga topshirishi kerak. So‘ngra o‘qituvchi savollarni mazmuniga ko‘ra 3-5 daqiqa davomida tartibga solib, so‘ngra ma’ruza qilishga kirishadi. Materialni bayon qilish har bir savolga javob sifatida emas, balki tegishli javoblar shakllantirilgan holda mavzuni to‘la ochib berish shaklida tuziladi. Ma’ruza oxirida o‘qituvchi talabalarning bilim va qiziqishlarini aks ettirish maqsadida savollar va javoblarni hisobga olib baholashni amalga oshiradi.

Ma’ruza - matbuot anjumanini mavzu yoki bo‘limni o‘rganish boshida, o‘rtasi va ba’zan oxirida o‘tkazish maqsadga muvofiqdir. Mavzuni o‘rganish boshida ma’ruzaning asosiy maqsadi - tinglovchilarning qiziqish va ehtiyojlari doirasini, ularning mavzuga tayyorlik darajasini, ma’ruzaga bo‘lgan munosabatini aniqlash hisoblanadi. Ma’ruza -matbuot anjumani yordamida o‘qituvchi tinglovchilar auditoriyasining modelini yaratishi, ularga beriladigan ko‘rsatmalarni, nimani kutish mumkinligi va talabalar imkoniyatlarini aniqlashi mumkin.

Mavzu yoki kurs o'rtasida o'tkazilgan ma'ruza - matbuot anjumani tinglovchilar e'tiborini o'quv mavzusi mazmunining asosiy tushunchalariga jalb qilish, o'qituvchining talabalar tomonidan materialni o'zlashtirish darajasi haqida ma'lumotlar yig'ish, talabalar bilimini tizimlashtirish, tanlangan ma'ruza tizimini va kurs bo'yicha seminar ishini aniqlashtirishga qaratiladi.

Mavzu yoki bo'lim oxiridagi ma'ruza - matbuot anjumanining asosiy maqsadi - ma'ruza ishining natijalarini yakunlashtirish, o'rganilgan mavzuning o'zlashtirish darajasini hamda keyingi bo'limlarni o'tishga tayyorlanishni amalga oshirishdan iborat. Nazariy bilimlarni keyingi o'quv fanlari materiallarini o'zlashtirish muammolarini hal qilish vositasi, kasbiy faoliyatini aniqlash vositasi sifatida amalda qo'llash istiqbollari muhokama qilish uchun ushbu turdagi ma'ruza butun kurs oxirida ham o'tkazilishi mumkin.

Ma'ruza-matbuot anjumanida turli fanlardan ikki yoki uchta o'qituvchi ma'ruzachi sifatida ishtirok etishi mumkin. Bunday turdagi ma'ruzalarni ilmiy-amaliy dars sifatida, oldindan qo'yilgan muammo va ma'ruzalar tizimi sifatida ko'pi bilan 5-10 minut davomida o'tkazish mumkin. O'qituvchi tomonidan o'tilgan har bir nutq taklif qilingan dastur doirasida oldindan tayyorlangan, mantiqiy tugallangan matn sifatida beriladi. Taqdim etilgan barcha matnlarning umumiyliigi muammoni har tomonlama yoritishga imkon beradi. Ma'ruza oxirida o'qituvchi talabalarning mustaqil ishlari va nutqlari natijalarini umumlashtiradi, taklif qilingan ma'lumotlarni to'ldiradi yoki aniqlashtiradi va asosiy xulosalarni shakllantiradi.

Ma'ruza-vizualizatsiya. Ma'ruzaning bu turi ko'rgazmalilik prinsipidan yangicha foydalanish natijasidir. Ma'ruzada o'qituvchi tomonidan tayyorlangan ko'rgazmali materiallar izchil, batafsil sharhlanib, chizmalar orqali mavzu to'liq ochib beriladi. Ma'ruza-suhbat yoki «auditoriya bilan muloqot» - bu talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilishning eng keng tarqalgan va nisbatan sodda shakli. Ushbu ma'ruza turi o'qituvchining auditoriya tinglovchilari bilan bevosita aloqasini o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ishmuhamedov, R.J., Yuldashev, M.A. Ta'lim va tarbiyada innovasion pedagogik texnologiyalar (ta'lim tizimi xodimlari, metodistlar, o'qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma) - T. 2017, Z68 b.

2. Muslimov, N.A va boshqalar.(2015) Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quv-metodik qo'llanma. – T.: “Sano-standart”, 2015. – 208 b.

KREDIT TIZIMIDA TEXNIK SOHASIDAGI FANLARNI O'QITISHDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH INTEGRATSIYASINI TA'MINLASH

Xaytbayev Aybek Fayzullayevich Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: xaytbaev.aybek.81@gmail.com

Ibrohimjonova Zahroxon Sultonbek qizi Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Telekommunikatsiya texnologiyalari fakulteti 3-kurs talabasi

E-mail: ibrohimjonovazahroxon8@gmail.com

Ilmiy texnik taraqqiyotning rivoji faqat mutaxassislarining hamkorligi, ilmiy-tadqiqot ishlarining integratsiyasi natijasida amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayonni ta'lim taraqqiyoti darajasi bilan bog'liqligini e'tiborga oladigan bo'lsak ta'lim sohasidagi xalqaro integratsiyaning ustuvorligi yaqqol muammoga aylanib qoladi. Bu esa modulli-kredit tizimida kredit texnologiyasini yaratilishini va qo'llanilishining dolzarbligini belgilaydi. Chunki ta'lim sohasidagi xalqaro integratsiya birinchi navbatda ta'lim jarayonini kredit texnologiyasi asosida tashkil etishga tayanadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha o'qitishning kredit tizimi joriy etilgan. Bundan ko'zlangan maqsad - o'quv jarayoniga dunyo oliy o'quv yurtlarida keng tarqalgan o'qitishning kredit tizimini joriy qilish orqali universitetning jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari qatoriga kiritilishini ta'minlashdan iborat.

Kredit tizimining ahamiyati shundaki, akademik dasturlar mehnat bozori talablariga mos holda tuziladi. O‘quv rejadagi fanlarning 50 foizi tanlov fani bo‘lib, o‘quv jarayoniga axboriy tizimlar joriy etiladi. Shuningdek, talabalarni o‘qitish va mehnat bozoriga tayyorlashga individual yondashilib, ular mustaqil ta‘lim olishga yo‘naltiriladi.

Ananaviy tizimda o‘qitishda ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta‘minlashda bir qator kamchiliklar mavjud bo‘lib, ta‘lim va buyurtmachilarni o‘zaro hamkorligi bo‘yicha ishlar samarali yo‘lga qo‘yilmagan, soxa korxonalarida amaliy mashg‘ulotlar samarali tashkil etilmagan, tayyorlanayotgan mutaxassislarni malakaviy darajasi mehnat bozorining zamonaviy talablariga yetarlicha javob bermaydi; ta‘lim, fan va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasi ta‘minlanmagan.

Kredit tizimini muhim jihatlaridan biri ta‘lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini, hamkorlikni kengaytirishni rag‘batlantirish, hamkorlikdagi ilmiy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash, bitiruvchilarni ish bilan ta‘minlash hisoblanadi. Yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoniga kadrlar buyurtmachilarini faol jalb etish zarur.

Ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta‘minlash maqsadida Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasida soha korxonalarini bilan hamkorlik shartnomalari tuzilgan. Shuningdek “O‘zbektelekom” AK filiali “Telekommunikatsiya transport tarmog‘i”da kafedra filiali ish yuritadi. Filialda laboratoriya mashg‘ulotlarini olib borish uchun o‘quv xonasi ajratilgan va kerakli texnika-texnologiyalar bilan jixozlangan. Shartnoma asosida korxonalarda talabalarning ishlab chiqarish va bitiruv oldi amaliyotlarini real tarmoqlarda o‘tkazish tashkillashtirilgan.

Bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha “Multimediali aloqa tarmoqlari” fanining ishchi o‘quv dasturi “Telekommunikatsiya transport tarmog‘i” korxonasi bilan kelishilgan holda fan, texnika va texnologiyalardagi yangiliklarni aks ettirgan holda hamkorlikda yangilangan. Shuningdek kredit tizimi uchun “Multimediali aloqa tarmoqlari” fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini soha korxonalarida olib

borish rejalashtirilmoqda. Hamkorlik asosida talabalar olayotgan nazariy bilimlarini soha korxonalarida amaliy tomondan mustahkamlaydilar. Kafedra bitiruvchilarini bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertatsiyalari mavzularini tanlash va ularga soha korxonalaridan yetakchi mutaxassislar rahbar etib tayinlangan.

Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlashga, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Maxmonov, U.A. (2021) Oliy ta'limda kredit-modul tizimining joriy etilishi va imkoniyatlari. Zamonaviy ta'lim ilmiy-amaliy ommabop jurnali, 1(98), 4-11.

2. Нажмудинов Х.Г., Нажмудинова М.Х. (2020). Применение информационных технологий в непрерывном образовании взрослых. Наука и образование сегодня журналы. Москва, 3 (50) ,7-10.

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Саида Сафибуллаевна Бекназарова
доктор технических наук, профессор ТУИТ
имени М.Хоразмий, Ташкент, Узбекистан
e-mail: saida.beknazarova@gmail.com

В настоящее время многие образовательные учреждения стремятся сделать обучение более практичным и применимым к реальной жизни. Один из способов достижения этой цели - внедрение проектно-ориентированного обучения.

Проектно-ориентированное обучение представляет собой метод обучения, при котором учащиеся работают над реальными проектами, имеющими конкретные цели и результаты. Этот метод позволяет студентам

приобретать не только теоретические знания, но и навыки работы в команде, решения проблем и принятия решений.

Интеграция образования и производства через проектно-ориентированное обучение позволяет студентам получить не только академические знания, но и практические навыки, которые могут быть непосредственно применены в их будущей профессиональной деятельности. Этот подход также способствует развитию креативности, самостоятельности и умению решать сложные задачи [1-2].

Интеграция образования и производства является важным фактором для достижения экономического и социального развития. Вот несколько причин, почему она необходима:

1. Соответствие навыков: Интеграция образования и производства позволяет учреждениям образования более точно определить требуемые компетенции и навыки, необходимые для работников в современной рыночной экономике. Это помогает выпускникам образовательных учреждений быть лучше подготовленными к реальным задачам и требованиям рабочего места.

2. Снижение безработицы: Интеграция образования и производства позволяет снизить безработицу, предоставляя студентам доступ к реальным работам или стажировке рядом с изучаемой областью. Это позволяет им приобрести опыт работы в реальном производственном секторе и повысить свои шансы на получение работы в будущем.

3. Развитие инноваций: Образовательные учреждения, тесно сотрудничая с производственными предприятиями, могут внедрять инновации, исследовать новые технологии и разрабатывать новые продукты или услуги. Это способствует развитию экономики и созданию новых рабочих мест в секторе высоких технологий.

4. Адаптация к изменениям: Интеграция образования и производства позволяет образовательным учреждениям быть лучше подготовленными к быстро меняющимся требованиям рынка труда. Они могут быстро вносить

изменения в свои программы и курсы, чтобы соответствовать современным тенденциям и потребностям компаний.

5. Улучшение качества образования: Интеграция образования и производства позволяет образовательным учреждениям учить студентов на практике, в реальных рабочих условиях. Это улучшает качество образования и готовность выпускников к профессиональной деятельности [3].

В целом, интеграция образования и производства является важной стратегией для развития образовательной системы и содействия экономическому росту. Она позволяет лучше соответствовать требованиям рынка труда, снижать безработицу, развивать инновации и повышать качество образования.

Интеграция образования и производства — это процесс объединения образовательных программ и учебных материалов с реальной производственной деятельностью.

Она позволяет связать теоретическое обучение с практическим применением знаний и навыков, тем самым улучшить качество образования и подготовить студентов к конкретным задачам и требованиям рынка труда.

Интеграция образования и производства может быть осуществлена через:

1. Партнерство между учебными заведениями и предприятиями: это позволяет обучающимся получить реальный опыт работы в сфере своего профессионального интереса, а также предоставляет возможность предприятиям подключиться к формированию учебных программ и направлений обучения.

2. Проведение практических занятий и стажировок на предприятиях: это позволяет студентам и обучающимся получить практические навыки работы, а также ознакомиться с реальными процессами и проблемами производственной сферы.

3. Создание специализированных образовательных программ, направленных на подготовку к конкретным профессиям или отраслям: это

позволяет обучающимся получить более конкретные и специализированные знания и навыки, учитывая требования рынка труда.

Интеграция образования и производства является важным элементом развития образования, который помогает современным образовательным учреждениям быть более адаптивными к изменяющимся требованиям рынка труда и обеспечивать выпускников нужными навыками для успешной карьеры.

Внедрение проектно-ориентированного обучения в учебный процесс предполагает изменение подхода к обучению, который направлен на развитие навыков самостоятельной работы, критического мышления, коммуникативных и коллаборативных навыков учащихся [4].

Проектно-ориентированное обучение основывается на реализации учебных проектов, которые позволяют учащимся самостоятельно исследовать тему, работать в команде, решать практические задачи и применять полученные знания на практике.

Основные принципы проектно-ориентированного обучения включают в себя активное участие учащихся в учебном процессе, использование межпредметных знаний и навыков, ориентацию на реальные проблемы и ситуации, а также развитие критического мышления и творческих способностей.

Одним из основных преимуществ проектно-ориентированного обучения является возможность применения полученных знаний на практике, что способствует более глубокому усвоению материала. Кроме того, такой подход позволяет развивать у учащихся навыки планирования, организации и управления проектами, которые являются важными для успешной деятельности в современном мире.

Внедрение проектно-ориентированного обучения требует от учителей изменения своего подхода к преподаванию и организации учебного процесса, а также построения тесного взаимодействия с учащимися для стимулирования их активной учебной деятельности.

Инновационные педагогические технологии преподавания естественных наук представляют собой ключевой элемент развития образования в современном мире. Эффективное использование современных методов и подходов к обучению способствует не только повышению интереса студентов к изучаемым дисциплинам, но и приводит к улучшению качества знаний и навыков, которые они приобретают.

Отмечается, что инновационные методики обучения в области естественных наук способствуют активизации познавательной деятельности студентов, помогают развитию критического мышления и умения применять полученные знания на практике. Моделирование, интерактивные методы, использование современных информационных технологий и технических средств позволяют создавать комфортную образовательную среду, способствующую более эффективному усвоению материала.

Таким образом, внедрение проектно-ориентированного обучения в учебный процесс имеет большой потенциал для развития учебных навыков учащихся, таких как самостоятельность, творческое мышление, умение работать в команде и решать проблемы. Проекты позволяют учащимся применять свои знания на практике, что способствует их лучшему усвоению и пониманию учебного материала. Кроме того, проекты могут стимулировать учащихся к изучению новых тем и предметов, так как позволяют им самостоятельно выбирать интересные для них темы и развивать свои умения и навыки, что, в свою очередь, мотивирует их учиться и достигать новых успехов. Таким образом, внедрение проектно-ориентированного обучения важно для повышения качества образования и формирования учащихся как компетентных, творческих и ответственных личностей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.

2. Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational psychologist*, 26(3-4), 369-398.

3. Jonassen, D., & Hung, W. (2008). All problem solving is not created equal. *Computers in the Schools*, 25(1-2), 1-27.

4. Beknazarova S., Mukhamadiyev A.Sh. Park Insu, Adbullayev S. The Mask Of Objects In Intellectual Irrigation Systems//International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020 Applications, Trends and Opportunities. Tashkent 2020.

**BO‘LAJAK TARIX FANI O‘QITUVCHILARINING KASBIY
TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI
TAKOMILLASHTIRISHDA ELEKTRON TA’LIM RESURLARINING
AHAMIYATI**

*Qodirova Nargiza Muxtarovna -Yangi
asr universiteti “Umumta’lim fanlar”
kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotasiya. Ushbu maqola bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini tayyorgarligini rivojlantirishdagi o‘rni va ahamiyatini qisqacha bayon qiladi. Ushbu maqolada elektron ta'lim resurslarining pedagog va talabalar uchun qanday o‘zgarishlar keltirishda, ta'lim jarayonini yanada sodda va samarali qilishda o‘ynaydigan roli va o‘ziga xos ahamiyati haqida ma’lumotlar beradi. Maqola, elektron ta'lim resurslarining o‘qituvchilarni tayyorlashda qanday foydali bo‘lishi, o‘qituvchilar va talabalarni yangi metodlar va texnologiyalar bilan tanishtirishda qanday yordam berishi haqida mazmuni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqola, o‘qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun elektron ta'lim resurslarini o‘rganish va ularni tayyorlashda bir qadam yetkazish uchun fikr va tavsiyalarni taklif qiladi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilar, tayyorlash, elektron ta’lim resurslari, ahamiyati, o‘zgarishlar, samarali, o‘qitish, metodlar, texnologiyalar.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarni tayyorlashda elektron ta'lim resurslari katta ahamiyatga ega. Bu, ularni yangi o'qitish usullari, texnologiyalar, va xalqaro ta'lim standartlariga mos darslarni tashkil etadigan imkoniyatlarni taqdim etadi. Elektron ta'lim resurslarining bo'lajak tarix fani o'qituvchilarni tayyorlashda qanday ahamiyatga ega bo'lishi mumkin? Elektron ta'lim resurslari tarix fani o'qituvchilariga dars o'tishdan tashqari vaqtlarda o'qish imkoniyati beradi. Ular, darslarni o'tish va o'rganish vaqtini o'qituvchi uchun qulay va erkin qiladi. Elektron ta'lim resurslari tarix fani o'qituvchilarga turli mavzular va fanlarda o'zlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Elektron ta'lim resurslari tarix fani o'qituvchilariga darslarni mustaqil tayyorlash uchun dasturlash, matnlar, video darslar, amaliy mashg'ulotlar va boshqa ta'lim vositalarini taqdim etadi. Elektron ta'lim resurslari dasturlarni va ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilash imkoniyatini beradi. Bu o'qituvchilarni so'nggi ilmiy va ta'limiy yangilanishlardan xabardor qiladi va ularni o'zlarini rivojlantirishga ilhomlantiradi. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilari elektron ta'lim resurslari orqali onlayn ta'limni olishlari va boshqa o'qituvchilar bilan o'zaro fikrlar almashishlari mumkin. Bu, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarning o'zlarini ilg'or o'qitish usullari va ta'lim standartlariga qanday moslashtirishlari kerakligini tushunishiga yordam beradi.

Elektron ta'lim resurslari dunyo bo'ylab mavzulardagi yangiliklardan habardor bo'lish va xalqaro ta'lim jamoalariga qo'llanish imkoniyatini beradi. Bu, o'qituvchilarni dunyo bo'ylab muvofiqlash va xalqaro ta'lim standartlariga qanday rioya qilishlari kerakligini tushunishga o'rgatadi. Elektron ta'lim resurslari o'qituvchilarga ta'limni o'zlarining individual talablari va boshlanishi asosida boshlash imkoniyatini beradi. Bu, o'qituvchilarni har bir o'quvchining o'ziga xos qulayliklarini o'rgatishga yordam beradi.

Shu sababli, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini tayyorlashda elektron ta'lim resurslari o'qituvchilarni rivojlantirish, ta'limni ko'paytirish, va yangi ta'lim usullarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini tayyorlashda elektron ta'lim resurslarining ahamiyati quyidagi sabablarga asoslangan. O'qituvchilarni yangi metodika va texnologiyalarga o'rgatish: Elektron ta'lim resurslari o'qituvchilarga, o'quvchilarni qiziqtirish va o'rganish uchun eng so'nggi metodika va texnologiyalarni o'rgatish imkoniyatini beradi. Bu, o'qituvchilarni o'zlarini rivojlantirish, yangi o'qitish usullarini o'rganish va o'quv jarayonini yanada qiziqarli qilish uchun yordam beradi.

Elektron ta'lim resurslari talabalarga o'z o'qishlarini boshqarish imkoniyatini beradi. Shuningdek, talabalar o'zlariga mos ta'lim materiallarini tanlash va o'rganishlariga imkon beradi. Elektron ta'lim resurslari talabalarga 24/7 qo'llanish imkoniyatini beradi. Bu, talabalar uchun o'qish va o'rganish vaqtlarini o'zlashtirish va qulayliklarni ta'minlaydi. Shuningdek, elektron ta'lim resurslari tig'iz paytlarda yordam bera olishlari uchun chat, forumlar va elektron pochta kabi kommunikatsiya vositalarini taqdim etadi.

Interaktiv elektron ta'lim resurslari, o'quvchilarni qiziqtirish, ularga o'quv jarayonini yanada qulay va qiziqarli qilish uchun quyidagi elementlarni qo'llab-quvvatlaydi: animatsiyalar, o'yinlar, testlar, prezintatsiyalar, video darsliklar va boshqa qiziqarli elementlar. Malakani oshirish: Elektron ta'lim resurslari talabalarga masofaviy malakalarini oshirish va rivojlantirish uchun foydalanish imkoniyatlarini beradi. Talabalar elektron ta'lim resurslari orqali o'zlarini istalgan vaqt yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishlari, qo'llab-quvvatlashlari va yangi bilimlar olishlari mumkin. Talabalarning professional rivojlanishiga o'rtacha qo'llanish: O'qituvchilar o'zlarini yangi ta'lim materiallari, tadqiqotlar va texnologiyalar bilan yangilashlari uchun elektron ta'lim resurslaridan foydalanishadi. Bu, ularning o'qish jarayonlarini yanada malakali qilishlari va o'z bilimlarini yangilashlari uchun muhimdir. Elektron ta'lim resurslari o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash uchun forumlar, veb-darsliklar, vebinarlar va boshqa kommunikatsiya vositalari orqali imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, elektron ta'lim resurslari bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini tayyorlash va o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish uchun katta ahamiyatga ega. Bu resurslar bo'lajak tarix fani o'qituvchilari va

o'quvchilar uchun tarix fanini o'rganishni qulay va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi, rivojlantirish va malakalarni oshirishga yordam beradi va yangi metodika va texnologiyalarni o'rganishga imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bhardwaj, Anshu, and Sharma, Dolly. "E-Learning – A Way Ahead for Developing and Underdeveloped Countries: A Review." International Journal of Computer Applications, Volume 90, Issue 11, 2014.

2. Dhanya Pratap Singh. "Importance of E-Learning in Modern Education." International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 5, Issue 5, 2015.

3. Sharma, Mahesh. "The Importance of E-Learning in Today's Education System." International Journal of Computer Applications, Volume 5, Issue 5, 2010.

4. Sitzmann, Traci, and Ely, Kathryn. "A Meta-Analysis of Self-Regulated Learning in Work-Related Training and Educational Attainment: What We Know and Where We Need to Go." Psychological Bulletin, Volume 139, Issue 4, 2013.

ELEKTROTEXNIKGA OID FANLARNI O'QITISHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Yu.K.Jo'rayev, Nizomiy nomidagi TDPU
o'qituvchisi

M.X.Davronboyeva, 2-kurs TDPU
talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada elektrotexnik fanlarini nazariy va amaliy o'qitish jarayonlarida axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish yo'llari ko'rsatilgan bo'lib, unda o'qitish va o'rganish jarayonlarining ketma-ketliklaridagi bosqichlari asosida ko'rsatib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** axborot va kompyuter texnologiyalari, interfaol, telekommunikatsiya, multimediya, gipermatn, masofaviy ta'lim, elektrotexnik fanlari, o'qitish usullari.*

***Аннотация:** В статье показаны способы использования*

информационных и компьютерных технологий в теоретическом и практическом процессе обучения электротехническим наукам, показаны их этапы последовательности процессов преподавания и обучения.

Ключевые слова: *информационные и компьютерные технологии, интерактив, телекоммуникации, мультимедиа, гипертекст, дистанционное образование, электротехнические науки, методика обучения.*

The summary: *The article shows the ways of using information and computer technologies in the theoretical and practical process of teaching electrical sciences, and shows their stages in the sequence of teaching and learning processes.*

Key words: *information and computer technologies, interactive, telecommunications, multimedia, hypertext, distance education, electrical sciences, teaching methods.*

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanayotgan sohasi bu multimedia texnologiyalari hisoblanadi. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish sohalari juda xilma-xil bo'lib, interaktiv o'qitish usullari va axborotlashtirish, avtomatlashtirish tizimlari, va boshqalarni misol keltirish mumkin.

Ko'p tarmoqli multimedia turlarini uch guruhga bo'lish maqsadga muvofiqdir: audio, video, matnli ma'lumotlar.

Audio nutq, musiqa, ovoz effektlarini o'z ichiga oladi. Video tasvirli ma'lumotlarni audio tovushli ma'lumotlar bilan solishtirganda ko'p sonli elementlar bilan tavsiflanadi. Video tasvirli ma'lumotlarning o'zi statik va dinamik tasvir turlariga ajratiladi. Statik tasvirli kadrlarga grafikalar (rasmlar, chizmalar, intererlar, yuzalar, sxematik ko'rinishdagi shartli belgilar) va fotosuratlar kiradi. Dinamik video tasvir - bu statik elementlar (kadrlar) ketma-ketligi xisoblanadi. Bularni yana ikki guruhga ajratish mumkin: ya'ni oddiy video tasvirlar (hayotiy video) - fotosuratlar ketma-ketligi (sekundiga taxminan 24 kadr) va animatsion video tasvir bu - chizilgan tasvirlar ketma-ketligidan iborat[1].

Axborot va kompyuter texnologiyalaridan (AKT) foydalanish o'qituvchiga o'z fanini o'qitishda yangi imkoniyatlar ochadi. AKT yordamida har qanday mavzuni o'rganish talabalarga o'ylash va dars elementlarini yaratishda ishtirok etish

imkoniyatini beradi, bu esa o'z navbatida talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Multimedia taqdimotlari, onlayn testlar va dasturiy mahsulotlar bilan birga olib borilgan an'anaviy yoki integratsiyalashgan darslar talabalarga oldingi bilimlarini chuqurlashtirish imkonini beradi.

O'quv jarayonida AKTning eng ko'p ishlatiladigan elementlariga quyidagilar kiradi: elektron darsliklar va qo'llanmalar; interfaol doskalar; har-xil turdagi amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajaruvchi dasturiy ta'minotlar; test dasturlari va hakoza [2,3].

Zamonaviy kompyuter telekommunikatsiyalari bilimlarni uzatish va turli xil o'quv ma'lumotlariga kirishni ta'minlashga qodir va ba'zan an'anaviy o'qitish vositalariga qaraganda ancha samaraliroq xisoblanadi [4]. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, o'quv kurslarining sifati va tarkibi, shuningdek, masofaviy o'qitishdagi o'qitish sifati odatda an'anaviy ta'lim turlariga qaraganda ancha yaxshi. Internetda mavjud bo'lgan interaktiv ma'lumotlar, elektron e'lonlar va Multimediyali gipermatn kabi yangi elektron texnologiyalar nafaqat o'quv jarayoniga talabalarning faol ishtirokini ta'minlabgina qolmay, balki boshqalardan farqli o'laroq, bu jarayonni boshqarishga imkon beradi. Ovoz, harakat, tasvir va matnning integratsiyasi yangi, g'ayrioddiy boy o'quv muhitini yaratadi, uning rivojlanishi bilan talabalarning o'quv jarayoniga qo'shilish darajasi oshadi. Masofaviy ta'lim tizimida qo'llaniladigan dasturlar va axborotni etkazib berish tizimlarining interfaol imkoniyatlari an'anaviy o'quv tizimlarida imkonsiz bo'lgan, ushbu interfaol imkoniyatlar qayta aloqa o'rnatish, hatto rag'batlantirish va doimiy qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Elektrotexnikaga oid fanlar uchun mavjud multimediali o'quv vositalari ko'pchiligining umumiy kamchiliklari shundaki, ular ishlab chiqilgandan so'ng, doimiy ravishda takomillashib, amaliy qo'llanilish imkoniyatlari kengaytirilmaydi. Multimediali o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqishda, asosan talabaga yordam berishga emas, balki o'quv materialini dasturiy amalga oshirish texnologiyasiga e'tibor beriladi.

Oliy o'quv yurtlarining masofaviy o'qitish veb-saytlarida mavjud bo'lgan elektrotexnikaga oid fanlari bo'yicha elektron darsliklar, aksariyat hollarda, darsliklar va o'quv qo'llanmalarida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan elektron shaklga o'tkazilgan qog'oz kitobdir. Elektrotexnikaga oid fanlari bo'yicha ideal elektron darslik faqat kerakli minimal matnli ma'lumotlarni o'z ichiga olishi va multimediyaga boy bo'lishi kerak.

Har bir darslikda materialni chiziqli bo'lmagan usulda o'rganish imkonini beruvchi gipermatnli havolalar mavjud bo'lib, bu materialni talaba uchun qulay va qiziqarli bo'lgan ketma-ketlikda o'rganish imkonini beradi. Ko'pincha chalkash va murakkab gipermatnli havolalar talabani o'rganilayotgan materialdan chalg'itishi mumkin. Bundan tashqari, multimedia ma'lumotlarining chiziqli bo'lmagan tuzilishi talabani taklif qilingan havolalarga rioya qilishga majbur qiladi, agar ular noto'g'ri ishlatilsa, materialni taqdim etishning asosiy tartibidan chalg'itishi mumkin.

Video va audio materiallardan foydalanish darslikni yanada tushunarli va qulay qiladi. Bizning fikrimizcha, elektrotexnika fanlari bo'yicha elektron darslikda asosiy narsa auditoriyada tajriba o'tkazishda real vaqt rejimida kuzatish yoki "jonli" kuzatish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan hodisa va jarayonlarni ko'rsatishdan iborat. Ammo, afsuski, bunday darsliklar kam. Kamdan kam hollarda, vizual tarzda kuzatilishi mumkin bo'lgan eng oddiy fizik hodisalarning video yoki animatsiyasini o'z ichiga olgan elektron darsliklar mavjud.

Interfaol doska va test dasturlari bilan foydalanuvchilarning o'zaro aloqa darajasi hamma o'quv yurtlarida hali ham etarli emas. Multimediyali ilovalarni o'rganish individual ehtiyojlarni aniqlay olmaydi yoki talabaning individual qobiliyatlarini qondira olmaydi, shuning uchun ularga o'qituvchi kabi javob bera olmaydi.

Murakkab jarayonlarni ko'rsatish, elektrotexnika bo'yicha kompyuterda laboratoriya ishlarini bajarish talabalar uchun har doim ham ytarli deb bo'lmaydi, chunki ko'p hollarda elektr jihozlari bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lish uchun o'z qo'llari bilan haqiqiy tajribalar o'tkazish muhimroqdir.

Ushbu tahlil elektrotexnikaga oid fanlarni o'rganishda o'quv jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanishda muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, multimediali texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari, ayniqsa, abstraksiya darajasi yuqori bo'lgan elektrotexnikaga oid fanlarini o'qitishda, matematik modellar va jarayonlarning fazoviy-vaqtli murakkab tavsiflari yangicha baholanadi.

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, multimedia texnologiyalarining ko'pgina imkoniyatlari hozirda realdan ko'ra ko'proq potensialdir. Aksariyat o'quv dasturlari mustahkam bilim va ko'nikmalarni shakllantirishni ta'minlay olmaydi, ular tanlangan tor mavzular bo'yicha aniq xarakteriga ega. O'qitishda multimedia texnologiyalarining samaradorligiga bir qator o'qituvchilarning e'tirozlari shundan kelib chiqadi.

Bunday e'tirozlarga esa sabablari bor, asosiysi elektrotexnika fanlarini o'qitishning asosiy muammolari yoritilmagan. Shuning uchun ham multimediali texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish munosabati bilan elektr fanlarini o'qitish, o'qitish muammolarini o'rganish dolzarb vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axborot texnologiyalari. Aripov M. va boshqalar. T.: Voris-Nashriyot, 2005.
2. Multimedia tizimlari va texnologiyalari. L.M.Nabiulina, Z.R.Bakieva. T. Navruz, 2018.
3. Axborot texnologiyalari. M Aripov, B Begalov, U Begimqulov, M Mamarajabov - O 'quv qo 'llanma. T.: Noshir, 2009
4. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий. Под ред. Джалиашвили. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003.

MUALLIFLIK DASTURIY TA'MINOTLAR YORDAMIDA ELEKTRON O'QUV RESURLARINI YARATISH

Mengliyeva Mashhura Yusuf qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Hozirgi davrda ta'lim va tarbiya jamiyatni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirishda ustuvor yo'nalish kasb etmoqda. Ma'lumki, kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonning intellektual va ma'naviy – axloqiy jihatdan tarbiyalashga bog'liq.

Yangi asr o'z navbatida jamiyatimiz oldiga muhim masalalarni hal qilish vazifasini yuklamoqda. Belgilangan vazifalarni hal qilish har bir fuqaroning bu jarayonda shaxsiy ishtirokiga, ijodiy mas'uliyatli munosabatiga hamda manfaatdorligiga bevosita bog'liq. Mamlakatimizni rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin egallashi uchun zamonaviy axborot tizimlari va texnologiyalari inson faoliyatining turli jabhalariga, shu jumladan, ta'lim tizimiga keng joriy etish juda muhimdir.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz.

O'tgan davr mobaynida oliy ta'lim tizimida informatika fanining me'yoriy hujjatlari, o'quv-uslubiy majmuasini takomillashtirish va ularni o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan ko'plab ishlar amalga oshirildi.

Bu ishlar kelgusida yana izchil davom ettiriladi. Fanlarni o'qitishda uzviylik va izchillikni ta'minlash, o'quv resursi va o'quv qo'llanmalarni takomillashtirish, ilm-fan sohasidagi yangiliklarni ularda aks ettirish, bugungi va istiqboldagi vazifalarni yoritish, mustaqil ta'lim, o'qitish jarayonida ilg'or pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish imkoniyatlari hisobga olinadi.

Hozirgi kunda hech bir sohani axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Katta tezlikda inson hayotiga kirib kelayotgan yangidan yangi texnologiyalar har sohani mukammallashtirilishida asos bo'lib xizmat qilmoqda. Texnologiyalarni ishlash jarayonini amalga oshiruvchilar esa – dasturlar hisoblanadi yoki amaliy dasturlar paketlari deb nom olgan. Bular ichida uch o'lchovli amaliy dasturlar paketlari alohida o'rin egallaydi.

Oliy ta'lim tizimida talabalar uch o'lchovli grafika fani bo'yicha quyidagi bilimlarni o'zlashtirishi kerak.

- 3D-modellashtirish asoslari; sodda primitivlarni modellashtirish;
- hajmiy tasvirlarni vizuallashtirish; maxsus effektlarni modellashtirish;
- 3D-modellash, qoraytirish yoritish qonun-qoidalari; ob'ektlarni klonlash va massivlardan foydalanish;
- ob'ektlarni guruhlashtirish va ular orasidagi munosabatlar; 3Dda vizual nutqni modellashtirish va sintezlash; sirt usullari;
- splayn sirtlar bilan ishlash; animatsiya tamoyillari: ekshen elementlari;
- animatsiyaning ayrim tamoyillari va tasvir harakati;
- uch o'lchovli ob'ektlar animatsiyasi; kompozitsiya va kinematografiya;
- kompyuter texnologiyalarining yangi avlodi;
- zamonaviy animatsion texnologiyalar;
- kompyuter animatsiyasining zamonaviy amaliy dasturiy vositalari

haqida tasavvurga ega bo'lishi;

- poligonlar, splaynlar va NURBS tizimini; sirtning qismlarini modellashtirishning usullarini;
- sirtlarni ifodalash modellarini;
- vektor poligonal model tizimini; voksel modelini va uning asosiy hususiyatlarini;
- tekis to'r, notekis to'r usullarini; hajmiy tasvirlarni vizuallashtirish usullarini; maxsus effektlarni modellashtirish texnologiyasini; yorug'lik va rangdan foydalanish usullarini;
- yoritishning asosiy turlarini; ob'ektlarni klonlashtirishni;
- ob'ektlarni guruhlashtirish usullarini; animatsiyani;
- kompyuter animatsiyasining matematik asosini;
- zamonaviy animatsion texnologiyalar imkoniyatlarini;
- kompyuter animatsiyasining zamonaviy amaliy dasturiy vositalari imkoniyatlarini ***bilishi va ulardan foydalana olishi;***

– ob’ektlarni klonlash amallarini bajarish; sodda primitivlarni modellashtirish;

– hajmiy tasvirlarni mustaqil ravishda maqsadli vizuallashtirish; maxsus effektlarni modellashtira olish;

– uch o’lchovli ob’ektlar animatsiyasini hosil qilish;

– amaliy dasturiy vositalardan foydalanish;

– tasvirlar yaratish va ularni harakatga keltirish ***ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.***

Mualliflik vositalari – bu o‘quv kontenti ishlanmalarining vositalari. Ular yordamida ta’limni boshqarish tizimining (LMS) ma’lumotlar bazasiga joylashtiriladigan o‘quv materiallar (elektron o‘quv qo‘llanmalar, prezentatsiyalar, simulyatorlar, videotreninglar, testlar) yaratiladi.

Mualliflik vositalarini bir nechta turlarga ajratish mumkin:

- O‘quv kurslarning redaktorlari (tahrirchilar);

- Prezentatsiyalarni yaratish uchun vositalar;

- Testlar, so‘rovnomalar va anketalarni yaratish uchun vositalar;

- Monitordagi tasvirlarni qamrab olish uchun vositalar; - Onlayn

seminarlarni o‘tkazish uchun vositalar.

Masofadan o‘qitish tizimini texnik jihatdan amalga oshirish etarlicha murakkab dasturiy-apparat kompleksidan iborat. Dasturiy ta’minot bilan foydalanuvchilarning bir nechta toifalari ishlaydi:

- o‘qituvchilar

- talabalar

- o‘quv kurslar mualliflari

- administratorlar

- menedjerlar (o‘quv jarayonini boshqaradi/nazorat qiladi)

Tizimdan foydalanuvchilar toifalarining har biri uchun shaxsiy foydalanuvchi interfeysi amalga oshirilgan bo‘lishi kerak.

Masofadan o‘qitish uchun dasturiy mahsulotning asosiy komponentlari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

- o‘quv kontenti ishlanmalarining vositasi (vositalari) (Authoring tools);
- ta’limni boshqarish tizimi (CMI yoki LMS - Learning Management System);
- o‘quv jarayoni ishtirokchilari o‘rtasidagi axborot almashinuvining tizimi;
- o‘quv kontentini etkazib berish tizimi (qoidaga ko‘ra Web-sayt).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. R.Xamdamov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Elektron o‘quv-uslubiy majmualar Qo‘llanma T. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” 2010.
2. Р.Хамдамов ва бошқалар Таълимда ахборот технологиялари Қўлланма Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” 2010
3. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 95-103.
4. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).
5. Bakiyeva, ZR (2022). Elektron ta’lim platformu orqali talablarga kompyuter animatsiyasini o‘rgatish. Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqot jurnali , 1 (6), 26-28.
6. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
7. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna Distance education system as a modern method of training. (2023). E Conference World, 2, 97-102. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/32>

9. Laylo, B., & Javakhir, N. (2023, November). Place of self-education in the education system. In E Conference World (No. 2, pp. 138-142).
10. Алибеков, С., & Багбекова, Л. (2022). The role of independent education in the educational system. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(3), 35-37.
11. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
12. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
13. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.
14. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In *Conference Zone* (pp. 191-192).
15. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
16. Abduxakimovna, A. S., & Nasiba, K. (2023). Computer graphics as a means for forming professional competences. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 146-147.
17. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

4-SHO‘BA: PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH JARAYONI

TA‘LIMNING SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Temirova G.G.,

ADU, Axborot texnologiyalari kafedrası v.b.dotsenti,

E-mail: maxfuza_artiqova@mail.ru

Yusupova N.N., ADU,

Axborot texnologiyalari kafedrası katta o‘qituvchisi,

E-mail: nodiraxon.yusupova@gmail.com

Bugungi kunda mamlakatimizda o‘quvchilarni mustaqil fikrlashini rivojlantirish, amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bir qancha islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, o‘quv-tarbiya jarayoniga innovatsion ta‘lim shakllari va usullarini joriy etish, umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash umumdavlat siyosatining ajralmas qismidir⁹.

Zamonaviy sharoitda ta‘lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo‘li - mashg‘ulotlarni interfaol metodlar yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda. Shunga ko‘ra, interfaol metodlar XXI asr ta‘limida o‘qitish sifatini yaxshilash, samaradorligini ta‘minlashning muhim vositalaridan biri sanaladi. Manbalarni o‘rganish ta‘lim tizimida interfaol metodlar ilk bor XX asrning 20-yillarida qo‘llanilganligidan dalolat beradi. V.A.Suxomlinskiy tomonidan o‘tgan asrning 60-yillarida yaratilgan ilmiy ishlarda ham ta‘lim tizimiga interfaol metodlarni tatbiq etish tajribasini uchratish mumkin[5].

Ta‘lim inson o‘sishi va rivojlanishining hal qiluvchi jihatidir. So‘nggi o‘n yilliklarda ta‘lim sohasida sezilarli yutuqlar kuzatildi, yangi texnologiyalar

⁹ “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son

o‘quvchilar uchun ta’lim tajribasini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ta’lim sifatini oshirish uchun turli yondashuvlar mavjud va bu usullardan biri o‘rga-nishda interfaol texnologiyalarni integratsiyalashdir. Raqamli texnologiyalar asrida ta’lim samaradorligini oshirishga yordam beradigan interfaol texnologiya-larni o‘rganish va integratsiya qilishda davom etish muhim ahamiyatga ega.

Interfaol texnologiyani ta’lim tizimiga integratsiyalash orqali biz nafaqat sifatli, balki o‘quvchilarni kelajakka tayyorlaydigan ta’limga asos solamiz.

Interfaol texnologiyalarning joriy etilishi ta’lim sifatini barqaror sur’atda oshib borishini ta’minlaydi. O‘qituvchilar endi o‘quvchilar uchun darsni qiziqarli o‘tkazish uchun smart doskalar, onlayn o‘quv qo‘llanmalari va o‘quv o‘yinlari kabi turli interaktiv vositalardan foydalanishlari mumkin, bu esa ta’lim natijalarining yaxshilanishiga olib keladi.

Interfaol texnologiya o‘quvchilarga yangi g‘oyalarni o‘rganish va tanqidiy fikrlash imkonini berish orqali ushbu muhim ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun platforma yaratadi.

Interfaol texnologiyani ta’limga integratsiyalashning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini oshiradi. Ijodiy ilovalar va dasturiy ta’minot yordamida o‘quvchilar yangi g‘oyalarni o‘rganishlari va haqiqiy muammolarga innovatsion yechimlarni ishlab chiqishlari mumkin. Bundan tashqari, interfaol sinflar o‘quvchilarga guruh faoliyati va hamkorlikdagi loyihalarda yaxshiroq ishtirok etish imkonini beradi, bu esa ijtimoiy va muloqot qobiliyatlarini yaxshilashga olib keladi. Interfaol texnologiyalardan foydalangan holda, ta’lim muassasalari o‘quvchilar o‘rtasida ijodkorlik, hamkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi jonli o‘quv muhitini yaratish mumkin.

Interfaol texnologiya nafaqat o‘qitish sifatini oshiradi, balki samaradorlikka ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Interfaol texnologiyalar o‘quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yangi yo‘l va imkoniyatlar ochadi. Ta’lim tizimida o‘quvchilardagi ijodiy fikrlashni rivojlantirish, talabalarga

real vaqt rejimida chetda fikr yuritish va boshqa o‘quvchilar va o‘qituvchilar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. Bu o‘rganish va o‘sish uchun qimmatli imkoniyatlarni taqdim etadi, chunki o‘quvchilar turli nuqtai nazarlar va g‘oyalarga duch kelishadi, ular boshqacha ko‘rib chiqilishi mumkin emas. Shunday qilib, interfaol texnologiyalarni ta’limga integratsiyalashuvi ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi dinamik, qiziqarli o‘quv muhitini yaratish uchun juda muhimdir.

Interfaol texnologiyalar ta’lim sohasida muhim vosita. U an’anaviy o‘qitish usullarini o‘zgartirib, ularni yanada interaktiv va qiziqarli bo‘lishini ta’minlaydi. Buning usullaridan biri o‘quvchilarga o‘z ijodkorliklarini namoyish etish va olgan bilimlarini amalda qo‘llash uchun platforma taqdim etishdir. Interfaol texnologiyalar o‘quvchilarning faolligini oshiradi, bu esa ta’lim natijalarini yaxshilaydi.

Umumta’lim maktablari o‘quvchilarida XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirish orqali mustaqil hayotga tayyorlash, ijodkorlikni shakllantirish va jamoa bo‘lib ishlashni o‘rgatish, nostandart sharoitlarda to‘g‘ri, iqtisodiy, ekologik trendlarga mos adekvat yechimni topish, xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etib yuqori natijalarni ko‘rsata oladigan yoshlarni tarbiyalashga mo‘ljallangan¹⁰.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Informatika va AT” fanini interfaol texnologiyalar yordamida o‘qitish o‘quvchilarda kreativ axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi, innovatsion ko‘nikmalarni shakllantirish, ularda maktabdan keyingi ta’lim bosqichi yoki mustaqil hayotga qadam qo‘yishda zarur bo‘ladigan tayanch kompetensiyasi va dunyoqarashni shakllantirishda asosiy yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Fanlardan biror-bir mavzu bo‘yicha interaktiv plakatlar va illyustratsiyalar yaratish uchun “LearningApps”, “Thinglink”; mental kartalar– “WiseMapping”, so‘zlar buluti klasterlari – “Word It Out!” va boshqa dasturlardan foydalanish mumkin.

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Halq ta’limi Vazirligining 2020 yil 30 dekabrda 335-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Umumiy o‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi. Informatika va axborot texnologiyalari” o‘quv dasturi.

LearningApps – Germaniyadan olingan mutlaqo bepul onlayn xizmat bo‘lib, bilimlarni sinab ko‘rish uchun o‘yin formatidagi 20 ta turdagi interaktiv mashqlar yaratish imkonini beradi. LearningAppsda ular ilovalar deb ataladi.

LearningApps xizmatidagi mashq misolini - toifalar bo‘yicha katalogdan tanlash qulay. Interaktiv darslarni yaratish xizmati: katalogdan tayyor mashqni tanlash yoki taqdim etilgan shablonlardan biriga ko‘ra yangi interaktiv mashq yaratish imkonini beradi.

Edpuzzle yordamida videoviktorina yaratish mumkin. Bunda savol va bitta to‘g‘ri javob, savollarga javoblar yoki audiosharhlar, matnli sharhlar yoki audio yozuvlardan foydalanish mumkin. Mazkur servisga videoni YouTube, Vimeo, NATIONAL Geografik kabi videoservislarni qo‘yish mumkin. Edpuzzle servisdan ham virtual sinf tashkil qilish va berilgan topshiriqning bajarilishini monitoring qilish mumkin.

Quyida Informatika va AT fanidan “Ovozli va grafik axborotlarni kodlash va qayta ishlash” mavzusi bo‘yicha “LearningApps”da interaktiv Test yaratilgan:

1-rasm. “Ovozli va grafik axborotlarni kodlash va qayta ishlash” mavzusidagi ilova.

Ushbu interaktiv ilovadan ta'lim jarayonida foydalanish uchun ilova havolasi yoki QR-kod ishtirokchilarga yuboriladi:

<https://learningapps.org/watch?v=p67knxgmj21>

2-rasm. “Ovozli va grafik axborotlarni kodlash va qayta ishlash” mavzusidagi ilova havolasi va QR-kodi.

Interfaol texnologiyalardan foydalangan holda, ta'lim muassasalari o'quvchilar o'rtasida ijodkorlik, hamkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi jonli o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olib bugungi kun innovatsion texnologiyalarini ilm-fan va ta'lim sohasida muvaffaqiyatli qo'llanilsa, yangi yosh avlod ana shu jahon tajribasi asosida saboq olib, ulg'aysa, davlatimizning ertangi istiqboli, kelajagi yorqin bo'lishiga shak-shubha yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637-sonli Qonuni.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: “Iste'dod” jamg'armasi, 2008. – 180 b.
3. Махкамов А.А., Жуманазаров С.С., Машарипов М.П., Низомхонов С.Э. Информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар. ЎУМ. Тошкент: 2018. -128 б.
4. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. To'rayev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. -T.: “Sano standart”, 2015. – 150 b.
5. Tolipov O'.Q., Ro'ziyeva D.I. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. –Тошкент: “Innovatsiya-Ziyo”, 2019.-156 b.

MASOFAVIY MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA PEDAGOGLAR KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Nosirov Bunyodjon G'offorali o'g'li

Professional ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

bunyodnosirov1995vilman@mail.ru

Zamonaviy ta'lim tendensiyalari asosida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, zamonaviy pedagogning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda kompetensiyaga asoslangan ta'limga asosiy omil sifatida qaralmoqda. Bunda avvalo kompetensiya nima, u o'z ichiga nimalarni qamrab oladi kabi savollarga javob topish maqsadga muvofiqdir. Kompetensiyaga ko'plab olimlar tomonidan turlicha ta'riflar berilgan bo'lsada, hozirda umumlashgan holda Vazirlar Mahkamasining 466-sonli qaroriga binoan "Kompetensiya - bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmui"¹¹ sifatida izohlangan.

Kompetensiyalar turli guruhlarga bo'lingan bo'lib, har qanday faoliyat jarayoni samaradorligini oshiruvchi kompetensiyalar kasbiy kompetensiya, kasbiy bilimlar, ko'nikmalar va malakalar majmuidir. Shuningdek kasbiy kompetensiya faoliyatni yuksak mahorat bilan bajarish usullarini o'z ichiga oladi. Amerikalik olimlar tadqiqotlarida kasbiy kompetensiyalarni kasbiy muammolarni hal etishda bir vaqtning o'zida avtonomlik va egiluvchanlikda ishlash, shaxslararo muhitga moslashgan bilim, ko'nikma va malakalar uy'gunlashganini tushunadi.[2]

Shundan kelib chiqqan holda kasbiy kompetensiya bu ish joyining talablariga muvofiq kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish imkonini beradigan qobiliyatlardan samarali foydalanish deb xulosa qilish mumkin. Shu ma'noda kasbiy kompetensiya "bilim, ko'nikma va malaka" uchligi doirasidan tashqariga chiqadi va formal bo'lmagan bilimlarni hamda xulq - atvor, dalillar tahlili, qaror qabul qilish, axborot bilan ishlash kabilarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy ish muhitida insonga mehnat faoliyatini bajarish imkonini beradigan bilim, qobiliyat va munosabatlarni birlashtirish ham kasbiy kompetensiya sifatida namoyon bo'ladi.[4]

¹¹ <https://lex.uz/docs/-4945840>

Rossiyalik tadqiqotchilar kasbiy kompetensiyani shaxsning o'z shaxsiy harakatlarini standartlar va meyoriy tartibga soluvchi hujjatlarda belgilangan zaruriy sifatlar bilan bajarishini anglatuvchi uning tavsifnomasi sifatida qaragan. Kasbiy kompetensiya shaxsning faoliyatga umumiy tayyorgarligi va qobiliyatligi, shuningdek, bilimlar va vaziyatlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlash, o'quv tarbiya jarayoniga shaxsning mustaqil ishtirokini ta'minlasi, boshqa tomondan, jamiyatning ma'lum bir sifatidagi inson resurslariga bo'lgan talablarini qondirishga xizmat qiladi. Kasbiy kompetensiya faoliyatning har bir sohasi uchun nima zarurligini ko'rsatadi, insonning o'zini o'zi belgilashini, ijtimoiy daxldorligini, fuqarolik pozitsiyasini va kasbiy darajada raqobatlashish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Kasbiy kompetensiya bu barcha kasbiy sohalar uchun umumiy bo'lgan insonning boshqalar bilan o'zaro ta'sirlashuvi, hamkorlik qilishi va axborot bilan ishlash ko'nikmalari bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal etishning faol usullarini o'zida ifodalovchi ta'lim natijasi. Mutaxassisning kasbiy kompetensiyasi shaxsning murakkab tuzilmasi bo'lib, uning faoliyatini aniqlab beradi va umummadaniy, kasbiy bilimlar, mahorat, ko'nikmalar, kasbiy ijodiy yondashuv, shaxsning ijtimoiy yo'naltirilganligi, umuman, kasbiy vazifalar samarasi yechim topishni ta'minlovchi majmuadir. Mazmun-mohiyatiga ko'ra, mutaxassisning kasbiy kompetensiyasi funksional (turli fan sohalarini tashkil etish prinsiplari haqidagi bilimlar) harakat haqidagi amaliy bilimlar (metodik va texnologik) hamda shaxsning o'z bilimlaridan iborat. Bularning natijasida mutaxassisning kasbiy, kommunikativlik mahorati va ko'nikmalari shakllanadi, loyihalash, tajribaviy va texnologik vazifalarni ijobiy yechish imkoniyatlari paydo bo'ladi.[3]

Hozirgi kunda Yevropa hamjamiyati tomonidan kasbiy ta'limda alohida e'tibor quyidagi tayanch kompetensiyalarga qaratilgan:

➤ ijtimoiy kompetensiya - o'z zimmasiga mos mas'uliyatni olish qobiliyati, birgalikda qaror qabul qilish va uni amalga oshirishda ishtirok etish, shaxsiy manfaatlarning korxon va jamiyat manfaatlari bilan uyg'unligi;

➤ kommunikativ kompetensiya - turli tillarda og‘zaki va yozma muloqot qilish texnologiyasini egallash, kompyuterli dasturlash tillari va Internet tizimidan foydalanish malakasi;

➤ ijtimoiy-axborot kompetensiyasi - axborotli resurslarni va axborot texnologiyalarini egallash, olingan axborotga nisbatan tanqidiy munosabat;

➤ maxsus kompetensiya - kasbiy vaziyatlarni mustaqil, ijodiy bajarishga tayyorlanganlik, o‘zini va o‘z mehnati natijalarini baholay olish;

➤ kognitiv kompetensiya - o‘z ta‘lim darajasini doimiy ravishda oshirishga tayyorlik, shaxsiy ehtiyojini faollashtirishga ehtiyoj, yangi bilim va ko‘nikmalarni mustaqil o‘zlashtirish qobiliyati, o‘zini o‘zi rivojlantirishga intilish, o‘z kasbiy kompetensiyasini doimiy ravishda boyitib borish.[5]

Yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqqan holda shuni ta’kidlash mumkinki, kasbiy kompetensiyalar - insonning jamiyatdagi hayotiy faoliyatidagi dolzarb va istiqbolli ahamiyatga ega bo‘lgan turli sohalariga tegishli bo‘lgan masalalar, bilimlar, amaliy ma’lumotlar va faoliyat usullaridan iborat jarayon bo‘lib, ularni o‘zlashtirish bir tomondan insonning shaxsiy va ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli faoliyatini boshqa tomondan kasbiy yuksalishini ta’minlovchi asosiy omil hisoblanadi.

Yangi tushunchalar pedagoglarni doimiy o‘z ustida ishlash, zamonaviy texnologiyalar, vositalar bilan tanishtirib borishni, bir so‘z bilan aytganda muntazam malakasini oshirishni talab etmoqda. Pedagoglar malakasini oshirishning maqsad, vazifalari Vazirlar Mahkamasining 106-sonli qarorida batafsil yoritilgan bo‘lib, unga binoan “Malaka oshirish — boshqaruv hamda pedagog kadrlar tomonidan ta’lim darajasi va sifatiga qo‘yiladigan davlat ta’lim talablariga muvofiq yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni mustaqil o‘zlashtirish, o‘z-o‘zini kasbiy rivojlantirish shakli”¹² dir.[1] Bugungi kunda professional ta’lim pedagog kadrlari malakasini oshirish va kasbiy rivojlantirishning bevosita ya’ni an’anaviy ta’lim muassasalariga borib o‘qish, ta’lim platformalari orqali yoki masofaviy ta’lim, hamda turli seminar,

¹² <https://lex.uz/docs/5309472>

treninglar o‘tkazish, uslubiy qo‘llanmalar chop etish, xorijiy saytlarida malakasini oshirish – mustaqil malaka oshirish turlari yo‘lga qo‘yilgan.[5]

Masofaviy malaka oshirish shakli eng zamonaviy va qulay malaka oshirish shakli bo‘lib, tayyorlangan platforma orqali yuklangan ta‘lim manbalaridan foydalangan holda kompetensiyalar takomillashtiriladi. Hozirda ta‘lim platformasida quyidagi manbalar mavjud:

- berilgan mavzuga oid ma‘ruzalar matni;
- mavzuga oid tayyorlangan taqdimot;
- mavzuga oid tayyorlangan video qo‘llanma;
- o‘zlashtirilgan ma‘lumotlar asosida bajariladigan test topshiriqlari;[6]

Ma‘ruzalar matni asosan zamonaviy ta‘lim texnologiyalari va kasbiy kompetensiyalarni yanada takomillashtirishga asoslangan nazariy ma‘lumotlarni o‘zida jamlab, odatda foydalanuvchilarga qulay hamda qisqacha mazmunni o‘zida aks ettirishi lozim.

Mavzuga oid tayyorlangan taqdimot ma‘ruzalar matnidan, turli diagramma va jadvallardan shuningdek turli rasm, ko‘rgazmalardan tuzilgan bo‘lib, ma‘ruzaning qisqacha mazmunini o‘zida jamlashi zarur.

Video qo‘llanma ma‘ruza va taqdimotlardagi ma‘lumotlar asosida tayyorlanib, nazariy ma‘lumotlarni amalda qo‘llash, hamda ayrim tushunchalarni yanada kengroq izohlash maqsadida tayyorlanadi va yuklanadi.

Berilgan nazariy ma‘lumotlar, taqdimotlar va video yo‘riqnomani ko‘rgandan so‘ng o‘zlashtirish ko‘rsatkichini baholash uchun test topshiriqlari bajariladi.

Shu ketma-ketlikda bajarilgan amallar ajratilgan kreditlarni to‘la o‘zlashtirish, yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Belgilangan kreditlarni to‘plagan foydalanuvchiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri malaka oshirishni yakunlaganlik to‘g‘risida sertifikat taqdim etiladi. So‘nggi yillarda maktabgacha va maktab ta‘limi hodimlari, professional ta‘lim hamda oliy ta‘lim pedagog kadrlari malakasini oshirish platformasiga yana yangi qo‘shimchalar kiritish va kompetentlikni yanada takomillashtirish chora tadbirlari ko‘rilmog‘da.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 26-fevraldagi “Professional ta’lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 106-sonli qarori.
2. Nosirov.B.G‘., “Masofaviy ta’lim sharoitida pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini takomillashtirishning o‘rni va ahamiyati”. ”Pedagogika” ilmiy nazariy metodologik jurnal / 2023-yil 4-son; 85-88 betlar.
3. Nosirov.B.G‘., “Masofaviy ta’lim sharoitida pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini takomillashtirish tuzilmasi” – “Innovations in technology and science education” jurnali 2-son, 2023-yil. 146-152-betlar.
4. Parpiev.A., Maraximov.A., Hamdamov.R., Begimkulov.U., Bekmuradov.M., Tayloqov.N., Elektron universitet. Masofaviy ta’lim texnologiyalari O‘zMU davlat ilmiy nashriyoti. -T.: 2008, 196 b.
5. T.T.Shoyardonov., “Pedagog kadrlar malakasini oshirish va kasbiy faoliyati monitoringini tashkil etishning elektron tizimi”, PhD dissertatsiyasi, Toshkent 2017 yil, 37-44-betlar.
6. <https://my.moqt.uz/>

PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Nodira Yunusova Anvar qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

Annotatsiya. Ta’limning imkoniyatlarining kengayganligini sohada zamonaviy axborot texnologiyalar yordamida masofali va mobil ta’lim turlari qo‘llanilayotganligi bilan izohlash mumkin. Ushbu maqolada mobil ta’limning imkoniyatlari, o‘quv jarayonida qo‘llanilishi, mobil ta’limni joriy etish muammolari masalalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit soʻzi: axborot texnologiyalar, oʻquv jarayoni, Mobil taʼlimni loyihalashtirish.

Kirish. Hozirgi kunda taʼlim tizimida axborot texnologiyalardan foydalanish borasidagi tadqiqotlarning aksariyati m-learning(mobile learning – mobil taʼlim) haqida boʻlib, aksariyat ilmiy maqolalar pandemiya davrida mobil taʼlimni qoʻllash va uning samaradorligiga bagʻishlandi. Pandemiya davrida yuqoridagi tadqiqotda keltirilgan mulohazalar taʼlimda masofaviy taʼlimni qoʻllash majburiyligi nuqtai-nazardan qaralgan va tadqiq etilgan. Aslida pandemiya davrida barcha sohalar masofaviy ishlashga oʻtganligi va muloqat muayyan vaqt axborot texnologiyalari orqali tashkil etilganligi sababli ham taʼlimning barcha bosqichlari masofaviy tarzda tashkil etildi. Bu jarayon nafaqat taʼlim tizimidagi balki maʼlum bir soha xodimlarini ham oʻzaro muloqotda raqamli texnologiyalardan foydalanish koʻnikmalarini shakllantirishda xizmat qildi. Mobil taʼlim rivojlanib borishishinig asosiy sababi mobil texnologiyalarning raqamli olamda inson faoliyatini barcha sohalarida keng formatda tatbiq etilishi va bu texnologiyalarning insoniyat tomonidan ijobiy qabul qilinishi bilan izohlash mumkin. Mobil taʼlimning oʻquv jarayonida qoʻllanilishi. Dunyoda masofaviy taʼlimni tartibga solish nazariyani mobil taʼlim uchun tegishli nazariy asos sifatida qabul qilishadi va mobil taʼlim ham qoʻllanilish nuqtai nazardan mantiqan masofaviy taʼlimning ishlash algoritmlariga asoslanadi. Asosan tadqiqotlarda mobil taʼlimni qoʻllanilishiga qarab toʻrtga ajratishgan:

- 1) yuqori darajada masofaviy ijtimoiylashtirilgan mobil oʻqitish,
- 2) yuqori darajadagi masofali individual oʻqitish,
- 3) past darajadagi masofali ijtimoiylashtirilgan mobil oʻrganish,
- 4) past darajadagi masofali individual oʻqitish[5, 12-b].

Mobil taʼlimni loyihalashtirish va dasturlashtirish nuqtai nazardan yuqoridagi ilmiy qarashlarga koʻra sodda ijtimoiylashtirilgan individual mobil taʼlim va murakkab ijtimoiylashtirilgan individual mobil taʼlim turlariga boʻlib oʻrganish mumkin boʻladi. Bu maʼlum bir maʼnoda mobil taʼlim dasturning taʼlimiy funksiyasi darajasidan kelib chiqqan holda baholanadi. Taʼlimiy imkoniyatlar xuddi masofaviy

ta'limda bo'lganidek mobil ta'limda ham barcha tamoyillarni o'zida mujassamlashtirilishi nuqtai nazardan baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Y. Park and V. Tech, "A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types," 2011.

2. Acharya and D. Sinha, "Assessing the Quality of M-Learning Systems using ISO/IEC 25010," *Int. J. Adv. Comput. Res.*, vol. 3, no. 3, pp. 2277–7970, 2013.

3. S. Chitturi and G. C. Farrell, "Adverse effects of hormones and hormone antagonists on the liver," *Drug-Induced Liver Dis. Second Ed.*, vol. 19, no. 1, pp. 222–241, 2007.

4. B. Hirsch and J. W. P. Ng, "Education Beyond the Cloud: Anytime-anywhere learning in a smart campus environment," no. October, 2016.

5. J. T. Norbutaevich, "Use of Digital Learning Technologies in Education on the Example of Smart Education," *J. La Edusci*, vol. 1, no. 3, pp. 33–37, 2020, doi: 10.37899/journallaedusci.v1i3.193.

6. J. T. Norbutaevich, "USE OF MOBILE APPLICATIONS IN THE PROCESS OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY," *Eur. J. Res. Reflect. Educ. Sci.*, vol. 8, no. 6, 2020.

7. Бегматова Н. Х., Жураев Т. Н., Юлдошев И. А. Обучение теме "способы изображения алгоритма" на основе электронно-компьютерной технологии //информатизация образования: теория и практика. – 2015. – С. 190-192.

8. Жураев Т. Информатика дарслари самарадорлигини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш //Нукусский государственный педагогический институт имени Аджинияза журнал «Фан ва жамият». – 2015. – Т. 1. – №. 1. – С. 47-50.

9. Norbutaevich J. T. Use Of Mobile Applications In The Process Of Teaching Information Technology //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – T. 8. – №. 6. – C. 100-106.

YAPONIYA OLIY TA'LIM TIZIMI BOSHQARUVI

K.Z.Mamatkarimov

BIMM toyanch doktoranti

@k-beck@mail.ru

Yaponiya ta'lim tizimi olti yillik boshlang'ich maktab (6–12 yoshli bolalar uchun), uch yillik o'rtani o'z ichiga olgan "olti-uch-uch-to'rt" tizimini qo'llaydi. 13–15 yosh), uch yillik o'rta maktab (ya'ni 16–18 yoshdagilar uchun to'liq o'rta yoki o'rta maktab) va to'rt yillik universitet. To'qqiz yillik boshlang'ich va to'liq o'rta maktab majburiydir. Ta'lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'rta maktab bitiruvchilarining yuqori foizi (2013 yilda 98,4%) o'rta yoki tegishli maktablarda o'qidi, taxminan yarmi (53,2%) oliy ta'lim darajasida ta'lim oldi. "Olti-uch-uch-to'rt" tizimiga amal qilmaydigan ba'zi maktablar mavjud, masalan, tibbiyot, farmatsevtika va stomatologiya maktablari.

Oliy ta'limda xususiy ta'lim muhim rol o'ynaydi. 2013 yil holatiga ko'ra, boshlang'ich maktablarning atigi 1,0 foizi, o'rta maktablarning 7,3 foizi va o'rta maktablarning 26,5 foizi xususiydir. Aksincha, Yaponiyadagi 782 ta universitetning 77,5 foizi xususiy, qolganlari 11,0 foizi milliy va 11,5 foizi boshqa davlat (prefektura yoki shahar) universitetlaridir.

Yaponiyada uchta asosiy universitet turi mavjud bo'lib, ular milliy, davlat va xususiy universitetlar. Yaponiyada o'quv yili an'anaviy tarzda apreldan keyingi martgacha davom etadi va ko'pchilik universitetlarida shunday.

- *Milliy universitetlar* - Yaponiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladi va odatda mamlakatdagi eng nufuzli muassasalar sifatida qaraladi. Jami 86 ga yaqin, shu jumladan Tokio universiteti - dunyodagi eng yaxshi 30 ta universitetdan biri.

- *Davlat universitetlari* - mahalliy hukumatlardan (shahar yoki prefektura) mablag' oladi. Bu shuni anglatadiki, ular milliy universitetlarga qaraganda kamroq obro'li bo'lsa-da, ular ko'pincha o'z jamoalari bilan mustahkam aloqaga ega. Yaponiyada 100 ga yaqin davlat universitetlari mavjud.

- *Xususiy universitetlar* - Yaponiyadagi universitetlarning katta qismini tashkil qiladi, hozirda ularning 600 dan ortig'i mavjud. Ular davlat tomonidan moliyalashtirilmaganligi sababli, ular ko'pincha yuqori to'lovlarni olishlari kerak. Biroq, bu ularning o'quv dasturlari va qabul qilish siyosatida ko'proq erkinlik va moslashuvchanlikka ega ekanligini anglatadi.

Ko'pgina mamlakatlardan farqli o'laroq, Yaponiya oliy ta'limida standartlashtirilgan baholash tizimi mavjud emas. Biroq, ko'pgina universitetlar to'rt balli A, B, C va F shkalasidan foydalanadilar. Faqat eng istisno ishlarga A bahosi beriladi, F esa muvaffaqiyatsiz hisoblanadi. Ikkinchisini olgan talabalar imtihon yoki topshirilgan topshiriqni qayta topshirishlari mumkin.

Urushdan oldingi va urushdan keyingi yapon ta'lim falsafasi va mas'uliyatini taqqoslaganda uchta asosiy xususiyat mavjud. Birinchidan, Ikkinchi jahon urushi oldidan ta'lim to'g'risidagi qonunlar imperatorlik farmonlari tamoyiliga asoslangan edi. Urushdan keyin u Yaponiya Konstitutsiyasi va Ta'lim to'g'risidagi asosiy qonunda o'z ifodasini topgan qonunchilikni qabul qilish tamoyiliga o'tdi. Ikkinchidan, urushdan oldin ta'lim muxtoriyat emas, balki milliy ish edi. Hukumat maktablarni boshqarish va xodimlarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan bo'lsa, mintaqaviy tuzilmalar maktab rejasini ta'minlash va o'qituvchilarning ish haqi uchun javobgar edi. Urushdan keyin mintaqalar markazsizlashtirish tamoyiliga asoslangan ta'lim uchun mas'uliyatga ega bo'lsa, milliy hukumat mintaqaviy organlarga yo'l-yo'riq va maslahat berish funksiyalarini saqlab qoladi. Uchinchidan, urushdan oldin Yaponiyada ta'lim hokimiyati maktab inspektori tizimiga asoslangan yuqoridan pastga mexanizmga asoslangan edi: Ta'lim vaziri (maktab inspektori) - gubernator (prefektura maktab inspektori va okrug maktab inspektori) - mer (ta'lim masalalari qo'mitasi). - Direktor va o'qituvchi. Urushdan

keyin esa ta'lim vazirligi va ta'lim kengashlarining huquqiy jihatdan teng ekanligi haqidagi asosiy tamoyil qabul qilindi.

Ta'lim ma'muriyatidan ta'limni faol ta'minlash talab qilinadigan zamonaviy farovonlik sharoitida markaziy ta'lim boshqaruvining roli kuchayadi va davlat zimmasiga tushadigan moliyaviy yuk ortib boradi. Natijada, ta'limni boshqarishning turli jabhalarida va unga hamroh bo'lgan moliyaviy tizimlarda islohotlar zarur edi. Bularga i) ma'muriyat ishtirok etish tizimi, ii) ta'lim rejalarini amalga oshirish, iii) ta'lim tadqiqot tizimini tayyorlash kiradi. Zamonaviy farovonlik davlatlarining umumiy muammosi shundaki, soliq tushumlari darajasi farovonlikni ta'minlashga teskari proportsionaldir. 1980-yillarda rivojlangan mamlakatlarda ta'lim sohasidagi ijtimoiy islohotlarning asosiy xususiyati davlat boshqaruvini tartibga solish edi. Hukumatni tartibga soluvchi davlatlar o'zlarining xususiy sektorlariga jamoat ishlari loyihalarini yoki xususiylashtirilgan milliyashtirilgan sanoatni ishonib topshirdilar va "kichik hukumatni ilgari surib, raqobat tamoyiliga asoslangan holda o'zlarining iqtisodiy faoliyatini faollashtirishga harakat qildilar. Derogulyatsiya siyosati ostida ta'lim boshqaruvi ta'lim boshqaruvining rolini oldindan tartibga solinadigan turdan post-chek turiga o'tkazishni o'z ichiga oladi, muhim vazifani bajaradi, xizmatlarning jamoat xarakterini saqlashga harakat qiladi. Ijtimoiy davlatning ta'lim ma'muriyati cheklangan ta'lim resurslari bilan samarali ta'lim tadbirlarini amalga oshirish uchun ta'lim rejalarini nazorat qilishga urinayotgan bo'lsa-da, tartibga solinmagan holda ta'lim boshqaruvi yondashuvi pul qiymatini maksimal darajada oshirish uchun xususiy sektor energiyasini safarbar qilishga harakat qiladi. ta'lim rejalaridan ko'ra, raqobatbardosh ta'lim resurslaridan samarali foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adachi, T. (2002). Gakuryoku tesuto hantai tousou [Akademik qobiliyatni milliy baholashga qarshi kurashlar]. T. Abiko, I. Arai, K. Iinaga, I. Iguchi, T. Kihara, K. Kojima va X. Horiguchi (Tahrirlar), *Gendai gakkou kyouiku daijiten* [Zamonaviy maktab ta'limi entsiklopediyasi] (2-jild, 2-jild) 378–379-betlar). Tokio: Gyosei.

2. Amano, I. (1983). *Shiken no shakaishi* [Test sotsiologiyasi]. Tokio: Tokio universiteti matbuoti.

3. Amano, I. (1992). Daigaku nyuugakusha senbatsu ron [Universitetga kirish abituriyentlarini tanlash bo'yicha fikr]. IDE (Oliy ta'limni rivojlantirish instituti). *Gendai no koutou kyouiku* [Zamonaviy oliy ta'lim] , 338 , 5–12.

4. G.A.Majidova, K.Z.Mamatkarimov. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni. Educational Research in Universal Sciences. ISSN:2181-3575. 236-238 b.

5. Хасанов, А. А. (2012). Межпредметные связи как дидактические условия повышения эффективности учебного процесса. *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития*, 10(2), 142-143.

6. Ziyodulla o'g'li, M. K. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni.

ГРАФИК DASTURLARNI O'QITISH USLUBI

Xodjayeva Nodra Sharifovna,

Hakimova Indira Qurmangaliyevna

Toshkent davlat transport universiteti

Informatika va kompyuter grafikasi kafedrasida katta o'qituvchisi, assistenti

Nodira1955@gmail

MathCad, Matlab, Excel dasturlarida o'qituvchi grafik tuzishni tushuntirish jarayonida talabalarning ilm-bilim, ko'nikma, malakalarini oshirib boradi. Buning uchun o'qituvchi har bir mavzuni o'tganda maqsad qo'yiladi, va o'quv materiallarni to'g'ri tanlab unga ta'luqli bo'lgan jihozlar: dasturlar o'rnatilgan kompyuter sinfi, electron doska, taqdimot, rangli mel, tarqatma materiallar tayyorlanadi. Yangi mavzuni boshlashda o'qitishning interfaol usullarini tanlash, ya'ni ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tanlanishi maqsadga muvofiqdir. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga

chorlaydi avval, o‘tilgan mavzularni qisqacha qaytarish kerak, talaba shunga odatlanib keyingi darsga tayyorgarlik ko‘rib keladi. O‘qituvchi talabalar bilan kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, bahs-munozara, loyiha, kabi metodlarni qo‘llashi mehnatining samaradorligini oshiradi va talabalar faolligini ta‘minlaydi, talabalarga chuqur va puxta bilimlar berish, ularda xotirani mustahkamlab, fikrlash qobiliyatini kuchaytirish malakalarini va bilimlarini amalga tatbiq etish quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- a) Guruhning bilimiga qarab kichik guruhlariga mos ravishda savol-javob o‘tkazish, masalaning yechilish usullarini so‘rash va bajarish dasturini tanlash.
- b) Aqliy hujum usuli vazifalari yordamida talabalar fikrlash doirasini kengaytirish, bilimlarini aniqlash.
- c) O‘qituvchi ongli ravishda yo‘l qo‘ygan mazmunli xatolarni talabalar tomonidan topishga qaratish.
- d) Amaliy dasturlarni chuquroq, to‘laroq o‘rgansa muhandislik masalalardan berib bilimlarining o‘zaro bog‘lanishini doimiy ravishda amalga oshirish.

Kompyuter grafikasi ilm va fanning barcha sohalarida, ayniqsa qurilishda, iqtisodiy ko‘rsatgichlarni tahlil qilishda muvoffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin.

Tasvirlashning grafik usuli yoki grafik til - bu fikrni ifodalashning fazoviy tasvirlash, yoki qandaydir tekislikda shartli ravishda aks ettirish usullarining to‘plamidir. Interaktiv mashina grafikasi (IMG) bu tasvirning holati, uning shakli, mazmuni, o‘lchamlari va rangi kompyuter ekranida interaktiv qurilmalar yordamida dinamik ravishda uzluksiz o‘zgartirilib, boshqarib turiladi. Zamonaviy shaxsiy kompyuterlarda hosil qilinadigan grafikalar amaliy jihatdan qaraganda hammasi interaktivdir.

Grafiklar bir necha ko‘rinishlarda bo‘ladi.

1. Ilmiy grafika
2. Injenering grafikasi
3. Ko‘rgazmaviy grafika
4. Namoyish qilish grafikasi

Ilmiy grafika izlanishlar uchun xizmat qilib, ilmiy izlanishlarda hosil boʻladigan axborotlarni vizuallashtirishdir.

Injenerlik grafikasi chizmachilik, proyektlash va konstruktorlik ishlarini avtomatlashtirishda keng qoʻllaniladi.

Koʻrgazmaviy grafika - namoyish bir nechta slaydlar ketma-ketligi slaydlar taqdimoti qilib yaratiladi va ularni ekranda ketma-ket koʻrgazma shaklida namoyish etadi.

Namoyish qilish grafikasi – sxema, eskiz kabi xujjatlarni kompyuterda tasvirini hosil qilish.

Grafik dasturlari AutoCAD, ArchiCAD, Corel Draw boʻlib lekin Matlab, MathCad va boshqa dasturlarda ham tasvirlar bajariladi. Biri ikkinchisidan bajarish funksiyasi bilan farq qiladi. Qurilish SAPR sohasida (AutoCad, Revit, ArchiCAD, Matlab, MathCad dasturlari va C++ dasturlash tilidan foydalaniladi). Arxitektura va qurilish sohalariga oid loyihalashtirishni avtomatlashtirish tizimlari:

AEC CAD - SAPRning arxitektura va qurilish sohasi. Binolarni, yoʻl, koʻpriklarni loyihalashda foydalaniladi;

CADD - loyihalashda chizmalarni bunyod qilishda foydalaniladi;

CAE – tizim vazifalari turli tuman sohalarda muhandislik hisoblashlarni avtomatlashtirish vositasi, sababi ular tahlil protseduralarini loyihalash, modellashtirish, loyiha qarorlarini optimallashtirish bilan bogʻliqdir. CAE tizimi tarkibiga quyidagi protseduralar uchun tuzilgan dasturlar kiradi: chidamlilik tahlil kabi fizik kattalik maydonlarini modellashtirish; makro darajadagi oʻtish jarayonlari va holatini hisoblash; ommaviy xizmat koʻrsatish modellari asosida murakkab ishlab chiqarish tizimlarini imitatsion modellashtirish.

CAD - loyihalashni avtomatlashtirish vositasi boʻlib ikki oʻlchovli (2D) va uch oʻlchovli (3D) chizmachilik, konstruktorlik hujjatlarni rasmiylashtirish, 3D loyihalashda uch oʻlchovli modellarni olish, metrik hisoblashlar, real vizuallashtirish, 2D va 3D modellarini oʻzaro oʻzgartirish funksiyalari kiruvchi dasturi hisoblanadi (architecture, engineering and construction computer - aided).

Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Revit, Bentley AECOsin Building ArchiCAD paketlari.

Misol: berilgan funksiyaning $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 + 1}$ grafigini tuzing.

Excel dasturida grafik

MathCAD dasturida grafik

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Khodjayeva N. S., Mamurova D. I., Nafisa A. Importance in pedagogical techniques and educational activity //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – №. CONGRESS. – C. 5-5.

2. Xodjayeva, Nodira Sharifovna, and G‘olib Komil o‘g‘li. “Kompyuter grafikasining informatsion jamiyatdagi ahamiyati, roli va o‘rni”. Zamonaviy ta‘lim: muammo va yechimlari 1 (2022): 74-77.

3. Khodjayeva, Nodira Sharifovna, and Ahrorbek Tolibjon oglu Eshondedayev. "Computer Automated Drawing and Design." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 4 (2022): 117-120.

4. N.Sh.Xodjayeva Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari Toshkent 2024 y. O‘quv qo‘llanma.

5. Sh.A.Akbarova Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari. Toshkent 2022 y. Darslik.

ERI KALIT NIMA, UNI QANDAY OLISH MUMKIN

Xusanbayev Elmurod Ubaydulla o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi
talabasi

Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida ERI tushunchasi paydo bo'ldi. ERI o'zi nima?

Elektron raqamli imzo yoki ERI imzoning ma'lum bir tashkilot yoki shaxsga tegishli ekanligini kafolatlash imkonini beruvchi jismoniy imzoning alternativ varianti hisoblanadi.

ERI elektron raqamli imzo orqali insonlar o'zlarining hujjatli ishlarini masofadan turib ishlarini boshqarsa elektron raqamli imzo orqali chekish orqali ruxsat berishlari mumkin bo'ladi. Bugungi kunda bunday ERI kalitlari ommalashib bormoqda asosan hisob kitob olib boruvchi buhgalter, yuridik va jismoniy shahslar ham o'z ERI kalitlaridan foyadalanishni boshlashdi. ERI kalitning qulayliklardan yana biri jismoniy shahslar ham oz ishlarini turli hil idoralarga bormasdan turib ham online holda ERI kalit orqali ham o'z ishlarini yakunlashlari mumkin.

e-imzo.uz saytida ERI sertifikatini masofadan turib qanday olish bo'yicha qo'llanmani taqdim etadi.

ERI (elektron raqamli imzo) - imzoning yopiq kalitini qo'llagan holda axborotning kriptografik o'zgarishi natijasida olingan va imzoning shakllanish vaqtidan boshlab elektron hujjatdagi axborotda xatolik yo'qligini aniqlovchi hamda imzo kaliti sertifikatini imzo egasiga taalluqliligini tekshiruvchi elektron hujjatning rekviziti hisoblanadi.

Yuridik yoki jismoniy shahslar Davlat soliq qo'mitasi ro'yxatdan o'tkazish markazining davlat xizmatlari rasmiy veb-sayti e-imzo.uz dan foydalangan holda ERI olishi mumkin.

Birinchi qadam. Elektron-so'rovnoma shakli to'ldiriladi.

Elektron-so'rovнома shaklida “Yuridik shaxs” yoki “Jismoniy shaxs” maqomi tanlanadi.

Soliq to'lovchi (jismoniy shaxs)larning identifikatsiya raqamini (STIR) berish bekor qilinishi munosabati bilan soliq to'lovchilarni soliq organlarida ro'yxatga olish JSHSHIR — jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami orqali amalga oshiriladi.

Ilova qilinayotgan faylda murojaatchi yuz qiyofasi “anfas” shaklda va tiniq ko‘ringan hamda pasportning asosiy sahifasi barcha simvollari o‘qib bo‘ladigan sifatda bo‘lishi shart. Foto hajmi 5 MB dan oshmasligi lozim. Barcha qatorlar to‘ldirilgandan so‘ng “pfx faylni yaratish va davom etish” tugmasi bosiladi.

Registration form on e-imzo.uz. Fields include: Name (Name), Date of birth (Date of birth), ID number (ID number), and Password (Password). A green button at the bottom is labeled "pfx faylni yaratish va davom etish".

Ushbu shaklda kiritilgan kalit parolini esda saqlab qoling.

Shundan so‘ng, tizim kiritilgan ma‘lumotlar asosida elektron so‘rovnoma shakllantiradi. So‘rovnoma bilan batafsil tanishib chiqib, ma‘lumotlar to‘g‘ri kiritilganligiga ishonch hosil qilgandan so‘ng “So‘rov yuborish” tugmasi bosiladi. Bu bosqichda elektron ariza to‘ldirish yakunlanadi.

Yuborilgan anketa davlat xizmatlari markazi operatori tomonidan 1 ish kuni ichida ko‘rib chiqiladi.

e-imzo.uz saytida “Arizani qidirish” bo‘limi orqali ariza holatini tekshirish mumkin. ERI sertifikatini berishda ijobiy qaror qabul qilingan taqdirda, murojaat etuvchiga arizada ko‘rsatilgan telefon raqamiga SMS-xabar yuboriladi.

Application submission and confirmation screen on e-imzo.uz. The screen displays the application number 194748 and the applicant's name: XAKBERDIYEV NE'MAT NORMAMATOVICH.

№ ariza	Arizani berdi	Ariza qabul qilindi sana	Ariza holati
194748	XAKBERDIYEV NE'MAT NORMAMATOVICH	16-07-2021	Ariza kelib tushdi

Arizachi “Arizani qidirish” bo‘limiga kirib qabul qilingan elektron sertifikatni tasdiqlashi lozim. “Tasdiqlash” tugmasi bosilgandan so‘ng ERI kaliti beriladi. U orqali barcha interaktiv va davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin. Ariza ko‘rib chiqish jarayonida muayyan sabablarga ko‘ra rad etilishi ham mumkin.

Xulosa qilib aytsak elektron kalit ERI bu jismoniy va yuridik shaxslar ham birdek foydalansa bo‘ladi. Asosiy foydalanuvchi hisobida yuridik shaxslar ko‘z oldimizga kelishi mumkin, sababi davlat idoralari bilan birgalikda davlat xizmatlari bilan ish olib borganligi sababli ular bu ERI dan foydalanish qoidalarini hamda foydalanishni juda yaxshi bilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students’ Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. *www. auris-verlag. de*.

2. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).

3. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In E Conference World (No. 2, pp. 160-164).

4. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.

5. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

6. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(12), 768-771.

7. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 26-28.

8. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

9. Elmurzaevich, M. O. (2023, November). IMPROVING DIGITAL COMPETENCE USING CLOUD TECHNOLOGIES. In E Conference World (No. 2, pp. 148-153).

10. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUV JARAYONINI BOSHQARISH

K.Z.Mamatkarimov

BIMM toyanch doktoranti

@k-beck@mail.ru

Ta'limdagi jarayonlarni boshqarish - bu natijalar va ish jarayonlarini optimallashtirish maqsadida ta'lim muassasalarida asosiy bo'lgan barcha faoliyatga yo'naltirilgan boshqaruv sohasi.

Ta'limdagi jarayonlarni boshqarish - bu davlat, xususiy va davlat muassasalarida o'qitish jarayonlarini boshqarishga qaratilgan jarayonlarni boshqarish sohasi.

U ta'lim faoliyatining asosiy qismini tashkil etuvchi va institutlarning ustunlariga xizmat qiluvchi ko'plab tadbirlar va tashabbuslarni birlashtiradi, ular: pedagogik boshqaruv va ma'muriy boshqaruv.

Texnologiya kundalik muammolarni hal qilish uchun mavjud. Ta'limni boshqarishda texnologiya ta'lim mutaxassislarning ishini oson va tezlashtiradi.

Texnologiya quyidagi yo'llar bilan yordam berishi mumkin:

- Boshqaruv jarayonlarini yanada samaraliroq qiladi: avtomatlashtirish xarajatlarni, kechikishlarni va isrofgarchilikni bartaraf etishi va jarayonlarni doimiy ravishda optimallashtirishi mumkin.

- Talabalarning ish faoliyatini kuzatishda yordam beradi: avtomatlashtirilgan jarayonlar sizga ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash imkonini beradi va natijada talabalarning imtihon natijalarini, ularning zaif tomonlarini, topshiriqlarni bajarish uchun qancha vaqt ketishini va boshqalarni yaqindan kuzatib boradi.

- Boshqaruv ko'rsatkichlarini nazorat qilish imkonini beradi: Ta'lim muassasalarini biznes sifatida o'ylash, tashkilot faoliyatini nazorat qilish uchun asosiy ishlash ko'rsatkichlari yoki KPI yaratishni talab qiladi. Texnologiyadan foydalanib, natijalarni real vaqtda o'lchash va tahlil qilish mumkin.

KPI o'zi nima?

KPI - bu kompaniyaning ma'lum bir jarayon, strategiya yoki muayyan harakatlardagi samaradorligini o'lchaydigan ko'rsatkichlar. KPIlarni doimiy ravishda baholash kompaniya uchun kerakli natijalarga erishish, shuningdek, u qayerda turganini va qanday yaxshilash kerakligini tushunish uchun juda muhimdir. KPI asosiy ishlash ko'rsatkichi degan ma'noni anglatadi.

- Pedagogik menejment: o'qituvchilar va professorlarni boshqarish, o'qitish metodologiyasi, talabalarning o'zaro munosabatlari, topshiriqlar va boshqalar kabi barcha rejalashtirish va o'qitish tashabbuslarini ilgari suradi.

- Ma'muriy boshqaruv: tashkilot resurslariga g'amxo'rlik qilishga qaratilgan va jismoniy, insoniy va moliyaviy resurslarni boshqarishda ishtirok etadi.

- Inson resurslarini boshqarish: bunda tashkilot ichidagi barcha ishchi kuchlari boshqariladi.

Ta'limdagi jarayonlarni boshqarishni tashkil etuvchi barcha tadbirlarni va ularning barchasining ish jarayonidagi ahamiyatini hisobga olgan holda, ularning chaqqonlik va yordamga ega bo'lishini ta'minlash juda muhimdir.

Ta'lim muassasasini boshqarish juda murakkab vazifadir. Yaxshi ta'lim rejimini saqlab qolishdan tashqari, menejerlar biznesning moliyaviy, odamlar va mijozlar kabi ma'muriy qismi bilan shug'ullanishlari kerak.

Texnologik taraqqiyot ham ushbu muassasalarga o'z jarayonlarini yaxshilash imkonini beradi. Ta'limni boshqarish tizimi ma'muriyatni qo'llab-quvvatlash va maktabni boshqarishni osonlashtirishga xizmat qiladi.

Ta'limni boshqarishdan maqsad - nazorat va boshqaruv vositalari orqali o'quv boshqaruv jarayonlarini birlashtirish va shu tariqa vazifalarni avtomatlashtirish va menejerlarning kundalik ishlarini soddalashtirish.

ta'lim vositalarini takomillashtirishga qo'shimcha ravishda, maktablar endi biznes boshqaruviga ham ko'proq e'tibor berishadi, chunki ta'limni boshqarish tizimlari muassasalarga turli yo'llar bilan ta'sir qiladi:

- Menejerlar: tashkilot uchun biznes parametrlarini yaratishga yordam beradi, jarayonlarni avtomatlashtiradi va jarayonlar ustidan ko'proq nazoratni ta'minlaydi.

- Talabalar: o'z baholarini, to'lov sanalarini va boshqa xizmatlarni onlayn platformada kuzatishi mumkin, u ham xizmat portali sifatida ishlaydi.

- O'qituvchilar: darslarni va boshqa akademik majburiyatlarni yaxshiroq tashkil qilishlari va ish soatlarini yaxshiroq nazorat qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G.A.Majidova, K.Z.Mamatkarimov. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni. Educational Research in Universal Sciences. ISSN:2181-3575. 236-238 b.

2. Хасанов, А. А. (2012). Межпредметные связи как дидактические условия повышения эффективности учебного процесса. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, 10(2), 142-143.

3. Ziyodulla o'g'li, M. K. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni.

STYLISTIC ANALYSIS OF THE STORY "THE LAST LEAF" BY O. HENRY

Sattorova Fazilat Ermamatovna

PhD of pedagogical sciences

Doctorate of Tashkent State Pedagogical Sciences named after Nizami

Annotation

This article is about the stylistic analysis of the story «The last leaf» by American short story writer William Sydney Porter (1862-1910). The writer wrote all his stories choosing O. Henry as a pen name while in the prison. He is considered as the master of his work with the surprise ending. By reading the stories of O. Henry one may feel the inner psychological feelings of the characters profoundly. The following analyzed story which is titled "The last leaf" makes the reader think and conclude deeply of the character's life. Because of the usage of the American slang and colloquial language expressions in his stories, his writing style is very simple and comprehensible for the readers. Reading the writer's stories the reader's prediction of the stories cannot coincide with the ending, at the end you will be shocked reading the last lines. It may be seemed that, you missed some important part of the story. By analyzing the story, one comes to one conclusion that the main aspect of the story is friendship, hope and willpower of the characters. The two main key points in the story contradicts one another. Johnsy's belief is the association with the last leaf of the ivy vine that is the symbol of her impending death, Behrman's belief the production of his masterpiece one day during his life.

Introduction. Before passing to the stylistic analysis of the literary work, the following notions should be explained. What is stylistics and what is stylistic analysis? Stylistics, a branch of applied linguistics, is the study and interpretation of texts of all types and spoken language in regard to their linguistic and tonal style, where style is the particular variety of language used by different individuals and/or in different situations or settings. [5] Stylistic analysis studies the stylistic uniqueness of the text, the functions of stylistic tools, sensitivity in students through

language units. Engaging with the stylistic analysis stylistic devices can play as the main aspect of it to show the uniqueness, emotive color of the story.

Stylistic devices that have known as literary devices can be assumed as the powerful techniques to capture the imagination of the reader's and make the writing more emotive characteristics. The writer follows the arrangement of the words in order to evoke emotional responses. By carefully selecting stylistic devices such as metaphors, similes, alliteration, and personification, writers can captivate the feelings of the reader and leaves a lasting impact on the reader [6]. Stylistic devices can serve to emphasize, clear and distinctive speech. These stylistic devices can captivate the reader's attention to the main elements of the text. The writer can impact the reader's feelings using following techniques as the repetition, imagery in order to highlight the important ideas. Long lasting memory can be left in reader's memory [7]. To enhance the clarity another stylistic device as parallelism or rhetorical questions can be used. By this way writer can make complex ideas to be understandable for the reader for the structure of his sentence. Writers can effectively convey their thoughts and ensure that the reader's attention as intended meaning. The following stylistic devices as similes, metaphors or personification can bring creative and imaginative elements to enrich the text. These can keep reader engaged and add a touch of freshness to writing. Unique writing style of the author can be ensured appropriate stylistic device of the reader.

They distinguish themselves from other authors by selecting appropriate techniques and styles. This not only allows them to express their ideas effectively but also creates an individual voice that impacts with readers. Stylistic devices have a profound impact on the quality of writing. The writers can be differed from other authors with their own distinct voice creating a sense of uniqueness and individuality. The author can evoke emotions, create memorable characters, and captivate reader's attention using vivid and captivating words by employing the stylistic devices effectively.

Analysis

“The last leaf” by O. Henry is an example of literary work. Writer in his story of faith and hope in human life revealed how necessary it is. In the story the incurable disease is cured with the hope to the life. Johnsy is the character who is surrounded by loyal and kind friend to support her in any difficult situation. Jonesy's roommate Sue is always with him, she cares for her very much.

In Henry's story, Johnsy is a simple person from California who is living and working in Washington, D.C. Johnsy as a character is a weak young lady. Henry also described her in his story as "absolutely intolerant of suffering from a disease called Pneumonia and begins to lose hope to live”. That is why according to the Dr’s opinion despite her friend's many attempts, his condition worsened day by day. The character is described as the weak- willed person.

There are two most important aims of stylistic analysis: firstly, it aids readers in comprehending the text and second one is, in general, enlarge the understanding and recognitions of the language. In most cases these aims are beneficial for students to read and study literature with perfect language practices. When it comes to the literary studies, stylistic analysis is typically done for the intention of analyzing quality and meaning of a literary text. The study of stylistics helps researchers investigate the hidden meanings in a literary text. There are diverse tools of stylistic analysis to analyze the literary works. These stylistic tools can be used in teaching field and also in language classrooms. Style itself is the presentation or expression of thoughts in a particular way. Every person has own style to express his thoughts through the use of language. O. Henry’s writing style and his language are simple to the readers. Mostly he used colloquial expressions and American slang in his short stories to describe his characters more believable. The reason is that, O. Henry is considered to be a great master of irony and humor. The endings of his all stories are always confusing, twisted, unexpected, and surprising. Stylistic devices refer to any of a variety of techniques to give an additional and supplemental meaning, idea, or feeling. Also known as figures of speech or rhetorical devices, the goal of these techniques is to create imagery, emphasis, or clarity within a text in hopes of engaging the reader [4]. Having read the story we can easily understand how this

story is full of stylistic devices. We have found that the author had a colorful and vivid language of writing analyzing the story. O. Henry brilliantly used stylistic devices such as: epithets, similes, metaphors, interjections in order to help the readers to reveal characters' nature and imagine the atmosphere and mood of the story. Narration and dialogues are served as the type of the speech. The story begins with the narrator's description of the city, its streets: -"In a little district west of Washington Square the streets have run crazy and broken themselves into small strips called "places." "Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old gentleman." (p:142).

It is known that personification can serve for giving human attribute to the things, ideas and thoughts. The author used this stylistic device in order to show the state of the city and street. Johnsy fell with serious illness called Pneumonia and old man called Behrman died of it. Epithet as a stylistic device expresses the quality of the person and the thing. The writer used wide range of epithets in this story in order to give the emotive color. For instance: a fierce little old man, a horrid old – old flibbertigibbet, the lone ivy leaf, a confounded vine, silly ivy leaves, skeleton branches, an old, old ivy vine. Oxymoron is one of the stylistic device serving contradictory traits, in this story "magnificent scorn" is used. Simile is one of the stylistic device comparing two different objects' features using with the help of "like" or "as". In the story the following similes used in order to indicate Johnsy's inner feelings and state: "lying white and still as a fallen statue", "go sailing down, down, just like one of those poor, tired leaves", "light and fragile as a leaf herself". "She is very ill and weak," said Sue, "and the fever has left her mind morbid and full of strange fancies." [3] - It can be seen with these examples three sentences connected with the conjunction "and". Rhetorical questions are these kinds of questions the answer is not required. Using these kinds of questions writer can express the emotional feelings of the characters: "Didn't you wonder why it never fluttered or moved when the wind blew? ", "What would I do?", "Who said I will not bese?", "What have old ivy leaves to do with your getting well?", "Paint? - bosh! » Ellipsis can be explained as the omission of the word. In the following sentence - Behrman,

his name is - some kind of an artist, I believe.",- the omission of the word did not effect the meaning of the sentence. Metaphors are as the identification of the hidden similarities between two different ideas used to create analogy and likeness. In the story the following metaphors are used such as: "The cold breath of autumn had stricken its leaves" and "An old, old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed half way up the brick wall." In the story German words in the speech of old Behrman can give emotional color: "is dere", "mit", "bose", "der", "vill", "vy". Some interjections used in order raise the emotional amazement in his speech: "Vass!", "Ach!", "Gott!" The author used hyperbolic metaphor in order to make that word more emphatic. For instance: "The loneliest thing in all the world is a soul". In the story zeugma can be found for the application to two other words in different senses: "found their tastes in art, chicory salad and bishop sleeves so congenial that the joint studio resulted". As it was mentioned before the unexpected ending can surprise the reader's attention: An old Behrman fell ill because of painting of an ivy vine leaf to give hope to live to Johnsy. The fate of characters changed. This stylistic color is called situational irony [5].

In conclusion, in the analysis of the story we can say that the great short story writer O. Henry excellently using metaphors, epithets, symbols with his surprise endings. The writer reveals artfully the crucial idea of the text and unexpectedly impresses the reader to make optimistic conclusion. We can say that the writer described the feelings of hope and faith as the most important motivation in our life with different details as the portrait of sick woman, explaining the characters with the seasons, choosing the suitable name for the people. O. Henry excellently portrayed the feelings of the weak and sick woman's feeling with deep emotions. The writer chose the most common theme and application of the artistic skill of the writer impress the reader to make optimistic conclusion.

Literature

1. Bloom, Harold. Bloom's major short story writers. O. Henry. Chelsea House Publishers, 1999.

2. Khamdamovna, M. U. (2021). The use of Irony in Uzbek Poems as a Speech Decoration. Central Asian Journal of literature, philosophy and culture, 2(11), 17-20. <https://doi.org/10.47494/cajipc.v2i11.242>

3. Smith, C. Alphonso. [Ed], Selected Stories from O. Henry. New York, The Odyssey Press, 1922.

4. Utkirovna. N. S. O. Henri hikoyalarining o'ziga xos yozuv uslubi. // Til, adabiyot, tarjima, adabiy tanqidchilik va zamonaviy yondashuvlar, 2022, 126-128 b.

5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Stylistics>

6. <https://www.studiobinder.com/blog/what-are-stylistic-devices-in-literature/>

7. <https://www.studiobinder.com/blog/what-are-stylistic-devices-in-literature//>

BULUTLI PROVAYDERINING JISMONIY VA ATROF-MUHIT XAVFSIZLIK JAVOGBARLIGI

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrasida v/b dosenti

Axmatov Eldor Umar o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Bulut provayderining javobgarligi jismoniy xavfsizlik va atrof-muhit xavfsizligidan boshlanadi. Xavfsizlikning ushbu darajasi yuqori darajadagi darajadir, chunki u bulutni birlashgan axborot tizimi sifatida boshqarilishi bilan bog'liq. Ma'lumot markazlarining jismoniy serverlarini boshqaradigan bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder, shuning uchun mijoz odatdagi ma'lumotlar markazida bo'lgani kabi quyidagi asosiy fikrlarni ko'rib chiqishi kerak: xodimlarning serverlarga va tarmoq infratuzilmasiga jismoniy kirishi, yong'in signalizatsiyasi va

yong`in o`chirish uskunalari, serverlar va boshqa jihozlar ustidan iqlim va haroratni nazorat qilish, ishdan chiqarilgan saqlash moslamalarini yo`q qilish.

Jismoniy xavfsizligidan farqli o`laroq, tarmoq xavfsizligi, birinchi navbatda, tajovuzdan himoya va xavfsizlik devorlarini o`z ichiga olgan kuchli tahdid modelini yaratish bilan bog`liq. Xavfsizlik devoridan foydalanish ma`lumotlar markazining ichki tarmoqlarini turli darajadagi ishonchga ega subnetlarga ajratish uchun filtr ishini nazarda tutadi. Bu Internetdan foydalanish mumkin bo`lgan alohida serverlar yoki ichki tarmoqlardan serverlar bo`lishi mumkin.

Bulutli hisoblash quvvatini boshqarish uchun Internetga kirish bulutli hisoblashning asosiy xususiyatlaridan biridir. Ko`pgina an'anaviy ma`lumotlar markazlarida muhandislarning serverlarga kirishi jismoniy darajada nazorat qilinadi, bulutli muhitda ular Internet orqali ishlaydi. Kirish nazoratini cheklash va tizim darajasidagi o`zgarishlarning shaffofligini ta`minlash asosiy himoya mezonlaridan biridir.

Xuddi shunday, bulutni tarqatish modelini tanlash ham xavfsizlikning umumiy darajasiga ta`sir qiladi: xususiy bulut, yagona tashkilotdan eksklyuziv foydalanish uchun tayyorlangan infratuzilma; ommaviy bulut, foydalanuvchilarning keng doirasi tomonidan bepul foydalanish uchun mo`ljallangan infratuzilma; umumiy bulut, umumiy maqsadlarga ega bo`lgan tashkilotlarning iste'molchilarning ma`lum bir jamoasi tomonidan foydalanishga mo`ljallangan infratuzilmaning bir turi; va gibril bulut, ikki yoki undan ortiq turli xil bulut infratuzilmalarining kombinatsiyasi.

Xususiy bulutlar eng xavfsiz hisoblanadi, chunki ular shaxsiy shifrlash va himoya vositalarining yaratilish bosqichida amalga oshirishga imkon beradi, shuningdek, ma`lumotlar kompaniyaning mavjud infratuzilmasida qoladi. Ammo, agar ma`lumotlar bulutda to`g`ri himoyalangan bo`lsa, bulut xususiy yoki jamoat bo`lishidan qat'i nazar, ular yo`qolishi yoki buzilishi mumkin. Xususan, tizim ichkarisida ishonchli kirish huquqiga ega bo`lgan vijdotsiz shaxslar himoyalangan ma`lumotlarni ko`rishlari, buzishlari va o`g`irlashlari mumkin. Ichki tahdidlar tahdidlarning ayrim yangi turlari emas, ammo korporativ ma`lumotlar markazlari virtualga o`tganda, kirishni boshqarishning an'anaviy mexanizmlari samarasiz bo`lib,

virtual maydonga moslashtirilmaydi. Masalan, ma'lumotlar bazasi nusxasini yangi jismoniy serverga o'rnatmoqchi bo'lganingizda, o'zgarishlarni boshqarish protseduralari qo'llaniladi. O'zgarishlarni boshqarish - bu kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qilish va rejalashtirish, batafsil o'rganish uchun barcha mumkin bo'lgan o'zgarishlarni ro'yxatdan o'tkazish, oqibatlarini baholash, tasdiqlash yoki rad etish, shuningdek, loyihadagi o'zgarishlarni amalga oshiruvchi ijrochilarning monitoringi va muvofiqlashtirilishini tashkil etish jarayoni. Virtual xususiy bulutda mavjud bo'lgan virtual serverni klonlash orqali yangi ma'lumotlar bazasi misoli yaratilishi mumkin. Agar himoyalangan serverdan ma'lumotlar himoyalanganmaganga o'tkazilsa, ushbu ma'lumotlarni ushbu shaxsiy bulutda kirish huquqi past foydalanuvchilar ko'rishlari mumkin.

Xavfsizlik tizimlari tomonidan boshqarilmaydigan ko'r zonaning mavjudligi - bulutdagi virtual serverlar o'rtasidagi trafik. An'anaviy kuzatuv vositalari ushbu trafikni ushlab turish va tahlil qilishga qodir bo'lgan tarmoq qurilmalari va sensorlar portlaridagi trafikni aks ettirish orqali ishlaydi. Shu bilan birga, VMlar o'rtasida ma'lumotlar uzatish kanallari gipervizorda yaratiladi. Zararli trafik va ma'lumotlar VM-lar orasida haqiqiy tarmoqqa chiqmasdan xarakatlanishi mumkin, demak, hujum an'anaviy vositalar tomonidan sezilmaydi.

O'chirib qo'yilgan VM-larda saqlanadigan ma'lumotlar, agar u joylashgan asosiy operatsion tizimida kirish nazorati to'g'ri sozlanmagan bo'lsa yoki muhim zaifliklarni tuzatuvchi yangilanishlar o'rnatilmagan bo'lsa, himoyasiz bo'ladi.

Jamoat bulutidan foydalangan holda, tashkilotlar bulut (IaaS), platforma (PaaS) va dasturiy ta'minot (SaaS) tarkibidagi provaydarning infratuzilmasidan foydalanishlari mumkin. Ma'lumotlar tijorat ma'lumotlar markazlarining ijaraga olingan infratuzilmasidan foydalangan holda bulutli provayder muhitida saqlanadi. Ko'pgina hollarda, jamoat bulutlarini tejash umumiy jismoniy resurslardan yanada samarali foydalanish natijasida yuzaga keladi. Bu shuni anglatadiki, mijozlarga bir xil jismoniy serverda joylashtirilgan turli xil VM-fayllarni taqdim etish va mijozning bir xil xizmat yoki dasturga boshqa hisoblar ostida kirishini tashkil qilish mumkin. Masalan, salesforce.comning mashhur bulutga asoslangan CRM ilovasi ruxsatsiz

kirishni oldini olish uchun noyob kirish orqali turli xil mijozlarga bir xil xizmatni taqdim etishning bir misoli bo`la oladi, garchi turli xil foydalanuvchilar ma'lumotlari bir xil omborda aralashgan bo`lsa ham. Har qanday holatda, virtualizatsiyadan foydalanganda, ushbu texnologiya bilan bog`liq bo`lgan barcha axborot xavfsizligi muammolarini hisobga olish kerak.

Albatta, ommaviy bulut doirasida, shuningdek, mijozga butunlay alohida, bag`ishlangan kompyuter resursini taqdim etish mumkin, bu, xususan, monitoring va auditni yaxshiroq o`tkazish imkonini beradi. Biroq, ushbu qo`shimcha xavfsizlik qulayligi ko`pincha bulutli resurslardan foydalanish narxining sezilarli darajada oshishi bilan birga keladi, bu odatda o`zlarining ma'lumot markazlariga nisbatan bunday manbalarning afzalliklarini kamaytirishi mumkin.

Jamoat bulutida axborot xavfsizligiga klassik tahdidlar ayniqsa dolzarb bo`lib qolmoqda. Masalan, katta bulutli resurs ma'muri ko`plab mijozlarning ma'lumotlariga kirish huquqiga ega. U ushbu ma'lumotlarga ruxsatsiz xattixarakatlarni osongina amalga oshirishi mumkin, ammo bunday hodisalar, umuman, hech qachon aniqlanmasligi mumkin. Masofaviy xakerlik hujumlari kabi tashqi xavfsizlik tahdidlari ham mavjud. Ommaviy bulutlar juda ko`p miqdordagi korporativ ma'lumotlarga ega, bu ularni tajovuzkorlar uchun jozibali qiladi. 100 ta kompaniyaning ma'lumotlarini o`z ichiga olgan resursning veb-dasturida zaifliklarni topish bitta kompaniyaning veb-dasturini buzishdan ko`ra ancha qiziqroq. Xuddi shunday, ko`plab yirik kompaniyalarning tarmoqdagi zaxira omboriga hujum qilish, faqat bitta tashkilotga tegishli bo`lgan saqlashga zarar etkazishdan ko`ra ko`proq ma'lumot olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахманова, Ш. А., & Хасанов, А. А. (2019). Применение wiki-технологий в образовании. *профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности*, 95.

2. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

4. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

5. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna Distance education system as a modern method of training. (2023). E Conference World, 2, 97-102. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/32>

8. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

9. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

10. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA SO‘ROVNOMA VA TEST YARATISH TEXNOLOGIYASI

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Hasanov Islom Otabek o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Bugungi kunda so‘rovnoma va test o‘quvchi (talaba) bilimini opeativ baholashning eng samarali usuli hisoblanadi. Bundan tashqari, testlar, xususan, onlayn testlar so‘rovlar, anketalar, ma’lum bir sohaning reytingini aniqlashda ham qulay vosita hisoblanib, natijalarning tezkorligi bilan boshqa baholash mezonlaridan ajralib turadi. Google Classroom ham kurs yaratuvchilarga mana shunday imkoniyatni taqdim etib, kursga test joylashtirishning bir necha xil variantlarini taqdim etadi. Ayniqsa, Google Forms yordamida yaratilgan testlar foydalanishdagi qulayligi jihatidan barcha jabhalarda keng qo‘llanilib kelinmoqda. Google Formsdagi har bir shakl veb-sahifa bo‘lib, unda anketa (anketa) yoki viktorina (quiz) joylashtirilgan – tanlovda bir yoki bir nechta ishtirokchilar qatnashadigan va savollarga javob beradigan tanlov hisoblanadi.

Google-drive xarakteristikasi va imkoniyatlari

Google Drive — fayllarni saqlash mumkin bo‘lgan bulutli xosting. Xizmat Google Kompaniyasi tomonidan 2012-yil 24-apreldan beri taqdim etiladi. 2014-yilda xizmatning oylik aktiv tashrif buyuruvchilari soni 240 millionga yetgan[1]. Asosiy funksiyalari : internetda fayllarni saqlash, ularni tahrirlash va ko‘chirib olish. Google Disk tarkibiga Google hujjatlar, jadvallar, prezentatsiyalar va boshqa ofis dasturlarida bajarilgan turli formatdagi fayllar kiradi. Xizmat 15 GB bepul joy taklif etadi. Faol foydalanuvchilar qo‘shimcha pul evaziga yana joy sotib olishlari mumkin.

Texnik taraqqiyot hali to'xtamaydi. Oxir-oqibat samarasiz bo'lib qoladigan texnologiya yo'q bo'lib ketadi va boshqa, yanada rivojlangan, uni almashtirish uchun keladi. Buning aniq namunasi ma'lumotlarni saqlash usullarining evolyutsiyasidir. Agar ilgari kursda disk va DVD disklari, bugungi kunda ko'pchilik odamlar ko'proq hajmdagi ixcham flesh-disklarda ma'lumotlarni saqlashni afzal ko'radilar va ular juda ko'p ma'lumotlarni joylashtirishlari mumkin. Bunday xizmatda hisob yaratgan har qanday foydalanuvchi o'z fayllarini serverga yuklashi va ularga har qanday kompyuter yoki boshqa qo'llab-quvvatlanadigan qurilmadan (planshet, smartfon, va hokazo) o'z hisobiga kira olishi mumkin. Qabul qilaman, juda amaliy: vaqt va pulni tejashingiz mumkin. Bir ahvolga tushib qolganingiz - internetga kirishingiz kerak. Ulanish yo'qligi sizni yuklab olingan ma'lumotlarga kirish huquqidan mahrum qiladi. Yaxshiyamki, deyarli har bir kishi tarmoqqa kirish imkoniyatiga ega.

Ishlayotgan foydalanuvchilar uchun katta fayllar disk maydoni miqdori asosiy mezondir. Agar xizmat kerakli joyni taqdim qila olmasa, ularda ulardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

Yandex Disk - bulutli saqlash Yandeks mahalliy kompaniya 3 GB hajmida dastlab taqdim etadi bo'sh joy, oddiy manipulyatsiya yordamida 10 Gb ga osonlikcha o'zgartirish mumkin. Faol tavsiyalarni (bir kishiga 500 megabayt) jalb qilish orqali qo'shimcha joy ochiladi. Bundan tashqari, Yandeks veb-saytida turli

zaxiralarni kuzatib borish mantiqan to'g'ri keladi. Masalan, endi "Rostelekom" dan "OnLime" tarif rejasidagi har qanday abonent 100 GB qo'shimcha ochishi va Yandex logotipi bilan Kingston kartasini sotib olganligi - bu flash haydovchining hajmi sifatida ko'p gigabaytni qo'lga kiritishi mumkin. Microsoft OneDrive, ro'yxatdan o'tgan har bir foydalanuvchi uchun 15 gigabaytlik ma'lumotdan foydalanishga imkon beradi, va agar u ham kompyuterning egasi bo'lsa windows o'rnatilgan 8 ga teng bo'lsa, unda o'lchami 10 gigabayt ortadi. Mega yangi kelgan foydalanuvchilarga 50 gigabayt beradi har qanday fayl uchun bo'sh joy. Bu biroz bo'lsa-da, lekin boshqa ko'plab raqobatchilardan farqli o'laroq, qo'shimcha ravishda firibgarlik qilish kerak emas

Google-drive ning Xavfsizligi va maxfiyligi Ko'p odamlar bulutli xizmatlardan foydalanishni xohlamaydilar, chunki ular o'g'irlikdan qo'rqishadi yoki biror ma'lumotni yo'qotishdan qo'rqishadi. Keling, bunday xizmatlarning yaratuvchilari bunday vaziyatlarning oldini olish bo'yicha qanday ishlar qilganini ko'rib chiqaylik.

Google Drive'da texnologiya raqobatdoshligini himoya qilish nuqtai nazaridan emas. . Albatta, bu xavfsizlikning ayrim qoidalariga rioya qilish zaruratini bekor qilmaydi - sozlashlarda konfidentsiallikni o'rnatish, ishni bajarishdan so'ng umumiy kompyuterdan ishdan bo'shatish.

Google-drive ning Funksional imkoniyatlar va qo'shimcha imkoniyatlari Serverda fayllarni saqlash qobiliyati zamonaviy bulutli saqlash xizmatlarining qobiliyatiga ega bo'lgan yagona narsa emas. Deyarli har qanday xizmat foydalanuvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha funktsiyalarga ega. Google Drive qulay va funktsional interfeys bilan ajralib turadi, Ajam foydalanuvchilarga ham intuitivdir. Ko'rish va tahrirlash uchun o'rnatilgan uskunalar mavjud matnli hujjatlar va turli formatdagi tasvirlar. Mobil qurilmalar bilan qo'llab-quvvatlanadigan ish va ular uchun maxsus ishlab chiqilgan qo'shimcha funktsiyalar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.
2. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
3. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).
4. Illich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In Conference Zone (pp. 193-194).
5. Алибеков, С., & Багбекова, Л. (2022). The role of independent education in the educational system. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(3), 35-37.
6. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.
7. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).
8. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).
9. Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 174-176).
10. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

BULUTLI TEXNOLOGIYALARNI SOHALAR BO‘YICHA QO‘LLASH

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Ismatullayeva Mahinur Amrillo qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot tizimlari va texnologiyalari 3-bosqich talabasi

Bugungi kunda bulutli tizimlar tushunchasi o‘z ichiga oladi turli xil turlari xizmatlar va ta’lim, tibbiyot, logistika, bank, biznesda muvaffaqiyatli qo‘llaniladi.

Shaxsiy foydalanishning eng oddiy holati bu google bulut texnologiyalari. Keyin google o‘rnatish Drive, foydalanuvchi o‘z ma’lumotlari uchun xotirani oladi, bu unga disklar va flesh-xotirada ma’lumotlarni saqlashning eski usullaridan voz kechishga imkon beradi.

Ta’lim. Kompyuterlar va yuqori tezlikdagi internet ta’lim tizimini takomillashtirishga hissa qo‘shdi, material topshirishni soddalashtirdi va boshqa muhim muammolarni hal qilish imkonini berdi. Mana ulardan bir nechtasi:

- Ta’limda bulutli texnologiyalardan foydalangan holda masofaviy ta’limni tashkil etish.
- Talabalarning umumiy loyiha ustida ishlashlari, bu erda guruhning har bir a’zosi va o‘qituvchi o‘z fikr-mulohazalarini qoldirishi, tahrirlashi, eslatishi, ma’lumot qo‘shishi mumkin.
- Elektron kundaliklar.
- Uyda o‘qiydigan bolalar uchun uyga vazifa berish va takrorlash.

Tibbiyot. Aniq va tezkor diagnostika, to‘g‘ri davolash taktikasini tanlash, real vaqtda hamkasblar bilan fikr almashish, tibbiy hujjatlarni tizimlashtirish - bu yangi echimlarni qo‘llashning to‘liq ro‘yxati emas.

Kelajakda bulutli texnologiyalar sog‘liqni saqlash sohasida yutuq bo‘lib, bemor ma’lumotlari hamda laboratoriya va instrumental diagnostika natijalaridan foydalanish imkonini beradi. Oddiy qilib aytganda, bemorlar barcha shifoxonalarda

kartalarni kiritishlari shart emas - kasalliklar haqida kerakli ma'lumotlar, test natijalari bir joyda saqlanadi.

Logistika. Logistikadagi bulut jo'natuvchini, oluvchini, tashuvchi kompaniyani, operatorni yagona zanjirga birlashtiradi. Xizmat yuk tashish yo'nalishini kuzatish, joylashuvidan qat'iy nazar bir-birlari bilan muloqot qilish, yuklarning kechikishi bilan bog'liq muammolarni tezkor hal qilish imkonini beradi.

Onlayn xizmatlar tenderlarni tashkil etish va pudratchilarni tanlash, inventar qoldiqlarini tahlil qilish va ularni o'z vaqtida to'ldirish, transport ma'lumotlarini saqlash va marshrutlarning rentabelligini aniqlash uchun platforma sifatida ham qo'llaniladi.

Banklar. Bank sohasida raqobat kuchli bo'lib, moliya institutlarini taklif etilayotgan xizmatlar sifati va miqdorini oshirish hamda o'z operatsion xarajatlarini kamaytirish maqsadida innovatsiyalar kiritishga majbur qilmoqda.

Bulutli texnologiyalardan foydalanish moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish va yuqoridagi barcha vazifalarni minimal xarajatlar bilan hal qilish imkonini beradi.

Biznes. Biznes innovatsiyalarga ochiq va aloqa markazlari va virtual ofislarni yaratish uchun ularni faol ravishda amalga oshiradi. Virtual ofislar xodimlari ma'lum bir kompyuter va joyga bog'lanmagan, bu ofis maydoni ijarasi va kommunal to'lovlarni tejash imkonini beradi.

Barcha disklar, papkalar, iqtisodiy rejalashtirish dasturlari va boshqa intranet ma'lumotlari bulutda o'ynaladi.

Xavfsizlik. Bulutli xavfsizlik har bir provayder alohida e'tibor beradigan sohadir. Aks holda, u mijozlarini yo'qotadi, chunki IT infratuzilmasi maxfiy va strategik ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi va shuning uchun ishonchli himoyalangan bo'lishi kerak.

Xavfsizlik server turiga bog'liq: virtual yoki ajratilgan. Virtual serverlar mijoz ma'lumotlarini yagona muhitda joylashtirishni o'z ichiga oladi. Agar siz kodda xatoga yo'l qo'ysangiz, boshqa akkauntlarning egalari boshqa birovning ma'lumotlarini ko'rishlari mumkin.

Ajratilgan serverlar xavfsizroq va funktsional muhitni yaratishga imkon beradi, operatsion tizimni, normal ishlash uchun dasturiy ta'minotni tanlash va o'rnatishda harakat erkinligini ta'minlaydi.

Xizmat ko'rsatuvchi provayderlar har doim o'z serverlarida saqlanadigan ma'lumotlarni maxsus kriptografik dasturlar yordamida shifrlaydi. Ma'lumotlarga faqat vakolatli foydalanuvchi tomonidan o'rnatilgan parol yordamida kirish mumkin.

Menejer har doim ma'lumotni kim va qaysi vaqtda ko'rganligini, uning xodimlari nima bilan shug'ullanayotganini va ma'lum bir vaqt oralig'ida ish stolida nima sodir bo'layotganini kuzatib borishi mumkin.

Ma'lumotlar xavfsizligi kafolati ularning kundalik nusxalanishidir. Serverlardan shaxsiy kompyuterlarga va orqaga uzatish kanallari kodni buzmaslik uchun bir nechta ishonchli dasturlar bilan himoyalangan.

Har yili onlayn echimlarga bo'lgan ishonch ortib bormoqda. Bugungi kunda ma'lumotlarni o'z-o'zini himoya qilish algoritmiga ega bo'lgan takliflar allaqachon mavjud. Agar muhit xavfsiz deb aniqlansa, tizim unga kirish huquqini beradi. Aks holda, ma'lumotlardan foydalanish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shahnoza, A. (2019). About one aspect of the development of students' intellectual skills using multimedia interactive tests. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12)*.

2. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

3. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In *Conference Zone* (pp. 191-192).

4. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social*

Sciences, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

5. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).

6. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In *E Conference World* (No. 2, pp. 160-164).

7. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

8. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In *Conference Zone* (pp. 220-221).

9. Бакиева, З. Р. (2014). Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования республики Узбекистан. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 174-176).

10. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

STEPS TO DEVELOP DIGITAL COMPETENCE THROUGH CLOUD TECHNOLOGIES

Mamarajabov Odil Elmurzaevich

TDPU named after Nizami

Associate professor of the Department of Information Technologies

Annotation: The choice of cloud technologies is one of today's important tasks of training specialists who are active in the information or digital society.

Аннотация: Выбор облачных технологий – одна из важных сегодня задач подготовки специалистов, активных в информационном или цифровом обществе.

Keywords: Cloud services, electronic educational resources, cooperation, collective, transformation, collaboration, partnership, private partnership, IT-park

The application of modern digital technologies to the educational process makes important demands on future specialists. Especially important are cloud technologies, which ensure the development of education on the basis of transformation (harmonization) to digital education and collaboration (ensure cooperation, teamwork). Selection of such technologies is one of today's important tasks of preparing specialists who are active in the information or digital society.

Development of digital competencies of future teachers in the digital age; development of information search, processing and analysis competencies, media literacy; successful teamwork, cooperation, business negotiations and development of communication skills are the main directions.

The use of services such as an interactive calendar and wiki, interactive whiteboard and online presentation, infographics and mental maps, especially in the development of projects, serves to ensure the development of teamwork skills.

Cloud technologies provide effective development of teamwork skills. Emphasis on these technologies is chosen as the basis for the main areas of training of future teachers in the digital society. Digitization of society has a significant impact on education as well as on production. Therefore, the cooperative implementation of the tasks set before the educational system is becoming the basis of the effective functioning of organizations and an important requirement for future teachers.

The targets of the "Digital Uzbekistan" strategy envisage the training of at least 20,000 personnel specializing in information technologies by 2030. Also, in order to improve digital skills in all strata of the population, the following activities:

- popularization of information technologies among young people, as well as development of skills in using digital technologies among all strata of the population;

- introduction and development of remote, online and virtual learning technologies in the field of information technologies, development of online courses and platforms;

- to create conditions for teaching programming to students of general education schools in order to form a generation of highly qualified personnel in the field of digital technologies;

- organization of public-private partnership mechanisms involving large IT enterprises in the field of development of digital skills among the population;

- in order to eliminate the gap in the level of digital skills in regions and cities, by establishing specialized training centers in all regions of the republic, introducing the vertical management training model system at the district and city levels (IT-park branch-training center-school);

- organization of free online courses with the participation of highly qualified specialists in order to increase the share of the population with digital skills;

- implementation of the project "One million programmers" to train highly qualified specialists among the population;

- development of mechanisms for assessing the skills of using digital technologies and taking into account the following aspects;

- information literacy (ability to find information necessary for decision-making);

- computer literacy (ability to work with digital devices);

- media literacy (ability to critically study mass media);

- communicative literacy (ability to use modern digital means of communication);

- forming a positive attitude to technological innovations (new technologies);

- the formation and introduction of requirements for the basic competences of the digital economy for each level of education in the educational system, ensuring their continuity (taking into account the model of competences).

To improve digital skills in education:

- to create opportunities for mastering digital skills by providing students with digital technologies at the initial stage of education, developing analytical and critical thinking, providing knowledge and skills to young people in the conditions of large-scale digital transformation that will be necessary in the future;

- creation and implementation of a single distance education platform in order to implement it in all areas of education in the future;

- making permanent changes to the main educational programs of general education schools in order to increase the general level of students' use of digital technologies;

- introduction of highly effective international practices aimed at organizing studies in the field of technological professions and innovative activities into the educational system;

- increasing the number of graduates of higher educational institutions in the field of information and communication technologies, graduates of secondary special vocational education institutions with an average level of competence in the field of information technologies;

- improving the methods of teaching informatics in secondary schools by encouraging the participation of organizations in the field of information technologies in educational processes;

- organization of laboratories for the application and study of "Internet objects", robotics, artificial intelligence technologies in the relevant fields of higher education institutions, as well as the involvement of foreign enterprises in this field;

- digitalization of educational materials in education by developing and providing support for the unified state requirement for the use of paper-based materials digitization formats;

- development and promotion of scientific research works in the field of digital technologies, improvement of their organizational mechanisms;

- conducting national contests and events (hackathons, contests, Olympiads, etc.) promoting the creation of ideas and new technologies;

- development and determination of the direction of creation of new search systems, including solutions for search and identification of audio and video materials, use of semantics in search and retrieval of information, new technologies in the machine translation system, as well as development of new algorithms and technologies of machine learning;

- analysis of large data sets and knowledge gathering, including new methods and algorithms for collecting, storing and intelligent analysis of large volumes of data, new methods and applications for distributing large volumes of data, as well as new methods for predictive modeling of complex engineering solutions and conducting research and development works on software;

- creating new high-level computing and data storage systems, including new parallel computing algorithms, new supercomputer technologies and programs, new communication technologies and interaction protocols, to increase fault tolerance and reduce exchange time between system elements;

- conducting research in the field of creating new programs for reducing exchange time between system elements, highly efficient and reliable data storage systems;

- development of robotic complexes and algorithms of human interaction, improvement of the infrastructure of data transmission networks, installed sensors and sensor networks;

- carrying out scientific work on the creation of software for the implementation of various models of providing "cloud" services;

- implementation of the national staff qualification mechanism in the direction of digitalization in cooperation with the centers of large international enterprises;

- to further improve the electronic educational resources of the school, secondary and higher education system, as well as to ensure the use of business and global educational resources;

- introduction of innovative educational programs based on digital transformation and new technologies into the educational system of schools and preschools;

- using social networks, such activities as regular educational companies on the topics of how technology helps to solve vital issues, training, job search and entrepreneurship have been established and are developing steadily.

References:

1. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

2. Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

3. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

4. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

5. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

6. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). *E Conference World*, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna Distance education system as a modern method of training. (2023). E Conference World, 2, 97-102. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/32>

9. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

10. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

11. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

ONE DRIVE BULUT TEXNOLOGIYASI

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot texnologiyalari kafedrası v/b dosenti

Jo‘rayeva Dilnura Murodjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Axborot tizimlari va texnologiyalari 1-bosqich talabasi

OneDrive bulut texnologiyasi OneDrive ma'lumotlar uzatish markazlarida ma'lumotlarni uzatish va saqlash vaqtida ishingizni rivojlangan shifrlash bilan xavfsiz ishlashingizga imkon beradi. OneDrive-da, foydalanuvchilarning sizning ma'lumotlaringiz qaerda joylashtirilganini tanlashga imkon beradigan hamda ma'lumotlarga kim kirganligi yoki o'zgartirilganligi to'g'risida batafsil hisobotlarni taqdim etishga imkon beruvchi eng qattiq me'yorlarga mos kelishini ta'minlaydi.

Microsoft Office 365-da shaxsiy va birgalikdagi fayllar bilan bog'laydi. OneDrivening veb-saytini, mobil yoki ish stoli versiyasini o'rnatish orqali barcha shaxsiy fayllaringizga va siz bilan birga fayllarga kirishingiz mumkin. boshqa guruhlar yoki guruhlar, jumladan, Microsoft guruhlari va SharePoint-dan olingan

fayllar. OneDrive kichik korxonalar, korporatsiyalar va barcha o'Ichamdagi kompaniyalar uchun ishonchli, ammo qulay foydalanish imkonini beradi.

Boshqa bulutli saqlash provayderlaridan farqli o'laroq, korporativ mijozlar uchun ochilgan kengaytirilgan xususiyatlar ko'pchiligi OneDrive-ga obunaning har bir turi uchun taqdim etiladi, bu kompaniyaga o'zlarining biznes ehtiyojlariga javob beruvchi har qanday formatda OneDrive-dan foydalanish imkonini beradi - bu oddiy bulutga asoslangan fayl almashinuvi bo'lishi mumkin kichik biznes yoki tashkilotda hamkorlik qilish uchun asos yaratadigan faol ravishda foydalaniladigan omborxon.

Asosan, OneDrive sizning barcha fayllaringizda ishonchli tarzda almashish va hamkorlik qilish imkonini beradi.

OneDrive yordamida quyidagilarni qilishingiz mumkin:

Deyarli har qanday qurilmadan fayllarga kirish.

Mobil qurilmalar, Mac va kompyuter kabi veb-brauzer orqali boshqa foydalanuvchilar tomonidan tarqatilgan barcha shaxsiy fayllar va fayllarga kiring.

Fayllarni tashkilot ichidagi va tashqarisidagi odamlar bilan ulashing.

Microsoft hisob qaydnomasi bo'lmasa ham, sizning tashkilotingiz ichida va tashqarisida bo'lgan odamlar bilan elektron pochta manzillarini xavfsiz ravishda almashing. Ushbu almashish xususiyatlari OneDrive-ning veb-saytida, ko'chma va ish stoli versiyalarida mavjud.

Microsoft Office bilan mustahkam integratsiya orqali hamkorlikni tashkil etish.

Hujjatlarni birgalikda yaratish Office Web ilovalari, Office dasturlarining mobil versiyalari hamda har qanday faylning bitta ish versiyasini saqlab qolishga yordam beradigan Office ish stoli dasturlarida mavjud.

Faqat OneDrive Office ilovalaridagi barcha qurilmalaringizda birgalikda tahrirlashni ta'minlaydi.

OneDrive-da kontent qidirish Microsoft Graph dastur dasturiy interfeysi mantig'ini qo'llagan holda soddalashtiriladi. Ushbu texnologiya boshqa foydalanuvchilar bilan o'zaro munosabatlaringizga, turli fayllarni qanday qabul

qilganingizga va ularni so‘nggi ochganingizda tavsiya etilgan fayllarni taqdim qilish orqali muhim ma’lumotlarni topish imkonini beradi.

Fayllaringizni korporativ darajada himoyalash bilan himoya qiling.

OneDrive-da ko‘plab xavfsizlik va moslik xususiyatlari mavjud bo‘lib, ular sizning talablarga javob beradigan eng jiddiy talablarga javob berishga imkon beradi. Office, Microsoft Outlook, SharePoint, Teams, OneDrive va Yammer kabi Microsoft 365 mahsulot oilasi, xodimlaringizning qulayligi uchun to‘liq, aqlli va xavfsiz echimlar taklif etadi.

Microsoft 365 dasturining birgalikdagi ishlashi ijodkorlikni yaratadi va mahsulotingiz va foydalanuvchilar bilan do‘st interfeysini integratsiya qilish orqali jamoa ishini rag‘batlantiradi, ma’lumotlaringiz uchun ehtiyotkorlik bilan xavfsizlik tizimini ta’minlaydi. Bunga qo‘shimcha ravishda, Microsoft Graph sizga ko‘plab Microsoft 365 ilovalari uchun ma’lumotlar bilan ishlash va ma’lumotlarni hisobotlarni tayyorlashga imkon beradi.

Asosiy xususiyatlar OneDrive

Boshqa bulutli saqlashlardan farqli o‘laroq, OneDrive barcha obunalar uchun rivojlangan xususiyatlarning aksariyatini ta’minlaydi. Bu kichik korxonaga standart sifatida mavjud bo‘lgan standart funktsiyalardan foydalanish hamda tashkilotning ehtiyojlariga mos keladigan qo‘shimcha funktsiyalarni sozlash imkonini beradi.

Keltirilgan funktsiyalar standart mijozlar talablariga yoki maxsus muvofiqlik standartlariga javob beradi yoki faqat OneDrive-da mavjud bo‘lgan noyob xususiyatlarni taqdim etadi:

- Ma’lum papkalarni o‘tkazish
- OneDrive fayllari so‘rov bo‘yicha Zamonaviy sarmoyalar
- Haqiqiy vaqtda hamkorlik: Microsoft Word, Excel va PowerPointning to‘liq versiyalarida birgalikda tahrirlash
- Suhbatlarga qulay faylli ulanish.
- OneDrive bilan kelgusida qidirish ko‘rishni ko‘rish
- Fayllarni OneDrive-ga tiklash
- Savat

- Ma'lumot yo'qotilishining oldini olish (DLP)
- Elektron axborotlarni topish (eDiscovery)
- Audit va hisobot
- tranzit ma'lumotlarini va saqlashdagi ma'lumotlarni shifrlash
- mijoz tomonidan boshqariladigan shifrlash kalitlari
- Office 365-da himoyalangan foydalanuvchi saqlash
- SharePoint Server bilan gibrid integratsiya
- OneDrive-dagi bir nechta hududlarni qo'llab-quvvatlash bilan saqlash joyi
- Davlat idoralari uchun bulutli saqlash

OneDrive cheklolari OneDrive har xil turdagi qurilmalarda fayllarga kirishni ta'minlaganligi sababli, xizmat ma'lum belgilar, fayl nomlari va papkalarni ishlatishni cheklaydi. Bundan tashqari, ba'zi xususiyatlar faqat Windows operatsion tizimida mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

2. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

4. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

5. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). *E Conference World*, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna Distance education system as a modern method of training. (2023). *E Conference World*, 2, 97-102. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/32>

8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

9. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In *E Conference World* (No. 2, pp. 107-111).

10. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI: UYGA VAZIFALARNI BAHOLASH TIZIMINING ISHLAB CHIQLISHI VA TATBIQI

Nursaidov Nurmuxammad Yashnar o'g'li.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Raqqamli iqtisodiyot" kafedrasi

tayanch doktoranti

Nursaidovuz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola, o'quvchilarning uyga vazifalarini sun'iy intellekt (SI) yordamida baholash tizimining ishlab chiqilishi va uni pedagogik

tadqiqotlar doirasida qoʻllanilishini tahlil qiladi. Tizim, oʻquvchilarning matematik misollarini oʻz ichiga olgan topshiriqlarni avtomatik ravishda tanib, ularning toʻgʻriligini baholashga qodir boʻlgan sunʼiy intellektga asoslangan yechimdan foydalanadi. Maqola, ushbu tizimning ishlash printsiplari, uning taʼlim jarayonidagi roli, shuningdek, oʻqituvchilar va oʻquvchilar uchun yaratilgan qoʻshimcha imkoniyatlarni muhokama qiladi. Tadqiqot, shuningdek, tizimning taʼlim sifatini oshirishdagi potentsialini va kelajakdagi qoʻllanilish istiqbollarini koʻrib chiqadi.

Kalit soʻzlar: sunʼiy intellekt, pedagogik tadqiqotlar, uyga vazifa baholash, raqamli taʼlim, oʻquv jarayonining avtomatlashtirilishi, ocr texnologiyalari, taʼlimda innovatsion yondashuvlar, oʻqituvchi va oʻquvchi interaksionalari, taʼlim sifatini oshirish.

Kirish: Bugungi kunda taʼlim sohasida sunʼiy intellektning (SI) qoʻllanilishi tobora kengayib bormoqda. Taʼlim muassasalari, pedagoglar va oʻquvchilar uchun moʻljallangan innovatsion yechimlarni ishlab chiqish orqali, taʼlim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish mumkin. Ushbu maqola, uyga vazifalarni baholashda sunʼiy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan tizimni ishlab chiqish va uni amaliyotda qoʻllash jarayonini tahlil qiladi.

Tizimning asosiy xususiyatlari

Ushbu tizim, oʻquvchilar tomonidan yuklangan uyga vazifalarni (masalan, matematik misollar) skanerlaydi, tanib oladi va ularni avtomatik tarzda baholaydi. Tizimning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

Optik belgi tanib olish (OCR) texnologiyasi: Bu texnologiya yordamida tizim yuklangan hujjatlardagi yozuvlarni tanib oladi.

Matematik baholash algoritmi: Misollarni tanib olgach, tizim ularni dasturiy taʼminot orqali toʻgʻri yechimlar bilan solishtiradi va baholaydi.

Foydalanuvchi interfeysi: Oʻqituvchilar va oʻquvchilar uchun intuitiv va foydalanishga qulay interfeys.

Tizimning amaliyoti

Tizimning ishlashi quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Yuklash: o'quvchilar uyga vazifalarini rasm yoki PDF formatida yuklaydilar.

Tanib olish: Tizim yuklangan materiallarni qayta ishlaydi va undagi matnlarni OCR yordamida tanib oladi.

Baholash: Har bir misol tizimning ma'lumotlar bazasidagi javoblar bilan taqqoslanadi va baholanadi.

Natijalar: O'quvchilar va o'qituvchilar uchun baholash natijalari taqdim etiladi, bu orqali ular darhol fikr-mulohaza olishadi.

Pedagogik ahamiyati

Ushbu tizimning pedagogik ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Vaqtini tejash: O'qituvchilarning ko'p vaqtini talab qiladigan qo'lda tekshirish jarayonini kamaytiradi.

Xatolarni kamaytirish: Inson omili tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni minimal darajaga tushiradi.

Darhol qaytarib berish: O'quvchilar o'z ishlariga bo'lgan darhol fikr-mulohaza orqali o'zlarini yanada rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tahliliy ma'lumotlar: O'qituvchilar o'quvchilarning umumiy ko'rsatkichlarini kuzatib borishlari va ta'lim jarayonini yanada samarali boshqarishlari mumkin.

**Boshlang'ich sinf o'quvchilarining,
matematika fanidan ishlangan uyga
vazifalarini sun'iy intellekt orqali
tekshirib beruvchi tizim**

Vazifani yuklash

Vazifani tekshirish

Misol 1: $3+3=6$ - To'g'ri

Misol 2: $4+4=8$ - To'g'ri

Misol 3: $5+4=10$ - Noto'g'ri, To'g'ri javob: 9

Misol 4: $2\frac{2}{5}/4=56$ - Noto'g'ri, To'g'ri javob: 0.5

Misol 5: $5/2\frac{2}{3}=125$ - Noto'g'ri, To'g'ri javob: 2.5

Nursaidov.uz

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan matematik uy vazifalarini sun'iy intellekt yordamida tekshiruvchi tizim

Sun'iy intellektga asoslangan uyga vazifalarni baholash tizimining amaliy tatbiqi doirasida olingan aniq raqamlar va tahliliy ma'lumotlar taqdim etiladi. Tizimning samaradorligini baholash uchun bir necha oylar davomida turli sinovlar o'tkazildi. Quyida keltirilgan raqamlar ushbu tizimning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini va uning ta'sirini aniqroq ko'rsatib beradi.

Tizimdan foydalanish statistikasi

Tekshirilgan vazifalar soni: Tizim joriy etilgandan so'ng, dastlabki uch oy ichida taxminan 5,000 ta boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik vazifalari tekshirildi.

Qatnashgan o'quvchilar soni: Jami 1,200 nafar o'quvchi ushbu tizimdan foydalandi.

O'qituvchilar soni: 50 nafar matematika o'qituvchisi tizimni o'z sinflarida qo'llab, uning samaradorligini kuzatdi.

Tizimning ta'siri

Xato kamayishi: Avvalgi yillarda qo'l bilan tekshirilgan vazifalarda o'rtacha xato qilish darajasi taxminan 10% edi, tizimdan foydalanilgach bu ko'rsatkich 3% gacha pasaydi.

Vaqt tejalishi: O'qituvchilarning hisobotlariga ko'ra, uyga vazifa tekshirish uchun sarflanadigan vaqt o'rtacha 40% ga qisqardi.

O'quvchilarga javoblarni qaytarib berish tezligi: O'quvchilar o'z ishlariga bo'lgan fikr-mulohazani endi bir necha daqiqa ichida olish imkoniyatiga ega bo'ldilar, bu avvalgi bir necha kunlik kutish davrini sezilarli darajada qisqartirdi.

Pedagogik yondashuvlarda o'zgarishlar

Individual yondashuv: O'qituvchilar o'quvchilarning individual xatolarini va muammoli joylarini aniqroq ko'rib, ularga yanada moslashtirilgan ta'lim berish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Dars rejalarining optimallashtirilishi: O'qituvchilar to'plangan ma'lumotlardan foydalanib, dars rejalarini o'quvchilarning o'sish dinamikasiga qarab moslashtirish imkoniyatini topdilar.

Kelajakdagi rejalashtirish

Tizimning muvaffaqiyati kelajakda uni boshqa fanlar bo'yicha ham kengaytirish imkoniyatini ochib berdi. Rejalashtirilayotgan yangilanishlar orasida ingliz tili va tabiiy fanlar bo'yicha vazifalarni qamrab olish ham bor. Shuningdek, tizimning sun'iy intellekt algoritmlarini yanada takomillashtirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash ustida ishlar davom etmoqda.

Sun'iy intellektga asoslangan uyga vazifalarni baholash tizimi, ta'lim sohasida katta yutuqlarni qo'lga kiritish imkonini beradi. Ushbu tizim nafaqat matematika, balki kelajakda boshqa fanlarni ham qamrab olgan holda kengaytirilishi mumkin. Pedagogik tadqiqotlarda ushbu texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi va ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviylashtirishda asosiy qadam bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu maqola orqali taqdim etilgan sun'iy intellektga asoslangan uyga vazifalarni baholash tizimi, pedagogik tadqiqotlar va ta'lim sohasidagi zamonaviy yondashuvlarni aks ettiruvchi muhim bir qadamdir. Tizimning joriy etilishi bilan, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun katta qulayliklar yaratildi, xususan, vazifalarni tezkor va aniq baholash imkoniyati berildi. Uyga vazifalarni tekshirish jarayonidagi vaqt va mehnat sarfini sezilarli darajada kamaytirish bilan birga, xato darajasini pasaytirish va ta'lim sifatini oshirishga erishildi.

Tizimning amaliyotga tatbiqi, ta'lim jarayonini yanada samarali va maqsadga muvofiq qilishga yordam berdi, bu esa o'qituvchilarga dars berish metodikalarini takomillashtirish va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga ko'proq e'tibor berish imkonini berdi. O'quvchilarga berilgan tezkor va aniq fikr-mulohazalar ularning o'z xatolarini tushunishlariga va o'rganish jarayonlarini yaxshilashlariga imkon berdi.

Kelajakda tizimni boshqa fanlarga kengaytirish va uning funksional imkoniyatlarini yanada rivojlantirish rejalashtirilmoqda. Bu esa, nafaqat boshlang'ich, balki o'rta va oliy ta'lim muassasalarida ham keng qo'llanilishini

ta'minlaydi. Shu bilan birga, tizimning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yanada ortib, ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviylashtirish va global ta'lim standartlariga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu tizimning ishlab chiqilishi va samarali qo'llanilishi, ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning keng imkoniyatlarini ochib berdi va bu soha bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlarga yangi yo'nalishlar belgilab berdi. Pedagogik tadqiqotlar va amaliyotda sun'iy intellektning integratsiyasi, ta'lim sifatini yuksaltirishning yangi usullarini taklif etadi va bu jarayon hozirgi va kelajak avlodlar uchun ta'limni yanada qulay va samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-sonli qarori.

2. Котлярова И.О. Технологии искусственного интеллекта в образовании // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2022. Т. 14, № 3. С. 69–82. DOI: 10.14529/ped220307.

3. Muxiddinov M.N. Sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari. Science and innovation international scientific journal. 2022-02. SSN: 2181-3337.

TEKNOLOGIK TA'LIM YO'NALISH O'QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIK ISHLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Lafasov Bekzod Javliyevich

“Professional ta'lim metodikasi” kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish ko'zda tutilgan, zamonaviy dars o'tish bosqichlari, innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanish usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. klaster yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, elektron platforma, ilmiy tadqiqot, ilmiy rivojlanish, innovatsion texnologiya.

Talabalarning kasbiy tayyorgarligini tashkil etishda zamonaviy innovatsion uslublarini joriy etish O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish 2030-yilga kelib iqtisodiyotning sanoat va texnologik tarmoqlari bo'yicha jahonda yetakchi davlatlardan biriga aylanishiga zamin yaratishda muhim shartlardan biridir. Jamiyat rivoji, ishlab chiqarish taraqqiyoti ma'lum ma'noda yosh avlodga beriladigan ta'limning mazmuni va darajasi, bu sohada faoliyat yuritayotgan o'quv muassasalarida amalga oshirilayotgan ta'limning yo'nalishi, mohiyati hamda natijalariga bog'liqdir. Darhaqiqat, ta'lim tizimining mazmun va mohiyat jihatdan rivojlanishi talabalarga ahloqiy madaniy ta'lim berish, ta'lim jarayoniga ilm-fan, texnika hamda texnologiyaning ilg'or yutuqlarini joriy etish, kam jismoniy kuch va vaqt sarflagan holda yuqori natijalarga erishish, shaxsda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish hamda ularni boyitish asosidagina jamiyatda ma'naviy sog'lom turmush tarzini qaror toptirish mumkin. Qaysi jamiyatda ma'naviy muhit va sog'lom turmush tarzining vujudga kelishiga erishilar ekan, ana shu jamiyat sohalarida rivojlanish ro'y beradi.

Ta'limning globallasuvi sharoitida, uzluksiz ta'lim va tarbiyani takomillashtirish yo'lida tashkil etilayotgan islohotlar jarayonida mazkur o'quv yurtlarida ham o'qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish, ularning samaradorligini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish borasida amaliy harakatlar olib borilmoqda.

- OTM larida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda klaster yondashuv asosida takomillashtirishning nazariy asoslarini ishlab chiqish;
- bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarligi hamda uni takomillashtirish;
- klaster yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning uslubiy asoslarini yaratish;
- bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda klaster yondashuvdan foydalanish metodikasini ishlab chiqish.
- Buning uchun esa:

- fan-texnika va texnologiyalarning eng so‘nggi yutuqlari va ularning amaliy ahamiyati haqidagi ma’lumotlar bazasi hamda uni muntazam ravishda boyitib borish imkoniyatiga ega bo‘lish;

- texnologiya fani o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatiga mos keluvchi innovatsion kompetensiyalar bazasiga ega bo‘lish;

- turli xil kasb-hunarga tegishli texnik vositalar (detallar, qurilmalar, mexanizmlar, birikmalar, mashinalar va boshqalar) bilan munosabatda bo‘lish haqidagi ma’lumotlar bazasiga ega bo‘lish va ulardan kasbiy faoliyatni olib borishda (bilim, ko‘nikma va malakadan amaliy faoliyatda foydalanishda) ta’limiy axborot sifatida foydalana olish;

- innovatsion ishlab chiqarishning ilmiy asoslari bilan tanishish;

- texnik obyektlar va texnologik jarayonlar asosida amaliy ko‘nikmalarga (o‘lchov, hisoblash, qayta ishlovchi montaj qilish) ega bo‘lish;

- ko‘pgina kasblar egasi uchun zarur bo‘lgan turli xil detallar va ularning qismlari, uzal, birikmalar, texnik qurilmalar, mexanizm va mashinalarga oid bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lish kerak.

Bunday bilim va bolalarda egallash, bo‘lajak mutaxassislarda texnologiya funksiyalari takomillashuviga olib keladi hamda olgan bilim va ko‘nikmalarini boshqa faoliyat turlariga qo‘llashga imkoniyatlar yaratadi.

OTM bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashda quyidagi muhim masalalarni hal etish dolzarb vazifa ekanligi aniqlandi:

1) Bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlash jarayonida inovatsion texnologiyalardan foydalanish, talabalarda bo‘lajak kasbiy faoliyatida amaliy ko‘nikmalarini qo‘llay olishning shakllanganlik va qobiliyatlarining rivojlanganlik darajalarini aniqlash;

2) klaster yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarining zamonaviy talablarga javob beradigan yetuk mutaxassis bo‘lib yetishlaridagi o‘rni va roli hamda ahamiyatini ilmiy asoslash;

3) Bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining klaster yondashuv asosida ijodiy, texnik-texnologik va pedagogik qobiliyatlari bo‘yicha yetarli darajada

ko'nikma va malakalarni shakllanganlik darajasini aniqlovchi tajriba-sinov ishlarini tashkil etish, o'tkazish va amaliyotga tatbiq etishdan iborat bo'ladi;

Yuqoridagilarni umumlashtirib, klaster yondashuvini amalga oshirishda biz bir nechta asosiy komponentlarni keltiramiz:

- umumiy maqsad;
- sub'ektlarning birgalikdagi faoliyatining huquqiy asoslari;
- sub'ektlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlarini ishlab chiqish;
- klaster yondashuvi amaliyotida joriy etishni boshqarish mexanizmlari;
- umumiy maqsadlarga mos keladigan klaster yondashuvini amalga oshirish texnologiyalari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasida umum o‘rta ta’lim strategiyasi muammolari va ta’lim mazmunining yangi moddolari ularni tadbiq etish yo‘llari. (Fan nashriyoti Toshkent-2005-yil)

3. I.A.Vorobey, “Педагогические основы трудового воспитания школьников”. “O‘qituvchi” Toshkent-1978. I.K.Sheplikina, V.I.Romanina.

4. Tolipov O‘.Q., M. Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari - T., 2006

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕГО РАБОТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ IOS ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Абдрахманова Г.М., Абишова Г.Б., Балгимбекова У.Б.

Центрально-Азиатский Инновационный университет, Казахстан,

г.Шымкент

E-mail: gulzhanat1988_1303@mail.ru

Профессия программиста – самая престижная и востребованная. Самая быстрорастущая и высокооплачиваемая сфера разработки программного обеспечения — разработка мобильных приложений.

Сегодня Apple лидирует в сегменте мобильных технологий со своим смартфоном iPhone. Для удобства решения профессиональных задач необходимы простое общение, различные устройства информационных технологий и программные приложения.

В статье рассмотрены способы разработки простого мобильного приложения для операционной системы iOS. Для этой цели используется популярная и лучшая операционная система – система Mac и проводятся сравнительные исследования. Если у вас нет операционной системы Mac, вы можете установить и использовать виртуальную машину MacOS в Windows.

Представителем системного программного обеспечения, решающим эти проблемы, является операционная система.

Для реализации цели необходимо провести следующие исследования: обзор, сравнение и анализ существующих программных продуктов, основные этапы создания приложения в операционной системе iOS, обсуждение принципа работы и среды приложения, разработку программного обеспечения в среде Xcode.

Современные операционные системы для мобильных устройств: iOS, Android, Kai OS, Lineage OS, Fire OS, Flyme OS, Sailfish OS, Tizen, Remix OS и др. Устаревшие, в настоящее время не поддерживаемые программные платформы: Windows 10 Mobile, Symbian, Windows Mobile, Palm OS, webOS, Maemo, MeeGo, LiMo, BlackBerry OS, Firefox OS, Ubuntu Touch и т. д.

iOS — мобильная операционная система, созданная Apple. Эта система используется только в продукции Apple: смартфонах, iPhone, плеерах iPod, планшетах iPad.

У Apple есть собственная экосистема: языки Objective-C и Swift.

Objective-C — язык, созданный в начале 80-х годов прошлого века. Изначально он был принят как простой плагин, изменяющий некоторые синтаксические конструкции. Преимущества: динамическая типизация — позволяет легко создавать простые программы, документацию и сообщества — более 20 лет успешного использования языка способствовали созданию большого количества качественных ресурсов и книг. Сегодня любой, кто хочет изучить Objective-C, найдет ответ на необходимый вопрос в Интернете. Objective-C предлагает разработчику большую гибкость, чем C++.

Основные функции подсистемы программно-методического комплекса:

- установка всех необходимых компонентов для реализации поставленных задач;
- настройка среды разработки в несколько этапов;
- разработка графического контента приложения;
- разработка полноценного приложения на базе выбранной разработки;

- тестирование приложений с использованием различных инструментов.

Чтобы создать приложение XCode, мы скачиваем приложение XCode из AppStore. Чтобы запустить Xcode, в появившемся окне выберите Create->New Project или File -> New -> Project в главном меню. В следующем окне рекомендуется выбрать платформу и тип программы согласно рисунку 1.

Рисунок 1. Создание проекта

Рисунок 2. Среда разработки XCode

Среда проектирования XCode состоит из пяти основных частей:

—Добавление основных элементов управления XCode на панели инструментов.

— Содержимое файла CustomerDataSource.

— Чтобы добавить контент: Enum{} — это верхняя панель в этом списке;

—Область навигатора — раздел отображения файлов, классов, ошибок;

—Editor – раздел редактирования исходного кода;

— Секция контроллера области отладки и панель вывода консоли;

—Область утилит — состоит из утилит, панели конструктора интерфейсов или инспектора свойств элементов в открытом файле, панели-панели переключения элементов интерфейса и элементов библиотеки.

Пакет Layout:

—CardCell — файл с логикой и анимацией движения карт.

—CellSwipeDirection — направления жестов

—HTMLtextHelper — html-файл для текста

—PanGestureRecouner — список направлений движения карты

—PostHtmlLayout — проект будет скомпилирован, что закрывает html-файл

—Пакет «Почтовый менеджер»

—CardPost — файл, содержащий переменные, используемые во всем коде функций.

—CategoryFlashCards – состоит из категорий меню.

«Фразовые глаголы», «Грамматика» и «Словарь» образуют три группы с категориями и основной информацией.

На рисунке 3 показан соответствующий код. В каждом разделе есть группа карточек под названием «Категории», в которых находится «дело».

Рисунок 3. Интерфейс карты и код с фразовыми глаголами

Вся информация должна быть последовательной и структурированной. Последняя карта заканчивается изображением, дающим информацию о конце карты. Далее задаем примерное время изучения одной карточки, которое может варьироваться от 2-7 минут.

Папка Pics содержит изображения. В файле CustomerDataSource добавляется содержимое: Enum {} представляет коллекцию (тип класса) или список. В этом списке мы сохраняем фотографию и описание в переменной. Например: case ccl="bird.png ПТИЦА - все </br></br> Птица – существо, покрытое перьями, имеющее два крыла и две ноги. Большинство птиц умеют летать. </br></br> Пример: птичье гнездо с двумя яйцами"

bird.png — это имя изображения, а затем описание изображения перемежается HTML для лучшего отображения. Итак, мы создаем любую из переменных, которые будут слайдами внутри карточки (категории). Чтобы создать новую карту, вам необходимо создать новое перечисление. Если изображение внутри не прописано, то будет текст как в следующей категории.

Рисунок 4. Внутренний интерфейс и код карты с названием действия

В каждую карточку мы прикрепляем максимум три фразовых глагола, чтобы было легче запомнить информацию. Создается массив, в котором размещаются категории, чтобы карта была однородной. Мы создаем массивы в файле клиентского порта, вставляем все созданные нами переменные в перечисление, проходим по массивам и извлекаем все содержимое. Остальные категории работают по этому принципу. На рис. 5 показан код массива и изображения, вставленные в формате PNG или JPEG. Это помогает поддерживать единообразие карты и не повторяться. На словарной карточке показано заданное слово, чтобы помочь вам запомнить соответствующие картинки.

Рисунок 5. Интерфейс карты и код со словарем

В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с разработкой мобильных приложений для устройств, работающих на iOS. Рассмотрены относительные преимущества и недостатки операционных систем, создающих мобильные приложения, показаны принципы загрузки, выполнения, организации и использования компонентов приложения XCode. Понимание этих проблем позволит более информированно разрабатывать мобильные приложения для мультимедийных устройств.

Список используемой литературы

1. Макфедрис Пол, перевод И. Лейко, П. Миронов, В. Сушин Переходим на Mac. Издательство: Манн, Иванов и Фербер. - . 2018.- 384 с.
<https://www.labirint.ru/books/369323/>

2. Маскри Молли, Топли Ким, Марк Дэвид. Swift 3: разработка приложений в среде Xcode для iPhone и iPad с использованием iOS SDK. 3-е изд.:Пер.сангл.-СПб.: ООО "Альфа-книга".2017.- 898 с.

<https://www.google.com/search>

3. Усов В.А. , Основы разработки приложений под iOS и macOS Питер. 2018, 448 с.

4. Redmon J., Farhadi A. YOLO9000: Better, Faster, Stronger. Conference: 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR).https://www.researchgate.net/publication/320967941_YOLO_9000_Better_Faster_Stronger.

РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛАХ

**Джураева Хайри Юнусджонова –к.п.н., доцент, декан факультета
изобразительное искусство и дизайна ГОУ «Худжандского
государственного университета имени академика Бободжона Гафурова»,
Республика Таджикистан, г. Худжанд,**

**Мирзабаев Зикрилло Зиёдуллоевич – к.п.н., доцент кафедры
черчение, начертательное геометрия и методики преподавания ГОУ
«Худжандского государственного университета имени академика
Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан, г. Худжанд E-mail:
rassomi@mail.ru**

Достижение определённого результата в процессе обучения зависит от доступности комплекса условий, средств, методов, форм организации обучения учеников. Данные принципы получили различную формулировку в научно-педагогической литературе. Их характеризуют и как принцип “учёта возрастных и индивидуальных особенностей школьников”, и как принцип “создания необходимых условий для обучения” и т.д.

В первом случае речь идёт о психологическом соответствии учебного плана, учебной программы, учебников и других учебно-методических пособий возрастным и индивидуальным особенностям школьников. Акт обучения состоится лишь тогда, когда срабатывает эта связь, соответствие. В случае несоответствия достичь сколько-нибудь серьёзного результата в процессе обучения невозможно. Каждая возрастная группа школьников имеет определённый уровень развития внимания, восприятия, мышления, памяти, речи, воображения, которые должны быть учтены авторами учебных программ, учебников и других учебно-методических пособий.

Помимо этого внутри каждой возрастной группы имеются различные категории школьников. Например, школьники с различными психическими отклонениями в своём развитии, слабоуспевающие школьники, трудновоспитуемые школьники и т.д. Всё это в комплексе требует подготовки различных учебно-методических пособий, которые вытекают из требований принципов доступности и наглядности. Во втором случае речь идёт о создании материально-технических, психологических, гигиенических условий, что необходимы для достижения прогнозируемого результата в процессе

обучения. В отличие от других учебных предметов информационная технология требуют создания дополнительных условий, особенно в плане материально-технических условий. Нельзя представить себе преподавания данного учебного предмета вне и независимо от компьютерной техники и технологии.

В некоторых условиях принцип доступности рассматривается как принцип трудности и в сочетании с принципом научности [2, 68]. Данное сочетание акцентирует внимание на связку “наука - учебный предмет”.

По словам самого М.Н. Скаткина: “Чтобы обеспечить овладение научными знаниями, включая и идеи современной науки, необходим тщательный отбор самого существенного содержания науки для образования молодёжи. Но чтобы подойти к успешному решению этой задачи, необходимо раскрыть логику учебных предметов, обеспечивающую с первых шагов изучения подведение к новым понятиям” [1, 58-59].

Применительно к рассматриваемому учебному предмету перевод знаний от системы “наука - учебный предмет” является очень трудоёмким делом, поскольку как наука, так и учебный предмет являются относительно новыми.

М.Н. Скаткин следующим образом обосновывает связь принципа научности с принципом посильной трудности: “Принцип научности приобретает в этом случае не абстрактный, а конкретно-содержательный смысл, а принцип посильной трудности становится мерой умственного и физического напряжения учащихся. Значит, принцип научности всегда выступает в единстве с требованием посильной трудности обучения. Именно в таком плане принцип доступности рассматривал профессор Л.В. Занков” [1, 61].

В процессе изучения опыта преподавания информационной технологии мы зафиксировали следующие недостатки количественного и качественного характера по кадровой политике относительно преподавания информационной технологии:

- не все учителя имеют высшее образование;
- не все учителя имеют педагогическое образование;

- специальность не всех учителей соответствует профилю учителя информационной технологии.

Все эти недостатки отрицательно влияют на уровень доступности компьютерных знаний и умений ученикам.

Только высшее образование обеспечивает полноценное и оптимальное выполнение своих функций учителем. Только педагогическое мастерство может способствовать тому, что педагогическое общение между учителем учениками протекает успешно. Только специалист с базовым образованием, профессиональный учитель информационной технологии может на высоком уровне провести занятия по данному учебному предмету и обеспечить кадровую доступность в этом деле.

Получение компьютерного образования зависит также от уровня доступности научной, методической и учебной литературы по информационной технологии.

Только в таком случае можно ставить вопрос о качественном улучшении теоретической подготовки школьников и других слоёв населения по усвоению компьютерной грамотности. Только в случае обеспеченности учебных учреждений учителями и преподавателями основ информатики и вычислительной техники, компьютерной техникой и технологией, литературой различного жанра по данной тематике можно говорить о доступности компьютерного образования школьникам и другим лицам.

Существует также объективные и субъективные причины, которые мешают полноценному использованию компьютерных классов. К числу объективных причин относятся нехватка и ограничение использования электроэнергии, что особенно резко ощущается в сельских школах. Только путём достижения полной энергетической независимости Республики Таджикистан можно положительно решить эту проблему. В настоящее время городскими и районными администрациями принимаются меры по созданию благоприятного режима для использования электроэнергии в школах, что в определённой мере благоприятствует целесообразному использованию

компьютерных классов.

Целесообразный диалог “ученик-компьютер”, который является исходным признаком доступности компьютерной техники ученику, может протекать успешно, если сам учитель является компетентным специалистом не только в области компьютерной техники и технологии, педагогики и методики, ибо педагогическое общение, которое имеет место в системе “учитель-ученик” зависит от психолого-педагогического образования учителя.

Доступность учебного материала по данному учебному предмету зависит также от соответствия уровня трудности учебного материала, уровня способности ученика к усвоению компьютерных знаний и умений.

В зависимости от способностей учащихся учитель должен выбрать оптимальный вариант содержания обучения, т.е. он должен выбрать высокий, средний, или же низкий уровень трудности учебного материала. Такой подход позволяет не только целесообразно организовать диалог “ученик-компьютер”, но и оптимально развивать внимание, восприятие, мышление, память, речь учащихся, а поэтапное, последовательное преодоление трудностей способствует также успешному формированию волевого характера учащихся. С другой стороны, преодоление учебных трудностей должно соответствовать зоне ближайшего развития учеников. Всё это требует от учителя не только умения работать с компьютером и учениками, но и умения варьировать учебный материал в соответствии со способностями учеников, выбирая оптимальный темп обучения.

Для обеспечения доступности компьютерного образования необходимо создание подходящих условий, включая материально-техническое обеспечение, психолого-педагогическую поддержку, а также профессиональную подготовку педагогических кадров. Важно оснащение дошкольных и школьных учебных заведений компьютерами, организация компьютерных классов и предоставление необходимой литературы по информационным технологиям. Эти меры способствуют доступности компьютерного образования и требуют грамотной интеграции в учебный

процесс, связанную с информационными технологиями.

Список использованной литературы

1. Дидактика средней школы /Под ред. М.Н. Скаткина. - М.: Просвещение, 1982.-319с.
2. Комилов Ф.С., Додхудоев А.Р., Мехмонов Н.Н. Основы компьютерной техники: Учебное пособие для учащихся 11 кл. Душанбе, 2005.-154с. (на таджикском языке).
3. Комилов Ф.С., Шарапов Д.С. Информационная технология: Учеб. пособие для учащихся 8-9 классов. Душанбе: Шарки озод, 2006.-244с. (на таджикском языке).
4. Муллоджонов М. Основы программирования на языке Бейсик. Душанбе: Дониш, 1990-70с. (на таджикском языке).

ВОЗМОЖНОСТИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Ахадов Файзулло Холикович Старший преподаватель
кафедры технологии и методики обучения
ГОУ “ХГУ имени академика Б. Гафурова” г.Худжанд**

Проектная деятельность обширная и значительная в образовании, направляет интересы и внимание школьника к творческому труду, формирует ответственность за свои действия, исполнительскую добросовестность, оказывает влияние на познавательную сферу. Однако, в XXI веке, веке новых технологий, уже нужно доказывать, что искусство, особенно сделанное своими руками, имеет большое значение в обществе и в жизни людей.

Проектная деятельность сопровождает человека в различных сферах занятости, начиная с первых лет его жизни. Малыш, играющий с кубиками и складывающий из них домики или пирамидки, пока еще неосознанно, но уже

проектирует. Нас же интересует проблема осознанной, осмысленной проектной деятельности на основе изобразительного искусства, готовность к которой, по-нашему мнению, следует начинать развивать уже с первых лет обучения в общеобразовательной школе. Проектная деятельность школьников с использованием средств изобразительного искусства способствует их художественно-эстетическому развитию, повышает их культурный уровень, расширяет их кругозор и т.п., чем подтверждает свой богатый педагогический потенциал в развитии готовности подростков к проектной деятельности.

Кандидат педагогических наук И.И.Левкина определяет педагогический потенциал изобразительного искусства в общем смысле, как: «совокупность воспитательных и образовательных средств, запасов и возможностей, содержащихся в творческом наследии художников, которые могут быть использованы в целях формирования гуманной творческой личности» [5]. Изобразительное искусство как средство обучения и воспитания рассмотрено в многочисленных исследованиях современных авторов и использовано при решении различных педагогических проблем, таких как: формирование образного мышления школьников; патриотическое воспитание учащихся; эстетическое воспитание школьников [2]; развитие творческих способностей учащихся [6]; развитие духовного мира младших школьников [4]; социальное воспитание младших школьников «группы риска» [3]; развитие межличностного общения младших школьников.

Бесспорен тот факт, что изобразительное искусство благоприятно влияет на формирование нравственного облика человека. Учитель на примере известных работ художников, скульпторов или архитекторов может определить темы, которые, по его мнению, окажут воспитательное воздействие на формирование нравственного облика. Обсуждая, к примеру, картины исторического или батального жанра, можно влиять на патриотические чувства детей через обсуждение не столько художественных особенностей полотна или сути изображенного исторического события, сколько проводя анализ поведения персонажей в конкретной исторической

ситуации с последующей оценкой.

При изучении содержания картин бытового или портретного жанра учитель может коснуться темы семейного воспитания, на этом примере учить детей давать оценку общественным явлениям, формировать у них ценностное отношение к большой и крепкой семье, взаимоотношениям между супругами, родителями и детьми, воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям.

Изобразительное искусство, избранное нами в качестве средства обучения и воспитания подростков, оказывает плодотворное влияние на эстетическое восприятие ими явлений, фактов и событий окружающего мира. Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать, что изобразительное искусство способно решить одну из важнейших задач школьного образования - развитие личности учащегося путем формирования его сложного внутреннего мира, поскольку помимо получения новых знаний об окружающем мире, происходит развитие эстетического вкуса и творческого восприятия этого мира. Учащиеся через изобразительное творчество приобщаются к искусству, у них развивается чувство эстетической отзывчивости, каждый из них формируется как нравственная, творческая и созидательная личность, у них развиваются умения наблюдать окружающую жизнь на основе эмпатических и эстетических переживаний и т.д. Таким образом, у подростков создается своеобразный «фонд» качеств для самостоятельной оценки явлений, формируются ценностно-смысловые ориентации на основе не только заданных моральных правил, но и как творческое поисковое понимание человеческих отношений на основе личностных переживаний.

Так, в результате многолетней опытно - экспериментальной работы в общеобразовательных школах г. Худжанда (Республика Таджикистан), группа педагогов под руководством доктора педагогических наук А.А. Азизова, пришла к выводу, что художественно-изобразительная деятельность может использоваться для функционирования и совершенствования образного

мышления учащихся подросткового возраста.

В своей педагогической практике он также использует опыт учителя мировой художественной культуры и изобразительного искусства Л.Н. Дьяконовой для развития образного мышления и художественно-творческих способностей учащихся и, также, как и она, проводит тренировочные и развивающие упражнения. Например, учащимся могут предложить изобразить какой-нибудь предмет, к которому следует относиться бережно, или, наоборот, небрежно; придумать, а потом изобразить новое использование знакомых предметов (например, коробки из под обуви) и т.д. В ходе подобных упражнений у учащихся не только развиваются художественно-творческие способности, но и одновременно возрастает интерес к творческой деятельности и изобразительному искусству в целом.

Педагогическая наука определяет творческие способности как совокупность свойств и качеств личности, необходимых для успешной творческой деятельности, а, именно: выполнять преобразование предметов, открывать новое для себя, искать и применять оригинальные и нестандартные решения. В процесс развития творческих способностей включаются множество соответствующих условий и факторов, из которых преобладающей является творческая доминантная цель, для реализации которой необходимо наличие следующих качеств: познания, владения интеллектуальными, творческими и физическими двигательными навыками, разнообразие форм и видов деятельности, в которых ученик участвует. Современное изобразительное искусство значительно расширило свои границы: кино, телевидение, фотография, компьютерный дизайн и анимация, видео и многие другие виды массовых коммуникаций прочно вошли в нашу жизнь.

В рамках нашего исследования развитие готовности подростков к проектной деятельности происходит на интегрированных уроках. Эффективность проектной деятельности зависит не только от уровня развития творческих способностей, но и от развития готовности подростков к проектной деятельности. В качестве первого примера приведем подход,

рекомендованный академиком М.Лутфуллоевым для развития художественно-творческих способностей школьников средствами изобразительного искусства. Для реализации цели он предлагает выдавать творческие задания, специальные системы упражнений на развитие воображения, фантазии, творческого мышления, интеграции различных видов искусства. Данный подход стимулирует самостоятельную работу творческого, исследовательского характера, базирующуюся на раскрытии индивидуальных качеств каждого ученика.

Другой подход к развитию творческих способностей подростков представлен доктором педагогических наук А.Азизовым, который предлагает для этой цели использовать возможности мультипликации. При данном подходе ведущая роль отводится взаимодействию различных видов искусства, объединенных общей целью и результатом – созданию анимационного кино, включению разнообразных видов изобразительной и технической деятельности, использованию специальной системы заданий и упражнений, развивающих творческий потенциал подростков.

Список используемой литературы

1. Берхин Н.Б. Специфика искусства (Психологический аспект) / Н.Б. Берхин. - М.: Знание, 1984. - 62 с.
2. Ващенко О.Н. Духовно-эстетическое воспитание детей в процессе дополнительного художественного образования: дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / Ващенко Ольга Николаевна. - Ростов-на-Дону, 2008. - 230 с.
3. Гурьянова И.В. Социальное воспитание младших школьников «группы риска» средствами изобразительного искусства: автореферат дисс. канд. пед. наук: 02 / Гурьянова Ирина Валентиновна. - Кострома, 2006. - 217 с.
4. Ермак Н.А. Педагогические основы развития духовного мира младших школьников средствами изобразительного искусства: автореферат дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / Ермак Наталья Александровна. - Ростов-на-Дону, 1999. - 220 с.

5. Левкина Л.И. Педагогический потенциал русского изобразительного искусства второй половины 19-начала 20 вв.: дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / Левкина Лилия Ивановна. - Н. Новгород, 2001. - 227 с.

6. Литвинова Н.В. Интегративный подход к развитию творческих способностей учащихся средствами изобразительного искусства: автореферат дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / Литвинова Наталья Валерьевна. - Рязань, 2003. - 211 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ

**Азизов Шерзод Юсуфович,
Бобоева Шоиста Хакимовна**
доценты кафедры черчение, начертательное
геометрия и методики преподавания ГОУ
«Худжандского государственного университета
имени академика Бободжона Гафурова»,
Республика Таджикистан, г. Худжанд,
E-mail: azizovsher@bk.ru

Эффективность образования можно повышать различными способами: за счет повышения квалификации преподавательских кадров; за счет совершенствования методики обучения и т.п. Однако есть еще один аспект повышения эффективности образования - за счет оснащения учебного процесса новыми формами обучения. Одной из таких форм следует считать компьютерные технологии, открывающие перед каждым преподавателем широкие горизонты возможностей в преподавании предмета. Использование компьютерных технологий в учебном процессе предоставляет бесспорные преимущества перед другими формами обучения, если речь идет о структуризации урока, разложения его на аудиовизуальные элементы, наглядной демонстрации на интерактивной доске учебного материала,

значительно повышающей интерес студентов к предмету. Уроки, проводимые традиционно или интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций и программных продуктов, углубляют знания, повышают результативность обучения, интеллектуальный уровень, прививают студентам навыки самообучения, самоорганизации, облегчают решение практических задач, позволяют преподавателю сократить время, затрачиваемое на меловые записи и рисунки на доске. Использование технических средств обучения способствует мобилизации интеллектуального потенциала личности: познавательного, морально – нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. «Перед необходимостью использования новых информационных и коммуникационных технологий в настоящее время стоят системы образования в всем мире» [2, С.3]. Чтобы весь этот потенциал был реализован с наилучшим результатом, необходимо, чтобы преподаватели были достаточно квалифицированы и компетентны в области информационных технологий.

Интересующие нас вопросы использования современного информационно - технологического обеспечения в преподавании графических дисциплин отражены в исследованиях Л.Г. Хакимова [4], Т.В. Чемодановой [5], Г.М. Салтыкова [3].

Сегодня графические информационные технологии – это [1, С. 156]:

- возможность познания мира с помощью изображений и геометрических моделей;
- средство представления и хранения знаний о мире в визуальной форме;
- область деятельности, связанная с представлением, синтезом и передачей визуальной информации.

Учитывая вышесказанное, зададимся вопросом, какая компьютерная учебная программа более всего отвечает потребностям преподавателя? Во-первых, эта программа должна быть понятна с первого знакомства, как преподавателям, так и студентам. Во-вторых, управление программой должно

быть максимально простым и удобным. В-третьих, преподаватель должен иметь возможность компоновать материал по своему усмотрению, не выходя за рамки программы, и при подготовке к уроку заниматься творчеством, а не запоминанием того, в каком порядке будет выводиться информация. Так, при объяснении нового материала и проведении практических работ по графическим дисциплинам, таким, как черчение, начертательная геометрия, проектирование, графический дизайн с достаточным эффектом можно использовать компьютерные программы Microsoft Word, Microsoft Excel, Point, Power Point, Adobe Photoshop, Corel Draw, КОМПАС, ArchiCAD и AutoCAD. Освоение этих программ по силам, даже начинающим осваивать компьютер.

Работа с компьютерными технологиями в графических дисциплинах позволяет студентам реализовать свои идеи: представив себе вид разрабатываемого задания, они могут не опасаться, что его неверное или неосторожное движение вынудит выполнять работу заново.

Для повышения эффективности образования преподавателей графических дисциплин и более качественной самостоятельной работы студентов, нами было разработано учебно-методическое пособие, состоящее из учебных элементов, включающих в себя задания, которые студенты должны выполнять, как привычным для них способом с помощью чертежных инструментов, так и с использованием графической компьютерной программы. При выборе компьютерной программы мы руководствовались, в первую очередь, тем, чтобы «электронный кульман» был удобным, аккуратным и легким во владении «чертежным» инструментом, и остановили свой выбор на системе AutoCAD, разработанной компанией Grafisoft. Данная система имеет простой и понятный интерфейс, эффективный и удобный набор управляющих команд, большой список библиотек, а, также, что представляется нам особенно важным, обладает возможностью компьютерного проектирования в соответствии с правилами оформления конструкторской и строительной документации.

Мы уже убедились в том, что компьютерные технологии, при всем их совершенстве, не могут полностью заменить традиционные уроки графики, на которых студенты получают первичные навыки выполнения чертежей. Однако после того, как студенты овладеют приемами выполнения чертежей, целесообразно часть учебного материала по графике перевести на компьютер.

Мы убеждены в том, что эта работа интересна и полезна преподавателям и студентам, потому что применение компьютерных технологий на уроках повышает исследовательские умения студентов: внедрение проблемных ситуаций, проведение уроков в нетрадиционной, новой для студентов форме, создание яркого эмоционального фона и поощрение воображения, фантазии, креативности, образности, инициативы.

В целях исследования возможности и целесообразности применения компьютерных технологий при изучении графических дисциплин было проведено анкетирование среди студентов второго курса специальностей «Изобразительное искусство, черчение. Технология» и «Дизайн (графический)» факультета изобразительного искусства и технологии ХГУ имени академика Б.Гафурова. Результаты анкетирования приведены на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Результаты анкетирования студентов

Таким образом, использование информационных технологий на занятиях цикла графических дисциплин предоставляет широчайшие возможности повышения эффективности процесса обучения. Одновременное использование нескольких каналов восприятия у студентов в процессе обучения, позволяют им достичь интеграции информации, позволяет предоставить им больше возможностей для самостоятельной и независимой работы. Применение компьютерных технологий при изучении графических дисциплин способно изменить стратегию их преподавания лишь в том случае, если преподаватель не только поставляет студентам информацию, но и руководит учебным процессом, поддерживает студентов и помогает им в ходе обучения.

Список использованной литературы

1. Москалева З.Н. Использование компьютерных технологий в графической подготовке учащихся в системе начального профессионального образования. / З.Н.Москалева, Г.П.Мошкова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2008. №1. С.156-160.

2. Пол Р., Семенов А. и др. Информационные и коммуникационные технологии в подготовки преподавателей. /Руководство по планированию/ Пол Р., Семенов А. и др. – Division of Higher Education, ЮНЕСКО, 2005 г. 284 с.

3. Салтыкова Г.М. Научно – методическое обоснование системы обучения школьников дизайну на базе черчения [Текст]: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.М. Салтыкова. - Москва, 2004. - 251 с.

4. Хакимова Л.Г. Педагогические условия разработки и реализации системы инновационно - контекстного обучения студентов педагогических вузов графическим дисциплинам [Текст]: Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Лиана Гансевна Хакимова. - Уфа, 2013. - 240 с.

5. Чемоданова Т.В. Информационно-технологическая составляющая организационно-методического обеспечения графической подготовки

студентов технического вуза [Текст]: Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Т.В. Чемоданова. - Екатеринбург, 2002. - 215 с.

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Узбекско-Финский педагогический институт

Ассистент кафедры математики и физики

Кулмирзаева Зарина Урокбоевна

Узбекско-Финский педагогический институт

Факультет прикладной математики и физики

Студентка 3-го курса направления математики и информатики

Мурадуллаева Гулчехра Салохиддиновна

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем роль интерактивных заданий или роль интерактива в процессе самообразования.

Ключевые слова: Интерактивное обучение, интерактивные задания, самостоятельное обучение, форма усваения.

Abstract: In this article we consider the role of interactive tasks or the role of interactivity in the process of self-education.

Key words: Interactive learning, interactive tasks, independent learning, form of assimilation.

Главной задачей образования в мире является формирование творческой личности. Личности, способного к саморазвитию, самообразованию, инновациям. Ученик школы и выпускник высшего учебного заведения должен не только приобрести знания по предметам программы, овладеть навыками и умениями использовать эти знания, методы исследования, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные знания.

Знания в большинстве своем не передаются обучающимся в готовом виде, а усваиваются ими в процессе самостоятельной познавательной

деятельности в проблемной ситуации. В связи с этим все большее значение приобретает самостоятельная работа учащегося.

Самостоятельное обучение - это любой вид обучения, который проводится на основе реакции учащегося. Самообразование может быть учебной программой, корпоративным тренингом, техническими пособиями или любым другим предметом, который не требует немедленной реакции преподавателя.

Немалую роль в организации самостоятельного обучения занимает интерактивные задания. В настоящее время точного определения интерактивным заданиям нет. Под интерактивными заданиями можно подразумевать специально подготовленные упражнения, созданные с помощью интерфейса определенной программы и способные вступать в диалог с пользователем. Задания включают в себя последовательные и подробные указания к действиям, которые должен выполнить учащийся. В силу схожести интерфейса заданий и интерфейса изучаемых программ, даже начинающий пользователь получает возможность эффективно выполнять задания, приобретая при этом необходимые навыки работы.

Традиционно процесс обучения делится на несколько этапов, наиболее важными являются введение знаний, закрепление и контроль. На каждом из них можно использовать электронные издания, включающие в себя комплекс обучающих интерактивных заданий. И также этот этап, мы используем при нетрадиционном интерактивном процессе обучения.

На этапе введения знаний учащийся переходит почти полного отсутствия знаний по изучаемой теме к овладению знаниями в первом приближении. Этот переход должен осуществляться таким образом, чтобы у учащегося сложилось общее представление об изучаемом материале. Основная форма усвоения, как правило, вербальная, но обучение происходит более эффективно, если учащимся предоставляется возможность самим получить знания. Учащиеся лучше усваивают знания, когда обучение организуется так, чтобы изучаемый материал вызывал у них интерес.

Обучающие интерактивные задания могут содержать видеофрагменты. Просмотр видеофрагментов проводится с целью экономии времени, увеличения наглядности. К каждой демонстрации предлагаются вопросы, сформулированные таким образом, чтобы учащиеся смогли ответить на них, просмотрев видеофрагмент. В итоге выполнения задания учащимся необходимо правильно выполнить все пошаговые указания в работе. Учащиеся закрепляют и углубляют знания, работая с интерактивными обучающими заданиями в режиме тренажера самостоятельно. Индивидуально отвечает на определенное количество вопросов, произвольно выбираемых программой из различных блоков.

Развивающие интерактивные задания - это специально организованные задания, результатом которых является формирование умений самостоятельно поставить задачи и найти оптимальные способы и средства их решения. Учитель лишь организует высокую мотивацию и активную деятельность ученика по овладению знаниями, остальной процесс учащийся выполняет самостоятельно.

Развивающие интерактивные задания учат детей размышлять и самостоятельно находить верные ответы. Пользуясь дополнительно информацией в виде кратких текстов, схем и таблиц, дети могут проверить, закрепить и дополнить знания по основным темам школьного курса, узнать много нового и интересного.

Интерактивные развивающие задания используются для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. Учащиеся получают учебную задачу, определяют основные пути её решения, находят эффективные приёмы и средства самостоятельной работы. Необходимо отобрать текстовый, иллюстративный материал, сделать подборку документов, карт, схем, фото, видеофрагментов. Учащиеся следуют принципам развивающего обучения: исследуют источники, сравнивают их, знакомятся с различными точками зрения, составляют их описание, систематизируют справочный материал, составляют таблицы.

Интерактивные развивающие задания способствуют развитию познавательных и когнитивных способностей учащихся: умение решать поставленные задачи, заниматься сбором, анализом и синтезом данных. На этапе самостоятельной работы учащиеся работают за компьютером с интерактивными заданиями контролирующего типа, которые дают возможность выбора задания, метода решения, анализа ошибок. обращения к справочному теоретическому материалу, демонстрации верного хода решения. Контролирующие интерактивные задания используются учащимися для самостоятельного повторения, закрепления или углубления своих знаний.

На основе того что самостоятельное обучение не требует немедленной реакции преподавателя это значительно облегчает весь процесс самостоятельного обучения, и затрат времени и средств на него.

Список использованной литературы

1. Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [второе изд.] — К.: Издательский центр «Академия», 2005. — 27 с.

2. Н. Б. Назарова, О. Л. Мохова. Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — №. 3.

3. Алексейчева В.Ю. Современные подходы к организации креативного образования // Методология научных исследований. материалы научного семинара. / Сер. "Серия «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ». Вып. 2" Московский городской педагогический университет (МГПУ). Ярославль, 2021С. 215-219.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акбаров Сардор магистрант второго курса

ТГПУ имени Низами направления

«Информационные технологии в образовании»

Аннотация: В настоящей статье рассматривается важность интеграции цифровых и инновационных технологий в образовательный процесс. Приводятся примеры успешного использования таких технологий в педагогической практике и аргументируется их значимость для эффективного обучения.

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning ahamiyati muhokama qilinadi. Bunday texnologiyalarni o'qitish amaliyotida muvaffaqiyatli qo'llashga misollar keltirilib, ularning samarali o'qitishdagi ahamiyati ta'kidlanadi.

Annotation: This article discusses the importance of integrating digital and innovative technologies into the educational process. Examples of successful implementation of such technologies in pedagogical practice are provided, and their significance for effective learning is argued.

Ключевые слова: образование, цифровые технологии, инновации, педагогическая деятельность, обучение.

Введение: Современное образование сталкивается с необходимостью адаптации к быстро меняющемуся цифровому миру, где технологии играют ключевую роль. В этой статье рассматривается значимость и преимущества использования цифровых и инновационных технологий в педагогической практике, а также представляются конкретные способы их применения для улучшения процесса обучения и достижения учебных целей.

Основная часть:

Цифровые и инновационные технологии играют ключевую роль в современном образовании, предоставляя педагогам и студентам новые возможности для эффективного обучения и развития. Внедрение таких

технологий в педагогическую деятельность способствует улучшению доступности образования, повышению мотивации студентов и разнообразию учебных методик.

Примеры использования цифровых и инновационных технологий:

1. **Адаптивные обучающие программы:** Персонализированные обучающие платформы, основанные на алгоритмах машинного обучения, позволяют адаптировать обучение под индивидуальные потребности каждого студента, обеспечивая оптимальное усвоение учебного материала.

2. **Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR):** Создание иммерсивных образовательных сред, где студенты могут взаимодействовать с виртуальными объектами и ситуациями, способствует более глубокому пониманию сложных концепций и явлений.

3. **Мобильные приложения для обучения:** Удобный доступ к образовательным ресурсам через мобильные устройства позволяет студентам учиться в любом месте и в любое время, что особенно актуально в условиях современного образования.

4. **Интерактивные учебные платформы:** Создание интерактивных онлайн-платформ, где студенты могут учиться в форме игры, решать задачи и взаимодействовать с учебным материалом, способствует более эффективному запоминанию информации и развитию критического мышления.

5. **Геймификация обучения:** Использование элементов игры в учебном процессе, таких как награды, уровни сложности и соревнования, помогает стимулировать мотивацию студентов и делает обучение более увлекательным и интересным.

6. **Социальные медиа и онлайн-сообщества:** Создание образовательных сообществ в социальных сетях, где студенты и преподаватели могут обмениваться знаниями, идеями и опытом, способствует расширению образовательной среды и стимулирует обучающий диалог.

Эти методы и технологии обеспечивают не только современное и эффективное образование, но и поддерживают разнообразные стили обучения

и индивидуальные потребности студентов. Их успешная реализация требует не только технических навыков, но и педагогической гибкости и способности адаптироваться к изменяющимся потребностям обучающихся. В совокупности эти инновации вносят значительный вклад в развитие образования и подготовку будущих поколений к вызовам современного мира.

Заключение: Использование цифровых и инновационных технологий в педагогической деятельности является необходимым шагом для современного образования. Эти технологии открывают новые возможности для улучшения процесса обучения, увеличения его доступности и повышения эффективности достижения учебных целей. Однако для успешной интеграции технологий в образовательный процесс необходимо учитывать индивидуальные потребности студентов и грамотно выбирать соответствующие образовательные методики и инструменты.

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТОВ В ОБРАЗОВАНИИ»

Серикбаев Бекзат Бекжанович

Ким Екатерина Сергеевна

Студенты ТГПУ имени Низами

В современном образовании технологии играют ключевую роль в улучшении обучения и повышении доступности знаний. Одним из инновационных средств, которые активно внедряются в учебный процесс, являются чат-боты. Концепция использования чат-ботов в сфере образования представляет собой важный этап в эволюции обучения. Эти автоматизированные программы, способные вести беседу с пользователями, стали неотъемлемой частью образовательной среды, предлагая учащимся и преподавателям уникальные возможности в обмене информацией и обучении. В данной статье рассматривается эффективное использование чат-ботов в образовании, их потенциал в обогащении учебного процесса и улучшении обучающего опыта.

Чат-бот (первоначально chatterbot) — это программное приложение или веб-интерфейс, предназначенный для имитации человеческого разговора посредством текстовых или голосовых взаимодействий. Современные чат-боты, как правило, работают онлайн и используют системы генеративного искусственного интеллекта, которые способны поддерживать беседу с пользователем на естественном языке и имитировать поведение человека в качестве партнера по разговору. Такие чат-боты часто используют глубокое обучение и обработку естественного языка, но более простые чат-боты существуют десятилетиями.

С конца 2022 года эта область привлекла всеобщее внимание благодаря популярности OpenAI's ChatGPT, за которой последовали такие альтернативы, как Microsoft's Copilot и Google's Gemini. Подобные примеры отражают недавнюю практику создания таких продуктов на основе широких фундаментальных больших языковых моделей, таких как GPT-4 или языковая модель Gemini, которые дорабатываются для решения конкретных задач или приложений (например, имитация человеческого общения в случае с чат-ботами). Чат-боты также могут быть разработаны или адаптированы для решения еще более специфических задач и/или конкретных предметных областей.

Сегодня чат-боты присутствуют в нашей повседневной жизни в виде справочных инструментов, инструментов информационного поиска, телефонных автоответчиков, помощников в сфере электронной коммерции, банковских услуг, услуг подбора персонала, для поддержки учебного процесса и для развлечения [1].

Образовательные чат-боты — это интерактивные приложения искусственного интеллекта (ИИ), используемые компаниями EdTech, университетами, школами и другими образовательными учреждениями. Они служат виртуальными помощниками, помогая в обучении студентов, оценке работ, поиске данных как для студентов, так и для выпускников, обновлении учебных программ и координации процессов поступления.

Образование как отрасль всегда требовало физического присутствия и близости учащихся и преподавателей. Несмотря на то, что было сделано много инновационных технологических достижений, отрасль не была так быстро принята еще несколько лет назад. Однако сегодня все заинтересованные стороны, будь то школы, преподаватели, учащиеся или все периферийные вспомогательные службы, понимают и ценят огромные преимущества наличия правильных технологических инструментов [2].

Самая важная функция чат-ботов заключается в их способности определять намерения пользователя. Из этой идентификации чат-бот извлекает соответствующие данные из запроса. Однако, если вы не можете понять запрос пользователя, вы не сможете дать правильный ответ.

Как только намерение будет идентифицировано, чат-бот должен предоставить наиболее подходящий ответ на запрос пользователя, который может быть:

- общий и предопределенный текстовый ответ
- контекст, использующий данные, которые предоставляет пользователь
- данные, хранящиеся в базах данных
- конкретное действие (чат-бот взаимодействует с одним или несколькими приложениями)

Основные преимущества использования чат-ботов для компаний или в других сферах:

- Снижение затрат на персонал, обслуживающий клиентов
- Немедленная поддержка и ответы для пользователей
- Лучший пользовательский опыт
- Возможность узнать о предпочтениях пользователя при использовании систем искусственного интеллекта
- Простота интеграции в различные цифровые платформы без необходимости загрузки приложений или дополнительных программ [3].

Нынешним педагогам тяжело угнаться за таким темпом развития молодежи. С каждым днем ученика все сложнее заинтересовать простой записью в учебнике или письмом на меловой доске: ученикам просто это неинтересно. Большую часть жизни они проводят в компьютерах, планшетах и смартфонах. Грамотный педагог не будет запрещать и критиковать такую тенденцию, а наоборот, начнет использовать ее в своих целях.

Таким образом мы можем, выделить следующие способы повышения уровня внимания школьников на современном уроке:

1. Использование различных методик преподавания.
2. Применение элементов игр на уроках.
3. Использование современных технологий.
4. Демонстрация практической значимости получаемых знаний.
5. Формирование дружественной атмосферы в классе.

Все эти способы вовлечения в интерактивную учебную деятельность можно объединить при использовании компьютерных технологий [4].

В зависимости от задач, выполняемых чат-ботами в образовании, можно классифицировать их следующим образом [1]:

- Администрирование и управление для повышения личной продуктивности учащихся. Чат-боты обеспечивают персонализированную помощь учащимся, в том числе в адаптации и повышении личной продуктивности.
- Ответы на часто задаваемые вопросы. Чат-боты предоставляют ответы на часто задаваемые вопросы учеников относительно как учебного процесса, так и различных организационных моментов.
- Наставничество обучающихся. Чат-боты наставляют учеников в процессе обучения.
- Мотивация. Чат-боты способствуют осуществлению поведенческого контроля, обеспечивая позитивное мотивационное подкрепление.
- Практика конкретных навыков и умений. Чат-боты позволяют, например, отрабатывать диалоги при изучении иностранных языков,

имитируя разговоры в контекстах, организованных по уровням с различными ролями и дискурсами.

- Моделирование ситуаций. Чат-боты имитируют конкретные ситуации и могут обеспечить поддержку для рефлексии или терапии.

- Рефлексия и мета когнитивные стратегии. Чат-боты помогают учащимся регулировать свои собственные мета когнитивные процессы, они выступают в качестве эксперта-одноклассника и могут оказать поддержку в обучении.

- Оценка учебных достижений. Чат-боты могут действовать как оценщики качества выполнения заданий, при этом они работают быстро и автоматически.

Использование чат-ботов в сфере образования не только повышает доступность образовательных ресурсов, но и способствует персонализации обучения, улучшению студенческого опыта и сокращению нагрузки на преподавателей. Это инновационное решение не только улучшает эффективность образовательного процесса, но и создает благоприятные условия для развития компетенций студентов в цифровой эпохе и развитию навыков самостоятельной работы и критического мышления у студентов.

Список используемой литературы:

1. Кадеева О.Е., Сырицына В.Н. Чат-боты и особенности их использования в образовании. [Электронный ресурс]: Информатика в школе. 2020;(10):45-53. URL: <https://doi.org/10.32517/2221-1993-2020-19-10-45-53>

2. Surender Selvaraj Chatbots for education institutions – Use cases & benefits/ [Электронный ресурс] ;

3. Патутина Н. А., Кривошеин Н. В. О чат-ботах в корпоративном образовании и педагогической грамотности руководителя [Электронный ресурс]: //Непрерывное образование в контексте Будущего. – 2021. – С. 447-453.;

URL: <https://www.chatcompose.com/ru/learning.html>

4. Козлов С.В., Резванцева А.А. ЧАТ-БОТЫ КАК ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ [Электронный ресурс]: // Международный журнал экспериментального образования. – 2022. – № 5. – С. 44-49;

URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=12095> (дата обращения: 20.04.2024).

5. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.

6. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

7. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

8. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

9. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

10. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8)*.

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

Шарипова Сарвиноз Далеровна

Иминов Махмуд Карим угли

студенты ТГПУ имени Низами

Влияние технологий на поведение человека является значительным и далеко идущим. Технологии изменили то, как мы думаем, общаемся, взаимодействуем и ведем себя в различных аспектах нашей жизни. В статье приведены несколько ключевых способов, которыми технологии влияют на поведение человека.

1. Модели общения. Технологии произвели революцию в общении, приведя к изменениям в том, как общество взаимодействует. Развитие социальных сетей, инструменты видеоконференций, приложения для обмена сообщениями и онлайн-платформы цифровой связи сделали общение более быстрым, удобным и доступным на расстоянии. Это привело к сдвигу в сторону цифрового общения как основного средства взаимодействия, изменив модели общения и социальную динамику, люди стали больше полагаться на цифровое общение и переходят к асинхронному и удаленному взаимодействию.

2. Потребление информации. Обилие информации, доступной через Интернет и цифровые платформы, изменило то, как общество потребляет и обрабатывает информацию. Всего несколькими щелчками мыши можно получить доступ к огромному количеству информации, новостей и мнений. Это привело к изменениям в поведении при поиске информации, поскольку люди часто полагаются на поисковые системы и тщательно подобранный контент для поиска информации, что потенциально может привести к образованию пузырей фильтров и эхо-камер, где люди сталкиваются с ограниченным диапазоном точек зрения, соответствующих их существующим убеждениям.

3. Продолжительность внимания и многозадачность. Технологии также оказали влияние на концентрацию внимания и способность к многозадачности. Постоянная доступность цифровых устройств, а также соблазн уведомлений и социальных сетей могут привести к сокращению концентрации внимания и снижению способности концентрироваться в течение длительного времени. Кроме того, способность выполнять многозадачность путем быстрого переключения между различными задачами и устройствами стала более распространенной. Однако исследования показывают, что многозадачность может снизить производительность и когнитивные способности.

4. Социальные взаимодействия и отношения. Технологии изменили социальные взаимодействия и отношения. Социальные сети, виртуальные сообщества и приложения для знакомств изменили способы, которыми люди знакомятся, общаются и формируют отношения. Хотя технологии могут улучшить социальные связи и предоставить возможности для построения сообщества, они также могут привести к ощущению изоляции, поверхностным отношениям и размытию онлайн- и офлайн-идентичности.

5. Самопрезентация и идентичность. Технологии играют роль в формировании того, как люди представляют себя и строят свою идентичность. Платформы социальных сетей, например, позволяют управлять своими онлайн-личностями и выборочно делиться аспектами своей жизни. Это может привести к предвзятости в самопрезентации, когда люди представляют идеализированную версию себя, и желанию получить признание посредством лайков и комментариев. Это может повлиять на самооценку, поскольку люди могут сравнивать свою жизнь с тщательно подобранным и часто преувеличенным изображением других.

6. Образ жизни и благополучие. Технологии повлияли на выбор образа жизни и благополучие. Цифровые устройства и развлекательные платформы предлагают удобство и мгновенное удовлетворение, но они также могут способствовать малоподвижному поведению, нарушениям сна и

зависимостям. Кроме того, постоянная связь и требования, связанные с работой, обеспечиваемые технологиями, могут привести к усилению стресса, выгоранию и размытию границ между работой и личной жизнью.

7. Когнитивные способности и память. Технологии изменили когнитивные способности и процессы памяти. Использование цифровых устройств для хранения и поиска информации снизило потребность в запоминании. В свою очередь, это может повлиять на когнитивные навыки, такие как критическое мышление, решение проблем и память. Доступность информации посредством технологий также может привести к зависимости и снижению удержания информации.

8. Этические и моральные соображения. Технологии ставят новые этические и моральные дилеммы, которые влияют на поведение человека. Такие проблемы, как конфиденциальность, безопасность данных, онлайн-этика и этические последствия новых технологий, таких как искусственный интеллект, поднимают сложные вопросы о правах, обязанностях и влиянии технологий на общество. Выбор, совершаемый в отношении использования и развития технологий, может иметь далеко идущие последствия для отдельных людей и общества в целом.

Важно признать, что влияние технологий на поведение человека является динамично развивающейся областью исследований. Это предполагает понимание взаимодействия между технологиями, психологией, социологией и другими дисциплинами, чтобы понять сложные способы, которыми технологии формируют человеческое поведение и то, как общество адаптируется и реагирует на эти изменения.

Технология по своей сути не является хорошей или плохой, а скорее инструментом, который можно использовать по-разному. Понимание влияния технологий на поведение человека позволяет осознанно ориентироваться в их влиянии и делать осознанный выбор, который соответствует личным ценностям и благополучию. Баланс между преимуществами и недостатками

технологий имеет решающее значение для формирования здоровых отношений с ними и использования их потенциала для улучшения жизни.

Технологии оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на поведение человека.

Положительные эффекты:

1. **Улучшение коммуникации.** Технологии значительно улучшили общение, сделав его более быстрым, удобным и доступным. Люди могут общаться с другими людьми по всему миру через социальные сети, приложения для обмена сообщениями и видеоконференции, что приводит к расширению возможностей взаимодействия и способности поддерживать отношения на расстоянии.

2. **Доступ к информации.** Интернет и цифровые платформы предоставляют огромное количество информации. Это демократизировало доступ к знаниям, позволяя людям изучать и исследовать широкий спектр тем. Также способствовало расширению исследовательских и образовательных возможностей, предоставляя информацию и способствуя обучению на протяжении всей жизни.

3. **Эффективность и производительность.** Технологии автоматизируют задачи, оптимизируют процессы и повышают эффективность в различных областях. Производительность труда на рабочем месте, что позволило ускорить общение, совместную работу и обработку данных. Технологии также привели к разработке инновационных инструментов и программного обеспечения, которые повышают производительность и облегчают выполнение сложных задач. Подобные задачи решаются в рамках приложений с большими базами данных, где происходит динамичная обработка данных и вывод данных в виде диаграмм и сплайнов.

4. **Расширение творческих способностей и самовыражения.** Технологии предоставили платформы для творческого самовыражения, такие как цифровое искусство, программное обеспечение для создания музыки и инструменты для редактирования видео и работы с 3D программами онлайн.

Демократизировал творчество, позволяя людям создавать, делиться и сотрудничать в различных медиа-формах. Технологии также дают возможность высказать свое мнение через блоги, подкасты и социальные сети, позволяя выражать свое мнение и идеи более широкой аудитории.

Отрицательные эффекты:

1. **Сокращение личного взаимодействия.** Использование цифровых коммуникаций привело к уменьшению личного взаимодействия. Люди могут проводить больше времени в Интернете, что приводит к снижению социальных навыков и возникновению чувства изоляции или одиночества. Чрезмерная зависимость от цифрового общения может препятствовать развитию значимых отношений и межличностных связей.

2. **Информационная перегрузка и дезинформация.** Обилие информации, доступной в Интернете, может привести к информационной перегрузке и трудностям в поиске надежных источников. Дезинформация и фейковые новости быстро распространяются через социальные сети, что приводит к искаженному восприятию, поляризации мнений и отсутствию критического мышления.

3. **Малоподвижный образ жизни и проблемы со здоровьем.** Сидячий характер использования технологий, длительное время перед экраном и длительное сидение приводит к различным проблемам со здоровьем. Чрезмерное использование цифровых устройств связано с такими проблемами, как ожирение, нарушения сна, напряжение глаз и нарушения опорно-двигательного аппарата.

4. **Зависимость.** Технологии могут привести к аддиктивному поведению и зависимости, особенно в отношении социальных сетей, видеоигр и смартфонов. Чрезмерное использование этих технологий может привести к потере контроля, абстинентному синдрому, пренебрежению реальными обязанностями и негативным последствиям для психического здоровья.

5. **Проблемы конфиденциальности и безопасности.** Технологии вызывают беспокойство по поводу безопасности данных. Сбор и

использование персональных данных технологическими компаниями, методы наблюдения и кибер-угрозы создают риски потерь личных данных. Это может привести к чувству уязвимости, недоверию и беспокойству по поводу использования технологий.

6. Отвлечение и нарушение концентрации внимания. Постоянная доступность цифровых устройств и соблазн уведомлений, социальных сетей и развлечений приводят к отвлечению внимания и нарушению концентрации внимания. Это негативно влияет на производительность, концентрацию и способность заниматься глубокой и значимой работой.

Вывод. Важно признать и критически изучить как положительное, так и отрицательное влияние технологий на поведение личности. Понимая эти последствия, можно сделать осознанный выбор в отношении времени изучения и использования технологий и разработать стратегии по смягчению негативных последствий при одновременной максимизации выгод.

Список используемой литературы

1. Берулава, Г. А. Новая методологическая платформа развития личности: научная статья / Г. А. Берулава // Гуманизация образования. - 2013. - № 3.
2. Берулава, Г.А. Психологические основы современной дидактики / Г.А. Берулава. - Сочи: МНУ, 2012.
3. Берулава, Г.А. Методология современной психологии / Г. А. Берулава. - М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2009.
4. Практический интеллект /Р. Дж. Стернберг и др. - СПб.: Питер, 2002.
5. Романова Е. С. Особенности использования видеоигр и социальных сетей молодыми людьми/ Е.С. Романова, С.Б. Шубин // Системная психология и социология. - 2017 - № 3 (23). - С. 48-55.
6. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности. - М., 1997.
7. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program, E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

8. Абдурахманова, Ш. А. (2014). Об одном аспекте профессиональной направленности обучения математике в профессиональных колледжах. *Молодой ученый*, (10), 337-339.

9. Plich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).

10. Plich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).

11. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Зейналов Тимур Тахирович

Виктор Юрущук Михайлович

Студенты ТГПУ имени Низами.

В современном мире высоких технологий и стремительно меняющихся требований в области образования особенно важную роль начинает играть автоматизация различных процессов, включая тестирование программного обеспечения. Это становится еще более значимым в контексте новых образовательных программ, которые предполагают сокращение числа аудиторных занятий и увеличение самостоятельной работы студентов и преподавателей. Автоматизированное тестирование может существенно ускорить процесс разработки и проверки программ, облегчить выявление ошибок и повысить общее качество обучения. Таким образом, роль информационных технологий в образовании становится ключевой для достижения высоких образовательных стандартов и подготовки квалифицированных специалистов.

В настоящее время в условиях перехода к новым программам обучения студентов, предусматривающим сокращение количества аудиторных занятий, возникает необходимость интенсификации труда как преподавателей, так и студентов. Для решения этой задачи могут использоваться современные информационные технологии. Наиболее естественным это выглядит при изучении такой дисциплины, как информатика.

Выполняя лабораторные работы в компьютерных классах при изучении основ программирования по курсу «Информатика», студенты нередко представляют к защите программы, допускающие ошибки в вычислениях несмотря на то, что на первых же занятиях (семинарах и лабораторных) они получают информацию по отладке программ и выполняют соответствующие работы. Поэтому преподавателю прежде всего приходится проверять соответствие разработанной программы заданию. В ряде случаев преподаватель может это сделать, рассматривая исходный текст программы, в ряде случаев — предложить студенту проверить работу программы на каком-либо наборе исходных данных. В любом случае это требует затрат времени и студента, и преподавателя.

В данной статье предлагается технология, позволяющая с минимальными затратами времени применить один из способов выявления ошибок в разрабатываемой студенческой программе — тестирование. [1]

Автоматизированное тестирование обладает множеством достоинств, связанных главным образом

с высокой скоростью выполнения тестов и возможностью выполнять однотипные тесты снова и снова.

Существует большое количество как коммерческих, так и бесплатных инструментов, помогающих в раз-

работке автоматизированных тестов.

Автоматизация – процесс перевода повторяющего ручного труда в автоматический режим.

Автоматизированное тестирование программного обеспечения — часть процесса тестирования на

этапе контроля качества в процессе разработки программного обеспечения. Оно использует программные средства для выполнения тестов и проверки результатов выполнения, что помогает сократить время тестирования и упростить его процесс.

Касательно тестирования веб-приложений с помощью автоматизации понимают создание тестовых сценариев, эмулирующих действия тестировщика для повторяющегося ручного труда или создания необходимых условий для тестирования.

Исходя из определения можно сделать вывод, что автоматизация облегчает работу ручных тестировщиков, покрывая некоторые области, но нельзя сказать, что автоматизация полностью заменяет их.

Она позволяет покрыть достаточную область набора тестов.

Основные области применения автоматизации тестирования:

- функциональное тестирование (регрессия);
- генерация данных для автотестов и ручных тестировщиков;
- тестирование программного кода;
- нагрузочное тестирование;
- объемное тестирование.

Этап сравнения результата теста с предсказанным на первый взгляд может быть легко автоматизирован путем обычного текстового сравнения эталонного и полученного XML-ответа. Однако здесь существует проблема, заключающаяся в том, что корректный XML-ответ не всегда идентичен эталонному с точностью до символа. Это связано с присутствием в ответе строк, отображающих текущую дату и время, а также других данных, изменяющихся от запроса к запросу (например, счетчик числа обращений к сервису). Тем более недопустимо побайтовое текстовое сравнение в случае негативных тестов, когда к web-сервису сознательно посылается запрос, генерирующий ошибку сервиса. В этом случае ответ содержит стек вызовов

функций сервиса с указанием номеров строк, в которых была сгенерирована ошибка. Очевидно, что эти номера изменяются при каждой модификации кода.

Для решения этой проблемы было предложено сравнивать только необходимую часть ответа, выбирая из XML нужные данные посредством XPath – языка запросов к XML [3].

Исходя из возможности реализации представленных идей, был произведен анализ наличия на рынке подходящих инструментальных средств.

Рис. Общая схема автоматизированного теста

Автоматизация тестирования является неотъемлемой частью современной образовательной практики и разработки программного обеспечения. Она позволяет не только сократить затраты времени на проверку и отладку программ, но и значительно повышает их надежность и качество. С помощью современных инструментов и подходов к автоматизации можно эффективно решать задачи функционального, нагрузочного и объемного тестирования, а также оптимизировать процесс контроля качества на всех этапах разработки программного продукта.

Такие технологии, как XPath для анализа XML-ответов, позволяют точно и быстро оценивать результаты тестов, что делает автоматизированное

тестирование незаменимым инструментом в арсенале современного образователя и программиста.

Список используемой литературы:

1. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

2. Бакиева, З. Р. (2021). К вопросу о создании и использовании электронной системы компьютерной анимации для студентов. Наука и образование сегодня, (10 (69)), 30-31.

3. Хасанов, А. А., & Ёрокова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. Scientific progress, 2(1), 300-308.

4. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

5. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1118-1120.

6. Kadirbergenovna, B. L. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. World Bulletin of Management and Law, 23, 52-55.

7. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. World Bulletin of Social Sciences, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

8. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. Theoretical & Applied Science, (9), 21-23.

9. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

10. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).

11. Shahnoza, A. (2019). About one aspect of the development of students' intellectual skills using multimedia interactive tests. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12)*.

12. Abduraxmanova, S. A., & Jo'rayev, X. (2022, February). Modern web technologies used in professional education. In *Conference Zone* (pp. 178-179).

TALABALARNI O'QITISHDA TA'LIM MUHITINING SAMARADORLIGI

*Atoyev Fazliddin, Buxoro muhandislik-
texnologiya instituti Axborot kommunikatsiya
kafedrasi o'qituvchisi e-mail:
fazliddinatoev2@gmail.com*

Anotatsiya. Ushbu maqolada turli xil innovatsion ta'lim muhitlarining asosiy xususiyatlari va imkoniyatlariga misollar keltirilgan. Ta'lim texnologiyalari va ulardan dars jarayonida samarali foydalanish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim muhiti, ta'lim texnologiyasi, integratsiya, innovatsion ta'lim, o'z-o'zini baholash.

Innovatsion ta'lim muhitini yaratishning bir necha bosqichlari va modellari mavjud. O'qitish va o'qitishdagi innovatsiyalarning eng ijobiy misollaridan biri o'quvchilarning ijodiy tomonlarini erkin o'rganishga yordam berishdir. Agar biz o'quv xonalarda ma'lum bir mavzuni o'rgatayotgan bo'lsak yoki amaliy mashg'ulot o'tilayotgan bo'lsa, talabalar o'zlarining ijodiy g'oyalarini taklif qilishlariga imkon berishimiz lozim. Biz talabalarning fikrlarni tahlil qilishimiz va ularga fikr bildirishimiz mumkin. Ularning ijodini qanchalik ko'p rag'batlantirsak, ularning tasavvurlari shunchalik kuchli bo'ladi. O'qitilayotgan mavzudan qat'iy nazar,

ijodkorlik talabalarga o'z fikr va his-tuyg'ularini mustaqil ravishda ifodalash, tashqi dunyoni o'rganish va o'z-o'zini anglash tuyg'usini egallashda imkon beradi. Texnologik innovatsiyalar hayotimizga qanchalik keskin ta'sir qilganini tan olishimiz kerak. Texnologiyadan to'g'ri foydalanishni ta'minlash talabalarning umumiy o'sishi va rivojlanishiga ko'p foyda keltiradi.

- Texnologiyaga asoslangan topshiriqlar talabalar o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilash uchun xizmat qiladi.

- Texnologik vositalar va texnikalar darslarni o'zgartirishga yordam beradi

- Ushbu raqamli sharoitda o'quv xonalarda texnologiyaga asoslangan ta'lim o'quvchilarga yangi asrning texnik ko'nikmalarini o'rganishida eng muhim usullaridan biridir.

Multimedia taqdimotlari va video ma'ruzalar - bu o'qitishdagi ajoyib innovatsiyalardir. Agar o'qituvchi o'z faniga ishtiyoqli bo'lsa va mavzuni tushuntirishning qiziqarli usullarini topsa, o'quvchilar fanga qiziqqa boshlaydilar. Demak, o'qituvchilar o'quv xonalarni yanada interaktiv va innovatsion qilishlari kerak. O'qituvchilik bu innovatsion ta'lim muhitini yaratish uchun o'zi innovatsion bo'lishi kerak bo'lgan qiyin kasb. Tajribali o'qituvchilar o'z o'quvchilariga nima ko'proq mos kelishini bilish uchun bir nechta o'qitish strategiyalaridan foydalanadilar. O'quv xonalarda dars jarayonida ochiq savollar tug'iladi va o'quvchilar o'z javoblarini darslikdan topa olmaydilar. Talabalar o'zlarining tasavvur va innovatsion qobiliyatlari asosida ushbu savollarni muhokama qilishlari mumkin. O'qituvchi ochiq savollar berib, o'quvchining nuqtai nazarini va ularning turli javoblarini tinglash orqali, sinfni qiziqarli suhbatlarga jalb qilishi, ularga yangi g'oyalarni yaratishga yordam berishi va mavzuni real voqealar bilan bog'lash mumkin. O'quvchilar har xil xarakterga ega innovatsion o'quv muhitini yaratish uchun inklyuziv ta'lim muhitini yaratamiz. Muammoni topish muammoni hal qilishning birinchi bosqichidir, innovatsion o'qitish strategiyalari o'quvchilarga muammoni topish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Muammoni topish va uni tuzatish uchun intellektual qobiliyat talab etiladi. O'qituvchilar talabalarga tanqidiy savollar berib ularni hayotdagi muammolarni topishga undashlari mumkin.

Bu faqat munozaralar va mavzuni haqiqiy dunyo muammolari bilan bog'laydi. O'qituvchi sifatida biz talabalarga muvaffaqiyatsizliklarni qanday hal qilishni va hayot imtihonlardan iborat emasligini o'rgatishimiz kerak. Muvaffaqiyatsiz bo'lgan va har safar yana urinib ko'rgan odamlarning hikoyalari baham ko'rish orqali ularni ilhomlantirishimiz mumkin. Haqiqiy dunyo muammolari haqida munozaralarda qatnashishimiz va ularning fikrlarini so'rashimiz mumkin. O'qitishning eng innovatsion g'oyalaridan biri Flipped Classroom Modelini o'z ichiga oladi. Flipped Learning Network hisobotida aytilishicha, o'z darslarini o'zgartirgan o'qituvchilarning 70% dan ortig'i o'quvchilarning baholari va munosabati yaxshilanganini kuzatgan. Shuningdek, ushbu modelni qo'llagan o'qituvchilarning deyarli 99 foizi kelgusi yilda ham ushbu o'qitish modelini davom ettirishlarini aytishgan. Flipped Classroom modelida o'qitishning an'anaviy ketma-ketligi teskari bo'ladi. Bu yerda talabalarga ma'ruza materiallari va konspektlari taqdim etiladi yoki darsga kelishdan oldin uy vazifasi sifatida tadqiqot qilish so'raladi. Darsda ular guruh muhokamalarida faol ishtirok etadilar, o'rganganlarini tengdoshlari bilan bo'lishadilar va mustaqil ravishda o'rganadilar. O'qitishning eng ilg'or ijodiy g'oyalaridan biri bu o'quv xonada samarali o'rganish uchun dizayn fikrlash jarayonini kiritishdir. Dizayn fikrlash talabalar samarali ishtirok etishni ta'minlashda kata yordam beradi. Uni innovatsion o'quv muhitiga kiritishning ko'plab afzalliklari bor:

- Nomzodlarga muammolarni aniqlashga va ularni amalga oshirish mumkin bo'lgan imkoniyatlarni aniqlashda yordam beradi.
- Talabalar qattiq mehnat va qat'iyatning qadrini o'rganadilar.
- Talabalarni o'sish tafakkurini rivojlantirishga undaydi.
- Ular uchun yechimga yo'naltirilgan fikrni shakllantirish va ular fikr-mulohazalarini ahamiyatini tushuntirish.

Loyihaga asoslangan ta'lim talabalar hamkorligini rag'batlantirishga yordam beradi va o'qituvchilar loyiha davomida rahbarlik qiladi. Ta'limida loyihaga asoslangan ta'limni strategiyalashning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Talabalarni doimiy o‘zgaruvchan global iqtisodiyotdagi global muammolarni izohlash uchun kuchli tahliliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga undaydi.

- Talabalarning tegishli sohani chuqurroq tushunishlarini va bilimlarini kengaytirishni ta'minlaydi.

- O‘quvchilarda mustaqil ishlash ko‘nikmalari tarbiyalanadi va ijodkorlikni o‘z faoliyatida yaxshiroq amalga oshirishga o‘rgatadi.

Loyihaga asoslangan ta’limni amalga oshirish talabaning akademik faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu talabalarning samarali o'rganishi uchun virtual laboratoriyalarni amalga oshirishdir. Virtual laboratoriyalarni amaliy mashg'ulotlarga kiritish talabalarning nazariy tushunchalarini ham yaxshilashning asosiy usuli hisoblanadi. Virtual laboratoriyalar, ayniqsa, mavhum tushunchalar uchun to'g'ri kontseptual tushunishni targ'ib qilish uchun juda yaxshi. Virtual laboratoriyalarni o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida yuqori darajada joriy etish haqida o'ylash va strategiyani ishlab chiqish vaqti keldi. Jamoaga asoslangan ta'lim yondashuvini qo'llash, bu guruh ishini anglatadi va faol o'qitish yondashuvida bizga yordam beradi. Odatda, jamoaviy o'rganish individual jamoalarni shakllantirishdan boshlanadi, har bir jamoada turli nuqtai nazarlarni yoritish uchun turli xil kelib chiqishdagi 5-6 a'zo bo'ladi.

- Murosaga kelish va hamkorlik qilishning yuqori malakalarini rivojlantirish.

- Infratuzilma o‘quvchilarni baholash, haqiqiy jamoaviy muhokamalar orqali muammolarni hal qilish va moslikni qo‘llab-quvvatlaydigan tengdoshlarning fikr-mulohazalari orqali jalb qilishga yordam beradi.

- Jamoa asosida o‘qitish ham o‘quvchilarga o‘zini to‘g‘ri baholashda yordam berishning asosiy usuli hisoblanadi. O‘qitishning turli xil yangi usullari mavjud va g‘oyalarni to‘g‘ri amalga oshirish innovatsion o‘quv maydonini rivojlantirish uchun samarali bo‘lishi mumkin.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Hozirgi davirda talabalarni o‘qitishda ularni ijodkor, izlanuvchan va zamon talablariga bardoshli kadir bo‘lib yetishishlari uchun ularga shu zamonga mos o‘quv muhitlarini

yaratishimiz lozim. Bunday o‘quv muhitlarida taqsil olgan talabalar vaqt o‘tishi bilan ko‘proq iqtidorli va aqilli bo‘lib shakillanadi va o‘z samarasini bera boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alhabeeb, A., Rowley, J. (2018). E-learning critical success factors: Comparing perspectives from academic staff and students. *Computers & Education*, 127: 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.08.007>

2. Ferreira, D., Paterson, R., Hakone, K. (2018). The Growth of e-Learning in Higher Education: Preparing an Agenda for a Professional Development Workshop. *ICU Language Research Bulletin*, 32: 20-31.

3. Okeke, A.U., Ihenacho, U. O. (2019). Extent of utilization of e-learning resources in business education programme in south-east Nigerian universities. *Nau Journal of Technology and Vocational Education*, 2(1): 182-190.

4. Ramachandran, K., Faith, M. (2020). Design and evaluation of faculty development workshop for teaching, learning and assessment using E-resources in an Indian Medical School. *South-East Asian Journal of Medical Education*, 13(2): 56-61. <https://doi.org/10.4038/seajme.v13i2.211>

5. Atoyev F. Elektron ta’lim resurslari orqali talabalarning o‘quv jarayonini tashkil etish imkoniyatlari //edagogik ahorat. – c. 226.

6. Атоев Ф. С., ТА’ЛИМНИ АХБОРОТЛАСHTIRISH О. Қ. У. В. Ј., SAMARADORLIGINI О. V. Atoyev Fazliddin Sayfiddinovich Buxoro muhandislik-texnologiya instituti. axborot kommunikatsiya texnologiyalari kafedراسi assistenti //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал.–2022. – 2022. – Т. 3. – С. 127-133.

7. Sayfiddinovich A. F., Kotibjon o‘g‘li O. M., Samandar o‘g‘li M.S. АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ FANIDA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI HAMDA UNING HUQUQIY JIHATLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 23-28.

8. Атоев Ф. С. Та’limni axborotlashtirish, o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish vositasi: Atoyev Fazliddin Sayfiddinovich Buxoro muhandislik-

texnologiya instituti. axborot kommunikatsiya texnologiyalari kafedrası assistenti
//Образование и инновационные исследования международный научно-
методический журнал. – 2022. – №. 3. – С. 127-133.

NEW EFFECTIVE AND INNOVATIVE TEACHING METHOD MAKES EXCELLENCE IN MATHEMATICS EDUCATION

Eshmamatova Dilfuza Baxramovna
Doctor of Physical and Mathematical
Sciences

Khikmatova Rano Artikovna Docent
e-mail: rano.kh1203@gmail.com

Islamov Yorkin Abduxakimovich Senior
Lecturer
e-mail: 72islamov@gmail.com
Tashkent State Transport University
Telephone: +998(98)-123-07-57

Brief abstract: *In this article is considered methodical questions and major factors of development of formation of information competence of the teachers increasing of qualification.*

Key words: *Discrimination information, information competence, major factors of information competence, technologies of training.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены методические вопросы и основные факторы развития формирования информационной компетентности преподавателей повышения квалификации.*

Ключевые слова: *Информация о дискриминации, информационная компетентность, основные факторы информационной компетентности, технологии обучения.*

Аннотация: *Ushbu maqolada o'qituvchilarning malakasini oshirishning axborot kompetentsiyasini shakllantirishning uslubiy masalalari va asosiy omillari ko'rib chiqiladi.*

Калим сўзлар: Diskriminatsiya haqida ma'lumot, axborot vakolatlari, axborot kompetentsiyasining asosiy omillari, o'qitish texnologiyalari.

Introduction

“Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever”

- -Gandhi

The Article 5 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Education” states that “...people with relevant education, professional training and high moral qualities have right to engage in pedagogical activity”.

The requirements of the Law, the National Program for Personnel Training and the requirements of the teacher are being expanded. In the 21st century, pedagogue required extensive knowledge, thorough practical training, high pedagogical skills, competence and creativity. The personal qualities influence the skills of teaching and training [1].

A teaching method is a way in which a teacher organizes and manages the teaching learning situation, presents clear explanations and vivid descriptions, assigns and checks if learning interacts effectively with learners through questions and probes, answers and reactions, and praise and criticism. According to Carl, a teaching method is a way of facilitating interaction between the teacher and learners in order to realize set goals. Learning that is motivating therefore should be:

- An active process in which the learner is maximally involved;
- Guided through the use of a variety of teaching methods, which in the end offer learners a variety of learning experiences, that will enable them later to generalize and discriminate information.

In order to motivate learners Scot posited that learner- centered teaching methods should be used to ensure that:

- There is a close link between the learning needs of the learner and the teacher’s teaching;
- Feedback is given in phases so that the learner feels that his/her hard work is being recognized and rewarded by the teacher;

- All learners are challenged and extended in their learning; and
- Whatever is being taught is directly linked to the learners' real life experiences.

Using debate on mathematical problems and ICT methodology for learning will lead to enlarge students' skills of mathematics and their abilities to solve practical and word problems. Students will be an active part of educational process using this new methodology. Students gained knowledge and skills in mathematics can be applied in other areas of science [2].

A project of this kind is an excellent opportunity for making arguments between minds, criticizing different opinions on some topic, all of it with one goal: achieving very good mathematical skills of the students. At the end, we expect bigger motivation for learning mathematics to be achieved and this will lead to excellence in mathematical education.

This project would be very beneficial for the schools, as it would help the teachers, in attempt to produce motivated and responsible learners, who relate positively to each other, to staff and to the surrounding community. By making mathematical learning more attractive and accessible, we make sure that the students are well-prepared for the exams they will take, which are essential for their future development. In addition, it would help young students to develop self-confidence and to successfully deal with significant life changes and challenges. Nonetheless, it would enable them to make a positive contribution to the society, by developing the expertise and experience needed to claim their rights and to understand their responsibilities, and by preparing them for the challenges and opportunities of working life.

Improving students' motivation to learn mathematics is crucial for many distinct reasons.

In the last ten years all the schools in many countries face with great difficulties to make students to like and learn mathematics. Although it is an essential subject for future career development of the students it is usually thought than mathematics is very difficult, not interested and not connected with other subject area. The knowledge of the students is decreasing every year.

When the students are in position to select their high school, because of the fear of studying Mathematics they usually choose their vocation without any Mathematics in it, like law school, language schools, medical schools, arts, etc. The technical and science study programs at Universities are not popular and have lack of students. For example, there is none unemployed math teacher in a state with very big percent of unemployment.

This motivated us to make research about new methodology and create innovative ways of teaching and learning Mathematics using modern technologies, and this also satisfies the European priority to “support the professional development of teachers as mediators of creativity and innovation; promote the incorporation of creativity and innovation at all levels of education and training”.

We want the teachers together with the Universities professors and volunteers in associations that work on this topic to share their experiences and thoughts and develop new methodology for learning math skills through democratic process of choosing teaching methodology. Using this method, they will learn more, they will be more motivated, they will use innovative technologies to study, and big percent of the students will like to continue with their education in the field of science and technology area. This is an approach focused on student centered and problem-based active learning, and fostering critical thinking skills [3, 4].

We believe that the implementation of the project will increase the under achievement in the basic skills of mathematics, science and literacy through this new effective and innovative teaching method and make excellence in mathematics education.

This project will be able to make a comparison with the topics, matter, and types of problems that students in different countries have and share the experience and knowledge with Math teachers from the selected countries. The societies that are involved in the project will give an insight into the practice of teaching and learning Mathematics in other countries and at the same time, they can contribute to the realization of this project with the enormous experience they have in European projects of this kind.

This collection of good practices is simply intended to serve as a base for math educators to share practices and methods that have produced positive results of one sort or another. It is a collection of materials that represent practitioners' perspectives based in part upon research, but mostly upon experience.

There has to be an expectation of what a pupil might be assumed to "know" when teaching a topic. The aim of the teachers is to build on and advance that knowledge, to ensure that it has been incorporated into the pupils' mental structures appropriately, including knowing about the limitations of use of that knowledge and providing opportunities for pupils to use and apply that knowledge in a variety of contexts.

From a constructivist position it would appear that "good practice" is in providing almost any situation, activity, game, web page activity whereby by some magic process pupils automatically develop the concepts they need. These processes need to be more carefully identified and carefully designed series of activities or even actual "tutoring/teaching/chalk and talk" where by the learner is helped to properly develop the cognitive structures. The good practice should enable the student for easier solving of practical problems. The teacher should be a guide to the students and should prepare them for successful individual persons. Therefore, he should teach them all the steps, which could be applied as strategies in the process of problems' solving [4].

The Analysis of teaching methodology is a first step of the process of developing a new methodology and creating innovative ways of teaching and learning Mathematics using modern technologies. This approach satisfies the European priority to "support the professional development of teachers as mediators of creativity and innovation; promote the incorporation of creativity and innovation at all levels of education and training".

The done analysis of good practices would help to the teachers to change the conditions in the classroom, the approach in teaching of the material from the curriculum. This analysis would be beneficial for the students too, because by using of these good practices the students would be able to choose the way on which their

teachers will teach some lesson. The using of ICT in the teaching process would be helpful for the teachers and the students for the increasing of the digital competences in the process of successful development for the persons – carrier of the economy in 21st century. The e-platform, which included the done analysis of good practices, will be available for all who want to try and use this new tool to increase the motivation for studying mathematics. In addition, will be listed the chosen teaching methods which are used in different countries in Europe and beyond. For all teaching methods, the main information, which were needed for the project, are included.

Conclusion

Better competence of the teachers since they will look on the teaching process from the point view of the students and have better understanding for it, strengthening the teachers' digital and linguistic competences, the possibility of networking and exchange of good practices, competitiveness among teachers, comparability of the common European educational space, are our main priorities.

REFERENCES

1. State educational program “First step” of preschool education, Tashkent, 2018.
2. Kurnik.Z. The scientific framework of teaching mathematics, International Scientific Colloquium mathematics and children. 2007.
3. Urda, T., & Turner, J.C. Competence motivation in the classroom. New York, NY: Guilford. 2005.
4. M. McVay, How to be a Successful Distance Learning Student: Learning on the Internet, Pearson Custom Publishing, New York, USA, 2001.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILAR XOTIRASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MNEMOTEXNIKA USULIDAN FOYDALANISH

Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna
Urganch innovatsion universiteti,
“Pedagogika va boshlang‘ich ta‘lim
metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi, UrDU
mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: feruzahonkutlieva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xotirasini rivojlantirish uchun mnemotexnika usul va uslublarini o‘rganishga qaratilgan. Maqolada ushbu yoshdagi bolalarda xotira rivojlanishining xususiyatlari tahlil qilinadi, mnemotexnikaning asosiy tamoyillari o‘rganiladi va ta‘lim jarayonida mnemotexnikadan foydalanishning samarali usullari taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: mnemotexnika, mantiqiy tafakkur, bilish jarayonlari, birlashmalar, sintez, xotira, qobiliyat, vizual tasvirlar, yodlash strategiyasi.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению способов и методов мнемотехники для развития памяти учеников начальных классов. В работе анализируются особенности развития памяти у детей данного возраста, рассматриваются основные принципы мнемотехники и предлагаются эффективные методики применения мнемотехник в образовательном процессе.

Ключевые слова: мнемотехника, логическое мышление, познавательные процессы, ассоциации, синтез, память, способности, зрительные образы, стратегия запоминания.

Annotation: This article is devoted to the study of methods and techniques of mnemonics for the development of memory in primary school pupils. The work analyzes the features of memory development in children of this age, examines the basic principles of mnemonics and proposes effective methods for using mnemonics in the educational process.

Key words: techniques of mnemonics, logical thinking, cognitive processes, associations, synthesis, memory, abilities, visual images, memorization strategy.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning ta'lim jarayonida xotira muhim rol o'ynaydi. Chunki u ma'lumotni o'zlashtirish, saqlash va takrorlash qobiliyatini belgilaydi. Hayotning bu davri intensiv xotira shakllanishi bilan tavsiflanadi, shuning uchun mnemotexnikadan foydalanish bolalarda o'rganish va rivojlanish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Mnemotexnika, maxsus texnika va yodlash strategiyasi sifatida, bolalar xotirasini yaxshilaydi, o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Mnemotexnika (ikkinchi nomi – mnemonika) - bu birlashmalar, tasvirlar va boshqa texnikalar yordamida ma'lumotlarni eslab qolish usullari va strategiyalari hisoblanadi. Mnemotexnikaning mashhur usullaridan biri - bu sintez usuli bo'lib, unda eslamochi bo'lingan narsa tanish yoki eslab qolish oson bo'lgan narsa bilan bog'lanadi. Misol uchun, agar siz xaridlar ro'yxatini eslab qolishni istasangiz, har bir narsani uyingizning ma'lum bir joyida tasavvur qilishingiz mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda mnemotexnikadan foydalanish ma'lumotni yanada samarali eslab qolish, xotirani rivojlantirish va mustahkamlashga yordam beradi. Mnemotexnikadan foydalanish masalasi bolalar uchun ta'limni qiziqarli va samarali qilish, qiziqarli o'yin muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun o'quv jarayonini qulay, qiziqarli va samarali qilishning ajoyib usuli hisoblanadi. Ushbu usullar ma'lumotni yanada samarali saqlashga va xotirani yaxshilashga yordam beradi. Xotira boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Chunki u ma'lumotni o'zlashtirish, saqlash va ko'paytirish qobiliyatini belgilaydi. Mnemonika, maxsus xotira texnikasi va strategiyasi sifatida, bolalarning xotirasini sezilarli darajada yaxshilaydi, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda xotirani rivojlantirish xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Qisqa muddatli xotira: boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda qisqa muddatli xotirani yaxshiroq rivojlangan, bu ularga ma'lumotni qisqa vaqt ichida eslab qolish imkonini beradi.

2. O'yinli yondashuv: boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun ta'limning o'yin uslubi muhimdir. Shuning uchun, mnemotexnika o'yinlar va ko'ngilochar vazifalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

3. Vizual fikrlash: yosh bolalar ko'pincha vizual tasvirlar bilan ishlaydi. Shuning uchun mnemotexnikada vizual birlashmalardan foydalanish samarali bo'ladi.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda xotirani rivojlantirish uchun mnemonika texnikasi:

1. Sintez usuli: Yodlashni soddalashtirish uchun yangi ma'lumotlar va allaqachon ma'lum bolgan tasvirlar yoki so'zlar o'rtasida birlashmalar yaratish.

2. Rasmlardan foydalanish: bolalarga materialni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradigan yorqin va esda qolarli rasmlar ko'rinishidagi ma'lumotlarni taqdim etish.

3. Marosimlar va qo'shiqlarni yaratish: Ko'ngilochar qo'shiqlar shaklida ma'lumotni takrorlash yoki muayyan malumotlar bilan bog'liq marosimlarni yaratish.

Mnemotexnikani o'quv jarayonida qo'llashda va joriy qilish quyidagilardan iborat:

1. Vizual tizim. Axborotni tasavvur qilish va xotirani yaxshilash uchun diagrammalar, sxemalar, tasvirlar bilan kartalardan foydalaniladi.

2. O'yin darslari. O'yinlar, viktorinalar yoki musobaqalar ko'rinishidagi darslarni tashkil qilinadi. Bu yerda mnemotexnika o'yin kontekstiga kiritiladi.

3. Individual yondashuv. Har bir bolaning xotirasini rivojlantirish uchun mnemotexnikadan foydalanishda uning individual xususiyatlarini hisobga olinadi.

Fikrlarda bog'lanish paydo bo'lishi va zarur nerv bog'lanishlari hosil bo'lishi uchun tasvirlar uch o'lchamli va yorqin bo'lishi kerak. Har bir insonning sintez

qilish qobiliyati individualdir. Ular hayratlanarli va hatto ahmoqona bo'lishi mumkin. Buning esa hech qanday yomon tomoni yo'q.

Nima uchun bolalarga mnemotexnika kerak?

Bizni o'rab turgan ma'lumotlar miqdori har soniyada o'sib bormoqda. Zamonaviy o'quvchi material bilan ishlashga qodir bo'lishi kerak. Ya'ni, asosiy narsani ajratib ko'rsatishi va hayotda nima kerakligini eslab qola bilishi muhimdir. Bunda mnemotexnikadan foydalanish yaxshi samara beradi. Agar bola sintez yordamida yodlash san'atini o'zlashtirsa, u nafaqat maktab o'quv dasturini yaxshiroq o'zlashtiradi, balki qo'shimcha materiallardan ham yaxshiroq foydalana oladi. Ushbu uslub so'zlar va ta'riflarni bir matnga birlashtirishdan iborat. Qiziqarli hikoya mavhum tushunchalarga qaraganda tezroq eslab qolinadi. Hikoya qanchalik qiziqarli bo'lsa, uni eslab qolish shuncha osonroq bo'ladi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda o'quvchilarni xotirasini rivojlantirish uchun mnemotexnika usulidan foydalanishga bir necha mashqlarni keltiramiz:

1-Mashq. Rediska, o'qituvchi va muvaffaqiyatning vizual tasvirini yaratish

Birinchi ikkita so'z aniq: "rediska" so'zi bilan odam qizil-oq sabzavotni tasavvur qiladi, "ustoz" so'zi bilan hamma o'zining sevimli o'qituvchisini tasavvur qiladi, ammo "muvaffaqiyat" so'zi bilan bu biroz qiyinroq, chunki bu mavhum atama. Bunday holda, erkin birlashmalar usuli qo'llaniladi. Vazifani o'qiyotganda aqlga kelgan birinchi vizual tasvir bepul birlashma bo'ladi. Bu, ehtimol, taqa yoki boylik g'ildiragi bo'ladi, chunki bu muvaffaqiyatning eng keng tarqalgan ramzlari.

2-Mashq. Mavjud so‘zlar: pochtachi, makkajo‘xori, daryo, tova, marmelad, arab, borsch, ari, yo‘lbars, yomg‘ir, salibchi, divan, lola, kul, tish cho‘tkasi, muvaffaqiyat. **Vazifa - bu so‘zlar bilan hikoyani o‘ylab topish va aqliy tasavvur qilishdir. Xayoliy qahramonlarga his-tuyg‘ularni qo‘shish va ularga hamdardlik bildirish kerak.**

Misol uchun, hikoya quyidagicha bo‘lishi mumkin: pochtachi Pechkin yo‘lbarsda makkajo‘xori dalasida shoshildi. U dahshat bilan ortiga qaradi – uni aqldan ozgan asalarilar ta‘qib qilishardi. Birdan u daryoga otildi va hayron bo‘lib o‘rnidan turdi: “Nima qilishim kerak? Yaqin atrofda ko‘prik yo‘q.” Baxtli tasodifga ko‘ra u katta tovani ko‘rdi. Yo‘lbarsni tezashtirib, Pechkin tovada yugurdi. Daryoning qarama-qarshi qirg‘og‘ida salibchilar divan to‘siqlarini o‘rnatdilar. Arilar yaqinlashganda, ular marmelad bo‘laklarini otib boshladilar. Posilkalarni oluvchi kekxa arab edi. Pochtachi unga yaqinlashib, qutichani taqdim etdi. Bu tovoqdagi borsh edi. Qoshiq tish cho‘tkasi bilan almashtirilgandi. Birdan yomg‘ir yog‘a boshladi. Marmelad endi raqibga uchmas edi. Avvaliga yomg‘ir muntazam tomchilar bilan yog‘ardi, keyin momaqaldiroq bulutlaridan lolalar yog‘a boshladi. Ular yerga tegib, kulga aylanardi. Olingan kuldan otning taqa tasviri (“muvaffaqiyat” so‘zi uchun tasvir) aniq ko‘rinib turardi.

3-Mashq. Zanjirdagi so‘zlarni eslab qolish kerak: tulki, kosmonavt, halqa, olma, shaxmat, o‘qituvchi, Afrika, sut. Masalan: skafandrdagi (рыжая лиса) sariq tulki (kosmonavtga birlashma), uning panjasiga halqa taqilgan va burnida olma, u

geografiya o‘qituvchisi bilan oddiy shakllar bilan emas, balki stakan sut bilan shaxmat o‘ynayapti.

Kichik maktab yoshidagi bolalar psixologiyasidan kelib chiqqan holda, xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, ularning ta’lim tizimida mnemotexnika uslubidan foydalanish o‘quvchilarning mavhum mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Mnemotexnika o‘quv materialidan mavhum atamalarni hayotiy voqealar bilan bog‘lash imkonini beradi - bu esa ma’lumotni yodlash jarayonini osonlashtiradi. Muntazam mnemotexnik mashg‘ulotlar bilan esa, xotira va diqqat, nutq va so‘z boyligi, tasavvur va ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. А.Сафронов. Суперпамять за семь шагов. “Альпина Диджитал”, 2019
2. Sh.M.Rahmonov, I.Sattibaev. So‘z yodlash sirlari. Toshkent. “Istiqlol Nuri”. 2015
3. Узелки на память, или Мнемонические способы изучения орфографии/ Лисовская Е.А, Минск: Бел. ассоц. «Конкурс», 2007. 80 с.

MASOFAVIY TA'LIMNING YANGI TEXNOLOGIYALAR BILAN BIRGA RIVOJLANISHI

*O'roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrası katta o'qituvchisi*

*Murodova Maftuna Ma'ruffjon qizi-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari
va texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

Hozirgi kunda O'zbekistonda masofaviy ta'lim yildan yilga rivojlanib bormoqda. Xususan, COVID-19 pandemiyasi sababli, masofaviy ta'limga bo'lgan ehtiyoj yanada ortdi.

O'zbekistonda Oliy va o'rta ta'lim tizimiga kirish uchun hozirda O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari tomonidan onlayn o'quv kurslari va masofaviy ta'lim platformalari ishlab chiqilmoqda. Bu platformalar o'quvchilarga darsliklarga, video darslarga, interaktiv testlarga, onlayn muloqotlar va yozuvli ma'lumotlarga kirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari o'quvchilarga masofaviy ta'lim uchun ma'lumotlar bazasini ham taqdim etmoqda. Bunday tadbirlar davlat tomonidan o'quvchilar uchun muvofiqlik va qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Masofaviy ta'limning rivojlanishi o'quvchilarga o'zlarining vaqtini va resurslarini tejash imkonini beradi.

Oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'limning ko'plab imkoniyatlari mavjud, masalan:

- o'quvchilar o'zlarining tanlangan vaqtida o'rganishlari mumkin;
- o'quvchilar uchun ma'naviy va geografik chegaralardan mustaqil qilish imkoniyati mavjud;
- o'quvchilar darslar va materiallarga har doim onlayn tarzda kirish imkoniyatiga egalar;
- masofaviy ta'lim platformalari o'quvchilarning o'zlariga moslashtirilgan darslar va vazifalarni taqdim etish imkoniyatiga egadir;

•o‘quvchilar o‘zlariga qulay va samarali ta’limning muhiti yaratishlari mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tashkilotlarida bakalavriat va magistratura bosqichlarida kadrlarni tayyorlashni tashkil etish tartibi belgilangan.

Buning uchun ta’lim tashkilotida quyidagilar bo‘lishi talab etiladi:

•masofaviy ta’limni boshqarish uchun Learning Management System platformasi;

•internetga ulanish va foydalanish uchun axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi;

•o‘quv yili uchun mo‘ljallangan o‘quv kontenti;

•fanlarning elektron o‘quv-metodik majmualari hamda ilmiy va o‘quv adabiyotlarining elektron bazasi;

•kompyuter texnikasi bilan jihozlangan alohida bino yoki auditoriyalar;

•texnik va dasturiy komponentlar ishlashini ta’minlaydigan muhandis-texnik xodimlar;

•ta’lim tashkilotiga tegishli bo‘lgan, mamlakat hududida joylashgan server qurilmasi;

•ta’lim tashkiloti to‘g‘risidagi barcha axborotlar joylashtirilgan rasmiy veb-sahifa.

Shubxasiz, masofaviy ta’lim ta’limning barcha muammolarini xal qila olmaydi, lekin yangi informatsion texnologiyalarni qo‘llash, oliy ta’limning bir qator muammolarini echish imkonini beradi. .

•o‘qish uchun ketadigan mablag‘ni tejash;

•o‘qish xususiyatini o‘zi tanlash imkoniyati;

•o‘qish uchun xududiy cheklovning yo‘qligi;

•o‘qish turi va vositalarining xilma-xilligi;

•yangi informatsion texnologiyalar bo‘yicha qo‘shimcha bilim olish;

•yaqin o‘quv muassasalarida mavjud bo‘lmagan fanlarni o‘rganish;

- nufuzli universitetlarning ta'limga qaratilgan dastur va kurslaridan foydalanish.

Learning Management System (LMS) – bu onlayn ta'limni tashkil etish, boshqarish va o'rganish uchun platforma. Bu platforma o'qituvchilar va talabalar uchun ma'lumotlar almashish, darsliklar, sinovlar, vazifalar va boshqa ta'lim materiallarini taqdim etishga imkon beradi. LMS platformalari talabalarga darslarini onlayn o'qitish, sinovlar o'tkazish, ma'lumot almashish, amaliy mashg'ulotlar o'tkazish va boshqalar kabi amallar uchun foydalaniladi.

LMS platformalari yana o'qituvchilar uchun darslar tayyorlash, darsliklar yaratish, sinovlar tuzish, talabalar bilan aloqa o'rnatish va ta'lim jarayonini boshqarishga yordam beradi. Bu platformalar talabalarning o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishi bo'yicha ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanish imkoniyatini beradi.

Ko'p kompaniyalar, oliy ta'lim muassasalari va hokimiyat tashkilotlari LMS platformalaridan foydalanib, xodimlarni o'quv kurslari orqali tayyorlash, yangi bilimlarni olish va xizmat ko'rsatishni mustahkamlashadi. Bu platformalar talabalarga ta'limni onlayn tarzda taqdim etish imkoniyatini beradi va ta'lim jarayonini avtomatlashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda, texnologiyalar tez-tez rivojlanmoqda. Masofaviy ta'lim bu texnologiyalardan foydalanib, o'quvchilarga interaktiv darslar va onlayn ma'lumotlar orqali samarali ta'lim berishga imkoniyat beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilar tomonidan yaratilgan ma'lumotlar, o'quv jarayoni, va o'quvchilarning o'zlashtirilgan ta'lim odatlari to'plamini tahlil qilishda yordam beradi. Bu, ta'lim tizimini yanada samarali qiladi va o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.Xamdamov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Elektron universitet. Elektron vazirlik. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. Qo'llanma Toshkent. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 2011.

2. U.Begimqulov, Sh.Sharipov, M.Mamarajabov. Elektorn axborot-ta'lim resurslarini yaratish va joriy etish. Qo'llanma. Toshkent. "BAYOZ" 2011
3. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.
4. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.
5. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
6. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
7. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).
8. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.
9. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.
10. Kadirbergenovna, B. L. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55.
11. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.

12. Хасанов, А. А., & Ёрокова, Ш. Б. Қ. (2021). Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.

13. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.

14. Бакиева, З. Р. (2019). Компьютерная анимация как метод множественного подхода к развитию творческих способностей учащихся. In *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 319-321).

15. Бакиева, З. Р. (2021). К вопросу о создании и использовании электронной системы компьютерной анимации для студентов. *Наука и образование сегодня*, (10 (69)), 30-31.

5-SHO‘BA: TA‘LIMDA ERGONOMIKA VA SUN‘IY INTELLEKT: ISHLAB CHIQRISH VA TA‘LIM INTEGRATSIYASI

MA'LUMOTLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH.

Nigmatov X.

T.f.d.,prof.

Annotatsiya. Axborot xavfsizligini ta'minlash sohasida sun'iy intellektdan foydalanishning mumkin bo'lgan usullarining qisqacha tahlili keltirilgan. Ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishni oldini olish, shuningdek, axborot xavfsizligini buzish oqibatlarini kamaytirish uchun sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari va uning samarali bo'lishligi uchun takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi, sun'iy intellekt, raqamli texnologiya.

Kirish

Hammaga ma'lum, bugungi kunda dunyo bo'yicha rivojlanayotgan davlatlarda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida faoliyat olib borilmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari iqtisodiyotning barcha jabxalarida qo'llanishi natijasida katta moliyaviy yutuqlarga erishilmoqda.

Bugungi kunda har bir axborot o'z qiymatiga ega bo'lib, ularning bahosi olinayotgan, saqsalanayotgan, uzatilayotgan yoki qabul qilinayotgan axborotlarning butunligiga, o'zgartirilmaganligiga, xatosiz berilganligiga va talab qilingan vaqtda yetkazib berilganligiga bog'liq bo'lib qolayapti. Bu shartlarning bajarilmaganligi axborotlardan foydalanuvchilarga juda katta ma'naviy, siyosiy, axloqiy va eng asosiysi iqtisodiy zarar keltirishi barchaga ma'lum.

Asosiy qism.

Albatta xozirgi raqamlashtirish davrda barcha korxonalar, tashkilotlar, vazirliklar, muassasalar, aktsiyadorlik kompaniyalar, assosatsiyalar, mas'uliyati cheklangan jamiyat va firmalar o'zlarining faoliyati yuzasidan barcha ma'lumotlarni kompyuterlarga joylashtirib, ulardan kerak paytda foydalanib kelinmoqda, lekin ushbu ma'lumotlarni himoyalash masalalari ko'p joylarda hisobga olinmay qolayapti /1,2/.

Axborot xavfsizligi tobora ko'proq joriy etilayotgan va foydalaniladigan kompyuter tizimlarini hisobga olgan holda zamonaviy dunyoda muhim o'rin tutadi. Har bir inson, xoh shaxs, xoh kompaniya bo'lsin, o'z ma'lumotlarini o'g'irlash, o'chirish yoki o'zgartirish xavfini kamaytirishga xarakat qiladi. Shu jumladan, avtomatlashtirilgan tizimda kiberxavfsizlik muhim rol o'ynaydi.

Bugun dunyo bo'ylab axborot xavfsizligi bilan birgalikda "kiberxavfsizlik" tushunchasi keng qo'llanilib, uning ahamiyati borgan sari to'liqroq e'tirof etilmoqda. **Kiberxavfsizlik** – bu kibermakonning barcha tashkil etuvchilari (ya'ni texnik qurilmalar va foydalanuvchilar)ni har qanday tahdidlar va kutilmagan ta'sirlardan himoyalanganlik holati hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib, kiberhujumlar soni tez va barqaror o'sishda davom etmoqda, hujumlarning o'zi tobora takomillashib bormoqda va bunday kiberhujumlarning maqsadi odatda maxfiy ma'lumotlarga kirish, uni o'zgartirish yoki yo'q qilish, foydalanuvchilardan pul undirish, biznes va moliyaviy markazlar, davlat tashkilotlari faoliyati uchun mas'ul bo'lgan hisoblash tizimlarining ishlashini buzishga qaratilgan bo'lib qolmoqda.

Kiberxavfsizlik sohasida ilg'or texnologiyalarni joriy etish hujumlarni batafsil aniqlash va ularni kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislariga qaraganda tezroq hal qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishga to'g'ri kelmoqda /3/.

Sun'iy intellekt (SI) - bu tahdidlarni aniqlay oladigan va ularni bartaraf etish va oldini olish uchun avtomatik ravishda zarur choralarni ko'radigan texnologiya deb hisoblasa bo'ladi. Sun'iy intellektga asoslangan vositalarga quyidagilar kiradi:

1. Biometrik autentifikatsiyani qo‘llash. Hozirgi kunda raqamli parol tizimlari o‘zini oqlamay qoldi. Shuning uchun oxirgi vaqtda insonning fiziologik parametrlari va xarakteristikalarini, xulqining xususiyatlarini o‘lchash orqali foydalanuvchini ishonchli autentifikatsiyalashga imkon beruvchi biometrik autentifikatsiyalash tizimini yaratish keng tarqala boshlandi.

Biometrik autentifikatsiyalash usullari an’anaviy usullarga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega:

- biometrik alomatlarining noyobligi tufayli autentifikatsiyalashning ishonchlilik darajasining yuqoriligi;
- biometrik alomatlarining sog‘lom shaxsdan ajratib bo‘lmasligi;
- biometrik alomatlarni soxtalashtirishning qiyinligi.

Foydalanuvchini autentifikatsiyalashda biometrik algoritmlarni faol ishlatish koefitsientini mutaxassislar hozrcha quyidagicha aniqladilar:

- barmoq izlari (52 %);
- qo‘l panjasining geometrik shakli (10%);
- yuzning shakli va o‘lchamlari (11,4%);
- ovoz xususiyatlari (4,1%);
- ko‘z yoyi va to‘r pardasining naqshi (7,3%);
- insonni imzosi bo‘yicha (2,4%).

Ushbu ishlatish koefitsienti bugungi kunda ishlab chiqilgan texnikaviy vositalarga bog‘liq bo‘lganligi uchun o‘zgarishi nazarda tutilmoqda.

Iste’molchi nuqtai nazaridan biometrik autentifikatsiyalash tizimi quyidagi ikkita parametr orqali xarakterlanadi:

- xatolik inkorlar koefitsiyenti FRR (false-reject rate);
- xatolik tasdiqlar koefitsiyenti FAR (false-alarm rate).

Mukammal biometrik tizimda ikkala xatolikning parametrlari nulgga teng bo‘lishi shart. Afsuski, biometrik tizim ideal emas, shu sababli nimanidur qurbon qilishga to‘g‘ri keladi. Odatda tizimli parametrlar shunday sozlanadiki, mos xatolik inkorlar koefitsiyentini aniqlovchi xatolik tasdiqlarning istalgan koefitsiyentiga

erishiladi. Ushbu jarayonlardagi barcha ma'lumotlar bilimlar bazasiga joylashgan bo'ladi.

Biometrik tizimlarning aksariyati identifikatsiyalash parametri sifatida barmoq izlaridan foydalanadi yani autentifikatsiyaning daktiloskopik tizimi hisoblanadi. Bunday tizimlar sodda, qulay va texnik qurilmaning arzon bo'lganligi uchun uning keng tarqalishiga asosiy sabab bo'ldi. Xozirgi paytda barcha davlatlarda insonning shahsiy xujjatlariga (pasportlarga) barmoq izlari kiritilganligi va juda katta ma'lumotlar ombori yaratilganligi hisoblanadi.

Qo'l panjasi shaklini o'quvchi qurilmalar barmoqlar uzunligini, qo'l panja qalinligi va yuzasini o'lchash orqali qo'l panjasining hajmiy tasvirini yaratadi. Qo'l panjasini skanerlovchi qurilmalar narxining yuqoriligi va o'lchamlarining kattaligi sababli tarmoq muhitida kamdan-kam ishlatilsada. Ularning aniqligi yuqori va inkor koeffitsiyenti ya'ni inkor etilgan qonuniy foydalanuvchilar foizi ancha kichik bo'ladi.

Yuz tuzilishini skanerlash texnologiyasi boshqa biometrik texnologiyalar yaroqsiz bo'lgan ilovalar uchun to'g'ri keladi. Bu holda shaxsni identifikatsiyalash va verifikatsiyalash uchun ko'z, burun va lab xususiyatlari ishlatiladi. Yuz tuzilishini aniqlovchi qurilmalarni ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchini identifikatsiyalashda hususiy matematik algoritmlardan foydalanadilar.

Ovoz bo'yicha autentifikatsiyalash tizimlari har bir odamga noyob bo'lgan balandligi, modulyatsiyasi va tovush chastotasi kabi ovoz xususiyatlariga asoslanadi. Ovozni aniqlash nutqni aniqlashdan farqlanadi. Chunki nutqni aniqlovchi texnologiya abonent so'zini izoxlasa, ovozni aniqlash texnologiyasi so'zlovchining shaxsini tasdiqlaydi.

Ko'z yoyi to'r pardasining shakli bo'yicha autentifikatsiyalash tizimlarni ikkita sinfga ajratish mumkin:

- ko'z yoyi rasmidan foydalanish;
- ko'z to'r pardasi qon tomirlari rasmidan foydalanish.

Odam ko'z pardasi autentifikatsiya uchun noyob ob'yekt hisoblanadi. Ko'z tubi qon tomirlarining rasmi hatto egizaklarda ham farqlanadi.

Identifikatsiyalashning bu vositalaridan xavfsizlikning yuqori darajasi talab etilganida (masalan harbiy va mudofaa ob'yektlarining rejimli zonalarida) foydalaniladi.

2. Tahdidlarni aniqlashni tezlashtirish. An'anaviy kiberxavfsizlik tizimlari bir vaqtning o'zida turli xil zararli dasturlarni qayta ishlashga qodir emas. Bundan tashqari, nafaqat kiberxavfsizlik paneli, balki xakerlar ham standartni ko'tarishdi. Kengaytirilgan tahdidlarni tezda aniqlash uchun bunday muammolarni hal qila oladigan ilg'or xavfsizlik vositalaridan foydalanish kerak. Kompaniyalar doimiy ravishda yangilanib turadigan ilg'or algoritmlar va kodlar yordamida naqshni aniqlash orqali tahdidni osongina aniqlay oladigan SI tomonidan boshqariladigan tizimlarni joriy qilmoqdalar. Sun'iy intellekt xavfsizlik tizimini o'rganish bilan birgalikda saytni chetlab o'tish yo'lini, zararli dasturlarning mikro xatti-harakatlarini va qaror qabul qilishga yordam beradigan har qanday zararli harakatlarni tahlil qilishda samarali hisoblanadi.

3. Hujumlarga tezkor javob berish. Agar tizim tahdidlarga qarshi kurasha olmasa va tizimga ozgina zarar etkazmasdan oldin ularni oldini olishga qodir bo'lmasa, real vaqt rejimida tahdidlarni aniqlash mantiqiy bo'lmay qoladi. Xakerlar jamoasi tizimga turli nuqtalardan hujum qilganda, SI darhol nuqtalarni bog'laydi va avtomatik ravishda hujumning oldini olish rejalarini taklif qiladi. SI hujumlarni aniqlash va yo'q qilish uchun osonroq va tezroq yondashuv bo'lgan aqlli tahlillardan foydalanadi.

4. Dinamik autentifikatsiya muhitini yaratish. Ma'lumotlar tarmoqlarda ham ushlanishi mumkin. Bu tizimlarga masofadan kirish huquqiga ega bo'lgan xodimlar uchun tashvishli holat, ya'ni an'anaviy autentifikatsiya modellari endi xavfsiz emas bo'lib qoldi. Bu erda ham SI yordamga keladi. SI tizimlari ko'p faktorli autentifikatsiyadan foydalangan holda joylashuv yoki tarmoqqa muvofiq kirish imtiyozlarini o'zgartiradigan global real vaqtda autentifikatsiya muhitini yaratadi. Bunga ma'lumotlarni yig'ish va ma'lumotlarga masofadan kirishda ilova, qurilma va tarmoqdagi foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish kiradi.

5. Inson ishtirokini kamaytirish. Hech qanday mashina odamlarning

ijodkorligi, tasavurlari va fikrlash qobiliyatidan oshib keta olmaydi. Ammo muhandislar tomonidan qabul qilingan qarorlar, shuningdek, to'g'ri ma'lumotlar to'plami, fikrlar va hozirgi tendentsiyalar bilan qo'llab-quvvatlanadi. Muhim ma'lumotlarni o'rganish va ulardan foydalanish ko'p vaqt talab etadi va yuqori xavfli muammoni hal qilish bir zumda imkonsiz bo'lib qoladi. Kompaniyalar SI texnologiyasidan foydalanadigan xavfsiz dasturni yaratganda, xavfsizlik xodimlari inson aralashuvisiz xavfsizlik tahdidlarini aniqlash va oldini olishni avtomatlashtirish orqali amalga oshirishadi. Bashoratli tahlilga qo'shimcha ravishda foydalanuvchi xatti-harakatlarini doimiy tahlil qilish tizimlarni bir qator hujumlardan himoya qilish uchun muhandisning aralashuvini kamaytiradi.

Biroq, sun'iy intellekt tizimlari odamlar tomonidan o'qitiladi va boshqariladi va ba'zi joylarda inson muhandislariga bo'lgan ehtiyoj majburiydir, chunki ular mashinalar aniqlay olmaydigan anomaliyalardan tashqariga chiqishga va taxmin qilingan hujumning haqiqiylikini tasdiqlashga qodir hisoblanadilar.

Sun'iy intellekt iterativ va dinamik tizim hisoblanadi. Bunday tizim tahlil qiladigan, tajribadan "o'rganadigan" juda ko'p ma'lumotlar bilan qanday ishlashni biladi va o'zi uchun kelajakda birini boshqasidan ajrata oladigan belgilarni ishlab chiqadi va shu bilan tobora rivojlanib boradi va avtonom bo'ladi (ya'ni operatorning aralashuvini talab qilmaydi). Ma'lumotlarni tahlil qilish, o'z navbatida, ixtisoslashgan tizimlar va dasturiy ta'minot orqali ulardagi ma'lumotlar haqida xulosa chiqarish uchun katta ma'lumotlar massivlarini o'rganadigan statik jarayon deb hisoblash mumkin.

Bugungi kunda SI **uchta** rivojlanish darajasiga ega:

- 1. Yordamchi vosita sifatida** - bugungi kunda keng tarqalgan, inson qarorlarini yaxshilaydi va optimallashtiradi, ishni tezroq va yaxshiroq bajarishga yordam beradi.

- 2. Kengaytirilgan vosita** - yuqorida aytilganlarning barchasiga qo'shimcha ravishda, muayyan sharoitlar uchun eng yaxshi echimlarni topishga qodir, odamga o'zi bajara olmaydigan muammolarni hal qilishga yordam beradi.

- 3. Avtonom qurulma** - kelajak uchun ishlab chiqilgan, mustaqil qaror qabul

qilishni o‘z ichiga oladigan texnikaviy – dasturiy vosita. Bunga o‘ziyurar transport vositalari misol bo‘la oladi.

SI ma'lum darajada inson aql-idrokiga ega: mavzu sohasi bo‘yicha bilimlar zaxirasi, yangi bilimlarni olish mexanizmlari va ushbu bilimlardan foydalanish mexanizmlaridan tashkil topgan bo‘ladi. Ular ehtiyotkorlik bilan tanlangan ma'lumotlar massivlari orqali aql-idrokka asoslangan holda muammolarni hal qilishadi va qaror qabul qilishadi. Neyron tarmoqlar kompyuterga kuzatuv ma'lumotlaridan o‘rganish imkonini beruvchi dasturlash modelidan foydalanadi.

Bugungi kunda doimiy ravishda rivojlanib borayotgan kiberhujumlarni o‘rganish va sun'iy intellekt an'anaviy dasturiy yondashuvlarga qaraganda samaraliroq javob berishi orqali tahdidlarni aniqlash qobiliyatini avtomatlashtirishga yordam beradi.

Yuqorida keltirilganlar bilan birga, kiberxavfsizlik bir qator noyob muammolarni ham keltirib chiqaradi:

- hujum maydonining kengligi;
- yuzlab hujum vektorlarining sonini ko‘pligi;
- malakali xavfsizlik bo‘yicha mutaxassislarining tanqisligi va boshqalar.

O‘z-o‘zini o‘rganadigan sun'iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlikni boshqarish tizimi quyidagi ushbu muammolarning ko‘pini hal qilishga qodir:

Yangi tahdidlarni aniqlash - kiberhujumlarga operativ javob berish hisoblanadi. Hujumlarning yangi turlari, xatti-harakatlar va vositalar mutaxassislarni chalkashtirib yuborishi mumkin, natijada ular yanada sekinroq javob berishadi. Bularni o‘rganishga asoslangan SI dagi dastur hujumni aniqlashga yordam beradi, yangi tahdidning umumiy xususiyatlarini ochib beradi.

Samaradorlikni nazorat qilish - xavfsizlikning mustahkam holatini saqlab qolish uchun ishlatilgan turli xil xavfsizlik vositalari va xavfsizlik jarayonlarining ta'sirini tushunish muhimdir. SI yaratilgan dasturingizning qaerda kuchli tomonlari borligini va kamchiliklari qaerda ekanligini ko‘rsatib beradi.

Buzilish xavfini bashorat qilish - sun'iy intellektga asoslangan tizimlar zaif joylar uchun resurslar va vositalarni taqsimlashni rejalashtirish uchun qanday va

qayerda buzilishi mumkinligini taxmin qilishi mumkin. SI tahlilidan olingan natijalar bo'yicha g'oyalar kiber barqarorlikni eng samarali oshirish uchun boshqaruv va jarayonlarni sozlash va yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa.

Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy kiberxavfsizlikning ajralmas qismiga aylandi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan SI tahdidlarni aniqlash, kiberhujumlardan himoya qilish va qaror qabul qilishda keng qo'llanila boshlandi. Kiberxavfsizlikda SI dan foydalanishning asosiy sabablaridan biri bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish qobiliyati hisoblanadi. SI tarmoqni doimiy ravishda kuzatishi va kiberhujumni ko'rsatishi mumkin bo'lgan g'ayritabiiy xatti-harakatlarni aniqlashi mumkin. Bundan tashqari, SI tahdidlarga avtomatik ravishda javob berishi mumkin, bu xakerlarning kirishini bloklaydi va ma'lumotlar buzilishining oldini oladi.

Biroq, barcha afzalliklarga qaramay, kiberxavfsizlikda SI dan foydalanish ham o'zining kamchiliklari va xavflariga ega. Xakerlar himoya tizimlarini chetlab o'tish va yanada murakkab kiberhujumlarni yaratish uchun sun'iy intellektdan foydalanishlari mumkin. Kiberxavfsizlikda sun'iy intellektdan foydalanishning xatarlari va kamchiliklarini hisobga olish va undan foydalanish xavfsizligi va to'g'ri xarakatini ta'minlash choralarini ham ko'rish kerak.

Kiberxavfsizlikda SI dan foydalanish samarali va xavfsiz bo'lishi uchun quyidagi muhim fikrlarni hisobga olish kerak:

Birinchidan, SI ma'lumotlari va algoritmlarini kiberhujumlar va xakerlardan himoya qilish kerak. Xakerlar SI ni tizimga kiritish va himoya tizimlarini chetlab o'tish va uning ishlashini o'zgartirish uchun zararli algoritmlardan foydalanishlari mumkin. Shuning uchun sun'iy intellektga asoslangan tizimlar uchun himoya choralarini kuchaytirish va zaifliklarni muntazam tekshirib turish kerak.

Ikkinchidan, sun'iy intellektni har xil turdagi kiberhujumlar va tahdidlarga o'rgatish va dolzarb ma'lumotlardan foydalanish kerak. SI yangi tahdid turlarini samarali aniqlay olmaydi, agar u ularga o'rgatilmagan bo'lsa. Shu sababli, yangi

tahdid turlarini aniqlay olishi uchun kiber tahdidlar haqidagi dolzarb ma'lumotlardan foydalanish va sun'iy intellekt bo'yicha muntazam treninglar o'tkazib turish lozim.

Uchinchidan, kiberxavfsizlikda sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq axloqiy va huquqiy masalalarni hisobga olish kerak. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan qarorlar qabul qilish inson shaxsiy huquqlarini buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun kiberxavfsizlikda sun'iy intellektdan foydalanishni tartibga soluvchi axloqiy va huquqiy standartlarni ishlab chiqish kerak.

Va nihoyat, kiberxavfsizlikda sun'iy intellektdan foydalanish inson omilini to'liq almashtira olmasligini hisobga olish kerak. SI tahdidlarni aniqlash va ularga javob berish jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam berishi mumkin, ammo xavfsizlik to'g'risida yakuniy qaror qabul qilish hali ham inson ishtirokini talab qiladi. Shuning uchun sun'iy intellektni odamga yordam beradigan va uning o'rnini bosmaydigan vosita sifatida ishlatish kerak.

Sun'iy intellekt texnologiyalari kiberhujumlarni yuqori tezlikda aniqlash, xavfsizlik hodisalariga maqbul javobni tanlash, hodisalarning dolzarbligi va oqibatlarini avtomatik ravishda baholash va Real vaqtda mutanosib javobni ishlab chiqish imkonini beradigan ancha yuqori samaradorlik echimlarini yaratish imkoniyatini beradi.

Umuman olganda, kiberxavfsizlikda SI dan foydalanish kiber tahdidlarga qarshi kurashishda muhim va samarali vositadir. Biroq, sun'iy intellektdan foydalanishning xatarlari va kamchiliklarini hisobga olish va undan foydalanish xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish lozim bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Chipiga A. F. Avtomatlashtirilgan tizimlarning axborot xavfsizligi. M.: Helios ARV, 2010 yil. 336 c.
2. Efimova L. L., Kocherga S. A. Axborot xavfsizligi. Rossiya va xorijiy tajriba: monografiya. M.: Birlik, 2015 Yil. 239 c.
3. Nigmatov H., Tursunbayev B.X. "Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida intellektual tizimlar yaratish". O'quv qo'llanma. "Fan va

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ АВТОНОМНОГО РОБОТА – ПЕШЕХОДА

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828

кафедра «Информационные технологии»

**Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами**

Аннотация: данная исследовательская работа посвящена разработке и созданию системы управления пешеходами с помощью искусственного интеллекта – робота, в переходах улиц города.

Ключевые слова и направление: разработка, создание, искусственный интеллект, управление, система, робот, переход, пешеход, улица, город.

Abstract: in this article, the development of a project in controlling the movement of a pedestrian robot, in general, at street crossings of the city using an intelligent system is presented.

Keywords and directions: algorithm, intelligent system, robot, system, control, traffic, motor transport, pedestrian, intersection.

Целью данной исследовательской работы является, разработка проекта системы управления пешеходами интеллектуальной системы (СУП ИС), т.е. – робота, в переходах улиц города [12-13].

В настоящее время, «цифрование» разных не выполнимых функций, дает возможность осуществления ее с помощью разработки, создания и внедрение ее в народное хозяйство. Потому что, еще очень много встречаются «непрерывные», т.е. аналоговые данные, которых необходимо преобразовывать в цифру, а особенно они необходимы в разработке и создании разных интеллектуальных систем.

В настоящее время интеллектуализация находит популярность во всех отраслях науки, техники и в быту, особенно надо отметить с развитием науки как «биоинженерии», она приобретает непомерную функцию, с важностью управлением над биологическими процессами, с помощью электроники, микропроцессора, разных преобразователей непрерывных (т.е. аналоговых) данных в цифровую. Благодаря чего, развитие выше указанных научных целей в разных направлениях, где разрабатываются и создаются разные проблемно – ориентированные интеллектуальные системы, равномерно с этим, разными видами обеспечений, как: программное, математическое, информационное, техническое, электронное, эргономическое и другие.

Развитие интеллектуальных систем, и внедрение его в народное хозяйства, является не ограниченным, потому что у человечество неограниченное количество «второстепенных работ», которых необходимо доверит и переложит на плечи техники и автоматизированных систем.

Предлагаемая исследовательская работа находится в начальной стадии создания СУП ИС, где, ведутся разработки по описанным функциям управления, имеются локальные разработки по некоторым этапам, а также, создаются алгоритмы и налаживаются программы управления. Но, она получило одобрение в образовательном процессе, т.к. аналога в данной области не имеются, она является востребованным в учебном процессе, для проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине искусственный интеллект и робототехника.

Разработка и создание [9-11] таких интеллектуальных систем является очень сложным, трудоемким и многогранным, так как система управления работа, непосредственно связана с участием специалистов в области: математической логики, математики, программирования, системного программирования, в области распознавания образов, в области электроники, микропроцессорной техники, изготовителей и создателей конструкции и сборки самого работа.

Одной из сложной работы является, разработка трансляторов: узбекского, русского, английских языков и сурдопедагогика инклюзив, которое требует много сил и времени на их создание, она необходима в диалоге с пешеходами и их сопровождении.

При обзоре работ в данной области, было найдено интересная работа Великобритании, посвященная по данной области, которая выполняет только две функции: помочь детям переходит улицу и второе сопровождение инвалидов. Но, нами было дополнено и другие функции, которое встречается в переходе, связанные с незрячими людьми, глухими и иностранцами не владеющими местным языком. А это в свою очередь привело к интересным исполнениям в данной области.

Рис. 1. Структурная схема функционирования СУП ИС.

Из проведенных исследований было сделано заключение, о разработке и создании систему управления пешеходов с помощи интеллектуализации (СУП ИС), которого можно осуществит в шесть этапа:

- Этап 1. Проектирование СУП ИС в целом.
- Этап 2. Проектирование и создание транслятора языков.
- Этап 3. Моделирование всех выполняемых работ по их функциям.
- Этап 4. Конструирование работа-пешехода.
- Этап 5. Разработка СУП ИС по их разделам.

Этап 6. Создание СУП ИС и ее состав.

Этап 7. Наладка и его внедрение в народном хозяйстве.

Проектируя СУП ИС, необходимо выполнить выше указанные этапы разработки в создании робота-пешехода, которое связано с:

- проектированием всех этапов «от и до» СУП ИС;
- математическое и имитационное моделированием всех процессов и функций, участвующих в СУП ИС;
- созданием транслятора языков: узбекского, русского, английского и сурдопедагогика инклюзив;
- изготовлением всех узлов, блоков и устройств, входящих в ИС;
- созданием блоков и узлов, участвующих в ИС;
- сборкой интеллектуальной системы;
- наладкой в целом СУП ИС.
- и внедрением ее в народное хозяйство.

Каждый этап работы выполняется локально группами с участием специалистов-консультантов разных областей, преподавателей и студентов.

ВЫВОД: Из выше указанных этапов, описанных функций и перечисленных задач, процесс разработки и создания робота, очень сложная, трудоемкая и коллективная работа, которое требует достаточного времени, привлечения специалистов и средств.

РЕЗЮМЕ: На сегодняшний день, исходя из возможности «рабочего места обучаемого» разрабатываться - программное обеспечение разрабатываемой системы, с помощью разных микропроцессоров для ее управления, а еще необходимо создание: технических, математических, электронных, системных и других. По нашему мнению, в высших образовательных учреждениях необходимо разработать и создать «свои» интеллектуальные системы по всем специализациям и специальностям, в зависимости от изучаемых дисциплин для приобретения знаний и для контроля качества приобретенных знаний в приобретении знаний, умений и навыков по изучаемым дисциплинам.

Список использованной литературы

1. Thomas H. Cormen introduction to Algorithms. Massachusetts institute of Technology. London 2009
2. Robert Sedgewick and Kevin Wayne. Algorithms FOURTH EDITION. Princeton University. First printing. March 2011.
3. В. Д. Колдаев Основы алгоритмизации и программирования. Учебное пособие. Москва, ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2006 г.
4. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика – инклюзив с помощью эргономики. Межд. совм. НТК «Цифровые технологии: проблемы и решения практической реализации в отрасли», 27-28 апрель, Ташкент, Узбекистан, ТАТУ, 2023, с.79-84.
5. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив с помощью видео глаза. Межд. НПК «Цифровизация в образовании», Ташкент, ТАТУ, 2023, с.123-128.
6. Халдаров Х.А., Уракова Ш.Б. Имитация произношение символов в виде звука сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК «Третий ренессанс в Узбекистане и Инновационные процессы», Андижан, апрель, 2023, с. 56-63.
7. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальных систем обучения с помощью эргономики. Межд. НПК «», Сурх филиал Термез ПУ, 2023, II-часть, с.108-113.
8. Халдаров Х.А., Примкулова А.А. Цифровизация символов процесса обучения сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК USAT, Ташкент, 2023, май, III-часть, с.71-76.
9. Халдаров Х.А., Каримова М. Х., Магрипова М.Ж. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальной системы обучения с помощью эргономики. Матер. Межд. НПК «Современный подход в преподавании точных и естественных наук: проблемы и решения», Узбекистан, Термез, 30 мая 2023, 1-часть, с. 204-208.

10. Х.А. Халдаров, З.Н. Урунова. Интеллектуальные системы в сурдопедагогике и инклюзивном образовании. Межд. НПК «Компьютерное образование и инженерные технологии», Жиззах, 2023, 13 октября, Сб. тр. Часть 2, с.217-220.

11. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогике - инклюзив с помощью эргономики. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE “DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”. ISSN: 2181-3337 III - Межд. Конф. SCIENTISTS.UZ April, 2023, 287-290.

12. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Искусственный интеллект и пешеход. SCIENTIFIC JOURNAL. RESEARCH AND EDUCATION. ISSN 2131-3191, VOLUM 2, ISSUE 12, DECEMBER 2023, p. 601-613.

13. Халдаров Х.А. Искусственный интеллект и пешеход. **Авторская справка №RE-2023-12-50**. RESEARCH AND EDUCATION (ISSN 2181 - 3191).

14. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Робот - путеводитель. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION № 6 p. 100-105. ISSN 2992-8842.

**РАЗРАБОТКА ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»**

Халдаров Х. А. к.т.н., доцент Khaldarov.1946@mail.ru

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами

Ташпулатов Равшанбек Хуснутдинович

Ташкентский государственный технический университет имени

И.Каримова

Аннотация: В данной статье сделана попытка разработки эргономической модели процесса обучения по дисциплине «инженерная и компьютерная графика» в образовании.

Ключевые слова и направления: системный подход, эргономика, моделирование, эргономическое моделирование, обучающие системы, искусственный интеллект, роботы, манипуляторы.

Целью данной исследовательской работы является, на основе структурной модели процесса обучения в аудитории разработать и создать эргономический, в проведении занятия по дисциплине инженерная и компьютерная графика, для определения качества приобретаемого знания обучаемых.

По определению [4-7]: **Эргономика – как наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках/решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.**

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Установление логических и информационных взаимосвязей педагогической эргономики процесса обучения в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области эргономики преподавания.

Выбор эконометрических методов, по которым ведутся расчеты эргономических моделей преподавания.

Внедрение эргономику [3,7] в область образования является неординарным по своей структуре, сложным по расположению обучаемых в аудитории, по применению/использованию разных средств обучения и т.д.

Эргономика является востребованным особенно в области образовании, где требуется определение структурной модели в определении

расположения/размещения обучаемых/слушателей в общем помещении, т.е. в: аудитории, в учебном классе, независимо в школе, ВОУ.

В зависимости от направленийготавливаемых кадров, аудитории бывают разного вида, назначения и направления. И еще аудитории разные, в зависимости от проводимого занятия: лекционный, лабораторный или практический, и по виду размещения: радиальный, кольцевой, радиально-кольцевой, т.е. смешанный, но выбор зависит от специальности и специализацииготавливаемого/выпускаемого ВОУ.

И еще в зависимости от специализации и специальностей, а также изучаемых дисциплин и проводимых занятий, аудитории бывают – специализированные, со специальными средствами обучения и обеспечения, которые участвуют в виде дополнительного оборудования.

Но, в процессе структурного моделирования расположения обучаемых в аудиториях по расположению, они, как и другие нестандартные, и является «не охватывающим» всю аудиторию, для проведения исследований из структурной модели, как в «амфитеатрах» рисунке 1.

Рис. 1. Виды аудиторий процесса обучения.

Рис. 2. Эргономическая модель чертежного зала.

На основе структурной модели необходимо построить эргономическую модель процесса обучения в зависимости от расположения обучаемых аудитории рисунок 2.

Нами исследованы выше указанные виды аудиторий из рисунка 1 в [4,7], а хотелось бы рассмотреть аудитории в чертежном зале, как в рисунке 2.

В данной статье, делается попытка определения одного из видов структурной модели проведения занятий в области графики, а на основе ее эргономической модели - одного из «нетрадиционных» видов обучения [4,5] по «инженерной и компьютерной» в исследования качества приобретаемого знания. Также развитие исследование с учетом к нему прикладываются: используемые принадлежности, специализированные столы, компьютер, графопостроитель, от которых зависит качества приобретаемого знания процесса обучения.

В данной статье, делается попытка созданию структурной модели проведения занятий в области графики, а на ее основе эргономической модели - одного из «нетрадиционных» видов обучения [4,5] «инженерной и компьютерной графике» в исследования качества приобретаемого знания.

Данное исследование необходимо разбит на составные части подобии в [6,7]: преподаватель-обучаемый-чертежный стол-принадлежности. Например,

- преподаватель-обучаемый;
- преподаватель-обучаемый-чертежный стол;
- преподаватель-обучаемый-чертежный стол-компьютер.

Исследование в данной области сильно отличается от других, с участием инструментов/приспособлениями используемых в графике, это: циркуль, линейки, чертежная доска, холст, бумага, транспортеры и т.д.

Каждого исследуя создать структурную модель и на этой основе эргономическую.

В последние десятилетия чертёжные инструменты перетерпевают революционные преобразования, вызванные бурным развитием

компьютерных технологий. Карандаши да линейки, циркули да готовальни безропотно уступают место принтерам и плоттерам. (AutoCaD, ArhiCAD, Kompas, 3Dmax, ...). Чертёж, подготовленный на компьютере и напечатанный на лазерном принтере, без всяких оговорок, более качественный, чем выполненный вручную карандашом или тушью.

Также в проведении занятий в области машиностроительного черчения, есть свои требования, которых необходимо учесть в выполнении графических работ строго по ГОСТ у.

РЕЗЮМЕ: В данной исследовательской работе сделана первая попытка разработки и создания эргономической модели расчета качества процесса обучения в приобретении знаний по графике, только для одного вида обучения. А еще нам предстоит провести исследовательских работ, которые связаны с расчетом качественных показателей приобретения знаний, а именно с использованием средств обучения или интеллектуальных систем.

Список использованной литературы

1. Воронина Е.П. Педагогическая эргономика. Монография. Воронина Е.П. – Ишим: Изд-во ИГПУ, 2006, 122 с.

2. Халдаров Х.А. Программа моделирования процесса обучения. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельства № DGU 29085. Ташкент 14.11.2023.

3. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.

4. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.

5. H.Khaldarov., About one approach to determining audience voiced in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences

(WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.87-91.

6. H.Khaldarov., Calculation of the radial type of audience in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.92-97.

7. Халдаров Х.А., Мирсамикова Н.Б. Построение эргономической модели процесса обучения в медицине. Межд. НПК «Усовершенствование процесса обучения на основе цифровых технологий», Университет науки и технологий-USAT, Ташкент, 28 март, 2024, с.

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ СОЗДАНИИ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АУДИТОРИИ ПО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА»

Халдаров Х. А. к.т.н., доцент Khaldarov_1946@mail.ru

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами

Ташпулатов Равшанбек Хуснутдинович

Ташкентский государственный технический университет имени

И.Каримова

Аннотация: В данной статье сделана попытка создания эргономической модели процесса обучения аудитории по дисциплине «машиностроительное черчение и графика».

Ключевые слова и направления: эргономика, моделирование, эргономическое моделирование, машиностроительное черчение, аудитория, дисциплина,

Целью данной исследовательской работы является разработка структурной модели в создание эргономической чертежного зала, в проведении занятия по дисциплине машиностроительное черчение и графика, в определении качества приобретаемого знания обучаемых.

По определению [4-7]: **Эргономика – как наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки,**

техники, а также образования. Она используется в: технических разработках/решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Установление логических и информационных взаимосвязей педагогической эргономики процесса обучения в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области эргономики преподавания.

Выбор эконометрических методов, по которым ведутся расчеты эргономических моделей преподавания.

Внедрения эргономики в определенной области из выше указанных направлений, особенно в области образования требует определение структурной модели расположения/размещения обучаемых/слушателей в общем помещении, т.е. в: аудитории, классе, в зале и т.д.

В зависимости от направлений подготавливаемых кадров, аудитории бывают разного вида, назначения и направления. Аудитории разные, в зависимости от проводимого занятия: лекционный, лабораторный или практический, и по виду размещения: радиальный, кольцевой, радиально-кольцевой, т.е. смешанный, но выбор зависит от специальности и специализации подготавливаемого/выпускаемого ВОУ.

Но, в процессе структурного моделирования расположения обучаемых в аудитории бывают разными и нестандартными, и является «не охватывающим» всю аудиторию, для проведения исследований из структурной модели, как в «амфитеатрах» рисунке 1.

Рис. 1. Виды аудиторий процесса обучения.

На основе структурной модели необходимо построить эргономическую модель процесса обучения в зависимости от расположения обучаемых в аудитории.

В данной статье, делается попытка созданию структурной модели проведения занятий в области графики в аудитории (или в чертежном зале), а на ее основе эргономической модели - одного из «нетрадиционных» видов обучения [4,5] «машиностроительное черчение» в исследования качества приобретаемого знания.

Так как, исследование связана с машиностроительным черчением, в зависимости от специфики изучаемой дисциплины, от их используемых принадлежностей (столы, доска, электронная доска), от расположений обучаемых, от используемой средств обучения, в общем говоря из разных накладываемых ограничений, по объему нагрузки будет необходимо тщательно ее изучить и определить всех участвующих изменяющихся параметров и показателей в процессе обучения.

Данное исследование с точки зрения педагогической эргономики, необходимо разбит на составные части, подобии в [10,11,16]: преподаватель-обучаемый-чертежный стол-принадлежности. Например, варианты:

- преподаватель-обучаемый;
- преподаватель-обучаемый-чертежный стол;
- преподаватель-обучаемый-чертежный стол-компьютер.

Исследование в данной области обучения, сильно отличается от других, с участием инструментов/приспособлениями используемых в графике, это: циркуль, линейки, чертежная доска, холст, бумага, транспортиры и т.д.

Например, если рассмотреть вариант «преподаватель-обучаемый», тогда ее структурный модель выглядит как на рисунке 2.

Рис 2. Структурный вид приобретения знаний по графике.

Данное исследование от обычных отличается присутствием инструментов/приспособлениями используемых в занятии по графике, значит в приобретении знаний, она рассматривается как «дополнительное» средство обучения.

После разработки эргономической модели на ее основе, т.е. от расположения обучаемого в чертежном зале будет разработана математический ее модель [2,3-6] расчета качества приобретенного знания обучаемого (или обучаемых).

РЕЗЮМЕ: В данной исследовательской работе сделана первая попытка эргономического моделирования расчета качество процесса обучения в приобретении знаний по графике, для одного варианта «преподаватель-обучаемый», Для достижения цели, как - качества проводимых занятий в области графики, будет необходимо определить и разработать структурные состояние обучаемых: за чертежным столом, за кульманом, за ПК с готовыми программами (AutoCaD, ArhiCAD, Kompas, 3Dmax и т.д.) или другими интеллектуальными системами.

Список использованной литературы

1. З. Гантмахер Теория матриц. М.: Высшая школа, 1970, 447 с.
2. Воронина Е.П. Педагогическая эргономика. Моногрфия. Воронина Е.П. – Ишим: Изд-во ИГПУ, 2006, 122 с.
3. Халдаров Х.А. Программа моделирования процесса обучения. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельства № DGU 29085. Ташкент 14.11.2023.

4. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.

5. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Jabbarova I. R. MATRIX METHOD IN THE STUDY OF THE LEARNING PROCESS USING ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 77-80.

6. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Urakova Sh. B., The construction of the mathematical model of the learning process with the help of ergonomics. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 72-76.

7. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.

8. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. Scientific ideas of young scientific. Pomysly naukow mlodych naukowe. Scitntific and international conference, 2021, march-aprel, warsaw, polland-p. 49-51.

9. H.Khaldarov., About one approach to determining audience voiced in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.87-91.

10. H.Khaldarov., Calculation of the radial type of audience in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.92-97.

11. Халдаров Х.А. Моделирование кольцевого вида процесса обучения с помощью эргономики. Sentific Journal, SCHOLAR, (ISSN 2181 - 4171) Volume 2, Issue 1, January, 2024/1, p. 490-511.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСЛЯТОРА СУРДОПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВ ДЛЯ АВТОНОМНОГО РОБОТА – ПЕШЕХОДА

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828

кафедра «Информационные технологии и системы»

Урунова Захро Низамиддиновна

Зав. кафедрой СПИ, доц.

Ташкентский государственный педагогический университет

имени Низами

Аннотация: данная исследовательская работа посвящена разработке одного из трансляторов, системы управления пешеходами с помощью искусственного интеллекта – робота, в переходах улиц города.

Ключевые слова и направление: разработка, искусственный интеллект, транслятор, управление, система, робот, пешеход, улица, город.

Целью исследования является, разработка алгоритмов в проектировании транслятора языка сурдопедагогика инклюзив, для управления интеллектуальной системой (СУП ИС).

Исследовательская работа находится в начальной стадии создания СУП ИС, где имеются локальные разработки, создаются алгоритмы и программы [1-2]. Она получила одобрение в учебном процессе, т.к. нет аналога в области сурдопедагогика инклюзив, также является востребованным учебным процессом обучения, в проведение практических и лабораторных занятий.

Проектирование интеллектуальной системы является очень сложным, трудоемким и многогранным, так как, система управления роботом, связана с участием специалистов в области: математики, математической логики, метода конечных элементов, программирования, системного

программирования, в областях: распознавания образов, электроники, микропроцессорной техники, изготовление разных конструкций и ее сборки.

Для проведения данной работы требуется создать три творческие группы:

первая – разрабатывает «мягкую часть», т.е. программную, которое, программирует все функции исполнения «жесткой части» и «лингвистической части» данной системы;

вторая – будет создавать «жесткую часть», т.е. конструктивную: ходовую часть, а также оформительские работы - работа;

третья – будет создавать «лингвистическую часть», т.е. работы, связанные с: узбекским; русским; английским языками общения, а также сурдопедагогика инклюзив (СПИ) [1].

Рис. 1. Структурная схема функционирования СУП ИС.

Одним из этапов разработка и создание такой СУП ИС является подсистема «Проектирование и создание транслятора языков» рисунок 1, а именно третья группа будет заниматься этой задачей.

Разработка и создание «лингвистической части», которая состоит из четырех групп, из специалистов языковедов: - которые будут работать над транслятором узбекского, русского, английского и сурдопедагогика инклюзив [8].

Проектирование транслятора языков осуществляется с помощью транслятора алгоритмических языков и операционной системы компьютера, а также специалистами в области языка и системных программистов.

В отличие от других трансляторов в сурдопедагогика инклюзив отличается следующими функциями:

- робот – распознаёт, с помощью видео глаза движение руки человека;
- робот осуществляет «ответ», жестикулируя с помощью - манипулятора.

Для общения с системой, будет необходимо разработать и создать несколько «перспектов», которые состоять из:

- «понимать» жестикуляцию со стороны людей, т.е. распознавание символов СПИ с помощью «видео глаза»;
- «отвечать» - жестикуляцией, с помощи «манипулятора» как в СПИ.

Значит, необходимо все запрограммировать так, чтобы происходил «преобразование символов» в «жесты» или наоборот, с помощью транслятора.

Разрабатываемые трансляторы [2-3], СУП ИС, для выше перечисленных языков, создаются в виде исходных модулей, т.е. программы, написанные на алго языке, где она транслируется с помощью процессора, и из ее корневой фазы берутся абсолютные модули, которые каталогизируются в библиотеку.

Разрабатываемые функции для каждой выполняемой работы управления в отдельности, для:

- распознавания звука сирены скорого или пожарного в переходе улицы;
- распознавания инвалида на коляске и его сопровождение;
- распознавания ребенка на коляске с матерью или детей;
- распознавания не зрячего и ее сопровождение;
- распознавания больного или нетрезвого, чтобы позвонить скорую или в милицию.

Процесс разработки состоит из множества набора алгоритмов [1-2], где будет охвачена все «от идеи и до воплощения» выполняемые функции робота-пешехода с распознаванием объекта. Они:

- распознавание инвалида на коляске и его сопровождение;

- распознавание ребенка коляске с матерью или ребят;
- распознавание слепого;
- распознавание больного или нетрезвого позвонить скорую или в милицию.

ВЫВОД: Из выше указанных задач и описанных этапов перечисленных задач, процесс разработки и создания робота, очень сложная, трудоемкая и коллективная работа, которое требует достаточного времени и средств.

РЕЗЮМЕ: В данное время идут отладочные работы по созданию транслятора в области сурдопедагогика инклюзив, и она еще связана с электронной реализацией с помощью транслятора, кодируя из одного вида в другую.

Список использованной литературы

1. Thomas H. Cormen et al. introduction to Algorithms. Massachusetts institute of Technology. London 2009
2. Robert Sedgewick and Kevin Wayne. Algorithms FOURTH EDITION. Princeton University. First printing. March 2011.
3. В. Д. Колдаев Основы алгоритмизации и программирования. Учебное пособие. Москва, ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2006 г.
4. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика – инклюзив с помощью эргономики. Межд. совм. НТК «Цифровые технологии: проблемы и решения практической реализации в отрасли», 27-28 апрель, Ташкент, Узбекистан, ТАТУ, 2023, с.79-84.
5. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив с помощью видео глаза. Межд. НПК «Цифровизация в образовании», Ташкент, ТАТУ, 2023, с.123-128.
6. Халдаров Х.А., Уракова Ш.Б. Имитация произношение символов в виде звука сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК «Третий ренессанс в Узбекистане и Инновационные процессы», Андижан, апрель, 2023, с. 56-63.

7. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогики инклюзив в разработке интеллектуальных систем обучения с помощью эргономики. Межд. НПК «», Сурх филиал Термез ПУ, 2023, II-часть, с.108-113.

8. Халдаров Х.А., Примкулова А.А. Цифровизация символов процесса обучения сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК USAT, Ташкент, 2023, май, III-часть, с.71-76.

9. Х.А. Халдаров, З.Н. Урунова. Интеллектуальные системы в сурдопедагогике и инклюзивном образовании. Межд. НПК «Компьютерное образование и инженерные технологии», Жиззах, 2023, 13 октября, Сб. тр. Часть 2, с.217-220.

10. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогики - инклюзив с помощью эргономики. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE "DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION IN THE SPHERES". ISSN: 2181-3337 III - Межд. Конф. SCIENTISTS.UZ April, 2023, 287-290.

11. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Робот - путеводитель. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION № 6 p. 100-105. ISSN 2992-8842.

12. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Искусственный интеллект и пешеход. SCIENTIFIC JOURNAL.RESEARCH AND EDUCATION. ISSN 2131-3191, VOLUM 2, ISSUE 12, DECEMBER 2023, p. 601-613.

13. Халдаров Х.А. Искусственный интеллект и пешеход. **Авторская справка №RE-2023-12-50**. RESEARCH AND EDUCATION (ISSN 2181 - 3191).

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПЕШЕХОДА С ПОМОЩЬЮ РОБОТА

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828

Серикбаев Бекзат ст-т 3 курса

кафедра «Информационные технологии и системы»

Ташкентский государственный педагогический университет

имени Низами

Аннотация: в данной статье, приводится разработка функции управления движением пешехода с помощью робота.

Ключевые слова и направления: алгоритм, интеллектуальная система, робот, управление, движение, автотранспорт, пешеход, перекресток, город.

Целью данной исследовательской работы является, разработка основных выполняемых функций управления движением пешехода интеллектуальной системы, т.е. робота [].

Система СУП ИС рисунок 1, состоит множество подсистем, этапов и функций, и одним из них является «управления движением пешехода» (УДП).

Рис. 1. Структурная схема функционирования СУП ИС.

Во всех выше указанных случаях, робот-пешеход вмешивается в функционирование городского светофора. Для выполнения каждой подсистемы будет необходимо разработать «свой» алгоритм выполнения в зависимости от функции управления. И все разработанные алгоритмы должны

функционировать последовательно по алгоритму подсистемы управления движением пешехода на переходах [7,8].

В данной статье определены функции и действия, где робот-пешеход может выполнять в процессе своей работы:

1. Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам: Робот должен быть способен безопасно перемещаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, учитывая препятствия и других участников движения.

2. Соблюдение правил дорожного движения: Робот должен следовать правилам движения для обеспечения безопасности себя и окружающих. Это включает остановку на красный свет, переход дороги только на зеленый свет и уступает дороги пешеходам на пешеходных переходах.

3. Обнаружение и избегание препятствий: Робот должен быть оснащен датчиками и системами обнаружения препятствий для предотвращения столкновений. Если препятствие обнаружено, робот должен изменить свое движение или остановиться, чтобы избежать аварии.

4. Взаимодействие с пешеходами: Робот должен быть способен взаимодействовать с пешеходами, например, предоставлять информацию о маршрутах, уступать дорогу или помогать пересечь улицу.

5. Сигнализация и коммуникация: Робот может использовать звуковые сигналы, световые индикаторы или дисплеи для коммуникации с окружающими. Например, он может использовать звуковой сигнал, чтобы предупредить пешеходов о своем приближении или показать на дисплее текстовое сообщение.

6. Предоставление информации о маршрутах и местоположении: Робот может помогать пешеходам сориентироваться в окружающей обстановке, предоставляя информацию о ближайших достопримечательностях, маршрутах общественного транспорта и других полезных объектах.

7. Самодиагностика и обслуживание: Робот должен регулярно проверять свое состояние и обнаруживать возможные проблемы или

неисправности. Он также может автоматически сообщать об этих проблемах операторам или администраторам для дальнейшего обслуживания.

8. Безопасное завершение маршрута: По достижении пункта назначения робот должен завершить маршрут безопасным образом, возможно, уведомляя пешеходов о своем прибытии или изменяя свое положение для обеспечения удобства окружающих.

Выполняемые функции робота-пешехода:

1. Управление светофором: Робот может быть оборудован системой для взаимодействия со светофорами, позволяя ему влиять на их работу для обеспечения безопасного перехода пешеходов. Например, робот может активировать зеленый свет для пешеходного перехода по запросу пешехода с ограниченными физическими возможностями.

2. Распознавание инвалидов и сопровождение: Робот может быть обучен распознавать признаки инвалидности и предоставлять дополнительную помощь инвалидам. Например, робот может уступать дорогу инвалидам, а также помогать им с переходом дороги, предлагая опору или сопровождение.

3. Распознавание детей: Робот может быть обучен распознавать детей на дороге и обеспечивать им особый режим безопасности. Например, робот может активировать дополнительные сигналы или предупреждения для водителей о наличии детей в окрестности.

4. Распознавание слепых: Робот может обладать способностью распознавать слепых пешеходов с помощью специальных сенсоров или камер. Он может предоставлять дополнительное сопровождение или помогать слепым пересекать дорогу безопасно.

5. Распознавание больных или нетрезвых: Робот может быть оборудован системой для распознавания признаков нетрезвости или необычного поведения у пешеходов. В случае обнаружения таких признаков, робот может предпринять действия для обеспечения их безопасности и

безопасности других участников дорожного движения, например, предложить помощь или вызвать экстренные службы.

6. Обнаружение и предупреждение о опасностях на дороге: Робот может быть обучен обнаруживать опасные ситуации на дороге, такие как аварии, работа на дорогах или строительные работы, и предупреждать пешеходов об этом, например, путем отправки звуковых сигналов или отображения сообщений на дисплее.

7. Предоставление информации о погоде и условиях дорожного движения: Робот может быть способен собирать информацию о погодных условиях, состоянии дороги и трафике, и предоставлять эту информацию пешеходам для принятия более информированных решений о своем движении.

8. Поддержка в экстренных ситуациях: Робот может предоставлять поддержку в экстренных ситуациях, например, помогать пешеходам вызвать скорую помощь или пожарную службу, предоставлять первую помощь или оказывать поддержку при эвакуации.

Эти функции могут быть полезны для создания робота-пешехода, который не только обеспечивает безопасность, но и улучшает общий опыт пешеходов на дороге.

Каждый из этих этапов требует тщательного планирования, проектирования и выполнения, чтобы обеспечить успешное создание и функционирование робота-пешехода.

РЕЗЮМЕ: Из приведенного общего алгоритма рисунок 1, можно представит насколько многогранно и разнообразно выполняемые функции в управлении движением пешехода на переходах. Из выше описанных этапов разработке алгоритмов, процесс создание робота и ее функционирование, очень сложная, трудоемкая и коллективная работа.

Список использованной литературы

1. В. Д. Колдаев Основы алгоритмизации и программирования. Учебное пособие. Москва, ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2006 г.

2. Халдаров Х.А., Уракова Ш.Б. Имитация произношение символов в виде звука сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК «Третий ренессанс в Узбекистане и Инновационные процессы», Андижан, апрель, 2023, с. 56-63.

3. Халдаров Х.А., Примкулова А.А. Цифровизация символов процесса обучения сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК USAT, Ташкент, 2023, май, III-часть, с.71-76.

4. Халдаров Х.А., Каримова М. Х., Магрипова М.Ж. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальной системы обучения с помощью эргономики. Матер. Межд. НПК «Современный подход в преподавании точных и естественных наук: проблемы и решения», Узбекистан, Термез, 30 мая 2023, 1-часть, с. 204-208.

5. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика - инклюзив с помощью эргономики. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE "DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION IN THE SPHERES". ISSN: 2181-3337 III - Межд. Конф. SCIENTISTS.UZ April, 2023, 287-290.

6. Х.А. Халдаров, З.Н. Урунова. Интеллектуальные системы в сурдопедагогике и инклюзивном образовании. Межд. НПК «Компьютерное образование и инженерные технологии», Жиззах, 2023, 13 октября, Сб. тр. Часть 2, с.217-220.

7. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Робот - путеводитель. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION № 6 p. 100-105. ISSN 2992-8842.

8. Халдаров Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Искусственный интеллект и пешеход. SCIENTIFIC JOURNAL.RESEARCH AND EDUCATION. ISSN 2131-3191, VOLUM 2, ISSUE 12, DECEMBER 2023, p. 601-613.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОСЕТИ В РАСПОЗНОВАНИЕ ОБРАЗОВ

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828

Иминов Махмуд Карим оглы

кафедра «Информационные технологии»

Ташкентский государственный педагогический университет

имени Низами

Эргашева Гулчехра Рустамовна, соиск. ТИИИМСХ НИИ

Аннотация: в данной статье, приводится алгоритм использования сверточной нейросети в распознавании образов интеллектуальной системы, т.е. - работа в управлении движением на перекрестке.

Ключевые слова и направления: алгоритм, интеллектуальная система, управление, движение, автотранспорт, пешеход, перекресток.

Целью данной исследовательской работы является, внедрение сверточной нейросети (СНС) в создании системы управления пешеходами интеллектуальной системы (СУП ИС), т.е. – работа, в перекрестках улиц города [10,11].

Данная исследовательская работа находится в начальной стадии создания СУП ИС, ведутся разработки по описанным функциям управления, имеются локальные разработки и создаются алгоритмы ее функционирования. Но, она получило одобрение, т.к. аналога в данной области не имеются, она является востребованным на практике, а также нужным в учебном процессе на практических занятиях по дисциплине искусственный интеллект и робототехника.

Проектирование такой интеллектуальной системы является очень сложным, трудоемким и многогранным, так как система управления робота, непосредственно связана с участием специалистов в области: математической логики, математики, метода конечных элементов, программирования, системного программирования, в области распознавания образов, ее

реализация с помощью электроники, микропроцессорной техники, изготовителей конструкции и сборки самого робота.

Рис. 1. Структурная схема функционирования СУП ИС.

Проектирование такой системы осуществляется конструкторами в области робототехники и специалистами, по:

- медицине, биологии, анатомии человека для создания динамика движения робота как человека, с помощью разных механизмов;
- по эргономике в придании дизайна и графики человеческого вида;
- по механике – соединяющие и выполняющие разные функции как у человека;
- по мимике и жестикуляции, как в сурдопедагогика инклюзивном диалоге;
- математиков в распознавании образов с использованием человека машинных систем;
- использованием разных стандартных функций с применением микропроцессоров Arduino и разных типов

Одним из функций является раздел распознавание, это:

- распознавание инвалида на коляске и его сопровождение;
- распознавание ребенка на коляске с матерью или детей;
- распознавание слепого.

Данная раздел работы охватывает:

- во-первых, часть - «software» т.е. «мягкую часть», которая состоит из комплекса программ, выполняемые разные функции управления робота;

- во-вторых, часть - «hardware» т.е. жесткая часть, которая является основным в управлении интеллектуальной системы состоящая из набора разных электронных схем и устройств, микропроцессоров обеспечивающее выполнение роботом.

СНС – это мощный инструмент для решения задач, связанных с обработкой изображений и других пространственных данных.

В основе работы СНС лежит операция свертки:

- Фильтр: небольшая матрица весов, скользящая по входному изображению.
- Свертка: умножение каждого элемента изображения на соответствующий элемент фильтра и суммирование результатов.
- Активация: применение функции активации (например, ReLU) к результату свертки.

Которое состоит из слоев:

- Сверточные слои: извлекают признаки из входных данных.
- Слои пулинга: снижают размерность данных, сохраняя наиболее важные характеристики.
- Полносвязные слои: объединяют информацию из предыдущих слоев для классификации или регрессии.

Функцией сверточной нейросети является, используя математический аппарат - метод конечных элементов, осуществляя много разовое сопоставление «увиденного» с объектом, т.е., например, ребенка на коляске, и каждый раз «подгоняя» вид объекта выбрать оптимальную, которое окажется искомым.

ВЫВОД: Из выше указанных функций при сопоставлении объекта, т.е. ребенка на коляске, приходится перебирать очень множество вариантов, которое совпало бы с оригиналом, т.е. объектом распознавания, а их может быть десятками тысяч, но по скорости вычислительной техники, она достижима.

РЕЗЮМЕ: С учетом выбора сверточной нейросети данную работу можно осуществит параллельно создавая Базу Знаний по данной задаче.

Список использованной литературы

1. Thomas H. Cormen et al. introduction to Algorithms. Massachusetts institute of Technology. London 2009
2. Robert Sedgewick and Kevin Wayne. Algorithms FOURTH EDITION. Princeton University. First printing. March 2011.
3. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика – инклюзив с помощью эргономики. Межд. совм. НТК «Цифровые технологии: проблемы и решения практической реализации в отрасли», 27-28 апрель, Ташкент, Узбекистан, ТАТУ, 2023, с.79-84.
4. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив с помощью видео глаза. Межд. НПК «Цифровизация в образовании», Ташкент, ТАТУ, 2023, с.123-128.
5. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальных систем обучения с помощью эргономики. Межд. НПК «», Сурх филиал Термез ПУ, 2023, II-часть, с.108-113.
6. Халдаров Х.А., Примкулова А.А. Цифровизация символов процесса обучения сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК USAT, Ташкент, 2023, май, III-часть, с.71-76.
7. Халдаров Х.А., Каримова М. Х., Магрипова М.Ж. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальной системы обучения с помощью эргономики. Матер. Межд. НПК «Современный подход в преподавании точных и естественных наук: проблемы и решения», Узбекистан, Термез, 30 мая 2023, 1-часть, с. 204-208.
8. Х.А. Халдаров, З.Н. Урунова. Интеллектуальные системы в сурдопедагогике и инклюзивном образовании. Межд. НПК «Компьютерное образование и инженерные технологии», Жиззах, 2023, 13 октября, Сб. тр. Часть 2, с.217-220.
9. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика - инклюзив с помощью эргономики. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE “DIGITAL TECHNOLOGIES:”

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION IN THE SPHERES". ISSN: 2181-3337 III - Межд. Конф. SCIENTISTS.UZ April, 2023, 287-290.

10. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Робот - путеводитель. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION № 6 p. 100-105. ISSN 2992-8842.

11. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Искусственный интеллект и пешеход. SCIENTIFIC JOURNAL.RESEARCH AND EDUCATION. ISSN 2131-3191, VOLUM 2, ISSUE 12, DECEMBER 2023, p. 601-613.

**ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ- ЕРЕКШЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР
БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫН АНЫҚТАУ
ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ**

Мирас университеті, Сихынбаева Жамила Сарсенбаевна-п.ғ.к., доцент

Қазіргі уақытта біз төртінші өнеркәсіптік революцияның куәсі болып отырмыз. Бұл революцияның маңызды бөлігінің бірі – роботтарды өнеркәсіптік ортадан тыс адамдармен тікелей қарым-қатынас жасайтын әлеуметтік қызмет пен білім беру саласына тарату. Қазіргі уақытта жасанды интеллекттің қолдану аясы өте кең. Олардың бірі – арнайы білім беруде жасанды интеллектті жүзеге асыру.

Жасанды интеллекттің білім берудегі маңызды мақсаттарының бірі таңдаулы студенттерге олардың оқу жетістігі, қалауы немесе жеке сипаттамалары негізінде жекелей басшылық немесе қолдау көрсету. Білім беру тұрғысынан, олардың оқу жетістігін немесе мінез-құлқын талдау арқылы жеке студенттерге алдын-алу және араласу тәжірибесін ұсыну қажеттілігін баса көрсетеді, оқыту жүйелеріне тәжірибелі мұғалімдердің білімі мен ақыл-ойын жүйеде шешім қабылдау процесіне қосу арқылы зияткерлік тәрбиеші ретінде әрекет ету маңызды болып табылады. Жасанды интеллект және

арнайы білім беру саласындағы жаңа жасақтамалар бірлескен жұмыс үшін интерактивті орта құруға ықпал ете алады және ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар мен оларды қоршаған адамдардың өмірін жеңілдетеді. Жасанды интеллект бойынша оқыту іс-шаралары ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудың маңызды бөлігі болып табылады, өйткені олар оқушының іс-әрекет еркіндігін нақты бақылау мен басқаруды үйлестіре алады.

Жасанды интеллекттің қарқынды түрде дамуы практикалық программалардың өсуіне және жасады интеллектінің білім саласында қарқынды түрде дамуына алып келді. Шаяхметова А.С. «Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қашықтықтан оқытудың интеллектуальды технологияларын әзірлеу» атты зерттеу жұмысында жасанды интеллект жүйесін нейрондық желілер негізінде құруға бағытталғандығын атап көрсетті. Демек, жасанды интеллекттің түрлі аспектілеріне тәуелді. Аспектілеріне тоқталып өтсек, біріншісі, нейро-интеллектуалды жүйелердің оқуға және өзін-өзі ұйымдастыру мүмкіндігі, бұл олардың негізінде сыртқы ортаға бейімделу қасиеті бар әртүрлі жүйелер құруға жағдай жасайды. Екінші аспектісі, мұндай жүйелердің оқудан кейін жалпылау және оқу нәтижесін болжау қабілетімен сипатталады. Мұндай жалпылау жеке деректерді біріктіру арқылы жүзеге асырылады, нәтижесінде процестің заңдылықтары анықталады. Үшінші аспект, тиімді математикалық алгоритмі жоқ, күрделі формализацияланатын есептерді шешу мүмкіндігі[1].

Терең оқыту бойынша елімізде түрлі зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Соның ішінде, отандық зерттеушілер Кожагулов Е.Т., Жексебай Д.М., Сарманбетов С.А., Рауылов Б.М. «Автоматизированный подсчет объектов с использованием технологии глубокого обучения» мақаласында кеңінен ашып көрсетеді. Машиналық көру міндеттерінің бірі- суреттерді жіктеу (объектілер). Осындай мәселелерді шешу үшін соңғы буындағы DNB (Deep learning) нейрондық желілері қолданылады. Терең оқытудың нейрондық желісін пайдалана отырып, сабаққа қатысуды есептеу, қызметкерлердің

жұмыс уақытын есепке алу және т.б. үшін қажетті объектілерді (object detection) анықтау сияқты міндеттерді орындауға мүмкіндік туындаған. Жасанды интеллект компьютерлік құрал ретінде әртүрлі функцияларды орындайды, соның ішінде ақыл-ой мен проблемаларды шешу дағдыларын қалыптастырады[2].

Сонымен қатар, ол ерекше білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ең құнды технология ретінде танылады, өйткені ол балалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын жеңілдететін, оқу деңгейі мен күнделікті өмір сапасын жақсартатын тиісті шараларды тағайындай алады. Мектептер мен колледждердегі білім беру технологиялары, әдетте, ең алдымен, ноутбуктің немесе ұқсас құрылғының болуы білім алу мүмкіндігін теңестіре алатын, орналасқан жері мен уақыт шектеулеріне қарамастан оқу объектілері мен мүмкіндіктеріне кеңейтілген қол жетімділікті, сондай-ақ жаңа құралдарға қол жетімділікті қамтамасыз ете алатын адамдарға көмектесуге арналған және осындай оқушылардың қажеттіліктерін ескеретін қызметтер. Мәтінді (дыбыстау және кадрға айналдыру сияқты функциялар көру қабілеті нашар адамдарға көмектеседі; дауыстық командалар, тифлокомментарийлері бар дыбыстық тректер және сөйлеуді мәтінге айналдыру функциялары есту қабілеті нашар студенттер үшін пайдалы.

Жасанды интеллект Ресейде инклюзивті білім беру саласында да кеңінен қолданылады. Balasuriya В.К., Lokuhettiarachchi N.P., RanasingheA., ShiwanthaK. және Jayawardena С. өз жұмысында көру қабілеті бұзылған балаларға арналған жасанды интеллект пен компьютерлік көру негізінде оқыту платформасын қарастырды. Бұл зерттеу жұмысында зерттеушілер белгілі бір пәндер бойынша интерактивті оқытуды қамтамасыз ету үшін терең конвульсиялық желілерді, қайталанатын нейрондық желілерді және сөйлеу корпусының модельдерін біріктіру арқылы көру қабілеті бұзылған балаларға арналған оқыту платформасын құру мәселесін эксперименттік шешуді жүзеге асырды[3].

Жасанды интеллекттің таралу аймағы өте кең, оның ішінде біз дыбысты танып білуге баса назар аудардық. Жасанды интеллект арқылы сөйлеу тілінің бұзылыстарын анықтау болып табылады. Жасанды интеллект көмегімен дыбыстарды танып білу осы уақытқа дейін біршама жетістіктерге жетті. Мысалы, Siri, google assistant және Alisa-ны атап өтуге болады. Осы көмекшілер арқылы сіз смартфон арқылы әртүрлі командаларды бере аласыз. Осы мүмкіндіктерді қолданудағы ең бастысысөздерді нақты айту. Бірақ әлемдегі барлық адамдар сөздерді нақтыайта алмайды. Кейбір адамдар дыбыстарды дұрыс айта алмайды. Мұндай кедергілер көбінесе балалық шақта сөйлеу тілінің бұзылыстары уақытында анықталмауынан немесе бұзушылық анықталса да, оны түзету шараларының жүргізілмеуі себептерінен болады. Ол өз кезегінде болашақта балаларды оқыту үрдісін ұйымдастыруда кедергі келтіреді.

Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларда агрессивті мінез-құлықтың дамуына және оқшаулануына алып келуі мүмкін, көптеген комплекстер пайда болады. Есейгенде тез ашуланып немесе үнемі ашуланшақ болып, басқа адамдармен байланыс орнатуға тырыспайды. Сондықтан сөйлеу тілінің бұзылыстарын уақтылы анықтау маңызды болып табылады.

Логопедтердің көмегімен балалардың артикуляциясын бағалау және жіктеу жүргізілді. Олар толқындарды белгілерді алу, дауысты тану процесінде жиі қолданылатын математикалық функция ретінде пайдаланды. Толқындық теңдеу сигналдарды цифрлық өңдеуде артықшылығы болды, өйткені ол әлсіз сигналдарды нақты шудан ажыратады. Ол уақытты пайдаланып сигналды бірнеше бөлікке бөледі. Уақытты көбейтудегі өзгерістер функцияны талдау жиілігіне сәйкес келуі керек. Векторлық машиналардың SVM әдісі, онда олар сөйлеу тілінің дыбыстарын жіктеуге және артикуляциялық бұзылыстарды анықтауға арналған сызықты емес екілік жіктеуіштер болып табылады. Тәжірибелер мен сынақтар бірегей SVM жоспарларын қолдана отырып жүргізілді. Жақын және алыс шетелдердің тәжірибесін зерттей отырып, біз қазақ балаларының сөйлеу тілінің бұзылыстарының алдын-алу

программаларын әзірлеудің практикалық маңыздылығымен таныстық. Жасанды интеллекттің сөйлеу бұзылыстарын анықтау тек медицина ғылымынан ғана емес, сонымен қатар педагогика ғылымынан да зерттеледі және дамиды.

Соңғы жылдары зерттеулердің едәуір бөлігі қазіргі уақытта ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды оқытуда жасанды интеллект жүйелерін пайдалануға арналған. Жасанды интеллекттің қолданбалы құралдары арнайы білім беру саласындағы мәселелерді шешу үшін сәтті қолданылады және дамиды. Бұнда шет елдердегі жасанды интеллекттің қолдану салалары, мүмкіндіктері қарастырылған. Алайда, арнайы білім беруде шешілуі керек мәселелер мен қиындықтар әлі де көп. Жасанды интеллект қызмет көрсетуге жан-жақты және бірлескен көзқарасты қажет ететін барлық балалар үшін оқуға көмектесетін перспективті технология ретінде қарастырылады. Тек бір смартфон арқылы баланың күйзелісін тудырмай, ұзақ жолда шаршамай, ол ата-анасын мазалаған мәселе туралы біліп, оны шешу жолдарын қарастыра алады. Әрине, бұл сөйлеу бұзылысының пайда болу факторын ескереді. Мұндай программалар ата-аналар мен мұғалімдер үшін таптырмас көмекші болады. Осыдан көріп отырғанымыздай, біз жасанды интеллект көмегімен балалардағы сөйлеу бұзылыстарын анықтауға болатындығына көз жеткіздік.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Шаяхметова А.С. Разработка интеллектуальной технологии дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями. дисс. уч. степ. д-ра философии. казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева. – 2016. – 130с.
2. Кожангулов Е.Т., Жексебай Д.М., Сарманбетов С.А., Рауылов Б.М. Автоматизированный подсчет объектов с использованием технологии глубокого обучения /// Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 4-2(72). – С. 102-104. – EDN OozRFZ.

3. Бах Ю. М., Артария М. Д. Вирус короны (COVID-19) и достижения в области образования для всех: искусственный интеллект и потребности в специальном образовании-достижения и проблемы // COUNS-EDU: Международный журнал консультирования и образования. – 2020. – Т. 5. – №. 2. – С. 64- 70. <https://goo-gl.me/5A6rb>

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПЕШЕХОДА С ПОМОЩЬЮ РОБОТА

Примкулова Алима Асетовна. Ст. преп. ТУНиТ

Шарипова Сарвиноз, студент 3 курса

кафедра «Информационные технологии»

Ташкентский государственный педагогический университет

имени Низами

Аннотация: в данной статье, приводится разработка видов обеспечений в проектировании управления движением пешехода с помощью робота.

Ключевые слова и направления: алгоритм, интеллектуальная система, робот, управление, движение, автотранспорт, пешеход, перекресток, город.

Целью данной исследовательской работы является, разработка видов обеспечений в проектировании управления движением пешехода интеллектуальной системы, т.е. робота [].

Рис. 1. Структурная схема функционирования СУП ИС.

Система СУП ИС рисунок 1, состоит множество подсистем, этапов и функций, и одним из них является «управления движением пешехода».

Во всех выше указанных случаях, робот-пешеход вмешивается в функционирование городского светофора. Для выполнения каждой подсистемы будет необходимо разработать «свой» алгоритм выполнения в зависимости от функции управления. И все разработанные алгоритмы должны функционировать последовательно по алгоритму подсистемы управления движением пешехода на переходах [7,8].

Проектирование интеллектуальной системы состоит из трех основных частей:

Первая часть – это, «software» - «мягкая часть», которая состоит из комплекса программ, выполняемые разные функции управления и т.д.;

Вторая часть - это, «hardware» - жесткая часть, которая является основным в управлении интеллектуальной системы состоящая из набора разных электронных схем и устройств, микропроцессоров обеспечивающее управление роботом;

Третья часть - «hardware» - жесткая часть, состоящая из набора разных конструкций для сбора самого робота.

Процесс разработки системы состоит из множества набора алгоритмов, где будет охвачена «от идеи и до воплощения» СУР, т.е. все выполняемые функции робота-пешехода.

Для проектирования интеллектуальной системы управления движением робота в переходе, необходимо создать разные виды обеспечений данной системы. Она состоит из: технического, программного, математического, информационного, лингвистического, организационного, методологического, правового видов обеспечений, которые в свою очередь являются необходимыми и не повторяющимися. Это:

- технический, которые будут выполняют разные механические действия, связанные с пешеходами, которая состоит из:

- жесткой части-1, т.е. который: передвигает, поднимает, подает, выполняет определенные функции, связанные с перемещением, т.е. механически манипулирует;

- жесткой части-2, электронной, состоящие из разных чатов, связанные с ее управлением;

- программный, все разработанные программы для каждой под системы будут записаны систему управления и каталогизирована в Базу Данных;

- математический, для моделирования процессов проектирования и управления, с использованием разных математических методов вычисления;

- информационный, где будут накапливается входные-приобретенные, промежуточные для их временного или постоянного хранения и выходные, которые выдают результат выполненной операции;

- лингвистический, который отличается своим разнообразием с точки зрения языков, как узбекский, русский, английский, а также сурдопедагогика инклюзив, где для каждого языка общения необходимо разработать трансляторы;

- организационный, где будет осуществляться поэтапное работы: проектирования, создания, осуществления сборки и монтажа, эксплуатации и т.д.;

- методологический, где будут разработаны методология: проектирования конструкторской части, управления движением робота пешехода, светофором, вести диалог с пешеходами и их сопровождением;

- правовой, работы, связанные с тиражированием, реализацией и т.д.

ВЫВОД: Как видно разработка и создание выше указанной системы, это сложный процесс, которое захватывает почти все виды обеспечения в проектировании и управлении приведенной интеллектуальной системы.

РЕЗЮМЕ: Из приведенного общего алгоритма рисунок 1, можно представит насколько многогранно и разнообразно выполняемые функции в управлении движением пешехода на переходах. Для каждого этапа в процессе

проектирования и управления роботом и в ее функционировании, необходимо разработки и создания всех видов обеспечений системы СУП ИС.

Список использованной литературы

1. В. Д. Колдаев Основы алгоритмизации и программирования. Учебное пособие. Москва, ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2006 г.
2. Халдаров Х.А., Уракова Ш.Б. Имитация произношение символов в виде звука сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК «Третий ренессанс в Узбекистане и Инновационные процессы», Андижан, апрель, 2023, с. 56-63.
3. Халдаров Х.А., Примкулова А.А. Цифровизация символов процесса обучения сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК USAT, Ташкент, 2023, май, III-часть, с.71-76.
4. Халдаров Х.А., Каримова М. Х., Магрипова М.Ж. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальной системы обучения с помощью эргономики. Матер. Межд. НПК «Современный подход в преподавании точных и естественных наук: проблемы и решения», Узбекистан, Термез, 30 мая 2023, 1-часть, с. 204-208.
5. Х.А. Халдаров, З.Н. Урунова. Интеллектуальные системы в сурдопедагогике и инклюзивном образовании. Межд. НПК «Компьютерное образование и инженерные технологии», Жиззах, 2023, 13 октября, Сб. тр. Часть 2, с.217-220.
6. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Робот - путеводитель. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION № 6 р. 100-105. ISSN 2992-8842.
7. Халдаров Х.А., Жамолитдинов Ш.Х., Кабулжанова Н. Х. Искусственный интеллект и пешеход. SCIENTIFIC JOURNAL.RESEARCH AND EDUCATION. ISSN 2131-3191, VOLUM 2, ISCUE 12, DECEMBLER 2023, р. 601-613.
8. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогики - инклюзив с помощью эргономики. INERNATIONAL SCIENTIFIC JORNAL. SCIENCE

AND INNOVATION SPECIAL ISSUE “DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”. ISSN: 2181-3337 III - Межд. Конф. SCIENTISTS.UZ April, 2023, 287-290.

TA'LIMDA ERGONOMIKA VA SUN'IY INTELLEKT

Panjiyeva Gulhayo Nuriddin qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Rivojlanayotgan hozirgi zamonda inson hayoti yengillashib bormoqda. Insonlar ishining samaradorligini oshirish uchun soatlab ishlashadi. Buning oqibatida turli xil kasalliklarni orttirib olishadi. Bu esa ish samaradorligini tushirib yuboradi. Shunga o'xshash muammolarning yechimi esa insonlar sog'lom ergonomik muhitda hamda kichik tanaffuslar bilan ishlashi zarurligidir. Bundan tashqari qo'l mehnatini yengillashtirish uchun robotlar, o'zini o'zi boshqaradigan mashinalar yaratilmoqda. Bu texnologiyalar sun'iy intellektga asoslangan bo'lib, bugungi kunning eng katta yutug'i sifatida tez sur'atlarda rivojlanmoqda.

Kalit so'zlar: ergonomika, sun'iy intellekt, AI, repetitorlik tizimi

Ergonomika o'zi nima? Uning vazifalari nima? Uning uzluksiz ta'limga qanday bog'liqligi bor? Shu savollarga javob topishimiz mumkin.

Ergonomika - bu ish joylari, mahsulotlar va tizimlarni ulardan foydalanadigan odamlarga mos keladigan tarzda loyihalash yoki tartibga solish jarayoni.[1] Ergonomika shikastlanish yoki zarar xavfini kamaytirish uchun ish joylari va muhitni yaxshilashga qaratilgan. Texnologiyalar o'zgargan sari, ish, dam olish va o'yin uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan vositalar tanamiz talablariga mos kelishini ta'minlash zarurati ham oshib bormoqda. Ergonomika har bir insonning muqim ishlash joyini loyihalashda insonning qobiliyatlari va cheklovlarini, jumladan, inson tanasining o'lchamini, kuchini, mahoratini, ishlash tezligini, samaradorligini hamda hissiy qobiliyatlarini (ko'rish, eshitish) jalb qilish orqali xavfsiz, qulay va samarali ish joylarini yaratishga qaratilgan. Bu maktab

o‘quvchilari, talabalar hamda ish stolida soatlab ishlaydigan insonlar uchun qulayliklar yaratish, ish samaradorligini oshirish hamda bir joyda ishlaydigan insonlarda shu orqali kelib chiqadigan bir qancha kasalliklar miqdorini kamaytirishga qaratilgan. Jumladan: Xavsiz ish Avstraliya ma'lumotlariga ko'ra , ish bilan bog'liq jarohatlar va kasalliklarning umumiy iqtisodiy qiymati 60 milliard dollarni tashkil qiladi. So'nggi tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, bel og'rig'i dunyodagi eng keng tarqalgan ishi orqali orttirilgan bog'liq nogironlikdir - ofislar, qurilish maydonchalari va eng yuqori xavf toifasidagi qishloq xo'jaligi xodimlariga ta'sir qiladi.

O'rganishni avval maktablardan boshlaydigan bo'lsak, o'quvchilar maktabda o'rtacha 9 soat davomida bir joyda o'tirishar ekan. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bolaning stol va stulda to'g'ri o'tirishi uning o'sib borayotgan umurtqa pog'onasi to'g'ri rivojlanishida hamda o'tirish odatlarini shakllanishida yordam beradi. Aslida maktablar sog'lom ergonomik holatni ta'minlaydigan maktab mebellari bilan ta'minlanishi kerak, ammo maktab o'quvchilari tomonidan ularga g'amxo'rlik qilinmagani sababli mebellarga birinchi o'rinda chidamlilik talabi qo'yilmoqda. Bu muammoni to'xtatish maqsadida xabardorlikni oshirish kerak. Ota-onalarga ham bu masalaning muhimlik darajasi tushuntirilganda, maktablarda ergonomik jihatdan to'g'ri mebellar bilan ta'minlanardi.

Ergonomika o'qish samaradorligini oshirish va qulaylikni ta'minlaydi, lekin estetika uning vazifasiga kirmaydi. Ergonomik jihozlarning xususiyatlarini ko'rib chiqaylik:

Xususiyat	Tavsif	Foyda
Sozlanishi mumkin bo'lgan stullar	Balandligi sozlanishi, orqa tayanchi va qo'l dayamalari bo'lgan stullar.	Yaxshi holatni targ'ib qiladi va charchoqni kamaytiradi.
Smart taxtalar	Balandligi sozlanishi va burilish qobiliyatiga ega interaktiv doskalar.	Yorqinlikni kamaytiradi va aloqani yaxshilaydi.

Tabiiy yoritish	Tabiiy kunduzgi yorug'likdan foydalanishni optimallashtirish uchun derazalar yoki yoritgichlarni joylashtirish.	Bu kayfiyatni yaxshilaydi va ko'zning zo'riqishini kamaytiradi.
Klaviatura tagliklari	Klaviaturani qulay balandlikda va burchak ostida ushlab turish uchun sozlanishi tagliklar.	Bilak va yelkaning kuchlanishini kamaytiradi.
Oyoq tayanchlari	Oyoqlarni dam olish uchun platforma, balandlik va burchak uchun sozlanishi.	Duruş va qon aylanishini yaxshilaydi.
Hujjat egalari	Darslik yoki qog'ozlarni qulay o'qish burchagi va balandlikda ushlab turish uchun stendlar.	Bo'yinning kuchlanishini kamaytiradi va diqqatni yaxshilaydi. [2]

Xulosa qilinadigan bo'lsa, endi insonlar faqat ishlashdan tashqari sog'lig'iga va ish o'rning qulayligiga ko'proq e'tibor qaratishmoqda. Bu esa ergonomikaning ahamiyati yanada oshishini ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt iborasi shu kunlarda qulog'imizga ko'p bora chalinyapti. Sun'iy intellect – robotlar, o'zini o'zi boshqaradigan mashinalar va boshqalar bilan birga, ko'pchiligimizning kundalik hayotimizda deyarli har kuni uchraydi. Bunga kichik bir misol qilib botga qarshi o'ynaydigan shaxmat o'yinini keltirish mumkin. Ko'zga ko'ringan, 2022-yil ishlab chiqilgan va hozirda ommalashib borayotgan ChatGPT chatbot ham sun'iy intellektning yaqqol namunasidir.

Sun'iy intellect(AI) – bu o'rganish va fikrlash qobiliyatidir. Har qanday narsani sun'iy intellekt deb hisoblash mumkin, agar u odatda inson bajaradigan vazifani bajaradigan dasturdan iborat bo'lsa.[3] Bugungi kunga kelib deyarli hamma narsa sun'iy intellektga asoslangan. Uning ko'rsatkichi yildan yilga oshib bormoqda. Xo'sh, ta'limda sun'iy intellektning qanchalik muhim rol o'ynaydi? Bilamizki, o'yinlarga asoslangan ta'lim o'rganishga qiziqishni birmuncha oshiradi hamda maqsadli o'rganishni ta'minlaydi. Baholash, rejalashtirish va ma'muriy ishlarni avtomatlashtirish orqali sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilar bilan aloqani

kuchaytirish uchun o'qituvchilarning vaqt va kuchini bo'shatishi mumkin. Bu sinfda AI dan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydigan keng tarqalgan dalil. O'qituvchilarning 60 foizi sinflarida sun'iy intellektdan foydalanishar ekan. Talabalar hayotida esa universitet tomonidan yaratilgan chatbotlar talaba haqida ma'lumot, uni ro'yhatdan o'tkazish, o'qish vaqtini belgilash kabi vazifalarni bajarib kelmoqda. O'qituvchining ma'muriy ishlariga ko'makchi vazifasini ham bajaradi. Undan tashqari sun'iy intellektda aqlli repetitorlik tizimi yaratilgan bo'lib, u o'rganuvchiga ancha qulay, ya'ni o'rganuvchi kunning istalgan qismida istalgan mavzuni o'zlashtirishi mumkin va yana yakkama-yakka tarzda shug'ullana oladi. Imkoniyati cheklangan o'rganuvchilar uchun masofadan ta'lim olishligi ayniqsa juda qulaydir. Bunday repetitorlik tizimiga Duolingo, Khan academyning Khamingo va yana bir qanchasini misol keltira olamiz. Ammo uning kamchiliklari ko'zga ko'rinib qolmoqda. Ko'pchilikni havotirga solib kelayotgan muammolardan biri bu talabalar sun'iy intellektdan aldash uchun foydalanayotganligidir. Lekin ba'zi AI lar noto'g'ri ma'lumot berganligi ham kuzatilgan. Sun'iy intellekt, shuningdek, sinfda odamlar bilan aloqaning qisqarishiga va ularlarning dangasa bo'lib qolishiga ham olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, yuqorida talabalar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plab, tahlil qiladi degan edik. Demak, to'plangan ma'lumotlar bazasini ham maxfiylik himoyasini ta'minlashi kerak.

Amerikalik o'qituvchilarning aksariyat sun'iy intellekt ta'lim sohasidagi ta'sirini kengaytirishda davom etishini kutishmoqda. Deyarli barcha respondentlar maktablar o'qituvchilarga sun'iy intellektdan axloqiy jihatdan qanday foydalanishni o'rgatishi kerak, deb hisoblashadi. Ta'lim texnologiyalarida sun'iy intellekt keng tarqalgan bo'lsa, o'qituvchilar, muassasalar va davlat idoralari akademik yaxlitlikni ta'minlash, sun'iy intellekt vositalaridan adolatli foydalanishni ta'minlash va boshqa muammolarni hal qilish uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. DOHRMANN CONSULTING: <https://www.ergonomics.com.au/what-is-ergonomics/>

2. Amezing

architecture:

<https://amazingarchitecture.com/articles/ergonomics-and-modern-design-in-education-making-a-comfortable-educational-process>

3. Simplilearn Americas, Inc. 201 Spear Street, Suite 1100, San Francisco, Simplilearn Solutions Pvt Ltd. # 53/1 C, Manoj Arcade, 24th Main, Harlkunte

4. Ta'lim tizimlarida raqamli texnologiyalarni joriy qilish. Effectiveness of Introduction of Digital 282-284

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ

Шарипов Далер Кучкарович

PhD, доцент кафедры мультимедийной технологий Ташкентского университета информационной технологии имени Мухаммада ал-

Хоразмий

e-mail: gushqor@mail.ru

Введение. Основная цель разработки математических моделей и методов решения задач по процессу переноса и диффузии пассивных аэрозольных частиц в атмосфере состоит в исследовании, мониторинге и прогнозировании экологического состояния промышленных регионов в зависимости от погодных-климатических факторов и других возмущений, воздействующих на процесс в целом, путем проведения вычислительных экспериментов на ЭВМ.

Исходя из сказанного, в рамках НИР по проекту, для проведения вычислительных экспериментов на компьютерах был разработан объектно-ориентированный программный комплекс «EcoMonitoring ver. 3.D» в среде разработки Embarcadero Rad Studio 10 Seattle.

Для проведенных численных расчетов на ЭВМ используется меню «визуализация». С помощью основных команд можно интерпретировать результаты проведенных вычислительных экспериментов на ЭВМ в виде двух- и трехмерных, а также анимационных объектов.

Вычислительных экспериментов. Для мониторинга и прогнозирования состояния воздушного и приземного слоя атмосферы региона на основе разработанного программного комплекса «EcoMonitoring ver. 3.D» проведены ВЭ на ЭВМ при изменении погодных-климатических факторов, орографии местности, физико-химических свойств поверхности земли и других возмущений, действующих на процесс распространения вредных веществ в атмосфере (рис. 1-3).

Численные эксперименты проводились при различных значениях коэффициента турбулентности, шероховатости земли, горизонтальной и вертикальной скоростях ветра, различных значениях влажности почвы и т.д.

Рис. 1 - Изменение концентрации двуоксида азота, выброшенной из объекта № 1 при скорости ветра 2 м/с и времени прогноза $t = 1$ ч

Рис. 1.2 - Изменение концентрации

а) общий вид, б) - з) – вертикальные слои от 20 до 33.

а)

б)

Рис. 3 - Изменение концентрации, выброшенной из объекта № 1 и объекта № 2 при скорости ветра 2 м/с и времени прогноза $t = 2$ ч. а) двуокиси азота, б) азота окиси

Заключение. Разработан программно-инструментальный комплекс «Ecomonitoring ver. 3.D» для проведения ВЭ на ЭВМ и принятия управленческих решений по прямой задаче распространения вредных веществ в атмосфере.

Проведенными численными расчетами установлено, что с ростом скорости динамического трения пропорционально растет скорость ветра по вертикали, а с ростом коэффициента шероховатости земли горизонтальная составляющая скорости ветра пропорционально уменьшается.

Численные расчеты показывают, что перенос и диффузия существенно зависят от распределения коэффициента турбулентности по вертикали. Проведенные численные расчеты позволили установить, что в рассеивании вредных веществ в атмосфере по горизонтали существенную роль играет направление ветра в рассматриваемом регионе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Berlyand M E 1991 *Prediction and Regulation of Air Pollution* (Dordrecht: Springer) p 312
2. Sharipov D, Muradov F and Akhmedov D 2019 *Applied Mathematics E-Notes* **19** 575

3. Ravshanov N and Akhmedov D 2020 Air Quality Dispersion Modeling in Spherical Coordinates *Techno-Societal 2018* vol 2 ed P Pawar et al (Cham: Springer) pp 149-156

4. РД 52.04.666-2005. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам : Вып. 10 Инспекция гидрометеорологических станций и постов. Ч. 1 Инспекция метеорологических наблюдений на станциях. – Введ. 2006-07-01. – СПб. : Гидрометеоиздат, 2005. – 127 с.

5. Ахмедов Д.Д. Исследование процесса распространения вредных примесей в атмосфере с учетом влияния типов наземного покрова на характеристики ветра // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2020. – №3(27). – С. 154-167.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ

Of line

**Халдаров Хикматулла Ахматович к.т.н., доцент
Кафедры «Информационные технологии»
Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828**

**Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами**

**Эргашева Гулчехра Рустамовна
ТИКХ-ММИ таянч докторант**

Аннотация: Исследовательская работа, посвящена определению качества процесса обучения с помощью дополнительных источников информации режиме of line.

Ключевые слова и направления: знание, качества, режим of line, качества, процесс обучения, дополнительное, эргономика.

Abstract: The research work is devoted to determining the quality of the learning process with the help of additional sources of information in the mode of line.

Keywords and directions: knowledge, qualities, mode of line, qualities, learning process, additional, ergonomics.

Целью данной исследовательской работы, является, определение качества процесса обучения в приобретении знания в диалоговом режиме Of line, с помощью дополнительных источников информации.

Данная исследовательская работа посвящена определению качества приобретению знаний в режиме Of line, которая, достигается [3], за счет расположения обучаемых в аудитории [5,6], с использованием дополнительных источников информации.

В Of line обучении информация представляется из разных источников и разных средств в аудитории [8]. Это облегчает процесс исследования, которое легко подается к: структурному, эргономическому и математическому моделированию процесса обучения приобретении знаний в данном режиме.

Данная исследовательская работа посвящена определению качества процесса обучения в приобретения знаний в режиме Of line [4-8], которое описывает приобретении дополнительного знания из расположения обучаемых в аудитории рисунок 1.

Рис. 1. Структурный модель радиального вида процесса обучения.

Так как, обучение происходит в режиме On line [9], и в это же время на расстоянии, то будет необходимо провести исследования и для всех выше перечисленных аудиторий. Нами исследуется процесс обучения в приобретении знаний для аудитории радиального вида, рисунок 2.

Рис. 2. Эргономический модель радиального вида процесса обучения.

Так как, основой исследования является, построение эргономической модели всех видов аудиторий, с участием дополнительного источника информации в режиме Of line [9], то для каждого необходимо построит свой эргономический модель.

Например, рассмотрим приобретении знаний в аудитории радиального вида рисунок 1, где ее эргономический модель выглядеть как в рисунке 2.

Для расчета качества приобретенного знания, обучаемых обозначим буквой - A, а изучаемую дисциплину – Z, и приобретаемое знание – K, тогда формулу расчета аналитически можно записать в следующем виде

$$K = A * Z \quad (1).$$

Из формулы 1, для расчета качества относительно группы обучаемых в аудитории радиального вида обучения из рисунка 2, для расположения обучаемых в аудитории, напомним ее, в виде двумерной матрицы A_{ij} [2].

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11}, & a_{12}, & \dots, & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}, & \dots, & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}, & a_{m2}, & \dots, & a_{mn}, \end{pmatrix} \quad (2).$$

Если, изучаемый материал обучаемых - Z_k , то приобретенное знание группы будет – $K_{i,j}$, то, у обучаемых после каждого занятие, приобретенное знание будет суммарно записана в следующем виде

$$K_{i,j} = A_{i,j} * Z_k \quad (3).$$

Тогда, приобретаемое знание с использованием режима Of line, будет аналитически записано в следующем виде, с учетом дополнительных источников информации

$$K_{i,j} = A_{i,j} * Z_k^M \quad (4).$$

Рис. 3. Дополнительного приобретение знание в режиме On line.

Из формулы 4, с учетом составляющих источников информации дополнительных знаний - Zk^M , где $Zk^M = (Zk^{\text{режим On line}} * Zk^{\text{режим Of line}} * Zk^{\text{облачн/техн.}})$, тогда, приобретенное знание, и ее расчет качества в режиме Of line, окончательно будет переписано в следующем виде

$$K_{ij} = A_{i,j} * (Zk^{\text{режим On line}} * Zk^{\text{режим Of line}} * Zk^{\text{облачн/техн.}}) \quad (5).$$

ВЫВОД: Для этого необходимо систематизировать вес учебный процесс [7-9], от которого зависит конечный результат проделанной исследовательской работы. С учетом работ [7-9], необходимо определить:

- виды аудиторий и расположение обучаемых;
- разработать эргономическую модель процесса приобретения знаний из дополнительного источника информации;
- создать математическую модель [2] для расчета качества;
- и использование разных математических методов расчета исследования качества управления учебным процессом.

РЕЗЮМЕ: Так как данное научное направление является полностью неизученным в режиме Of line, с участием дополнительного источника

информации, где предстоит продолжения исследований в управлении, и проектировании процесса обучения:

- с участием облачной технологии;
- с учетом всех возможностей облачной технологии;
- с учетом проектирования разных систем процесса обучения на основе облачной технологии;
- с учетом разных диалоговых систем: проектирования, исследования и управления;
- с участием разных средств обучения;
- с участием разных интеллектуальных систем и т.д.

Список использованной литературы

1. З. Гантмахер Теория матриц. М.: Высшая школа, 1970, 447 с.
2. Окулова, Л. П. Методологические основы педагогической эргономики [Текст] / Л. П. Окулова // Проблемы и перспективы развития образования: материалы между. заочно. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). Т. I / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 36-38
3. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.
4. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Jabbarova I. R. MATRIX METHOD IN THE STUDY OF THE LEARNING PROCESS USING ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 77-80.
5. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Urakova Sh. B., THE CONSTRUCTION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE LEARNINGPROCESS WITH THE HELP OF ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Enjineering and Management Research. A Peer reviiieved

Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 72-76.

6. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.

7. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. SCINTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTIFIC. POMYSLY NAUKOW MLODYCH NAUKOWE. SCITNTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 2021, MARCH-APREL, WARSAW, POLLAND-P. 49-51.

8. Халдаров Х.А., Эргашева Г.Р. Определение качества преподавания в режиме Of line с помощью эргономического моделирования. Межд. НПК «Компьютерное образование и инженерные технологии», Жиззах, 2023, 13 октября, Сб. Часть 1, с.217-219.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ

**Дюсекин Мирас, магистрант 1 курса
Казахского агротехнического исследовательского университета им.
С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан
e-mail: ms.disekin@mail.ru**

Экзоскелеты представляют собой инновационные устройства, способные значительно улучшить качество жизни людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Однако, для максимальной эффективности и удобства использования требуется постоянное развитие технологий и дизайна.

В данной статье рассматриваются современные тенденции в разработке экзоскелетов, направленные на улучшение процесса вертикализации.

В последние десятилетия мы наблюдаем стремительное развитие технологий, которые революционизируют наш образ жизни, здоровье и работу. Одной из самых захватывающих областей инноваций становится разработка экзоскелетов – устройств, предназначенных для усиления и поддержки человеческого тела. Эти устройства, интегрирующие передовые технологии и дизайн, открывают новые горизонты для улучшения вертикализации, то есть способности человека к передвижению в вертикальной плоскости.

Современные технологические решения в экзоскелетах

1) Мехатроника

Мехатроника включает разработку высокоэффективных актуаторов, таких как электрические двигатели или пневматические системы, которые обеспечивают необходимую силу и точность для работы экзоскелета.

Датчики: Системы мехатроники включают в себя различные типы датчиков, такие как гироскопы, акселерометры и датчики нагрузки, которые обеспечивают обратную связь и позволяют устройству реагировать на движения пользователя.

2) Робототехника:

Искусственный интеллект: Робототехнические методы включают в себя использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для адаптации экзоскелета к индивидуальным потребностям пользователя и окружающей среде.

Автономность: Некоторые современные экзоскелеты обладают возможностью автономного функционирования, что позволяет им выполнять определенные задачи без постоянного управления со стороны пользователя.

3) Бионика:

Биомимикрия: Бионический подход включает в себя изучение и имитацию биологических систем в природе для создания более эффективных

и естественных устройств. Например, некоторые экзоскелеты используют бионические дизайны, чтобы максимально точно повторять движения и структуру человеческого тела.

Интеграция с биологическими системами: в некоторых случаях экзоскелеты могут быть интегрированы непосредственно с биологическими системами человека, такими как нервная система или мышцы, чтобы улучшить эффективность передвижения и адаптивность к изменяющимся условиям.

Исследования новых материалов и конструктивных решений играют ключевую роль в улучшении эргономики, гибкости и носимости экзоскелетов.

Главные направления исследования:

1. Легкие и прочные материалы
2. Гибкие и эластичные структуры
3. Анатомический дизайн:
4. Адаптивные системы крепления и фиксации:
5. Интеграция с биологическими системами:

Развитие алгоритмов управления

Новые алгоритмы управления, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), машинном обучении (МО) и нейронных сетях (НС), играют важную роль в оптимизации работы экзоскелетов при вертикализации. Вот несколько способов, как эти технологии могут быть применены:

1. Предсказание движений пользователя: Искусственный интеллект и машинное обучение могут быть использованы для анализа предыдущих движений пользователя и предсказания его будущих действий. На основе этой информации экзоскелет может заранее подготовиться к выполнению соответствующих действий, что повышает его эффективность и реакцию на действия пользователя.

2. Персонализированная адаптация: Алгоритмы машинного обучения могут анализировать индивидуальные характеристики пользователя, такие как анатомические особенности и структура движений, чтобы настроить

параметры экзоскелета на оптимальные значения для конкретного человека. Это позволяет создавать персонализированные решения, учитывающие индивидуальные потребности и предпочтения.

3. Адаптивное управление: Нейронные сети могут использоваться для создания адаптивных алгоритмов управления, способных анализировать окружающую среду и реагировать на изменяющиеся условия в реальном времени. Это позволяет экзоскелету адаптироваться к различным ситуациям и повышать эффективность своей работы.

4. Самообучение и самооптимизация: Искусственный интеллект может быть использован для создания систем самообучения и самооптимизации, которые позволяют экзоскелету постепенно улучшать свои алгоритмы управления на основе опыта использования и обратной связи от пользователя. Это позволяет создавать более эффективные и адаптивные устройства с течением времени.

5. Управление сложными движениями: Нейронные сети и машинное обучение могут быть использованы для управления сложными движениями, такими как ходьба или подъем по лестнице, что требует согласованной работы множества актуаторов и датчиков. Эти технологии позволяют создавать более естественные и гармоничные движения экзоскелета, уменьшая нагрузку на пользователя и повышая его комфорт.

Вызовы и перспективы развития

Несмотря на эти вызовы, существует множество перспектив для будущего развития технологии экзоскелетов для вертикализации:

1. Улучшение технических характеристик: С развитием технологий аккумуляторов, материалов и систем управления ожидается улучшение производительности, эффективности и надежности экзоскелетов.

2. Расширение областей применения: Экзоскелеты будут все больше применяться не только в медицинской и промышленной сферах, но и в повседневной жизни, в том числе для поддержки пожилых людей и улучшения качества жизни людей с ограниченной мобильностью.

3. Персонализация и интеграция: Будущее развитие экзоскелетов будет направлено на создание более персонализированных и интегрированных устройств, которые лучше соответствуют индивидуальным потребностям и предпочтениям пользователей.

4. Использование ИИ и автоматизация: Искусственный интеллект будет играть все более важную роль в управлении экзоскелетами, что приведет к созданию более адаптивных и интеллектуальных устройств.

5. Социальное принятие и образование: Образовательные программы и кампании информирования помогут повысить осведомленность и социальное принятие экзоскелетов, что способствует их более широкому использованию и внедрению в общество.

В рамках статьи были рассмотрены различные аспекты развития экзоскелетов для вертикализации, включая использование новых технологий, дизайна, алгоритмов управления и вызовов, с которыми сталкиваются их внедрение и применение. Основные результаты и выводы можно свести к следующему:

1. Продвижение технологий и дизайна*: Новые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, мехатроника и бионика, играют важную роль в развитии экзоскелетов для вертикализации, обеспечивая улучшение эргономики, гибкости, носимости и эффективности устройств.

2. Применение в различных областях*: Экзоскелеты уже находят применение в медицинской реабилитации, промышленности, космической отрасли и других сферах, помогая людям с ограниченной мобильностью повысить качество жизни и улучшить производительность.

3. Текущие вызовы и препятствия*: Несмотря на значительные прогрессы, перед внедрением экзоскелетов стоят вызовы, такие как высокие затраты, технические ограничения, проблемы безопасности, легальные и регуляторные аспекты, а также необходимость обучения пользователей.

4. Потребность в дальнейших исследованиях и разработках*: Дальнейшие исследования и разработки в области экзоскелетов для вертикализации имеют важное значение для преодоления текущих вызовов и улучшения технологий. Это включает в себя работу над улучшением технических характеристик устройств, разработку персонализированных решений, решение проблем безопасности и разработку эффективных образовательных программ.

В целом, экзоскелеты для вертикализации представляют собой важную область развития, которая может принести значительные выгоды для людей с ограниченной мобильностью и промышленности. Однако для полного реализации потенциала этой технологии необходимо продолжить исследования и разработки, сосредоточившись на преодолении текущих вызовов и улучшении функциональности и доступности устройств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Young, Aaron J., et al. "Review of exoskeleton technology and development." *Journal of Rehabilitation Research & Development* 53.2 (2016): 263-274.
2. Bortole, Magdo, et al. "The H2 robotic exoskeleton for gait rehabilitation after stroke: early findings from a clinical study." *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* 15.1 (2018): 1-12.
3. Qian, Qihu, et al. "Development and verification of a wearable walking assistive exoskeleton with an active knee joint." *Journal of Bionic Engineering* 16.4 (2019): 672-686.
4. Gull, Nasir, et al. "Design and control of a lower limb exoskeleton for gait rehabilitation." *Journal of Mechanics in Medicine and Biology* 19.03 (2019): 1-20.
5. Kazerooni, Homayoon, et al. "The Berkeley lower extremity exoskeleton." *Transactions on Mechatronics* 11.2 (2006): 128-142.
6. Young, Aaron J., et al. "Design of the Indego exoskeleton for spinal cord injury rehabilitation." *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering* 23.2 (2015): 184-193.

7. Esquenazi, Alberto, et al. "A randomized comparative study of manually assisted versus robotic-assisted body weight supported treadmill training in persons with a traumatic brain injury." *PM&R* 11.8 (2019): 770-779.

8. Sawicki, Gregory S., and Conor J. Walsh. "Powered lower limb orthoses: applications in motor adaptation and rehabilitation." *Handbook of Clinical Neurology* 110 (2013): 299-309.

9. Yang, Peng, et al. "Lower limb wearable exoskeletons for assistance and rehabilitation: a state-of-the-art review." *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering* 28.2 (2020): 263-279.

10. Biondi, Morgan, et al. "Biomechanical design and evaluation of a lower limb exoskeleton for load carriage." *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering* 25.9 (2017): 1593-1602.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO DETECT AND RECOGNIZE IMAGES IN VIDEO STREAMS

Altyn Raikhan

Department of Information Technologies

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University

Astana, Kazakhstan

Email:raihan2908@mail.ru

Introduction

In recent years, the field of artificial intelligence (AI) has witnessed remarkable advancements, particularly in computer vision. One of the pivotal tasks within computer vision is object detection, which enables machines to perceive and identify objects within visual data, such as images or video streams. This capability has far-reaching implications across various domains, including surveillance, robotics, autonomous vehicles, and healthcare. Image recognition includes the identification and classification of objects in digital images or videos. It uses artificial intelligence and machine learning algorithms to study the patterns and

features of images to accurately identify them. The goal is to allow machines to interpret visual data, as humans do, by identifying and classifying objects in images.

On the other hand, object recognition is a special type of image recognition, which includes the identification and classification of objects in the image. Object recognition algorithms are designed to recognize certain types of objects, such as cars, people, animals, or products. Algorithms use deep learning and neural networks to study the patterns and features of images corresponding to certain types of objects. In other words, image recognition is a broad category of technology that includes object recognition, as well as other forms of visual data analysis. Object recognition is a more specific technology focused on the identification and classification of objects in images. Although both image recognition and object recognition have many applications in different industries, the difference between them lies in their application and specifics. Image recognition is a more general term that covers a wide range of applications, while object recognition is a more specific technology that focuses on the identification and classification of certain types of objects in images.

The future of image recognition is very promising, with endless possibilities for its application in various industries. One of the main areas of development is the integration of image recognition technology with artificial intelligence and machine learning. This will allow machines to learn from their own experience, increasing accuracy and efficiency over time. Another important trend in image recognition technology is the use of cloud solutions. Cloud image recognition will allow enterprises to quickly and easily deploy image recognition solutions without requiring extensive infrastructure or technical knowledge. Image recognition can also play an important role in the design of autonomous vehicles. Cars equipped with advanced image recognition technology will be able to analyze their surroundings in real time, detecting and identifying obstacles, pedestrians, and other vehicles. This will help prevent accidents and make driving safer and more efficient.

In general, the future of image recognition is very exciting, with numerous applications in various industries. As technologies continue to evolve and improve,

we can expect even more innovative and useful image recognition applications in the coming years. In retail, image recognition can be used to identify objects such as clothing or consumer goods in images or videos.

Discussion

Understanding Object Detection. Object detection involves locating and classifying instances of specific object classes within digital images or video frames. The fundamental question it addresses is: *“What objects are where?”* By answering this question, AI systems gain the ability to “see” their environment, making it a critical component of many downstream computer vision applications.

Over the past two decades, object detection has evolved significantly. Traditional methods relied on handcrafted features and rule-based approaches. However, the advent of deep learning revolutionized the field. Deep learning-based object detection algorithms leverage neural networks to automatically learn relevant features from data, leading to substantial improvements in accuracy and robustness.

Evolution of Object Detection. Traditional Approaches. In the early days, object detection relied on handcrafted features and rule-based methods. These approaches struggled with complex scenes, varying lighting conditions, and occlusions. Examples included sliding window-based techniques and Haar-like features.

The Deep Learning Revolution. The advent of deep learning revolutionized object detection. Convolutional neural networks (CNNs) have become the backbone of modern algorithms. Let’s explore some popular architectures:

1. **Faster R-CNN:** Combining region proposal networks (RPNs) with CNNs, Faster R-CNN achieves accurate localization by proposing potential object regions.

2. **YOLO (You Only Look Once):** A single-shot detector that predicts bounding boxes and class probabilities simultaneously. YOLO is known for its real-time performance.

3. **EfficientDet:** Balancing accuracy and computational efficiency, EfficientDet has become a state-of-the-art choice.

Types of Object Detection Methods. Region-Based Methods. Region-based methods divide the image into regions of interest and then classify those regions. Examples include Faster R-CNN and Mask R-CNN. These models excel in accuracy but may be computationally intensive.

Single-Shot Detectors (SSDs). SSDs directly predict object bounding boxes and class labels in a single pass. YOLO is a prime example. SSDs strike a balance between speed and accuracy.

Efficient Detectors. Efficient detectors optimize both accuracy and efficiency. EfficientDet, as the name suggests, achieves remarkable performance while being resource-friendly.

Real-world Applications. Surveillance and Security. AI-driven object detection enhances surveillance systems by automatically identifying suspicious activities, intruders, and potential threats. Law enforcement agencies and private security firms benefit significantly.

Autonomous Vehicles. Self-driving cars rely on object detection to navigate safely. Detecting pedestrians, vehicles, and obstacles in real-time ensures collision avoidance and smooth driving.

Healthcare. In medical imaging, AI assists radiologists by detecting anomalies, tumors, and other pathologies. Early diagnosis improves patient outcomes.

Machine-learning applications in streaming technologies. Prescient investigation characterizes capacities that can perform expository calculations. Incremental machine learning calculations learn and overhaul a demonstration on the fly so that expectations are based on an energetic show. Conventional-directed learning calculations prepare information models based on authentic, inactive information. Within the conventional situation, preparing and retraining are rare occasions that require a huge pre-existing information set to be kept up. Once the preparation is total, a learned show is put away in a table. When unused information arrives, the scoring work makes forecasts based on this put-away demonstration. As patterns change, the show has to be retrained with more authentic, named,

information to guarantee the exactness of the calculation. In differentiation, administered learning in spilling can ceaselessly learn as modern information arrives and is named, in this way permitting precise scoring in genuine time, which adjusts to changing circumstances.

Conclusion

Conventional unsupervised learning calculations analyze an expansive dataset to distinguish covered-up designs in information, without any labels being given to the algorithm. When unused information must be analyzed, the complete dataset must be re-examined to decide designs. Then again, unsupervised learning in gushing can distinguish novel designs in spilling information in genuine time without any re-analysis of already inspected information.

"Quick Information" through stream handling is the arrangement to implant designs - which were gotten from analyzing chronicled information - into future exchanges in real-time. It bargains with how designs and measurable models of R, Start MLlib, and other innovations can be coordinated into real-time handling utilizing open source systems (such as Apache Storm, Start, or Flink) or items (such as IBM InfoSphere Streams or TIBCO StreamBase).

AI can also be used in production to ensure quality control. Using image recognition technology to identify product defects, manufacturers can reduce waste and improve efficiency. Artificial Intelligence can help automate this process by using pre-trained models to identify specific defects, such as cracks or discoloration, in product images. In general, automated workflows and customizable models make it a versatile platform that can be used in various industries and applications in the field of image recognition. Image recognition technology has changed the way digital images and videos are processed and analyzed, allowing you to accurately and effectively identify objects, diagnose diseases, and automate workflows.

REFERENCE

1. C. Dong, Y. Deng, C. Change Loy, and X. Tang, "Compression artifacts reduction by a deep convolutional network," in International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 576– 584, 2015.

2. Androutsopoulos, I., Ritchie, G. D., & Thanisch, P. (1995). Natural language interfaces to databases—an introduction. *Natural language engineering*, 1(1), 29-81

3. Feyerabend P. *Selected Works on the Methodology of Science*. Moscow: Progress, 1986. 542 p.

4. Z. Wang, E. P. Simoncelli, and A. C. Bovik, “Multiscale structural similarity for image quality assessment,” in *Conference Record of the Thirty Seventh Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers*, vol. 2. IEEE, pp. 1398–1402, 2003.

5. M. Flickner et. al., “Query by image and video content: the QBIC system,” *Computer*, Sept. pp. 23 – 32.

ОБРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ OPENCV

**Рожанов Рамзан, магистрант 1 курса
Казахского агротехнического исследовательского университета им.
С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан
e-mail: rrozapov@gmail.com**

В современном мире с каждым днем объем динамической информации, такой как видео и потоковые данные, становится все более значительным. Обработка этой информации становится ключевым аспектом для многих областей, включая компьютерное зрение, робототехнику, медицину, безопасность и многие другие. В данной статье мы рассмотрим методы обработки динамической информации с использованием алгоритмов OpenCV и выявим основные проблемы, с которыми сталкиваются исследователи и разработчики.

Обработка динамической информации требует эффективных алгоритмов, инструментов анализа данных и вычислительных ресурсов для

обработки больших объемов данных в реальном времени. Эта обработка играет важную роль в принятии решений, оптимизации процессов и создании инноваций в различных сферах деятельности. Данные вопросы занимают ученых такие как: Джеффри Хинтон, Ян Лекун, Эндрю Нг и многие другие.

Авторы Xin-Dai An, Xiang-Wen Xie, Di Wu и Ke-Feng Song представили метод SCD, основанный на технологиях обнаружения движения и распознавания изображений, который помогает инспекторам обнаруживать обрушение склона. В этом методе они используют алгоритм обнаружения движения на переднем плане для идентификации обрушения склона на сцене речной насыпной дамбы.

Поскольку движущиеся объекты на переднем плане могут быть не только обрушением склона, но и другими биологическими явлениями, они также применяют технологии извлечения признаков изображения и распознавания изображений для выделения области движения на переднем плане. Это помогает исключить влияние биологических факторов на результаты обнаружения.

Экспериментальные результаты на соответствующих данных показывают, что предложенный метод способен идентифицировать обрушение склона в реальном времени и эффективно устранять влияние движущихся биологических объектов, что придает ему высокую практическую ценность [1].

Сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN): Этот тип искусственных нейронных сетей обычно используется для анализа визуальных изображений. Они предназначены для автоматического и адаптивного изучения пространственной иерархии признаков изображений [2].

$$y^{(d)} = \sigma(Wy^{(d-1)} + b) \quad (1)$$

где $y^{(d)}$ - выходные данные на d-м слое;

σ - представляет функцию активации, которая применяется к линейной комбинации входных данных, весов и смещения;

W - обозначает матрицу весов между $(d-1)$ -м и d -м слоями;

$y^{(d-1)}$ - представляет собой выход предыдущего $(d-1)$ -го слоя;

b - это смещение, которое добавляется к произведению весов и выходных данных предыдущего слоя.

Глубокие машины Больцмана (Deep Boltzmann Machines, DBM): Это вероятностная модель, которая может быть использована для изучения сложных распределений данных. Они обычно применяются для задач, таких как уменьшение размерности, классификация, регрессия, совместное обучение, тематическое моделирование и даже генерация новых образцов [2].

$$P(v, h; \theta) = \frac{1}{Z(\theta)} \exp(-E(v, h; \theta)) \quad (2)$$

где $P(v, h; \theta)$ - обозначает вероятность совместного состояния видимых v и скрытых h переменных при заданных параметрах модели θ ;

θ - представляет собой параметры модели;

$E(v, h; \theta)$ - представляет энергию системы, которая зависит от состояний видимых и скрытых переменных, а также от параметров модели θ ;

$\exp(-E(v, h; \theta))$ - представляет экспоненциальное значение отрицательной энергии системы;

$\frac{1}{Z(\theta)}$ является нормализующим коэффициентом, где $Z(\theta)$ обеспечивает, чтобы сумма вероятностей всех возможных состояний v и h была равна 1.

Глубокие сети утверждений (Deep Belief Networks, DBN): Это вероятностная модель, состоящая из нескольких слоев скрытых переменных с связями между слоями, но не внутри слоев. Они эффективно обучаются и используются для генерации новых образцов [2].

Стопочные автоэнкодеры с шумоподавлением (Stacked Denoising Autoencoders): Это модель, которая обучается находить восстановленные входные данные, подвергнутые шуму. Они обычно применяются для изучения

полезных структур в данных и могут быть использованы для уменьшения размерности [2].

$$L = - \sum_i x_i \log f_i(r(x)) + (1 - x_i) \log (1 - f_i(r(x))) \quad (3)$$

L - обозначает функцию потерь.

X_i - это i -ый элемент входных данных x .

F_i - это i -ый элемент выхода модели $f(r(x))$, где $r(x)$ представляет собой выход модели (обычно применяется сигмоидальная функция к линейной комбинации входных данных).

$r(x)$ представляет собой выход модели, который может быть линейной комбинацией входных данных или результатом применения нелинейной функции активации.

Log - обозначает натуральный логарифм.

\sum - означает сумму по всем i элементам входных данных.

Первый член суммы $- x_i \log (f_i (r(x)))$ представляет собой член, который учитывает потери, когда правильный класс x_i является 1. Это уравнение выводится из функции потерь кросс-энтропии для бинарной классификации.

Второй член суммы $- (1-x_i) \log (1-f_i (r(x)))$ представляет собой член, который учитывает потери, когда правильный класс x_i является 0.

Алгоритмы обработки динамической информации с помощью OpenCV охватывают широкий спектр методов. Это включает в себя фильтрацию и предварительную обработку изображений, выделение объектов, отслеживание движущихся объектов, распознавание образов и многие другие техники. Среди популярных методов можно выделить алгоритмы фонового вычитания, оптический поток, детекторы объектов и машинное обучение для классификации и распознавания объектов [3].

Необходимо отметить, что обработка динамической информации сталкивается с рядом проблем. Среди них — недостаточная точность выделения объектов на сложных фонах, непостоянство освещения, размытие изображения, сложности при отслеживании объектов при их частичной

закрытости или изменении формы. Кроме того, большие объемы данных требуют эффективных алгоритмов обработки для обеспечения реального времени или приближенного к нему выполнения задач.

Для решения описанных проблем и повышения эффективности обработки динамической информации исследователи и разработчики активно работают над усовершенствованием алгоритмов и разработкой новых методов. Возможности машинного обучения и глубокого обучения открывают новые перспективы для автоматизации процессов обработки и улучшения качества результатов.

Обработка динамической информации с помощью алгоритмов OpenCV играет важную роль во многих областях. Несмотря на ряд существующих проблем, активные исследования и разработки в этой области обещают значительные улучшения в будущем. Совершенствование алгоритмов и использование новых технологий, таких как машинное обучение, позволят эффективнее обрабатывать и анализировать динамическую информацию, что приведет к новым возможностям и применениям в различных областях.

Список использованной литературы

1. An, X.-D., Xie, X.-W., Wu, D., & Song, K.-F. (2021). Slope Collapse Detection Based on Image Processing. *Scientific Programming*, 2021, Article ID 5565329. DOI: 10.1155/2021/5565329.
2. Voulodimos, A., Doulamis, N., Doulamis, A., & Protopapadakis, E. (2018). Deep Learning for Computer Vision: A Brief Review. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2018, Article ID 7068349. DOI: 10.1155/2018/7068349.
3. Молодяков С.А. Применение функций OpenCV в компьютерном зрении. - Издательство Политехнического университета, 2022. - 295 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Раббимова Азиза Анвар кизи
Омонова Хуршида Фарход кизи
Студенты ТГПУ имени Низами

Рассматриваются современные тенденции и перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательные процессы. Анализируются различные аспекты использования ИИ, такие как индивидуализированное обучение, автоматизированная оценка знаний, создание интеллектуальных образовательных платформ и персонализированные образовательные планы. Рассматриваются этические и социальные вопросы, связанные с применением искусственного интеллекта в образовании, и предлагает рекомендации для развития эффективных стратегий внедрения технологий в образовательные системы.

С развитием технологий образование находится на передовых рубежах цифровой трансформации. В центре этой эволюции стоит искусственный интеллект (ИИ), который не только революционизирует традиционные методы обучения, но и открывает новые перспективы для улучшения качества образования. В данной статье мы рассмотрим, как ИИ проникает в сферу образования, изменяя подходы к учебному процессу. В последние годы тема использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании привлекает все больше внимания, отражая перспективные изменения в учебных методиках и образовательных системах. Литературный пейзаж по этой теме богат разнообразными исследованиями, рассмотрениями и практическими примерами.

Одной из важных работ в этой области является «Intelligence unleashed: An argument for AI in education». Авторы подробно анализирует, как ИИ изменяет образовательные методы, обсуждает преимущества персонализированного обучения и предоставляет обзор актуальных

исследований по влиянию технологий на учебный процесс. В работе поднимаются вопросы этических и социальных аспектов внедрения ИИ в образование, а также говорится об опасностях и вызовах, связанных с развитием технологий в учебной среде.

Одним из главных достижений искусственного интеллекта в образовании является персонализированное обучение. Системы ИИ анализируют данные обучения каждого студента, выявляют его уровень знаний, индивидуальные особенности и способности. На основе этих данных разрабатываются уникальные образовательные программы, которые наилучшим образом соответствуют потребностям каждого ученика. Это помогает повысить эффективность обучения и улучшить результаты студентов.

Автоматизированная обратная связь. Искусственный интеллект также играет важную роль в предоставлении обратной связи студентам. Автоматизированные системы могут оценивать выполненные задания, выявлять ошибки и предоставлять детальные комментарии. Это не только сокращает время, затрачиваемое преподавателями на оценку работ, но и позволяет студентам мгновенно узнавать о своих успехах и ошибках, что стимулирует активное обучение.

Образовательные платформы на основе искусственного интеллекта. Современные образовательные платформы все чаще интегрируют технологии искусственного интеллекта. Эти платформы предоставляют учащимся доступ к обширным базам знаний, а также используют алгоритмы машинного обучения для адаптации контента в реальном времени в соответствии с потребностями каждого студента.

Рассмотрим искусственного интеллекта в программирование. Искусственный интеллект в программировании внедряется для автоматизации рутинных задач, таких как генерация кода, оптимизация алгоритмов и тестирование программ. Использование машинного обучения

позволяет создавать инструменты, способные адаптироваться к изменяющимся условиям и самостоятельно улучшать свою производительность. Создание чат-бота на Python может быть достигнуто с использованием библиотеки для работы с естественным языком, такой как nltk (Natural Language Toolkit), и фреймворка для построения веб-приложений Flask. В следующем примере создается простой чат-бот, который отвечает на простые вопросы:

```
from flask import Flask, request, render_template
import nltk

from nltk.chat.util import Chat, reflections

app = Flask(__name__)

# Настройка данных для чат-бота

pairs = [

    [

        r"привет|здравствуй|ку",

        ["Привет!", "Как я могу вам помочь?"],

    ],

    [

        r"как дела|как поживаешь",

        ["Отлично, спасибо!", "Всегда готов помочь."],

    ],

    [

        r"что .* тво(ё|е) имя",

        ["Меня зовут ЧатБот."],

    ],

    [

        r"как тебя зовут",

        ["Меня зовут ЧатБот."],

    ]

]
```

```

    ],
    [
        r"пока|до свидания",
        ["До свидания!", "Удачи!"],
    ],
]

# Инициализация чат-бота
chat = Chat(pairs, reflections)

@app.route("/")
def home():
    return render_template("index.html")

@app.route("/get")
def get_bot_response():
    user_message = request.args.get('msg')
    return str(chat.respond(user_message))

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)

```

Создайте файл "index.html" в том же каталоге, что и ваш скрипт Python, и добавьте следующее содержание:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial
scale=1.0">
    <title>Простой Чат-Бот</title>
</head>

```

```

<body>
  <h1>Простой Чат-Бот</h1>
  <div id="chat-container">
    <div id="chat"></div>
    <input type="text" id="user-input" placeholder="Введите
сообщение...">
    <button onclick="sendMessage()">Отправить</button>
  </div>
  <script>
    function sendMessage() {
      var userInput = document.getElementById("user-input").value;

document.getElementById("chat").innerHTML+="<p><strong>Вы:</strong>" +
userInput + "</p>";

      document.getElementById("user-input").value = "";
      // Отправка запроса на сервер и получение ответа
      fetch("/get?msg=" + encodeURIComponent(userInput))
        .then(response => response.text())
        then(data => {

document.getElementById("chat").innerHTML+="<p><strong>ЧатБот:</strong>
" + data + "</p>";

          });
        }
    </script>
  </body>
</html>

```

Этот код создает простой веб-интерфейс для чат-бота. Запустите ваш скрипт Python.

Этические и социальные вопросы. Однако, вместе с потенциальными преимуществами, интеграция искусственного интеллекта в образование поднимает и ряд этических и социальных вопросов. Важно обеспечить прозрачность в использовании данных студентов, гарантировать безопасность информации и решить вопросы справедливости и равенства в доступе к образовательным ресурсам.

Перспективы развития. Развитие искусственного интеллекта в образовании будет продолжаться, принося новые инновации и трансформируя учебные методики. Дальнейшее совершенствование систем ИИ, учет обратной связи от педагогов и студентов, а также разработка эффективных моделей обучения будут являться ключевыми направлениями в развитии этой области.

Итак, основными достижениями использования искусственного интеллекта в образовании являются уникальные образовательные программы, разработанные на основе данных об уровне знаний и индивидуальных особенностях каждого студента. Это способствует более эффективному обучению и стимулирует активное вовлечение студентов в учебный процесс. Однако, вместе с явными выигрышами, статья также поднимает вопросы этического и социального характера, связанные с использованием личных данных и справедливым распределением образовательных ресурсов. Гарантирование прозрачности и безопасности в обработке данных студентов становится важным аспектом успешной интеграции искусственного интеллекта в образовательные системы.

В целом, искусственный интеллект в образовании предоставляет возможность революционизировать методы обучения, обеспечивая более эффективные и адаптированные к индивидуальным потребностям студентов образовательные программы. С учетом этических аспектов и обеспечения доступности технологий для всех, использование искусственного интеллекта

может стать ключевым моментом в современном образовании, способствуя лучшему подготовленности студентов к вызовам будущего.

Список используемой литературы

1. Вайндорф-Сысоева М. Е., Тихоновецкая И. П., Вьюн Н. Д. «Цифровой форсайт»-образовательная практика с конструктором коллективной работы в условиях гибридного обучения // Вестник Мининского университета. 2022. Т. 10. №2. С. 1. EDN: VKWCAW. <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2022-10-2-1>

2. Гуцин А. В., Ваганова О. И., Филатова О. Н. Особенности реализации информационной стратегии высшей образовательной организации // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2021. №3. С. 47-50. EDN: QKDAIR. <https://doi.org/10.46845/2071-5331-2021-3-57-47-50>.

3. Тараканова О. Что такое адаптивное образование и почему оно изменит наши школы, Университеты и даже онлайн-курсы // Нож. 2018.

4. Царев Р. Ю., Тынченко С. В., Гриценко С. Н. Адаптивное обучение с использованием Ресурсов информационно-образовательной среды // Современные проблемы науки и Образования. 2016. №5. С. 219-219. EDN: WWVIGP.

5. Чулюков В. А., Дубов В. М. Искусственный интеллект и будущее образования // Современное педагогическое образование. 2020. №3. С. 27-31.

6. Лебедева Т. Н., Шефер О. Р., Крайнева С. В., Белоусова Н. А., Эрентраут Е. Н., Ахкамова Ю. А. Формирование цифровой культуры педагога средствами массовых открытых онлайн-курсов // Вестник Мининского университета. 2022. Т. 10. №3 (40).

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

8. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from

<https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

9. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).

10. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In *Информатика: проблемы, методология, технологии* (pp. 13-16).

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В ОБРАЗОВАНИИ

Муратов Эльвин Ильич

ТГПУ имени Низами,

преподаватель кафедры “Информационные технологии”

ТГПУ имени Низами

Эргашева Насиба

ТДПУ им. Низоми,

студент факультета «Информационные системы и технологии»

Сегодня информация — это основа любого бизнеса, инструмент эффективного управления и оптимизации рабочих процессов. Аналитика больших данных (Big Data) вашего бизнеса поможет своевременно выявить и даже **предупредить множество проблем**, от оттока клиентов до утечки персональных данных. Чтобы понимать возможности современных технологий и выбирать среди них наилучшее соотношение «стоимость/результат», менеджеру необходимо разбираться в базовых понятиях и прикладных решениях. [1].

Политика Узбекистана в настоящее время уделяет большое внимание обучению на руководства, государственных предприятий и частных компаний, менеджеров и специалистов, для получения расширенных знаний по инструментам и методам анализа больших данных для внедрения в экономику государства Big Data и цифровизации бизнеса в условиях импортозамещения.

«Большие данные позволяют узнать о системе все, не только то, как ведет себя эта система в определенный момент времени, но и то, как она себя вела много времени до этого текущего исследования. А если есть эти данные, то можно предположить, как она себя поведет в будущем и многое другое... Поэтому умение работать с "Биг датой" дает более широкие возможности и результаты».

Образование в этом случае постепенно переходит от сухой теории к обучению практическими модулями. То есть появляется возможность изучать системы не теоретически, а практически, собирая и анализируя данные о работе систем.

Причем это применимо не только непосредственно в оперировании программами обучения по определенному направлению. Человек – это тоже система, которую можно анализировать, настраивать по параметрам, и в соответствии с ними прогнозировать результат. Например, если мы возьмем любой школьный класс, то получим как минимум несколько групп учеников, для которых настройка программы обучения может быть разной. Главные критерии, по которым они будут отличаться, – это способность к обучению и тип восприятия информации.

Конечно, учитель все это учитывает, комбинируя подачу материала в рамках урока, домашних заданий и, если необходимо, дополнительных занятий. В классе всегда были отличники, которым школьная программа дается легко, а были те, кому приходится натягивать тройку со скрипом. А бывают и такие, кто прекрасно запоминает десять стихотворений подряд, а формулы по геометрии вечно пишет на коленке, – физиков и лириков никто не

отменял. Кто-то воспринимает лучше информацию визуально, кто-то на слух, а кто-то в виде таблиц. Сами по себе все эти критерии – не новость.

Однако в любом случае в рамках урока учитель не может заниматься со всеми индивидуально, а может лишь комбинировать разную подачу информации по типам восприятия и подробнее остановиться на самых сложных моментах. Использование Big Data дает возможность, с одной стороны, автоматизировать и расширить анализ процесса обучения, используя весь накопленный опыт на каждом конкретном направлении, с другой – настроить индивидуальную образовательную траекторию. В будущем это должно стать также задачей искусственного интеллекта, виртуального тьютора.

Отметим, что Узбекистан имеет отставание от стран – лидеров по доле квалифицированных работников и при инерционном развитии ситуациям может усугубиться система образования в Узбекистане без реформ решить эти проблемы не в состоянии. Следовательно существует необходимость к стимулированию получения компетенций в области искусственного интеллекта и подготовке рабочих кадров к переходу экономики знаний.

Вероятно, рутинная работа в будущем будет заменена механизмами и это, естественно, не может не отразиться на программах профессиональной подготовки. «Мы все время говорим о четвертой промышленной революции. Но мы не понимаем, что мы переживаем четвертую образовательную революцию. "Потерявшие актуальность" профессии могут потянуть за собой те образовательные структуры, которые сейчас работают на этот рынок труда, и что приведет к потере актуальности эти структуры».

Список используемой литературы

1. Гладких Ю.П. Перспективы и проблемы развития дистанционного обучения в России / Ю.П. Гладких, Е.А. Решетняк // Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов XXXV Международной

научно-практической конференции. 10 марта, 6 апреля 2017 г. / Под общ. ред. С.С. Чернова – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – С. 113-119.

2. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] — Режим доступа — <http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm> (дата обращения: 07.06.2015)

3. Макк А. А. Способен ли искусственный интеллект превзойти интеллект человека? // URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29167840> /

Адаптивное обучение — Adaptive learning // URL: https://ru.qwe.wiki/wiki/Adaptive_learning/

4. Царев Р. Ю., Тынченко С. В., Гриценко С. Н. Адаптивное обучение с использованием ресурсов информационно-образовательной среды // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — № 5.; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=25227>

5. Ольга Тараканова. Что такое адаптивное образование и почему оно изменит наши школы, университеты и даже онлайн-курсы // НОЖ — 2018г.// URL: <https://knife.media/adaptive-learning/>

6. Струнин, Д. А. Искусственный интеллект в сфере образования / Д. А. Струнин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 6 (453). — С. 15-16. — URL: <https://moluch.ru/archive/453/99921/> (дата обращения: 04.04.2023).

7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

8. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

9. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal*

on Integrated Education, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

10. Plyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИИ В ОБРАЗОВАНИИ

*Муратов Эльвин Ильич-
ТГПУ имени Низами*

Преподаватель кафедры “Информационные технологии”

Искусственный интеллект (ИИ) — одна из наиболее трансформирующих технологий XXI века. С момента своего появления в 1950-х годах, когда Джон Маккарти ввел термин "искусственный интеллект" на конференции в Дартмуте, ИИ прошел долгий путь, претерпев значительные изменения и усовершенствования. Развитие нейронных сетей, глубокого обучения и расширение вычислительных мощностей привели к появлению интеллектуальных систем, которые находят применение в различных областях, включая образование [1].

В основе ИИ лежат идеи, заложенные еще в 1940-х годах, когда Уолтер Питтс и Уоррен Маккалок продемонстрировали, что логические операции могут быть смоделированы с помощью электрических цепей. С тех пор, исследования и разработки в области искусственного интеллекта привели к созданию экспертных систем, способных решать сложные задачи в конкретных областях знаний, и к появлению технологий, таких как глубокие нейронные сети, которые стали основой современных ИИ-приложений.

Широкое внедрение ИИ-технологий в современном мире привело к возникновению ряда этических и правовых проблем, особенно в контексте их использования в образовательных учреждениях. Проблемы

конфиденциальности, справедливости, безопасности и прозрачности стали ключевыми в обсуждении этики ИИ, вызывая споры о том, как технологии влияют на образование и как лучше регулировать их использование.

В данной статье представлен обзор исторического развития ИИ, который позволяет лучше понять, как эти технологии эволюционировали и как их использование в образовании вызывает сложные этические и правовые вопросы. В этой статье будет рассмотрено, какие конкретные проблемы возникают при внедрении ИИ в образовательный процесс, и предложены возможные пути их решения [2,3].

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовании предоставляет множество возможностей, но также порождает ряд сложных этических, правовых и педагогических проблем. Эти вопросы требуют всестороннего анализа, чтобы обеспечить ответственное внедрение технологий ИИ в образовательный процесс.

Этические проблемы включают несколько ключевых аспектов. Во-первых, это конфиденциальность данных. ИИ-системы в образовании обычно собирают и анализируют данные о студентах, что может создавать риски нарушения их конфиденциальности. Для решения этой проблемы необходимо внедрить строгие политики по защите данных, использовать шифрование информации и ограничить доступ к личной информации только для авторизованных лиц [4].

Во-вторых, ИИ может быть подвержен предвзятости, что может привести к дискриминации определенных групп студентов. Для борьбы с этой проблемой важно проводить тщательный анализ данных, на которых обучаются ИИ-системы, а также применять методы уменьшения предвзятости.

Прозрачность и подотчетность ИИ-систем в образовании также имеют критическое значение. Студенты и преподаватели должны иметь возможность понять, как ИИ принимает решения. Для обеспечения этой прозрачности рекомендуется разрабатывать алгоритмы, которые можно объяснить, а также внедрять механизмы подотчетности [5,6].

Правовые проблемы связаны с автоматизацией оценок и принятием решений. Использование ИИ для автоматической оценки может вызвать юридические вопросы, особенно в случае ошибок или неправильных решений. Необходимо внедрить механизмы пересмотра решений ИИ и гарантировать человеческий контроль в процессе принятия решений [7].

Другой правовой аспект касается интеллектуальной собственности и авторских прав. ИИ способен создавать контент, который может быть подвержен защите авторских прав. В связи с этим важно разрабатывать четкие правила относительно интеллектуальной собственности, чтобы избежать нарушений и защитить права всех сторон.

Педагогические проблемы возникают из-за снижения взаимодействия между студентами и преподавателями, которое может негативно влиять на качество образования. Чтобы решить эту проблему, необходимо применять сбалансированный подход, который сочетает использование ИИ с традиционными методами обучения, обеспечивая необходимый уровень личного взаимодействия.

Кроме того, существует опасение, что ИИ может заменить учителей, что негативно отразится на образовательном процессе. Решением этой проблемы может стать использование ИИ в качестве инструмента, дополняющего преподавателей, а не заменяющего их. Это позволит поддерживать высокое качество образования, предоставляя при этом дополнительные возможности для преподавателей и студентов

Таким образом, чтобы эффективно использовать ИИ в образовании и одновременно справляться с возникающими проблемами, необходимо сотрудничество между образовательными учреждениями, разработчиками ИИ и законодателями. Это обеспечит прозрачность, безопасность и справедливость в применении ИИ в образовательном процессе.

Список использованной литературы

1. Muratov Elvin Ilch. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. World Bulletin of Social

Sciences, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

2. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

3. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

4. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. World Bulletin of Management and Law, 23, 74-76.

5. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. Theoretical & Applied Science, (9), 12-14.

6. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In Conference Zone (pp. 187-190).

7. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

9. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

10. Бакиева, З. Р., & Мамараджапов, О. Э. (2017). К вопросу о мобильном обучении с помощью современных технологий и язык программирования java. In Информатика: проблемы, методология, технологии (pp. 13-16).

ETHICAL AND LEGAL ASPECTS WHEN USING AI IN EDUCATION

Муратов Эльвин Ильич-

ТГПУ имени Низами

Преподаватель кафедры “Информационные технологии”

Artificial intelligence (AI) is one of the most transformative technologies of the 21st century. Since its inception in the 1950s, when John McCarthy coined the term "artificial intelligence" at a conference at Dartmouth, AI has come a long way, undergoing significant changes and improvements. The development of neural networks, deep learning and the expansion of computing power have led to the emergence of intelligent systems that are used in various fields, including education [1].

AI is based on ideas dating back to the 1940s, when Walter Pitts and Warren McCulloch demonstrated that logical operations could be modeled using electrical circuits. Since then, research and development in artificial intelligence has led to the creation of expert systems capable of solving complex problems in specific areas of knowledge, and to the emergence of technologies such as deep neural networks that have become the basis of modern AI applications.

The widespread adoption of AI technologies in the modern world has led to a number of ethical and legal issues, especially in the context of their use in educational institutions. Issues of privacy, fairness, security and transparency have become central to discussions of AI ethics, sparking debate about how the technology impacts education and how best to regulate its use.

This article provides an overview of the historical development of AI to better understand how these technologies have evolved and how their use in education raises complex ethical and legal issues. This article will examine what specific problems arise when introducing AI into the educational process, and propose possible ways to solve them [2,3].

The use of artificial intelligence (AI) in education provides many opportunities, but also raises a number of complex ethical, legal and pedagogical issues. These issues require comprehensive analysis to ensure the responsible implementation of AI technologies in the educational process.

Ethical issues involve several key aspects. The first is data privacy. AI systems in education routinely collect and analyze student data, which can pose privacy risks. To solve this problem, it is necessary to implement strict data protection policies, use information encryption, and limit access to personal information to authorized persons only [4].

Second, AI may be subject to bias, which could lead to discrimination against certain groups of students. To combat this problem, it is important to carefully analyze the data on which AI systems are trained, as well as apply methods to reduce bias.

Transparency and accountability of AI systems in education are also critical. Students and teachers should be able to understand how AI makes decisions. To ensure this transparency, it is recommended that algorithms be developed that can be explained, and that accountability mechanisms be introduced [5,6].

Legal issues surround the automation of assessments and decision making. Using AI to perform automatic assessments may raise legal issues, especially in cases of errors or poor decisions. It is necessary to introduce mechanisms for reviewing AI decisions and guarantee human control in the decision-making process [7].

Another legal aspect concerns intellectual property and copyright. AI is capable of creating content that may be subject to copyright protection. It is therefore important to develop clear rules regarding intellectual property to avoid infringement and protect the rights of all parties.

Pedagogical problems arise due to decreased interaction between students and teachers, which can negatively affect the quality of education. To solve this problem, it is necessary to take a balanced approach that combines the use of AI with traditional teaching methods, providing the necessary level of personal interaction.

In addition, there is a concern that AI could replace teachers, which would negatively impact the educational process. The solution to this problem may be to use AI as a tool to complement teachers rather than replace them. This will help maintain high quality education while providing additional opportunities for teachers and students

Thus, in order to effectively use AI in education and simultaneously cope with emerging challenges, collaboration between educational institutions, AI developers and legislators is necessary. This will ensure transparency, safety and fairness in the use of AI in the educational process.

References

1. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
2. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In *Conference Zone* (pp. 191-192).
3. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).
4. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
5. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.
6. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In *Conference Zone* (pp. 187-190).
7. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

8. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

9. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.

10. Бакиева, З. Р., & Мухаммадхўжаев, Б. Б. (2018). Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании личности учащихся.

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION: INTEGRATED PLATFORMS, MEASURING SYSTEMS AND NEURAL NETWORKS.

Muratov Elvin Ilyich

TSPU named after Nizami

Teacher of the department of “Information Technologies

This paper analyzes current trends in the development of education, focusing on remote forms of learning. Methods are considered to promote the development of integrated educational platforms, the introduction of information and measurement systems, taking into account pedagogical aspects, as well as the use of neural networks. The possibilities, importance and role of virtual educational systems in the context of distance education are analyzed.

Education is a purposeful activity of people aimed at acquiring and developing knowledge and skills. Important aspects in this area are the quality and duration of training. The introduction of centralized education systems, where political and economic aspects play an important role, is aimed at achieving certain competencies according to established educational standards. The development of computer telecommunications and their integration into the educational process has created opportunities for the use of various pedagogical techniques [1]. Distance learning is

successfully developing and uses the interactive capabilities of the Internet. Social networks and computer games are becoming increasingly important for individual learning. Today, there are many different software products designed for educational and research purposes. However, there are also many challenges that make it difficult to effectively use information and communication technologies in education. It is not only about the technical infrastructure of educational institutions and their ability to keep up with constant technological progress, but also about the question of which methods are most effective in a given field.

Author's methods often come down to demonstrating research results, adapting data to specific highly specialized tasks, and even to equipment used in the learning process. Assessing the effectiveness of such a pedagogical system seems to be an extremely difficult task. Sometimes research that takes many years to complete is introduced into educational practice under the pretext of “pedagogical innovation” without proper justification. Often, this is driven by the interests of individual corporate groups and entrepreneurs. This is a particularly noticeable phenomenon in the case of distance education (DL), where learning takes place using electronic media. However, since the requirements for technological infrastructure for DL vary significantly not only between schools in the same area and universities, but also between different countries, the desire to use some centralized minimum, such as connecting to the Internet and running simple applications, can may be a reasonable solution in many cases, but is not always the best option.

Distance education (DL) is faced with the problem of determining criteria for assessing the mastery of educational material. Monitoring and assessing knowledge in further education is, as a rule, based on standard, static methods. Tests, quizzes, and other assignments, whether taught synchronously or asynchronously online, can be easily completed using online resources. There are methods that allow for better monitoring and assessment of students' knowledge. Unfortunately, however, these approaches are currently focused on highly specialized areas such as nuclear plant operators, aviation and space, military technology, surgery, and others. In addition,

the use of these methods requires significant financial investments and is not yet suitable for solving the problems of general education.

It is worth noting, however, that the variety of forms of distance education (DL) provides a wide range of opportunities. This list includes a variety of online courses, interactive television, popular social networks, virtual schools (for example, Internet schools and CIBERschool), actively developing augmented reality (AR), multispectral and other integrated systems. An example of such a system is the network three-dimensional world Second Life, which today is the most popular implementation of an integrated platform with elements of a social network.

However, it is worth noting that advanced systems of 3D visualization and virtual reality (Virtual Reality, VR), which are already successfully used with economic benefit in many industries, remain outside the interests of distance education (DL) [2]. However, there is an industrial and technological barrier here that requires not only specialized virtual environment systems, but also high-speed data networks. At the same time, the widespread use of virtual reality systems in education causes controversy among supporters of DL technology. The question is not so much about the cost, but about the uncertainty of using VR in the educational process and its place in the educational system. Some experts point to the illusory nature of mass adoption of imperfect technology, while others warn of the potential negative effects of VR on human consciousness. However, in the USA, in leading European countries, Japan, China and some other Asian countries, three-dimensional information and measurement systems are being actively developed, and general education programs are being integrated using high-speed networks, neural networks and virtual reality systems. It is believed that the use of integrated VR systems with transcranial brain stimulation and neural networks will significantly increase the level of knowledge and skills, as well as reduce training time, which will make the introduction of new technologies economically feasible.

Despite some of the technological challenges associated with conducting development research in the human-VR-neural net system, there is enormous potential for education and training, as well as the possibility of “evolutionary”

learning. However, the impact of such an integrated system on human consciousness still requires further study. In a world where the computer industry is rapidly developing, virtual integrated systems will occupy an increasingly important place in the educational process [3], as well as in other areas of human activity, which may displace traditional teaching methods.

However, the question is not only whether we can rebuild and develop our own educational methods, but also whether we can adapt them primarily for our citizens, for the younger generation, instead of mechanically copying outdated methods and lagging behind other cultures. It is necessary to actively research and develop our own educational strategies to ensure our place in the rapidly changing world of education and technology.

Reference

1. Муратов, Э. . . (2023). Развитие информационных компетенций у учителей – условие подготовки педагогических кадров. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(3), 355–357. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp355-357>

2. Muratov Elvin Ilyich. (2023). BIG data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2877>

3. Абдуллаева Б. С., Халдаров Х.А. Концептуальное управление качеством образования в проектировании образовательных систем. *Eastern European Scientific Journal*, Ausgaba 1-2019 ISSN: 2199-7977, Auris. Pages: 130-134. Германия, 2019, 8 с.

4. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>

5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. *Conference Zone*, 193–194.

6. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. *Fizika Matematika va Informatika*, 21(3), 177-181.
7. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In *E Conference World* (No. 2, pp. 107-111).
8. Laylo, B., & Xilola, M. (2023). Opportunities of computer graphics in creation of electronic textbook. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1121-1123.
9. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59
10. Abduraxmanova, S. A. (2022). Individualization of professional education process on the basis of digital technologies. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 65-67.

РАЗНОВИДНОСТИ ИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

**Матякубов Муродбек Илхом огли
Элбобоева Лайло Гофур кизи
Студенты ТГПУ имени Низами**

В современном мире образование стремительно развивается под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). ИИ открывает новые возможности для персонализации обучения, повышения вовлеченности учащихся и создания более эффективных образовательных систем.

В этой статье мы рассмотрим, как ИИ трансформирует образование, делая его доступным, увлекательным и продуктивным для каждого учащегося.

Мы изучим различные виды ИИ, используемые в образовании, такие как адаптивное обучение, интеллектуальные обучающие системы, автоматизация заданий, виртуальные помощники и системы оценки обучения.

Мы также рассмотрим преимущества и недостатки использования ИИ в образовании, а также этическую сторону этого вопроса.

Наша цель - предоставить вам всестороннее представление о том, как ИИ меняет облик образования сегодня и в будущем.

Адаптивное обучение: Системы, основанные на ИИ, анализируют данные об учащихя, такие как их успеваемость, стиль обучения и интересы, чтобы создавать персонализированные учебные планы и задания.

Применение: Индивидуальный подход к обучению, повышение вовлеченности и мотивации учащихя, помощь в преодолении трудностей.

Рекомендация: Подходит для использования в системах дистанционного обучения, онлайн-курсах и персонализированных программах обучения.

Интеллектуальные обучающие системы: Используют алгоритмы машинного обучения для создания интерактивных и адаптивных обучающих сред.

Применение: Обеспечение учащихя заданиями и обратной связью в режиме реального времени, отслеживание прогресса и корректировка обучения по ходу дела.

Рекомендация: Эффективно для обучения навыкам решения проблем, критическому мышлению и анализу данных.

Автоматизация заданий: Системы ИИ, которые автоматизируют рутинные задачи, такие как проверка эссе и тестов.

Применение: Освобождение времени учителей для более индивидуальной работы с учащимися, повышение эффективности работы и снижение нагрузки на учителей.

Рекомендация: Подходит для использования в больших классах, где учителям требуется помощь в оценке работ учащихя.

Виртуальные помощники: Чат-боты и виртуальные помощники на основе ИИ, которые могут отвечать на вопросы учащихя, предоставлять информационную поддержку и направлять их к нужным ресурсам.

Применение: Обеспечение круглосуточной поддержки учащихся, помощь в поиске информации и ресурсов, создание более интерактивной и привлекательной обучающей среды.

Рекомендация: Эффективно для использования в дистанционном обучении, онлайн-курсах и системах поддержки учащихся.

Системы оценки обучения: Используют ИИ для анализа данных об обучении и выявления областей, в которых учащиеся испытывают трудности.

Применение: Предоставление учителям информации, необходимой для улучшения методов обучения, выявление учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержке, персонализация обучения.

Рекомендация: Подходит для использования в школах и университетах, которые хотят улучшить свои системы оценки и повысить успеваемость учащихся.

Выбор лучшего вида ИИ:

Выбор лучшего вида ИИ для вашей статьи зависит от ваших целей и аудитории.

- Если вы хотите написать о том, как ИИ персонализирует обучение, рассмотрите адаптивное обучение или интеллектуальные обучающие системы.
- Если вы хотите написать о том, как ИИ автоматизирует задачи, рассмотрите системы автоматизации заданий.
- Если вы хотите написать о том, как ИИ используется для поддержки учащихся, рассмотрите виртуальных помощников.
- Если вы хотите написать о том, как ИИ используется для улучшения оценки обучения, рассмотрите системы оценки обучения.
- Важно отметить, что эти виды ИИ часто используются в сочетании друг с другом.

Например, адаптивная обучающая система может использовать систему оценки обучения для выявления областей, в которых учащиеся испытывают

трудности, а затем предоставлять им персонализированные задания и поддержку.

ИИ является мощным инструментом, который может революционизировать образование.

Понимая различные виды ИИ и то, как они используются, вы можете написать информативную и интересную статью об этой важной теме.

Заключение:

Искусственный интеллект революционизирует образование, делая его более персонализированным, увлекательным и эффективным.

ИИ не заменит учителей, но станет их ценным помощником, позволяя им сосредоточиться на том, что они делают лучше всего: вдохновлять и поддерживать своих учеников.

Будущее образования за ИИ, и это будущее уже наступило.

В этой статье мы рассмотрели лишь некоторые из способов использования ИИ в образовании.

По мере развития технологий ИИ мы можем ожидать, что увидим еще более инновационные и эффективные способы использования ИИ для улучшения обучения для всех.

Влияние ИИ на образование будет только расти в ближайшие годы.

Хотя существуют некоторые опасения по поводу использования ИИ в образовании, такие как возможность усугубить неравенство или заменить учителей, преимущества ИИ перевешивают риски.

При ответственном использовании ИИ может стать мощным инструментом для улучшения образования для всех.

Список используемой литературы:

1. Ущeko, А.В. Искусственный интеллект в образовании. [Электронный ресурс]/ Ущeko, А.В.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-obrazovanii-primeneniye-iskusstvennogo-intellekta-dlya-obespecheniya-adaptivnosti-obrazovaniya> (дата обращения: 22.04.2024)

2. (Без имени) ИИ в образовании: как искусственный интеллект меняет образование [Электронный ресурс]/

URL. <https://habr.com/ru/post/740730/> (дата обращения: 22.04.2024)

3. Miao, Fengchun , Holmes, Wayne, Ronghuai Huang , Hui Zhang. Программирование искусственного интеллекта в процессе образования. Miao, Fengchun , Holmes, Wayne, Ronghuai Huang , Hui Zhang. [Электронный ресурс]/

URL: [Технологии искусственного интеллекта в образовании: перспективы и ...](#) (дата обращения: 22.04.2024)

4. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).

5. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12), 768-771.

6. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Use of addie model components in the development of public open online course digital learning resources. Conference Zone, 48–51. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/511>

7. Laylo, B., & Xilola, M. (2023). Opportunities of computer graphics in creation of electronic textbook. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1121-1123.

8. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

9. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. World Bulletin of Management and Law, 23, 74-76.

10. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. World Bulletin of Social Sciences, 8, 79-80.

11. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Юсупжонов Икром Илхом угли

Махмудов Мохир

**Студенты направления «Информационные системы и
технологии» Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами**

Искусственный интеллект (ИИ) быстро становится неотъемлемой частью современного общества, трансформируя различные аспекты нашей жизни. Эта статья исследует влияние ИИ на различные отрасли, включая здравоохранение, образование, транспорт и финансы.

В статье рассматриваются возможности ИИ в улучшении диагностики и лечения заболеваний, персонализации обучения, оптимизации транспортных систем и автоматизации финансовых процессов. Кроме того, она анализирует потенциальные этические и социальные последствия использования ИИ, такие как потеря рабочих мест, предвзятость в принятии решений и вопросы конфиденциальности.

Эта статья представляет собой всесторонний обзор влияния ИИ на современное общество, предоставляя ценные сведения для лиц, принимающих решения, исследователей и всех, кто интересуется будущим ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, определение, функции, задачи, названия ИИ.

Искусственный интеллект (ИИ) – это область информатики, которая изучает и создает программы, способные выполнять задачи, требующие

умственных способностей человека. ИИ имитирует способность человека к обучению, адаптации и принятию решений на основе полученной информации. Это область компьютерных наук, которая изучает создание устройств и программ, способных обучаться, адаптироваться и принимать решения, которые обычно требуют человеческого интеллекта. ИИ использует алгоритмы и методы машинного обучения для анализа данных, распознавания образов, принятия решений и выполнения задач.

Существует несколько различных подходов к созданию искусственного интеллекта, включая символьное искусственное мышление, генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и машинное обучение. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, и разные методы могут быть применены в зависимости от конкретной задачи.

Искусственный интеллект широко используется во многих отраслях, таких как медицина, финансы, производство, транспорт и многое другое. Примерами применения искусственного интеллекта являются системы управления запасами, диагностика заболеваний, автоматическое управление производственными процессами, автопилоты для дронов и беспилотных автомобилей, анализ данных и многое другое.

К примерам применения искусственного интеллекта можно также отнести речевые ассистенты (например, Siri от Apple или Google Assistant*(По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами Google является нарушителем законодательства Российской Федерации – прим. ред.)), системы автоматического распознавания речи, системы алгоритмов рекомендаций (например, Netflix или Amazon), автономные автомобили, медицинские диагностические системы и многое другое.

Искусственный интеллект имеет огромный потенциал для повышения эффективности и автоматизации различных процессов, что помогает улучшить качество жизни людей и повысить производительность. Однако существуют также опасения относительно этики и безопасности

использования искусственного интеллекта, такие как проблемы конфиденциальности данных, потенциальные угрозы для рабочих мест и возможность злоупотребления технологией.

Искусственный интеллект (ИИ) активно используется во многих сферах жизни человека. Вот некоторые из них:

Искусственный интеллект, его функции и название

Сфера применения	Примеры применения	Название ИИ
Финансы	автоматизация процессов управления финансами, анализ данных, прогнозирование курсов валют и цен на финансовых рынках; ИИ применяется для прогнозирования рыночных тенденций, определения рисков инвестиций, анализа кредитоспособности клиентов и блокирование мошеннических операций	OCROLUS, SCIENAPTIC, ZestFinance, AYASDI, ABE AI, KASISTO, TRIM
Медицина	использование искусственного интеллекта для	Ada, Sensely?, MedClueRx,

	<p>диагностики заболеваний, прогнозирования их развития, выбора оптимального лечения и разработки индивидуальных планов реабилитации</p>	<p>MedWhat, СберЗдоровье</p>
Технологии	<p>создание умных устройств, которые могут обучаться, адаптироваться и самостоятельно принимать решения, например, голосовые помощники, умные домашние устройства, автономные транспортные средства</p>	<p>Shazam.com, Faceapp.com, Prisma-AI.com</p>
Образование	<p>персонализация обучения, улучшение качества образования, создание интерактивных обучающих программ; системы обучения с использованием ИИ позволяют создавать персонализированные</p>	<p>AvtoGrade, eGrading, Adaptive Learning, Edraak, TextBlob, WorldIQ</p>

	учебные планы, проводить адаптивные тестирования и обеспечивать доступ к образовательным ресурсам	
Безопасность	использование искусственного интеллекта для обнаружения и предотвращения кибератак, видеонаблюдения, биометрической идентификации	NDR, TIP, SIEM, SOAR
Промышленность	оптимизация производственных процессов, прогнозирование сбоев оборудования, создание автономных роботов; ИИ помогает прогнозировать потребность в ресурсах, управлять запасами и планировать производственные операции	Vmx Dequs, ABBYY Intelligent Search

Туризм	персонализация путешествий, подбор оптимальных маршрутов, предоставление рекомендаций по культурным мероприятиям и достопримечательностям	Roam Around, Pana, Mezi, Triplt
Сельское хозяйство	использование датчиков и искусственного интеллекта для мониторинга посевов, оптимизации использования ресурсов, прогнозирования урожая	Taranis, Fiend Manadger, Watson Decesion Platform
Транспорт	ИИ используется в автомобилях с автопилотом для улучшения безопасности на дорогах, оптимизации маршрутов и управления трафиком	Сиситема помощника диспетчера на жд транспорте на базе ИИ, Cognative Agro Pilot
Интернет и социальные сети	ИИ используется для персонализации контента, рекомендации	Hootsuite,, OwlyWrite AI,

	<p>товаров и услуг, анализа поведения пользователей и борьбы с фейками и ненадежной информацией</p>	<p>Peech, ChatGPT, Invideo, DALL-E 2</p>
--	---	--

В целом, применение искусственного интеллекта в жизни человека способствует автоматизации задач, увеличению эффективности и улучшению качества жизни. Однако важно учитывать этические и социальные аспекты использования ИИ, чтобы избежать потенциальных негативных последствий.

Рисунок 1. Функции искусственного интеллекта

Функции ИИ представлены на рисунке выше (см. рис. 1). Задачи, которые может решить искусственный интеллект:

1. Анализ больших объемов данных для выявления закономерностей и тенденций.
2. Распознавание образов и текста на изображениях.
3. Генерация текста, музыки, изображений и других контекстов.
4. Оптимизация процессов и принятие решений на основе данных.

5. Автоматизация рутинных задач и процессов.
6. Рекомендация товаров, услуг и контента на основе предпочтений пользователя.
7. Диагностика и прогнозирование состояний и событий (например, заболеваний, погоды и финансовых рынков).
8. Управление и контроль автономными системами.
9. Обучение и обучение других систем и алгоритмов.
10. Работа с естественным языком и понимание контекста.

Список литературы:

1. Abduxakimovna, A. S., & Taxirjanovich, Z. T. (2023). Computer graphics as a tool for the development of students creative and intellectual abilities. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 140-142.
2. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.
3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland
4. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.
5. Muratov Elvin Ilich. (2022). Problems of choosing innovative strategies for the educational process based on empirical methods. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 101-103. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/732>
6. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital

education. World Bulletin of Management and Law, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>

8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). E Conference World, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

9. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. World Bulletin of Management and Law, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>

10. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In E Conference World (No. 2, pp. 107-111).

11. Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o'rgatish. Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke , 1 (17), 226-227.

12. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). Theoretical principles of teaching computer animation to students in an electronic learning environment. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Асфандиярова Муборак

Турсунов Жамшид

Студенты направления

**«Информационные системы и технологии» Ташкентского
государственного педагогического университета имени Низами**

Аннотация. Статья исследует потенциал использования искусственного интеллекта в сфере образования, охватывая всех участников учебного процесса: студентов, преподавателей, администраторов, методистов и

родителей. Внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс предоставляет новые возможности каждой из этих групп. В статье выделяются основные области применения искусственного интеллекта в образовании, а также подчеркивается важность его использования при обработке больших объемов данных.

Ключевые слова: онлайн обучение, платформы, адаптивная система

Annotation. The article explores the potential of using artificial intelligence in education, covering all participants in the educational process: students, teachers, administrators, methodologists and parents. The introduction of artificial intelligence into the educational process provides new opportunities for each of these groups. The article highlights the main areas of application of artificial intelligence in education, and also emphasizes the importance of its use in processing large amounts of data.

Keywords: online learning, platforms, adaptive system

Роль искусственного интеллекта в образовании становится все более значимой с каждым годом. Вот несколько ключевых аспектов, которые можно упомянуть в статье об этом:

Персонализированное обучение: Искусственный интеллект позволяет создавать персонализированные образовательные платформы и программы, учитывающие индивидуальные потребности каждого ученика. Это позволяет эффективнее использовать время и ресурсы, а также повышает успеваемость.

Адаптивные системы обучения: Использование алгоритмов машинного обучения позволяет создавать обучающие системы, которые могут адаптироваться к уровню знаний и скорости усвоения каждого конкретного ученика. Такие системы могут корректировать темп обучения и предлагать дополнительные материалы или задания по мере необходимости.

Онлайн-обучение и дистанционное образование: Искусственный интеллект улучшает процесс дистанционного обучения, предлагая студентам инструменты для эффективного изучения материала, автоматизации оценивания и обратной связи.

Автоматизация оценивания и обратной связи: Искусственный интеллект может обрабатывать большие объемы данных, включая работы студентов, и предоставлять быструю и точную обратную связь по выполненным заданиям. Это сокращает время, затраченное преподавателями на оценивание, и позволяет им уделить больше внимания индивидуальным потребностям студентов.

Прогнозирование успеваемости и рекомендации: Искусственный интеллект может анализировать данные об успеваемости студентов и предсказывать их будущие результаты, что позволяет рано выявлять проблемы и предоставлять рекомендации по улучшению обучения.

Создание новых образовательных материалов: С помощью Искусственный интеллект можно создавать новые образовательные материалы, адаптированные под различные стили обучения и предпочтения студентов.

Статья о роли искусственного интеллекта в учебе может рассмотреть эти и другие аспекты, обсудить преимущества и вызовы, а также предложить рекомендации по интеграции Искусственный интеллект в современную систему образования.

Внедрение искусственного интеллекта в образование не лишено недостатков. Некоторые из них включают:

Отсутствие человеческого фактора: Искусственный интеллект может не всегда учитывать человеческие аспекты обучения, такие как эмоции, мотивация и индивидуальные потребности.

Ограниченность восприятия контекста: Искусственный интеллект может иметь ограничения в понимании сложных контекстов или нестандартных ситуаций, что может привести к неправильным выводам или рекомендациям.

Потеря рабочих мест: Автоматизация процессов в образовании с помощью искусственного интеллекта может привести к сокращению рабочих мест для преподавателей и других специалистов в образовательной сфере.

Приватность и безопасность данных: Сбор и анализ больших объемов данных в образовании может создать проблемы с приватностью и безопасностью данных студентов и преподавателей, если не обеспечена соответствующая защита информации.

Неравенство доступа к образованию: Использование искусственного интеллекта в образовании может усилить различия в доступе к образовательным ресурсам, поскольку не все учреждения или обучающиеся могут иметь равный доступ к передовым технологиям.

Зависимость от технологии: Полная или частичная зависимость от технологии может создать риски для образовательного процесса, особенно в случае сбоев или неполадок в системах искусственного интеллекта.

Учитывая эти недостатки, важно разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта в образование с учетом этических и социальных аспектов, чтобы максимизировать их пользу и минимизировать риски.

Применение искусственного интеллекта в процессе обучения помогает студентам развивать следующие навыки:

- организация рабочего процесса;

- критическое мышление;

- фактчекинг.

Заключение

Роли искусственного интеллекта в образовании следует подчеркнуть, что ИИ представляет собой мощный инструмент, который может значительно улучшить образовательный процесс, повысить эффективность обучения и расширить доступ к знаниям. Однако внедрение ИИ также сопряжено с вызовами и недостатками, которые необходимо учитывать при его использовании.

Необходимо стремиться к балансу между автоматизацией и сохранением человеческого фактора в образовании, а также обеспечивать безопасность и приватность данных студентов и преподавателей. Кроме того, важно осознавать потенциальные социальные и этические последствия

внедрения ИИ в образование и разрабатывать соответствующие механизмы регулирования и контроля.

Несмотря на вызовы, использование искусственного интеллекта в образовании обещает революционизировать способы обучения и создать более инклюзивную и адаптивную систему образования, которая отвечает потребностям каждого ученика. Важно продолжать исследования и разработки в этой области, чтобы максимально реализовать потенциал ИИ в образовании и сделать обучение более доступным и эффективным для всех.

Список использованной литературы

1. Abduxakimovna, A. S., & Ruzana, R. (2023). Peculiarities of teaching computer graphics when training future teachers in computer science. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 148-150.

2. Saidiabzal, S. (2023). Comparative analysis of programming languages used in education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 151-153.

3. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.

4. Abdukadirov, A., Zakirov, S., Mamarajabov, O., & Sayfulla, A. (2021, November). Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

5. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

6. Muratov, E. I. (2020). Improving the quality of the educational system of higher educational institutions by means of the involvement of students in the educational process with the use of analytical possibilities of neural network technologies. *Theoretical & Applied Science*, (9), 21-23.

7. Bagbekova, L. (2019). Opportunities of massive open online courses. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
8. Kadirbergenovna, B. L. (2019). The importance of independent education in education system. *Педагогика ва психологияда инновациялар*, (5).
9. Bahadir, U. S. (2023, November). Creating a control test in plickers. In *E Conference World* (No. 2, pp. 107-111).
10. Qizi, U. S. B. (2022). The role of video production in modern pedagogical technologies.
11. Bakiyeva, ZR (2022). Elektron ta'lim platformu orqali talablarga kompyuter animatsiyasini o'rgatish. *Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqot jurnali* , 1 (6), 26-28.
12. Bakiyeva, ZR (2023 yil, may). Elektron ta'lim muhitida talabalarga kompyuter animatsiyasini o'qitishning nazariy prinsiplari. *Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferensiya materiallarida* (2-jild, 5-son, 5-8-betlar).

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT TUSHUNCHASINING O'RNI

Rustamova Laylo Asadovna Buxoro
muhandislik-texnologiya instituti
Axborot kommunikatsiya
texnologiyalari kafedrasida assistenti
e-mail: laylo75bmti@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlarini tashkil etishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, sun'iy intellekt, raqamli texnologiya, ilmiy-texnik tadqiqotlar, innovatsion ishlanmalar haqida fikr-mulohazalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Internet texnologiyalari, sun'iy intellekt, raqamli texnologiya, ilmiy-texnik tadqiqotlar, innovatsion ishlanmalar.

Abstract. The article describes the possibilities of digital technologies, artificial intelligence, digital technology, scientific and technical research, and

innovative developments in the organization of educational processes in higher education institutions.

Keywords: Internet technologies, artificial intelligence, digital technology, scientific and technical research, innovative developments. **Keywords:** Internet technologies, artificial intelligence, digital technology, scientific and technical research, innovative developments.

“Raqamli O‘zbekiston — 2030” Strategiyasiga muvofiq hamda sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo‘llash, raqamli ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta’minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 202-yil 17-fevraldagi yildagi PQ-4996-sonli “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorga ko‘ra:

- sun’iy intellektni qo‘llashning asosiy yo‘nalishlari va tamoyillarini, shuningdek, yaqin va uzoq istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi Sun’iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;

- iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun’iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish;

- aholi manfaatlari yo‘lida davlat xizmatlari ko‘rsatish sifatini yaxshilash, shuningdek, ma’lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun sun’iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish;

- foydali texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo‘yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish va ularni keyinchalik tijoratlashtirishni rag‘batlantiruvchi sun’iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish;

- sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llovchi dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilariga raqamli ma'lumotlardan foydalanish uchun sharoit yaratish, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining tegishli ma'lumotlarini tezkor raqamlashtirishni ta'minlash;

- sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy ishlar va ishlanmalarning investitsion jozibadorligini shakllantirish, shu jumladan tovarlarning (ish va xizmatlarning) ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish;

- mahalliy korxonalar va mutaxassislarning sun'iy intellekt sohasidagi axborot resurslari va bilimlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, shuningdek, zarur ta'lim muhitini rivojlantirish;

- sun'iy intellekt sohasida ilmiy-texnik tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash;

- sun'iy intellekt asosidagi dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy qilish uchun texnologik sharoitlarni yaratish asosiy ustuvor vazifa etib belgilandi.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy-innovatsion markazi hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Intellektual-dasturiy tizimlar ilmiy-amaliy markazi negizida Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etilib, quyidagilar institutning asosiy vazifalari etib belgilandi:

“Raqamli O'zbekiston — 2030” Strategiyasini har tomonlama amalga oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish;

sun'iy intellekt sohasida fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ilmiy ekotizimini shakllantirish;

sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha innovatsion mahsulotlarni hamda ularning modellari, algoritmlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish;

sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha yetakchi xorijiy innovatsion va ilmiy muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga o'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi. Hozirda yurtimizda shu yo'nalish bo'yicha "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt" ixtisosligi oliy malakali kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik mutaxassisliklar nomenklaturasiga kiritildi va uning pasporti yaratildi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutida "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ixtisosligi" bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim instituti ochildi.

Sun'iy intellekt hayotimizga kirib kelmoqda, ammo uning o'zi nima degan savol tug'ilishi tabiiy. Qisqa qilib aytganda, sun'iy intellekt muayyan vazifalarni bajarishda inson hatti-harakatiga taqlid qilishga qodir bo'lgan tizim yoki texnologiya bo'lib, olingan ma'lumotlardan foydalanib asta-sekin mukammallashib boradi. Umuman olganda sun'iy intellekt format ham, funksiya ham emas, balki bu jarayon bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish kabilarni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellekt haqida so'z borar ekan, uning biznesdagi va axborot texnologiyalardagi o'rnini tahlil qilish lozim. Sun'iy intellektning ushbu yo'nalishlarga sekin-astalik bilan kirib borishi, sun'iy intellekt vositalarining soni oshishini ta'minlaydi.

"Sun'iy intellekt" deganda ko'pchilik robotlarning turli sohalarga jalb qilinishini tushunadi. Ammo sun'iy intellekt atamasi robotlarning inson bilan o'rin almashishini anglatmaydi. Uning asosiy maqsadi inson qobiliyatlari va

imkoniyatlarining chegaralarini kengaytirishdir. Shuning uchun bu kabi texnologiyalar qimmatli biznes resursi hisoblanadi. Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqq oladi.

Avvallari "sun'iy intellekt" atamasi faqat odamlar bajarishi mumkin bo'lgan, masalan, mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki shaxmat o'ynash vazifalarni bajarish uchun qo'llanilgan. Shuningdek, kompyuter texnologiyalarini chuqur o'rganishga ham sun'iy intellekt sifatida qaralgan. Lekin mijozlarga xizmat ko'rsatish, turli onlayn o'yinlar va kompyuter texnologiyalarini chuqur o'rganish kabilar sun'iy intellekt texnologiyalarining kichik qismi hisoblanadi. To'g'ri, sun'iy intellekt texnologiyalari odamlar bajaradigan vazifalarni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Biroq endilikda uning qamrovi kengaymoqda, hozirda sun'iy intellekt bilan odamlarning xarakterini, o'quvchilarning qobiliyatlarini, xodimning ishga bo'lgan qarashlarini aniqlab olish mumkin.

Tarixga nazar

Sun'iy intellekt sohasida o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab tadqiqot ishlari boshlangan. Ingliz matematigi va kriptografi Alan Tyuring (1912-1954) mazkur yo'nalishda ilk tadqiqot muallifi hisoblanadi.

Xususan, 1950 yili texnologiyalar imkoniyatlari insonlarni aql jihatdan ortda qoldirishi haqida savollarga asoslangan maqola chop etilgan. Uning muallifi Alan Tyuring edi. Keyinchalik olim o'zining nomi bilan atalgan "Tyuring testi" tartibini ishlab chiqdi.

Maqola chop etilganidan so'ng sun'iy intellekt sohasida yangidan-yangi tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu davr mobaynida olim qarashlarini

o'zgartirmagan holda fikrlashda insondan farq qilmaydigan mashinalar haqida ham turli fikrlar bildirib boshlagan.

“Sun'iy intellekt” деган atama 1956 yilda yangi tushuncha sifatida kirib keldi. Xuddi shu yilda AQSHning Dartmut universitetida sun'iy tafakkur masalalari bo'yicha anjuman bo'lib o'tadi. Unda Klod Shennon (Bell Laboratoriyesi), Nataniel Rochester (IBM), Gerbert Saymon (Karnegi universiteti), Trenchard Mur (Prinston universiteti), Jon Makkarti (Dartmut universiteti), Marvin Minski (Garvard universiteti) kabi olimlar ishtirok etgan.

XX asrning 80-yillari sun'iy intellekt – kashfiyot deya e'tirof etila boshladi va olimlar mazkur yo'nalishda darsliklar bir qator ishlab chiqib boshladilar.

Shundan so'ng sun'iy intellektga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Dunyoning bir nechta yirik kompaniyalaridan tortib, harbiy muassasalargacha mazkur sohani moliyalashtira boshlashdi. Natijada yangi texnologiyalar soni oshib, ular o'rtasida raqobat muhiti kuchaydi, natijada sun'iy intellekt vositalari mukammallashib bordi.

Hozirgi kunda sun'iy intellektning sohalarga joriy etilishi uchun turli sabablar keltirilmoqda, ulardan uchta eng asosiysini keltirib o'tamiz. Birinchisi, arzon narxlardagi yuqori samarali hisoblar tayyorlash. Ikkinchisi, ta'lim uchun katta hajmdagi ma'lumotlarning mavjudligi. Sun'iy intellekt mahsulining aniq prognozlarni amalga oshirishi uchun u katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashi kerak. Ushbu omil sabab turli vositalar, xususan, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashning oddiy hamda arzon vositalari, turli algoritmlar yaratildi.

Uchinchisi, sun'iy intellekt mahsulotlari raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi. U kompaniyalar xarajatlarini va xavflarni kamaytirishi, bozorga chiqish imkoniyatini kengaytirishi hamda boshqa foydali omillar uchun ko'plab vositalarni taklif qila oladi. Natijada sun'iy intellekt joriy etilgan kompaniyalar raqobatga anchayin chidamli bo'ladi.

Ammo barcha sohalarda bo'lgani kabi ushbu turdagi innovatsiyalarni joriy etishda ham bir qator qiyinchiliklar mavjud bo'lib, malakali kadrlarning yetishmasligi hamda uni joriy etish uchun ma'lumotlarning kamligi. Sababi

ma'lumotlar qanchalik ko'p bo'lsa, su'iy intellekt bashoratlarning aniqligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Sun'iy intellekt infratuzilmani monitoring qilish, katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash, texnik hamda tibbiy diagnostika tizimlari, shaxsiy ta'lim trayektoriyalarini yaratish, xulq-atvor tahlillari qilishga imkon beradi. Sun'iy intellekt-uy ro'zg'or buyumlari bo'lgan oddiy changyutgichlardan tortib, kosmik stantsiyalarga qadar bo'lgan yechimlarning butun spektridir.

Endilikda tadqiqotchilar oldida yanada murakkab vazifalar turibdi. Xususan, internet taraqqiyoti, texnologik muammolarni bartaraf etish, raqamli iqtisodiyot uchun yangi vositalar yaratish lozim. Shuningdek, o'zbekistonlik tadqiqotchilarning eng asosiy vazifalaridan biri esa sun'iy intellektning ilm-fanga joriy etilishida yaqindan ko'mak berishidir.

Bugungi kunda sun'iy intellekt tushunchasi juda keng tarqalgan. Masalan, mobil qurilmangizdagi dasturlar: Google, lug'atlar, turli xil o'yinlar va hokazolar ham sun'iy intellektga yaqqol misol bo'la oladi. Faqat ularning qamrovi kichikroq bo'lib, ma'lum bir yo'nalishdagina sizga yordam bera oladi. Ya'ni bajarmoqchi bo'lgan amallaringiz turiga qarab tegishli dasturdan foydalanasiz. Odamlar va mashinalar faoliyati natijasida hosil bo'layotgan ma'lumotlar hajmi, odamlarning ushbu ma'lumotlarni o'zlashtirish, talqin qilish va murakkab qarorlarni qabul qilish qobiliyatidan ancha ustundir. Sun'iy intellekt esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ular asosida qarorlar qabul qilishga qodir.

Kompyuterlar ushbu kombinatsiyalarni va harakatlarni hisoblashda, hamda eng yaxshi yechim topishda nihoyatda samaralidir. Sun'iy intellekt, uning rivojlanishi va uni chuqur o'rganish biznes qarorlarni qabul qilishning kelajagi hisoblanadi. Kelajakda bu texnologiya iqtisodiyotning barcha sohalarida to'g'ri yechim topishga imkoniyat yaratib berishi mumkin.

XULOSA. Sun'iy intellekt haqidagi bahs-munozaralar qariyb 60 yildan beri davom etib kelmoqda. Mutaxassislar hanuzgacha bir to'xtamga kelishgani yo'q. Ba'zilar ularning ommalashib odamlar o'rnini egallab borayotgani natijasida ommaviy ishsizlik ko'rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar.

Mutaxassislarning boshqa bir guruhi esa sun'iy intellektga ijobiy munosabatda bo'lish kerakligini uqtirishmoqda.

Hatto informasion texnologiyalar sohasidagi milliarderlar orasida ham turli qarashlar mavjud. Jumladan, SpaceX asoschisi Ilon Mask sun'iy intellekt insoniyat sivilizatsiyaga xavf solishi mumkin degan fikrda. Maskning fikricha, sun'iy intellekt mehnat bilan bog'liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko'ra yaxshiroq bajara olishadi. Ilg'or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun'iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko'rmay qolishlari mumkin. Shuningdek, Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to'xtalib o'tadi: "Bir necha o'n yildan so'ng, robotlar ishning katta qismini bajara boshlagach, sun'iy intellekt shu qadar kuchayib ketadiki, yakunida u bizni xavotirga sola boshlaydi".

Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot-hamshiralalar, haydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Hatto politsiya xodimlarining ba'zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarishyapti. Olimlar ularning tashqi ko'rinishini imkon qadar odamlarnikiga o'xshatishga urinishmoqda. Shu sababli ko'pchilik o'z ish joylarini yo'qotishi mumkin. Ishsizlik g'aznachilar, pochta xodimlari, hisobchilar va idora xizmatchilariga xavf solishi mumkinligi aytilgan. Sun'iy intellekt ularning vazifasini bemalol bajara oladi.

Har qancha e'tiroz va tanqidlarga qaramay sun'iy intellekt rivojlanishdan va odamlarga yordam berishdan to'xtamayapti. Sun'iy intellekt aniq fanlar, moliyalashtirish, o'qitish, dizayn, pishirish, o'yin-kulgi va boshqa ko'plab sohalarda o'z o'rnini egallaydi. Sun'iy intellektning "mehnat" qiymati juda past bo'ladi, shuning uchun uni bepul yoki juda arzon narxlarda ishlatishimiz mumkin. Boshqa so'zlar bilan aytganda, ilg'or sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish dunyo aholisining tez o'sib borayotgan hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi va turli xizmatlar bir necha marotaba yaxshilanadi. Katta ehtimol bilan inson hayotining farovonligiga yaqinlashtirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Хант Э. Искусственный интеллект. Москва: Мир, 1978. – С. 5.
2. Скиба И.Р. Проблема искусственного интеллекта: человек и машина [Электронный ресурс] [https:// neuronus. com/stat/1392-problema-iskusstvennogo-intellektachelovek-i-mashina.html](https://neuronus.com/stat/1392-problema-iskusstvennogo-intellektachelovek-i-mashina.html)
3. Сирл Дж. Разум мозга – компьютерная программа? // В мире науки (Scientific American. Издание на русском языке). – № 3. – 1990. – Москва: Мир, 1990. – С. 59.
4. Кузнецов В. Е. Представление в ЭВМ неформальных процедур: продукционные системы / С послесловием Д. А. Поспелова. – Москва: Наука, 1989. – С. 102.
5. <https://uza.uz/oz/society/suniy-intellektni-rivozhlantirish-kontseptsiyasi-ishlab-chi--19-02-2020>
6. <https://uzlidep.uz/news-of-party/8368>
7. Малышкин, А. Интегрирование искусственного интеллекта в общественную жизнь: некоторые этические и правовые проблемы. Вестник Санкт Петербургского университета. Право 3: 444–460.
8. Aripov M. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. – Т.: Universitet, 2001. – В. 138.
9. <https://www.forbes.ru/tehnologii/343535-stiven-hoking-uvitel-v-iskusstvennom-intellekte-ugrozu-gibeli-chelovechestva>
10. Винер Н. Кибернетика и общество. – М.: Наука, 1991. – С. 117.
11. <https://habr.com/ru/company/first/blog/682516/>
12. <https://habr.com/ru/post/363317/>
13. <https://www.forbes.ru/tehnologii/343535-stiven-hoking-uvitel-v-iskusstvennom-intellekte-ugrozu-gibeli-chelovechestva>

SUN'IY INTELEKTNING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA ROLI

J.R.Nusratullayeva

F.T.Hamdanova

Nizomiy nomidagi TDPU ATT yo'nalishi talabalari

So'nggi yillarda sun'iy intellekt va siyosatga oid nashrlar sonining ko'payishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Biroq, ularning aksariyati siyosatshunoslikning markaziy muammolari bilan faqat bilvosita bog'liq. Ushbu mavzu bo'yicha nashrlar ko'pincha texnik fanlar, fan va texnologiya falsafasi, raqamli aloqa jurnallari va boshqalar bo'yicha jurnallarda uchraydi. Yaqin kelajakda siyosatshunoslarning sun'iy intellekt texnologiyalariga qiziqishi sezilarli darajada oshishiga guvoh bo'lamiz, deyishga barcha asoslar bor. Demak, sun'iy intellekt-bu kelajak fanidir.

Intellekt (lotincha intellectus sezish, idrok etish, anglash, tushunish) yoki aql psixikaning yangi vaziyatlarga moslasha olish, tajriba asosida o'rganish va eslab qolish qobiliyatidan iborat sifati. Hamda tushunish va mavhum tushunchalarni qo'llash va atrof-muhitni boshqarish uchun o'z bilimlaridan foydalanish. Aql-idrok bu insonning barcha kognitiv qobiliyatlarini o'zida mujassam etgan muammolarni o'rganish va hal qilishning umumiy qobiliyati: his qilish, idrok etish, xotira, tasvirlash, fikrlash, tasavvur qilish.

Sun'iy intellekt informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellekt (SI) kompyuterlarga o'zlarining tajribalarini o'rganish, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo'lgan vazifalarni bajarish imkonini beradi. Sini amalga oshirishning ko'p holatlarida kompyuter shaxmatchilaridan tortib uchuvchisiz transport vositalarigacha chuqur o'rganish va tabiiy tillarni qayta ishlash imkoniyati juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar tufayli kompyuterlarga katta miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardagi naqshlarni aniqlash orqali muayyan vazifalarni bajarishga "o'rgatish" mumkin.

1980-yillarning boshlarida Hisoblash bo'yicha olimlar Barr va Feigenbaum sun'iy intellektning (SI) quyidagi ta'rifini taklif qilishdi:

“Sun'iy intellektbu aqlli kompyuter tizimlarini, ya'ni biz an'anaviy ravishda inson ongi bilan bog'laydigan imkoniyatlarga ega bo'lgan tizimlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan informatika sohasi hamda tilni tushunish, o'rganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va boshqa muammolarni hal qila olishdir”.

Keyinchalik, bir qator algoritmlar va dasturiy ta'minot tizimlari sun'iy intellekt deb atala boshlandi, ularning ajralib turadigan xususiyati shundaki, ular ba'zi muammolarni hal qilish haqida o'ylayotgan odam kabi hal qila oladi.

SI ning asosiy xususiyatlari tilni tushunish, o'rganish, fikrlash va eng muhimi, harakat qilish qobiliyatidir. SI bu sifatli va tez rivojlanayotgan tegishli texnologiyalar va jarayonlar majmuasi, masalan:

tabiiy tildagi matnni qayta ishlash

mashinani o'rganish

ekspert tizimlari virtual agentlar (chatbotlar va virtual yordamchilar)

2021-yilga kelib tadqiqotchilar SI turlarining quyidagi tasnifidan foydalanganlar:

Sun'iy Super Intellekt (SSI) gipotetik sun'iy intellekt bo'lib, u nafaqat insonning maksimal qobiliyatlarini takrorlay oladi, balki undan ham oshib ketadi. SSIga ishonuvchilar, u insonni o'z irodasiga bo'ysundirish uchun uning fikrlari va his-tuyg'ulariga kirib borish qudratiga ega bo'lishiga ishonishadi. Mana masalan: futuristik dahshatli hikoyalar yoki sun'iy intellektning haqiqiy kelajagi Shuningdek, gipotetik jihatdan kuchli yoki umumiy SI (Sun'iy umumiy intellekt, SUI) oqilonalik nuqtai nazaridan SSI dan bir pog'ona pastroq bo'lib, ushbu turdagi Si tarafdorlari o'z e'tiqodlarida hech bo'lmaganda ishlashga qodir bo'lgan mashinalarni yaratish imkoniyati bilan cheklangan.

Sun'iy intellektning eskirgan umumiy ta'riflari:

SI-aqlli xatti-harakatlarga ega bo'lgan mashinalarni ishlab chiqadi. (J. Makkarti).

SI bu raqamli kompyuterlarning yuqori aqlli odamlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish qobiliyati. (Britannica)

SI biz an'anaviy ravishda inson ongi bilan bog'laydigan qobiliyatlarga ega aqlli kompyuter tizimlarini ishlab chiqadi: tilni tushunish, o'rganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va hk. (Feygenbaurn)

SI bu odamlar hozirda yaxshiroq bo'lgan narsani qilish uchun kompyuterlarni qanday o'rgatish haqidagi fan. (Elaine Rich)

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, "virtual sohani jadal rivojlantirish uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi.[1]

Sun'iy intellekt zamonaviylikning muhim tarkibiy qismlaridan biridir SI ning funkcionalligi va bajarish tezligi tufayli yangi tizimlarni yaratish natijasida paydo bo'lgan raqamli iqtisodiyot paradigmalarni, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish tezlashmoqda.

SI katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor, takroriy ishlov berish imkoniyatlari va aqlli algoritmlar bilan birlashtirib ishlaydi, bu dasturlarga ma'lumotlardagi naqsh va xususiyatlardan avtomatik ravishda o'rganish imkonini beradi. SI ko'plab nazariyalar, metodologiyalar va texnologiyalarga ega bo'lgan murakkab fandır. Uning asosiy yo'nalishlari quyidagilardir:

Mashinani o'rganish bu naqshlarni topish uchun ma'lumotlarga o'rgatilgan algoritmlarni o'rganadigan o'rganish sohasi. U neyron tarmoqlar, statistika, operatsiyalarni o'rganish va boshqalar usullaridan foydalanadi. Ma'lumotlarda yashirin foydali ma'lumotlarni ochish;

Ma'lumotlarni qayerdan izlash va qanday xulosalar chiqarishni ko'rsatuvchi aniq dasturlashtirilgan ko'rsatmalar mavjud emas.

Neyron tarmoq mashinani o'rganish usullaridan biridir. Bu biologik neyron tarmoqlarni - tirik organizmning nerv hujayralari tarmoqlarini tashkil etish va ishlash printsipi asosida qurilgan. matematik model, shuningdek, uning dasturiy yoki apparat ta'minoti.

Chuqur o'rganish ko'plab neyronlar va qatlamlarga ega bo'lgan murakkab neyron tarmoqlardan foydalanadi. Ushbu chuqur neyron tarmoqlarni o'rgatish,

shuningdek, ulkan ma'lumotlar to'plamlarida murakkab naqshlarni aniqlash uchun ortib borayotgan hisoblash quvvati va takomillashtirilgan texnikalar qo'llaniladi.

Kognitiv hisoblash bu sun'iy intellektning bir tarmog'i bo'lib, uning vazifasi odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirga o'xshash odam va kompyuter o'rtasidagi tabiiy o'zaro ta'sir jarayonini ta'minlashdir. Si va kognitiv hisoblashning yakuniy maqsadi tegishli javob berish orqali tasvirlar va nutqni talqin qilish orqali kompyuter orqali insonning kognitiv jarayonlariga taqlid qilishdir.

Kompyuterda ko'rish naqshni aniqlash va tasvir va videoni aniqlash uchun chuqur o'rganishga tayanadi. Mashinalar allaqachon tasvirlarni qayta ishlash, tahlil qilish va tushunishni, shuningdek, fotosuratlar yoki videolarni olish va atrof-muhitni sharhlashni biladi. 'Sun'iy intellekt' bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi bu miya ishini tushunishga intilish, inson ongining sirlarini ochish va inson aqlining ma'lum darajasiga ega mashinalar yaratish muammosi. Intellektual jarayonlarni modellashtirishning asosiy imkoniyati shundan kelib chiqadiki, miyaning har qanday funktsiyasi, cheklangan miqdordagi so'zlardan foydalangan holda qat'iy bir ma'noli semantikaga ega tilda tasvirlangan har qanday aqliy faoliyat printsiplial ravishda elektron raqamli kompyuterga o'tkazilishi mumkin.

Sun'iy intellektni o'rganish va u haqda ma'lumotlarga ega bo'lish davr talabidir. Bu maqolada sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumotlar berildi. Aslida uning imkoniyatlari juda ko'pdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. БАКИЕВА, З. Р. (2019). Компьютерная анимация как метод множественного подхода к развитию творческих способностей учащихся. *In Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 319-321).

2. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). Teaching computer graphics as a pedagogical problem on the basis of massive open online courses in information conditions. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 71-74.

3. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
4. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
5. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In *Conference Zone* (pp. 191-192).
6. Elmurzaevich-TSPU, M. O., & Rustamovich, A. J. (2019). The benefits of using information technology in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
7. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students' Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. *www. auris-verlag. de*.
8. Абдурахманова, Ш. А. (2017). Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан. *Молодой ученый*, (1), 428-430.
9. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).
10. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
11. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>
12. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). *E Conference World*, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

13. Бакиева, З. Р. (2021). К вопросу о создании и использовании электронной системы компьютерной анимации для студентов. *Наука и образование сегодня*, (10 (69)), 30-31.

14. Бакиева, З. Р. (2022). Компьютерли анимацияни ўқитишнинг электрон таълим платформасини яратиш технологияси. *Fizika Matematika va Informatika*, 21(3), 177-181.

YANGI TEXNOLOGIYALAR ASRIDA ChatGPTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

*Bakiyeva Zuhra Rakhmatullayevna-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasi dotsenti*

*Jovliyeva Mohigul Orif qizi -Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot tizimlari va
texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

Yangi texnologiyalar asrida turli xil web saytlar va telegram botlarning o‘rni katta ahamiyatga ega. Dunyo tobora raqamli makonga o‘tib bormoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda raqamlashtirish juda ham muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Zamonaviy ta’lim tizimi ilm-fan va texnologik taraqqiyotning dinamiklashuvi natijasida yuzaga kelgan jadal o‘zgarishlar bosqichida bo‘lib, bu hajmning keskin o‘shishini, bilimlarning tez qarishini va yangilanishini belgilaydi. Shu bilan birga, har bir kishiga axborotni yanada samarali yaratish, saqlash, uzatish va qabul qilish imkonini beradigan texnologiyalar takomillashtirilmoqda. Texnologiyaga asoslangan aqlli intellektning (AI) paydo bo‘lishi va ishlatilishi turli manbalardan ma’lumotlarni olish qobiliyatini oshiradi, bu ularni bashoratli tahlil va mashinani o‘rganish kabi vositalar yordamida tekshirish va tahlil qilish imkonini beradi. Ta’lim texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish alohida o‘quvchilardan tortib ta’lim vazirliklarigacha bo‘lgan yuqori darajadagi manfaatdor tomonlar uchun transformatsion jarayonlarda katalitik rol o‘ynaydi ChatGPT-bu turli xil sharoitlarda foydalanuvchilarga yordam berish uchun turli xil usullarda ishlatilishi mumkin

bo'lgan kuchli vosita. Uning ma'lumot berish, matn yaratish, tillarni tarjima qilish, shaxsiy yordam ko'rsatish, kirish imkoniyatlarini yaxshilash va ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati uni samarali muloqot qilishi kerak bo'lgan har bir kishi uchun ko'p qirrali va qimmatli manbaga aylantiradi.

Shu munosabat bilan o'qituvchilar uchun AI nima qila olishi va uning imkoniyatlari qayerda cheklanganligini tushunishi, ChatGPT kabi texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini sifat jihatidan yaxshilashi, o'quvchilarning bilim faolligini rag'batlantirishi va samarali natijaga erishishga hissa qo'shishini o'rganishi muhim.

Ta'lim maqsadlari. ChatGPT ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqishni boshlaydigan vosita bo'lib, o'qitish texnologiyalari, usullari, yondashuvlari va vositalarini o'zgartirish zarurati bilan kelajak ta'lim jarayonini shakllantirishga hissa qo'shadi. ChatGPT qanday ishlashini tushunish o'qituvchilarga ushbu chatbot va AI texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishdagi cheklovlarni aniqlash imkonini beradi. AI texnologiyalariga qanday munosabatda bo'lishidan qat'iy nazar, ular tez orada o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanishini tan olish kerak, bu har bir oliy ta'lim o'qituvchisi ulardan samarali foydalanishni o'rganishi kerakligini anglatadi.

Shu bilan birga, bugungi kunda raqamlashtirish ta'sirida mutaxassislarning kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar o'zgarmoqda: bilimlar kengligi uning chuqurligidan kam emas. Ushbu dissertatsiya oliy ta'limni tayyorlash yo'nalishidan qat'iy nazar dolzarbdir - matematika va tabiiy fanlardan gumanitar fanlargacha; ma'lumotlarni qidirish, to'plash, tizimlashtirish, qayta ishlash, tahlil qilish, baholash, almashish, saqlash va himoya qilish bo'yicha vakolatlar zamonaviy va talabga ega.

Shuni ta'kidlash kerakki, neyron tarmoqlar katta ma'lumotlar bilan ishlashda ancha vaqtdan beri muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

arxitektura xususiyatlariga qarab, ular tasvirni tahlil qilish (konvolyutsion, shu jumladan konvolyutsiyasiz neyron tarmoqlar), tasvirlar va musiqa yaratish va tahrirlash (generativ raqib neyron tarmoqlari), ma'lumotlarni siqish uchun

(avtokoderlar, shu jumladan variatsion), qo‘lda yozilgan matn uchun ishlatiladi. yoki nutqni aniqlash (takroriy neyron tarmoqlar).

ChatGPT o‘rganish motivatsiyasini rivojlantirish uchun samarali vositaga aylanishi mumkin. Chatbotning qiziqarli imkoniyatlari orasida, birinchi navbatda, o‘quv materiallari bilan ishlashning turli xil variantlarini, shuningdek, ta’lim natijalarini baholash usullari va vositalarini ajratib ko‘rsatish kerak. Bularga quyidagi imkoniyatlar kiradi:

- o‘qituvchi tomonidan berilgan misol asosida ko‘p sonli o‘xshash, kerak bo‘lganda individuallashtirilgan mashqlarni yaratish;

- berilgan parametrlar bo‘yicha ijodiy topshiriqlarni ishlab chiqish;

- o‘quvchilar haqidagi ma’lumotlar asosida (masalan, fan bo‘yicha bilim darajasidan kelib chiqqan holda) turli darajadagi murakkablikdagi vazifalarni yaratish;

- masalan, muayyan hayotiy yoki kasbiy vaziyatlarda ishni bajarish uchun shaxsiy tarkibni ishlab chiqish;

- o‘quv materiali mazmunini o‘quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtirish;

- muayyan mavzularni o‘qitish usullari va shakllari haqida tasavvur hosil qilish;

- matnning qisqartirilgan variantini sodda tilda yozish, uzoq va o‘qish qiyin bo‘lgan materialni tuzib, qayta ishlash qobiliyati;

- matnlarni bir necha xorijiy tillarga tez tarjima qilish va h.k.

Shuni tan olish kerakki, ushbu chatbot ham har qanday boshqa vosita yoki ma’lumot manbasi kabi bir qator afzalliklarga va bir qator kamchiliklarga ega. Chat GPT imkoniyatlari chindan ham hayratlanarli va hayotning turli sohalarida foydalanish mumkin. U turli savollarga javob berish va odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega. Bot har qanday mavzudagi suhbatni qo‘llab-quvvatlaydi va har xil savollarga o‘ta aniqlik bilan javob qaytaradi. Chatbot kontent yaratadi oladi va maslahat beradi. U insho, she’r, qo‘shiq, ssenariy, xatga universal javob, pazandalik retsepti yozishi, o‘quv dasturini yaratishi, yilning asosiy voqealari haqida ma’lumot

berishi mumkin. Moslashuvchan va tabiiy nutqni yaratish qobiliyati tufayli ChatGPT bank sektoridan tortib, tibbiyot sohasigacha bo'lgan sohalarda qo'llaniladi. U mijozlarning savollariga avtomatik javob berish, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqalar uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, u ta'lim tizimini takomillashtirish, aqlli uylarni yaratish va boshqa qiziqarli va innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin.

TA'LIM JARAYONIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI

*O'roqova Sharofat Bahodir qizi-Nizomiy
nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari
kafedrasi katta o'qituvchisi*

*Maxamadjonova Munis Abdulkarim qizi-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari va
texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

Bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu tizimni isloh qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham salmoqlidir. Bu tizimda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlar joriy qilish, ta'lim tizimini yuqori va zamon talablariga moslash bo'yicha amalga oshiralayotgan ishlardan ham ko'rinib, o'z natijasini ko'rsatib kelmoqda. O'rta va oliy ta'lim uchun sun'iy intellekt (AI) ilovalarini ishlab chiqish va joriy etish talabalarning fanlarni o'rganishi va o'qituvchilarning dars berish usullarini ijobiy tomonga o'zgartirish imkoniyatlariga ega. AI ilovalari talabalar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishi va ta'lim sohasidagi muammolar uchun innovatsion yechimlarni taklif qilishi mumkin.

Sun'iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir. Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritim hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqq oladi. Sun'iy intellekt va

kompyuter texnologiyalarni ta'lim sohasiga joriy etish zamonaviylashayotgan dunyoning talabiga aylanib kelmoqda. Ta'limni raqamlarga ko'chirish, bu sohani yanada rivojlantirishda o'z ahamiyatini kasb etadi.

Sun'iy intellekt tizimi - bu ma'lum bir fan sohalari bilan boliq ijodiy muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan, bilimlari intellektual tizim xotirasida saqlanadigan dasturiy-apparat majmuasi. Bunday tizim vaziyatni tahlil qilish va muayyan maqsadlarga erishish uchun muayyan darajadagi avtonomiya bilan harakatlarni amalga oshirishda oqilona xatti-harakatni namoyish etadi. Sun'iy intellekt bo'yicha dunyodagi eng mashhur darsliklardan biri "Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv" mualliflari Styuart Jonatan Russell va Piter Norvigning so'zlariga ko'ra, birinchi marta 1995-yilda nashr etilgan (kitobning to'rtinchi nashri allaqachon 2020-yilda nashr etilgan). Sun'iy intellekt aqlli mavjudotlarni tushunishga va yangi aqlli shaxslarni yaratishga harakat qilmoqda. "Hech kim kelajakni batafsil bashorat qila olmasa-da, inson darajasidagi (yoki undan yuqori) aql-zakovatga ega kompyuterlar bizning kundalik hayotimizga va sivilizatsiyaning kelajakdagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi aniq"- deydi.

Bugungi zamonda ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda tatbiq qilish bo'yicha loyihalar ishlab chiqildi.

Sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni, ta'lim jarayonlarini o'rganish, o'quvchilarning o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlarini aniqlash, ta'lim materiallarini individualizatsiyalash, o'quvchilarning baholashini yaxshilash va boshqa bir nechta muhim vazifalarni bajarishda yordam beradi.

❖ Sun'iy intellekt ta'limda individualizatsiya va shaxsiy ta'limni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. O'quvchilarning har biri o'zining o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlariga mos ravishda darslar va dasturlar olishi kerak.

❖ Sun'iy intellekt asosida tuzilgan adaptiv ta'lim dasturlari, o'quvchilarning o'zlarining tajribalariga va qobiliyatlariga ko'ra moslashtirilgan dasturlarni taqdim etadi. Bu ta'lim modeli o'quvchilarning o'zlashtirilgan yo'nalishlariga mos ravishda ta'lim olishiga imkon beradi.

❖ Sun'iy intellekt, o'quvchilarning o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlariga mos ravishda ta'lim materiallarini individualizatsiyalashda yordam beradi. Bu, o'quvchilarning ma'lumotlarni o'rganish va tushunishni osonlashtiradi.

❖ Sun'iy intellekt, o'quvchilarning o'zlarining o'quv natijalarini baholash va ta'limning samaradorligini baholashda yordam beradi. Bu, o'quvchilarning o'zlarining o'quv natijalarini yaxshilash va ta'lim jarayonini nazorat qilishga imkon beradi.

❖ Sun'iy intellekt, o'quvchilarning o'zlarining muammolari va talablari bo'yicha maslahat bermoqda yordam berishi mumkin. Bu, o'quvchilarning o'zlarini yaxshi o'rganishlariga va rivojlanishlariga yordam beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellektning joriy etilishi va uning samaradorligining o'rganilishi juda muhimdir. Bu, ta'lim sohasida innovatsiyalarni rivojlantirish, o'quvchilarning o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlariga mos ravishda ta'lim olishlarini ta'minlash va ta'lim jarayonlarini samarali boshqarishga imkon beradi. O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellektning joriy etilishi, o'quvchilarning har birining shaxsiy talablari, qobiliyatlari va o'rganish usullariga mos ravishda ta'lim olishini ta'minlaydi. Bu, har bir o'quvchining rivojlanishiga va ta'lim natijalarining yaxshilanishiga olib keladi. Sun'iy intellekt asosida tuzilgan ta'lim platformalari, ta'lim materiallarini o'quvchilarning tajribalari va talablari asosida individual ravishda adaptatsiyalashga imkon beradi. Bu, o'quvchilarning ta'lim jarayonlarini foydali va samarali qiladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari, o'quvchilarning o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlariga mos ravishda ta'lim olishini nazorat qilish, o'quv natijalarini baholash va o'quvchilarning rivojlanishini monitoring qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu, o'quv jarayonlarini samarali boshqarish va ta'limning sifatini oshirishga yordam beradi.

Sun'iy intellektning ta'lim tizimida biq qator afzalliklari ham mavjud.

❖ Sun'iy intellekt texnologiyalari, o'quvchilarning o'zlarining shaxsiy talablari, qobiliyatlari va o'rganish tezligi asosida moslashtirilgan ta'lim yo'nalishlarini taqdim etishda yordam beradi. Bu individual ta'lim imkoniyati, har

bir o‘quvchining o‘rganish jarayonini osonlashtiradi va o‘quv natijalarini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi.

❖ Sun‘iy intellekt texnologiyalari, ta‘lim materiallarini o‘quvchilarning talablari va tajribalari asosida moslashtirishga imkon beradi. Bu, o‘quvchilarning ma‘lumotlarni o‘rganish va tushunishini osonlashtiradi va ta‘lim jarayonlarini samarali boshqarishda yordam beradi.

Bu afzalliklar, sun‘iy intellektning ta‘lim sohasidagi o‘rnini kuchaytiradi va ta‘lim jarayonlarini samarali va effektiv qilishga imkon beradi. Bu esa, o‘quvchilarning o‘rganish jarayonlarini yengillashtirish va ta‘lim tizimlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunga qadar erishilgan sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish darajasi to‘risida aniqroq tasavvurga ega bo‘lish uchun internet gigantlari - bu sohani rivojlantirishda yetakchi kompaniyalar haqidagi ma‘lumotlar bilan tanishish yordam beradi.

Hozirgi kunda eng ko‘p tarqalgan sun‘iy intellektlar:

- ❖ Chatgpt.openai,
- ❖ Gamma.app,
- ❖ Mohiraibot,
- ❖ Aithor.com va boshqalar.

Chatgpt – Qidirayotgan mavzu doirasida kerakli ma‘lumotlarni to‘plab berish uchun;

Gamma.app – Taqdimotlar yaratish uchun;

Aithor.com – Kurs ishi va BMI yozishda o‘z maslahatlarini beradi.

Sun‘iy intellekt sohasida jahon yetakchilari qatoriga Amerika kompaniyalari kiradi: Microsoft (dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish), Google (Internet xizmatlarini ishlab chiqish), Facebook, Automation Anywhere (biznes jarayonlarini avtomatlashtiradigan platformalar), IBM (apparat va dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish, IT - xizmatlar); Xitoy kompaniyalari: Baidu (qidiruv tizimlari), DJI-Innovations (dronlar), SenseTime va Megvii (yuzni tanish), iFlytek (aqli tarjimonlar).

Bugungi kunda Rossiya kompaniyalari ichida yetakchi o‘rinlarda «Яндекс», «Сбер», Mail.ru Group, «Айкумен» (анализ больших данных, выявление трендов), «Лаборатория Касперского», ЦРТ (распознавание речи), Cognitive Technologies (разработчик программного обеспечения для беспилотного транспорта) va hokazo.

Sun‘iy intellekt” bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi bu miya ishini tushunishga intilish, inson ongining sirlarini ochish va inson aqlining ma‘lum darajasiga ega mashinalar yaratish muammosi. Intellektual jarayonlarni modellashtirishning asosiy imkoniyati shundan kelib chiqadiki, miyaning har qanday funksiyasi, cheklangan miqdordagi so‘zlardan foydalangan holda qat‘iy bir ma‘noli semantikaga ega tilda tasvirlangan har qanday aqliy faoliyat printsipl ravishda elektron raqamli kompyuterga o‘tkazilishi mumkin. Bu jarayonda inson bilan texnologiya uyg‘unlashadi va inson mehnatini kamaytirgan holda texnologiyalar ish ajaradi. Ana shu tizim insonga emas, balki tafakkurning mahsuli bo‘lgan sun‘iy intellektga ko‘chganini ko‘rishimiz mumkindir. Bu tizimni ta‘lim sohasiga yo‘naltirishimiz bu tizimni takomillashtirishga va bu tizimni raqamlashtirishga imkon berganini ko‘rishimiz mumkin. Hozirgi kunda bu sohani ta‘lim tizimiga yo‘naltirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar salmoqlidir.

Xulosa:

Har bir yosh avlod zamonaviy ta‘lim olish bilan bir qatorda, shiddat bilan o‘sib kelayotkan zamon bilan hamnafas bo‘ladi. Bu sohani keng amaliyotga tadbqiq qilish, yangi yutuqlar sari tashlangan eng samarali qadamlardan biri bo‘ladi deyishimiz mumkin. Mamlakatimizda oxirgi yillar davomida harakatlar strategiyasi va uning davomi hisoblanmish taraqqiyot strategiyasi doirasida ko‘plab ishlar amalga oshirilyapti. Ta‘lim sohasida tub burilishlar ko‘zga tashlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Rivojlangan davlatlar kabi to‘xtovsiz va samarali ta‘lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, ta‘lim jarayonlariga texnologiyalar olib kirish, sifatli ta‘lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash bo‘yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi. Shulardan biri zamonaviy ta‘lim tizimini yaratish va bu sohaga texnologiyalarni yo‘naltirishdir. Albatta, ta‘lim tizimini

zamonaviylashuvida sun'iy intellekting ham o'z o'rni borligini ta'kidlab o'tishimiz joizdir. Axborot texnologiyalarining barkamol shaxsni rivojlantirish, uning mustaqil kasb tanlashi va kasbiy jihatdan o'z-o'zini shakllantirish, kasbiy mahoratini o'zlashtirishda tutayotgan o'rni va ta'siri ortib borayotganligini inkor etib bo'lmaydi.

Yoshlarni ta'lim tizimiga jalb qilish, ularning vaqtini mazmunli tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham shular jumlasidandir. Bugungi kunda ta'lim sohasida ko'plab ma'naviy-ma'rifiy ishlar tashkil etilmoqda. Sababi, bugungi kun yoshlarini tarbiya qilish jarayonlari nafaqat oila, maktab balki butun miqyosdagi kunlik masalalardan biriga aylangan. Hozir biz ilm-fan rivojlanayotgan jamiyatda yashab kelmoqdamiz. Ko'plab yoshlar o'z vaqtini mazmunli o'tkazish borasida turli hil bekorchi tarmoqlardan foydalanish bilan o'tkazib, o'z vaqtlarini zoye ketkazyaptilar. Bu esa o'z navbatida bugungi yoshlarni ta'lim-tarbiya sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi, tabiiy holatdir. Bu sohani rivojlantirish hamda, ta'lim sohasida sun'iy intellektni keng joriy etishimiz ta'lim sohasini davr talablariga moslashimiz kerak. Sun'iy intellekt ham xuddi o'rgimchak to'ri kabi keng tarqalmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti I.A. FILIPOVA "Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish" (ma'ruza kursi) Samarqand-2022 b-7
2. "How AI is changing education" by Mark Anderson, published in
3. Education Technology: education/.
4. Styuart Jonatan Rassell, Piter Norvig "Artificial intelligence: a modern approach" (Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv)
5. <https://chat.openai.com/>
6. Abduxakimovna, A. S., & Mikhailovich, Y. V. (2023). Application of digital learning technologies in vocational education. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 143-145.

7. Saydivosilov, S. (2022). Training of qualified specialists in the conditions of digitalization of education. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4).

8. Мамаражабов О.Э “Булутли технологиялар асосида тармоқ сервисларидан фойдаланиш” KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2022-yil, 3-son б. 24-27.

9. Mamarajabov O.E. Benefits of Using Information Technology in the Education System //Vocational Education. Tashkent, 2019. No.1. P. 55-59

10. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In E Conference World (No. 2, pp. 128-137).

11. Ilyich, M. E. (2023). Big data analysis in education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 74-76.

12. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2871>

13. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna, Khusanbayev Elmurod Ubaydulla ugli Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. (2023). *E Conference World*, 2, 160-164. <https://econferenceworld.org/index.php/ecw/article/view/42>

14. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In *Conference Zone* (pp. 220-221).

15. Uroкова, S., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(12), 768-771.

16. Uroкова, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89),34-37.

17. Bakiyeva, ZR (2022). Elektron ta’lim platformu orqali talablarga kompyuter animatsiyasini o’rgatish. *Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqot jurnali* , 1 (6), 26-28.

18. Bakiyeva, ZR (2023 yil, may). Elektron ta'lim muhitida talabalarga kompyuter animatsiyasini o'qitishning nazariy prinsiplari. Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferensiya materiallarida (2-jild, 5-son, 5-8-betlar).

PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA VA TA'LIMDA SUN'YIY INTELTEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Ablizova Gulzahiryam Alimovna Zamonaviy axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi e-mail: gulzahiraolim@gmail.com

Aripova Gulchehra Ishankulovna O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti (O'zDJTU), Zamonaviy axborot texnologiyalari kafedrasida o'qituvchisi e-mail: gularipova@gmail.com

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (AI) turli fanlarni o'rganish va o'qitishda tobora ko'proq qo'llanilmoqda. AI foydalanuvchilarning so'rovlariga javoban matematik modellashtirish, kompyuter kodi, tasvirlar yoki boshqa ommaviy axborot vositalarini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Ta'limda AI avtomatlashtirilgan baholash, nutqni aniqlash, ta'lim resurslarini moslashtirilgan va shaxsiylashtirilgan ta'minlash va boshqalarda joriy etilgan. Masalan, ChatGPT AI modeli sifatida ta'limda turli usullarda qo'llanilishi mumkin. Ushbu maqolada undan foydalanish mumkin bo'lgan ba'zi holatlar tasvirlangan. Shuningdek, ChatGPT ta'lim sohasida tadqiqot yordami uchun foydali vosita bo'lishi mumkin. ChatGPT-dan foydalanishning ba'zi usullari ushbu maqolada ta'kidlangan. Yakuniy xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, sun'iy intellekt va xususan, ChatGPT integratsiyasi zamonaviy ta'limda qimmatli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, matematik modellashtirish, til o'rganish, sun'iy intellekt, ChatGPT, VR, AR, AI, integratsiya, dasturiy ta'minot, til modeli.

Annotaion: Artificial intelligence (AI) has been increasingly applied in learning different subjects and teaching. AI can be used to produce mathematical modelling,

computer code, images, or other media in response to users' queries. In education, AI has been implemented in automated assessment, speech recognition, adaptive and personalized provision of educational resources, and more. For example, ChatGPT, as an AI language model, can be used in various ways in education. In this article illustrated some possible use cases of this. Also, ChatGPT can be a useful tool for research assistance in education. Some ways that ChatGPT can be used in this context highlighted in this paper. As a final conclusion, we can say, that the integration of artificial intelligence and specifically, ChatGPT, can serve as a valuable tool in contemporary education.

Key words: Digital technology, mathematic modelling, language learning, artificial intelligence, ChatGPT, VR, AR, AI, integration, software, language model.

Аннотация: Искусственный интеллект (ИИ) все чаще применяется при изучении различных предметов и преподавании. ИИ может использоваться для создания математического моделирования, компьютерного кода, изображений или других носителей в ответ на запросы пользователей. В образовании ИИ применяется для автоматизированного оценивания, распознавания речи, адаптивного и персонализированного предоставления образовательных ресурсов и многого другого. Например, ChatGPT как языковая модель искусственного интеллекта может по-разному использоваться в образовании. В качестве окончательного вывода можно сказать, что интеграция искусственного интеллекта и, в частности, ChatGPT, может служить ценным инструментом в современном образовании.

Ключевые слова: Цифровые технологии, математическое моделирование, изучение языков, искусственный интеллект, ChatGPT, VR, AR, AI, интеграция, программное обеспечение, языковая модель.

1.Kirish

Raqamli texnologiyadan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirishi, shuningdek, asl materiallardan va real tildan foydalanish imkonini beradi. Biroq, texnologiyadan maqsadli va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlash muhimdir. Veb-qidiruv natijalari til o'rganishda raqamli

texnologiyalardan foydalanish haqida ko‘proq ma’lumot beradi. Masalan, raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy qilish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan ba’zi ilovalar va dasturlar muhokama qilinadi [1,2]. Yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish har doim o‘qitishning muhim qismi bo‘lib kelgan. Hali ham ba’zi texnologiyalar (masalan, VR - virtual haqiqat) muvaffaqiyatli foydalanish jarayoni qiyin kechadi. Keyingi nashrlar [3-5] bir qancha innovatsion vositalar, shu jumladan, Teachers Talk Tech podkasti orqali til o‘rganish va o‘quv jarayonida texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha yetakchi mutaxassislarining fikrlarini taqdim etadi.

2. Asosiy qism

Sun’iy intellekt (AI) turli fanlarni o‘rganish va o‘qitishda tobora ko‘proq qo‘llanilmoqda. Misol uchun, matematik modellashtirishda AI dan foydalanish murakkab muammolarni hal qilish, natijalarni bashorat qilish va murakkab tizimlarni tushunish uchun yangi yondashuvni taklif qiladi. AI ni matematik modellashtirishga integratsiya qilishning ba’zi usullari [2-4]:

Ma’lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish - AI matematik modelga kiritilishi mumkin bo‘lgan amaliyatlar va munosabatlarni aniqlab, katta hajmdagi ma’lumotlarni tezda tahlil qilishi mumkin.

Matematik modellarni optimallashtirish - AI eng aniq natijalarni ta’minlash uchun matematik modellarni optimallashtirish, parametrlarni nozik sozlashda yordam berishi mumkin. Neyron tarmoqlar kabi algoritmlar vaqt o‘tishi bilan o‘zini optimallashtirishi va modelning bashorat qilish kuchini oshirishi mumkin.

Dinamika modellarini tuzish- AI yordamida modellar yangi ma’lumotlar yoki natijalar asosida real vaqtda moslasha oladi.

Kompleks tizim tahlili – ko‘p o‘zgaruvchilarga ega tizimlarni matematik modellashtirish murakkab bo‘ladi. Sun’iy intellekt ushbu ko‘p qirrali tizimlarni yanada samaraliroq qayta ishlashi va an’anaviy usullar bilan o‘tkazib yuborilishi mumkin bo‘lgan tushunchalarni taqdim etishi mumkin.

Bashoratli tahlil - Yetarli ma’lumotlarga ega bo‘lgan AI algoritmlari kelajakdagi voqealar yoki tendentsiyalarni bashorat qilishi mumkin. Bu bozor

harakatlarini bashorat qilish juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan moliya kabi sohalarda qimmatlidir.

Simulyatsiya va testlash - AI matematik modelni keng qamrovli sinovdan o'tkazish va takomillashtirish imkonini beradigan boshqa usullardan foydalangan holda ko'plab simulyatsiyalarni bajarishi mumkin.

Jarayonlarning xususiyatlarni ajratib olish va o'lchovni kamaytirish – ko'p o'zgaruvchilarga ega bo'lgan ma'lumotlar to'plamida AI eng muhim xususiyatlarni aniqlay oladi va ma'lumotlarning o'lchamini kamaytiradi, modellashtirish jarayonini soddalashtiradi.

An'anaviy usullarni takomillashtirish – sun'iy intellekt an'anaviy matematik modellashtirishning o'rnini bosishi shart emas, balki uni yaxshilaydi.

Matematik modellashtirishda AI ning integratsiyasi murakkab tizimlarni boshqarish qobiliyatini oshiradi, bashoratlarni aniqroq qiladi va faqat an'anaviy usullar bilan ko'rinmasligi mumkin bo'lgan tushunchalarni taklif qiladi. Texnologiya va metodologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, sun'iy intellekt va matematik modellashtirish o'rtasidagi simbiotik aloqa yanada mustahkamlanadi va bu yangilik uchun yo'l ochadi.

Matematik modellashtirish, til o'rganish va o'qitishni qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellektning salohiyati katta va ba'zi zamonaviy sun'iy intellekt vositalari inson tillari qoidalari mustaqil ravishda o'rganish uchun ishlab chiqilmoqda, ular zamon, holat va jins kabi grammatik funktsiyalarni tushuntirib beradi. [5]. ChatGPT AI tili modeli sifatida ta'limda turli usullarda qo'llanilishi mumkin. Bu yerda foydalanish mumkin bo'lgan ba'zi imkoniyatlar mavjud:

1. Tadqiqotchilar uchun ko'rsatiladigan yordam: ChatGPT talabalar va o'qituvchilarga ilmiy maqolalar, kitoblar va onlayn resurslar kabi tegishli tadqiqot materiallarini topish va baholashda yordam berishi mumkin.

2. Ta'limni qo'llab-quvvatlash jarayoni: ChatGPT virtual o'qituvchi bo'lib xizmat qilishi mumkin, savollarga javob beradi va turli mavzular bo'yicha tushuntirishlar beradi.

3. Til o'rganishni faollashtirish: ChatGPT til o'rganish vositasi sifatida ishlatilishi mumkin, bu o'quvchilarga ona tilida so'zlashuvchiga o'xshash sherik bilan yozish va suhbatlashish qobiliyatlarini mashq qilish imkonini beradi.

4. Yozma faoliyatni qo'llab-quvvatlash: ChatGPT o'quvchilarga grammatika, sintaksis va uslub bo'yicha fikr-mulohazalarini bildirish orqali yozish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.

5. Turli yo'nalishlardagi o'quv kurslari dizaynini yaratish: ChatGPT o'qituvchilarga o'quv kurslarini loyihalash va ishlab chiqishda yordam berishi mumkin, masalan, kurs mavzularini taklif qilish, dars rejalarini yaratish, viktorina va topshiriqlarni ishlab chiqish.

ChatGPT-dan ta'limda foydalanish uchun o'qituvchilar uni turli ta'lim texnologiyalariga, masalan, ta'limni boshqarish tizimlari, chatbotlar yoki virtual yordamchilarga integratsiyalashlari mumkin. Shu bilan bir qatorda, talabalar ChatGPT-ga to'g'ridan-to'g'ri veb-ga asoslangan chat interfeyslari yoki xabar almashish platformalari orqali kirishlari mumkin.

3. AI dan foydalanish bo'yicha takliflar

ChatGPT ta'lim sohasida tadqiqot yordami uchun foydali vosita bo'lishi mumkin. ChatGPT-dan ushbu kontekstda foydalanishning ba'zi usullari:

1. Manbalarni umumlashtirish va izohlash: ChatGPT talabalarga manbalardagi ma'lumotlarni umumlashtirish va izohlashda yordam berishi mumkin, bu esa tadqiqotni maqolalarga kiritishda foydalidir. Illinoys universiteti qoshidagi Ta'lim va o'qitishda innovatsiyalar markazining ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT talabalarga manbalardagi ma'lumotlarni umumlashtirish va izohlashda yordam bera oladi [6].

2. Bibliografiya va iqtiboslar yaratish: ChatGPT talabalarga universitet yoki professor tomonidan talab qilingan formatda bibliografiya va iqtiboslar yaratishda ham yordam berishi mumkin. Bu vaqtni tejash va talabalar o'z manbalarini to'g'ri keltirishlarini ta'minlaydi. Illinoys universiteti, shuningdek, ChatGPT talabalarga "universitetingiz yoki professoringiz talab qiladigan formatda bibliografiya va iqtibos yaratishda" yordam berishi mumkinligini ta'kidlaydi [7].

3. Test savollariga javob berish va insho yozish: Amerika Psixologik Assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT test savollariga javob berishi va insho yozishi mumkin [8]. O'qituvchilar o'z sinflarida ChatGPT dan foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalarni belgilashlari va talabalar ushbu vositadan to'g'ri va axloqiy tarzda foydalanishlarini ta'minlashlari shart.

4. Turli innovatsion g'oyalar yaratish: ChatGPT tadqiqot ishlari yoki ijodiy yozish loyihalari uchun g'oyalar yaratishga yordam beradi.

Umuman olganda, ChatGPT o'quvchilarning akademik faoliyatini yaxshilash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish uchun turli yo'llar bilan ta'limni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida ishlatilishi mumkin.

Til o'rganish uchun ChatGPT dan foydalanishning bir misoli Tokio universiteti professori Tom Galli videosida ko'rsatilgan bo'lib, u ChatGPT dan odamlarga ikkinchi tillarni o'rganish va o'rgatishda yordam berish uchun qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. ChatGPT tabiiy tilni qayta ishlash usullaridan foydalangan holda foydalanuvchi tomonidan yaratilgan so'rovlarga javob berishi, bu uni yangi tilda gapirish va yozishni mashq qilish uchun samarali vositaga aylantiradi. Bundan tashqari, til o'rganuvchilarning o'qish va tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan javob berish uchun ko'rsatmalar yaratish uchun ham foydalanish mumkin.

3. Xulosalar

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt (AI) va xususan, ChatGPT integratsiyasi zamonaviy ta'limda qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. ChatGPT matematik modellashtirish, akademik yozishda, talabalarga tadqiqot savollarini ishlab chiqishda yordam berish, fikrlarni tartibga solish va tushunchalar bo'yicha takrorlash hamda o'quvchilarni fikrlash va savollarni aniqlashtirish uchun evristik vosita bilan ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, ChatGPT kabi sun'iy intellekt chatbotlari benuqson akademik insholar yaratish qobiliyatiga ega va bu uni talabalar va o'qituvchilar uchun foydali vositaga aylantiradi. Umuman olganda, AI va ChatGPTni ta'limga tatbiq etish o'quvchilarning o'rganish va o'qituvchilarning dars berish usullarini inqilob qilish imkoniyatiga ega.

Sun'iy intellekt (AI) va ChatGPT kabi chatbotlar zamonaviy ta'limda tobora ommalashib bormoqda. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning o'rganishini yaxshilash va qo'llab-quvvatlash uchun turli usullarda qo'llanilgan, jumladan, shaxsiy fikr-mulohazalar va yo'l-yo'riqlar berish, matematik modellashtirishda yordam berish, akademik yozish va hatto kodlash ko'nikmalarini o'rgatish. AI va chatbotlarning ta'limdagi eng istiqbolli ilovalaridan biri bu ularning talabalarga shaxsiy yordam va fikr-mulohazalarni taqdim etish qobiliyatidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, AI va ChatGPT kabi chatbotlar o'quvchilarga shaxsiy yordam va fikr-mulohazalarni taqdim etish, matematik modellashtirish, akademik yozish va an'anaviy o'qitish usullarini to'ldirishda yordam berish orqali ta'limni inqilob qilish imkoniyatiga ega. Ushbu texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-da, ular zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning ta'lim natijalarini oshirish uchun ajoyib imkoniyatlarni taklif etadi. ChatGPT ning ilg'or versiyalari to'lovni talab qilgani uchun ta'lim muassasasi bir matra to'lov qilib, kirish kalitini qo'lga kiritishi va boshqa o'qituvchilar kerak bo'lganda o'sha kalit orqali chatdan foydalanishlarini tashkil qilishi harajatlarni anchaga kamaytirishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ayupov R.X., Tursunov S.Q. Raqamli texnologiya. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Lesson Press" nashriyoti, 2023 yil. 464 bet.
2. Pit Sharma. Til o'qitishda texnologiyadan foydalanish. Kembrij ingliz tili. Mavzu: Texnologiya va raqamli. 29.10.2021
3. Hayo Reinders. Ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyadan foydalanish. Kembrij universiteti matbuoti va baholash. 28.07.2022.
4. Senad Bećirovich, Amna Brdarević-Cheljo, Xaris Delić. Chet tillarini o'rganishda raqamli texnologiyalardan foydalanish | SpringerLink. 27.09.2021.
5. <https://citl.illinois.edu/citl-101/instructional-spaces-technologies/teaching-with-technology/chatgpt>
6. <https://www.scientificamerican.com/article/how-chatgpt-can-improve-education-not-threaten-it/>

7. <https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-19-ways-to-use-chatgpt-in-your-classroom/2023/01>

IT SOHASINING JADAL RIVOJLANASH BOSQICHI

*Mamajonov Azizbek Valijon o'g'li-
Nizomiy nomidagi TDPU Axborot tizimlari
va texnologiyalari 2-bosqich talabasi*

Axborot texnologiyalari (inglizcha: Information Technology(IT)) — bu kompyuter tizimlari, dasturiy ta'minot, dasturlash tillari, ma'lumotlar, ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashni o'z ichiga olgan tegishli sohalar to'plami. Axborot texnologiyalari (AT) axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning bir qismini tashkil qiladi. AT tizimi — odatda, axborot tizimi, aloqa tizimi yoki aniqrog'i, kompyuter tizimi, jumladan, barcha apparat, dasturiy ta'minot va periferik jihozlar — cheklangan AT foydalanuvchilari guruhi va AT loyihasi tomonidan boshqariladigan tizim va odatda AT tizimini ishga tushirish va joriy etishni nazarda tutadi.

AT atamasi odatda, kompyuterlar va kompyuter tarmoqlarining sinonimi sifatida ishlatiladi, lekin u televizor va telefon kabi boshqa axborot tarqatish texnologiyalarini ham qamrab oladi. Iqtisodiyot doirasidagi bir qancha mahsulot yoki xizmatlar axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minot, elektronika, yarimo'tkazgichlar, internet, telekommunikatsiya uskunalari va elektron tijorat bilan bog'liq.

Amaldagi saqlash va qayta ishlash texnologiyalariga asoslanib, AT rivojlanishining to'rtta fazasini ajratish mumkin: mexanikgacha (miloddan avvalgi 3000-yildan miloddan avvalgi 1450-yilgacha), mexanik (milodiy 1450-yildan milodiy 1840-yilgacha), elektromexanik (milodiy 1840-yildan milodiy 1940-yilgacha) va elektron (1940-yildan hozirgi kungacha).

IT sohasi bugungi dunyoda juda muhimdir, chunki texnologiya tez-tez rivojlanadi va bizning hayotimizning har qanday sohasiga kiradi. IT, ma'lumot texnologiyalari deb tarjima qilinadi va kompyuterlar, dasturlar, tarmoqlar,

ma'lumotlar bazalari kabi texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bu sohada mutaxassislik qilish, ish dunyosida raqobatga tayyorlashadi, yangi kasblar uchun imkoniyatlar yaratadi va texnologiyalarni ishlatib, ishlashni etkazib berish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, raqamli dunyoda himoya va ma'lumotlarni himoya qilish ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun, bugungi kunda IT sohasida bilim va ko'nikmalar olish juda muhimdir.

IT sohasida bir nechta turlari mavjud, ular quyidagilar:

Software Development (Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish ya'ni dasturlash)

Web Development (Veb-dasturlash)

Mobile Application Development (Mobil ilovalarni ishlab chiqish)

Networking and Cybersecurity (Tarmoqqa ulanish va kiber-xavfsizlik)

Data Science and Analytics (Ma'lumotlar fanlari va tahlillari)

IT Consulting (IT maslahatchilik)

Graphics and design (Grafika va dizayn)

Cloud Computing (Bulut hisoblash)

Artificial Intelligence (Sun'iy intellekt)

Internet of Things Internet (Texnologiyalar interneti)

Virtual Reality and Augmented Reality (Virtual dunyo va yuqori sinov haqiqat)

Bular IT sanoatining turli, bir-biriga o'xshamagan sohalariga bir nechta misollardir.

So'ngi 5 yilda IT sohasida quyidagi turkumlarning rivojlanishi katta e'tibor qaratildi:

Sun'iy Intellekt va Ma'lumot Analitikasi: Sun'iy intellekt va ma'lumot analitikasi sohasida katta yuksakliklar kuzatildi. Bu, ma'lumotlar ustida yo'nalishidagi o'qituvchilar, algoritmalarni o'rganish va qo'llab-quvvatlash, ma'lumotlar analitikasi va ma'lumotlar ustida tahminlar kabi texnologiyalarga e'tibor berishni o'z ichiga oladi. Bu rivojlanishning asosiy sababi esa, katta miqdordagi ma'lumotlarni to'plab olish va ularni samarali yaxlit xisobotlar,

ma'lumotlardan foydalanish va biznes-strategiyalarida foydalanish imkonini berishni boshladi.

Bulut Computing: Bulut computing sohasidagi rivojlanish juda tez bo'lib o'tdi. Bu, internet orqali ma'lumotlar va xizmatlarga doimiy va oddiyroq kirish imkonini beradi, shuningdek, ma'lumotlar saqlash imkoniyatini ham oshiradi. Bu rivojlanishning sababi, kompyuterlarning hajmi va kuchidan bo'lmagan foydalanuvchilarga ham yuqori darajada ish qilish imkonini berishdir, bu esa barcha sohalardagi kompaniyalarni rivojlantirish imkonini kengaytiradi.

Kiber-xavfsizlik va Ma'lumot Xavfsizligi: So'nggi 5 yilda, kiber-xavfsizlik va ma'lumot xavfsizligi sohasida katta rivojlanish bo'ldi. Bu, internetdagi xavf va hujumlar bilan kurashishga asoslangan qo'llanmalarni, algoritmalarni va tizimlarni yaratishni o'z ichiga oladi. Bu rivojlanishning asosiy sababi, raqamli dunyoda xavfsizligi ta'minlash, veb-saytlar, tarmoqlar va tizimlarning hujumdan himoya qilish, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlar va kompaniya ma'lumotlarini qattiq himoya qilish zarur bo'lganligidir.

Internet of Things (IoT): IoT sohasidagi rivojlanish ham o'ta tez bo'ldi. Bu turkum orqali bir nechta qurilmalar youtube, avtomobillar, hujjatlar, smart xonadonlar va xaridorlar birlashtirilgan ma'lumotlarni almashinuvi va ularga kirish imkonini berish mumkin. Bu rivojlanishning sababi, qurilmalar tomonidan generatsiya qilingan ma'lumotlarning samarali boshqarilishi va ulardan foydalanishning osonlashtirishidir.

Virtual va Augmented Reality (VR/AR): Virtual va augmented reality sohasidagi rivojlanishning tezligi ham oshdi. Bu turkum, virtual reallik va qo'shimcha reallik mavzularidagi tarjimalarni o'z ichiga oladi. Bu, o'qitish, kasblar to'plamini o'rganish, o'yinlar, turizm, bog'chalar, axborot sohasi kabi sohalar uchun ko'p foyda va imkoniyatlarni yaratadi. Bu turkumning sababi, intellektual qudratini oshirish, ish bilan bog'liqlikni oshirish, talabalar uchun qiziqarli vaqtni yaratish va boshqalar deb nomlanadi.

Yana turli turdagi quyidagi rivojlanishlar ham IT sohasida e'tibor qaratildi: blockchain texnologiyasi, kvant kompyuterlari, ma'lumotlar saqlashining xavf-

sanash (data privacy), avtomatlashtirish (robotika va boshqalar). Har bir rivojlanishning sababi esa, so‘nggi yillarda biznes, hodisalar va texnologik o‘zgarishlar kengayishiga mos keladi.

IT (Information Technology) jamiyatda keng qo‘llaniladi va o‘z-o‘zini har kuni oshirib borayotgan sohalarni bilish va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi jamiyatlarda IT foydalanishlari qo‘llaniladi:

Biznes sohasida IT: Biznes tashkilotlari e-commerce (onlayn savdo), jarayonlarni avtomatlashtirish, xaridorlar bilan aloqa o‘rnatish, xodimlar bilan shaxsiy ma’lumot almashish tizimlarini kashf qilish va ko‘proq vazifalarni bajarish uchun IT dan foydalanadi. Bu, tijoratni yanada sodda va samarali qilishda avvalgi kundan farkli bo‘lgan qulayliklar yaratadi.

Ta’lim sohasida IT: IT sohasi ta’lim sohasida katta rivojlanish o‘tkazgan. Virtual ta’lim muassasalarining, onlayn kurslar va o‘quv platformalarining yanada o‘sishi bilan bir borada odamlar o‘rganishimizning oddiy va qulay yo‘lini topishdilar. Shuningdek, interaktiv o‘rgatish usullari, o‘yinlar va ma’lumotlar tashvishsiz va qiziqarli o‘rganish bo‘lishi mumkin.

Sog‘liqni saqlash sohasida IT: IT sohasining rivojlanishi sog‘liqni saqlashda katta o‘rinda. Elektronik x-ray va tomografiya, shifofonlar, yashirin dasturlar va tizimlar, telemedicine, ma’lumotlar analitikasi va boshqa IT vositalari, tashxis qo‘yishdan davolashga, tibbiy ma’lumotlarni saqlashdan tashqi tezlik bilan o‘z ishini qo‘llab-quvvatlaydi.

Hukumat va ma’muriyatlar sohasida IT: IT saytlari, hujjatlar elektronlashtirish, e-hukumat xizmatlari, elektron petitsiyalar, interaktiv ma’umotlar bazasi, hisobot tizimi va boshqalar hukumat va ma’muriyat tashkilotlarida yaxshi ishlab, malakalashiga yordam beradi. Bu, xizmatlarni taqsimlash, ma’lumot almashinuvini osonlashtirish, ish tartibini samarali boshqarish va birlikda ishlash imkoniyatini oshiradi.

Kommunikatsiya va axborotlar razmikishi: Internet, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, telekonferentsiya xizmatlari, chiptalash, cloud xizmatlari va boshqalar axborotlarni tarqatish va almashish uchun IT ni qo‘llanishdan

foydalaniladi. Bu, odamlar bilan aloqada bo‘lish, xabarlar almashish, ma’lumotlarni saqlash, kompaniya va jamiyatning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo‘lishni ta’minlaydi.

Axborot texnologiyalari, shuningdek, informatikaning bir tarmog‘i bo‘lib, uni protsedura, tuzilma va har xil turdagi ma’lumotlarni qayta ishlashni umumiy o‘rganish sifatida aniqlash mumkin. Ushbu soha butun dunyo bo‘ylab rivojlanishda davom etar ekan, uning umumiy ustuvorligi va ahamiyati ham oshib bordi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. R.Xamdamov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Elektron universitet. Elektron vazirlik. Masofaviy ta’lim texnologiyalari. Qo‘llanma Toshkent. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” 2011.

2. U.Begimqulov, Sh.Sharipov, M.Mamarajabov. Elektorn axborot-ta’lim resurslarini yaratish va joriy etish. Qo‘llanma. Toshkent. “BAYOZ” 2011

3. Zakirova, F. M., & Abdurakhmanova, S. (2020). The use of multimedia technologies for the development of intellectual skills of students. *Theoretical & Applied Science*, (9), 24-29.

4. Abduraxmanova Shaxnoza Abduxakimovna, & Saydivosilov Saidiabzal Anvar ugli. (2023). The need to develop the digital technology skills of future computer science teachers in Uzbekistan. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 64-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2874>

5. Mamarajabov Odil Elmurzaevich, Akhmatov Eldor Umar ugli, Creating an electronic textbook on computer science in the autoplay program , E Conference World: No. 2 (2023): Switzerland

6. Elmurzayevich, Mamarajabov O. "Cloud Technology to Ensure the Protection of Fundamental Methods and Use of Information." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 313-315, doi:10.31149/ijie.v3i10.780.

7. Mamarajabov Odil Elmurzaevich. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79-80.
8. Ilich, M. E. (2022, February). Problems of professional development of future teachers in the field of informatics. In *Conference Zone* (pp. 193-194).
9. Ilyich, M. E. (2023, November). Aspects of improving the education system in technological universities. In *E Conference World* (No. 2, pp. 128-137).
10. Kadirbergenovna, B. L. (2023, November). Methodology for organizing the process of distance education and its teaching. In *E Conference World* (No. 2, pp. 160-164).
11. Laylo, B., & Malika, D. (2023). Capabilities of scratch for working with animations. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 1118-1120.
12. Kadirbergenovna, B. L. (2023). Teaching computer graphics on the basis of modern methods as a pedagogical problem in the conditions of digital education. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 52-55.
13. Uroкова Sharofat. (2023). Digitalization of education at the present stage of development. *World Bulletin of Management and Law*, 23, 60-63. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2873>
14. Sharofat, O. R. (2023, May). Electronic learning resources and requirements for their creation. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
15. Bakiyeva, Z. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga animatsiya yaratish qadamlarini o'rgatish. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke*, 1 (17), 226-227.
16. Bakiyeva, Z. (2022). Teaching the steps of creating animation to students in higher education institutions. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 226-227.

17. Bakiyeva, Z. R. (2022). Teaching computer animation to students through an electronic learning platform. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 26-28.

SVETODIODNI ALGORITM BILAN DASTURLASH

Turayeva Shaxlo Norboy qizi¹ , Ergasheva Gulnavoz Farxod qizi².

Toshkent davlat pedogogika universiteti v.b. dotsenti, texnika fanlari falsafa

doktori(PhD)¹,

Toshkent davlat pedogogika universiteti talabasi²

Annotatsiya. Svetodiodlarni Arduino platasiga ulagan holda ularni turli harakatlar hosil qilib yoqish. Arduino qurilmasida ishlash ko'nikmasiga ega bo'lish. Dasturida kiritilgan algoritmlarni ishlash ketma-ketligini ko'z bilan ko'rgan holda tushuncha hosil qilish.

Kalit so'zlar va tushunchalar: Arduino, plata, senor, algoritm, dastur, bo'lajak, o'qituvchi, texnologiya, fan, axborot texnologiyalari, mikrokontroller, svetodiod, digital pin.

Аннотация. Подключите светодиоды к плате Arduino и включите их, создавая различные действия. Иметь навыки работы с устройством Arduino. Понимание последовательности алгоритмов, включенных в программу.

Ключевые слова и понятия: Arduino, плата, датчик, алгоритм, программа, будущее, учитель, технология, наука, информационные технологии, микроконтроллер, светодиод, цифровой вывод.

Abstract. Connect the LEDs to the Arduino board and turn them on by creating different actions. To have the skills to work with the Arduino device. Understanding the sequence of algorithms included in the program.

Key words and concepts: Arduino, board, sensor, algorithm, program, future, teacher, technology, science, information technology, microcontroller, LED, digital pin.

Kirish. Svetodiod – bu yarimo‘tkazgichli yorug‘lik manbai bo‘lib, tokni bevosita yorug‘likga aylantiradi

1-rasm. Svetodiodning uzun oyog‘i Anod (+), kalta oyog‘i Katod (-)

Svetodiodlarni manba (batariya, rozetka)ga ulaganda qabul qiladigan kuchlanish miqdori (V)

№	Svetodiod	Svetodiod rangi	Kuchlanish (V)
1		Qizil	1.8 V
2		Sariq	2.1 V
3		Yashil	2.2 V
4		Ko‘k	3.2 V
5		Oq	3.2 V

1ta svetodiodni yoqishni 1-labaratoriya mashg‘ulotida ko‘rib chiqilgan edi, xuddi shu shu svetodiodni 1 sekund yonib 0.5 sekund o‘chish kodini dasturga kiritamiz

A screenshot of the Arduino IDE interface. The title bar shows 'sketch_mar18a | Arduino 1.8.15'. The menu bar includes 'Файл', 'Правка', 'Скетч', 'Инструменты', and 'Помощь'. The toolbar contains icons for file operations and execution. The main text area contains the following C++ code:

```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(2, 1);
  delay(1000); //1000millisekund=1sekund
  digitalWrite(2, 0);
  delay(500); //500millisekund=0.5sekund
```

2-rasm. 1 ta svetodiodni yoqib o‘chish kodi

A screenshot of the Arduino IDE interface. The title bar shows 'sketch_mar18a | Arduino 1.8.15'. The menu bar includes 'Файл', 'Правка', 'Скетч', 'Инструменты', and 'Помощь'. The toolbar contains icons for file operations and execution. The main text area contains the following C++ code:

```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(2, 1); digitalWrite(4, 1); delay(500); //500millisekund=0.5sekund
  digitalWrite(2, 0); digitalWrite(3, 1); delay(500);
  digitalWrite(3, 0); digitalWrite(4, 1); delay(500); }
```

Below the code editor, a status bar indicates 'Компиляция завершена'. At the bottom, a message reads: 'Скетч использует 998 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2...'. The bottom right corner shows 'Arduino Uno на COM19'.

3-rasm. 3 ta svetodiodni ketma-ket yoqib o‘chishining arduino dasturidagi kodi

3 ta svetodiodni yoqish uchun svetodiodlarni simlar yordamida Arduino platasiga ulab olamiz

4-rasm. Svetodioldlarni Arduino platasiga ulanish sxemasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Угрюмов Е.П. Цифровая Схемотехника. – СПб.: БХВ – Санкт – Петербург, 2000.
2. Опадчий О.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и сифровая электроника. – М.: «Горячая Линия - Телеком», 2002. - 768 с.
3. Гилмор.Ч. Введение в микропротсессорную технику: Пер.с англ.-М.: Мир.1984.
4. СИМУЛИНК – моделирование в среде МАТЛАБ. Учебное пособие. – М.: МГУИЕ. 2002.
5. Василев В.И., Илясов Б.Г. Интеллектуальные система управления. -М. Изд.
6. Радиотехника. 2009. 11.Люгер Д. Искусственный интеллект, - М.: Мир, 2003. - 690 с.
7. Texnologik jaraènlarni avtomatlashtirish asoslari: O‘quv qo‘llanma. 1,2-qism.
8. Nazarov X.N. Robototexnik tizim va komplekslar. T. Iqtisod-moliya. 2016. -706
9. Robot control devices: Circuit design and programming. Predko M. 2004, 402r.
10. Robotics Experiments for the Evil Genius (TAB Robotics) 1st Edition. by MykePredko. 2007. - 296r. ISBN-10: 0071413588.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уматалиева Камила Тахировна
Докторант Института развития
профессионального образования (PhD)
kamila.umataliyeva@mail.ru

В республике Узбекистан реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, переход к которой является требованием времени. В современной теории развития цифровой индустрии в Узбекистане, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также обеспечения реализации задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», одобрена Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030». Важность дальнейшей цифровизации экономики Узбекистана была отмечена Послании Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису в 2020 году.

Президент обозначил активный переход к цифровой экономике одним из главных приоритетов на ближайшие пять лет. «В целях устойчивого развития мы должны глубоко освоить цифровые знания и информационные технологии, что даст нам возможность идти по самому короткому пути к достижению всестороннего прогресса. В современном мире цифровые технологии играют решающую роль во всех сферах. Современные информационные технологии необходимо внедрить на всех этапах системы образования». [1]

В настоящее время цифровизация системы профессионального образования представляется уже вполне реальным процессом. Данный факт не у кого не вызывает сомнения. На сегодняшний день цифровизация, являясь одной из ключевых реалий жизнедеятельности современного человека, а также социально-экономического и информационно-технологического уклада

производственных и культурнообразовательных отношений в обществе, приводит пока в основном к обострению 3 существующих противоречий в образовании и в первую очередь между «репродуктивной» и «продуктивной» стратегиями его модернизации.

Эти стратегии были выделены в одной из наших работ как два конкурирующих между собой тренда в его развитии [4]. Кратко охарактеризуем их. Сторонники репродуктивной стратегии полагают, что существенно повысить качество образования можно и нужно за счет таких дидактических систем и методик, которые максимально «облегчат ученикам жизнь», а содержание образования возможно будет понять и усвоить с минимальными усилиями либо вовсе без них и желательно в игровой или предельно облегченной форме. В соответствии с репродуктивной стратегией учебный материал преподносится учащимся в максимально логичном и «готовом» виде. Фотографии, видеофрагменты, опыты с реальными объектами носят, как правило, иллюстративный характер. От преподавателя профессионального образования требуется объяснить и проиллюстрировать учебный материал так, чтобы учащимся было сразу все понятно. Профессиональные и общие компетенции будущих специалистов формируются на основе действий по образцам или алгоритмам. Мотивация у молодежи к репродуктивному познанию и обучению обычно связывается с получением ими хороших показателей.

Главное содержание опыта репродуктивного познания обучающихся – развитие способности запоминать учебный материал большого объема. Для того чтобы быть успешными при этом, учащиеся должны прежде всего иметь хорошую память, развитое внимание и формально-логическое мышление, т. е. в первую очередь высокие репродуктивные интеллектуальные способности.

В соответствии же с продуктивной стратегией процесс обучения рассматривается нами как познавательное усилие по преодолению трудности открытия нового и неизведанного при взаимодействии с реальностью. В этом усилии важны не только когнитивно-интеллектуальные, но и личностно-

волевые качества. При этом вовлеченность обучающегося в процесс познания обуславливается не только и не столько «внешней» мотивацией, а основывается на живом его интересе к предмету познания, осмысленности последнего в контексте глубинных личностноценностных и целевых компонентов жизнедеятельности обучающегося, обеспечивающих устойчивую «внутреннюю» мотивированность его учебных действий и поступков.

При реализации продуктивной стратегии образования, помимо предметного содержания опыта познания, не менее значимым становится опыт самопознания, самомотивации и самоорганизации, получаемый обучающимся в процессе преодоления дефицитности имеющихся у него знаний, компетентностей и умений, т. е. процесс собственно творческого усилия при познании и освоении реалий окружающего мира.

Роль преподавателя профессионального образования при реализации продуктивной стратегии не сводится к преподаванию готовых, раз и навсегда утвержденных кем-то «истин», а также к контролю и формальной оценке их усвоения обучающимися [2]. Преподаватель профессионального образования выступает в качестве помощника в познании и переосвоении учащимся реалий окружающего мира, а не ментора или незыблемого авторитета, с которым нужно во всем соглашаться и действовать только по его указке в ограниченном пространстве учебного помещения. Такая позиция преподавателя никоим образом не принижает и не может умалять его статуса в глазах учащихся.

Наоборот, способность преподавателя к открытому диалогу с будущими специалистами различных сфер, к честной проблематизации не только образовательных, но также и своих действий, к рефлексивному переосмыслению и преодолению интеллектуальных тупиков, к максимальной личностной вовлеченности в поиск трудных и неочевидных решений позволит парадоксальным образом объединить вместе в своем отношении к учащимся и позицию старшего товарища, и позицию опытного наставника, и позицию компетентного учителя. Очевидно, что каждая из обозначенных стратегий, как

продуктивная, так и репродуктивная, задавая для преподавателя систему образовательных ценностных ориентиров и методологических координат, существенным образом оказывает влияние на конкретные пути, а значит, и результаты внедрения цифровых технологий в систему профессионального образования. [3]

На сегодняшний день в системе профессионального образования можно выделить такие уже вполне оформившиеся направления

цифровизации системы непрерывного образования, как:

1. различные формы дистанционного образования;
2. алгоритмически структурированные практики хранения и быстрого поиска образовательного контента и другой информации, имеющей отношение к образовательной деятельности;
3. цифровая визуализация (фотографии, видеофрагменты, презентации);
4. интерактивное моделирование реальных явлений (может быть, в формате дополненной реальности);
5. виртуальное моделирование и инфографика сущности явлений и объектов окружающего мира;
6. цифровое измерение, оцифровка свойств реальных и учебных объектов.

Остановившись на одном из видов хотели бы более гире раскрыть алгоритмически структурированные практики хранения и быстрого поиска образовательного контента и другой информации, имеющей отношение к образовательной деятельности, современная учащиеся профессионально образовательных учреждений достаточно легко усваивают навыки работы с информацией – вполне владеют и ее поиском, и ее хранением. Им не составляет труда, используя поисковые системы, найти ответ почти на любой заданный преподавателем вопрос.

Вместе с тем при доминирующей реализации репродуктивного обучения в профессиональной школе или же в техникуме чаще всего оказывается что

учащиеся не имеют достаточных знаний для критической оценки найденной информации.

Легкость поиска информации не уравновешивается глубиной критического анализа этой информации. Известно, однако, что критичность и рефлексивность мышления могут быть развиты только в условиях, когда обучающиеся самостоятельно ищут решение возникающих проблем и предлагаемых им задач творческого характера, поскольку именно при их решении учащиеся должны найти (или построить) среди множества возможных, но недостаточно пригодных такой оригинальный способ решения, который действительно удовлетворит основным или всем порой весьма противоречивым условиям и требованиям проблемного задания [4]. Очевидно, что такого рода проблемно- и проектно-ориентированные образовательные практики реализуются главным образом в рамках продуктивной, а не репродуктивной стратегии образования.

Список использованной литературы:

1. Мирзиеев Ш. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 25 января, 2020/- <https://uza.uz/ru/posts/poslanieprezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>

2. Оржековский, П. А. Проблема выбора дидактических систем (учебников и учебных пособий) и использования рефлексивных методов для повышения эффективности естественнонаучного образования / П. А. Оржековский, С. Ю. Степанов // Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения. Сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Москва : МПГУ, 2019. – С. 406–414.

3. Оржековский, П. А. Содержание опыта познания и различные стратегии обучения химии / П. А. Оржековский, С. Ю. Степанов // Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной образовательной политики. Материалы V Всероссийской

научнопрактической конференции с международным участием / под ред. Г. В. Лисичкина. – Челябинск : ЮУрГГПУ, 2017. – С. 124–128.

Mundarija

№	FISH	Maqola mavzusi	Bet
1	A.K.Kirg'izbayev	KIRISH SO'ZI	4
1-SHO'BA: UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING MAVJUD HOLATI VA ISTIQBOLLARI			
2.	G.A.Majidova F.B.Erkinov	OLIJ TA'LIM TIZIMIDA KOMPYUTER GRAFIKASI VA DIZAYN FANINI O'QITISHNING AHAMIYATI	7
3.	Otayorov Javohir Odiljon o'g'li	ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI	13
4.	Ubaydullayev Mirjalol Baxodir o'g'li	PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARI O'QITUVCHILARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	17
5.	Saydalieva Farzona O'tkirovna	TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	21
6.	Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	TA'LIM SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA VAZIFASI	24
7.	Rasuleva Roziyaxon Dilshod qizi Maksimkulova Shoxista Hayitovna	RAQAMLI BANK TIZIMLARIDA BULUTLI HISOBLASH INTEGRATSIYASINING NAZARIY ASOSLARINI O'RGANISH: INNOVATSIYALAR VA SAMARADORLIK UCHUN STRATEGIK ASOS	27
8.	Ergashev E'zozbek Umirzoq o'g'li Kuralov Yuldash Abdullayevich	INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA SMART TEXNOLOGIYALAR YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH	35
9.	Azimxo'jayev Muhammadbobur Azizxo'ja og'li	AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIMDAGI O'RNI	39
10.	Адиллов Пулат Адиллович	АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЧЕРЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ	41

	Ташимов Нурлан Эрполатович	КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ	
11.	Bagbekova L.K. Abdusattorova Nigina Bahrom qizi	TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIALI O'QITISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH ASOSLARI	46
12.	Jumayeva Durdona Ivayloyevna	TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIYA VOSITALARINI QO'LLASH	50
13.	Mahmudjonov Behruzбек Akmaljon o'g'li Jusjarov Baqitjan Amangeldiyevich	ZAMONAVIY DASTURLASH TILLARINI O'RGANISHNING AHAMIYATI	53
14.	Ganjiyeva Mohichehra Otabek qizi Do'sanova Mahliyo G'ulomovna	SO'ROVNOMA YARATUVCHI DASTURLAR IMKONIYATLARI	57
15.	Rixsiboyev Shukurulloh Rustam o'g'li Bagbekova L.K.	TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI RESURSLAR YARATISH	62
16.	Xamidova Gulzina Ural qizi	AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDAGI O'RNI	66
17.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Asatullayeva Hilola Bobur qizi	TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	69
18.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Jo'rayeva Sabrina Sherzod qizi Karimova Xosiyat Muhsinali qizi	BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHDAGI ENG MASHHUR INFRATUZILMALAR	73
19.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Turdiyeva Iroda Qahramon qizi	ONLAYN TAQDIMOT YARATUVCHI ZAMONAVIY DASTURLAR VA TA'LIM JARAYONIDA QO'LLANILISHI	76
20.	Nasrullayeva Fatima Azatovna	TEXNOLOGIYA FANIGA RAQAMLI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH	80

21.	Alibekov Sayfulla Abdug'aniyevich	AXBOROTLARNI KRIPTOGRAFIK NIHOYALASH USULLARI	85
22.	Бектурдиев Қадирбай Бекбусинович	ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА МАКТАБ ДИРЕКТОРИНИНГ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	89
23.	А.К. Байдабеков Э.А. Кемельбекова	ВКЛАД КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ В НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ	94
24.	Ауез Байдабеков Эдилет Сапарбек	ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ	103
25.	Жаксылыков Е.К., Шынжігіт Б.Б., Сынабай А.Ж.	ІТ-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ	113
26.	Муратов Эльвин Ильич, Рихсибоева Руззанна Шухрат кизи	РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ	120
27.	Муратов Эльвин Ильич, Юсупжанов Икром	СФЕРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ	125
28.	Духовской Константин Хайдаров Бехруз	РОЛЬ ІТ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	130
29.	Якубова Амина Салохиддиновна, Аширматова Назокат Маматалиевна	ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.	136
30.	Муратов Эльвин Ильич	ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ОБУЧАЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА	140
31.	Кабилжанова Насиба, Эргашева Насиба	ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СОЗДАНИЮ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР С ПОМОЩЬЮ PYTHON	144
32.	Муртазаева Умида Исакуловна	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА "ОБЩЕЙ	148

		ПЕДАГОГИКИ" В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ	
33.	Abduraxmanov Muxtor Xujayarovich, Olimov Shahboz Qurbonnazar o'g'li	O'QUV JARAYONINI MASOFAVIY O'QITISHNING DIDAKTIK TIZIMI VA TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISH	153
34.	Abdirimova Dilafuz Bahodir qizi	MULTIMEDIA VOSITALARINI TA'LIMDA QO'LLASHNING ASOSIY MUAMMOLARI VA KAMCHILIKLARI	156
35.	Z.R.Bakiyeva	KOMPYUTERLI ANIMATSIYANI O'QITISHDA "G'OYALAR QUTISI" METODIDAN FOYDALANISH	161
36.	S.A.Baltabayev, M.M.Turasheva	TA'LIMNING UZVIYLIGINI TA'MINLASHDA YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRISH MASALALARI	165
37.	S.SH.Jo'ramurodova, P.D.O'rolova	TA'LIM JARAYONIDA ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	168
38.	M.O'rinboyeva, M.Xalimov	CHIZMACHILIK FANINI O'ZLASHTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI SALBIY OMILLAR	172
39.	Hotamov Abdug'offor, Nurmurodov Jasurbek, Norpo'latov Dostonbek, Rustamov Jahongir	"OPTIX BWS 1600 G DWDM QURILMASI ASOSIDA OPTIK ALOQA TARMOG'INI LOYIHALASH (SAMARQAND SHAHRI MISOLIDA)"	177
40.	Radjabov B. Sh., Murodillayeva N.B., Mirjamolova M.A	MATEMATIKA FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASINING BAZI JIXATLARI	183
41.	M.A.Maxmadiyarov	TA'LIM SOHASIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI: IMKONIYATLARI	186
42.	Feruz Muxamadiyeva Ishnazarovna	RAQAMLI TA'LIM VOSITALARINING TYUTORLAR AXBOROT KOMPETENLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI VA ROLI	190
43.	O'roqova Sharofat Bahodir qizi, Shovruqov Fazliddin Rustam o'g'li	XORIJIY MAMLAKATLARDA ELEKTRON O'QUV RESURSLARINI TA'LIM TIZIMIGA JORIY QILISHNING TAHLILI	193

44.	O'roqova Sharofat Bahodir qizi, Xakimbayeva Nasiba Xayrullo qizi	VIDEO DARSLAR YARATISHDA QO'LLANILADIGAN DASTURLAR TAHLILI	199
45.	O'roqova Sharofat Bahodir qizi, Yo'ldoshova Zulxumor Mirkomil qizi	AXBOROT TEXNALOGIYALARINING TA'LIM JARAYONI SIFATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	204
46.	Ramazonov Xusniddin Saidaxmadovich	BO'LAJAK O'QITUVCHILARGA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	209
47.	N.H.Saidova	ZAMONAVIY DUNYO: TA'LIMDA IJTIMOIY TARMOQLAR	212
48.	Payazov Mirabbos Miraxmatovich, Umarova Nodira Raxmonovna, Akhmedov Abdulaziz	UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA BLUETOOTH TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O'RNI	217
49.	Sharipov Nodir Botir o'g'li, Umaraliyev Azizbek Alijon o'g'li	O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MASOFALI O'QITISHNING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI	221
50.	Қодиров Махмуджон Мухаммаджонович	ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАЛАКАЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМНИНГ АҲАМИЯТИ	226
51.	G'aniyev Doniyor	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNING MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI MAZMUNI	231
52.	Sh.A.Abdurakhmanova B.B.Serikbayev M.A.Abduraxmanova	USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING UZBEK SIGN LANGUAGE	236
53.	Ш.А.Абдурахманова	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖЕСТОВЫМ ЯЗЫКАМ	241
2-SHO'BA: RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TA'LIMDA PEDAGOGIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR			

54.	Ачилова Дилноза Ахматовна	РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ НЕЙРОСЕТЕЙ	245
55.	Тельнюк Ирина Владимировна	ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	250
56.	Hojiyeva Nazokat Davronbekovna	RAQAMLASHTIRILGAN OLIY TA'LIM: YANGI IMKONIYATLAR VA SAMARALI TA'LIM	255
57.	Хамидова Нигора Тулкуновна Духовской Константин Максимович	ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	259
58.	Ayupov Ravshan Hamdamovich	TIL TA'LIMIDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	266
59.	Abdulla Aliqulov	O'QUV JARAYONINI TASHKIL ETISHDA KOLLABORATIV TA'LIM TEXNOLOGIYASI	271
60.	Salixova Muxayo Shakirovna Nabieva Ruxshona Alisher qizi Ummatova Nilufar Baxodir qizi	RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TA'LIMDA PEDAGOGIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR	274
61.	Toktanova Aydana Bekjan qizi	MAKTABDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING ALGORITMIK FIKRLASH QOBILYATINI OSHIRISH METODLARI	279
62.	Xasanova Mohichexra Farxod qizi	RAQAMLI JAMIYATDA RSA SHIFRLASH ALGORITMINING AHAMIYATI	281
63.	Begaliyeva Mohichexra Axmatali qizi	BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	285

64.	Ayupova Sevarabonu Abduraxim qizi Yuldosheva Sevdora Hasanboy qizi	TA'LIM JARAYONI UCHUN NAZORAT QILUVCHI TESTLAR YARATISH IMKONIYATLARI	288
65.	Ochilova Zarnigor Inoyatovna Shoumarova Oqila Tojiddin qizi	IJTIMOIIY TARMOQLARNING JAMIYAT HAYOTIGA TA'SIRI	293
66.	Allayarova Husnora Mirzohidovna Amonova Aziza Akmal qizi	BULUTLI HISOBLASH TEKNOLOGIYASI ORQALI TA'LIM TIZIMINI TASHKILLASHTIRISH	297
67.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Butayev Otabek Qo'ziboy o'g'li	AMAZON, GOOGLE VA MICROSOFT PLATFORMALARINI SOLISHTIRISH	301
68.	Bagbekova Laylo Kadirbergenovna	RAQAMLI TA'LIM RESURSLARINI YARATISHDA KOMPYUTER GRAFIKASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	306
69.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Nematova Muslima Jamshid qizi	PYTHON ZAMONAVIIY VA OMMABOP DASTURLASH TILI	310
70.	Жаксылыков Е.К., Шынжігіт Б.Б., Сынабай А.Ж.	IT-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ	315
71.	Абишова Гулчехра Бархатовна	ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ В IT ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	322
72.	Джункабаева Замира Арапбаевна	ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ	326
73.	Дадобоева Мавлуда Абдукахоровна	К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) ПРИ КОМПЕТЕНТНОМ ПОДХОДЕ	331
74.	Акромова Дилноза Баходир кизи Меркулов Иван Вячеславович	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ	336
75.	Anarkulova G.M.	RAQAMLI JAMIYATDA MUTAXASSISLIK FANLARNI	341

	Xabibullayeva Mehri Murodjon qizi	O‘QITISHDA DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING METODIK ASOSLARI	
76.	Sayidova Muxtaram Xamidullayevna	TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	346
77.	Amirova Shohsanam	ZAMONAVIY INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR FOYDALANISH	351
78.	G.E.Saidova, G.A.Saidova, A.Savriddinov	TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSION O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH IMKONIYATLARI	354
79.	Kodirov Akbar Shuxratovich, Bozorova Feruza Shuxrat qizi, Maxammadiyeva Iroda Abdusalom qizi	BOSHLANG‘ICH SNFLARDA TABIIY FANNI O‘QITISHDA AKT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	357
80.	O‘roqova Sharofat Bahodir qizi, Dauletbaeva Mu‘tabar Ikramjan qizi	TA’LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	361
81.	O‘roqova Sharofat Bahodir qizi, Mardonova Sevinch Sunnatullayevna	MULTIMEDIA RESURSLARI TA’LIM MAZMUNINI BOYITISH OMILI	366
82.	O‘roqova Sharofat Bahodir qizi, Maxkamova Shirin Jasur qizi	ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARIDA VIDEODARSLARNI O‘RNI	371
83.	O‘roqova Sharofat Bahodir qizi, Qayimova Durdona Baxodir qizi	O‘RGATUVCHI VIDEO DARSLARNING YARATISHGA MO‘LJALLANGAN DASTURIY TA’MINOT	376
84.	O‘roqova Sharofat Bahodir qizi, Hamroqulov Nurbek Nabijonovich	ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI TUSHUNCHASI VA UNING TA’LIM JARAYONIDAGI O‘RNI	380
85.	O‘roqova Sharofat Bahodir qizi, Nishonboyeva Sevinch Abdug‘affor qizi	GRAFIK LOYIHALARNI YARATISHDA HAMDA TAHRIRLASHDA FOYDALANILADIGAN DASTURLAR TAHLILI	387

86.	Kadirova Gulnora Xasanovna	PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARIDA TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA TAJRIBANING ROLI	392
87.	Набиулина Луиза Махмудовна, Акбарова Мадинахон Саидакром қизи	АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ	396
88.	Sh.A.Abduraxmanova, S.A.Saydivosilov	APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE SPEECH TECHNOLOGIES	401
89.	Ш.А.Абдурахманова	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	405
3-SHO'BA: RAQAMLI JAMIYATDA MUTAXASSISLIK FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI			
90.	Айтуганова Венера Еркебулановна	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХСКОГО ОРНАМЕНТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАФИКЕ И ДИЗАЙНЕ	410
91.	Есентаева Карина Ерланқызы	ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА МОБИЛЬНЫХ ДОМОВ	414
92.	Azimov Farkhod	MODERN APPROACHES TO DEVELOPING DIGITAL COMPETENCE FOR FUTURE ECONOMISTS	421
93.	Bagbekova Laylo Kadirbergenovna	COMPUTER GRAPHICS - A MODERN DIRECTION OF THE PEDAGOGICAL EDUCATIONAL PROCESS	426
94.	Muxammadiyev Feruz Gafurjanovich	"FILOLOGIYA VA TILLARNI O'QITISH" TA'LIM YO'NALISHI TALABALARNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	430

95.	Sharipova Lola Djavlanovna Tuychieva Sayyora Takhirovna Eshkabilov Alisher Abdullaevich	POSITIVE MOTIVATION MIGHT BE EXPECTED TO RESULT IN INCREASED ACHIEVEMENT	432
96.	Muxamedova Xolida Baxtiyorovna Nabiyeva Gulnora Abdivahobovna	TEXNOLOGIK TA'LIMDA MASHG'ULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM VOSITASI SIFATIDA QOLLASH	438
97.	Хамидова Нигора Тулкуновна Махкамбаев Бекзод	КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ ИТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА	442
98.	Berdiyeva Sadoqat Eshonqul qizi Mirzayev Sardor Amrullayevich	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	448
99.	Парпиева Малика Моминовна Джалгашова Қурбанай Ембергеновна	ҚУРОКЧИЛИК САЊЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ	452
100.	Ismoilov Shahzod Davron o'g'li Farmonqulov Diyor O'ktam o'g'li	PYTHON DASTURLASH TILINING IJTIMOIIY TARMOQLAR BILAN INTEGRATSIYASI	457
101.	Samatova Nigora Mirsamikova Nazokat	MA'LUMOTLAR BAZASINI HUJUMLARDAN HIMOYA QILISH	462
102.	Sayidova Dilnora Zarifboy qizi Rabbanayeva Gulchehra Avazxonovna	ZAMONAVIIY DASTURLASH TILLARI VA ULARNING IMKONIYATLARI	467
103.	Sayfullayeva Shahzoda Zokir qizi	TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	471
104.	Ashirbayev A.	OLIIY TA'LIMDA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARIDA TALABALARNING GRAFIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK TIZIMI	474

105.	Мамаражабов Одил Elmurzayevich Abdiqayumova Mushtariy Otabek qizi	TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA 3D GRAFIKANING O'RNI	479
106.	Мамаражабов Одил Elmurzayevich Nortojiyeva Iroda Oybek qizi	BULUTLI TEXNOLOGIYALARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	483
107.	Z.N.Mamarajabova	BO'LAJAK SURDOPEDAGOGLARNING IMO- ISHORA NUQTI VOSITASIDAGI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH	488
108.	Bagbekova Laylo Kadirbergenovna	MURAKKAB ANIMATSIYALAR YARATISHDA QO'LLANILADIGAN DASTURLAR TAHLILI	495
109.	Утаева Наима Нормуротовна	RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING KERATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH	498
110.	Мамаражабов Одил Elmurzayevich Ахмаджанова Laylo Sherzod qizi	BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH	505
111.	С.К.Кахоров Хуршид Ильхомов	ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ	510
112.	Нематов Лутфулло Хайруллоевич Джураева Гулноза Рахимовне	РЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА С ИСПОЛЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	517
113.	Таджимуратова Азиза	ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	522
114.	Каримов Абубакр Козимжанович Тулабоев Юсуф Махкамалиевич	КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ	526
115.	Anarkulova G.M. Nosirov Sayfiddin Salohiddinovich	MUTAXASSISLIK FANLAR BO'YICHA MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISHDA VERTUAL	530

		TA'LIM MUHITINI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI	
116.	Z.R.Bakiyeva B.N.O'rolov	XORIJIY MAMLAKAT UNIVERSITETLARI HAMDA YURTIMIZDA KOMPYUTERLI ANIMATSIYANI O'QITISH TAJRIBASI	535
117.	Z.R.Bakiyeva S.A.Sherboyeva	KOMPYUTERLI ANIMATSIYA VA UNING QO'LLANILISH SOHALARI	539
118.	Z.R.Bakiyeva	ARALASH TA'LIMNING FLEX MODELIDAN FOYDALANIB KOMPYUTERLI ANIMATSIYANI O'QITISH	543
119.	Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi Davletova Selbi Shuxrat qizi	YOSHLARNING MUSTAQIL IJODIY FIKRLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA GEOMETRIK MASALALARNING AHAMYATI	548
120.	Egamov Asqar Mirsharof o'g'li	ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI VA ULARNI YARATISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR	554
121.	SH.Jumaboyev M.Idrisova	KOMPYUTER GRAFIKASI FANIDA ADOBE PHOTOSHOP DASTURINING USKUNALAR PANELI BILAN TANISHISH	559
122.	Aloviddinova Nilufar Mansurovna	TEXNOLOGIK TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI	563
123.	O'roqova Sharofat Bahodir qizi Abdunabiyeva Nodira Dilshod qizi	RENDERLASH. V-RAY HAMDA UNING IMKONIYATLARI	567
124.	S.S.Salohiddinova va Z.B.Xolmurodova	KOMPYUTER GRAFIKASI FANIDA COREL DRAW DASTURINING BOSHQA DASTURLARDAN AFZALLIGI	571
125.	Solmaxamatova Nazokat Ilhom qizi	ANIMATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	576
126.	Z.Usmonova E.Abdijalolova	ADOBE ILLUSTRATOR DASTURI VA UNDAN FOYDALANISH	580
127.	Xaytbayev Aybek Fayzullayevich	MUTAXASSISLIK FANLARINI O'QITISHDA INTERAKTIV	584

	Ibrohimjonova Zahroxon Sultonbek qizi	MA'RUZA USULIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	
128.	Xaytbayev Aybek Fayzullayevich Ibrohimjonova Zahroxon Sultonbek qizi	KREDIT TIZIMIDA TEXNIK SOHASIDAGI FANLARNI O'QITISHDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQUVISH INTEGRATSIYASINI TA'MINLASH	589
129.	Саида Сафибуллаевна Бекназарова	ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ	591
130.	Qodirova Nargiza Muxtarovna	BO'LAJAK TARIX FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURLARINING AHAMIYATI	596
131.	Yu.K.Jo'rayev M.X.Davronboyeva	ELEKTROTEXNIKA GA OID FANLARNI O'QITISHDA MULTIMEDIA TEKNOLOGIYALARINING O'RNI	599
132.	Mengliyeva Mashhura Yusuf qizi	MUALLIFLIK DASTURIY TA'MINOTLAR YORDAMIDA ELEKTRON O'QUV RESURLARINI YARATISH	603
4-SHO'BA: PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH JARAYONI			
133.	Temirova G.G. Yusupova N.N.	TA'LIMNING SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERAKTIV TEKNOLOGIYALARNING ROLI	609
134.	Nosirov Bunyodjon G'offorali o'g'li	MASOFAVIY MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA PEDAGOGLAR KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	614
135.	Nodira Yunusova Anvar qizi	PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	618
136.	K.Z.Mamatkarimov	YAPONIYA OLIY TA'LIM TIZIMI BOSHQARUVI	621

137.	Xodjayeva Nodra Sharifovna Hakimova Indira Qurmagaliyevna	GRAFIK DASTURLARNI O‘QITISH USLUBI	624
138.	Xusanbayev Elmurod Ubaydulla o‘g‘li	ERI KALIT NIMA, UNI QANDAY OLISH MUMKIN	627
139.	K.Z.Mamatkarimov	OLIV TA‘LIM MUASSASALARIDA O‘QUV JARAYONINI BOSHQARISH	633
140.	Sattorova Fazilat Ermamatovna	STYLISTIC ANALYSIS OF THE STORY”THE LAST LEAF” BY O.HENRY	636
141.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Axmatov Eldor Umar o‘g‘li	BULUTLI PROVAYDERINING JISMONIY VA ATROF-MUHIT XAVFSIZLIK JAVOBGARLIGI	641
142.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Hasanov Islom Otabek o‘g‘li	BULUTLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA SO‘ROVNOMA VA TEST YARATISH TEXNOLOGIYASI	646
143.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Ismatullayeva Mahinur Amrillo qizi	BULUTLI TEXNOLOGIYALARNI SOHALAR BO‘YICHA QO‘LLASH	650
144.	Mamarajabov Odil Elmurzaevich	STEPS TO DEVELOP DIGITAL COMPETENCE THROUGH CLOUD TECHNOLOGIES	653
145.	Mamarajabov Odil Elmurzayevich Jo‘rayeva Dilnura Murodjon qizi	ONE DRIVE BULUT TEXNOLOGIYASI	659
146.	Nursaidov Nurmuxammad Yashnar o‘g‘li.	PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA SUN‘IY INTELLEKTNING O‘RNI: UYGA VAZIFALARNI BAHOLASH TIZIMINING ISHLAB CHIQLISHI VA TATBIQI	663
147.	Lafasov Bekzod Javliyevich	TEXNOLOGIK TA‘LIM YO‘NALISH O‘QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIK ISHLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	668

148.	Абдрахманова Г.М. Абишова Г.Б. Балгимбекова У.Б.	СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕГО РАБОТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ IOS ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	672
149.	Джураева Хайри Юнусджоновна Мирзабаев Зикрилло Зиёдуллоевич	РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛАХ	678
150.	Ахадов Файзулло Холикович	ВОЗМОЖНОСТИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	683
151.	Азизов Шерзод Юсуфович Бобоева Шоиста Хакимовна	ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ	688
152.	Кулмирзаева Зарина Урокбоевна Мурадуллаева Гулчехра Салохиддиновна	РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ	693
153.	Акбаров Сардор	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	697
154.	Серикбаев Бекзат Бекжанович Ким Екатерина Сергеевна	«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТОВ В ОБРАЗОВАНИИ»	699
155.	Шарипова Сарвиноз Далеровна Иминов Махмуд Карим угли	ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА	705
156.	Зейналов Тимур Тахирович Виктор Юрущук Михайлович	«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»	711

157.	Atojev Fazliddin	TALABALARNI O'QITISHDA TA'LIM MUHITINING SAMARADORLIGI	716
158.	Eshmamatova Dilfuza Baxramovna Khikmatova Rano Artikovna Islamov Yorkin Abduxakimovich	NEW EFFECTIVE AND INNOVATIVE TEACHING METHOD MAKES EXCELLENCE IN MATHEMATICS EDUCATION	721
159.	Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILAR XOTIRASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MNEMOTEKNIKA USULIDAN FOYDALANISH	727
160.	O'roqova Sharofat Bahodir qizi Murodova Maftuna Ma'rufjon qizi	MASOFAVIY TA'LIMNING YANGI TEXNOLOGIYALAR BILAN BIRGA RIVOJLANISHI	733
5-SHO'BA: TA'LIMDA ERGONOMIKA VA SUN'IY INTELLEKT: ISHLAB CHIQARISH VA TA'LIM INTEGRATSIYASI			
161.	Nigmatov X.	MA'LUMOTLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH.	738
162.	Халдаров Хикматулла Ахматович	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ АВТОНОМНОГО РОБОТА – ПЕШЕХОДА	747
163.	Халдаров Х. А. Ташпулатов Равшанбек Хуснутдинович	РАЗРАБОТКА ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»	752
164.	Халдаров Х. А. Ташпулатов Равшанбек Хуснутдинович	ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ СОЗДАНИИ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АУДИТОРИИ ПО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА»	757
165.	Халдаров Хикматулла Ахматович Урунова Захро Низамиддиновна	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСЛЯТОРА СУРДОПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВ ДЛЯ АВТОНОМНОГО РОБОТА – ПЕШЕХОДА	762
166.	Халдаров Хикматулла Ахматович Серикбаев Бекзат	РАЗРАБОТКА ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПЕШЕХОДА С ПОМОЩЬЮ РОБОТА	767

167.	Халдаров Хикматулла Ахматович Иминов Махмуд Карим оглы Эргашева Гулчехра Рустамовна	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОСЕТИ В РАСПОЗНОВАНИЕ ОБРАЗОВ	772
168.	Сихынбаева Жамила Сарсенбаевна	ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ- ЕРЕКШЕ ҚАЖЕТТІЛГІ БАР БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫН АНЫҚТАУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ	776
169.	Примкулова Алима Асетовна Шарипова Сарвиноз	ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПЕШЕХОДА С ПОМОЩЬЮ РОБОТА	781
170.	Panjiyeva Gulhayo Nuriddin qizi	TA'LIMDA ERGONOMIKA VA SUN'IY INTELLEKT	785
171.	Шарипов Далер Кучкарович	ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ	789
172.	Халдаров Хикматулла Ахматович Эргашева Гулчехра Рустамовна	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ Of line	793
173.	Дюсекин Мирас	РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ	798
174.	Altyn Raikhan	APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO DETECT AND RECOGNIZE IMAGES IN VIDEO STREAMS	804
175.	Рожапов Рамзан	ОБРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ OPENCV	809
176.	Раббимова Азиза Анвар кизи Омонова Хуршида Фарход кизи	ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ	814
177.	Муратов Эльвин Ильич	БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В ОБРАЗОВАНИИ	821

	Эргашева Насиба		
178.	Муратов Эльвин Ильич	ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИИ В ОБРАЗОВАНИИ	825
179.	Муратов Эльвин Ильич	ETHICAL AND LEGAL ASPECTS WHEN USING AI IN EDUCATION	828
180.	Muratov Elvin Ilyich	MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION: INTEGRATED PLATFORMS, MEASURING SYSTEMS AND NEURAL NETWORKS.	832
181.	Матякубов Муродбек Илхом огли Элбобоева Лайло Гофур кизи	РАЗНОВИДНОСТИ ИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ	836
182.	Юсупжонов Икром Илхом угли Махмудов Мохир	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА	841
183.	Асфандиярова Муборак Турсунов Жамшид	РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЕ	849
184.	Rustamova Laylo Asadovna	TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT TUSHUNCHASINING O'RNI	854
185.	J.R.Nusratullayeva F.T.Hamdamaova	SUN'IY INTELEKTNING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA ROLI	863
186.	Bakiyeva Zuhra Rakhmatullayevna Jovliyeva Mohigul Orif qizi	YANGI TEXNOLOGIYALAR ASRIDA ChatGPTNING O'RNI VA AHAMIYATI	868
187.	O'roqova Sharofat Bahodir qizi Maxamadjonova Munis Abdugarim qizi-	TA'LIM JARAYONIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI	871
188.	Ablizova Gulzahiryam Alimovna Aripova Gulchehra Ishankulovna	PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA VA TA'LIMDA SUN'YIY INTELTEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH	878
189.	Mamajonov Azizbek Valijon o'g'li	IT SOHASINING JADAL RIVOJLANASH BOSQICHI	885

190.	Turayeva Shaxlo Norboy qizi Ergasheva Gulnavoz Farxod qizi	SVETODIODNI ALGORITM BILAN DASTURLASH	891
191.	Уматалиева Камила Тахировна	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	894